

*Опыт внедрения инноваций в
социологическую практику и
практику социальной работы*

*Материалы VII студенческой
международной научно-практической
конференции*

(Донецк, 23 апреля 2021 года)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Опыт внедрения инноваций в социологическую практику и практику социальной работы

Материалы VII студенческой международной
научно-практической конференции

(Донецк, 23 апреля 2021 года)

Донецк
2021

УДК 316.422:304.4(063)
ББК С524.122.115+С9я431
О-62

О-62 Опыт внедрения инноваций в социологическую практику и практику социальной работы : материалы VII студ. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 23 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра социологии управления. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 601с.

В сборнике предоставлены материалы конференции, которая состоялась 23 апреля 2021 г. В рамках конференции были организованы две секции: «Актуальные проблемы социологии» и «Опыт внедрения инноваций в практику социальной работы». Участниками конференции стали студенты из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Тематика исследований охватывала широкий круг вопросов, связанных с актуальными проблемами социологии и теорией и практикой социальной работы.

УДК 316.422:304.4(063)
ББК С524.122.115+С9я431

Члены редакционной коллегии :

Головлева Е.В. – главный редактор, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Данилова С.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Струченков А.В. – доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Лаптева В.Ю. – секретарь редакционной коллегии, специалист по организации социальных исследований социологической лаборатории

© ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021

Содержание

Секция «Актуальные проблемы социологии»

Антонова Е.А. Сексуальность как объект социологического анализа	10
Бойко Р.В. Обоснование необходимости изучения условий профессиональных деформаций в процессе обучения у будущих юристов	17
Брынза М.И. Отношение студенческой молодежи к спорту	23
Гармаш Е.А. Общественное мнение как инструмент прогнозирования социального поведения граждан в государственном управлении	28
Гоенко А.В. Самозанятость как социально-экономическая категория	34
Голикова В.Н. Образ современного полицейского в глазах граждан Донецкой Народной Республики	42
Головачёва Е.В. Публичное пространство как социальный феномен	48
Горбункова Е.В. Карьера как механизм социального продвижения: гендерный аспект	56
Грабовская В.В. Социальный контроль как фактор, сдерживающий преступность	65
Евдокимова В.Ю. Особенности современных рабочих профессий и развитие интереса к ним	71
Зилинская Е.А. Временные рамки становления бытия	79
Кабанова И.С. Теоретико-методологические основания изучения социального прогнозирования	85
Кальченко И.И. Отношение студентов Донецкой Народной Республики к проявлениям патриотизма других	91
Калюжный Н.Р. Интерес к истории родного края как один из элементов патриотического сознания студенческой молодежи	97

Кебко А.Р. Миграционные настроения молодёжи	104
Кисиневская А.С. Развитие гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в современных условиях	107
Коваль Ю.И. Современные теории мотивации в управлении	114
Колесников Э.В. Отношение населения Донецкой Народной Республики к употреблению алкоголя	122
Косякова Ю.Д. Стратегии трудоустройства жителей современной России	128
Кравченко Е.С. Проблема организации самостоятельной работы обучающихся проживающих в общежитии	136
Куракин Н.О. Образ будущего в сознании студенческой молодёжи Донецкой Народной Республики	138
Лаптева В.Ю. Роль санкций в эффективности управленческой деятельности	144
Минухин А.И. Транснациональные корпорации в контексте межкультурной коммуникации	151
Мирза О.Г. Информационно-имиджевый портрет Донецкой Народной Республики в СМИ	155
Нагайник А.А. Теоретические подходы к изучению вестернизации в современном социологическом аспекте	162
Насонов М.Г. Сущность этноцентризма и его влияние на процесс межкультурной коммуникации	169
Пашовкина Ю.В. Охват молодёжи цифровыми технологиями: проблемы и перспективы	174
Печкина М.А. Компоненты имиджа руководителя	176
Ромашов Н.В. Феномен протестного политического поведения	183
Руденко Е.В. Концепция изучения патриотизма как результата самоидентификации жителей Донецкой Народной Республики	191

Сарафонов Р.С. Технологии изучения общественного мнения как средства обратной связи в государственном управлении	196
Светличная Е.В. Феномен глобализации жизненного мира как инструмент социальной реальности	203
Семенова А.В. Специфика организации жизни семьи в условиях пандемии	211
Сердечная Н.С. Стилъ жизни как социологическое понятие	218
Сердюкова Е.А. Представления молодежи о ресурсах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности	224
Сорока О.В. Влияние первичных социальных групп на предпринимательские настроения студенческой молодежи на постсоветском пространстве	232
Сочнева А.В. Онтологический статус искусства социальной теории как объект и предмет социологического исследования	239
Сумщенко А.В. Особенности продвижения услуг высшего учебного заведения инструментами сувенирной рекламы	249
Сытник А.Д. Транслирование представлений о социальных нормах современной кинопродукцией	252
Твердун Е.А. Приемы мотивации сотрудников в процессе управления	259
Тесунова Ю.А. Поколенческий аспект экономических ценностей и экономического поведения жителей Донецкой Народной Республики	266
Тимохина А.Г. Роль брэндинга в публичном управлении	274
Токарчук В.А. Теоретические основы реализации власти в управлении организацией	281
Томак Ю.В. Роль социальных инноваций в развитии общества	286
Умурзаков Т.Ф. Татуирование как способ идентификации личности	292
Шамиров А.А. Материальное благосостояние как социальный феномен	301

Шеврекукова Ю.В. Причины измен молодежи, гендерный аспект	309
Шкаева К.Д. Интернет-зависимость молодежи как социальная проблема	314
Юхнова А.В. Влияние социальных сетей на структуру свободного времени молодежи	320
Яловничий П. Д. Понятие и исследование феномена потребления	323
 Секция «Опыт внедрения инноваций в практику социальной работы»	
Амелина И.В. Профессиональные риски в социальной работе	332
Бессонова И.С. Социальная работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	340
Бойко Ю.С. Обобщение опыта профессионально-ориентационной деятельности с подростками, имеющими ментальные особенности	348
Брежнева А.А. Формирование инновационной компетентности будущего специалиста социальной сферы	356
Валькевич О.А. Ценностные ориентации подростков	364
Гнездова В.В. Факторы формирования и типология девиантного поведения подростков в современном обществе	372
Дубровина И.М. Коммуникативный потенциал социального работника	380
Ефремова И.Д. Инновации в социальной сфере во время и после пандемии COVID-19	387
Загидуллина А.А. Ценностные ориентации молодежи как направление деятельности социальных служб	392
Иващенко А.А. Особенности переживания одиночества пожилыми людьми в ДНР	399
Иващенко В.А. Выявление и анализ субъективного благополучия пожилых людей в Донецкой Народной Республике	405

Костюкова М.П. Условия и профилактика профессиональных деформаций у социальных работников в период обучения	416
Краснова Ю.О. Эмоциональный поворот в социальной работе	421
Кузьмичева Е.В. Совершенствование системы подготовки специалистов по социальной работе в России	427
Левченко А.В. Роль нормативных семейных кризисов в развитии супружеских отношений	431
Маринов А.Л. Теоритические аспекты подготовки молодых людей к осознанному родительству	439
Масюк И.И. Отношение людей к бездомным животным. Способы решения проблемы	445
Машталир Е.А., Минкова А.А., Гончаренко В.В. Covid-19 и его влияние на социальные инновации в сфере образования	452
Миронова Д.К. Психосоциальные аспекты нежеланного материнства	455
Наджафарова Ю.М. Зарубежный опыт социальной работы с различными категориями населения	462
Обуховская И.М. Факторы эмоционального выгорания в профессии юриста	465
Паламарчук Е.А. Методы профилактики профессионального выгорания у специалистов служб социальной защиты населения	470
Пархоменко А.А. Инновационные процессы организационно-управленческой деятельности социальной сферы	478
Попова А.А. Технологии обеспечения конкурентных преимуществ предприятия	481
Пугач Д.И. Роль объективных факторов и личностных ресурсов в переживании и копинг-поведении	491
Светлакова О.С. Представления студенческой молодежи о функциях и дисфункциях малого и крупного бизнеса	499

Свириденко Е.В. Мероприятия по поддержке многодетных семей в Донецкой Народной Республике	508
Сергеев С.С. Динамика целеполагания у студентов социальных работников	515
Ставицкий Д.И. Согласованность социально-ролевого взаимодействия супругов как основа удовлетворенности брачно-семейными отношениями	524
Токарь Ю.А. Современные формы работы с девиантным поведением	532
Ушакова Т.Н. Влияние семейных традициях на предотвращение межпоколенных конфликтов	545
Халапян Е.Г. Этапы формирования родительских чувств у мужчин и женщин	554
Холминец А.О. Гендерные особенности социальной активности лиц пожилого возраста	563
Хорошунова Т.О. Сопровождение социально-личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	572
Цуркан В.В. Профессиональное самоопределение старшеклассника как социальная проблема	579
Шатохина Р.Р. Ответственное поведение современной молодежи как социальная проблема	587
Шатровая С.А. Место самоконтроля и самоорганизации в профессиональных компетентностях социального работника	594

СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛОГИИ»

СЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Антонова Е.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Термин «сексуальность» имеет относительно непродолжительную историю. Он вошел в научный обиход в 1889 году, после публикации о женских заболеваниях, которые не встречаются у мужчин, что указывает на гендерную маркировку при его изучении [1]. Всемирная организация здоровья определяет сексуальность как стержневой аспект человеческого бытия на протяжении жизни, от рождения до смерти. Она включает в себя пол, гендерные идентичности и роли, сексуальную ориентацию, удовольствие, эротизм, интимность и репродукцию. Сексуальность зависит от взаимодействия биологических, психологических, социальных, политических, экономических, культурных, эстетических, исторических, правовых, религиозных и духовных факторов и является важным элементом не только личной, но и общественной жизни и культуры [2].

Сексуальность занимает важное место в жизни каждого человека и часто является ключевым мотивом поведения индивида. Она всегда была объектом социального контроля, поэтому ее проявление всегда зависело от доминирующих социальных норм и системы ценностных ориентаций. Сегодня продолжаются трансформации сексуального поведения индивидов, являясь причиной социальных конфликтов и противоречий между поколениями и социальными группами с различным мировоззрением. Меняется и научный подход к исследованию сексуальности, ориентируясь на социальные настроения и выявленные тенденции.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных феномену сексуальности. В социологии исследованием современных проблем сексуальности занимаются И.С. Андреева, В.Ф. Анурин,

Ю.Р. Вишнеvский, Т.А. Гурко, С.И. Голод, И. Жеребкина, Е.А. Здравомыслова, И.С. Кон, Е.А. Кащенко, А.В. Меренков, Б.С. Павлов, О. Паченков, Е. Пушкарева, Л.П. Репина, А.А. Темкина, С.А. Ушакин, Ж. Чернова, С. Чуйкина. В настоящее время в отечественной науке преимущественно изучены биомедицинские аспекты сексуальности (А.И. Белкин, Г.С. Васильченко, В.И. Здравомыслов, С.С. Либих, В.М. Маслов, Ю.П. Прокопенко, А.М. Свядоц, А.А. Ткаченко). Разработаны основы психолого-педагогического подхода к исследованию сексуальности (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.В. Колесов, А.В. Меренков). Наименее же изучены социокультурные аспекты сексуальности, что и обуславливает актуальность настоящей статьи. Кроме того, чтобы исследовать современное состояние сексуальности, необходимо знать опыт ее изучения в истории социологии и социологической практике в целом.

Описание исследования, основные результаты. Как уже было отмечено выше, до конца XIX века сексуальность практически не выступала в качестве объекта научного рассмотрения, что объяснялось наличием своего рода табу на публичное обсуждение сексуальных отношений и общими ценностными ориентирами доиндустриального общества. Одним из первых, кто заинтересовался проблематикой сексуальности, можно назвать итальянского ученого, сторонника патологического подхода к изучению социальных проблем Ч. Ломброзо. Он прославился своими трудами в области криминалистики и права, утверждая, что девиантное поведение индивида предопределено природой – лица, склонные к преступности и аморальным поступкам, имеют особое строение черепа, схожее на анатомию черепной коробки отдаленных предков. В своей книге «Женщина преступница и проститутка» [3] Ломброзо рассматривает отношение женщин к трём объектам: любви, проституции и преступности. Ломброзо приходит к выводу, что для женщины стремление к размножению является главным инстинктом и это

определяет ее поведение в течение жизни. Таким образом, именно сексуальность, заключенная в мотивах рождения потомства, выступает фактором всей социальной деятельности женщин – от межполовых профессиональных отношений.

Более того, к занятию проституцией женщин подталкивают не столько социальные условия и ценностная система, сколько биологические данные. При исследовании особенностей проститутток были выявлены характерные для них черты, а именно умственные отклонения и заметные психические расстройства. Согласно этим критериям женщины делились на «нормальных» и «ненормальных» с акцентом на то, что «нормальная» женщина не смогла бы добровольно стать на стезю проституции [4].

Стоит заметить, что идеи Ч. Ломброзо неоднократно были раскритикованы в научной среде. В частности, его критиковали за субъективность, категоричность и игнорирование социокультурного релятивизма. Он не брал во внимание плюрализм социальных норм, подвижность нравственных систем и неоднозначность сексуальности в культурном и социальном контексте. Важной составляющей критике также является негативный гендерно-окрашенный контекст работы ученого. Поэтому сегодня можно говорить о Чезаре Ломброзо исключительно в ключе истории изучения сексуальности.

Значительный вклад в изучение сексуальности внес Э. Гидденс. В своем труде «Трансформация интимности» он указывал на переход от понимания любви как вынужденных формальных взаимоотношений, построенных на социальной и гендерной иерархии, к любви в ее чистом виде, основанной на романтических чувствах, уважении и взаимном комфорте. Этот переход ученый связывает с эмансипацией женщин. Романтическая любовь предполагает, что может установиться продолжительная эмоциональная связь с другим человеком на основе неких качеств, внутренне присущих самой этой связи. Эта любовь

выступает предвестником отношений в чистом виде, хотя также находится с такой связью в «натянутых» отношениях.

Возникновение того, что Гидденс называет «пластичной сексуальностью», было решающим для эмансипации, имплицитно подразумеваемой в чистых отношениях, равно как и для провозглашения сексуального наслаждения женщин. «Пластичная сексуальность — это децентрализованная сексуальность, освобожденная от репродуктивных потребностей. Она имеет свои источники в тенденции, берущей свое начало в XIII веке и прямо связанной с ограничением размеров семьи. В дальнейшем это качество развивается как результат распространения современной контрацепции и новых репродуктивных технологий. Пластичная сексуальность может формироваться как характерная черта индивидуальности и поэтому она внутренне ограничена самой собой. В то же время она освобождает сексуальность от правила фаллоса (или даже — правления фаллоса), от надменной важности мужского сексуального опыта» [5, с. 23].

Гидденс неоднократно обращается к работе Мишеля Фуко «История сексуальности». Критическому анализу подвергается сама идея всеобщей сексуальной «озабоченности» в современной цивилизации. Автор справедливо указывает на то, что Фуко выводит современные научные представления о сексуальности из того интеллектуального багажа, который накапливался на протяжении викторианской эпохи — этот момент оказывается достаточно типичным не только для британского, но, вероятно, и для всего западноевропейского (и североамериканского) этоса [5, с. 41].

Особый вклад в изучении сексуальности принадлежит В. Райху и Г. Маркузе, представителям Франкфуртской школы социологии. По мнению В. Райха, сексуальность — это главный источник счастья, а всякий, кто счастлив, свободен от жажды власти. «Тот, кто обладает «чувством живой жизни», обладает автономией, которая приходит от

воспитания собственных потенций. Сексуальность, ориентированная на «любовные объятия», обеспечивает путь вне господства — дорогу к свободе от оков неодолимого сексуального желания» [6, с. 29-32]. Предвосхищая начерченный Г. Маркузе путь, В. Райх утверждал, что капиталистическое общество контролирует сексуальное поведение индивидов с целью повышения эффективности их труда и избегания массовых протестов против эксплуатации – посредством СМИ и других каналов трансляции информации в массы система, по мнению Райха, позволяет людям проявлять столько сексуальности, сколько хватает для продолжения рода и снятия сильного напряжения, но не более – оставшаяся энергия должна направляться в русло производительности. Излишняя же сексуальная свобода влечет за собой ослабление соблюдения других предписанных правил, что также может привести к желанию изменить систему [7, с. 64-67]. При этом и В. Райх и Г. Маркузе настаивали на равноправии мужчин и женщин в сексуальном поведении и выборе сексуальных партнеров.

В настоящее время сексуальность и сексуальные практики рассматриваются в социологии с различных теоретических позиций: современного позитивизма, социального конструктивизма и постструктурализма. Однако в 2000-2010-х годах все большую популярность приобретали именно последние две, подчеркивающие социальную и культурную обусловленность и значимость сексуального поведения. Так, широкое распространение среди отечественных ученых получил ролевой подход к рассмотрению сексуальности, согласно которому мужчины и женщины вынуждены следовать определенным образцам поведения (мужским и женским), в том числе в интимной жизни, и выполнять соответствующие функции, исходя из своего социального положения, что закреплено в рамках конкретных социальных систем [].

Сценарный подход, основывающийся на идеях символического интеракционизма и социального конструктивизма, стал использоваться в

русской социологии в начале XXI в. Он был разработан в 1970-е гг. американскими социологами У. Саймоном и Дж. Ганьоном, подчеркивавшими сконструированную и интерактивную природу сексуальности, желания и соответствующих практик. Сексуальные сценарии есть социальные предписания, определяющие представления и регулирующие поведение субъектов в различных ситуациях [9].

Постструктуралистские идеи Мишеля Фуко, настаивавшего на социальном происхождении такого понятия, как сексуальность, определяемого им как специфический культурный дискурс, используются социологами при критическом анализе устоявшихся норм, правил и образцов интимных отношений. Предлагаемая французским ученым теоретическая рамка позволяет выявить кем, для чего и каким образом производятся и закрепляются те или иные эротические знания, нормируются и табуируются модели половых отношений. Благодаря чему становится возможным рассмотрение сексуальной сферы в более широком социальном контексте [9].

Выводы. Исходя из рассмотренных выше теорий, можно сделать вывод о том, что сексуальность – неоднозначный феномен, который одновременно является медицинским, социальным и культурным выражением межполовых отношений. Он имеет относительно непродолжительную историю и множество подходов к изучению. Так, в различные периоды развития социологии его рассматривали как одно из проявлений социальных патологий (Ч. Ломброзо), как проявление «чистой любви» (Э. Гидденс), как средство капиталистического и культурного угнетения индивидов (В. Райх и Г. Маркузе), как регулятор поведения социальных субъектов (У. Саймон и Дж. Ганьон) или как культурный дискурс (М. Фуко). Однако авторы все перечисленных концепций сходятся в том, что сексуальность всегда подвергалась социальному контролю и регулировалась крупными социальными институтами, такими как семья, школа или религия. Кроме того, проблематика сексуальности неотрывна от

гендерного вопроса и всегда рассматривается с женских и мужских позиций, хотя начиная с 1970-х годов наметилась тенденция к установлению равноправия в сексуальной сфере. Так, анализ сексуальности в социологическом дискурсе может стать основой для дальнейших социологических исследований.

Список использованных источников:

1. Айзман, Н. И. Здоровая женская сексуальность как один из факторов семейного благополучия / Н.И. Айзман // Вестник НВГУ. – 2009. – №4. – С. 32-43.
2. Всемирная организация здоровья [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://www.who.int/ru> (дата обращения: 11 апреля 2021 года).
3. Ломброзо, Ч. Женщина-преступница и проститутка / Ч. Ломброзо, Г. Ферреро / Харьков; Киев: Ф.А. Иогансон, 1897. – 296 с.
4. Уайт, Х.Ф. Прасковья Тарновская и русские источники книги Чезаре Ломброзо «Женщина-преступница и проститутка» / Х.Ф. Уайт // НЛО. – 2020. – №5. – [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://magazines.gorky.media/nlo/2020/5/praskovya-tarnovskaya-i-russkie-istochniki-knigi-chezare-lombrozo-zhenshhina-prestupnicza-i-prostitutka.html> (дата обращения: 11 апреля 2021 года).
5. Гидденс, Э. Трансформация интимности / Э. Гидденс. – СПб: Питер, 2004. – 208 с.
6. Райх, В. Посмотри на себя, маленький человек / В. Райх. – Киев: Серебряные нити, 2016. – 2016. – 324 с.
7. Райх, В. Сексуальная революция / В. Райх; пер. с нем. – СПб.– М. : Университет. книга; АСТ, 1997. – 350 с.
8. Панкратова Л. С. Российские социологические исследования феномена сексуальности: тенденции и перспективы / Л.С. Панкратова // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №1. – С. 31-36.

9. Панкратова, Л. С. Сексуальная культура современного общества: взгляд социолога / Л.С. Панкратова // Logos et Praxis. – 2011. – №7-13. – С. 152-157.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Бойко Р.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Феномен профессиональных деформаций изучен многими исследователями (С.П. Безносков, Б.С. Гершунский, Р.М. Грановская, Е.В. Ерофеева, Э.Ф. Зеер, В.Г. Казанская, Л.В. Мардахаев, А.К. Маркова, Б.Д. Новиков, Е.И. Рогов, Е.В. Руденский, Н.В. Самоукина, Ю.З. Шогенов и др.), однако, деструктивными явлениями, возникающими в процессе обретения профессии, касаются образа будущей специальности, идентичности и др. Авторы указывают на то, что в процессе профессионального развития человек совершенствует свои знания, умения и навыки, развивает профессиональные способности, однако он может испытывать и отрицательное воздействие профессии на динамику личностных черт, качеств.

На данный момент можно отметить отсутствие достаточного количества комплексных исследований по изучению прогнозирующих условий, влияющих на развитие профессиональных деструкций на этапе её приобретения в период обучения.

Юридическая деятельность в первую очередь связана с профессией «человек-человек», которая предполагает межличностные отношения, но, в отличие от других видов деятельности аналогичного характера, она имеет свои особенности, а именно, отношения между юристом, в руках которого временно находится судьба клиента, находящегося также временно в зависимости от юриста. В силу этой особенности юридическая

профессия в наибольшей степени подвержена профессиональной деформации. В этой связи можно говорить об актуальности изучения явления с попыткой рассмотреть его еще до начала профессиональной деятельности.

Профессия «юрист» по таким специальностям как адвокат, следователь, прокурор, судья предъявляет высокие требования к морально-нравственным, эмоционально-психологическим и интеллектуально-физическим качествам личности. В этой связи также следует подчеркнуть актуальность изучения условий профессиональных деформаций при обучении у будущих юристов и их обоснования.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В многочисленных интерпретациях профессиональных деформаций касательно социномических профессий у различных авторов неоднократно предпринимались попытки систематизации различных деформационных проявлений в данных профессиях (С.П. Безносков, Б.С. Гершунский, Р.М. Грановская, Е.В. Ерофеева, Э.Ф. Зеер, В.Г. Казанская, Л.В. Мардахаев, А.К. Маркова, Б.Д. Новиков, Е.И. Рогов, Е.В. Руденский, Н.В. Самоукина, Ю.З. Шогенов и др.). Рассмотрим позиции некоторых из исследователей.

Л.В. Мардахаев предложил дифференцировать профессиональные деформации на отрицательные и положительные по их модальности [6]. Подобного подхода придерживается и Д.Г. Трунов, также выделивший негативные, связанные с профессиональными деформациями, и позитивные, связанные с личностным ростом последствия [8].

В.Н.Буянов и И.В. Переверзева сводят деформации к некомпетентности и выделяют коммуникативную некомпетентность, деятельностьную некомпетентность и прочее [3].

Э.Ф.Зеер классифицирует факторы, определяющие возникновение профессиональных деформаций, выделяя три группы таких детерминант: объективные, субъективные и объективно-субъективные [5].

Е.В. Юрченко предлагает дифференцировать деформации в соответствии с формой их проявления на жёсткие, упругие и пластические[10].

Попытка С.П. Безносова систематизировать профессиональные деформации по количественным критериям, как, например, глубина деформированности личности, степень широты деформированности личности, степень устойчивости проявлений деформации, скорость наступления профессиональной деформации. При этом автор не различает множество деформаций, а лишь отмечает различия в их проявлениях [1].

В качестве индикаторов деформированности профессиональной деятельности, по мнению Е.П. Ермолаевой, выступают ошибки, которые по степени осознания личностью могут быть разделены на осознанные, или сознательно допускаемые, и неосознаваемые заблуждения, при которых субъективные представления не соответствуют объективному положению вещей [4].

Анализируемые работы обычно служат для изучения отдельных сторон проблемы и выявления возможных контуров её теоретического осмысления. Кроме того, исследователи полагаются на типологии, классификации профессиональных деформаций, которые уже существуют в сознании человека, их причины, факторы, индикаторы и последствия. Однако направления прогнозирования и предотвращения развития процесса выражены слабо.

К процессу формирования профессиональных деформаций часто относят процесс эмоционального «выгорания», проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением (К. Маслач, В.Б. Шауфели и М.П. Лейтер, С.А. Бабанов, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Х. Кунарпу, Х.Дж. Фрейнденбергер и др.)

Л.Б. Шнейдер связывала профессиональные деформации с процессом профессиональной идентичности, то есть фактом того, что профессиональное самоопределение формируется в ходе обучения в

профессиональном учебном заведении. Здесь имеют место смыслы трудовой деятельности, субъективно значимые ценности будущих юристов, совокупность профессиональных образных эталонов элементов труда. То есть, отсутствие адекватно сформированной профессиональной идентичности в дальнейшем могут приводить к деструкциям в будущей профессиональной деятельности [9].

Говоря о превенции процесса формирования профессиональных деформаций, следует отметить, что наиболее оптимальным представляется путь использования специальной педагогической технологии предупреждения профессиональной деформации будущих специалистов в образовательном процессе вузов, позволяющий раскрыть образовательную программу профессиональным развитием обучающихся с целью его гармонизации и недопущения регресса. Назначение технологии заключается в формировании у студентов в образовательном процессе профессионально значимых знаний, умений, навыков и качеств, снижающих риск общей профессиональной деформации в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Существуют различные взгляды на варианты подачи содержания дисциплин в образовательном процессе, в частности, от более приемлемой, то есть, когда новая информация систематизируется и актуализируется преподавателем, который последовательно доказывает и подтверждает её практическую значимость для профессиональной деятельности будущих специалистов до менее приемлемой – новая информация подается бессистемно, без связи с профессиональной деятельностью будущих специалистов, не вызывая их интереса, не ориентируя на практическое использование.

С учётом вышесказанного о превентивной педагогической технологии процесса профессиональных деформаций, было предложено на различных этапах обучения акцентироваться на тех или иных как теоретических, так и практических аспектах. Данное разделение действует

и сейчас в высших образовательных учреждениях, в частности, это дифференциация на курсы. Однако, в данной теории были выделены такие принципы по превенции [7] профессиональных деформаций как:

1) 1-2 курсы обучения – блокирование предпосылок развития таких признаков профессиональной деформации, как значительное сужение круга интересов, потребностей и снижение их уровня, «огрубление» личности в целом, обеднение лексикона, заимствование жаргона осуждённых и употребление его в общении с осуждёнными и другими людьми;

2) 3-4 курсы обучения – блокирование предпосылок развития таких признаков профессиональной деформации, как неадекватный профессиональный стереотип осуждённого, некритичное отношение к специфической субкультуре в среде осуждённых, культивирование её отдельных элементов, перенос стиля профессионального общения с осуждёнными в ситуации общения с другими людьми, когда это не диктуется ситуацией;

3) 5-6 курсы обучения – блокирование предпосылок развития всех возможных признаков профессиональной деформации.

Выводы. Необходимость изучения условий профессиональных деформаций в процессе обучения у будущих юристов является одним из главных критериев для определения уровня их профессиональной идентичности, на основе чего, путем определения тождественности или разности их ожиданий, мотивов, представлений образа профессии будущего юриста, можно проанализировать степень их профессиональной и дать соответствующие рекомендации для профилактики и предотвращения данного процесса на допрофессиональном уровне, то есть в процессе обучения.

Производственная практика будущих юристов относится к модели социального обучения, так как студент осуществляет предметные действия и поступки в смоделированных или реальных ситуациях

профессиональной деятельности, идентифицируя себя как будущего сотрудника юридической сферы. Специфика развития личности будущего юриста в этой модели заключается в развитии и реализации социальной и предметной компетентности, формировании профессиональной мотивации, личностных смыслов профессиональной деятельности, о чем говорили многие исследователи.

В связи с этим можно обозначить те индикаторы, которые способствуют развитию профессиональных деформаций, а именно, несовпадение ожиданий от профессии и реальности работы непосредственно, несформированная или навязанная мотивация выбора профессии, изменение мотивов выбора профессии в процессе обучения, стереотипизированные представления о профессии, неэффективность юридической подготовки ввиду конкретных объективных или субъективных факторов, несформированность профессионально-важных качеств и прочее.

Именно поэтому изучение условий профессиональных деформаций будущих юристов необходимо осуществлять в процессе обучения посредством формирования профессиональной идентичности.

Список использованных источников:

1. Безносков С.П. Профессиональная деформация личности. - СПб.: Речь, 2004 - 272 с.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Филинь, 1996. – 472 с.
3. Буянов В.Н., Переверзева И.В. Профессиональные деформации преподавателей вуза: причины появления, типология, особенности проявления профессиональных деформаций личности. //Вузовская наука в современных условиях: сборник материалов 47-й научно-технической конференции. В 3 ч. Ч.3. – Ульяновск: УлГТУ, 2013 – С.106-109.

4. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала - М.:Изд-во: Институт психологии РАН, 2008 г. - 338 с.
 5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф. Зеер. - №-е изд., стер. –М.: издательский центр «Академия», 2009 -240с.
 6. Мардахаев, Л.В. Профессиональная деятельность и деформация личности. - М., 2001 – 160 с.
 7. Соколова Е.А. Педагогическая технология предупреждения профессиональной деформации будущих специалистов в образовательном процессе // Электронный научный журнал «Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие», 2013 - 18 с.
 8. Трунов Д.Г. О профессиональной деформации практического психолога // Психол. газета. 1998 № 1.
 9. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 346с.
- Юрченко Е.В. Содержание профессиональной деформации учителя в работе педагога-психолога: дисс. канд. пед. наук. Екатеринбург, 2000 - 184 с.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СПОРТУ

Брынза М.И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Сегодня модно быть спортивным и здоровым. Спорт — часть физической культуры. В нем человек стремится расширить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания человека [3]. Но в первую очередь спорт – это здоровье. Ведь каждый из нас хочет быть

здоровым и прожить долгую и счастливую жизнь. Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направленных на полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований и способностей. Он создает такую социокультурную среду для личности, в условиях которой возможна высокая творческая самоотдача, работоспособность, трудовая и общественная активность, психологический комфорт. В условиях здорового образа жизни ответственность за свое здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На тему спорта, о его влиянии на жизнь человека, написано большое количество статей и проведено исследований. К примеру статья на тему «Спорт как фактор формирования социального здоровья студенческой молодежи» В.Л. Гатило, А.В. Ильина, С.В. Рыльского [2], в которой они рассматривают возможность укрепления социального здоровья студентов при помощи спортивной жизни ВУЗа.

Так же обращает на себя внимание социологическое исследование в отношении студентов к занятиям спортом и физической культуры, проведенное Федоровой Галиной Николаевной [5], испытуемыми в котором стали студенты СОФ МГРИ-РГГРУ, с первого по четвертый курс (около 200 человек), и задачей которого было выявить то как студенты относятся к спорту и занятиям физкультурой в данном учебном заведении. Результаты исследования показали, что несмотря на понимание со стороны студентов идеи о здоровом образе жизни, а также попытках соблюдать основные принципы о заботе своего физического состояния, существует ряд факторов, которые могут препятствовать данному процессу. Прежде всего данным фактором является студенческое расписание так, как загруженность и банальная нехватка времени может препятствовать

занятиям спорта, а также условия жизни студентов. Помимо этого, важным препятствием в вопросе занятием спортом является финансовый вопрос. Не все студенты обладают большими материальными средствами, что мешает им выбирать спортивные секции, исходя из своих собственных предпочтений и индивидуальных физических особенностей.

Финансовый вопрос всегда играл большую роль в развитие спорта потому, что спорт, как любительский, так и спорт больших достижений требует большого количества материальных средств: постройка детско-юношеских спортивных площадок, спортивных залов и комплексов, стадионов и тд.

Проблему финансирования спорта затронула Корнеева Елена Николаевна в своей статье «Проблемы финансирования российского спорта» [4]. В данной статье были рассмотрены проблемы финансирования российского спорта и возможные пути их преодоления. Так же в статье было сказано финансовые расходы на развитие спорта и физическую культуру являются долгосрочным инвестированием в развитие человеческого капитала, средством существенного повышения качества жизни населения, механизмом оздоровления нации, а также эффективным средством борьбы против асоциальных явлений. Автор статьи приводит статистические данные о Направлении расходов бюджета РФ на спорт, какие значимые спортивные мероприятия и программы развития спорта и физической культуры были профинансированы страной. И приходит к выводу, что развитие спорта в РФ финансируется на достаточно высоком уровне. При этом в качестве основной проблемы финансирования российского спорта отмечает неэффективный менеджмент спортивных организаций, влекущий за собой низкий уровень эффективности расходования бюджетных средств.

Описание исследования и основные результаты. Для реализации социологического исследования нами был проведён опрос на тему: «Отношения студенческой молодежи к спорту». Генеральную

совокупность исследования составила студенческая молодежь из различных вузов г. Донецка в возрасте от 18 до 25 лет.

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить как молодежь 18 – 25 лет, живущая в Донецке увлекается спортом.

В исследовании предлагалось ответить на вопросы занимаются ли они спортом, какие виды спорта их интересуют и во сколько им обходятся занятия спортом.

Исходя из ответов респондентов на вопрос «Занимаетесь ли вы спортом?» оказалось, что двое из трех человек занимаются спортом в данный момент (70%). Остальные ответили, что не занимаются спортом (30%).

На второй вопрос из анкеты «Как часто Вы занимаетесь спортом?» каждый шестой респондент ответил, что занимается спортом каждый день (17%), и чуть больше половины ответила, что проводит занятие спортом несколько раз в неделю (53%). Один человек из десяти ответил, что несколько раз в месяц осуществляет физические нагрузки (10%), и пятая часть опрошиваемых ответила, что вообще не занимается спортом (20%).

В третьем вопросе «Делаете ли вы по утрам зарядку?» 73 % ответили, что они не делают утреннюю зарядку, практически каждый третий респондент указал, что иногда проводит утреннюю зарядку (27%).

Отвечая на вопрос «Какому виду спорта вы отдаете предпочтение?» практически треть указала, что отдает предпочтения игровым (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и тд.) видам спорта (30%), чуть меньше человек отдали предпочтения атлетическим (лёгкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика) видам спорта (27%), каждый шестой отдал свое предпочтение боевым (бокс, кикбоксинг, борьба, ММА) видам спорта (17%). Остальная часть респондентов отдала свои предпочтения танцам (13%), фитнесу (10%) и киберспорту (3%).

Касательно вопроса «Каким видом спорта Вы занимаетесь (занимались)?» лишь один человек указал футбол (3%), такая же ситуация

и с баскетболом/волейболом (3%), каждый седьмой ответил, что занимается (занимался) легкой и тяжелой атлетикой (14%). Один из пятнадцати человек указал вариант с плаванием (7%). Практически треть респондентов ответили, что занимаются (занимались) боксом и другими единоборствами (30%). Остальные указали такие виды спорта как танцы (24%), велоспорт (7%), фитнес (3%), художественная гимнастика (3%), тренажерный зал (3%), компьютерные игры (3%).

На последний вопрос анкеты «Сколько Вы денег тратите на занятия спортом в месяц?» третья часть ответивших указали, что совсем не тратят деньги (33%). Каждый пятый ответил, что тратит не более 500 рублей в месяц на занятия спортом (20%). Чуть меньше половины ответили, что тратят от 500 до 1000 рублей в месяц (44%). Всего один человек из тридцати тратит от 1000 до 3000 рублей в месяц (3%). И ни один из респондентов не тратит более 3000 рублей в месяц на занятие спортом.

Выводы. Таким образом из полученных данных можно сделать вывод что большое количество студентов занимаются спортом несколько раз в неделю, и тратят до 1000 рублей в месяц. И в основном отдают свои предпочтения игровым (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и тд.) и атлетическим (лёгкая и тяжелая атлетика, спортивная и художественная гимнастика) видам спорта.

Список использованных источников:

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни. - М.: КНОРУС, 2016. — 13 с. — (Среднее профессиональное образование)

2. Гатило В.Л., Ильин А.В., Рыльский С.В. СПОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1 [Электронный ресурс] – <http://science-education.ru/ru/article/view?id=18074> (дата обращения: 28.10.2020)

3. Ильинич В.И. Физическая культура студента. -М.: Гардарики, 2000. -6 с.
4. Корнеева Е.Н. Проблемы финансирования российского спорта [Электронный ресурс] – <https://novainfo.ru/article/4316> (дата обращения 30.10.2020)
5. Федорова Г.Н. Социологическое исследование в области отношения студентов к занятиям спортом и физической культурой [Электронный ресурс] – http://проф-обр.пф/Publik/fedorova_g.n-1.pdf (дата обращения 30.10.2020)

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Гармаш Е.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Во все времена человечество стремилось сориентироваться в природной среде и общественной деятельности, а также заглянуть в будущее. Данные из археологических и этнографических исследований показывают, что первобытное мышление после долгого развития выработало представление о прошлом и, гораздо позднее, о будущем, как о чем-то отличном от настоящего. Даже позднее представление о цепи событий как о причинно-следственном логическом процессе было непрозрачным [2, с. 90].

Прогнозированием будущего занимались, занимаются и будут заниматься во все времена. Хотя есть как противники, так и те, кто поддерживает необходимость этого.

Под прогнозом можно понимать научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках их достижения. Процесс разработки прогнозов называется

прогнозированием. Прогнозирование является важным связующим звеном между теорией и практикой во всех сферах жизни общества.

Социальное прогнозирование является одной из важнейших составляющих компонентов государственного управления при принятии важнейших решений.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализ теоретико-методологической литературы касательно прогнозных исследований в области общественного мнения, позволил сделать выводы, что разработка прогнозов связана с рядом трудностей, особенно заметно проявляющихся при прогнозировании результатов выборов регионального и местного уровня.

Эти трудности связаны с низким уровнем явки на выборах, социально одобряемым характером ответов на вопрос о намерениях участвовать в выборах, ситуативность выбора, изменчивый состав участников выборов, отсутствие устойчивой политической сегментации.

В США электоральные прогнозы являются важной и неотъемлемой частью процесса выборов, а разнообразие применяемых технологий дает богатый материал. Исследователи, занимающиеся электоральными исследованиями и прогнозированием, разделены на два лагеря: публичные и партийные. Публичных исследователей в большинстве случаев финансируют массмедиа, их результаты и методики всегда общедоступны, а публикация результатов исследования часто становится одним из условий его проведения, особенно, если это исследование получает внешнее финансирование. Точный прогноз для этих компаний — дополнительный бонус к репутации, знак качества проводимых ими работ. Именно эти компании и исследователи становятся основным источником методических новинок, технологий, разработок. Когда они проводят заключительный опрос, который служит в целях прогнозирования, они прилагают все усилия, чтобы он получился наиболее качественным.

Партийные полстеры финансируются за счет партий, а результаты их исследований публикуются только выборочно. Партийным полстерам характерна закрытость, они предпочитают не раскрывать свои данные и работать за «закрытыми дверями». Внутри своей группы партийные полстеры также разделяются на те, которые работают с кандидатами от демократической партии, и другие — от республиканской. Прогнозирование для них не является первоочередной задачей: в фокусе внимания находится изучение мотивации электората и возможностей его расширения. Прогноз составляется только с одной целью: определить успешность выбранной стратегии, шансы кандидата, целесообразность различных мероприятий кампании.

Из этого можно сделать вывод, что на американском профессиональном рынке прогнозов понимание прогноза заключается не в его точности, а в его правильности. В предвыборных опросах основной акцент делают не на то, чтобы монотонно повторять счет, текущие результаты гонки, но на то, чтобы выяснить, как люди приходят к своим решениям и почему [3, с.77]. Общественное мнение не может быть самостоятельным и объективным, что является минусом. Общественное мнение регулирует поведение индивидов, социальных групп и институтов в обществе, вырабатывая или ассимилируя и насаждая определённые нормы общественных отношений.

В западной литературе проблему прогнозирования изучали Дж. Бернал и Н. Винер (первые работы по прогнозированию); Г. Тейл, Б. де Жувенель, Д. Белл, Э. Янг, Ф. Полак, Г. Канн (разработки по методологии и методике прогнозирования).

Среди отечественных ученых следует отметить В. П. Бранского,

В. В. Василькову (прогнозирование экономического и социально-политического развития), В. Феллера (метод дисциплинированного воображения) и др.

Описание исследования и основные результаты. При прогнозировании используют качественные и количественные методы исследования. Метод прогнозирования — это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. Совокупность специальных правил, приемов и методов составляет методику прогнозирования.

Метод экстраполяции является одним из первых, который широко используется в прогнозировании. Его суть – построение динамических (статистических или логических) рядов показателей прогнозируемого процесса с возможно более ранней даты в прошлом (ретроспективы) вплоть до даты упреждения (перспективы) прогнозов.

Очень широко в прогнозировании используются экспертные методы, начиная с аналитических записок и «круглых столов» с целью согласования мнений и выработки обоснованного решения до специальных экспертных оценок, призванных дать объективную характеристику качественных и количественных сторон объекта прогнозирования на основе обработки и анализа совокупности индивидуальных мнений экспертов. Наряду с положительными сторонами метода экспертных оценок необходимо отметить и его недостатки: он громоздок, так как много времени уходит на каждый цикл получения ответов экспертов, дающих довольно большой объем информации, а поскольку основан на интуиции и субъективных взглядах опрашиваемых, то качество оценки напрямую зависит от квалификации экспертов. Поэтому в прогнозировании нередко используется метод мозгового штурма, когда внимание экспертов без предварительной подготовки сосредотачивается на поиске новаторских способов решения поставленных проблем [1, с. 65].

В числе методов, применяемых в социальном прогнозировании, значительную роль выполняют прогнозные сценарии. С их помощью устанавливается логическая последовательность с целью показать, как

исходя из реальной ситуации может шаг за шагом разворачиваться будущее состояние объекта исследования, социального процесса или явления.

Также, используются прогнозные графы, которые могут быть ориентированными или неориентированными, содержать или не содержать циклы, быть связанными или несвязанными и т.д. Совместно с «деревом целей» они определяют развитие объекта в целом, участвуют в формулировке прогнозных целей, выработке сценария, в определении уровней и критериев эффективности прогнозов [4, с. 81].

Большую роль в социальном прогнозировании играет метод Эдипа или «эффект Эдипа». Под этим методом понимается возможность самоосуществления или саморазрушения прогноза, если к этому процессу подключается созидательная деятельность людей, в процессе которой реализуются позитивные ожидания, или устраняются предостережения и угрозы. Осознание и понимание, например, негативной перспективы приводит к тому, что общество сосредотачивается на этом явлении и начинает принимать меры, хотя часто непоследовательно, чтобы данный прогноз не состоялся [5, с. 77]. В процессе работы были использованы методы социологического исследования: методы анализ и синтез источников и материалов; метод аналогии; метод обработки нечисловой социологической информации – контент-анализ; структурализация, систематизация и обобщение полученных выводов и результатов.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что социальное прогнозирование базируется на различных методах изучения объективных закономерностей (тенденций) социально-экономических, социально-политических и духовных процессов, а также на моделировании вариантов их будущего развития с целью формирования, обоснования и оптимизации перспективных решений. Прогнозирование применяют в различных отраслях для реализации идей, для «подстраховки» организаций и предприятий.

Прогнозирование можно использовать для исследования социальных настроений граждан, например, электоральное поведение. При изучении общественного мнения можно спрогнозировать настрой граждан по тому или иному политическому вопросу и применить меры для устранения проблем. Прогнозирование общественного мнения было всегда, но в разных странах оно изучается по-своему, и фокус исследования у всех разный. Для того, чтобы правильно оценить общественное мнение необходимо тщательно подбирать алгоритм, методы и технологию построения [2, с. 92]. Любая работа имеет свои недостатки, а следовательно, ее можно и нужно улучшать. В нашем исследовании мы попытаемся с помощью изучения общественного мнения спрогнозировать социальное поведение граждан в государственном управлении на примере Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников:

1. Дементьева, И. Н. Использование методов в социологических исследованиях ИСЭРТ РАН [Электронный ресурс] / И. Н. Дементьева // Вопросы территориального развития. -2014. - №9. С.55-80.
2. Маршалова, А. С. Неэффективность государственного управления - главный фактор российского отставания / А. С. Маршалова, Г. В. Ждан, В. И. Бакулина // ЭКО. - 2015. - № 1.- С.87-100.
3. Молодов, О. Б. Доверие как фактор консолидации общества [Электронный ресурс] / О. Б. Молодов // Вопросы территориального развития. - 2013. - № 5.С.68-90.
4. Ж.Т. Тощенко, Время акме. Социологическим исследованиям - 40 лет / Ж. Т. Тощенко // Социологические исследования. - 2014. - № 7.- С.76-90.
5. Ж.Т. Тощенко, О парадоксах общественного сознания / Ж.Т.Тощенко//Социологические исследования, 1995, №11.-С.71-80.

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Гоенко А.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Самозанятость наряду с наёмным трудом и предпринимательством является довольно распространённым видом хозяйственной деятельности во всём мире. Неолиберальные рыночные реформы привели к всплеску данного вида экономической активности в постсоветских странах. При этом, как и в ситуации с понятием занятости, среди учёных отсутствует единство в определении содержания и сущностных характеристик феномена самозанятости.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Трактовка самозанятости как категории трудового и гражданского права представлена в публикациях В.В. Долинской [3], С.Г. Землянухиной [4], Т.Ю. Карповой [6]. В контексте теории управления самозанятость является объектов специального исследования Д. Пинка [8] и Ч. Хэнди [11]. В работах отечественных и зарубежных социологов самозанятость рассматривается в контексте механизмов функционирования рынка труда (В. Гимпельсон, Р. Аронсон), развития предпринимательства (А. Чепуренко, Д. Бленчфлауэр). Едва ли не единственным исследователем, который предпринял попытку постулировать социологию самозанятости как отдельную отрасль теоретических и эмпирических социологических исследований является О. Иващенко.

В связи с этим целью предлагаемой статьи является комплексный анализ самозанятости как социально-экономической категории. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить основные трактовки самозанятости, существующие в российском законодательстве; 2) сравнить основные подходы к определению самозанятости, сложившиеся в социальных науках; 3) операционализировать интегральное определение самозанятости для его

дальнейшего применения в рамках проводимого нами эмпирического исследования.

Описание исследования и основные результаты. В отношении самостоятельно занятых лиц в российском законодательстве сложился казус: легальное определение данной группы населения отсутствует, хотя сама дефиниция встречается в ряде нормативно-правовых актов. В частности, в действующей редакции Закона «О занятости населения в Российской Федерации» (1991) присутствуют следующие упоминания о самозанятости: «предпринимательство и самозанятость» (статья 7, пункт 7), «содействие самозанятости безработных граждан» (статья 7.1-1, пункт 8). В Федеральном законе «Об основах обязательного социального страхования» (1999) самозанятые выделены как отдельная группа застрахованных лиц. При этом какие-либо критерии, по которым можно идентифицировать граждан как самозанятых, отсутствуют.

В то же время в рамках российского законодательства сталкиваемся с обратной ситуацией, когда в нормативно-правовых актах указываются все признаки самозанятости, однако сам этот термин не упоминается. По мнению В.В. Долинской, Налоговый кодекс (статья 83, пункт 7.3) содержит следующие критерии самозанятых: 1) исключительно физические лица; 2) не являются индивидуальными предпринимателями; 3) деятельность без привлечения наёмных работников; 4) цель использования результатов их деятельности – для личных, домашних и (или) иных подобных нужд физических лиц [3, с.114-115].

Работу по упорядочиванию и операционализации понятия самозанятости осуществляет Министерство юстиции. В докладе о правовом статусе самозанятых, направленном в правительство в марте 2017 года, предлагается следующее определение: «Физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли»

[4, с.128]. Вместе с тем Министерство юстиции подготовило поправки к Закону «О занятости населения в Российской Федерации», содержащие чёткие критерии идентификации самозанятых:

- «физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору»;

- «не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей»;

- «достигшие 16-летнего возраста»;

- «представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» [6, с.96].

Большое внимание точному определению категории самозанятых уделяет Международная Организация Труда (МОТ). В частности, в резолюции XIX Международной конференции статистиков труда подчёркивается, что «при учёте занятости самозанятых большое значение имеет основное предполагаемое назначение произведённой ими продукции: для рыночной цели (сбыт) или для собственного использования. То есть должна иметь место какая-то торговая операция или сделка» [9, с.53]. На этом основании МОТ предлагает довольно широкую трактовку категории самозанятых, включая в неё всех тех, кто не занят наёмным трудом:

- 1) лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью и не использующие наёмный труд (own-account workers), т.е. собственно самозанятые;

- 2) предприниматели некорпоративного бизнеса, привлекающие наёмный труд (employers);

- 3) члены производственный кооперативов (members of production cooperatives);
- 4) неоплачиваемые работники семейных предприятий (unpaid family workers).

Указанные выше группы статистики на постсоветском пространстве определяют как «работающие по найму». Собственно, самозанятыми (самостоятельно занятыми) считаются «лица, самостоятельно или с одним или несколькими деловыми партнёрами осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не нанимающие наёмных работников на постоянной основе» [10, с.51].

Как видим, приведенные выше дефиниции самозанятых представляют узкий и широкий подходы в учёте и анализе данной группы населения. Эти подходы существуют не только в рамках статистики труда, но и в экономической социологии. В частности, Э.М. Либанова к самозанятым относит только тех, кто осуществляет трудовую деятельность на самостоятельной основе без привлечения постоянных наёмных работников, на свои собственные средства, владеют средствами производства и несут ответственность за произведенную продукцию или предоставленные услуги [7, с.213]. С такой точкой зрения согласна О. Иващенко, которая указывает, что «самозанятость – это индивидуальная трудовая деятельность в сферах мелкого производства и услуг, осуществляемая на основе собственных средств производства при наличии автономии и отсутствии организационного контроля в трудовом процессе и без применения наёмного труда» [5, с.194]. В то же время многие исследователи склонны придерживаться более широкой интерпретации категории самозанятых, предложенной МОТ.

Несмотря на различия в подходах к определению самозанятости, все учёные солидарны в характеризующих её формальных признаках. Во-первых, целью деятельности является получение дохода. Во-вторых, способ построения договорных отношений с клиентами может

варьироваться от письменного до устного. В-третьих, колебания размера дохода зависит от места осуществления деятельности и от степени желаемой занятости. В-четвертых, деятельность самозанятых зависит от их индивидуальных компетенций, объёма человеческого и социального капиталов.

По мнению Н.М. Воловской, самозанятость как одна из форм занятости обладает рядом феноменологических особенностей:

- специфическая свободно избранная деятельность, обеспечивающая человека работой и средствами существования;
- основана на инициативе отдельного индивида для реализации своего экономического интереса и потребностей;
- определяет положение человека в системе занятости, экономический и социальный статус индивида, а также его личностный потенциал [2, с.125].

Самозанятость как вид хозяйственной деятельности можно рассматривать в контексте одной из трёх исследовательских перспектив, отражающих стратегии экономического поведения индивида.

Во-первых, многие отечественные социологи (В. Гимпельсон, В. Капелюшников [1]) рассматривают самозанятость как способ адаптации к меняющимся или неблагоприятным экономическим условиям. При этом самозанятость рассматривается ими как нестандартная или атипичная форма занятости, которая часто имеет неформальный характер. Самозанятость представляется как источник средств существования, к которому прибегают в период экономических кризисов и роста безработицы или при определённых жизненных обстоятельствах, не позволяющих продавать свой труд на условиях полной занятости (обучение в вузе, отпуск по уходу за ребенком, выход на пенсию).

Во-вторых, ряд исследователей склонны отождествлять самозанятость и предпринимательство (А. Бусыгин, А. Чепуренко). В связи с этим самозанятость рассматривается как путь или первая ступень к

предпринимательской деятельности [12]. Но будучи промежуточной формой хозяйственной деятельности между наёмным трудом и предпринимательством, она является неустойчивой. В результате одни самозанятые, добившись успеха, становятся классическими предпринимателями, другие, потерпев неудачу и разорившись, становятся наёмными работниками.

В-третьих, некоторые современные теоретики социологии управления и организации труда (Ч. Хэнди, Д. Пинк) рассматривают самозанятость не просто как одну из форм хозяйственной деятельности, а как определённую культуру и стиль жизни, основанный на ценностях автономии и независимости в трудовом процессе [8; 11]. Самозанятый, избавившись от бремени авторитарного управления и корпоративной культуры, предстает полной противоположностью «человека организации». Такой самозанятый обладает широкой трудовой автономией, определяет критерии успешности, устанавливает индивидуальный баланс между работой, досугом и семьей.

Выводы. Самозанятость наряду с наёмным трудом и предпринимательством является довольно распространённым видом хозяйственной деятельности во всём мире. В отношении самостоятельно занятых лиц в российском законодательстве сложился правовой казус: определение данной группы населения отсутствует, хотя сама дефиниция встречается в ряде нормативно-правовых актов.

Согласно методологии МОТ, в категорию самозанятых включены все, кто не занят наёмным трудом. В отечественной социологии и статистике к самозанятым относят только тех индивидов, которые «самостоятельно или с одним или несколькими деловыми партнёрами осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не нанимающие наёмных работников на постоянной основе».

Несмотря на различия в подходах к определению самозанятости, все учёные солидарны в характеризующих её формальных признаках. Во-

первых, целью деятельности является получение дохода. Во-вторых, способ построения договорных отношений с клиентами может варьироваться от письменного до устного. В-третьих, колебания размера дохода зависят от места осуществления деятельности и от степени желаемой занятости. В-четвертых, деятельность самозанятых зависит от их индивидуальных компетенций, объёма человеческого и социального капиталов.

Самозанятость как вид деятельности можно рассматривать в контексте одной из трёх исследовательских перспектив, отражающих стратегии экономического поведения индивида: 1) самозанятость как способ адаптации к меняющимся или неблагоприятным экономическим условиям; 2) самозанятость как путь к предпринимательству; 3) самозанятость как культура и стиль жизни, основанные на ценностях автономии и независимости в трудовом процессе.

Список использованных источников:

1. В тени регулирования. Неформальность на российском рынке труда / Под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 535 с.
2. Воловская, Н.М. Самостоятельная занятость в системе отношений занятости: особенности, свойства, проблемы / Н.М. Воловская, Л.К. Плюснина, А.В. Русина, Г.С. Пошевнев // Вестник НГУЭУ. – 2012. - №2. – С.120-129.
3. Долинская, В.В. Проблемы правового статуса самозанятых / В.В. Долинская, Л.М. Долинская // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. - №1. – С.113-129.
4. Землянухина, С.Г. Система экономических отношений в сфере самозанятости населения России / С.Г. Землянухина, Н.С. Землянухина //

Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2018. – Вып.2. – С.126-133.

5. Иващенко, О. Социология самозанятости: к проблеме определения предмета / О. Иващенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. - №4. – С.189-196.

6. Карпова, Т.Ю. Самозанятость в Российской Федерации / Т.Ю. Карпова, Г.Э. Арбаев // Проблемы экономики и юридической практики. – 2017. - №6. – С.95-98.

7. Лібанова, Е. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. / Е. Лібанова, О. Палій. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 491 с.

8. Пинк, Д. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки / Д. Пинк. – Москва: Секрет фирмы, 2005. – 327 с.

9. Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользованной рабочей силы с учетом резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ) / Межгосударственный статистический комитет СНГ; Всемирный банк. – Москва, 2015. – 103 с.

10. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2019: Стат.сб. / Росстат. – Москва, 2019. – 352 с.

11. Хэнди, Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего / Ч. Хэнди. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 278 с.

12. Чепуренко, А.Ю. Социология предпринимательства / А.Ю. Чепуренко; ГУ ВШЭ. – Москва: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. – 386 с.

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО В ГЛАЗАХ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Голикова В.Н.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В последние годы наблюдается повышенный интерес к личности современного сотрудника полиции и это связано с тем, что после реформирования, полиция приступила к целенаправленному формированию своего имиджа.

Создание новой законодательной базы, увеличение денежного содержания и уровня социального обеспечения для сотрудников полиции — все это компоненты, которые влияют на формирование образа. Сотрудники правоохранительных органов, являлись представителями государства и держателей власти, выполняют ряд жизненно важных для населения функций: защиту прав и свобод граждан, их жизни и здоровья; противодействие преступности; защиты общественного порядка, имущества и общественной безопасности.

Следовательно, без эффективных органов внутренних дел невозможно решить стоящие перед государством задачи по обеспечению соблюдения закона и безопасности граждан. Однако основная миссия полиции, как это определено в Законе «О полиции» [1], заключается в защите жизни и здоровья граждан, а также немедленной помощи тем, кто нуждается в защите от преступных и незаконных посягательств. Поэтому одним из механизмов построения гражданского общества измерение роли общественного восприятия современного полицейского [2].

А это значит, что главной частью построения гражданского общества правового государства является общественное восприятие современного полиции. В данном контексте становится весьма актуальным изучение стереотипов восприятия правоохранительных органов в обществе и

выявление механизма позитивизации современных полицейских в сознании граждан Донецкой Народной Республики.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблема восприятия современных полицейских обществом представляет достаточное широкое поле для социологического изучения этой темы. Так, можно условно разделить научную литературу по теме исследования на несколько групп.

В первую группу включаются работы, освещающие предназначение и функции полиции: Ю.Е. Аврутин, В.Э. Бойков, С.П. Булавин, И.А. Горшенева, М.А. Ковалев.

Проблемой анализа сущности, а также причин, влияющих на взгляды социума на работу стражей порядка, и путей укрепления авторитета полиции среди населения, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации, занимались Ю.Н. Мазаев, В.Е. Шинкевич и др. В их статьях прослеживаются попытки объяснить формирование негативного общественного мнения о деятельности российской полиции; акцентируется внимание на большом потенциале массмедиа в способствовании оптимизации социальных отношений между органами полиции и социумом. В следующую группу следует отнести исследования, характеризующие сущность образа и престижа полицейских: С.В. Капралова, Э.А. Каспарова, А.А. Семик, С.С. Смолева, И.И. Шакалов.

Однако, несмотря на большой круг научных исследований, стереотипы в образе полицейских, по-прежнему остаются малоизученными. Кроме того, нами не было обнаружено научных работ, посвященных исследованию образа современного полицейского именно у граждан Донецкой Народной Республики

Поэтому анализ образа полицейских и увеличения внимания к данной проблематике в связи с реформированием органов внутренних дел подтверждает целесообразность отдельного исследования вопросов,

связанных с процессом изменения общественного настроения относительно современных полицейских [4].

В исследовании ведомственных социологических исследованиях МВД Российской Федерации за первое полугодие 2012 г. показали общую степень доверия работе полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности (52%). Однако иную позицию показывают треть респондентов, а (14%) граждан придерживаются крайней степени недоверия.

На территории Донецкой Народной Республики подобных исследований нами не обнаружено.

Изучив исследование С.А. Мусатовой мы узнали, что в послереформенный период, с активизацией использования медиатехнологий и пиар-технологий для формирования в обществе позитивного образа современного полицейского [5]. Происходит усложнение знаниевого компонента этого образа, о сотрудниках и их деятельности стали больше знать, граждане стали более информированными. Однако это никак не изменило преобладающее негативное эмоциональное отношение граждан к сотрудникам, даже при наличии реального позитивного опыта взаимодействия. Высокая степень ригидности эмоционального компонента социальных установок в гражданском обществе по отношению к сотрудникам правоохранительных органов является серьезным противодействующим фактором для формирования положительного образа полицейского.

Имея крупную разветвленную структуру органов, механизм правоохранительных органов, согласно И.В. Рошичкова представляет собой совокупность общих социальных условий, а также специальные правовые средства, которые предоставляют права и свободы, фактически реализованному на практике, то есть обеспечивают их законное и полноценное использование, а в необходимых случаях защиту. Таким

образом, мы видим важнейшее предназначение правоохранительной системы.

Так, по мнению исследователей К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалева [3], под правоохранительными органами следует понимать такие органы, создаваемые государственной властью, функции которых заключаются в охране, обеспечении правопорядка, раскрытии преступлений и т.д.

А исследователь В.И. Качалов, описывая функциональное значение правоохранительных органов в обществе, указывает, что их деятельность по охране порядка и законности основывается на праве и «строгом соответствии законом»

Описание исследования и основные результаты. Для реализации социологического исследования был проведён опрос на тему: «Современный полицейский в глазах граждан Донецкой Народной Республики».

Генеральную совокупность данного исследования составили граждане Донецкой Народной Республики.

Предметом исследования является представление об образе современного полицейского у граждан Донецкой Народной Республики в возрасте 18 лет и старше.

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить как сформирован образ современной полиции у граждан Донецкой Народной Республики в возрасте старше 18 лет.

В исследовании предлагалось ответить на вопросы, из которых мы выявили профессионально важные качества, которыми должен обладать, по мнению граждан, современный сотрудник полиции.

Исходя из ответов респондентов на вопрос «По вашему мнению, каким образованием должен обладать современный полицейский?» было выявлено практически каждый второй респондент считает, что современный полицейский должен обладать высшим профессиональным образованием (50%). Осталь респонденты считают что достаточно и

среднего профессионального образования (40%) или начального профессионального образования (7%), среднее (полное) образование (3%).

В следующем вопросе мы выяснили, какими личностными качествами должен обладать современный полицейский? Можно было выбрать несколько черт, так в первую очередь, респонденты выбрали уверенность в себе (20%), работоспособность (20%), профессионализм (20%). На втором месте отказались такие качества как пунктуальность (50%), дисциплинированность (8%) и целеустремленность 8%. Каждый седьмой выбрал фактор креативность (6%). Некоторые отвечающие выбрали исполнительность (5%). Примечательно, что такое качество как честность только 3% опрошенных.

На вопрос «Что Вам не нравится в современном полицейском» половина респондентов ответила несовременность. Так же респонденты указали, что им не нравится в современной полиции некомпетентность (32%), а грубость составила (18%). Гражданам ДНР не нравится в современных сотрудниках "лень" (10%).

На вопрос «Какими коммуникативными способностями, на Ваш взгляд, должен владеть современный полицейский», респонденты выделили главную способность «стремление оказать помощь людям» (52%), что не мало важно «уважение к людям» (18%). Также тактичность и богатство словарного запаса составили по (10%). Искренность занимает предпоследнее место среди предпочтений граждан Донецкой Народной Республики (7%). И лишь незначительное количество опрошенных считают, что современный полицейский должен быть вежливым (3%).

Анализ результатов показал, что половина анкетированных считает, что граждане Донецкой Народной Республики определенно должны помогать современной полиции в ее работе (50%), вариант "скорее да" отметили (40%). Самая малая часть, не считает нужным помогать современной полиции в её работе (5%), а скорее нет ответили (5%).

Касательно вопроса «Что из перечисленного нами, на Ваш взгляд, в наибольшей степени защищает современная полиция?» многие опрошенные считают, что наибольшей степени современная полиция защищает общество в целом (43%). Кроме того, 40% респондентов считают, что сотрудники полиции защищают отдельные группы населения. Небольшое количество ответили, что современная полиция защищает свои собственные интересы (10%).

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что у респондентов уже сформирован имидж современного полицейского. Однако частные аспекты изменяются. На первый план среди профессионально важных качеств современных полицейских выдвигаются такие специфические для их профессиональной деятельности характеристики, как оперативность, активность, развитая интуиция. У полицейских — это профессионализм уверенность в себе, работоспособность, внимательность и уважительное отношение к людям. Отметим, что данные характеристики включены в один из факторов, составляющих образ «современного» полицейского в представлении граждан.

Мы видим, что образ «современного» полицейского в глазах граждан ДНР в целом совпадает с факторной структурой профессионально важных качеств современных сотрудников полиции. Это означает, что ожидания соответствуют реальности.

По нашему мнению, в целях формирования положительного образа современного полицейского необходимо обращать особое внимание на отбор и профессиональную подготовку, личностные качества и развитие коммуникативных навыков современных сотрудников полиции.

Список использованных источников:

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 8. — (Ст. 876).
2. Костенникова М.В., Куракина А.В. административная деятельность ОВД : учебник для вузов / М.В. Костенникова, А.В. Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2014. — 521 с.
3. Гуценко.К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы: уч.-пособие для вузов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалёв.- Тамбов, 2014. - 73 с.
4. Дубнякова А.И. Образ сотрудника полиции в сознании граждан. Общественное мнение как основа криминологического прогнозирования в деятельности ОВД / А.И. Дубнякова. — Москва: Дрофа, 2013. — 19-21 с.
5. Мусатова С.А. Социально-психологические аспекты имиджа современного полицейского в России: уч.-пособие / С.А. Мусатова: 2014. — 21 с.

ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Головачёва Е.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы. Коммуникации в социальной реальности носят обширный и разнообразный характер. Исследования их характеристик, протяженности, а также специфики участников находятся в сфере внимания ученых различных направленностей. Изучение коммуникаций представляет потенциал для управленческих решений и инновационных проектов, ведь «коммуникация оказывается той связующей тканью, которая способна объединить разных субъектов в единую политическую общность» [3, с. 4] и обеспечить развитие государства. Основная сложность в исследовании общественной коммуникации состоит в ее многочисленности и многослойности, что не

дает возможность создать цельную интерпретацию. Поэтому необходимо понятие, способствующее соединению разнородных процессов и их анализа. Таким понятием выступает публичное пространство, понимание которого формировалось длительное время во множестве исследовательских работ. При этом актуальность данного феномена возрастает, так как публичное пространство исследует массовую коммуникацию, которая становится повсеместной, доступной и изменчивой в современном обществе.

В связи с множеством работ по данной проблематике для понимания и исследования публичного пространства необходима выработка единого категориального аппарата, характеристик и определение специфики проявления в обществе. Следовательно, объектом данного исследования выступает публичное пространство. Предмет исследования – сущность и характеристики публичного пространства как социального феномена. Цель данного исследования – определить сущность и характеристики публичного пространства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Публичное пространство – дискуссионная и часто разрабатываемая тема исследований. С момента ее появления в научном дискурсе и до современного изучения выработано множество подходов, носящих как прикладной, так и теоретический характер. Каждый из подходов выделяет разнообразные аспекты его существования, раскрывая многоплановость явления, но, при этом создавая путаницу и теряя взаимосвязь с социальной реальностью в целом. На неопределённость понятия также влияют постоянные трансформации и изменения. В конечном итоге, в контексте понимания публичного пространства как социального феномена существуют разнообразные модели, крайне отличающейся друг от друга.

Понятие «публичное пространство» впервые появляется в работах Ю. Хабермаса. Изучение разграничение приватного и публичного продолжается в деятельности Х. Арндт, Р. Сеннета. Многомерность

публичного пространства– Н. Фрейзер и Дж. Вайнтрауба. Различие в подходах состоит в специфике рассмотрения как идеальной реальности (Ю. Хабермас, Х. Арндт) или как пространства взаимодействия в городской среде (Р. Сеннет, К. Гиртц, И. Гофман, Д. Джейкобс и Л. Лофланд). Наиболее известные отечественные исследователи публичного пространства, как В.С. Вахштайн, Т.В. Вайзер, Н.Т. Товмасян, Е.Е. Семенова.

Описание исследования и основные результаты. Для возможности определения сущности публичного пространства необходимо проследить его становление как категории в научных исследованиях. Как понятие публичное пространство конструируется Ю. Хабермасом, который определял его становление следствием общественных трансформаций, среди которых – конструирование государства и становление рыночной экономики, приводящие к появлению публичных и частных сфер [8]. То есть, публичность ученый обозначает как непосредственный компонент гражданского и демократического развития, так как в их основу положено взаимодействие государства и общества, обмен мнениями. При этом сам социальный феномен, по мнению ученого, зародился и распространился в Новое время во время расцвета периодической печати, когда возрастает влияние журналисткой деятельности, в том числе и на общественное мнение. Также в это время становятся популярны общественные места, где возможен обмен и обсуждение волнующих вопросов (салоны и т.д.). Таким образом, информация находится в постоянном движении. В дальнейшем, по мнению Ю. Хабермасом, с капитализацией изданий и манипулированием информацией, публичность приходит в упадок. Важно отметить, что понятие, введенное ученым, не включало территориального и пространственного компонента. То есть, им было определено понимание «публичности» как таковой. Уже впоследствии, при переводе, его работ были добавлены сочетания со словами «пространство» или «сфера» [4].

Данное понимание публичности не является единственным, и в дальнейшем появляются другие интерпретации. Поэтому для рассмотрения сущности публичного пространства как социального феномена необходимо отталкиваться от существующих понятий. Распространены разнообразные подходы. Так, некоторые подходы, существующие в научно-исследовательской практике, выступают как противоположные друг другу, другие же являются надстройками или критикой первоначального определения Ю. Хабермаса. Основными критериями разграничения подходов являются следующие: значение публичного пространства, его пространственная обусловленность, одномерность или многомерность пространства, область влияния. В контексте критерия «значение» публичное пространство может рассматриваться либо как достижение понимания – в работах Ю. Хабермаса, либо как взаимодействие зрительного и пространственного – в работах Х.Арендт [1]. То есть первое определение включает в себя ценностный аспект, а второе – деятельностный. Территориальная обусловленность как критерий, связана с привязанностью публичного пространства к государственным границам, отдельным площадкам в рамках города (Р. Сеннет, К. Гиртц, Д. Джейкобс) или же независимость от территориальных границ. Рассмотрение одномерности и многомерности публичной сферы связано с феминистской и марксистской критикой теории Ю. Хабермаса. Так, подчеркивается, что всеобщее понимание и участие не достижимо, и в публичном пространстве лишь формируются идеи буржуазного класса. Последним фактором разделения выступает область влияния: определяется ли публичное пространство лишь как часть политической сферы (Х. Арендт [1]) или всей общественной жизни.

Многообразие существующих понятий стимулирует к выработке общего понятия. В работе публичное пространство понимается как арена «свободного» выражения и обмена идеями, взглядами и опытом, касающимися волнующих вопросов общественной жизни (в которую

входит и политическая). Рассматривая «свободу» такого взаимодействия, необходимо учитывать не только возможность ее выражения, но и социально-статусные, правовые, профессиональные и другие аспекты жизни индивида, которые в любом рассмотрении влияют на выражение мнения. В таком ключе оказывать влияние могут и эффекты искажения общественного мнения и воздействие СМИ, и само различие между публичным и приватным для индивида. К тому же, классовые и статусные разделения в веберовском понимании, гендерные и другие специфические характеристики не могут быть вынесены за рамки такого взаимодействия, так как являются частью самого человека – частью его габитуса, согласно концепции П.Бурдьё [2], и необходимы как его опыт. Это понимание сходно с позицией Ю.Хабермаса, однако, включает взаимодействие (Х. Арндт), независимость от пространственного компонента, а также вносит опыт и позиционные компоненты социальной реальности. В таком пространстве существуют и незапланированные взаимодействия, выявленные Р. Сеннетом [6]. Они подразумеваются и ожидаются участниками. Таким образом, рассмотрение публичного пространства возможно как в цифровой среде и посредством медиа, так и территориально, например, в городе.

Публичное пространство – сложный и многомерный феномен, который, в силу разнообразия походов, обладает совокупностью характеристик. Для понимания публичного пространства важно отделять его от других пространств жизнедеятельности человека. Под «публичным» понимаются практики, интересы и мнения, которые связаны с обществом, его институтами и государством в целом. Публичные отношения носят общий и множественный характер, то есть затрагивают интересы не отдельных индивидов, а социальных групп или всего государства в целом. То есть, информация считается публичной, когда является общезначимой. Еще одна ее характерная черта – общедоступность [4]. Такую информацию может получить большинство, обсудить ее и составить свое впечатление.

При этом данная черта может менять свое значение, в зависимости от сферы. К примеру, политическая информация может носить общественный характер, но быть закрытой. Поэтому исследование публичного пространства и его специфики позволяет делать выводы о характере общества и о деятельности институтов внутри него. Важно учитывать, что вместе с совершенствованием технологий, которое начинается во второй половине XX в., происходит и все большее размывание границ публичного и частного, что делает изучение публичности еще более актуальным.

Еще одной характерной чертой публичного пространства является наличие в нем цензуры и самоцензуры. В зависимости от специфики общества, цензура и самоцензура могут носить общий или частный характер, что также необходимо для изучения публичного пространства. Кроме того, публичная сфера обладает множественностью и может подразумевать большое количество реальных или условных сообществ, информация из которых постоянно циркулирует, порождая новые социальные процессы. Поэтому исследования могут носить различный характер и охват субъектов взаимодействий. К тому же, публичное пространство имеет свою структуру, которая, в зависимости от цели и характера исследования, может состоять из субъектов взаимодействия, средств взаимодействия, характеристик, предмета, значимости и т.д.

Как было уже сказано, публичное пространство представляет собой арену взаимодействий и коллективных коммуникаций. Конфликтность, целостность коммуникаций, сопоставление информации из различных источников и ее осмысление позволяют вырабатывать то, что можно назвать «общественным мнением». Оно понимается «не как среднее арифметическое мнений всех участников, а результат дискуссии, которая очищает его от искажений, вносимых частными интересами и ограниченностью отдельных точек зрения» [4, с.126]. Согласно утверждению Ю. Хабермаса, дискуссия в публичном пространстве представляет собой свободный обмен мнениями, причем каждый ее

участник, во-первых, не может никак воздействовать на другого, а, во-вторых, участники открыты к восприятию аргументации друг друга, что делает такую коммуникацию эффективной. Данная концепция представляет собой идеализированное рассмотрение коммуникации, труднодостижимое в реальности, что и обозначалось в работах по многомерности публичного пространства.

В данном случае важно то, что публичность представляет собой динамичную часть общества: генерацию его идей, столкновения интересов его участников, производство практик и реакций со стороны агентов. Именно поэтому многомерность данного феномена представляет собой не недостаток или «порок», а условие развития через множественные каналы и течения. Ведь именно в противоречии происходит развитие, и общество вырабатывает уникальные пути коммуникации. Если рассматривать демократические государства, то публичное пространство соотносится с институтами гражданского общества - «демократической легитимности, через артикуляцию общественных интересов, публичный контроль деятельности властных структур, а также участие в обсуждении и формировании политики» [4, с.126].

В публичном пространстве постоянно происходят трансформации. С появлением сети Интернет коммуникации стали все более упрощенными и доступными. Взаимодействие перестает быть ограниченным, в противовес все большему сокращению городского публичного пространства в связи с кризисными явлениями приватизации и кодификации [5, с. 113], поэтому «перетекает» в Интернет. К тому же, именно эта площадка позволяет реализовывать потенциал публичного пространства как такового: начиная от открытости и доступности до анонимности, множества поднимаемых вопросов и ограниченности. Эти критерии могут быть определены как противоречивые, но как раз именно это и дает должным образом реализовать саму идею публичности как сложного и многогранного явления. Дискуссионным остается вопрос о необходимости регуляции

публичного пространства. Исследователь Н.Т. Товмасын конкретизирует проблему так: обсуждения в сети могут превратиться лишь в критику политической ситуации, поэтому важно выработать механизмы и правила взаимодействия [9, с. 58]. Разработка и закрепление таких механизмов производится в правовом поле, то есть идет «сверху», что приводит к развитию механизмов оценки ситуации, реакции на нее. Данные аспекты могут и должны быть отражены в исследовательской практике.

Выводы. Таким образом, даже не будучи ареной «чистых коммуникаций», свободных от давления статуса и принятия точек зрения друг друга, публичное пространство является важнейшим социальным феноменом, демонстрирующим жизнь общества, сферы его интересов и способы передачи в нем информации. При этом публичное пространство имеет влияние на множество процессов в государстве, например, на солидарность и интеграцию социальных групп, представляя собой динамический аспект общества. То есть, сущностью публичного пространства является многомерная общественная коммуникация, имеющая влияние на социальные процессы. Следовательно, необходимо изучение переплетения и вариаций развития и взаимодействия в ее множественности, в том числе, как со стороны государственных органов, так и со стороны агентов через характеристики их участия, интереса, развития культуры взаимодействий и правил в данной среде.

Список использованных источников:

1. Арндт, Х. Vita activa, или деятельной жизни / Пер. нем. англ. В. В. Бибикина; Под ред. д. М. Носова. – СПб: Алетейя, 2000. – 437 с.
2. Бурдые, П. Структура, габитус, практика / П. Бурдые // Журнал социологии и социальной антропологии. – Том I, 1998. – № 2. – С.44-59.
3. Вахштайн, В.С. Сообщества и коммуникация: трансформация социальных механизмов формирования солидарности [Электронный ресурс] / В.С. Вахштайн, Т.В. Вайзер. – РАНХиГС. – Режим доступа:

<https://socionet.ru/~cyrcitec/rnp-pdf/wpaper/1668.pdf>(дата обращения: 09.04.21).

4. Казаков, М.Ю. «Публичная сфера» Ю. Хабермаса: реализация в интернет-дискурсе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки.- 2013.- №3 (31).- С.125-130.

5. Лебедева, Е.В. Трансформация публичного пространства постсоветских городов / Е.В. Лебедева // Социология, 2016. – № 4. – С. 107–115.

6. Сеннет, Р. Падение публичного человека / Р. Сеннет. – М.: Логос, 2002. – 42 с.

7. Товмасын, Н.Т. Публичная сфера: контуры теоретического образа / Н.Т. Товмасын // Идеи и идеалы, 2017. – №3 (33). – С.53-64.

8. Habermas, J. The structural transformation of the public sphere / J. Habermas. – Cambridge: The MIT Press, 1989. – 301 p.

КАРЬЕРА КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Горбункова Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Современное общество характеризуется существенными трансформациями в политической, экономической и социокультурной сферах, ведущих к появлению множества проблем в сфере занятости, связанных с ростом безработицы, вследствие чего значительно растет конкуренция. В данных условиях и без того нелегкий процесс построения профессиональной карьеры женщиной превращается в борьбу, результатом которой является повышение социального статуса, особенно остро она проявляется в сфере гендерных отношений.

Качественные отличия в построении женской профессиональной карьеры обусловлены индивидуально-психологическими особенностями женщин, детерминирующими усилия, прилагаемые ими для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице, а также внешними по отношению к ним обстоятельствами, связанными с распространенными в обществе представлениями об их социальном предназначении, влияющими на проявление женщинами карьерной активности. Данные обстоятельства актуализируют проблему профессиональной карьеры женщин, поскольку требуются изменения сложившейся ситуации, способствующие преодолению барьеров, затрудняющих процесс её построения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Гендерная проблематика в целом, так же как и проблема карьерного роста стали уже традиционными и широко исследуются как зарубежными, так и отечественными специалистами различных сфер социально-гуманитарного знания. Проблемы, связанные с пониманием, осуществлением, развитием и планированием карьеры рассматриваются в трудах социологов: Н. Смелзера, П. Сорокина, В.Г. Подмаркова и др.; психологов: М.И Мирской, Ю.Пхяюрене, Т.А. Тищенко, Э. Шейн, Д. Эветс и др.

Анализ понятий, так или иначе связанных с профессиональной карьерой представлен в работах З. Баумана, Г. Германе, А. Гидденса, Т.И. Заславской, А.Л. Журавлева, В.И. Петрушина, Н.А. Птицыной, Р.В. Рывкиной и др.

Труды В.Д. Анурина, В.И. Верховина, Т.М. Ларионовой, З.П. Румянцевой, А. Сикурела, П. Синисало посвящены проблемам построения карьеры в сфере трудовых отношений, возникающих в процессе производства и потребления.

В свою очередь Р. Арре, Г. Бронаковски, А. А. Дикарева, А.П. Егоршин, В. С. Липатов, А.Я. Кибанов, Р. Коллинз, М.В. Королева посвятили свои исследования изучению особенностей психологических и

организационных факторов, влияющих на успешность построения карьеры.

Тем не менее, несмотря на имеющийся обширный опыт исследования гендерных особенностей карьерного роста, продолжающиеся стремительные социально-политические и экономические изменения вносят коррективы в жизнь общества и актуализируют обозначенную проблему.

Описание исследования и основные результаты. Поскольку ключевым в данном исследовании является понятие «карьер» представляется необходимым дать ему наиболее полную характеристику. На основе осуществленного теоретического анализа можем отметить наличие многообразия подходов к его пониманию, что косвенно подтверждает сложность и многогранность данного феномена. В научной литературе представлено два подхода к трактованию понятия «карьер». В узком смысле под карьерой понимают: 1) процесс самореализации индивида, проявляющейся в продвижении или достижении престижного или перспективного социального статуса; 2) социальную технологию, направленную на решение индивидуальных и организационных проблем.

Большой толковый словарь дает сжатое определение понятию «карьер» (от франц. *carrière*): «успешное продвижение вперед в той или иной области (общественной, служебной, научной, профессиональной) деятельности» [8, с.195].

Одним из наиболее полных является определение карьеры предложенное И.С. Сотниковой: «Карьера – это субъективно осознанные личные суждения человека о своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом. Также это постепенное продвижение по служебной лестнице, сопровождающееся изменением способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с трудовой деятельностью» [9, с.408].

Таким образом, в качестве рабочего определения под «профессиональной карьерой» понимаем процесс самореализации субъекта в его основной и социально значимой сфере, реализующийся в форме его последовательного продвижения от одного профессионального статуса к другому, предполагающий увеличение объема, глубины и роста профессиональной квалификации, и согласующийся с его потребностями, возможностями и требованиями профессиональной деятельности.

Исследуя профессиональную карьеру А.К. Маркова, выделяет два основных значения этого понятия:

1) профессиональное продвижение или профессиональный рост человека, как процесс профессионализации (профессиональное самоопределение, профессиональное обучение, практическое овладение профессией, упрочнение профессионального статуса, профессиональное мастерство и т.д.). Таким образом, результат карьеры в широком смысле - высокий профессионализм, достижение общепризнанного профессионального статуса.

2) должностное продвижение, начинается преимущественно с выбора престижной профессии и предполагает не только овладение определенным уровнем профессиональной компетентности, но и достижение определенного статуса в профессиональной сфере, выражающегося в определенной должности [7].

Таким образом, «Карьера – это сознательно выбранный и реализуемый человеком путь должностного продвижения, стремление к намеченному статусу (социальному, должностному, квалификационному), что обеспечивает его профессиональное и социальное самоутверждение...» [7, с.162]. Основу карьеры составляют общепризнанные шкалы профессий и социальных статусов, за которыми кроются профессиональные и социальные достижения.

Существует два аспекта построения карьеры: профессиональная и должностная. У одного и того же человека данные аспекты карьеры могут

не совпадать. Так, высококвалифицированный сотрудник может так и не продвигаться по должностной лестнице, и напротив, человек, занимающий высокую должность может не являться высококвалифицированным специалистом в данной сфере. Карьера первого рода требует высокого уровня профессиональной компетентности, второго - социальной компетентности [8].

В современном научном дискурсе существует множество классификаций карьеры, выделенных по различным основаниям. Приведем некоторые из них:

1) по изменению должностного статуса можно выделить вертикальную и горизонтальную карьеры;

2) по возможности и степени реализации должностную карьеру можно разделить на потенциальную и реальную;

3) по времени достижения должностную карьеру можно дифференцировать на нормальную, скоростную, «десантную» и медленную;

4) по уровню стабильности Д. Сьюпером выделено 4 типа карьеры, обусловленные особенностями личности, образа жизни, отношений и ценностей человека: стабильная карьера; обычная карьера; нестабильная карьера; карьера с множественными пробами [7, с.86].

5) по типу формы карьерного процесса, отражающих динамику профессионализма субъекта можно выделить следующие: идеальная форма карьерного процесса – восходящий (прогрессивный тип); при наличии периодов спада различной длительности (снижение карьерного роста) - регрессивный тип.

Нами приведены далеко не все классификации карьерного продвижения. Наблюдаемое в реальной жизни разнообразие профессиональных карьер во многом детерминируется индивидуально-психологическими особенностями личности, сферой профессиональной реализации и общим социально-историческим контекстом. Каждый тип

карьеры предполагает соответствие претендента ряду требований выражающихся в наличии различных психологических и профессиональных качеств, знаний, умений и навыков [3, 8].

Согласно Марковой А.К. на процесс построения карьеры влияют две группы факторов: внутренние и внешние.

Внутренние факторы (интраперсональные) представляют собой совокупность индивидуальных характеристик личности: индивидуально-психологические особенности, стиль жизни, особенности мотивационной сферы, направленность личности, уровень притязаний и самооценка, сфера интересов и др. Чем более зрелым и компетентным является субъект, тем большую значимость представляют данные факторы.

Согласно Т.Е. Проскуряковой, основными факторами, детерминирующими стремление женщин к карьерному росту являются: стремление к экономической независимости, самореализации, повышению социального статуса, возрастные особенности, «*вынужденная карьера*».

Внешние факторы (интерперсональные) включают социальные, организационные, административные, ближайшего окружения и др.

Для конкретизации понятия «карьера» необходимо соотнести его с понятием «успешность», поскольку многие источники определяют карьеру как *успешное* продвижение в сфере профессиональной деятельности, из чего следует, что карьера соотносится с успехом.

Так, с позиции социологии, успех измеряется достижением высоких результатов в значимой деятельности, авторитетом и уважением окружающих; завоеванием высокого социального статуса и престижа [5, с.83].

Так, Г.А Тульчинский, анализируя основные разновидности успеха, разработал классификацию в которую включил: результативный успех; признание успеха «значимыми другими»; успех как преодоление трудностей; успех как призвание [10, с.120-150].

Аккумулируя понятия «карьера» и «успешность» можно выделить объективный и субъективный критерии успешной карьеры. Так, по мнению А.К. Марковой и Н.С. Пряжникова, *объективно* карьерный рост оценивается в соответствии с параметрами продвижения внутри организации и продвижения внутри профессии, хотя зачастую карьерный рост рассматривают как продвижение по служебной лестнице. Критерием *субъективной* успешности является собственное мнение субъекта о достижении им успеха. При этом, оценка успешности зависит от референтной группы субъекта, выступающей для него критерием, и от внешних параметров – выступающих символами успеха для окружающих (заработная плата, престиж, признание) [7].

Согласно А.Ю. Согомонову «*внешними*» сторонами успеха являются: результативность и эффективность профессиональной деятельности, общественное признание, материальное благополучие, соответствие желаний возможностям; «*внутренними*» составляющими - радость от достигнутого, удовлетворение собственной профессиональной компетентностью, ощущение самореализации в профессии, душевный комфорт, самоактуализация [9].

Таким образом, под успешной профессиональной карьерой чаще всего понимается продвижение по служебной лестнице с занятием более высокого социального статуса, сопровождающееся ощущением собственной значимости, чувством удовлетворенности и увеличением материального вознаграждения. В дальнейшем, под построением профессиональной карьеры будем подразумевать именно карьерный рост, как расширение полномочий и сотрудника, продвижение вверх сопровождающееся переходом с одного уровня управления на другой [7].

На сегодняшний день, не смотря на существенные достижения в защите прав женщин, необходимо констатировать факт наличия гендерной сегрегации в профессиональной сфере и гендерной дискриминации на рынке труда, начиная с проблем трудоустройства и заканчивая

построением карьеры. Особенно ярко данная проблема проявляется в сфере управленческой деятельности: чем выше социальный статус должности, тем меньшее количество женщин по сравнению с мужчинами им обладает. Согласно данным социологических исследований в сфере частного бизнеса количество предприятий, руководителями которых являются женщины в три раза меньше чем предприятий, возглавляемых мужчиной [6]. Данный факт побуждает исследовать принципы и способы построения карьеры современными женщинами.

В данном исследовании под гендером понимаем совокупность социальных и культурных норм, регулирующих ролевое поведение предписываемое обществом индивидам в зависимости от их биологического пола, что отражает идею социального конструирования различий между женщинами и мужчинами [2].

Гендерный подход делает акцент на изучении социальных (а не биологических) аспектов пола и ролевой дифференциации по половому признаку.

Таким образом, гендерный подход представляет собой вариант стратификационного подхода, в нём всегда присутствует тезис о неравном распределении ресурсов по признаку приписанного пола, об отношениях господства-подчинения, исключения- признания людей, которых общество относит к разным категориям пола. Гендер становится «полезной» многоуровневой категорией социального анализа, которая «работает» на уровне анализа идентичности, межличностных отношений, системном и структурном уровне [1].

Однако, по мнению многих исследователей, в настоящее время половое разделение труда потеряло былую жёсткость, количество исключительно мужских и исключительно женских занятий резко сократилось, а взаимоотношения мужчин и женщин в семье и на производстве стали равноправнее, чем раньше. Произошли перемены и в культурных стереотипах маскулинности – фемининности (маскулинность

и фемининность (от лат. masculinus — мужской и femininus — женский) — нормативные представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и для женщин; элемент полового символизма, связанный с дифференциацией половых ролей), которые сегодня менее отчётливые и полярные [3].

Выводы. Вышеизложенное указывает на то, что не смотря на наличие у женщин всех необходимых для профессиональной карьеры качеств им гораздо сложнее, чем мужчинам, занять руководящую должность, поскольку им приходится преодолевать трудности (или социально-психологические барьеры), обусловленные гендерными стереотипными представлениями о статусах и ролях. Указанные обстоятельства порождают необходимость дальнейшего исследования специфики построения женщинами карьеры в организации.

Список использованных источников:

1. Задорожникова Е.Б. Профессиональная карьера женщин / Е.Б. Задорожникова: дис. канд. социол. наук - 2013. - 245 с.
2. Здравомыслова Е.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии / Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина // Социологические исследования. – 2000. - №11. С. 59 – 67
3. Здравомыслова Е.А. 12 лекций по гендерной социологии: учебное пособие / Е.А.Здравомыслова, А.А.Темкина. – СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2015 – 768 с.
4. Знаков В.В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральной дилеммы / В.В. Знаков // Психологический журнал. - 2004. - №1. – С. 143 – 152.
5. Кричевский Р.Л. Психология малой группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская - М., 2001. – 138 с.

6. Кубышкина М.Л. Психологические особенности мотивации социального успеха. / М.Л. Кубышкина: дис. ...канд. психол. наук. – СПб, 2007. – 250 с.
7. Лукашевич Н. П. Социология труда: учеб. пособие / Н.П. Лукашевич - 2-е изд. - К.: МАУП, 2007. - 368 с.
8. Мюррей Г. Исследования личности / Г.Мюррей - СПб., 2006 – 268 с.
9. Самарцева О.К. Особенности женского менеджмента / О.К. Самарцева, Т.А.Фомина // Российское предпринимательство: стратегия, власть, менеджмент. - М., 2010. – С.57 – 62.
10. Сотникова С. И. Управление карьерой: учебное пособие. / С.И. Сотникова - М.: ИНФРА-М, 2011. – 354 с.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР, СДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЕСТУПНОСТЬ

Грабовская В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы: социальные институты в системе социальных связей — наиболее крепкие «канаты», которые в решающей степени определяют ее будничную жизнеспособность. Одни формы контроля существуют лишь в рамках частных институтов, другие приобрели роль универсальных. Исходя из определения преступности как социального института, возникает необходимость применения к ней всего арсенала средств воздействия, выработанных социальной практикой. На сегодняшний же день акцент делается в основном на репрессивные, карательные меры, опуская на второй план такой вид профилактики и сдерживания роста преступлений как социальный контроль [1]. В периоды реформ и социальных трансформаций социальный контроль гораздо чаще становится чрезмерным или недостаточным в своем карающем и профилактическом воздействии на преступность. Поэтому изучение

социального контроля преступности в Донецкой Народной Республике будет способствовать выделению его в особую сферу нормативного регулирования - ювенальную юстицию. Проблематика социального контроля представляет сегодня большой научный и практический интерес, что обусловлено широким распространением различных форм девиантного и деликвентного поведения на постсоветском пространстве. Необходимость решения целого ряда практических проблем требует совершенствования теории и методологии социального контроля.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки: в современной социологической литературе под социальным контролем понимается «практика всех видов социальных групп по предписанию и поощрению конформности и применению санкций к поведению, нарушающему принятые нормы» [2]. Деятельность системы социального контроля предполагает использование широкого комплекса мер (санкций) как позитивной, так и негативной направленности. Эта деятельность осуществляется субъектами социального контроля.

Так, П. Бергер выделяет несколько субъектов, акторов социального контроля: государство и правоохранительные органы; социальные нормы; профессиональная среда и семья; специализированные учреждения: интернаты, больницы, пансионаты, специальные школы [3]. Профилактика преступлений невозможна без социального контроля. Социальный контроль- это контроль общества над личностью, контроль государства над гражданином. Именно поэтому человек, с одной стороны, и общество –с другой, должны рассматриваться как исходные взаимодействующие элементы системы обеспечения безопасности граждан. Как отмечает А.В. Боков, социальный контроль можно определить и как одну из форм управления деятельностью по обеспечению безопасности граждан от криминальных угроз и защиты человека от преступных посягательств [3].

Тема социального контроля традиционно связывается с преступностью, но при этом имеет гораздо более широкое,

общесоциологическое значение. Проблемы контроля поднимались в трудах Д. Блэка, М. Вебера, Э. Дюркгейма Н. Лумана, Ф. Макклинтока, Р. Мертона, Р. Парка, Т. Парсонса, Э. Росса, У. Самнера, Г. Спенсера, Г. Тарда, Л. Хулсмана и др. Значительный интерес в этом отношении представляют работы П. Сорокина [4].

Описание исследования и основные результаты: современная отечественная и зарубежная социально-правовая наука предлагает неоднозначное понимание социального контроля преступности.

Из юридического понимания преступности следует, что социальный контроль - это уголовный контроль (Н. Ветров, Ю. Ляпунов). В социологии девиантного поведения преступность рассматривается как наиболее опасное отклонение от социальных норм (законов). Преступность определяют как относительно массовое, исторически изменчивое социально-правовое явление общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в данном сообществе в определенный период времени.

В послевоенные годы тема социального контроля разрабатывалась не только в криминологической литературе. Специалисты в области социального управления рассматривали социальный контроль в широком смысле, в качестве одного из важнейших звеньев управленческого процесса.

В работе «Социальный контроль в СССР» приводятся несколько определений социального контроля, принадлежащих различным авторам и характерных для системного подхода. С одной стороны, социальный контроль рассматривается как совокупность процессов, обеспечивающих устойчивость системы и возможность управления ею. С другой стороны, это целостная система различных регуляторов поведения: государственных и общественных институтов, норм права, морали, обычаев, традиций, установок [5].

В 60-80-е годы в СССР большая роль отводилась такому средству социального контроля как профилактика противоправного поведения. По определению Ю. Блувштейна, «профилактика преступлений — это особый вид социального управления, призванный обеспечить безопасность правоохраняемых ценностей». Профилактика заключается в разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и устранению причин преступлений, условий, способствующих их совершению, а также оказанию предупредительного воздействия на лиц, склонных к противоправному поведению [6]. В современных работах предупреждение преступности понимается как влияние общества, институтов социального контроля на факторы преступности, ведущее к уменьшению преступности и/или к желательному изменению ее структуры и направленное на предотвращение потенциальных преступлений. При этом система профилактических мер состоит из четырех взаимосвязанным компонентов: социальная, криминологическая, виктимологическая и правовая профилактика.

Таким образом, социальный контроль в сфере противоправного поведения предполагает:

- определение оптимального соотношения общих и специальных мер предупреждения преступности;
- реализацию целевых программ в различных областях с учетом криминологического прогнозирования;
- криминологический (в т.ч. виктимологический) мониторинг;
- контроль адекватности мер воздействия тенденциям в структуре, состоянии и динамике общественных процессов [7].

В отечественной социологической теории тема социального контроля над преступностью наиболее продуктивно представлена в трудах П. Сорокина. Ученый увидел определенную динамику применения кар и наград: от интенсивного в более примитивных и антагонистических социальных структурах до минимального в развитых обществах. По

мнению П. Сорокина, наказание тем сильнее изменяет поведение индивида, чем выше предусмотренная им степень неудовлетворенности значимой потребности. Неисправимы лишь те, у кого потребность в преступной деятельности превалирует над остальными мотивами. Социолог указал также на «дрессирующее» влияние позитивных и негативных санкций и роль наказания как фактора сглаживания внутригрупповых противоречий [8].

М. Чубинский предлагал разработку многих традиционных проблем социального управления, контроля над правонарушениями. Ученый считал необходимым активнее использовать данные социологии, антропологии и криминологии для разработки комплексных мер контроля над уровнем преступности. По мнению М. Чубинского, уголовное право как научная дисциплина часто игнорирует реальную, социальную сторону проявлений преступности, ограничиваясь их формальной, юридической стороной.

Выводы: таким образом, проблематика социального контроля над массовым социально опасным и личностно деструктивным девиантным поведением в современном обществе – объект постоянного внимания исследователей, криминологов, социологов, психологов. Социальный контроль над такими проявлениями девиантности как преступность во всех ее проявлениях, алкоголизм, наркомания, проституция, гемблинг и суицидальное поведение приобретает статус чрезвычайно актуальной научно-практической проблемы, особенно в контексте обеспечения общественной и личностной безопасности в переходный период развития государства.

В целом только гармоничное сочетание запретительной, превентивной, реабилитационной и трансформационной функций социального контроля позволит заметно снизить масштабы распространения девиации в нашем обществе. Особенно трудно найти оптимальный баланс между запретительными и разрешительными мерами. С одной стороны, жесткие запретительные меры часто создают почву для

коррупции и снижают поступления в бюджет, с другой – отсутствие в законодательстве жестких наказаний за ряд опасных для общества преступлений приводит к их широкому распространению. Так обстоит дело с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями, преступлениями против детей.

Таким образом, в период трансформаций общества необходимо наладить контакт с гражданами, тесно взаимодействовать с ними, внимательно и оперативно реагировать на каждое их обращение, на каждую обеспокоенность. Появляется возможность создания добровольных структур в сфере охраны общественного порядка. Граждане-добровольцы способны не только реально помочь в сборе информации и выявлении сигналов от населения в связи с возможной подготовкой преступлений, но и могут стать реальным фактором борьбы с преступностью.

Список использованных источников:

- 1.Эфендиев, А.Г. Социальные институты: структуры повседневности/ А.Г. Эфиндеев // Общая социология: Учебное пособие. М., 2000. 215с.
2. Большой толковый социологический словарь. Т. 2 (П–Я). – М.: Вече: АСТ, 2001. – 756с.
3. Бергер, П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива / П. Бергер. М.: Аспект пресс, 1996. – 302с.
4. Сорокин, П.А. Законы развития наказаний с точки зрения психологической теории права Л.И.Петражицкого / П.А, Сорокин//Новые идеи в правоведении. Эволюция преступлений и наказаний. - М., 1992. - 452с.
5. Краснов А.В. Социальный контроль в СССР. Воронеж, 1981. - с.297.

6. Блувштейн, Ю.Д. Профилактика преступлений. / Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зырин, В.В. Романов. - Минск, 1986. С.26.

7. Алексеев, С.В. Социальные факторы и структура преступности в современной России: Автореф. дис. канд. социол. наук. /С.В. Алексеев. - Новочеркасск, 1999. –20с.

8. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество/П.А. Сорокин. - М., 1992. – 132с.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К НИМ

Евдокимова В.Ю.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Хотя мы долгое время жили в постиндустриальном обществе, в котором сфера услуг является основой экономики, маловероятно, что профессии когда-либо будут оставлены навсегда. Всегда нужен кто-то, чтобы устранить неисправность теплотрасс, укладывать асфальт, ремонтировать машину на производстве или, например, настраивать пианино в консерватории.

Даже если абсолютно все будет автоматизировано и роботизировано, функции управления будут выполнять люди - представители рабочих специальностей. Таким образом, качество жизни человека и государства в целом напрямую зависит от качества их профессиональных навыков.

Раньше профессии рабочих в нашей стране были престижными, а их представители пользовались рядом привилегий, поэтому туда ходила молодежь, позволяющая развивать специальности пропорционально совершенствованию технологий. Сейчас популярность таких профессий значительно упала: миллениалы выбирают другие направления, а представители предыдущих поколений привыкли работать «по старинке». Внедрение ноу-хау занимает много времени и сложно, а иногда и вовсе не

происходит. Неприемлемая роскошь в глобальной гонке за повышение производительности и продуктивности каждого отдельного сотрудника.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Происходящие в стране изменения в сфере профессионального образования, в частности, среднее специальное образование, показывают, что разработчики современных образовательных стандартов не особо углубляются в компетенции и профессиональные особенности рабочих специальностей. В этой части следует отметить особую значимость примера академика С.Я. Батышева в воспитательной работе с подрастающим поколением. Огромное значение социальной функции в образовании в советское время приводило к тому, что более 80 % подростков из неполных и неблагополучных семей, приобретали в профессиональном образовании достойную рабочую профессию, проходили социализацию и были обеспечены активной поддержкой среди государства. Следует отметить, что из системы профтехобразования СССР вышли такие люди как Курчатов и Туполев, Королев, Гагарин и многие другие ученые и общественные деятели.

Е.В. Ткаченко отмечает: «Выдающийся опыт прошлого, эта часть наследия академика С.Я. Батышева в наше время резко ограничена и даже утеряна. Сегодня федеральная система профессионально – технического образования (ныне начального профессионального образования) упразднена, ликвидирована федеральная функция социальной защиты подростков из сложных семей. Параллельно с этим идущие процессы массовой и тотальной «егэризации» образования особенно больно бьют опять же по незащищенной части молодежи. Ибо для этой части молодежи особенно ощутимо ограничение права на ошибку, в том числе творческую, особенно в тестовых методах контроля, и, тем более, обучения» [4].

Как следствие, с падением престижа традиционных ценностей системы профессионального образования, планомерная ликвидация специалистами Высшей школы экономики под руководством Я.И.

Кузьмина. Социальная функция профессионального образования и признание его устаревшим и неэффективным.

Особенности современных рабочих профессий и специальностей таковы, что молодой специалист в меньшей степени вынужден соприкасаться с окружающей средой, чем быть знаком с роботами и компьютерными технологиями, программным обеспечением и системными подходами, использовать различные методы и средства связи с техникой. на программном уровне. Система наставничества, которая раньше была актуальна на производстве, созданная в советское время, призванная решать задачи помощи, сотрудничества и передачи опыта от старшего поколения к младшему, теперь нуждается в корректировке.

Для успешного выполнения функций лично - ориентированного и деятельностного подходов в педагогике по развитию интереса к профессии в первую очередь требуется:

- отличное профессиональное умение, любовь к своей профессии;
- достаточный уровень общей культуры молодого специалиста;
- постоянное самосовершенствование, знание новейших достижений в области технологий в рамках осваиваемой профессии или специальности и тому подобное.

Термин «профессия» происходит от латинского слова «profetior», что в буквальном смысле означает «объявляю своим делом». В словаре профессионального образования С.М. Вишняковой под профессией понимается род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний, и практических навыков, которые он приобрел в результате специальной подготовки или опыта работы [1].

Сегодня особенно остро стоит вопрос подготовки рабочих, особенно для оборонного комплекса страны, ощущается острая нехватка квалифицированной рабочей силы, что привело к неэффективной работе

всего производственного комплекса в целом. Низкое качество сборки узлов и агрегатов, ошибки при проектировании и реализации технологических проектов в конечном итоге приводят к тому, что многомиллионное оборудование российского производства не работает эффективно. Проблема подготовки квалифицированных рабочих кадров актуальна в связи с недостаточной организацией научной работы, развитием интереса к профессии, усилением трудовой и учебной мотивации студентов технических специальностей, формированием общих и профессиональных компетенций, отсутствием разработкой органов государственной власти.

Большое значение для развития личностного подхода к развитию интереса к профессии имеет активная позиция самого студента, которая подразумевает врожденный или развитый потенциал личности студента и стремится к новым свершениям и достижениям в учебе и профессиональной деятельности. По результатам нашего наблюдения мы выделили некоторые характеристики личности студентов, которые отличают людей с активной жизнью и, прежде всего, с профессиональной позицией:

- любознательность;
- стремление к самосовершенствованию;
- смекалка, находчивость, сообразительность;
- развитие воображения;
- изобретательность;
- самостоятельность и независимость в суждениях, мышлении, поступках;
- широкий кругозор и эрудиция;
- отсутствие страха совершать ошибки;
- артистичность;
- оптимизм и чувство юмора;
- оригинальность, гибкость мышления.

Если рассмотреть эти качества в отдельности, мы можем обнаружить, что далеко не все студенты обладают таким набором качеств [1].

Практически все студенты любопытны. Поэтому они продолжают совершенствовать свою профессию, устанавливая социальные контакты как с учителями, так и с другими учениками. Следует отметить, что любопытство - мощный источник познавательного и творческого развития личности.

Следует отметить, что влияние деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению может существенно отличаться друг от друга. Таким образом, деятельностный подход к развитию интереса к профессии у студентов вуза направлен не на поддержку деятельности как таковой, а прежде всего на ее субъективную интенсификацию, направленную на овладение общими и профессиональными умениями студента. Основная идея личностно-ориентированного подхода - гуманизация образовательного процесса, утверждение принципов справедливости и уважения, максимальное раскрытие творческого потенциала ученика, его развитие и закрепление.

Описание исследования и основные результаты. При опросах, проведенными Е.А. Корчагиным, было установлено, что более 67% обучающихся в колледжах России считают, что любознательность помогает человеку сформироваться как профессионалу, тем самым выделяя ее в степень наиболее важных характеристик личности будущего профессионала [2]. Замечено также, что те обучающиеся, которые не отличались любознательностью к учебному процессу, прежде всего, пропускали множество занятий и состояли в совете колледжа по профилактике правонарушений.

Наряду с личностно-ориентированным подходом является актуальным и компетентностный подход в образовании, предполагающий прежде всего выбор современных, адекватных методов обучения,

постановку и достижение обоснованных целей. Как отмечает Е.А. Корчагин при внутрифирменном или производственном обучении рабочих кадров: «В то же время анализ деятельности предприятий в сфере внутрифирменного обучения персонала, свидетельствует о недостаточной разработанности педагогических основ, научно-обоснованных подходов к проектированию и реализации программ внутрифирменного обучения персонала, включающего в себя постановку обоснованных целей, выбор адекватных методов обучения, детальный анализ качества процесса обучения и результативности программ обучения».[4]

Интересен опыт развития интереса к профессии за рубежом. Так, в США зачастую производители-промышленники активным образом вмешиваются в процесс педагогического обучения студентов в колледжах по профилю профессиональной подготовки. Именно работодатели определяют основные или ключевые компетенции, необходимые работникам с целью добиться успеха практически на всех рабочих местах и различных секторах обрабатывающей промышленности. При этом, педагогические работники признают необходимость реформирования системы признанных в отраслях промышленности существующих квалификаций, а работодатель преподносит оценки, стандартизированные требования к учебным планам для проверки и доводки актуальных компетенций, требуемых отраслью.

Как полагают в США, предоставление молодым специалистам рабочих мест должно подразумевать четкое представление самими выпускниками что ожидает от них работодатель. Большинство студентов колледжа, вступая во взрослую жизнь, не содержат на профессиональном уровне отношения, интересы и ценности, развитие профессиональной идентичности происходит в процессе профессиональной социализации в которой человек учится принимать ценности, навыки и нормы профессионального сообщества.

В России зачастую наоборот, система профессионального образования стремится догнать все более развивающуюся промышленность, подогнать общие и профессиональные компетенции под уровни профессиональных требований, обходясь при этом без существенной поддержки самих работодателей.

В настоящее время задача преподавателей – исследователей, – смотреть вперед, для того, чтобы предвидеть новые навыки и изменения в контексте подготовки специалистов среднего звена для освоения ими наукоемких рабочих мест. К сожалению, до настоящего времени недостаточно уделялось внимания обучающимся колледжа, что приводило к трудностям доведения студентов до требуемого уровня готовности, который ожидают от них работодатели.

На современном этапе переосмысливания жизненных ценностей проблема профессионального самоопределения студентов является особо актуальной. При изучении развития интереса к профессии важно определить, совпадает ли выбранная профессия с интересами и стремлениями личности обучающегося, или же на обстоятельства профессионального выбора повлияли другие факторы, такие как влияние друзей, родственников или знакомых. На основании данных заключений можно сделать выводы о степени активности студента в процессе развития интереса к профессии. Профессиональное и личностное самоопределение стало предметом глубокого исследования Н.С. Пряжникова, который постоянно подчеркивал неразрывную связь профессионального самоопределения с самореализацией человека. В связи с этим, Н.С. Пряжников отмечает: «Сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации» [3].

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что развитие интереса к профессии студентов колледжей России – не просто стремление

обучающихся обосновать профессиональное становление, –это прежде всего, сформированная форма материальной и духовной культуры конкретной профессиональной деятельности. На сегодняшний день преподавателями колледжей далеко не всегда учитываются психологические и морально-волевые возможности обучающихся (их интересы, мотивы и потребности в развитии ими профессиональных компетенций, профессиональных компетенций на основе различных форм деятельности и общения. Профессиональный успех молодого специалиста во многом зависит от требований к профессиональным навыкам современного производства, а личный успех зависит от потребностей работодателя.

Список использованных источников:

1. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. /С.М. Вишняков. – Москва: НМЦ СПО, 1999. - 538 с.
2. Корчагин Е.А., Сафин Р.С., Ломакина Т.Ю., Проблемно-аналитическая система внутрифирменного обучения персонала как развитие идей С.Я. Батышева. – Профессиональное образование: отечественный опыт и международные практики // Сборник статей VII междунар. науч. чтений / Под науч. ред. Т.Ю. Ломакиной. – Москва: ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО», 2015. - 394 с.
3. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб.пособие для студ.вузов/Пряжников Н.С. //– Москва: Академия, 2007. – 192 с.
4. Ткаченко Е.В Проблемы подготовки рабочих кадров в РФ. // Изд. – во «Педагогика». - 1999. - №№6. - С. 21-31.
5. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х томах Т. 1 / Под ред. С.Я. Батышева. – Москва: РАО Ассоциация «Профессиональное образование», 1999.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАНОВЛЕНИЯ БЫТИЯ

Зилинская Е.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Будучи предельно широкой философской категорией, бытие наиболее существенно по содержанию. Оно объединяет все существующие объекты тем, что они существуют, при этом само существование не может быть предикатом (Кант) - простым или даже неотъемлемым свойством объекта. Что же значит временные рамки становления бытия? Мы, несомненно, можем утверждать, что объект существует, если он воспринимается либо же может быть воспринят - непосредственно или с помощью технических средств: в нем различаются форма и ее наполнение - составляющие и материал. То есть объект, например, стол, существует как некий способ соединения частей (тождественная бытию определенность - качество у Гегеля).

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Поводом для написания данного исследования послужило знание статьи А.С. Чупровой «Проблема познаваемости мира в свете диалектики бытия и существования», опубликованной в журнале «Социум и власть». Собственно причина, потому что ее причины складывались долгое время, как в процессе преподавания философии в университете, так и в процессе работы в научных изданиях. Вопросы, поднятые А.С. Чупровым, представляют не только академический интерес. Практическая необходимость меньше обязывает нас ставить вопрос о более точных определениях таких категорий, как «бытие», «существование», «материя», «дух», «субстанция» и т.п.

Описание исследования и основные результаты. Прежде всего, следует отметить, что есть некая первая форма и первая бесформенная материя (Аристотель) в мире, из которой все «состоит». Но они не могут быть восприняты, потому что первая форма не содержится в материале, а первая материя не имеет формы. Если первичную материю можно просто

назвать возможностью, то первая форма — это чистая форма, чистая идея (эйдос), мысль. И мы ничего не можем сказать об их свойствах, поскольку мы можем воспринимать их только тогда, когда они переходят в реальное существование через связь. Во-вторых, возникает вопрос, состоит ли весь воспринимаемый мир из чего-то: «Какими свойствами может обладать этот первичный субстрат?» Есть такие ответы.

Этот изначальный принцип не может быть составлен из частей, он не может быть создан и разрушен, он не может двигаться. Иначе он не появился бы первым. и все дальнейшее и другое существование и процессы являются его проявлениями. Парменид пришел к следующим выводам: бытие вечно, неизменно, цельно, просто и неразруσιμο, бытие есть, но нет небытия, так как ничто не может возникнуть из ничего. Но он не будет доступен для восприятия без физических свойств, а значит, для нас он существует только потенциально. В-третьих, неизбежно начинается поиск реального, а именно неизменного и вечного существования как надежной опоры, в отличие от наблюдаемого изменчивого и преходящего мира, который на это не способен. И когда воспринимаемый физический мир меняется и изменяется, реальной опорой может быть либо нематериальный духовный принцип (например, мир идей Платона или Бога), либо что-то еще может быть реальным началом существования. а именно небытие, небытие, и оно должно содержать все разнообразие физического мира.

На самом деле начало не отличается как идеальное, как небытие или как материальное с точки зрения знания, поскольку не все можно воспринимать одинаково. Даже материальному происхождению нельзя приписать какое-либо свойство, которое способствовало бы открытию, иначе возникает вопрос, почему это свойство сосуществует с этим происхождением. Следовательно, временные рамки для формирования бытия — это простое существование. Когда это происходит случайно, весь мир становится нестабильным и непредсказуемым. Когда мир возник из

бесспорной необходимости, мир стал детерминированным. Но в любом случае появлению предмета предшествует определенная подготовка внешних обстоятельств, следствием которых он стал. Эта подготовка места, когда есть все необходимое - субстанция, форма, но все же нет объекта, является основой реального и фиксированного существования бытия. Это можно назвать предсуществованием, существованием силы. Бытие как чрезвычайно широкая категория, которая просто означает существование, будет таким существованием, поскольку реальный объект всегда представляет собой совокупность многих свойств. Таким образом, поиск ответа на вопрос, что значит быть и что есть, привел к идее простого, чистого, потенциального существования.

В истории философии понимание бытия и непосредственно временных рамок становления данной категории определялось как духовными потребностями, так и чисто познавательными интересами. В Древней Греции в период натурфилософии определение бытия было связано с поисками первоэлемента как принципа объяснения и основы всякого существования. Первоэлементом объявлялись вода (Фалес), воздух (Анаксимен, 588-525 гг.), бесконечно разнообразные первичные элементы - семена вещей (Анаксагор, 500-428 гг.), огонь (Гераклит). Парменид, представитель школы элеатов, пришел к тавтологическому утверждению, что бытие есть и что небытия нет. Этой тавтологией он опроверг утверждения некоторых мыслителей о том, что, когда что-то исчезает, исчезает и то, из чего оно состоит. Парменид считается основоположником онтологии - учения о бытии и первым метафизиком, поскольку он говорил о недоступном чувственному восприятию и его возможных свойствах. Бытие только мыслимо, но не воспринимается, так человек думает о нем, и мышление есть бытие. Таким образом, принцип тождества бытия и мышления впервые появляется в философии.

Атомы Левкиппа и его ученика Демокрита говорили об атомах - неделимых твердых телах, составляющих все, и пустоте, в которой

движутся атомы. Платон, основатель учения об идеях-эйдосах, первым в древнегреческой философии противопоставил мир вещей - материальный и изменчивый, миру идей - вечных и неизменных сущностей (субстанций), обладающих подлинным существованием.

Средневековая философская мысль, в которой доминировало религиозное мировоззрение, рассматривала Бога как истинное существо, а мир, который он создал, как ложный. В наше время в Европе, в отличие от преобладающего религиозного мировоззрения, развивается материалистическая доктрина. Рождается понятие материи: вечно существующей материальной субстанции. Любое другое существование может быть только идеалом, который не соответствует материализму, поэтому категория бытия действительно исчезает из словаря философов-материалистов. Пребывание в философии Гегеля приобрело основной смысл начала всякого бытия и познания. Абсолютная идея Гегеля о том, что это единственная субстанция, существует только с самого начала, и это чистое существование без свойств, которое не является ничем внутренним, поэтому на самом деле нет ничего, если бы о нем нельзя было сказать ничего другого. существует ... Эта субстанция начинает развиваться в процессе становления, который является взаимным переходом между бытием и ничем. Это приводит к появлению качества, которое представляет собой тот же уровень достоверности: если оно существует, то оно имеет качество, а если оно есть, то оно существует. Например, таблица существует, потому что она имеет качество таблицы. Таким же образом познание объекта начинается с самого элементарного знания - этого знания о чем-то конкретном еще не существует, но с осознания того, что оно существует (как нечто неопределенное); Однако это худшее знание объекта, и пока мы его знаем, мы не сможем отличить его от других существующих объектов. Это знание выражается понятием «бытие».

Невозможно определить и объяснить свое бытие, но его типы и методы различимы - возможны, реальны и необходимы; Модальный

анализ — это ядро новой онтологии. Слои реального мира различаются: физически материальный, органически живой, духовный, исторически духовный. В них можно установить законы строения. Реальность ассоциируется с темпоральностью, процессизмом, индивидуальностью. В категориальной доктрине Хартманн подчеркивает общие и специфические принципы отдельных слоев: пространство, субстанция и математическая структура завершаются на органическом уровне, в то время как время, процесс и причинность остаются в духовном существе. На границе слоев возникают новые принципы: органическая природа подвержена саморегулированию, самотворению. Добавляется сверхпричинная форма детерминации (импульсивная) - процесс самообразования. Ментальный мир представляет собой замкнутые внутренние сферы, выход из которых он ведет через акты желания, действия, знания, любви и ненависти. На нем основан верхний ярус - исторически духовный: язык, закон, мораль, мораль, религия.

К началу двадцатого века научное мировоззрение уже было распространено в Европе, и проблема объяснения существования мира отошла на периферию философских исследований. Этому способствовало также определение опыта как критерия истины и науки самой философией. Первая мировая война разрушила многие надежды на гармонию в обществе. Он показал ничтожность жизни человека перед лицом исторических событий, неостребованность его уникальности, коренное непонимание личности обществом и даже противостояние между ними. В этих условиях идеи С. Кьеркегора оказались в русле духовных исследований и были приняты экзистенциалистами. В настоящее время разрабатывается важная онтология для изучения человеческого существования.

Религиозное направление (К. Ясперс, Г. Марсель и др.) В экзистенциализме оно связывает реальное существование с Богом, и приближаясь к нему, определяется задача человека. Г. Марсель (1898–

1979) противопоставляет бытие и обладание, понимая последнее как стремление к мировым благам и, как следствие, деградацию личности. Бытие — это состояние просветления божественной истиной. К. Ясперс (1883-1969) считал, что бытие непознаваемо научными методами, оно имманентно сознанию как таковому. Для достижения «безусловного существования» необходимо пройти три стадии трансценденции: ориентация в мире (осознание границ его единственной объективной интерпретации); объяснение (озарение) существа (сознание души), чтение кодов трансценденции. Последний шаг - задача философа понять Бога. Философия не знает бытия, но подтверждает его существование.

Вывод. Категория бытия и непосредственные временные рамки формирования бытия в философии являются одними из основных, поскольку ее интерпретация всегда отражает человеческое понимание происхождения мира и его начала. Эволюция представлений о бытии во многом определяется тем, как человек понимал себя в разные исторические эпохи. Разрыв между бытием и бытием означал отделение человека от природы - осознание себя и способность противостоять существованию (материальному миру) бытия. Последовательное освобождение человека от природы, от общества и от самой его природы проявляется в изменении понимания бытия как некоего естественного начала, как материи, как устойчивых структур (процессов).

Список использованных источников:

1. Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. Соч.: в 6 т.- М.: Мысль, 1964. - Т. 3. - 591 с.
2. Гегель. Энциклопедия философских наук / Гегель. Т. 1. Наука логики. - М.: Мысль, 1975. - 452 с.
3. Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Аристотель. - М.: Мысль, 1981. -Т. 3.-613 с.

4. Парменид. О природе / Парменид // Фрагменты ранних греческих мудрецов. - М.: Наука, 1989. - 576 с.
5. Демокрит. Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Демокрит. - М.: Мысль, 1979. - 620 с.
6. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон. - М.: Мысль, 1993. - Т. 2. - 528 с.
7. Антология мировой философии: в 4 т. - М.: Мысль, 1969. - Т. 1, ч. 1 и 2, - 936 с.
8. Ламетри, Ж. О. Сочинения / Ж. О. Ламетри. - М.: Мысль, 1983. - 509 с.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Кабанова И.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Интерес общества к устойчивому и стабильному развитию, основанному на чётком понимании будущих перспектив, становится все более необходимым для развития эффективного социального прогнозирования. Будущее стремятся предвидеть, предсказывать, предугадывать, прогнозировать и т. д. Но будущее можно также и планировать, программировать, проектировать. В отношении будущего можно ставить цели и принимать решения. Иногда некоторые из этих понятий взаимозаменяемы, иногда каждое из них имеет разное значение. Эта ситуация сильно затрудняет разработку прогнозов и вызывает бесплодные дискуссии о терминологии. Прогноз не ограничивается попыткой предсказать детали будущего. Прогнозист исходит из диалектического определения явлений будущего, из того факта, что необходимость возникает случайно, что явления будущего нуждаются в вероятностном подходе, учитывающем широкий спектр возможных вариантов. Только при таком подходе можно эффективно использовать

прогнозирование для выбора наиболее вероятного или желаемого варианта, когда обоснована общая цель, план, программа, проект или решение [2]. Интерес к будущему в современную эпоху поистине беспрецедентен, прогнозирование, или в западной терминологии - футурология, находится в настоящее время на переднем крае научных исследований, занимая среди них почетное место, что и обусловило актуальность настоящего исследования.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. За последние 20 лет вопросы прогнозирования обсуждались на более чем 80 международных конференциях и симпозиумах, и по этим вопросам было опубликовано более 10 000 статей. По неполным данным британских исследователей, которые в основном охватывают развитые страны, периодические прогнозы составляют 165 организаций, в которых работает более 2000 специалистов [6]. Научная потребность в прогнозировании впервые была сформулирована американским ученым Н. Винером в виде основ кибернетики в 40-е гг. XX столетия. В конце 50-х и в 60-х годов волна бума прогнозов научно-технических, социально-экономических, демографических, военно-политических процессов обусловила интенсивную разработку вопросов методологии и методики прогнозирования (Г. Тейл, Б. де Жувенель, Д. Белл, Э. Янг, Ф. Полак). Современное социальное прогнозирование ведет отсчет от работ, появившихся в конце 40-х годов (Дж. Бернал, Н. Винер). В этот период разрабатывалась концепция научно-технической революции, был открыт эффект использования поисковых и нормативных прогнозов при управлении социальными процессами. Особое место среди западных футурологических исследований занимают работы интернациональной группы ученых Римского клуба - А. Печчеи, Дж. Форрестера, Д. и Дои. Медоузов, М. Месаровича, Э. Пестеля, значение которых состоит не только в изучении и интерпретации современного развития на основе новейших методов и кибернетических моделей, но и в постановке

проблемы об управляющем на него воздействии. Среди отечественных авторов особое место принадлежит одному из основоположников советской, а затем и российской прогностической школы И. Бестужеву-Ладе. Однако, несмотря на широкий объем исследований проблемы будущего, единый комплексный подход к методологии прогнозирования пока не сложился.

Описание исследования и основные результаты. За 90-е годы XX столетия в общественном сознании произошел большой скачок, который характеризуется глубоким осознанием того, что именно социальные цели объединяют людей в рамках государства, что главное богатство - человеческий потенциал. На сегодняшний день сложилось множество представлений о социальном прогнозировании, некоторые из которых носят взаимоисключающий характер. Так И. Бестужев-Лада: дает следующее его определение: «...специальное научное исследование, предметом которого выступают перспективы развития явления». С этой точки зрения появление термина отражает формирование определенного исследовательского интереса и его последующее методологическое проектирование и институционализацию [7]. По мнению Ж.Т. Тощенко, «социальное прогнозирование - это определение вариантов развития и выбор наиболее приемлемого, оптимального, исходя из временных ресурсов и социальных сил, способных обеспечить их реализацию» [9]. В то же время Г.Е. Зборовский отмечает, что социальное прогнозирование – это процесс изучения перспектив развития социальных объектов с целью повышения эффективности управления ими [4]. Цель научного прогнозирования – показать видение будущего наиболее вероятным способом развития исследуемого явления, включая направления и динамику его развития. Формирование первых представлений о будущем было тесно связано с эволюцией первобытной мифологии от первобытных мифов-сказок, фантастически интерпретирующих простейшие природные явления, к мифам, объясняющим становление племенных обычаев и

привычек, а затем происхождения людей и мира. На этой основе формировались религиозные концепции будущего. В I тысячелетии до н.э. следом за религиозными концепциями будущего и в тесной связи с ними стали развиваться утопические. Утопия – произвольное представление о желаемом будущем, уже не связанном непосредственно с провиденциализмом, но еще не основанное на научном понимании закономерностей развития природы и общества. Для утопизма характерно стремление создать детальную картину будущего, втиснуть ее в заданные «рамки идеальной схемы» продиктовать своего рода «правила поведения» будущим поколениям [10].

Роль прогнозных исследований в современном постиндустриальном обществе возрастает по мере усложнения социально-экономических, политических и экологических проблем. При этом можно отметить и увеличивающуюся степень прогнозируемой неопределенности. А в условиях нестабильности и неопределенности современной социально-экономической сферы в период трансформаций роль прогнозов становится еще значительнее. По этой причине необходимо постоянно создавать и совершенствовать научно обоснованную теорию, которая позволит провести комплексную оценку объекта прогноза, определить перспективные направления привлечения знаний из других наук и повысить надежность и качество прогнозов.

Сегодня не утихают споры по поводу подходов к организации и проведению прогнозных исследований, их уровней и используемых методах. Структуру социального прогнозирования можно определить, как совокупность его философских аспектов и технологических подходов:

- 1) эпистемология и логика научного предсказания;
- 2) методология социального прогнозирования;
- 3) методология социального прогнозирования (запрос, моделирование, прогнозирование на основе анализа и др.).

В настоящее время существует около 150 различных методов и процедур прогнозирования. они делятся на три основные группы:

- 1) общенаучные;
- 2) основанные на практических и теоретических данных;
- 3) собственно-научные.

Общенаучные методы включают анализ, синтез, экстраполяцию, интерполяцию, индукцию, дедукцию, аналогию, гипотезу, экспериментирование и т. д. Основанные на практических и теоретических данных включают индуктивный метод, мозговой штурм, метод Дельфи, а также утопию и фантастику. Некоторые из методов основаны на обработке научно-технической информации (прогнозирование развития науки и технологий) и на различных теориях (морфологический анализ, основанный на матрицах, методах (проб и ошибок и др.). Собственно-научные методы - это прогнозы срыва лавин, тестов и т.д.

Социальное прогнозирование тесно связано с инновациями, так как это методика, направленная на технологическую поддержку реализации инициатив, вызывающих качественные изменения в различных сферах общественной жизни, приводящих к рациональному использованию прогнозных знаний, материальных ресурсов и других ресурсов общества.

Выводы. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что прогнозирование - это форма предвидения, выражающаяся в постановке задач, программировании и управлении запланированным процессом на основе выявленных параметров возникновения, существования, устойчивых форм и тенденций развития. Социальное прогнозирование необходимо рассматривать как важный элемент социального управления. Объектом социального прогнозирования выступают социальные системы, а также явления, протекающие в обществе. Кроме того, прогнозирование является составной частью социального проектирования, поскольку позволяет учесть различные варианты движения и развития социальных систем.

Список использованных источников:

1. Баскакова, Ю. М., Седова Н. Н. Проекты ВЦИОМ по изучению лучших мировых практик электоральных исследований и прогнозирования / Ю. М. Баскакова, Н. Н. Седова // Социологический журнал. – 2015. – №4. – С. 180 – 183
2. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. — М.: Педагогическое общество России 2002. — 392 с.
3. Богородов Ф. Л. Социальное будущее как категория исторического материализма / Ф. Л. Богородов // Диалектика социального развития. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1974.
4. Зборовский Г.Е. Общая социология. Курс лекций. Екатеринбург: Центр социальных технологий, 1977. С. 586.
5. Красильникова М.Д. Проблемы прогнозирования. // СОЦИС. №2 (77). 2003. С. 124.
6. Парсаданов, Г. А. Прогнозирование национальной экономики: Учебник/Г.А. Парсаданов, В.В. Егоров. — М.: 2002. — 304 с.
7. Пирожкова, С. В. Прогнозирование и его место в системе научного знания / С. В. Пирожкова // Вопросы философии. – 2018. – №11.
8. Социальное прогнозирование. Курс лекций. — М.: Педагогическое общество России 2002. — 392 с.
9. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. Изд. 2-е. М.: Прометей, Юрайт, 1999. С 402–462.
10. Черныш Е.А., Молчанова Н.П., Новикова А.А., Салтанова Т.А. и др. Прогнозирование и планирование. Учебное пособие. М.: ПРИОР, 2000. С. 53

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРОЯВЛЕНИЯМ ПАТРИОТИЗМА ДРУГИХ

Кальченко И.И.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Принимая во внимание рост значимости патриотизма у всех слоев населения в Донецкой Народной Республике, выдвигаются новые требования к личности, формируются новые жизненные установки, утверждается новый образ жизни, поведения и деятельности. Система образования должна уделить особое внимание патриотическому воспитанию студентов, быть готовой корректировать все несоответствия между требованиями общества, государства и свойствами личности, базируясь на устойчивых ценностях, выступающих жизненным фундаментом любого гражданина основой объединения всех этносов, проживающих в Донецкой Народной Республике.

Краткий обзор существующих разработок. Согласно толковому словарю С.И. Ожигова, патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики» дает следующее определение патриотизму: «Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до самопожертвования» [2]. По мнению В.С. Шиловой, «в целом патриотическое воспитание – это процесс формирования патриотического сознания и поведения личности, реализации её творческого потенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, становление социально-экологической культуры». Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все поколения, влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, педагогическую. Оно является неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества, его социальных и

государственных институтов, политических партий и движений, общественных организаций и объединений.

В социологии «гражданская позиция» как осознанное действие изучается В.Т. Лисовским и Ю.В. Березуцким. Березуцкий определяет гражданскую позицию как совокупность внутренних общечеловеческих ценностей.

В противоположность смысловым подходам к изучению активной гражданской позиции можно выделить интегративные подходы. С таким подходом изучали гражданскую позицию Т.И. Кобелева и Д.В. Кириллов. Данные исследователи фокусировали свое внимание на интегративных функциях гражданской позиции.

Описание исследования и основные результаты. Патриотическое воспитание должно быть направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота своей Родины: высоким гражданским сознанием, готовностью к выполнению общественного долга и конституционных обязанностей по защите интересов страны. Оно является главной и неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Таким образом, целью патриотического воспитания является формирование и развитие у граждан ДНР патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, к своему народу, стремления добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, соблюдение своих конституционных прав и обязанностей; обеспечение роста уровня значимости патриотизма у всех слоев общества, достижение поворота в общественном, национальном и индивидуальном сознании в сторону понимания и осмысления зависимости настоящего и будущего республики, народа, личности, стремление сохранить и приумножить духовные, культурные, материальные богатства своего народа и своего Отечества, а также развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества [2].

В 2019 году в рамках преддипломной практики было проведено социологическое исследование на базе отдела по делам молодежи администрации города Харьцызска. Данное исследование опирается на опыт эмпирических исследований в сфере патриотического воспитания молодежи. Сбор информации был осуществлен методом личного формализованного интервью по анкете, состоящей из открытых вопросов. Выборочную совокупность составили обучающиеся ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

В целях индикации уровня патриотизма среди студенческой молодежи Донецкой Народной Республики, через отношение к действиям и смыслам других людей, связанных с историей родного края, всем респондентам задавался закрытый вопрос, и предлагалось выбрать из нескольких вариантов ответа: «Как Вы относитесь к людям, которые знают историю родного края?» В ходе изучения ответов респондентов были получены следующие данные: 32% студентов абсолютно поддерживают и делают также, 18% студентов поддерживают и готовы присоединиться, 14% студентов скорее поддерживают, 6% студентов равнодушны, их это не интересует, 29% студентов скорее не поддерживают, чем поддерживают, 1% студентов категорически против, готов противодействовать.

Отвечая на вопрос анкеты: «В каких мероприятиях патриотического характера Вы участвовали в 2018 году в Республике?» студенты ответили следующим образом: Митинги 1 мая – 7%, митинги 11 мая – 26%, разнообразные митинги, фестивали – 5%, парад 9 мая, парад «Бессмертный полк» - 52%, День флага – 10%, День города – 2%.

На вопрос: «В каких мероприятиях патриотического характера Вы участвовали в 2018 году в Академии?» студенты ответили следующим образом: 15% - митинги, 7% - выставки, 10% - круглые столы, 32% -

литературные вечера, 15% - встречи с деятелями Республики, 21% - спартакиады (спортивные мероприятия).

Для проверки гипотезы о связи между отношением к истории родного края (как индикатор патриотизма) и готовность студенческой молодежи принимать участие в мероприятиях, посвященных выражению патриотической гражданской позиции, мы объединили категории вариантов ответов на вопрос «Как Вы относитесь к людям, которые знают историю родного края?» в две категории. Первая категория относится положительно, вторая отрицательно к людям, которые знают историю родного края. Также мы объединили варианты ответов на вопрос: «В каких мероприятиях патриотического характера Вы принимали участие в 2018 году в Республике?» на мероприятия имеющие отношения к выражению позиции по отношению к историческому прошлому нашего общества и не имеющие отношения. Для проверки статистической значимости данного распределения используется критерий χ^2 с числом степеней свободы равным 1. То есть критическое значение $\chi^2 = 3,841$. В ходе анализа данных получено экспериментальное значение $\chi^2 = 5,98$. Так как экспериментальное значение χ^2 значительно превышает критическое значение χ^2 , с доверительной вероятностью 95%, между отношением к истории родного края (как индикатор патриотизма) и готовность студенческой молодежи принимать участие в мероприятиях существует статистически значимая связь. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отрицательно относящиеся к людям знающим историю родного края значительно реже участвуют в патриотических мероприятиях.

Студенческая молодежь Донецкой Народной Республики демонстрирует активную гражданскую позицию и принимают активное участие в мероприятиях посвященных демонстрации гражданской позиции.

Две трети респондентов положительно относятся к людям, знающим историю родного края.

Те, кто относится отрицательно к таким людям, реже других посещают мероприятия, связанные с демонстрацией активной гражданской позиции.

Для проверки статистической значимости данного распределения используется критерий χ^2 с числом степеней свободы равным 1. То есть критическое значение $\chi^2 = 3,841$. В ходе анализа данных получено экспериментальное значение $\chi^2 = 5,98$. Так как экспериментальное значение χ^2 значительно превышает критическое значение χ^2 , с доверительной вероятностью 95%, между отношением к истории родного края (как индикатор патриотизма) и готовность студенческой молодежи принимать участие в мероприятиях существует статистически значимая связь. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отрицательно относящиеся к людям, знающим историю родного края значительно реже участвуют в патриотических мероприятиях.

Выводы. Студенческая молодежь Донецкой Народной Республики демонстрирует активную гражданскую позицию и принимают активное участие в мероприятиях посвященных демонстрации гражданской позиции.

Две трети респондентов положительно относятся к людям, знающим историю родного края.

Те, кто относится отрицательно к таким людям, реже других посещают мероприятия, связанные с демонстрацией активной гражданской позиции.

Для проверки статистической значимости данного распределения используется критерий χ^2 с числом степеней свободы равным 1. То есть критическое значение $\chi^2 = 3,841$. В ходе анализа данных получено экспериментальное значение $\chi^2 = 5,98$. Так как экспериментальное значение χ^2 значительно превышает критическое значение χ^2 , с доверительной вероятностью 95%, между отношением к истории родного края (как индикатор патриотизма) и готовность студенческой молодежи

принимать участие в мероприятиях существует статистически значимая связь. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отрицательно относящиеся к людям знающим историю родного края значительно реже участвуют в патриотических мероприятиях.

Список использованных источников:

1. Красноок, З.П. Социальные аспекты процесса формирования гражданственности современной студенческой молодежи / З.П. Красноок, С.В. Кабанова // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2014. - № 1. – С.115-118.
2. Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи [Электронный ресурс]: приказ Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР № 94 от 22 июня 2015 года. – Режим доступа: <http://минспорт.пуч/doc/prikaz-ob-utverzhdanii-koncepcii-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-i-uchashcheysya-molodezhi> (дата обращения: 28 марта 2021 года).
3. Парфенова, Т.А. Активная гражданская позиция молодежи / Т.А. Парфенова // Научный взгляд на современное общество: сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2015. – С.113-116.
4. Рязанова, М.П. Понятие «гражданская позиция»: сравнительный анализ / М.П. Рязанова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика, психология. – 2015. - №4. – С.164-166.

ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Калюжный Н.Р.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. В XXI в. у современной молодежи снизился интерес к изучению прошлого своей родины, прошлого своих предков. Это неправильно. Без знания истории своей родины, своих собственных корней молодежь может потерять не только свое прошлое, но и будущее, потому что легко может стать игрушкой в руках политических манипуляторов.

Для понимания современного состояния человечества, его социальных учреждений, институтов, тех или иных областей культуры — нужно знать их историю. И никак нельзя ограничиваться общими знаниями об истории страны в целом, необходимо знать историю своего края, места, где ты родился и вырос.

Само знание истории родного края – это показатель своей культуры. А культурный человек как правило обладает хорошей самоидентичностью и здоровой осмысленностью. Так автор А. Беловешкин в своей работе «Здоровая самоидентичность и осмысленность, призвание и работа» в которой он исследует что такое здоровая идентичность, её признаки и для чего она вообще нужна [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследования на данную социальную проблему, проблему неосведомленности молодежью своих корней, уже проводились, и не раз. К примеру, можно привести социологическое исследование на тему «Знаем ли мы о своей малой родине?» Гончаровой Татьяны Алексеевны целью которого заключалось в выяснении насколько хорошо жители (в возрасте от 15 до 77 лет) города Сердобска владеют информацией о своём

городе, а также заставить их задуматься об истории родного края [2]. По итогам данного исследования автор пришел к выводу, что жители города Сердобск знают историю своего города на неудовлетворительном уровне. Безразличие к тому, что нас окружает, и ограниченность развлекательными программами по телевидению не есть признак движения вперед, развития. Скорее наоборот. Мы порой обращаем внимание на ненужные вещи и не замечаем главного.

Так же стоит описать исследование, проходившее в 2014-2015 годах в ряде московских ВУЗов, призванный определить уровень исторических познаний студенческой молодежи. Опрос проводился в рамках проекта «Влияние исторических фальсификаций и мифов на сознание и социальное поведение современной российской молодежи» [4]. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что познания обучающихся в ВУЗах молодых людей об истории России ориентированы скорее на информацию, получаемую из учебников и справочников. Этот вывод авторы делают благодаря ответам на вопросы из группы вопросов, призванной выявить именно влияние на респондентов исторической мифологии как фольклорного, так и литературного происхождения, а также некоторых известных примеров фальсификации истории. Для того чтобы отобрать и понять полезную информацию в разноголосице Интернета и СМИ, надо знать подлинную историю – как Отечества, так и желательную всемирную. А вот этим знанием наша молодежь как раз и не может похвастаться в силу многих причин, и по большей части объективных. В обществе, где долгое время почти в открытую провозглашался принцип «каждый – сам за себя», поиск удовольствий становится основной ценностью. Потребитель ищет на просторах информационного поля «интересное». И находит – различного рода пересказы истории, подчас сознательно фальсифицированные. Очевидно, что из всего потока информации лучше всего усваиваются яркие и простые, легко узнаваемые «картинки».

Достаточно хорошо известно также, что пороки исторического знания молодежи нередко приводят к агрессии, недоверию к авторитетам, включая государственную власть, и демонстративной оппозиционности, а в крайних случаях и к вовлечению молодых людей в различные экстремистские течения. Поэтому необходимо прививать молодежи патриотизм, или хотя бы отдельные его признаки. Так автор Е. А. Иванова в своей работе «К вопросу о личностных характеристиках современной молодежи Сибири с гражданско-патриотической позицией» по сути, исследовал патриотизм, и его формирование у молодежи [5]. Кроме того, так же было сказано и за различные направления, в которые в наше время стремится молодёжь. Так она приводит примеры: экстремистское объединение, неформальная субкультура, политическая радикальная организация или секта, группы различной социальной направленности в медиапространстве, социально неодобряемые группы в социальных сетях и пр. Она, как и Беловешки исследует процесс поиска и формирования идентичности у молодежи.

Подобной темой интересовалась также В. А. Гневашева в своем исследовании на тему: «Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи: теоретические и эмпирические исследования» она пришла к выводу что исследования российской молодежи показывают, что в новых условиях не произошло полного отторжения молодого поколения от российских культурно-исторических ценностей предшествующих поколений [3]. Более того, можно утверждать, что в условиях глобализации и все усиливающего давления СМИ, отражающих доминирующее положение прозападной культуры в современном мире и, безусловно, сказывающихся на российской молодежи и ее ценностном становлении, система ценностей в тезаурусах молодых россиян приобретает все более автономный характер, в такой форме выражающий стремление и возможность русского народа отстоять свою самоидентичность.

Описание исследования и основные результаты. Наш родной город Донецк пестрит историческими вывесками и плакатами. На них изображен и герб нашего города, и дата его возникновения. Но мы этого просто не замечаем. Мы становимся не дальновидными, замыкаем круг на себе самих, забываем о своих корнях. А этого делать никак нельзя.

Для реализации социологического исследования был проведён опрос на тему: «Интерес к истории родного края как один из элементов патриотического сознания студенческой молодежи». Генеральную совокупность данного исследования составила студенческая молодежь из различных вузов (Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и Донецкий государственный университет управления) г. Донецк. В ходе исследования было опрошено 30 респондентов в возрасте от 17 до 20.

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить насколько хорошо молодежь 18 – 20 лет, живущей в Донецке интересуется информацией относительно прошлого и настоящего родного края.

В исследовании предлагалось ответить на вопросы что для них является патриотизм, где находится их малая родина и нужно ли изучать историю родного края вообще.

Исходя из ответов респондентов на вопрос «Какое место Вы считаете своей малой родиной?» было выявлено что таковыми являются конкретные города Донецкой Народной Республики. Практически каждый второй респондент считает своей малой родиной г. Донецк (43%) и г. Макеевка (40%). Остальная небольшая часть респондентов считают своей родиной г. Горловка (3.4%), г. Кировское (3.4%), п.г.т. Новый свет (3.4%) и г. Бахмут. Затруднение вопрос вызвал у каждого девятого респондента (3.4%).

На второй вопрос анкеты «Должен ли человек знать историю города, в котором он родился и живет?» половина респондентов считает, что человек должен знать историю своего города так как это полезно для общего образования (50%). Практически каждый третий респондент считает, что человек должна знать историю так как это важно для будущих поколений (37%). Остальная небольшая часть респондентов ответили, что человек не должен знать историю своего города так как это бесполезная информация (3%) и что это не нужная информация в современном обществе (3%). Кроме того, некоторые респонденты затрудняются с ответом (7%).

Половина респондентов на вопрос «Считаете ли вы себя знающим историю своей малой родины?» ответили, что считают себя знающими историю своей малой родины (50%). Каждый третий анкетированный считает, что не считает себя знающим истории своей малой родины (33%). Каждый шестой отвечающий затрудняется с ответом (17%).

Анализ результатов показал, что половина анкетированных считает, что патриотизм – это особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям (50%). Практически для каждого седьмого респондента патриотизм – это любовь к дому, к старым друзьям, к знакомым лицам, к знакомым видам, запахам и звукам (20%) и особое отношение к прошлому своей страны (17%). В понимании каждого десятого респондента патриотизм – есть ничто иное как грубая вера в то, что своя страна или свой народ действительно лучше всех (10%). И маленькая часть анкетированных затрудняются с ответом на данный вопрос (3%).

Отвечая на вопрос «Какие факторы по вашему мнению оказывают большее влияние на формирование патриотических чувств?» можно было выбрать несколько факторов, так половина респондентов выбрали «Любовь к Родине» (53%). Следующие факторы выделил практически каждый второй анкетированный «Знание истории своего отечества» (40%)

и «Целенаправленное воспитание» (40%). Каждый седьмой выбрал фактор «Желание защитить свое отечество» (17%). Некоторые отвечающие выбрали «Вера в превосходство своего народа» как фактор, оказывающий наибольшее влияние на патриотические чувства (7%). Респонденты, которые не смогли ответить или же вопрос вызвал затруднение составило небольшое количество (7%).

Касательно вопроса «Есть ли смысл учить современным детям историю нашего родного края?» половина анкетирующих (50%) считают, что стоит знать историю родного края в общих чертах для общего образования. Практически половина (47%) респондентов считает, что нужно знать, так как способствует формированию патриотизма. И лишь маленькое количество отвечающих (3%) считают, что учить современным детям историю родного края нету смысла, так как это бесполезная трата времени.

Касательно вопроса «Искали ли вы информацию о вашем родном крае в Интернете?» почти половина анкетирующих (43%) отвечают, что искали. Кроме того, также практически половина отвечающих (40%) признались, что иногда интересовались историей своего родного края в Интернете. Небольшое количество опрошенных ответили, что не искали (10%) и вообще не интересуются (7%).

Выводы. Таким образом из полученных данных можно сделать вывод, что большая часть респондентов интересуются о своих исторических корнях. Родным краем для большинства респондентов является г.Донецк и г.Макеевка. Было выявлено что люди должны знать историю своего родного края так как это полезно для общего образования. Также половина респондентов по итогам анкеты считают себя знающими историю родного края. Было выявлено что для большинства патриотизм это прежде всего особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям. Наиболее важными факторами для

формирования патриотических чувств является прежде всего любовь к Родине, именно она выступает «спусковым крючком» для формирования патриотизма как такового. И также практически все респонденты считают, что изучать историю родного края действительно необходимо, хоть и по разным причинам: так как это полезно для общего образования и так как полезно для будущих поколений. Кроме того, было выявлено что лишь половина из анкетирующихся хоть раз искали информацию о своем родном крае в интернете.

Список использованных источников:

1. Беловешкин А. Здоровая самоидентичность и осмысленность, призвание и работа [Электронный ресурс] – <https://www.beloveshkin.com/2015/08/blog-post.html>, (дата обращения 24.09.2020)
2. Гончарова Т.А. Знаем ли мы о своей малой родине? [Электронный ресурс] – <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2013/08/02/sotsiologicheskoe-issledovanie-na-temu-znaem-li> (дата обращения 05.10.2020)
3. Гневашева В.А. Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи: теоретические и эмпирические исследования / В.А. Гневашева – Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 46 – 55
4. Родина, Исследование: что знают молодые россияне о своей родине [Электронный ресурс] – <https://rg.ru/2015/06/23/rodina-internet.html> (дата обращения 24.09.2020)
5. Иванова Е.А. К вопросу о личностных характеристиках современной молодежи Сибири с гражданско-патриотической позицией. / Е.А. Иванова // Известия Иркутского государственного университета, Серия «Психология» – 2017. – Том 19. – С. 19 – 29

МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЁЖИ

Кебко А.Р.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В современном мире человеческий капитал является самым ценным ресурсом общества, гораздо более важным, чем природные или накопленные богатства. Войны, национальные и религиозные распри, преследования сопровождают человечество на протяжении почти всей его истории, вследствие чего всегда есть люди, вынужденные покидать родной дом и нуждающиеся в убежище. С давних пор в разных странах и у разных народов существовали обычаи давать приют нуждающимся переселенцам. На сегодняшний день, в связи с событиями, которые развернулись на территории Донецкой Народной Республики в 2014 году, остро встал вопрос об исследовании вынужденной миграции граждан, особенно среди молодежи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. К проблемам миграции населения обращались в своих работах ученые философы и социологи, начиная с XVIII в. С конца XIX в. появляются первые научные работы, посвященные непосредственно вопросам миграции, в которых, помимо эмпирических наблюдений, были сформулированы некоторые общие законы миграции. В отечественной социологической науке проблемы миграции с позиции социологической теории исследованы недостаточно. Большинство работ, посвященных проблемам миграции, представляют собой социально-демографические, социально-экономические, социально-трудовые исследования. Только начиная с исследований школы Т.И. Заславской, миграционные процессы стали изучаться с позиций миграционного поведения, что позволило рассматривать причины миграции, включать в механизм принятия решения о смене места жительства не только объективные, но и

субъективные факторы [2]. Отдельные стороны процессов миграции, в частности миграционной подвижности населения, в контексте урбанизации изучались Л. Лебедевой, К.С. Мокиным, О. Селивановой и др. Однако, несмотря на теоретическую разработанность, проблема миграции, особенно в кризисные периоды развития общества, остается актуальной и нуждается в дополнительном изучении.

Описание исследования и основные результаты. Проблема сохранения человеческого капитала приобретает все более острый характер в Донецкой Народной Республике в условиях военного конфликта, повлекшего за собой экономический кризис и новый всплеск активности миграционных процессов, значительную часть субъектов которых составляют молодые специалисты. Исходя из этого, целью нашего пилотажного исследования в рамках учебного проекта является выявление миграционных настроений молодежи Донецкой Народной Республики.

В ходе исследования мы осуществили попытку изучения вопросов, связанных с желанием молодежи выехать за пределы Донецкой Народной Республики, определение причин, наиболее популярных направлений и целей миграции.

Согласно результатам анализа эмпирической информации, полученной в результате опроса 40 человек, большая часть опрошенной молодёжи в период с 2014 года по настоящее время выезжала за пределы Донецкой Народной Республики, и только каждый четвертый не покидал территорию Республики. Наиболее популярным направлением при выезде для двух из пяти опрошенных оказалась Российская Федерация (40% опрошенных). Один из четырех опрошенных выезжал к родственникам в Украину (27% опрошенных). Почти столько же опрошенных меняли место жительства в пределах Донецкой Народной Республики (23% опрошенных). В большинстве своем такие поездки носили непродолжительный характер. Так, сроком от одного до шести месяцев выезжали за пределы Республики 45% опрошенных, сроком от одного года

до двух лет – 17% респондентов и только 7% опрошенных выезжали сроком свыше двух лет. Среди причин выезда называются следующие: военные действия на территории ДНР (30%), семейные обстоятельства (17%), работа и отдых (по 12 % соответственно).

Следует отметить, что каждый третий опрошенный в будущем хотел бы сменить своё место жительства. Почти половина из них надеется на повышение качества своей жизни (47% тех, кто хотел бы выехать), каждый третий хотел бы больших перспектив и возможностей для развития (34% тех, кто хотел бы выехать), каждый пятый хотел бы больше путешествовать и встретиться с родственниками (20% и 22% тех, кто хотел бы выехать), каждый шестой (18% тех, кто хотел бы выехать) надеется улучшить материальное состояние.

При ответе на вопрос о желании постоянно проживать на территории Донецкой Народной Республики, не выезжая за пределы Республики даже временно, мнения опрошенных разделились поровну: каждый второй хотел бы находиться на территории Донецкой Народной Республики постоянно, и столько же опрошенных предполагают наличие необходимости иногда выезжать за пределы Республики.

Выводы. Таким образом, пилотажное исследование показало, что метод анонимного анкетирования в рамках массового опроса может быть использован для сбора социологической информации при изучении основных причин динамики миграционных настроений в Донецкой Народной Республике. Очевидно, что активность миграционных процессов возрастает при активизации военных действий и снижается при восстановлении инфраструктуры, повышении качества жизни и росте социального благополучия. Динамичность постоянно меняющихся условий жизнедеятельности в современном мире обуславливает необходимость постоянного мониторинга динамики миграционных процессов.

Список использованных источников:

1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: Институт социологии РАН, 2011. – 372 с.

2. Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л. Миграционные процессы и их регулирование в социалистическом обществе // Социологические исследования. – 1978. - №1. – С.56-66.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кисиневская А.С.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. Актуальность темы заключается в том, что гражданско-патриотическое воспитание выступает подготовкой учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, в гражданском обществе. Общественная потребность в гражданском образовании личности зафиксирована в ряде документов Министерства образования Донецкой Народной Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. В них гражданское образование определяется как единство обучения и воспитания, как процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом.

Краткий обзор существующих разработок. В начале XXI века процесс изучения проблем гражданского образования студенческой молодежи вступил в качественно новый этап, поскольку гражданское становление личности организовано в контексте возникновения реальных возможностей для построения демократического гражданского общества. Высшая школа – это социальный институт, специально организованное и управляемое учреждение, форма совместной деятельности

административного персонала, студентов, профессорско-преподавательского состава, обеспечивающих обучение и воспитание молодых специалистов. Это означает, что уже в период обучения в высшей школе молодой человек становится частью определенной формальной среды местного сообщества. С точки зрения методов и форм обучения это означает необходимость использования комплексного подхода к образовательному воздействию, управлению им в организованной социальной среде.

В самосознании многих жителей Донецкой Народной Республики понятие патриотизма всегда связано с традициями православной культуры и заключается в готовности отказаться от себя, пожертвовать всем ради Отечества. Многие общественные и государственные деятели России (Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, А.И. Тургенев и др.) в своем творчестве призывали «положить жизнь за Отечество».

Отдельные аспекты гражданско-патриотического воспитания, в том числе и среди молодежи, освещены в работах Т. Беловой [2], З. Капустиной [4], Т. Поповой [6].

Национальные традиции гражданского и патриотического воспитания положены в основу всей воспитательной работы в Донецкой Народной Республике. В «Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики» патриотизм определяется как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до самопожертвования» [1].

В современных исследованиях по гражданско-патриотическому воспитанию (Е.П. Белозерцев, А.В. Беляев, М.В. Богуславский, А.Н. Выршиков, К.С. Гаджиев, О.С. Газман, Ф.Б. Горелик, И.А. Ильин, В.А. Кобылянский, К.М. Никонов, Г.И. Школьник и др.) изучаются цели, задачи и сущность гражданского воспитания, доказывающаяся необходимость

разработки общенациональных проектов по реализации программ патриотического воспитания.

Эффективные методы формирования гражданского сознания включают сознательное развитие лучших черт обучающихся, таких как доброта, любовь к Родине, коллективизм, высокие моральные качества, упорство в достижении цели, смелость, готовность к сочувствию, доброта по отношению к людям независимо от расы, национальности, религии; чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и обществе. Это, на наш взгляд, является достаточным показателем актуальности научной проблемы развития гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в современных условиях.

В связи с этим целью нашего исследования является изучение развития гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи Донецкой Народной Республики в современных условиях.

Описание исследования и основные результаты. В настоящее время можно выявить следующие тенденции развития гражданского воспитания в современных общеобразовательных учреждениях:

- систематическое гражданское образование в школах и высших учебных заведениях, демократически ориентированный уклад жизни многих учебных заведений;

- возрождение в ряде городов и районов ДНР производительного труда школьников и студентов, создание разветвленной сети детских и молодежных общественных организаций.

Все эти тенденции можно определить как прогнозные.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике при формировании государственной политики в сфере патриотического воспитания актуален программный подход. Его востребованность заключается в том, что он служит важнейшим инструментом государственного менеджмента. Сегодня программным подходом

пользуются многие государства стран СНГ. В Российской Федерации реализуется четвертая по счету Государственная программа по патриотическому воспитанию граждан. В Белоруссии реализуется «Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.», в Луганской Народной Республике – Государственная целевая программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 2016-2020 гг.».

Реализация Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2019-2021 гг. позволила увеличить количество проведенных мероприятий, и участников, что поспособствовало вовлечению их в общественную жизнь Донецкой Народной Республики. Отдельно стоит отметить, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, в 11 патриотических клубах проходит апробацию «Типовая программа дополнительного образования подготовки воспитанников военно-патриотических клубов, кружков и объединений Донецкой Народной Республики».

Патриотизм – это основа общества и государства, опора их жизнеспособности и необходимое условие эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов. Развитие гражданственности и патриотизма молодежи является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. Система патриотического воспитания в образовательных учреждениях призвана возродить патриотизм, духовно-нравственные ценности в сознании подрастающего поколения, развить у каждого учащегося качества гражданина и патриота [1, с.3].

Среди определяющих принципов, являющихся важным условием реализации целей и задач гражданского и патриотического воспитания, является признание высокой социальной значимости гражданства и патриотизма.

В ходе проведенного эмпирического исследования было изучено развитие гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи Донецкой Народной Республики (на примере ГОУ ВПО «ДонАУиГС»). В сентябре 2019 года были опрошены 413 обучающихся 1-4 курсов очной формы обучения образовательной программы бакалавриата. Опрос имел сплошной характер среди присутствующих в академических группах на момент проведения анкетирования.

В результате исследования было выявлено, что патриотическое воспитание очень важно для 24% респондентов, а также очень значимо, а не первоочередно для 24% опрошенных. Никакой значимости гражданско-патриотическое воспитание не представляет для 13% студенческой молодежи. Также минимальную значимость представляет для 13% обучающихся. Равнодушными в этом вопросе оказалось 8% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 18% опрошенных студентов.

В ходе исследования также установили, что 25% респондентов студенческой молодежи участвуют в митингах, 8% студентов оказались равнодушными в данном вопросе, 6% респондентов участвуют в мероприятиях, посвященных памятным датам, 4% студентов, в свою очередь, посещали выставки, 3% присутствовали на фестивалях патриотической песни, 2% респондентов принимают участие в спартакиадах и различных спортивных мероприятиях.

Анализируя ответы респондентов на вопрос анкеты: «В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование патриотических ценностей у студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» следующие мероприятия: аудиторские занятия, тематические кураторские часы, выездные экскурсии, посещение музеев и выставок, участие в митингах, парадах, социально-значимых мероприятиях, военно-спортивных мероприятиях, литература патриотической направленности, творческие задания, конкурсы с призами?», наиболее значимы в патриотическом воспитании студентов такие мероприятия, как посещение

выставок и музеев (48%) участие в митингах, парадах, общественно значимых мероприятиях (43%) и выездных экскурсиях(43%) соответственно. Наименее эффективными являются тематические задания, конкурсы (99%), аудиторные занятия (77%) и тематические кураторские часы (70%).

Подводя итог, отметим, что посещение музеев, различные экскурсии, а также участие в социально значимых мероприятиях обладают наибольшей степенью влияния на развитие и формирование патриотических ценностей у обучающихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Анализируя данные, мы определили, что в формировании патриотических ценностей среди студенческой молодежи степень важности тематических кураторских часов не высока, поскольку 59% юношей и 51% девушек не считают их значимыми для себя.

В ходе опроса выявлено, что для 70% обучающихся 3 курса степень значимости посещения музеев и выставок самая высокая. Самая низкая степень посещения музеев и выставок, касающихся гражданско-патриотического воспитания, приходится на 1 и 2 курсы (соответственно, 33% и 44%).

Выводы. Перед молодым поколением ставятся серьезные задачи, так как государство желает видеть сильных, высокоразвитых и инициативных людей, которые способны заниматься обучением и работать на благо общества, в критических ситуациях защищать свою Отчизну. Непосредственно по этой причине, одна из самых важных функций в становлении молодых людей Донецкой Народной Республики – гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Гражданственность и патриотизм являются дополняющими друг друга понятиями, они не существуют друг без друга. Следовательно, гражданственность можно охарактеризовать, как политическая грамотность каждого гражданина нашего государства. Эти понятия являются фундаментальными в процессе становления личности студента.

Реализацию программы гражданско-патриотического воспитания определяют как целеустремленную, регулярную, совокупную инициативу по развитию патриотки и решимости выполнить гражданский долг.

Становление студенческой патриотической позиции необходимо формировать на конкретных исторических фактах. Полноценная личность – это гражданин, который имеет свою гражданскую позицию, который уважает себя и общество, имеет своё личное мнение.

Вопрос о патриотическом воспитании не может быть решен без сформировавшихся знания и почитания молодежью исторического прошлого. В настоящее время особенностью гражданско-патриотического воспитания является приумножение связей гражданина с местом его рождения, с его Отчиной. Студенческая молодежь стала чаще интересоваться историей того учебного заведения, которое они посещают, историей районов, городов, страны. Подготовка, организация и увеличение различных видов краеведческой работы, различные туристические программы, промоакции, музейные выставки являются формами патриотического воспитания граждан.

Список использованных источников:

1. Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи [Электронный ресурс]: приказ Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР № 94 от 22 июня 2015 года. – Режим доступа: <http://минспорт.рус/doc/prikaz-ob-utverzhdenii-konceptcii-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-i-uchashcheysya-molodezhi> (дата обращения: 28 марта 2021 года).

2. Белова, Т. Десять лет гражданскому образованию в России / Т. Белова // Граждановедение. – 2002. – №19. – С.15-23.

3. Бахтин Ю. К. Патриотическое воспитание как основа формирования нравственно здоровой личности // Молодой ученый. — 2014. — №10. — С. 349-352.

4. Информационно-аналитические материалы о деятельности общественных объединений по патриотическому воспитанию молодежи / Сост. З.Н. Калинина, Е.В. Декина, С.В. Пазухина; под общ. ред. Н.А. Шайденко. – Москва, 2010. – 134 с.

5. Капустина, З.Я. Воспитание гражданственности в условиях обновляющейся России / З.Я. Капустина // Педагогика. – 2003. – №9. – С.15-23.

6. Патриотическое воспитание: от слов к делу: сборник статей. – Москва: Полиграф сервис, 2018. – 426 с.

7. Попова, Н.В. Формирование гражданского самосознания студентов вузов / Н.В. Попова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. – 2014. – Вып.7. – С.9.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

Коваль Ю.И.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Современная российская действительность вынуждает предприятия вырабатывать новые подходы к мотивации персонала, основанные больше на психологическом, а не на финансовом стимулировании повышения производительности труда. Связано это с общим падением продаж, сокращением количества рабочих мест, частыми простоями производства. В этих условиях, для того чтобы сохранить непрерывность рабочего процесса и побудить персонал не только выполнять свои обязанности, но и делать это на высоком уровне, работодателю необходим новый инструментарий. Он призван трансформировать существующие системы оплаты труда и не только удержать персонал, но и побудить его к активной и эффективной работе в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Мотивация сотрудников является одним из самых главных вопросов руководителей и менеджеров по персоналу уважающих себя компаний. Что движет людьми, пришедшими в компанию? Какие цели – личные и профессиональные – они преследуют? Чем можно их заинтересовать? Считается, что в основе поведения всегда лежит мотивация, за исключением деятельности, основанной на безусловных рефлексах. В психологии мотив – это то, что активизирует поведение, либо поддерживает и направляет его. Это определение мотива отличается от обыденного представления, согласно которому мотив аналогичен причинам, объясняющим, почему человек поступил так, а не иначе, и, как правило, скрытым, а не лежащим на поверхности. Активация – вся совокупность факторов, влияющих на уровень возбуждения и тонус нервной системы. Стимуляция – предъявление внешнего фактора с целью пробуждения, усиления и ускорения мыслительных, эмоциональных и поведенческих реакций. Манипуляция – скрытое побуждение другого человека к переживанию определенных состояний, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения инициатором своих собственных целей. Мотивация как мотивационный менеджмент – система действий по активизации мотивов другого человека. Мотивация подразумевает создание условий, когда у человека пробуждаются его собственные мотивы. Мотивирование обогащенной стимулами и возможностями среды, в которой человек актуализирует свои мотивы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализ научных исследований позволяет сделать вывод о том, что различные виды целенаправленных воздействий, их сущность, содержание и формы изучались многими отечественными и зарубежными, в том числе и современными исследователями (Г.А. Балл, А.А. Бодалев, Г.В. Грачев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Г.А. Ковалев, А.В. Кириченко, В.Н. Куликов, Л.Г. Лаптев, Б. Ф. Ломов, Д. Мак Грегор, В.Н. Мясищев, А.Ю. Панасюк, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, А.У. Харащ, Р. Чалдини). При этом в ряде

трудов ученых затрагивались эффекты неоднозначности воздействий Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, В.Г. Асеев, Ф. Герцберг, М.А. Котик, К. Левин, А.В. Полякова, А.С. Прангишвили, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе.

Состояние научной разработанности проблемы исследования характеризуется, с одной стороны, разнообразием теоретико-эмпирических конструкций, которые уже используются в реальной практике и могут служить основой построения эффективной модели взаимодействия руководителя с его ближайшим окружением и, с другой стороны, целым рядом проблем и противоречий, обусловленных интенсивной динамикой современной жизни.

Описание исследования и основные результаты. На всех предприятиях, как частных, так и государственных, мотивация играет ключевую роль в движении сотрудников к достижению их целей, организационных целей и, в определенной степени, мечтаний их стран. Существует множество теорий мотивации, и в основном они устанавливают связь или влияют на результаты удовлетворенности сотрудников работой.

Теоретический анализ позволил нам выделить основные современные теории мотивации. Клейтон Пол Алдерфер, американский психолог, предложил свою теорию ERG (потребности существования, взаимосвязи и роста) как новое определение мотивационной теории иерархии потребностей Маслоу, основанной на новом эмпирическом исследовании. Теория Альдерфера разделяет иерархию потребностей Маслоу на три краткие категории потребностей. Его потребности самого низкого уровня - это потребности существования, которые включают потребность в основных человеческих потребностях. Следующий уровень потребностей - это потребности в связях, которые связаны со стремлениями человека к поддержанию межличностных отношений, а также с потребностью в признании и славе. Самый высокий уровень потребностей – это категория

роста, которая связана с потребностями человека в саморазвитии, продвижении и личностном росте [5].

Психологический теоретик Дэвид Макклелланд считал, что человеческое поведение мотивировано тремя потребностями: потребностью во власти, достижении и принадлежности. По словам Макклелланда, потребность во власти основана на желании человека влиять на других в соответствии со своими желаниями. Потребность человека в достижениях проявляется в его потребности преуспевать и достигать определенного уровня успеха. Потребность в принадлежности связана с необходимостью иметь позитивные межличностные отношения [6].

Теория постановки целей мотивации была представлена Эдвином Локком в 1960-х годах. В своей теории Локк связывает постановку целей человека с выполнением задач. В своей теории он утверждает, что выполнение задачи человеком напрямую основано на конкретных целях и обратной связи, которую он получает при достижении этих целей. Он также добавляет, что желание человека работать для достижения определенной цели является основным источником его мотивации. Чем более конкретна и ясна цель, тем выше ожидаемая производительность. Теория постановки целей используется для повышения мотивации сотрудника к достижению поставленных целей [6].

Теорию подкрепления мотивации часто связывают с Б.Ф. Скиннером. Он утверждает, что прошлое поведение и последствия такого поведения влияют на будущее поведение в циклической модели обучения. По сути, теория утверждает, что результирующие последствия (реакция) предыдущего поведения на определенную ситуацию (стимул) будут определять, решит ли человек повторить то же поведение в аналогичных обстоятельствах [5].

Джон Стейси Адамс, поведенческий психолог, разработал теорию мотивации справедливости в отношении мотивации к работе в 1963 году.

Он утверждает, что существует множество переменных факторов, которые влияют на отношения между работодателем и работником. Он считал, что должен существовать справедливый баланс между тем, что сотрудник приносит к столу, и вознаграждением, которое он за это получает. Баланс между ними – вот что обеспечит позитивного, продуктивного и мотивированного сотрудника [7].

Теория ожидания была разработана Виктором Врумом и полностью отличается от некоторых теорий, основанных на потребностях. Согласно Вруму, именно результаты, а не потребности человека служат мотивирующими факторами при определении вероятности поведения. Эта теория утверждает, что есть две основные области, которые человек оценивает, прежде чем приступить к поведению. Первое – это вероятность выполнения задания. Затем человек оценивает, какими будут последствия или результат выполнения такой задачи [7].

Модель Портера-Лоулера содержит в себе черты теории ожиданий и теории справедливости, устанавливает соотношение между вознаграждением и результатами. Основная идея теории состоит в том, что человек удовлетворяет свои потребности посредством вознаграждений достигнутых результатов.

В модели Портера-Лоулера присутствуют пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения.

Уровень приложенных усилий зависит от ценности вознаграждения и степени уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграждения. На результаты, достигнутые работником, влияют: уровень приложенных усилий, способности работника и его характерные особенности, а также осознание им своей роли. Достижение требуемого уровня результативности может повлечь внутренние вознаграждения (чувство удовлетворения от работы и т.п.) и внешние (похвала руководителя,

премия и т.п.). И, наконец, работник получает или не получает удовлетворения от проделанной работы, что зависит от внутреннего вознаграждения, внешнего, а также от оценки работником степени справедливости вознаграждения. Удовлетворение является мерилем ценности вознаграждения. Внутренние вознаграждения сопоставляются с оценкой вероятности того, что усилия приведут к вознаграждению.

Одним из наиболее важных выводов Портера и Лоулера состоит в том, что результативный труд ведет к удовлетворению.

Таким образом, данная теория показала, что мотивация не является простым элементом в цепи причинно – следственных связей; очень важно объединение в рамках единой взаимоувязки таких понятий как усилия, способности, результаты, вознаграждения, удовлетворение и восприятие [2].

Основу отечественного подхода в психологии составила психологическая теория деятельности, таких великих советских психологов, как А.Н.Леонтьев, А.Н. Лурия, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А. В. Запорожец, и их учеников. Вклад теории деятельности в развитие представлений о процессах мотивации человека заключался прежде всего в том, что были раскрыты, объяснены и описаны основополагающие механизмы функционирования потребностно-мотивационной сферы человека, а не ее отдельные феномены и принципы, как в случае с теориями Л. Маслоу, Ф. Херцберга, М. Аптера, Дж. Аткинсона и других зарубежных авторов. Советские психологи смогли создать завершенную концепцию мотивации — теорию деятельностного происхождения мотивационной сферы человека [5].

Обращение к понятию предметной деятельности позволило советским психологам объяснить природу «человечности» потребностей у индивида и оспорить тезис «врожденности» человеческих потребностей.

По мнению создателей теории деятельности, потребностно-мотивационная сфера человека является не врожденной. Она возникает и

формируется в практической деятельности человека, под влиянием особых условий и обстоятельств его развития и жизнедеятельности. Деятельность становится источником развития и областью проявления потребностей и мотивов человека.

Отечественные ученые в области психологии, управления персоналом, экономики труда и менеджмента так же, как и их зарубежные коллеги, внесли свой вклад в рассмотрение проблемы мотивации в трудовой деятельности работников организаций. Но, несмотря на определенные различия, которые присутствуют в их учениях, у них превалирует единое мнение о том, что мотивация — это выбор мотивов, которые побуждают человека к активности в трудовой деятельности. Например, А.П. Егоршин в своем учебнике «Управление персоналом» дает следующее определение: «Мотивация — это процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей». Б.М. Генкин считает, что «мотивация — это воздействие на поведение человека для достижения личных, групповых и общественных целей» [7].

В отечественно науке проблему мотивации трудовой деятельности относят к направлению, которое на данный момент времени еще мало изучено. Начало 90-х гг. XX в. знаменуется в отечественной истории как этап перехода от административной к рыночной экономике. Соответственно, эти изменения повлияли на повышение актуальности и внимания к вопросам мотивации в российском обществе.

Многие ученые в области мотивации трудовой деятельности полагали, что механический перенос американских теорий мотивов на российскую деятельность не всегда правильный выбор [1, 6, 7]. Это связано, прежде всего, с ментальными различиями людей и уровня развития менеджмента. Так, по результатам социологических исследований середины 1990-х гг., около 80% сотрудников считали — «от каждого по способностям, каждому — по потребностям». В связи с этим в нашей стране разрабатывались концепции мотивации трудовой

деятельности с ориентацией на различные слои общества, отрасли экономики РФ и категории сотрудников в организациях.

Выводы. Эволюционное развитие мотивационных теорий прошло свой долгий путь от неосознанных, донаучных концепций материального стимулирования по принципу «кнута и пряника», которые лишь до определенного времени признавались действенными, до научно обоснованных, с попыткой оптимизировать мотивационный процесс в организации. Однако эти новые мотивационные модели в большинстве своем рассматривают лишь психологический, внутренний или индивидуальный аспект такого сложного организационного процесса, как мотивация. Поэтому появилась потребность разработки более новых, функциональных теорий мотивации, которые бы адекватно отображали взаимодействие мотивационного и других организационных процессов.

Современное состояние теоретических разработок в сфере мотивации труда требует скорейшего и наиболее эффективного разрешения проблем практического мотивирования, которые имеют место в современной экономике. К таким проблемам можно отнести: сведение мотивирования работников к голому материальному стимулированию, которое зачастую неэффективно ввиду превращения мотивационных побуждений работников в постоянную экономическую необходимость. Можно констатировать существенный разрыв между теорией мотивации, признанием необходимости введения более современных мотивационных схем и их практической реализацией. Проблематичным также стало внутреннее стремление людей к работе, что существенно снижает эффективность труда. В целом проблема мотивации производственной деятельности может восприниматься уже не как локально отраслевая проблема, а как неэффективность функционирования общества в целом.

Список использованных источников:

1. Волгин, Н. Мотивационная основа эффективности труда / Н. Волгин, Е.Валь // Человек и труд - 2012. - №4. - С. 75-79.
2. Герасимов, Б.Н. Менеджмент персонала: учебник/ Б.Н. Герасимов., В.Г. Чумак., Н.Г. Яковлева. - М.: Инфра-М, 2011. - 386 с.
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Инфра - М., 2010. - 638 с.
4. Мейланд, Я. Руководство по управлению трудовым коллективом: пер. с английского / Я. Мейланд., П. Уилсон. М.: Изд-во Юнити, 2010. ¾ 220 с.
5. Максимцев, М.М. Курс менеджмента: учебник для вузов / М.М. Максимцев., Л.В. Игнатъева., М.А. Комаров М.А. М.: Изд-во Инфра-М, 2001. - 298 с.
6. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон., М. Альберт., Ф. Хедоури / Пер. с англ. - Учебник.- М.: Дело ЛТД, 2010.- 701 с.
7. Уткин, Э. А. Основы мотивационного менеджмента: учеб. пособие / Э. А. Уткин. - М.: Изд-во ЭКМОС, 2012. - 41 с.

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ

Колесников Э.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. В XXI веке алкоголизм является одной из наиболее серьезных проблем в области общественного здравоохранения. Потребление алкоголя оказывает существенное воздействие на состояние здоровья и благополучие нации: продолжительность жизни, трудоспособность, количество несчастных случаев и т.д.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследования на данную социальную проблему уже проводились, и не раз,

но в большинстве своём они были проведены за рубежом и не исследовались в условиях кардинальных перемен в которых находится наша Донецкая Народная Республика. Например, по данным доклада, выпущенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [1], в 2016 г. в результате вредного употребления алкоголя в мире умерло более 3 миллионов человек. Это означает, что каждый двадцатый случай смерти был связан с алкоголем. Более трех четвертей этих случаев смерти произошли среди мужчин. В целом, более 5% глобального бремени болезней вызвано вредным употреблением алкоголя. 28% случаев смерти, связанных с алкоголем, происходят из-за травм в результате дорожно-транспортных аварий, причинения себе вреда и межличностного насилия; 21% — в результате нарушений пищеварения; 19% — из-за сердечно-сосудистых заболеваний и остальные — в результате инфекционных болезней, онкологических заболеваний, психических расстройств и других нарушений здоровья.

Алкоголизм является не только медицинской проблемой, но и прежде всего социальной. Он вызывает множество социальных проблем: снижение трудовой мотивации, частая смена работы, потери в заработной плате, конфликты с коллегами. Также алкоголизм пагубно влияет и на семьи: распад семей, домашнее насилие, жесткое обращения с детьми.

На наш взгляд заслуживает внимание исследование, проходившее в 2010 году в Белоруссии [2], целью которого являлось определение уровня потребления алкогольных напитков и выраженности негативных последствий пьянства среди населения. Исследование проводилось методом анкетного опроса. Участие в опросе приняло 879 человек в возрасте от 14 до 21 года, среди которых 423 юноши и 456 девушек. Анкетирование проводилось в различных учебных заведениях.

То, что спиртное в своей жизни попробовал практически каждый участник опроса (81,6 % респондентов) не вызывает особого удивления. Настораживает другое: каждый четвертый впервые употребил спиртное в

возрасте до 13 лет! И только около 3% респондентов - после своего совершеннолетия.

В этой связи закономерным является то, что в рамках анкетирования 41,3% респондентов признались в том, что периодически употребляют алкогольные напитки. Примечательно и то, что 86,2% из этих учащихся на момент опроса не достигли совершеннолетия. Особую тревогу вызвал тот факт, что среди тех, кто признался в периодическом употреблении алкоголя, девушки составили 53%.

Так же удалость выяснить, что знакомство с алкоголем молодых людей зачастую происходит с согласия родителей. Потребление алкоголя большинством взрослого населения, бытующая вокруг этого явления атмосфера благодушия, снисходительного отношения делают его в глазах молодежи неотъемлемым атрибутом образа жизни старших. Это служит весьма значительным фактором формирования у них позитивного отношения к алкоголю. В условиях широкой распространенности в быту питейных обычаев и традиций психологические установки на потребление алкоголя формируются у подрастающего поколения задолго до их приобщения к спиртному. В этой связи особым направлением в профилактике алкоголизма среди молодежи должна стать работа с семьями.

Таким образом проведенное Богдановой М.А. социологическое исследование [3] выявило ряд проблем, главная из которых – высокий уровень потребления алкогольных напитков молодежью. В одиночку справиться с этой проблемой невозможно ни одному социологическому институту, ни тем более отдельно взятой семье. Необходимо активное сотрудничество между семьей, общественными организациями, учебными заведениями, государственными органами и средствами массовой информации.

Описание исследования и основные результаты. На сегодняшний день различными институтами общества прилагаются огромные усилия

для профилактики алкоголизма и других зависимостей среди населения. В настоящее время печатается огромное количество статей в газетах и журналах, этой проблеме посвящаются множество фильмов и телевизионных программ. В общеобразовательных учреждениях активно пропагандируется трезвость, призывают детей заниматься спортом, а для реализации здорового образа жизни, идет активное строительство спортивных залов и площадок, закупается необходимый спортивный инвентарь. Движение за здоровый образ жизни и усилия, направленные на снижение риска хронических заболеваний, способствуют формированию более конструктивного отношения общества к потреблению алкоголя. Все эти меры, призванные сформировать у подрастающего поколения стремление к здоровому образу жизни, постепенно дают свои результаты

Наша Республика стоит ещё только в начале пути своего развития и именно поэтому очень важно выявить глобальность проблемы, т.к. оно ведет к серьезным социальным последствиям.

Наше исследование посвящено изучению отношения к алкоголю населения Донецка. Возраст респондентов от 17 до 20 лет. Опрос был проведен среди студентов ДНР. Среди которых 73% горожан, 13% из поселков городского типа и 14% из сельской местности.

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить отношение населения Донецкой Народной Республики к употреблению алкоголя.

На первый вопрос половина респондентов в первый раз попробовали алкоголь в школьные годы (56%). Каждый четвертый впервые попробовал алкоголь в дошкольном возрасте (24%) и каждый пятый по окончании средней школы (20%).

На вопрос «Когда вы последний раз употребляли алкоголь?» практически каждый третий анкетирующийся ответил, что в последний раз употреблял алкоголь вчера (30%), столько же ответило, что месяц назад (30%). Каждый четвертый ответил, что употреблял алкоголь неделю назад

(27%). Лишь седьмая часть опрошенных ответили, что не употребляют алкоголь вовсе (14%).

Большая часть респондентов считает, что алкоголь способствует снятию душевного напряжения (43.3%). Каждый третий считает, что алкоголь иногда помогает снятию душевного напряжения (36.7%). Остальная небольшая часть считает, что алкоголь никак не помогает снятию напряжения. (20%).

Анализ результатов показал, что каждый четвертый анкетированный выпивает примерно раз в месяц (26.7%). Каждый пятый ответил, что употребляет алкоголь раз в неделю (20%). Небольшая часть респондентов ответили, что выпивают 2-3 раза в месяц (16.7%) и один раз в полгода (16.7%). Кроме того, некоторые ответили, что не употребляют алкоголь вообще (10%). Очень малая часть опрошиваемых ответили, что выпивают ежедневно (2%).

Касательно вопроса «Ваше личное отношение к употреблению спиртного?» большинство респондентов ответили, что следует пить, соблюдая чувство меры (37%). Каждый третий считает, что лучше не пить совсем (33%). Каждый шестой респондент думает, что иногда позволительно немного выпить (17%). Каждый десятый уверен в безвредности нечастых выпивок (10%). Очень малая часть опрошиваемых ответили, что алкоголь безвреден для здорового человека (3%)

Выводы. Как мы выяснили в результате проведенного нами социологического исследования, знакомство с алкоголем молодых людей зачастую происходит в школьные годы. Так же стало известно, что людей, которые впервые попробовали алкоголь в дошкольном возрасте больше, чем людей, которые попробовали его по окончании школы. В среднем, каждый пятый употребляет алкоголь как минимум раз в неделю. Для большинства людей алкоголь является способом снятия душевного напряжения, лишь малая часть считает, что алкоголь не способен помочь бороться со стрессом.

Важно проводить профилактические работы, которые способствуют формированию у молодежи отрицательного отношения к алкоголю. Нужно обратить внимание на нравственное воспитание и культурное развитие подрастающего поколения, на создание необходимых условий для организации разумного досуга, формирование навыков безалкогольного времяпровождения. Именно такой комплекс мер и активное сотрудничество всех общественных структур способно противостоять главному врагу современного общества – алкоголю.

Список использованных источников:

1. Мировая статистика ВОЗ 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.who.int/ru/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men>(дата обращения: 14.10.2020).

2. Богданова М.А. Проблема пьянства и алкоголизма в молодежной среде.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiT1tyt4srtAhXEFXcKHfuvDnQQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fminzdrav.gov.by%2Fupload%2Fdadvfiles%2F000466_74736_Young_Alkhogolizm.doc&usg=AOvVaw2JzTcDj2zz2t9HID_UHd9cU(дата обращения: 13.10.2020).

Богданова М.А. Проблема пьянства и алкоголизма в молодежной среде Февраль-апрель 2016 года [Электронный ресурс] - <https://clck.ru/SS2tS>(дата обращения: 15.10.2020).

СТРАТЕГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Косякова Ю.Д.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Труд – естественное условие существования и развития человека и общества. Труд – сознательная, целесообразно направленная деятельность, приложение людьми умственных и физических усилий для создания полезных продуктов производства, вещей, оказания услуг, переработки, накопления и передачи информации.

Трудоустройство – одно из главных направлений социальной политики государства. На решение проблем трудоустройства направлена комплексная система мероприятий, осуществляемая государственными органами и общественными организациями в целях содействия населению в поиске, направлении и устройстве на работу. В соответствии с законодательством обязанность обеспечивать трудоустройство граждан возложена на городские и районные центры занятости. Тем не менее, данная стратегия трудоустройства не всегда оказывается эффективной. В условиях трансформирующегося общества все большее значение приобретают горизонтальные социальные сети, основанные на устойчивых системах связей и контактов между индивидами.

Целью данной статьи является анализ стратегий трудоустройства жителей современной России. Задачи статьи: 1) охарактеризовать степень научной разработанности проблемы трудоустройства; 2) проанализировать данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения о способах поиска работы; 3) изучить стратегии трудоустройства студенческой молодежи Томска и Донецка.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Стратегии трудоустройства являются объектом изучения ряда учёных. Так,

в работах Б. Барбера, П. Сорокина, И.В. Мостовой осмысливаются каналы мобильности кадров. В трудах Д. Сьюпера, Д. Тидмана, Д. Холла, Дж. Э. Шейна раскрываются вопросы мотивации карьеры, механизмы карьерного роста, возможности управления карьерой персонала в организации. Сущность и специфика профессиональной карьеры исследуются в работах Е.С. Балабановой, С.Б. Бондарева, И.Л. Добротворского, А.А. Зиновьева, Е.В. Охотского, В.Л. Романова, А.Г. Эффендиева и др.

Функцию социальных сетей как механизма заполнения рабочих мест обосновывает М. Грановеттер. Он обращает внимание на те способы, с помощью которых распространяется информация о рабочих местах и которые играют, с точки зрения предложения труда, роль не меньшую, чем сами характеристики этих рабочих мест.

М. Грановеттер различает «сильные» и «слабые» связи в разветвленной сети социальных отношений. «Сильные» связи формируют люди, тесно взаимодействующие друг с другом и практически не имеющие контактов, не связанных с конкретным субъектом (точкой) сети. В рамках «слабых» связей контакты субъекта не связаны между собой и в то же время связаны с индивидами, с которыми не связан сам субъект. При этом «слабые» связи в процессе поиска рабочего места оказываются более эффективными, поскольку они значительно расширяют масштабы и разнообразие привлекаемой информации, в отличие от относительно однородной информации, циркулирующей по сетям «сильных» связей[2].

Описание исследования и основные результаты. Человек, занятый поиском рабочего места, может использовать как формальные, так и неформальные посреднические структуры. К числу первых относят государственные и негосударственные службы занятости, рекламные объявления в СМИ. Помимо обращения к тем или иным институтам посредничества, индивид может обратиться напрямую к работодателю, в отделы кадров предприятий. К неформальным каналам относятся личные

связи или обращения к друзьям и знакомым, к родственникам. Использование данного канала трудоустройства обусловлено, прежде всего, возможностью получения дополнительной информации о вакансиях, а также возможностью получения рекомендации или протекции [5].

Ответ на вопрос о том, какие способы поиска работы являются сегодня наиболее популярными, содержат данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) НИУ ВШЭ, который представляет собой уникальное панельное обследование российских домохозяйств, начатое ещё в 1992 году. Обследование проводится ежегодно по вероятностной, стратифицированной, репрезентативной, многоступенчатой территориальной выборке [1].

Сопоставление данных последнего обследования 2018 года с данными предыдущих волн свидетельствует об усилении колебаний показателей, характеризующих активность лиц, желающих найти работу или сменить рабочее место, на рынке труда.

Результаты мониторинга показывают, что, как и прежде, ведущее место среди способов поиска работы принадлежит обращениям за помощью к друзьям, товарищам и знакомым. Но весомость этого способа за самые последние годы немного снизилась. Так, с 2014 по 2018 г. из числа респондентов, обращавшихся куда-нибудь или к кому-нибудь в поисках работы в течение последних 30 дней, доля респондентов, воспользовавшихся помощью друзей и знакомых для решения проблемы трудоустройства, снизилась на 5,2 п.п. – с 81,7 до 76,5%.

На второй позиции среди способов поиска работы все прочнее закрепляются обращения соискателей к рекламным объявлениям в Интернете. Доля респондентов из числа кандидатов, обращавшихся к этому способу, стремительно выросла с 13,1% в 2006 г. до 62,6% в 2018 г., т. е. более чем в 4,8 раза, в том числе только за последний год на 2,9 п.п.

Третью позицию в 2018 г. заняли обращения соискателей непосредственно на предприятия. На протяжении многих лет к этому способу прибегало около половины граждан, желающих найти работу. Небольшой спад был отмечен только в 2012-2016 гг. Но с 2016 по 2017 г. доля респондентов, обращающихся с целью поиска работы непосредственно на предприятия, увеличилась с 44,5 до 52,8%. В 2018 г. было отмечено ее небольшое снижение – до 49,4%, которое можно отнести к разряду ежегодных колебаний. Примерно таким же по степени распространенности является и такой способ поиска работы, как обращения к родственникам. В 2018 г. к нему прибегали 44,6% респондентов из числа обращающихся куда-нибудь или к кому-нибудь в поисках работы в течение последних 30 дней, что было, однако, меньше, чем 50,5% в 2017 г. Но если обратиться к более ранним данным, то можно увидеть, что подобные спады не являются редкостью и вряд ли могут означать начало новой тенденции.

Следующим по степени распространенности способом поиска работы являются обращения к традиционным рекламным объявлениям – печатным и распространяемым через электронные средства массовой информации. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. доля респондентов, обращающихся к этому способу поиска рабочего места, увеличилась с 40,2 до 44%, но в 2018 г. она опять уменьшилась до 39,3%.

И наконец, на последних позициях, как и прежде, расположились такие способы поиска работы, как обращения в государственные и негосударственные службы занятости. В 2018 г. ими воспользовались, соответственно, 24,3 и 11,2% респондентов из числа занимавшихся поиском работы в течение последнего месяца, что было лишь немного меньше значений, зафиксированных в 2017 г.

Вопросы трудового поведения выпускников, стратегиях их трудоустройства и готовности к вступлению на рынок труда изучались также в ходе исследования, проведенного весной 2014 г. среди студентов

Томского политехнического университета. Методом полуструктуризованного интервью было опрошено 28 человек [3].

В результате анализа данных были типологизированы модели трудоустройства выпускников вуза. В качестве атрибутивных признаков типологизации рассматривались следующие: потребность в трудоустройстве по специальности, успешность в учебе, общая готовность к трудоустройству, опыт трудоустройства, дополнительные компетенции. Используя трехступенчатую процедуру фокусированного кодирования данных интервью, были выделены такие показатели, как мотивы выбора специальности, самооценка конкурентных преимуществ, мнения относительно критериев и способов поиска работы. Все это позволило содержательно описать пять типов стратегий трудоустройства выпускников: «рационалисты», «креативные», «предприимчивые», «прагматики» и «инфантильные».

Первый тип – «рационалисты». Их характеризует желание работать по специальности и совершенствовать профессиональные знания и навыки. Представители данного типа готовы к вступлению на рынок труда, знают возможные места работы и представляют, какие обязанности им придется выполнять на желаемой должности.

Второй тип можно обозначить как «креативные». Для них характерна склонность к стратегии личностного роста, они воспринимают рынок труда как площадку для саморазвития, как необходимое условие для самореализации. Во время учебы студенты данного типа стремились расширить свой кругозор, если подрабатывали, то не по специальности, старались посещать дополнительные курсы (языковые, менеджеров и т. д.) для большей уверенности в поиске работы и саморазвития. Для данного типа важна реализация своих творческих наклонностей или социальных интересов.

Третий тип наименее представлен, их можно называть «предприимчивые». Для них характерна ориентация на материальные

ценности. Их дальнейшие планы часто связаны с открытием собственного дела. Представители этого типа знают, что их ждет на рынке труда, т. к. имеют значительный опыт работы, точно знают, что им необходимо делать, чтобы добиться желаемой цели.

Четвертый тип – «прагматики», их стратегия – спекулятивная, они ориентированы на достижение материального успеха, но без ценности труда. Представители данной модели знают, что не будут работать по специальности, т. к. зарплата будет меньше, чем им хотелось бы. В структуре ценностей данной группы доминирует богатство при значительном ослаблении ценности трудолюбия и общественной пользы.

Пятый тип – «инфантильные». Они демонстрируют иждивенческую стратегию, для них в работе главное - стабильный заработок, достаточный для проживания, у них нет четких целей и жизненных планов. Представители данного типа демонстрируют меньшую готовность к выходу на рынок труда, они не знают, какую работу будут искать (по специальности или нет), не строят планы на будущее.

Исходя из описания типов, можно сделать вывод, что стратегии трудового поведения, на которые ориентированы выпускники, очень разнообразны и носят полярный характер. Наблюдаются две противоречивые тенденции: с одной стороны, ориентация на псевдорыночную стратегию, желание иметь высокую зарплату при минимуме затраченных усилий, доминирование отношений «полезных связей». С другой стороны, стремление к получению дополнительного образования, для более эффективной трудовой деятельности и карьерного роста, ориентация на формирование предпринимательской стратегии поведения и готовность к вступлению на рынок труда.

Эмпирические исследования показывают, что значительная (если не основная) часть тех, кто нашел и сменил место работы, пользовались информацией, полученной из личных неформальных источников[4].

Для проверки гипотезы о значимости социального капитала и социальных сетей в стратегиях трудоустройства студенческой молодежи в апреле 2016 года был проведен опрос среди студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Выборочную совокупность составили 319 студентов 3-5 курсов. Сбор эмпирической информации осуществлялся методом сплошного анкетного опроса [6].

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:

1. Подавляющее большинство студентов (79%) работают или имели опыт работы;
2. Более половины (58%) из них нашли работу, опираясь на неформальные связи. При этом студенты в равной степени используют информацию о вакансиях, которая циркулирует по сетям как сильных (30%), так и слабых (28%) связей;
3. Не более трети студентов, использовавших сети сильных и слабых связей, нашли работу, которая соответствует их образованию и квалификации;
4. Студенты, нашедшие работу через неформальные социальные сети, проявляют высокий уровень удовлетворенности размером зарплаты, условиями труда, графиком работы, отношениями с коллегами и руководством. Кроме того, зафиксирована высокая степень интереса к выполняемой работе.

Выводы. Эмпирические исследования подтверждают значительную роль личных неформальных источников для поиска рабочего места и трудоустройства. Данная стратегия может использоваться и как единственный способ поиска работы, и дополнять остальные.

По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения можно сказать, что ведущее место среди способов поиска работы принадлежит обращениям за помощью к друзьям, товарищам и знакомым – 76,5%. На второй позиции прочнее закрепляются

обращения соискателей к рекламным объявлениям в Интернете – 62,6%. Третью позицию в 2018 г. заняли обращения соискателей непосредственно на предприятия – 49,4% россиян.

Исследования стратегий трудоустройства студенческой молодежи показывают, что повышенные шансы на трудоустройство имеют те студенты, у кого есть адекватный образ будущей профессии или вида деятельности, а также представления о рынке труда и опыт работы. Но немало и тех, кто обладает неустойчивыми жизненными установками и ценностями, и недостаточным социальным опытом.

Список использованных источников:

1. Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE). Вып. 10 [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. / отв. ред. П. М. Козырева. – Электрон. текст. дан. (объем 1,53 Мб). – Москва: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2020. – 142 с.
2. Грановеттер М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экономическая социология. – 2009. – №4. – С.31-50.
3. Иванова, В.С. Стратегии трудоустройства выпускников вуза / В.С. Иванова // Векторы благополучия: экономика и социум. – 2016. – №1 (20). – С.21-30.
4. Казначеева, С.Н. Актуальные проблемы генезиса благоприятных институтов рынка труда России / С.Н. Казначеева, Н.С. Волостнов, А.Л. Лазутина, Н.Н. Хлебникова // Вестник евразийской науки. – 2016. – №2 (33). –С.15-34.
5. Как искать работу: пять самых популярных способов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hh.ru/article/301416> (дата обращения 29.03.2021).
6. Струченков, А.В. Роль социального капитала и социальных сетей в трудоустройстве студенческой молодежи / А.В. Струченков //

Материалы тезисов XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования». – Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – С.145-147.

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

Кравченко Е.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Каждый обучающийся, только начав обучение в университете, сталкивается с рядом проблем. Его начинают окружать новые люди, правила и устои, которые присваивают «другую», не привычную для обучающегося, социальную роль. Вместе с присвоением статуса молодые люди сталкиваются с новой системой обучения, не привычной для них, налаживание взаимоотношений с однокурсниками, а также проживание в общежитии, где им приходится вести быт и совмещать его с обучением [2].

Краткий обзор существующих разработок. В социологии проблемами организации самостоятельной работы обучающихся, проживающих в общежитии продуктивно занимались А.И. Зотова, И.К. Кряжева, И.С. Кон, Л.В. Корель, Л.Л. Шпак [1]. В их работах обосновано положение о том, что процесс социальной адаптации в общежитии выступает как средство для становления и развития личности. Основная суть данного процесса – это достижение соответствия между субъектом и окружающей его социальной средой, куда можно отнести и социально-бытовую сферу.

Описание исследования и основные результаты. Нами было проведено исследование, на тему «Проблема организации самостоятельной работы обучающихся проживающих в общежитии». Цель исследования заключалась в изучении с какими проблемами сталкиваются обучающиеся

в процессе выполнения самостоятельной работы, проживающих в общежитии.

Исследование проводилось среди студентов 1-4 курсов, проживающих в общежитии. Метод исследования — формализованное структурированное интервью.

По результатам исследования было выявлено, что проблемами, оказывающие влияние на качество выполнения самостоятельной работы обучающихся, проживающих в общежитии оказались: трудность нахождения вдали от дома - 70% опрошенных ответили, что «трудно», 80% студентов ответили, что у них с соседями по комнате очень хорошие приятельские отношения, которые могли помогать в учебном плане. В целом жизнь в общежитии повлияла на 95% опрошенных.

Выводы. Проанализировав ряд работ по нашей проблематике можно сделать выводы, что тема достаточно актуальна, так как каждый новый учебный год, практически половина обучающихся проживает в общежитии. Им необходимо строить свой быт и совмещать его с обучением в университете, что для некоторых бывает очень затруднительным. Опираясь на социологическое исследование, большинство обучающихся хоть и хотели бы переехать из общежития в другое место жительства, тем не менее, считают, что жизнь в общежитии в целом влияет на студента, на его личностные характеристики и дает какой-то положительный опыт в разрешении проблемных ситуаций. Выполнение самостоятельных работ в период обучения в ВУЗе играет важнейшую роль в развитии каждой личности. Оно может проходить как естественно и легко, так и сложно, и проблематично. Ведь обучение в ВУЗе - это переходный момент между юностью и зрелой жизнью. Поэтому очень важно уделять этому процессу достойное внимание, не только со стороны преподавателей, которые должны быть как учёными, так и педагогами, но и со стороны тех людей, которые являются воспитателями студентов, проживающих в общежитии [3].

Список использованных источников:

1. Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Редактор-координатор академик РАН Г. В. Осипов. — М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2008. — 488 с.

2. Лилиенталь И.Е. Адаптация студентов к вузовскому обучению как этап личностного и профессионального развития: сб. науч. статей СевКавГТУ. Сер. «Гуманитарные науки». — № 5. — 2017. — С. 34-38.

3. Латыш Л.Б. К проблеме управления адаптацией молодежи // Л.Б. Латыш - Право и образование. - № 2. - 2007. - С. 119-130.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Куракин Н.О.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. В XXI веке современная молодёжь задумывается о своём будущем гораздо чаще, чем это делали их предшественники. А всё из-за молниеносного развития общества и желание молодёжи сыграть для этого общества значимую роль. Это однозначно правильно, потому, что без целей на будущее человек теряет любое желание к развитию и работе над собой, а, следовательно, легко может пустить свою жизнь по пути наименьшего сопротивления, что, естественно, приведёт к печальным последствиям.

В современном мире планирование своего будущего занимает важное место в жизни всех людей, от планирования невозможно никуда уйти, живя в обществе люди не всегда осознают, как часто они задумываются над своим будущим. Даже обычные мечты о каких-то событиях, которые могли бы произойти в будущем уже можно назвать планированием своего будущего.

Одним из важнейших выборов в жизни каждого человека является выбор его будущей профессии, а, следовательно, того места обучения, в котором человек проведёт несколько лет своей жизни для того, чтобы достичь поставленной цели. И именно во время этого выбора – то есть, во время студенчества принимаются переломные решения, которые будут влиять на всю жизнь человека в дальнейшем.

Нельзя оспорить и тот факт, что ввиду того, мы живём в очень изменчивом мире, в мире, который каждый день преподносит нам что-то новое, при этом заранее нельзя угадать что именно это будет. Но даже несмотря на это молодые люди по всему миру не перестают думать о своём будущем, их интересуют различные вопросы, начиная от выбора места обучения и заканчивая планированием места будущей работы и цвета галстука, который они оденут на своё первое собеседование.

Значимым фактором в вопросе трактовки своего будущего является свобода людей, если буквально два века назад молодые люди крайне редко могли позволить себе выбирать чем они будут заниматься в жизни, а если и могли, то это сводилось к выбору из списка, в котором было всего пара пунктов, то сейчас у каждого молодого человека есть свой список, и количество пунктов в этом списке гораздо выше. Нельзя спорить с тем, что даже сегодня выбор этих аспектов своего будущего имеет свои границы и какие-то рамки, но несмотря на это огромный «плюс» современности в самом праве выбора, который получают люди.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследования на данную социальную проблему, проблему толкования молодёжью образа своего будущего, уже проводились, и не раз, но в большинстве своём они были направлены не на Донецкую Народную Республику, а на более крупные страны, будь то Российская Федерация, Соединённые Штаты Америки или страны Европы. Именно поэтому, в своём исследовании мы будем опираться на исследования учёных других стран. Например, это – социологическое исследование на тему «Настоящее

и будущее в представлении студенческой молодёжи» Мещеряковой Натальи Николаевны [1] цель которого заключалась в выяснении представления студентов российских и зарубежных (главным образом Великобритании и Соединённых Штатов Америки) высших учебных заведений о сегодняшнем мире и своём месте в нём, их ожидания относительно личного будущего, иерархии ценностей. По итогу данного исследования автор пришёл к выводу, что студенческая молодёжь как России, так и зарубежных стран не имеют огромных различий в представлениях о своём будущем: и те, и другие сосредоточены на получении образования в настоящем и построении карьеры в будущем. Российские студенты в большей степени, чем их сверстники стремятся к созданию семьи. Так же для них большее значение имеют такие понятия как «достаток» и «связи», что отражает скорее уровень материального благосостояния общества и особенности социальных взаимодействий в нём. Сами студенты тяготеют к пост материалистическим ценностям: интересная работа, значимость собственных усилий и талантов.

Так же стоит упомянуть исследование, проводившееся в одном из гуманитарных вузов Российской Федерации в 2017 году, целью которого было определение планов и стратегий на ближайшее будущее студентов старших курсов. Исследование было названо «Образ будущего и жизненные стратегии современной студенческой молодёжи» [2]. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что только 32 % студентов уверены в своём будущем, остальные не разделяют подобной позиции, что убеждает в общем пессимистичном видении современной ситуации. При этом подавляющее большинство опрошенных смотрит в будущее «оптимистично» или «скорее оптимистично». Несмотря на это по итогам опроса оказалось, что около 70 % студентов стоят планы на будущее, а почти треть из них считает, что планирование своего будущего – это залог успешного будущего, 14 % готовы ориентироваться по ситуации, а всего лишь 3 % отметили отрицательное влияние планов на

будущее. Таким образом становится ясно, что молодые люди склонны к планированию своего будущего, хоть и отмечают краткосрочность такого планирования.

Подобной темой интересовались также Д. Ф. Даутов и Н. М. Климова в своей совместной работе «Особенности образа будущего у студентов инженерных специальностей» [3], они пришли к выводу, что смысловая структура образа будущего студентов технических специальностей включает в себя образовательные, профессиональные, семейные, развлекательные компоненты с преобладанием образовательной и семейной. При этом профессиональная составляющая образа будущего у большинства студентов выражена не отчётливо, либо имеет очень обобщённую абстрактную форму. В целом, при построении образа будущего студенты более склонны конкретизировать только самое ближайшее будущее, что свидетельствует о некоторой неуверенности о более отдалённых событиях. Кроме того, большая часть испытуемых ориентировалась на довольно узкие социальные группы, включающие в основном членов семьи, другие более широкие группы либо игнорировались, либо не являлись приоритетными.

Описание исследования и основные результаты. Для реализации социологического исследования был проведён опрос на тему «Образ будущего в сознании студенческой молодёжи Донецкой Народной Республики». Генеральную совокупность исследования составила студенческая молодёжь из различных высших учебных заведений (Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и Донецкий государственный университет управления, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького.). В ходе исследования было опрошено 32 респондента в возрасте от 18 до 23 лет.

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить каким видит своё будущее студенческая молодёжь Донецкой Народной Республики.

В исследовании предлагалось ответить на вопросы, связанные с будущими планами на жизнь студентов, вопросы о семье и работе, а также о желаемом месте проживания.

Исходя из ответа на вопрос «Что для Вас является приоритетным аспектом Вашего будущего?» более четверти респондентов (29%) ответили, что приоритетным аспектом будущего они видят достаток, для четверти респондентов (25%) это место заняло саморазвитие, практически пятая часть опрошенных (19%) посчитала, что приоритетом является карьера, шестая часть (16%) выбрала семью, в качестве приоритета, а оставшиеся респонденты (11%) выбрали образование.

На второй вопрос анкеты «Что для Вас значит образование?» практически половина опрошенных (44%) ответили, что это обеспеченность профессией в будущем, для четверти опрошенных (25%) образование – это стартовая площадка для появления нужных знакомств, пятая часть респондентов (20%) ответили, что это возможность перебраться на несколько лет и оставшиеся респонденты (11%) посчитали, что образование не нужно.

На третий вопрос «Что для Вас значит профессия в будущем?» более трети опрошенных (35%) ответили, что это возможность заработать, более четверти (28%), что это возможность самореализоваться, пятая часть респондентов (21%) считает, что это возможность приносить пользу обществу и оставшиеся респонденты (16%) считают, что это возможность профессионального роста.

На вопрос «Что для Вас значит семья?» более половины опрошенных (53%) ответили, что это близкие отношения и дети, более трети опрошенных (38%) разделились между возможностью заработка и тем, что семья не нужна, а оставшаяся десятая часть (10%) ответили, что семья – это имидж.

На последний вопрос анкеты «Где Вы видите своё место проживания в будущем?» практически половина опрошенных (44%) разделились между Российской Федерацией и странами Европейского союза, треть опрошенных (31%) разделились между Соединёнными Штатами Америки и Донецкой Народной Республикой, оставшаяся четверть опрошенных (25%) разделились между Украиной с странами Восточного мира.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть студентов задумывается о своём будущем. Они планируют свою дальнейшую жизнь, расставляют жизненные приоритеты согласно собственным ценностям. При этом видно, что большая часть опрошенных считают, что приоритетом их жизни является достаток, а уже потом семья. В тоже время большая часть респондентов твёрдо уверены в том, что образование необходимо для того, чтобы в будущем быть обеспеченным достойной профессией, что в свою очередь может принести тот самый достаток. В вопросе семьи более половины опрошенных воспринимают семью в традиционном смысле, в которой фигурируют дети и близкие отношения, но есть те, для кого семья – это способ заработать. Также было выявлено, что большая часть респондентов хотят покинуть территорию Донецкой Народной Республики и всего лишь 15% хотят остаться на это территории.

Список использованных источников:

1. Мещерякова Н. Н. Настоящее и будущее в представлении студенческой молодёжи / Н. Н. Мещерякова // Социодинамика. – 2016. – № 3. – С. 167 - 174.

2. Образ будущего и жизненные стратегии современной студенческой молодёжи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-budushego-i-zhiznennye-strategii-sovremennoy-studencheskoj-molodezhi/viewer> (дата обращения 24.09.2020)2

3. Особенности образа будущего у студентов инженерных специальностей Д.Ф. Даутов, Н.М. Климова. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_185_Dautova.pdf_385424e799.pdf (дата обращения 24.09.2020)

РОЛЬ САНКЦИЙ В ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лаптева В.Ю.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы. Социальные санкции являются привлекательным инструментом в системе управления персоналом, поскольку они позволяют решать различные разногласия в системе взаимодействия управленец-подчиненный с меньшими издержками.

Поведение человека существенно зависит от тех последствий, которые могут повлечь за собой то или иное его действие. Если какое-либо действие кажется человеку влекущим за собой ряд желательных для него последствий (наслаждение, счастье, польза, выгода и т.д.), то это может подвинуть человека на совершение действия, которое без этих последствий он бы и не совершил. Если же совершение действия может привести к нежелательным последствиям для индивида (страдание, вред и т.д.), то они заставляют индивида воздерживаться от данного действия, которое без этих последствий он бы совершил. Таким образом, проявляется мотивационное давление кар и наград на действия человека или группу.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день в современной науке достаточно скудное количество работ по вопросам санкций сфокусировано или на гуманитарных аспектах экономических санкций, легальной и моральной стороне их использования, или посвящены правовым аспектам данной проблемы.

Основная масса российских исследований по проблемам санкций (К.А. Багинян, О.А. Колобов, К.О. Кононова, Ю.Я. Михеев, Н.А. Ушаков и мн. др.) посвящены, прежде всего, вопросам международно-правовой ответственности государств и применения санкций международными организациями.

В социологии управления в первую очередь уделяется внимание вопросам регулирования организационного поведения ставятся и решаются в работах Г. Ливитта, Б.Ф. Скиннера, В. Врума. Плодотворно работает в этом направлении Ю.Д. Красовский, обобщивший практический опыт управления поведением персонала 120 российских компаний. Он специально выделяет и рассматривает методы диспозиционного и рефлексивного управления поведением.

Описание исследования и основные результаты. Выделяются следующие критерии оценки эффективности системы менеджмента:

- сложность организационной структуры и обоснование целесообразности функционирования каждого из ее звеньев;
- скорость реагирования на возникающие ситуации и принятие соответствующих управленческих решений;
- стратегия, в соответствии с которой осуществляется управление организацией в целом и каждой из ее отдельных подсистем;
- Затраты, приходящиеся на содержание аппарата управления, а также их соотношение с полученными результатами;
- результаты постоянного мониторинга деятельности высшего руководства;
- Оценка влияния аппарата управления на конечный результат деятельности предприятия;
- количественный и качественный состав менеджмента, а также соотношение с общей численностью сотрудников [1].

Следует отметить, что результаты деятельности организации зависят не только от эффективности трудовых ресурсов, но и от того, насколько

хорошо организована организационная структура. Для этого проводится периодическая проверка с целью выявления несоответствий, а также для приведения параметров к современным требованиям и стандартам (используются критерии эффективности систем менеджмента).

Классификация методов оценки эффективности управления

Критерии и показатели оценки эффективности управления могут применяться в соответствии со следующими подходами:

- ориентация на определение изначально поставленных задач с целью определения степени их выполнения;
- оценка эффективности административного аппарата, а также степени обеспеченности руководителей информационными и иными ресурсами;
- Оценка продуктов или услуг, предоставляемых для определения удовлетворенности конечного пользователя;
- Привлечение профессиональных экспертов для выявления слабых и сильных мест организации;
- сравнительный анализ различных точек зрения менеджеров или систем управления;
- Вовлечение всех сторон и участников в процесс управления и производства для определения степени эффективности [1].

Оценочная деятельность может соответствовать одному из следующих типов:

- формирование:
- определение несоответствия желаемого и реального положения вещей;
- оценка производственного процесса с целью выявления сильных и слабых сторон;
- оценка степени достижения целей.

резюмируя:

- определение разновидностей товаров и услуг, приносящих реальный экономический эффект, с целью устранения нерациональных направлений;
- изучение изменений благосостояния сотрудников и клиентов в результате деятельности организации;
- оценка соотношения затрат к фактически достигнутым экономическим результатам [2].

Эффективность управления – это экономическая категория, которая демонстрирует вклад менеджера в итоговый показатель эффективности организации. Определяющим показателем здесь является прибыль (а именно сравнение достигнутого показателя и того, который был отмечен в плане на соответствующий период) [4].

Эффективность управления играет решающую роль по нескольким причинам. Первое из них - на подготовку такого рода кадров уходит много времени, а их количество довольно велико. Кроме того, для высшего руководства характерен самый высокий уровень оплаты труда на предприятии, который должен быть экономически обоснованным.

Эффективность управления может быть, как экономической (окупаемость вложенных в производство затрат), так и социальной (степень удовлетворенности населения качеством, количеством, а также ассортиментом товаров и услуг). Также стоит выделить внутреннюю и внешнюю эффективность работы.

Для оценки эффективности управления организацией можно использовать один или несколько подходов. Итак, цель предполагает оценку результата и сравнение его с целевым показателем на период. Если говорить о системном подходе, то речь идет о восприятии работы организации как целостного процесса. Многопараметрическая оценка затрагивает все группы, которые так или иначе связаны с деятельностью предприятия или заинтересованы в ее результатах. Также стоит обратить

внимание на подход конкурирующих оценок, который учитывает факторы противоположного направления [4].

При оценке эффективности управления используется ряд критериев, которые можно использовать по отдельности или в комбинации. Итак, главный показатель - это соотношение затрат и прибыли. Также немаловажную роль играет оптимальное соотношение производственных рабочих и количества управленческого персонала, а также затраты, которые регулярно распределяются на руководство. Последний показатель важно соотносить не только с уровнем прибыли, но и с реальным объемом выпуска (в натуральном или количественном выражении). Также при расчете экономической эффективности важна корректировка показателей значений отраслевого коэффициента.

Важно понимать, что в достижении успеха предприятия основную роль играет не только состав производственного персонала, но и критерии эффективности управления качеством. Следует выбрать правильную организационную структуру, которая обеспечит оптимальное взаимодействие между всеми подразделениями предприятия, а также снизит временные и материальные затраты на коммуникацию [36].

При оценке управленческих решений учитываются определенные критерии, которые характеризуются показателями, выражающими основную меру желаемого результата, принимаемую во внимание при рассмотрении вариантов решения.

На ранних этапах развития рыночной экономики основным критерием экономической эффективности принятия управленческих решений была прибыль. Однако по мере развития общества критерии эффективности управленческих решений становились все более многогранными. В развитых странах критерии эффективности управленческих решений также должны учитывать экологическую и социальную эффективность.

Очевидно, что критерии экономической эффективности управленческих решений разнообразны и их сложно свести к какому-либо одному показателю. Сначала рассмотрим критерии эффективности, связанные с объектом управления. Диапазон этих критериев очень обширен.

1. Общим критерием эффективности управленческих решений является экономическая эффективность управляемой подсистемы в целом, то есть выполнение предприятием (или организацией) своей миссии с наименьшими затратами.

2. Группа имеет более частные локальные критерии эффективности управления:

а) наименьшая стоимость живого труда для производства товаров или услуг;

б) наименьшая затрата материальных ресурсов;

в) наименьшая трата финансовых ресурсов;

г) наибольшая загрузка основных производственных фондов (ОБТК);

д) наименьшие затраты;

д) Максимальная рентабельность.

3. Качественные критерии группового управления эффективностью:

а) высокий уровень технической оснащенности предприятия (организации);

б) условия труда персонала, ведущие к снижению напряжения (утомления) рабочих;

в) выполнение заказов, договоров (или оказание услуг) в кратчайшие сроки с затратами в пределах нормы;

г) высокое качество оказываемых услуг при стабильной стоимости в пределах установленного тарифа;

д) стабильность работы персонала по всем остальным указанным показателям;

д) экологическая чистота.

4. Критерием эффективности управления при определенных условиях может быть максимальный выпуск продукции или услуг.

С точки зрения функционирования субъекта управления, т.е. самой контролирующей подсистемы, критериями экономической эффективности управленческих решений могут быть:

- быстрый сбор необходимой информации для принятия управленческих решений;
- умение принять лучшее решение в кратчайшие сроки;
- оперативность доведения решений до исполнителей;
- обеспечение реализации четких решений;
- осуществление комплексного контроля за исполнением решений [3].

Выводы. Современный бизнес является высококонкурентным и требует эффективного и способного управления для выживания и роста. Управление необходимо, поскольку оно занимает уникальное положение в бесперебойном функционировании бизнес-единицы. Это говорит о необходимости эффективного управления бизнесом предприятия. Прибыльный / успешный бизнес невозможен без эффективного управления. В этом смысле «нет управления – нет бизнеса». Выживание бизнес-единицы в современном конкурентном мире возможно только за счет эффективного и грамотного управления.

Эффективное управление - важный аспект бизнеса. Если необходимо создать бизнес, важно изучить важность эффективного управления и то, как оно может помочь компании или организации.

Управление – это реальная функция, касающаяся реальных людей в реальных обстоятельствах. Характер корпоративного управления зависит от обстоятельств, в которых находится управляемая организация. Критерии качества управления различны в различное время. Корпоративное управление в периоды коммерческого роста требует иных качеств от такого управления в периоды снижения доходов.

Список использованных источников:

1. Марамзина М.С. Оценка эффективности деятельности малого предприятия / М.С. Марамзина // Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 3-11 (24). С. 110-112.
2. Общее и промышленное управление / А. Файоль; пер. Б. В. Бабина-Кореня с предисл. А. К. Гастева. - Москва: Центральный институт труда, 1923. - 122, [2] с.
3. Питерс Т. В поисках эффективного управления: Опыт лучших компаний / Т. Питерс, Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 2016. – 423 с.
4. Попов Г.Х. Эффективное управление / Г.Х. Попов. – М.: Экономика, 2005. – 335 с.

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ**

Минухин А.И.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. В современном мире сверхглобализации существует проблема сохранения культурной идентичности, а также сохранения и увеличения прибыли. В середине всего стоят транснациональные корпорации, от которых напрямую зависит решение этих проблем.

Транснациональная компания (ТНК) – компания (корпорация) - владеющая производственными подразделениями в нескольких странах.

По определению ведение бизнеса в таких организациях всегда затруднено географическими, политическими и экономическими особенностями стран, однако одной из самых важных является межкультурная коммуникация работников и культурные особенности страны и рынка.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

История ТНК начинается ещё с 16 века, с эпохи Великих географических открытий, когда освоение колоний стало главным подспорьем для развития ТНК. Первым шагом инкорпорирования стала колонизация, потому именно в колониях должны быть максимально комфортные условия для рождения корпораций. «Инкорпорация обрела благодатную почву в американских колониях» [1], именно там возникли первые корпорации, и именно американские корпорации до настоящего времени составляют большинство мировых корпораций. Отсюда вытекает главная проблема таких компаний. Это неминуемо ведёт к разрушению сложившихся устоев традиционной культуры, в начале истории это сказывалось в основном только на коренном населении колоний, однако с прогрессом и течением времени это стало взаимным процессом. Второй подход рассматривает глобализацию как процесс уничтожения нежизнеспособных культур в процессе конкурентной борьбы, в которой выживает сильнейший, исключая возможность интеграции разнородных культурных элементов. «В столкновении языков, менталитетов, традиций, культур, религий, политических систем, товаров и услуг, которое сопровождает процесс глобализации, конкурентоспособным оказывается не столько тот, кто умеет защитить себя с помощью протекционистских мер и самоизоляции (что даёт временный эффект), не столько тот, кто сильнее и умеет заставить, навязать свои ценности, политические традиции, товары, сколько тот, кто способен стать примером для подражания, стать уникальным лидером в своей области» [1]. Таким образом, одна из главных особенностей межкультурной коммуникации в ТНК - это унификация и создание универсальных ценностей для ведения более эффективного бизнеса, в пример можно привести популяризацию восточной культуры (конкретно культуры китайской и японской) на западные рынки, где это

поспособствовало популярности продажи их товаров на территории Европы и Америки.

Но возникает проблема этичности в этой системе, так как из-за нужд бизнеса разрушаются традиционные уклады, традиции и в целом более успешные в плане экономики. ТНК своим экономическим весом в нашем глобальном мире уничтожают страны со слабой экономикой и культурой с целью избежать больших издержек из-за пошлин. К примеру, зачем подростку из Зимбабве изучать свою родную культуру и язык, если он может изучать английский: это перспективней и выгодней в экономическом плане.

Описание исследования и основные результаты. По результатам исследования большая часть руководителей придерживается мнения, что улучшение межкультурных коммуникаций в их компаниях будет способствовать увеличению прибыли (89 %), оборота (89%) и доли рынка (86 %). При этом необходимость гармоничного и продуктивного общения становится особо значимой в связи с прогнозами по темпам роста ВВП. Так, по данным EIU, к 2020 году ведущие позиции по объему ВВП, кроме Китая, будут также распределены между США, Индией, Японией и Россией. По мнению Абир Сена, знание языков сыграет решающую роль для экономики, ориентированной на экспорт, при этом российским жителям, например, потребуется еще много времени, чтобы существенно повысить уровень знаний иностранного языка [1].

Об этом очень подробно рассказывает экономист Дэнни Родрик в своих работах, из которых вытекает следующая концепция. Демократия, глобализация (в самом большом её понятии), национальные государства не могут существовать в одновременно [2,3]. А именно: национальные государства и населяющие их люди являются главными хранителями культуры, но в текущих условиях сверхглобализации их смысл утрачивается.

Таким образом, можно сказать, что главная проблема глобализации и МКК в частности - это нахождение компромисса между этими процессами, чтобы позволить выжить национальным культурам и избежать большего насилия над людьми, создания нового вида рабства, не прямого, а экономического.

Выводы. Межкультурная коммуникация в транснациональных компаниях сейчас - это способ ассимиляции на конкурентоспособных рынках и подчинению своей культуре для эффективности ведения бизнеса в странах с менее развитой экономикой, и главная особенность МКК — это сохранение баланса устранения издержек и возникновения новых в результате культурной интеграции.

Список использованных источников:

1. Липко Ю. Г. Межкультурная деловая коммуникация как вид риска международной деятельности ТНК // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. №1 (12). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhkulturnaya-delovaya-kommunikatsiya-kak-vid-riska-mezhdunarodnoy-deyatelnosti-tnk> (дата обращения: 15.04.2021)
2. Родрик Д. Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики / пер. с англ. А. Резвова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2019. – 384 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: (<https://www.iep.ru/ru/izdatelstvo/book/2019/otkrovennyy-razgovor-o-torgovle-idei-dlya-razumnoy-mirovoy-ekonomiki-.html>) (дата обращения: 15.04.2021)
3. Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики / пер. с англ. Н. Эндельмана; под науч. Ред. А. Смирнова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 576 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.iep.ru/ru/izdatelstvo/book/2014/deni-rodrik-paradoks-globalizacii-demokratii-i-budushchee-mirovoi-ekonomiki.html>

ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СМИ

Мирза О.Г.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Стремление любого государства занять лидирующие позиции на мировом рынке, сформировать позитивное общественное мнение, ставит проблемы формирования имиджа страны на одну из лидирующих позиций в системе приоритетов государства. В связи с этим имидж страны приобретает статус одного из основных ресурсов, определяющих ее экономическую, политическую и социально-культурную перспективу.

Актуальность изучения данного вопроса обусловлена необходимостью разработки научно обоснованного подхода к изучению информационно-имиджевого портрета Донецкой Народной Республики в СМИ с учетом современных достижений различных отраслей науки.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В конце XIX века исследователи указали на важность роли СМИ в социальных, политических, экономических и культурных процессах. В XX веке СМИ стали целой индустрией, производящей и воспроизводящей прототипы и представления этих процессов, идеологий и мировоззрений.

XXI век же ставит новые вопросы о том, что такое медиа и как они участвуют в формировании личности, построении социального пространства, политических режимов и развитии экономики.

Средства массовой информации и коммуникации представляют собой современное пространство для функционирования политики, поскольку общество формирует свои политические, экономические и социальные взгляды и убеждения главным образом благодаря средствам массовой информации [2]. Журналы, радио, телевидение, интернет-ресурсы являются прямыми носителями и распространителями знаний и

другой политически важной информации с возможностью влияния на получателя.

Анализ публикаций последних лет свидетельствует о том, что концепция формирования имиджа страны как важного инструмента политической, социальной и экономической стабильности общества сегодня очень популярна. В ходе обзора трудов отечественных и зарубежных ученых, так или иначе связанных с кругом исследуемых проблем, можно выделить работы, посвященные современным политическим технологиям, формированию информационной цивилизации, коммуникационным отношениям власти и общества в формировании общественного мнения таких ученых как, М. Кастельс, У.Липпман, Г. Тард, Э. Гоффлер, М.Г. Анохин, А.В. Груша, В.С.Комаровский, И.С. Мелюхин, Ю.А. Нисневич, Л.Л. Реснянская, А.И.Соловьев и другие.

В частности, вопросу взаимодействия власти и средств массовой информации посвящены труды К. Маркелова, В. Попова, И. Мелюхина. Проблемы формирования и реализации современной государственной информационной политики, связанные с исследованием массовых коммуникаций, были затронуты в работах зарубежных и отечественных ученых Е.Л. Вартановой, М. С. Вершининой, Е. Г. Дьяковой, Б.А. Зильберта, В. П. Терина, Т. М. Дридзе и других.

Также известны исследования воздействия информации на общественное сознание Г. Лебона, С. Московичи, Э. Дюркгейма, З.Фрейда, – Г. Юнга, Э. Фромма, С. Кара-Мурза, Х. Ортега-и-Гассет, В. Г. Крысько, В. А. Лисичкина, Л. А. Шелепина и других.

Разработка основ теории имиджа и прикладные аспекты имиджелогии освещены в трудах П.С. Гуревича, В.В. Крамника, Г.И. Марченко, Е.А.Петровой, Г.Г. Почепцова, А.М. Цуладзе, В.М. Шепеля, О.А.Феофанова.

В рамках исследуемой темы научный интерес представили труды таких зарубежных исследователей имиджа, как К. Болдинг, JT. Браун, Д.Бурстин, М. Спиллейн, А. Менегетти, А. Салливан.

В информационном обществе значение имиджа резко возрастает, поскольку имидж – продукт обработки больших массивов информации.

Развитие массовой телекоммуникации усилило влияние средств массовой информации на формирование ценностей, смыслов, образов мира, которые возникают и транслируются людьми при помощи и посредством, а нередко и при информационном давлении или манипулировании со стороны СМИ.

Воздействие СМИ и формируемого ими общественного мнения, которое является сложным по сути и задачам явлением социальной реальности, обладающим способностями транслировать нужды обширных групп и слоев общества, отражать их отношения по значительному кругу вопросов, приобретает все большую значимость, превращаясь в мощное оружие в ходе реализации различных политических стратегий [3].

В условиях глобализации страны становятся все более похожими, что объективно ведет к росту спроса на национальную самобытность. Страны, которые не уделяют должного внимания имиджу, переживают трудные времена [7].

В контексте политических трансформаций и общественных изменений сегодня особенно важным является влияние различных источников информации на формирование информационно-имиджевого портрета Донецкой Народной Республики. Это связано с тем, что спектр информационных источников выступает весомым инструментом создания историко-культурного, информационного пространства Донецкой Народной Республики, которое, в сущности, является тем духовно идеологическим цементом, что скрепляет народ в социально-политическое сообщество.

Однако современные источники информации могут не только консолидировать общество, но также играть деструктивную роль, подрывать его

социально-психологическую устойчивость путем создания и продвижения в массовом сознании негативных ценностных образов, чуждых отечественной культуре идеалов и ценностей.

Отдавая должное научной и практической значимости рассмотренных научных трудов отечественных и зарубежных ученых, следует, однако, заметить, что исследователи больше внимания уделяют самим транслируемым идеям и сообщениям, реже – изучению образа государства, который сформировался непосредственно под влиянием средств массовой информации, как именно и благодаря чему он формировался.

Эта проблема является особенно актуальной сегодня для Донецкой Народной Республики, перед которой стоит задача консолидации полиэтнического общества в единую политическую нацию с высоким уровнем гражданского самосознания. Поэтому изучение роли средств массовой информации в создании информационно-имиджевого портрета Донецкой Народной Республики является целесообразным и своевременным, что и обуславливает заинтересованность отмеченной проблематикой.

Исходя из вышесказанного теоретическую базу для изучения информационно-имиджевого портрета Донецкой Народной Республики в средствах массовой информации составят положения и концепции работ по культурологии, теории массовой и межкультурной коммуникации, средств массовой информации, журналистике, имиджелогии, политологии, социологии, маркетинга, психологии, философии, этнологии.

Рассмотрение данной темы невозможно без учета различных аспектов. Каждый аспект при изучении будет рассматриваться на основе и при помощи различных подходов, и научных концепций отечественных и зарубежных ученых и исследователей.

Описание исследования и основные результаты. Теоретико-методологическую основу исследования составили общенаучные принципы социальной диалектики. Основой использования всех методов

изучения рассматриваемых проблем является системный подход, позволяющий представить роль средств массовой информации в создании информационно-имиджевого портрета Донецкой Народной Республики.

Образ государства, который формируется в представлениях граждан, существенно влияет на отношение населения к выбранному политическому направлению развития общества к правительству в целом и во многом определяет авторитет государства. Существуют различные типологии для классификации образа государства. Они могут быть выделены:

- по объекту формирования образа, отражающему разные сферы жизнедеятельности государства;
- по функциям, выполняемым образом;
- по свойствам образа и его отличительным признакам;
- по позитивному или негативному восприятию образа;
- по этапам формирования образа;
- по элементам структуры образов основных институтов государства.

Основной классификации образа государства считается общее восприятие основных характеристик. В этом смысле образ государства может быть положительным и отрицательным.

Значительным стимулом для социального объединения общества и укрепления нации является позитивный образ государства. В недоверие к институтам государства, нежелание сотрудничать с его представителями, желание игнорировать его требования и призывы к своим гражданам проявляется негативный имидж государства.

Отраженные в представлении граждан образы государства, образы власти, образы политической системы являются своего рода точкой возникновения социальных механизмов воспроизводства и развития политических процессов.

Как отражение сложившихся в обществе политических отношений и сформировавшихся под влиянием определенных социальных практик,

массовые представления граждан о государстве оказывают основополагающее влияние на политическое поведение граждан государства, на их отношение к проводимым преобразованиям.

Чувства и настроения граждан, отражающие уровень социального оптимизма, доверие к будущему, доверие к политическим структурам, а также к органам власти и управления, придают образу государства эмоциональный колорит, создают общую психологическую основу его восприятия.

Социально-психологические особенности восприятия образа государства приносят элементы индивидуальности и уникальности в процесс формирования образа государства, а также некоторую спонтанность и неопределенность.

Каждое государство обладает специфическим набором характеристик, в той или иной степени отличающих его от всех других государств. Причем в подсознании любого человека достаточно четко закреплены национальные характеристики, связанные с теми или иными странами.

Образ государства формируется из множества составляющих, отражающих его политическое, экономическое, культурное, информационное развитие. Это исправленный психологический образ государства, имеющий свой характер и эмоциональную окраску.

Хотя образ является быстрым и постоянно меняющимся явлением, он должен формироваться на основе постоянных базовых государственных ценностей с учетом менталитета наций. Эти ценности включают гуманизм, свободу, социальную справедливость. Образ страны является одним из важных способов самоидентификации. Образ государства, в свою очередь, является символической моделью, которая передает идеи о национальном сообществе и его членах через понятия и суждения, доступные для обычного сознания. Это далеко не всегда отражает актуальное состояние и объективные показатели национального развития.

Выводы. В современном глобальном информационном обществе, в котором процесс обмена, получения и предоставления информации вышел на качественно новый уровень, нельзя недооценивать важную роль средств массовой информации в формировании образа государства.

Образ государства является во многом функцией массового сознания, которое обладает рядом принципиальных черт, отличающих его от сознания индивидуального. Оно более подлежит эмоциональной коммуникации, на него слабо действуют рациональные доводы. Стереотипные оценки и установки очень сильны и основаны, прежде всего, на переживаниях, симпатиях или антипатиях [4]. В отношении государства складываются определенные стереотипы, которые трудно преодолеть или изменить.

Социальные изменения, перемены и трансформации, оказывающие влияние на ценности, ориентации, значимые образцы и модели поведения, социальные практики поколений определяют особенности формирования образа государства. Формирование образа государства в условиях его трансформации и модернизации представляет собой сложную многогранную проблему, которая имеет большое теоретическое и практическое значение и требует постоянного изучения.

Список использованных источников:

1. Агеев В.С. Механизмы социального восприятия // Психологический журнал. 1989. - Т.10. - № 2. - С.63-70
2. Беспарточный Б. Д. Общественное мнение как фактор регуляции социального бытия. М.: Союз, 1998. - 164 с.
3. Гавра. Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. -1998. - том I. выпуск 4. Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/1998/4/gavra.html>

4. Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
5. Маркелов К.В. Информационная политика и общественный идеал. - М., 2005. - 357 с.
6. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем / Т.Парсонс // Американская социологическая мысль. – М., 1996. - 496 с.
7. Петрова Е.А. Имиджелогия: первые шаги в России/Стандарты и качество, 2004
8. Имидж государства / региона в современном информационном пространстве: материалы международного форума. 2009. 24-25 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа://[http: statebrand.ru/](http://statebrand.ru/)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Нагайник А.А.
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. В последние несколько веков вестернизация приобретает все большее воздействие по всему миру, и некоторые ученые считают, что вестернизация является эквивалентом модернизации, и данный феномен нередко обсуждается.

Под понятием вестернизация можно понимать процесс, распространения западноевропейского и англо-американского образа жизни в области политики, экономики, философии, промышленности, технологий, норм, нравов, обычаев, традиций, ценностей, менталитета. Вестернизация, как значимый современный процесс глобализации сегодня находятся в зоне пристального внимания представителей как отечественной, так и зарубежной литературы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует большое количество работ, которые

посвящены анализу изучения процесса вестернизации в социологической практике., Г.Ю. Любарский, Б.С. Еврасов, О.В. Алексеенко, А.С Галоян и многие другие исследователи рассматривали сущность и содержание данного феномена, историю развития. В своих работах эти авторы предпринимали попытки объяснить ключевые положения теорий с точки зрения их актуальности для социологии [1-3]. Однако важно отметить, что, не смотря на существования множества научных работ, цель которых заключается в попытке провести теоретико-концептуальный анализ вестернизации существует проблема их унификации. Это обусловлено тем, что ни одна из них не может претендовать на единую и всеобщую. В силу того, что мир постоянно изменяется выявить одну универсальную теорию вестернизации не представляется возможным так как сама вестернизация не является завершенным процессом. В данном исследовании описаны ключевые парадигмы вестернизации с точки позиции истории, а также современной социологической практики.

Описание исследования и основные результаты. В социологической науке существует различные парадигмы касаемые вестернизации. Наиболее известная принадлежит Самюэлю Хантингтону, видному американскому ученому. В своем труде «Столкновение цивилизаций» ученый высказывает теорию этнокультурного развития цивилизаций, а также рассматривает возможность их столкновения в будущем. Согласно его классификации, существуют западная, православная, индуистская, исламская, буддистская, латиноамериканская и японская цивилизации. В тоже время Хантингтон считал, что после окончания периода холодной войны политика всего мира перешла в новую эпоху, где незападные цивилизации больше не являлись «эксплуатируемыми получателями западной цивилизации», а стали важными игроками стран Запада, чтобы формировать всемирную историю [с. 104, 8].

Не менее весомый вклад внес американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма. В своей работе 1992 года «Конец истории и последний человек» автор пишет, что история как общий и логически последовательное действие, рассматривается с учетом опыта всех времен и народов, подошла к концу, а Западная либеральная демократия представляет собой некую конечную точку убеждений эволюции человечества. Ученый также не отрицает появления новых авторитарных режимов, которые на данный момент еще неизвестны, и именно они могут стать альтернативой демократии. Несмотря на то, что Фукуяма считает либеральную демократию самым лучшим решением, он приходит к умозаключению, что ей характерны некоторые противоречия:

1. противоречия между равенством и свободой;
2. длительный путь либеральной демократии;
3. неспособность общества, которое основано на равенстве и свободе обеспечить свободу для стремления к превосходству.

Именно последний пункт, по мнению Фукуямы, является самым важным и сложным. Здесь он обращается к понятию последнего человека Фридриха Ницше. Он не признает и не верит ничему, кроме собственному комфорту. Главным сомнением является не последний человек, а то, насколько либеральная демократия возможно будет уничтожена из-за индивида, который не могут ограничить стремление к борьбе. Если либеральная демократия победит, значит индивид будет бороться против ради самой причины, ради самого процесса борьбы [7].

Сторонники концепции Фукуямы аргументируют справедливость и высокий прогностический потенциал «Конца истории» экономическими факторами – процессами модернизации и глобализации, экономической взаимозависимостью, то есть теми аргументами, которые в запасе самой концепции вестернизации [с. 88, 4].

Также, к концепции вестернизации можно отнести европоцентризм. Под европоцентризмом или европеизмом понимается направленность

современных идей социально-политического развития, которая подчеркивает передовую роль Европы в мировом развитии. Во второй половине XX века распространяется убежденность в узости концепции европоцентризма и совершаются попытки переосмыслить многообразие культур и многолинейность развития. Кризис цивилизации, выраженный в мировых войнах, революциях, тоталитарных режимах в значительной степени подорвал позиции европоцентризма. В то же время динамичное развитие процессов деколонизации и модернизации стран третьего мира вызвал глубокий интерес к их цивилизационному потенциалу развития.

Изучая евроцентристский подход необходимо отметить Толкотта Парсонса. В своей теории эволюции он выделяет три типа обществ:

1. примитивные;
2. промежуточные;
3. современные.

Переход от промежуточных обществ к современным Парсонс рассматривает в области повышения адаптивной функции, то есть в духе вестернизации и конвергенции. Согласно Парсонсу, «эволюционные универсалии» приводят к тому, что во всех областях модерна происходят однородные, сходные, одинаковые изменения. Правовая система отделяется от религиозной, характерно формирование рыночной экономики, административной бюрократии и демократической избирательной системы. После промышленной революции, означавшая разделение политической и экономической системы произойдет демократическая революция, благодаря которой произойдет отделение социального общества от политической системы. А далее после образовательной революции, которая призвана разделить систему воспроизводства структуры, а также поддержания культурного образца от социального общества. Таким образом Толкотт Парсонс считает гениальной европейскую линию социальной эволюции [5].

В 1960-70-е гг. волна критики линейных теорий модернизации, выполненных в духе вестернизации, привела к появлению представлений о национальных, региональных типах модерности.

Одним из важных этапов в преодолении европоцентризма в исторической науке стало появление мир-системной теории. Её создатели – Фернан Бродель, Иммануил Валлерстайн и другие. Данная теория соединяет воедино общесоциальную теорию, которая объясняет современное состояние общества, а также эпистемологическую концепцию. Принципы мир-системного анализа изложены в фундаментальной работе Валлерстайна «Современная мир-система», а также цикле последующих трудов, которые были подготовлены на базе Центра Фернана Броделя по изучению экономик, различных исторических систем и цивилизаций при Бингемтонском университете в Соединенных Штатах Америки [с. 170, 2].

Валлерстайн отмечал, что господствующее положение Запада началась лишь после 1500 года, а его последователи А.Г. Франк, Дж. Абу-Лугход и другие, говорили с уверенностью, что в древнем и средневековом мире существовало несколько азиатских мир-экономик, которые определили основные векторы культурного, технологического и экономического развития человечества до наступления нового времени [с. 88, 4].

Однако Валлерстайн мир-системы делит на три подгруппы: минисистемы, мир-системы, а также мир-империи. Первые были характерны для обществ первобытного типа. Что касается последних друг – они были характерны для сложных аграрных обществ. Главное понятие, которое разработал Валлерстайн – мир-система. Под ним он понимал некую систему международных связей, которая основана на торговых отношениях. Помимо мир-экономик государства могут объединяться в мир-империи, которые основаны исключительно на политическом единстве.

Важно отметить, что капитализм, По Валлерстайну, родился лишь в XVI веке, когда мир-империи уступили свое место мир-экономике, которая была основана на торговле. Для капиталистической мир-экономики, по мнению автора, характерно «осевое разделение труда» – разделение на центр, то есть ядро и периферию. Ядром мирового хозяйства являются государства европейской цивилизации, они играют лидирующую роль мирохозяйственного развития. Периферию же составляют неевропейские страны, так как они являются более зависимыми в политическом и экономическом плане.

Валлерстайн дает объяснение отсталости стран периферии. Исследователь это объясняет политикой европейских стран (ядром), так как они навязывают определенную экономическую специализацию, которая сохраняет лидирующие позиции ядра. Помимо борьбы между периферией и ядром существует некоторая борьба внутри развитых стран. Так, например, первоначальную роль в мировой торговле в XVII веке играла Голландия, в XIX – Великобритания, а в XX – Соединенные Штаты Америки. Однако Валлерстайн уверен, что в современную эпоху Соединенные Штаты теряют статус лидера.

Вестернизация также связана с таким явлением как модернизация. Согласно мнению Шмуэля Эйзенштадта, одного из самых известных теоретиков модернизации, под ней понимается процесс создания политических и экономических систем, которые сформировались в Северной и Западной Америке, а затем распространились в других государствах и континентах. Иными словами, можно сказать, что под модернизацией понимается переход аграрного общества в индустриальное, современное, а позже и в постиндустриальное общество [с. 85, 4].

Эйзенштадт является автором культуроцентристской модели модернизации. Согласно ей, модернизацию необходимо рассматривать как некий процесс с общим центром (ядром), который генерирует общие или сходные проблемы. Центром является культурная дифференциация, а

также, социальная мобилизация, которые проявлялись в научно-технической революции, урбанизации, секуляризации, демократизации и индустриализации. Благодаря его модели возможно изучить те тенденции, квалифицируются как модернизационные. Так же в данной модели отсутствуют причинно-следственной связи между модернизационными тенденциями - связь логико-смысловая, а также парадигмальная. Эта модель выдвигает концептуализацию лишь тех изменений, которые ведут к повышению групповой и индивидуальной мобильности, к развитию стратификационной формы социального неравенства [с. 139, 6].

Выводы. Резюмируя, можно сказать, что понятие «вестернизация» считается достаточно сложным процессом, который проявляется в отождествлении различных стран западному типу общества. Сам процесс заимствования может оказаться важным для нации, выводя ее на более развитый уровень. При этом преемственность технологий, структур и элементов из других обществ не должна сопровождаться разрушением особенностью, ценностной системы и общественного сознания заимствующего народа.

Список использованных источников:

1. Алексеенко О.В. Вестернизация как одна из тенденций развития современного мирового пространства / О.В. Алексеенко // Вестник РУДН Серия: Политология. - № 4. – 2019. – С. 65–69.
2. Бакаев С. Д. Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна / С.Д. Бакаев // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 2008. - №1. – С.168-174.
3. Ерасов, Б.С. Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, конфликта и синтеза культур Запада и Востока. Обзор // Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост. Б.С. Ерасов. – М: Аспект Пресс, - 1998. – С. 342- 347.
4. Короткова М.Н. «Конец истории» или «Столкновение

Цивилизаций»? Вопрос о будущем миропорядке / М.Н. Короткова // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». - 2012. - №1 – С. – 83-89.

5. Федотова, В.Г. Культура в исторически меняющихся моделях модернизации / В.Г. Федотова // Знание. Понимание. Умение, - 2016. - № 4. - С. 31-44.

6. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. Левина]. - Москва: АСТ: Полиграфиздат, - 2010. - 588 с.

7. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. - Москва: АСТ, 2003. - 603 с.

СУЩНОСТЬ ЭТНОЦЕНТРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Насонов М.Г.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Актуальность данной темы выражена возрастанием интереса к процессу межкультурной коммуникации и увеличением количества различных исследований в этой области. Поскольку мир, в котором живём, полиэтничный, а процесс глобализации продолжает набирать обороты, то есть происходит экономическая, политическая, культурная и религиозная интеграция и унификация, повышается число взаимодействий между различными индивидами и культурными группами. Особенно в этом свете выделяется этноцентризм как форма мировосприятия, формирующая некачественные и недостоверные знания о других культурах. Ложная информация и ошибочные представления, в свою очередь, ведут к нарастанию как межличностных, групповых, общественных и этнонациональных и межгосударственных конфликтов, что отражается на мировой политике и

на напряжённости переговорных процессов. Но и обычные сферы человеческой жизнедеятельности «страдают» от проявления этноцентризма.

Цель работы: изучить понятие «этноцентризма» и его существенные характеристики, влияние на процесс межкультурной коммуникации, работы учёных-исследователей в области МКК, выделить основные позиции выбранной проблематики и сделать выводы на этой основе.

Описание исследования и основные результаты. Прежде всего, необходимо сказать, что межкультурной коммуникацией в широком понимании является общение людей, которые представляют разные культуры. Это непосредственное взаимодействие носителей, установление контакта или же связи с целью получения новых или закрепления уже имеющихся знаний [1]. Необходимость данного процесса объясняется общечеловеческими потребностями и созданием достаточных условий для совместного существования в рамках одной глобальной территории человечества (нашей планеты). Этноцентризм - психологическая установка, мировоззрение, суть которого оценивать другие культуры и поведение их представителей через призму собственной. При этом последняя воспринимается как главная, наиболее развитая, совершенная. Происходит абсолютизация своего и унижение чужого прогресса [2]. Сам термин, если разбираться более детально, предложил в своей книге «Народные обычаи» в 1906 году Уильям Самнер. Он как раз обосновал деление окружающих людей на «своих» и «чужих», разработал понятия «мы-группа» и «они-группа» [3]. Всё это стало применяться и в социальных науках. Понять же истинные показатели, аспекты этноцентризма помогли исследования американских психологов Д. Кэмпбелла и М. Брюэра. Они выделили, что такой форме мировоззрения свойственно считать происходящее в своей культуре правильным и естественным, а происходящее в других - неправильным и неестественным; обычаи своей группы есть универсальные; нормы и

ценности своей этнической культуры безусловно верные; действовать надо в интересах собственного сообщества; чувствовать неприязнь к иному этносу - норма. То есть было наглядно показано, что при проявлении этноцентризма происходит переоценка собственных и занижение чужих ценностей, что походит на форму группового эгоизма [4]. Однако можно подумать, что это не является опасным для других обществ, ведь не видна связь с фактическими действиями. Потому нельзя не отметить, что существуют различные виды этноцентризма, в зависимости от которых расходятся отношение индивидов и групп к какому-либо этносу. Оно может противопоставляться, то есть будут сравниваться общие основы и выделяться крайние качества, быть гибким, то есть содержать в себе терпимость к межгрупповым различиям, или воинственным (негибким), то есть выражаться в ненависти, открытой неприязни, в страхе как следствии непонимания [5]. Помимо этого, существует модель освоения чужой культуры Милтона Беннета, американского специалиста по межкультурной коммуникации, которая описывает некоторые этапы адаптации к чужой культуре. Выдающийся социолог работал не только с понятием «этноцентризма», но он также использовал термин «этнорелятивизм». Если первое связано с этапами отрицания, защиты и удаления (минимизации), то второе с признанием, адаптацией (одобрением) и непосредственно с интеграцией [6]. Все эти уровни отражают позицию индивида или группы к другим этносам, которая сначала является негативной, а потом может смениться на положительную. Произойти это должно в процессе развития межкультурной компетентности, которая характеризуется совокупностью знаний и опыта не только о собственном, но и о чужом прогрессе, что знаменует переход на более высокий уровень развития личности, а позже и общества. Нельзя также не выделить некоторые отдельные теории, отражающие проблемы этноцентризма в той или ином его проявлении. Такими являются теория авторитарной личности Эриха Фромма, показывающая на примере

фашизма неправильность воззрений определенного общества; теория авторитарной личности Теодора Адорно, в которой этноцентризм рассматривается как комплекс предубеждения и предрассудков; и теория догматической личности Рокича Милтона, исследования с помощью терминов и шкал которого связали «этноцентрическое» представление людей с их слабыми творческими и интеллектуальными способностями, то есть ученому удалось выйти за рамки идеологического вопроса, выделив новую модель поведения [7].

Выводы. Подводя заключительные итоги, можно сказать, что проблема этноцентризма как мировоззрения приводит, как правило, к недопониманиям между представителями различных культур и возникновению конфликтов, что препятствует адекватному процессу межкультурной коммуникации. В исследовательских работах и теориях, которые были приведены выше, выделялись существенные характеристики главного понятия и подходы к решению вопроса об преодолении культурных, национальных, идеологических барьеров с целью достижения личностной, групповой, общественной адаптации (общественного принятия) прогресса других этносов. Однако нельзя забывать о том, что актуальность некоторых работ со временем исчерпывает себя, а значит необходимо и дальше продолжать изучение данной проблемы и затрагивать категории, которые ещё не были рассмотрены или устарели в силу смены каких-либо условий, событий и процессов. В данный же момент наиболее «острой» частью этноцентризма является межнациональная сторона вопроса.

Список использованных источников:

1. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие / Т.Б. Фрик; Томский политехнический университет. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. - 100 с.

2. Лопухова О.Г. Л77 Психология этнического самосознания и межкультурного общения. Учебное пособие. - Казань: Издательство «Бриг», 2015. – 124 с.

3. Уильям Грэм Самнер. Народные обычаи. Исследование социологического значения обычаев, манер, привычек, нравов и этики (Переведено по: Sumner W., Folkways // New-York: Dover, Inc., 1959.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/238/114/1217/RUBEV12x20-x200010-32.pdf>.

4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов/Под ред. А.П. Садохина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352 с.

5. Стефаненко Т. Этноцентризм. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/ETNOTSENTRIZM.html.

6. Bennett M.J. A developmental model of intercultural sensitivity. The Intercultural Development Research Institute. Адаптация на русский язык с сайта Studme.org. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studme.org/90316/kulturologiya/model_osvoeniya_chuzhoj_kultury_bennetta.

7. О концептах авторитарной и тоталитарной личности // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2018 г. - № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psyjournal.ru/articles/o-konceptah-avtoritarnoy-i-totalitarnoy-lichnosti>.

ОХВАТ МОЛОДЁЖИ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пашовкина Ю.В.
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,

Постановка проблемы, введение. Постоянное развитие общества обуславливает определенные тенденции во всех сферах деятельности человека. Ускорение процессов повсеместной цифровизации, внедрения информационно-коммуникационных технологий придала эпидемиологическая обстановка в мире [1].

В связи с появлением и широким распространением цифровых технологий произошли радикальные изменения, затрагивающие все общество в целом. Особенно активно осваивает различные цифровые технологии именно молодёжь. По данным Google 98% Российской молодёжи использует интернет каждый день. Цифровые коммуникации становятся успешным заменителем традиционных СМИ.

Теперь медиа является не только источником информации, но и средой, которая даёт возможность реализовывать различные потребности личности: коммуникативные, самообразование и другие. Особенно изменение роли медиа прослеживается на примере молодого поколения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Согласно теории Нэйла Хоува и Уильяма Штрауса, это поколение называют «поколением Z» или «цифровым поколением». Согласно данной теории поведенческие регулятивы и социальные ценности формируются в возрасте 12-14 лет под воздействием социальных условий жизни и воспитания, при этом ценности формируются имманентно, не манифестируются, но оказывают сильное влияние на дальнейшую жизнь человека [2].

Описание исследования и основные результаты. На сегодняшний день информатизация охватывает все сферы жизни общества, с каждым годом цифровые технологии все глубже проникают в жизнь людей,

осваивая новые сферы. Исследователи выделяют ряд особенностей «цифрового поколения», которые соответствуют особенностям современной молодёжи. Отметим некоторые из них [3]:

- общение с внешним миром преимущественно с помощью гаджетов;
- образ мыслей является фрагментарным, а суждения носят поверхностный характер;
- преобладание виртуального общения над личным;
- авторитет близких и преподавателей не выдерживает конкуренции с Интернетом;
- «клиповость» мышления, о которой пишут многие психологи.

Однозначно, все вышеперечисленные особенности присутствуют у молодёжи, но также к ним стоит отнести «особенности цифрового мышления», среди которых: иллюзия многозадачности и собственной эффективности; эффект Google; диверсификация культурных практик как способов действия.

Настолько интенсивное использование в последние годы цифровых технологий имеет социальный смысл – замещение социальной реальности компьютерными стимуляциями [4].

Выводы. Итак, в цифровую эпоху социальная жизнь молодёжи испытывает колоссальное давление со стороны информационных технологий.

Список использованных источников:

1. Дюбина Т. Г. Возможности современных технологий в очном и психологическом консультировании [Текст] / Т. Г. Дюбина // Научный журнал «Человек. Общество. Наука» – №4 – Липецк, 2020 – С.21-25.

2. Нечаев В. Д. «Цифровое поколение»: психолого-педагогическое исследование проблемы [Текст] / В. Д. Нечаев, Е. Е. Дурнева // Педагогика – Выпуск №1 –2016. – С.36-45.

3. Вербицкий А. А. Цифровое поколение: проблемы образования [Текст] / А. А. Вербицкий // Профессиональное образование. Столица – 2016. – № 7. – С. 10–13.

4. Большунова Т. В. Компьютерная революция как вектор трансформации общества [Текст] / Т. В. // Вестник ЛГТУ – №3 – Липецк, 2016 – С.62-66.

КОМПОНЕНТЫ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ

Печкина М.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Имидж руководителя представляет собой комплекс, состоящий из различных компонентов. Исследователи по-разному видят структуру имиджа, и входящие в нее части. Таким образом, единого мнения о том, что он собой представляет в научных кругах, не существует. Но, несмотря на это, принято считать, что имидж — это образ человека. А в свою очередь имидж руководителя выступает регулятором профессионального поведения самого начальника и в то же время других людей [4].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Существует большое количество работ, посвященных компонентам имиджа руководителя. Среди российских авторов его изучали Шалашникова В. Ю., Беляева А и Самкова В, Дурдыева Д. А. и другие. В их числе можно выделить коллективную монографию «Имидж женщины-лидера» [5], авторы которой определяют две основные составляющие имиджа руководителя: искусство общения и внешняя привлекательность. К первой они относят навыки устной речи и письменного взаимодействия, обладание хорошими манерами и искусством самопрезентации, умение применять невербальные средства взаимодействия.

Навыки устной речи включают в себя то, насколько человек владеет ораторским мастерством и какая у него культура речи. Культура речи состоит из следующих характеристик: четкость произношения и контроль дыхания во время долгих выступлений с докладами [5].

На восприятие каждого человека, в том числе и руководителя, влияет не только то, как построена его устная речь, но и помимо этого тембр голоса. Он часто влияет на успех многих выдающихся личностей. Чем приятнее голос говорящего, тем убедительнее он выглядит для других и это позволяет ему сохранить внимание публики к своей речи, в то время как неприятный голос может помешать человеку при достижении нужного результата, так как он может изматывать или даже раздражать аудиторию. Также среди голосов не самыми подходящими будут хриплые, быстрые, монотонные, слишком громкие [5].

Значимое место среди компонентов искусства общения принадлежит ораторскому мастерству, которое проявляется во владении руководителями красноречием и риторикой. Красноречие позволяет сделать речь человека более выразительной и заключается в использовании разнообразных художественных средств. Предназначение риторики — научить людей красиво и грамотно говорить. Существует большое количество различных школ по риторике на территории Западной Европы и Соединённых Штатов Америки, которые, в свою очередь, готовят деловых людей, что еще раз подтверждает необходимость руководителям в различных сферах деятельности уметь четко и грамотно излагать свои мысли [5].

Речь человека позволяет увидеть его внутренний мир, а также уровень культуры и образования, так как все, что говорит человек, оказывает влияние на его имидж [5].

Еще одним важным компонентом имиджа руководителя является навык письменной речи. Не всегда у руководителей есть возможность, впрочем, как и сама необходимость, проводить все важные рабочие

моменты в устной форме. Таким образом, руководитель должен уметь составлять грамотно документы и письма. При написании рукописных писем важную роль играет почерк, по этой причине, чтобы не показаться невнимательным к адресату руководитель должен иметь разборчивый и аккуратный почерк. Такой почерк не займет у человека, читающего документы, лишнее время (на разбирательство в словах) для прочтения и не будет его раздражать, что позитивно скажется и на имидже руководителя. Кроме этого, большое значение при написании писем имеет грамотность, так как письмо с хорошими идеями, но имеющее в себе грамматические ошибки, не произведет на людей должного впечатления [5].

Помимо вербального имиджа, образ руководителя включает в себя невербальные средства общения. К ним относятся: жесты, мимика, походка и поза, которые также оказывают сильное влияние на имидж как целостный комплекс характеристик. Данные виды средств меньше, чем речь, поддаются контролю со стороны человека.

Жесты — очень важная часть имиджа, они сопровождают многие действия человека, такие как поворот шеи или поза. Иногда жесты могут заменить слова, но тем самым не теряется доносимый смысл. К тому же, с их помощью информация подается более ярко, что может усилить степень ее запоминаемости. Также они могут стать неотъемлемой частью образа выступающего, привлекая всё внимание к нему и его речи. Степень развитости мимики в определенной мере оказывает влияние на профессиональную деятельность человека [5].

Манеры как компонент имиджа любого человека выступают показателем того, как внешне проявляется форма поведения, осуществляемая им во время общения. Таким образом, руководитель должен соблюдать этические нормы и нормы этикета.

Важную роль в формировании имиджа имеет телодвижение, представленное в позе и походке. Компонентами походки выступают ритм,

размер шага, вес человека. Походка дает первую информацию об идущем. Из таких данных можно получить сведения о здоровье, возрасте и характере. Например, уверенный в себе человек обладает быстрой походкой, во время которой может размахивать руками, что позволяет ему производить впечатление того, кто способен достичь поставленной цели. Критичный, деспотичный и скрытный человек предпочитает вместо размахивания рук, держать их в карманах. Заносчивый — поднимает высоко подбородок, а его руки находятся в энергичных движениях [5].

Чем выше у человека положение в обществе, тем более свободной позе и манере общения он находится. И наоборот, людям в более низком статусе присуща зажатость. Лидеров можно определить по тому, как они сидят, по широким и в тоже время плавным жестам, что связано с их уверенностью. В то время как люди, которые ощущают свою незначительность, в положении сидя, сжимают пальцы или складывают руки на груди, тем самым пытаясь выглядеть как можно незаметней.

Мимика выступает одним из способов невербального общения любого человека, в том числе руководителя [5].

Самопрезентация выступает одной из важных составляющих для того, чтобы завоевать внимание, симпатию и уважение аудитории. Она подразумевает под собой: способность адаптации к новым условиям, навык всегда быть уверенным, терпимость и благожелательность к другим взглядам в спорах и дискуссиях. Данный вид искусства применяется при выступлениях перед большой аудиторией.

Следующая группа компонентов, которую выделили исследователи, — это внешний вид. Внешний вид включает в себя стиль одежды, причёску, макияж, то, насколько человек ухожен и соблюдает здоровый образ жизни [5].

Одними из негативных моментов при создании стиля одежды выступают: несоблюдение правил личной гигиены, несоответствие сезону, неаккуратность и отсутствие вкуса [5].

На имидж руководителя оказывает воздействие его профессиональная деятельность, так как профессиональная среда влияет на его стиль одежды.

Авторы работы «Имидж женщины — лидера» говорят, что деловой костюм — это одна из основных вещей гардероба деловых женщин. Данный вид одежды способствует формированию позитивных реакций со стороны партнеров и подчиненных. При ношении делового костюма женщинам тоже следует соблюдать некоторые требования, чтобы выглядеть уместно в глазах общества, а их имидж был целостным и гармоничным. А также женщины — лидеры не должны при выступлениях перед аудиторией надевать одежду с короткими рукавами в связи с тем, что это придаст им неформальный вид. При подборе гардероба для публичных выступлений следует ориентироваться на оформление сцены, ее освещение, положение фотоаппаратов и видеокамер по отношению к ней, чтобы образ смотрелся как можно гармоничнее. В целом, деловой стиль предусматривает спокойные, сдержанные цвета, необходимо избегать очень яркие цветовые решения. Прическа и макияж деловой женщины должны служить дополнением ее образа, поэтому в макияже не следует применять большое количество декоративной косметики, а сам он должен быть сдержанным, в то время как прическа — элегантной [5].

В книге «Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин» К. Дж. Гросс и Д. Стоун пишут, что внешний вид мужчины говорит о его намерениях на работе, таким образом, чем серьезнее внешний вид, тем серьезнее намерения у человека, а одежда способна вызвать уважение со стороны окружающих. Гардероб должен быть базовым, а темные цвета одежды будут выглядеть на мужчине более внушительно. На презентации ему, выступающему перед публикой, не стоит своим внешним видом привлекать слишком много внимания, ведь необходимо одеться так, чтобы люди смогли воспринять именно слова самого выступления. Для проведения встречи руководителю нужно быть в

выглаженной рубашке и деловом костюме, так как такой внешний вид придаст ему солидности. На ланче с клиентом ему следует выглядеть профессионалом, но в то же время учитывать предпочтения клиента, чтобы не вызвать в нем дискомфорт. Так, в некоторых случаях при встречах с клиентами очень строгая одежда может быть неуместной, а в некоторых, наоборот, нужно надеть что-то более строгое, но все это зависит от того, к чему привык клиент [3].

В своей книге «Имидж — путь к успеху» А. Вемь пишет, что предпочитаемые людьми цвета в одежде зависят от типа личности, таким образом, интроверты, а также люди с различными комплексами выбирают более спокойные цвета, такие как серый или коричневый, в то время как экстраверты предпочитают более яркие цветовые решения [2].

Браун Л. к внешнему виду относит такую характеристику, как уверенность в себе. В своей книге «Имидж — путь к успеху» автор дает объяснение этому явлению, которое заключается в том, что впечатление о человеке формируется с самого начала взаимодействия, по этой причине очень большое значение имеет первое впечатление, которое не всегда связано только с привлекательной внешностью. А также во многом зависит от того, как себя ощущает человек и может ли он передать свою уверенность другим [1].

Рассматривая характеристики имиджа руководителя, касающиеся его внешнего вида, стоит добавить к ним тип сложения, гендерные, возрастные и расовые особенности. Иногда, независимо от всех имеющихся качеств, эти характеристики могут стать одними из решающих, чтобы повлиять на отношение со стороны других людей и тем самым на сам имидж руководителя [4].

Помимо вышесказанного, при определении имиджа руководителя выделяют ряд задач, с которыми он должен справляться. Следовательно, его имидж зависит и от того, как он умеет решать конфликты, планировать деятельность, внимательно слушать других людей, какие у него

мотивационные и ценностные ориентиры, интеллектуальные данные, а также стрессоустойчивость и тактичность.

Таким образом, существует много различных подходов к рассмотрению компонентов имиджа руководителя, и все исследователи анализируют по-своему. Стоит отметить, что в целом тема имиджа на постсоветском пространстве начала развиваться относительно недавно, по этой причине многие аспекты еще не изучены, а на территории Донецкой Народной Республики тему компонентов имиджа руководителя ранее не изучали.

Описание исследования и основные результаты. Ученые Владивостокского государственного университета сервиса и дизайна провели исследование среди женщин-руководителей, чтобы выявить, как они сами относятся к своему имиджу и его совершенствованию. Исходя из полученных результатов, было выявлено, что более половины (60%) опрошенных женщин-руководителей недовольны состоянием своего гардероба и считают его одним из наиболее значимых компонентов имиджа, который необходимо совершенствовать. Помимо этого, среди важных составляющих имиджа были выбраны прическа (55%) и нанесение макияжа (38%). Исследователи пришли к выводам, что респонденты, указывая среди компонентов в большей мере то, что относится к внешнему виду, могут не до конца иметь представление о том, что входит в структуру имиджа делового человека [5].

Выводы. Имидж—это целостный образ человека, который состоит из множества компонентов (ораторское искусство, риторика, самопрезентация, навыки устной и письменной речи, тембр голоса; жесты, мимика, поза, походка, манера; внешний вид: прическа, макияж, стиль одежды), взаимосвязанных между собой и влияющих на восприятие человека. А также на него оказывает большое влияние социальная роль, которая накладывает на носителя определенные ожидания со стороны общества.

Список использованных источников:

1. Браун, Л. Имидж— путь к успеху / Л. Браун, К. Браун // пер. с англ. Л. Царук. — Спб.: Питер, 2001. — 190 с.
2. Вемь, А. Имидж —путь к успеху/ А. Вемь. — Спб.: Питер, 2010. —160 с.
3. Гросс, К. Дж. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин/ К. Дж. Гросс, Д. Стоун // пер. с англ. А. Озерова — М.: Эксмо, 2007— 192 с.
4. Дурдыева, Д.А. Особенности формирования имиджа руководителя как фактор повышения эффективности деятельности предприятия / Д. А. Дурдыева // Символ науки. — 2017. — №1. — С. 25 — 30.
5. Имидж женщины-лидера: монография/ Л. Ю. Фалько, Л. В. Матвеева, Т. А. Кравцова. [и др.]; Под общ. ред. О. А. Хасбулатовой — Иваново: Юнона, 1998. — 95 с.

ФЕНОМЕН ПРОТЕСТНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ромашов Н.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В настоящее время современное общество многие называют обществом риска. Ведь не просто так в современном транснациональном глобализированном мире существуют определённые нарушения политической стабильности, растёт уровень напряженности в этнических, социальных, межконфессиональных и других отношениях, из-за которых часто возникает протестная активность отдельных субъектов, и многочисленных групп. Общество все чаще

сталкивается с различными протестами, которые могут перерасти в экстремизм, создающий угрозу безопасности, как отдельной личности, так и социуму в целом. Можно также отметить то, что сама политическая и социальная система определённого общества не в последнюю очередь обусловлена отношением его членов к политическим протестам. Если брать в пример античность, то в тот период философы, которые были не согласны с политикой, обычно выбирали самоубийство, о чем свидетельствуют суициды стоиков. В XIX в. ситуация сильно меняется — протесты и бунты приобретают массовый характер и это часто приводит к террористическим актам с большим количеством жертв.

Краткий обзор существующих разработок. Аристотель говорил то, что один из факторов, склоняющих людей к различным протестам, является неравенство, политического и экономического статусов внутри социального класса [4].

М. Шелер в своей работе «Человек озлобленный» говорил о том, что в основе какой-либо протестной активности лежит мстительная злоба отверженного, он заранее упивается муками, которые хотел бы причинить своему объекту, однако озлобленность обращается против ее носителя [2].

В своих работах Т. Адорно критикует различные протестные действия так как они способны резко изменять общественные системы. По Т. Адорно, протест — это стремление к свободе, которую можно познать только посредством определенного отрицания, соотнося с определённой формой несвободы [1].

Т. Шанин, интерпретируя события массовых восстаний, демонстраций, революций в рамках парадигмы конфликта, заострил внимание на закономерностях и механизмах смены общественных и политических систем. Он говорил, что возникновение протестных действий случаются посредством конфликтов между людьми и группами, из-за недовольства экономическими условиями жизни, приводящими к изменению как политических, так и экономических отношений [6].

Создатели теории относительной депривации (С. Стоуфер, У. Рэнсимен, Дж. Дэвис) отмечали, что участники протеста — это не маргиналы, а нормальные социально активные люди; протест — это не стихийные возмущения толпы, а рациональная борьба за восстановление социальной справедливости [5].

Описание исследования и основные результаты. Политическое поведение — это совокупность действий отдельных факторов, групп и обществ в сфере политики, воздействующих каким-либо образом на функционирование политической системы или поддерживающих его.

Данное явление включает в себя различные формы проявления активности людей, начиная от полного неприятия политики, абсентеизма и заканчивая активным участием в ней с помощью широкого спектра методов.

Протестное поведение является одной из форм политического поведения. В отечественной и зарубежной литературе широко распространена точка зрения, что протестное поведение относится к форме неконвенционального действия. Исходя из этого, к протестному поведению можно отнести: бойкоты, захват зданий, несанкционированные митинги, и т.п. Но существует и другое мнение согласно которому протестное поведение может иметь конвенциональный характер в рамках национальной политической культуры.

Существует несколько форм политического протеста. Одной из таких форм является электоральный абсентеизм, точнее абсентеизм, связанный с определенной протестной мотивацией неучастия в выборах (из-за недоверия к власти или неудовлетворенностью какими-либо политическими решениями, сомнения в вероятности оказать влияние на процесс принятия политических решений, недоверия основным политическим силам и т.п.). Если обратиться к результатам социологических исследований, то можно отметить то, что мотивация

существенной части российских избирателей, которые не участвуют в парламентских выборах, носит протестный характер.

Еще одной формой протестного поведения на выборах является голосование за оппозиционные политические силы либо голосование «против всех». Данное голосование прямо показывает недоверие людей к политическому курсу, политическому режиму в стране в целом и отдельным политическим партиям. В качестве примера подобного голосования можно вспомнить выборы 1993 года в России где была значительная поддержка ЛДПР. Вместе с тем при выявлении протестного характера голосования особое значение имеет позитивная или негативная мотивация электорального выбора.

Можно отметить то, что далеко не каждый субъект политического процесса участвует в каких-либо протестах. Большинство граждан, которые принимают участие в политике, не совершают протестных действий. В каждой стране есть определённый процент населения, недовольный политическим курсом в стране, проводимыми реформами, работой политиков и политических партий, но при этом далеко не каждый из недовольных будет принимать участие в каких-либо протестных акциях (митингах, бойкотах и т.д.).

Существуют два понятия «протестная активность» и «протестный потенциал». С помощью данных понятий можно понять степень недовольства населения (сколько граждан готовы принять участие в различных протестных акциях и реальный уровень протестной активности). Под протестной активностью необходимо понимать вовлеченность населения в различные формы протестной активности. Под протестным потенциалом необходимо понимать склонность граждан принимать участие в акциях протеста при определённых условиях (например, «если бы рабочие моего предприятия вышли на митинг с требованием отставки правительства, я, возможно, пошел бы с ними»;

данное высказывание не гарантирует того, что рассуждающий так человек осуществит свои планы в действительности).

Теория относительной депривации является одной из наиболее популярных теорий, с помощью которой можно объяснить формирование протестной активности в современном обществе. Представители данной теории говорят о том, что депривация находится в основе образования протестного потенциала, т.е. «субъективное чувство недовольства по отношению к своему настоящему». Относительная депривация, напрямую связана с социально-психологическими явлениями, и характеризуется несоответствием ожиданий личности ее действительному положению, а также расценивается человеком как общественно несправедливое и тем самым вызывает недовольство [5].

Причиной такой неудовлетворенности, обычно, является то, что субъект не обладает определённым объектом, но при этом стремится к его обладанию, и сравнивает себя с субъектами, которые обладают данным объектом, и понимает то, что он также может им обладать. Из этого следует отметить, что для возникновения депривации важен не сам факт необладания объектом, а желание им обладать, а также надежда на возможность изменить свое социальное положение с помощью изменения политического порядка. При этом очень важно отметить то, что депривация проявляется в определенной социальной среде: человек сопоставляет себя с окружающими, дает оценку своему положению и формирует собственные требования. Если уровень потребления у окружающих низок, то это будет содействовать занижению притязания и приглушению депривации. А если уровень потребления у окружающих будет значительно отличаться, то тогда у индивидов будет формироваться чувство несправедливости и это будет одной из предпосылок депривации.

Относительная депривация может быть связана как с обладанием материальными и социальными благами, так и с потребностью в свободе, самовыражении и т.п. Поэтому в целом депривацию можно также

определить, как несоответствие между ценностными ожиданиями и реальными возможностями.

Но в данный момент мы живем в эпоху «информационного общества», когда средства массовой информации выходят на новый уровень. Благодаря созданию стационарных компьютеров и в последующем, массовому распространению интернета в обществе, человеку стал доступен большой объём информации. Однако Американский социолог М. Кастельс различает понятия «информационного» и «информационального» общества [3]. Он говорит о том, что главной чертой «информационного общества» является преимущественная роль информации, которая была и в средние века, а в «информациональном обществе» из-за того, что роль информации преобладает в обществе происходит изменение социальной организации, моделей социальности, которые в свою очередь модернизируют и сами информационные устройства, то есть – интернет. На основе этого М. Кастельс выделяет следующие возможности интернета:

1) Интернет создает интерактивные сети обмена информацией;

Интернет заменяет традиционные средства массовой информации тем, что даёт возможность абсолютно каждому пользователю доступ к любой интересной ему информации. На данный момент существует множество как независимых журналистов, так и простых пользователей, которые могут создать свой сайт в интернете либо воспользоваться, например, популярным видеохостингом «YouTube», создать там канал и распространять различную информацию, в том числе и политического характера, которая может достигнуть таких масштабов распространения, которых не достигла бы с помощью СМИ. На основе этого можно сделать вывод о том, что благодаря своей открытости, интернет предоставляет возможность простому населению следить за действиями политиков, политических партий, политическим курсом различных стран мира и т.д.

2) Интернет способствует организации и мобилизации общественных движений;

Как пользователи подстраивают под свои нужды первоначальные задачи интернета (коммуникативные, информационные и т.д.), так и интернет, в свою очередь, меняет модели социальности, делая их более демократичными.

На сегодняшний день информационные технологии настолько прогрессировали, что пользователи интернета, в прямом смысле превратились в «умную толпу», они могут объединяться для решения каких-либо задач, в том числе и политических, а это все может перейти в массовые протестные акции. Таким образом, люди могут использовать интернет для того, чтобы спланировать какие-либо протесты, митинги и т.п. В качестве примера, можно вспомнить недавние митинги (2021 г.) в Российской Федерации в поддержку Навального. Там информация о митингах быстро разошлась по сети и какой-то процент людей вышли на массовые акции.

3) Интернет создает возможности для перехода от представительной демократии к прямой.

В дальнейшем интернет может повлиять на общественное устройство тем, что с помощью него может произойти переход от представительной демократии, когда государство представляет мнения общества, к прямой, когда народ сам сможет принимать какие-либо политические решения.

Подводя итоги, можно выделить то, что в эпоху информационного общества интернет оказывает огромное влияние на любую область общественной жизни (социальную, экономическую, духовную, политическую и т.д.). С помощью глобальной сети народ получает доступ к публикации и просмотру любой политической информации и тем самым имеет возможность следить за деятельностью властей. А также становится проще организация и проведение различных массовых акций.

Выводы. Политическое поведение и различные его формы в настоящее время активно изучаются многими отечественным и зарубежными исследователями, однако еще многое остаётся не разгаданным. Поэтому изучение протестного политического поведения на данный момент является очень актуальной темой, так как в последнее время в мире очень активно меняется политическая ситуация. В современном обществе политическое поведение человека определяется несколькими факторами как материального, так и нематериального характера. Ясно одно, что в каждом отдельном случае политическое поведение определяется как общими правилами и нормами, так и специфическими, связанными с особенностями национальной политической культуры, ее традициями и менталитетом населения.

Список использованных источников:

1. Адорно Т. В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. — 374 с.
2. Камю А. Бунтующий человек // А. Камю. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. — 415 с
3. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. // Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
4. Костюшев В. Общественные движения и коллективные действия в условиях запаздывающей модернизации // Образ мыслей и образ жизни. М.: Институт социологии РАН, 1996.
5. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. — 525 с.
6. Никулин А. М. Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905-1907 — 1917-1922 годы / Пер. с англ. Е.М.Ковалева. М.: Весь мир, 1997 // Социологический журнал. 1997. № 4. С. С. 235-238.

КОНЦЕПЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА КАК РЕЗУЛЬТАТА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руденко Е.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Сегодня проблематика патриотизма в Донецкой Народной Республике является особенно актуальной. Начиная с 2013-2014 годов, в связи с политическими потрясениями и последующим становлением нового государства, жители Донецкой области стоят перед выбором гражданской идентичности, вырабатывают новое понимание патриотизма и отношение к нему, а также вынуждены либо приспособлять свои устоявшиеся чувства к Родине к новым условиям, либо кардинально их трансформировать. Все это объясняет необходимость подробного исследования патриотизма жителей Донецкой Народной Республики – это позволит выявить их социальные и политические настроения, спрогнозировать их развитие, а также разработать рекомендации по решению выявленных проблем и устранению социально небезопасных тенденций. К таковым может относиться высокая готовность молодежи мигрировать за пределы государства, ее стремление к политической активности с применением средств, могущих угрожать безопасности людей и так далее.

Кроме того, изучение патриотических настроений жителей Донецкой Народной Республики способствует созданию эмпирической базы с целью последующего мониторинга – по разработанному инструментарию возможны периодические панельные исследования для прослеживания социально-политических тенденций или сравнения поколений по критерию их патриотичности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследования, в которых изучены различные аспекты патриотизма и идентичности, представлены в работах ученых: Е.М. Арутюновой, Т.В.

Водолажской, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижевой, В.Н. Ефименко, А.Г. Здравомыслова, А.М. Кондакова, И.В. Коноды, А.А. Логиновой, Н.С. Попова, С.В. Рыжовой, Г.У. Солдатовой, М.Ф. Черныш, М.А. Юшина и др.

В исследовании Т.А. Чикаевой о патриотизме как инструменте коллективной идентичности рассмотрено представление о патриотизме как инструменте коллективной идентичности. Указываются характеристики патриотизма, позволяющие ему выполнять данную функцию. Рассматривается точка зрения исследователей, находящих угрозу в самоидентификации на основе патриотизма для существования личности, общества, межгосударственных отношений, предлагаются контраргументы к данной позиции [5, с. 187].

Социолог Т.И. Морозова, изучая проблему формирования гражданственности и патриотизма у современной молодежи, анализирует причины снижения гражданской активности молодых людей. Предлагаются действия, направленные на повышение уровня гражданской активности.

Описание исследования и основные результаты. Ученые Г. Алмонд и С. Верба выделяли в феномене политической культуры три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [1, с. 61]. С их помощью можно рассматривать не только политическую культуру в целом, но и ее элементы, в том числе и патриотизм. Так, с их точки зрения, когнитивная составляющая компонента понимания патриотизма подразумевает стремление индивида знать о своей Родине как можно больше – ее историю, государственную символику, законодательную и нормативно-правовую базу, политическую систему, действующих политиков, положение государства на международной арене, главные политические новости и так далее. Эмоциональная составляющая указывает на проявление чувств по отношению к своей Родине – любовь к ней, чувство нежности и преданности. Поведенческий же аспект содержит в себе готовность к определенным действиям по отношению к своему

Отечеству – готовность ее защищать, заботиться о ней и о ее жителях, стремиться к улучшению жизненных условий для общества, участвовать в политических мероприятиях – выборах, митингах, совещаниях и группах по интересам и так далее [1, с. 61-64].

Также встречается и иная классификация составляющих политической культуры. Согласно ей, политическая система состоит из когнитивного, эмоционального и оценочного аспекта, направленных на четыре ключевых объекта: политическую систему в целом, политический процесс (объекты «на входе»), административный процесс (объекты «на выходе») и их самоидентификацию в политической жизни общества. К политической системе в целом исследователи относят общие суждения о стране, эмоции по отношению к государству и политике, проводимой его лидерами, а также оценку эффективности действий представителей государственного управления. «Вход» и «выход» в концепции Г. Алмонда и С. Вербы означает базовый набор функций политической системы. «Вход» включает в себя четыре функции: политическую социализацию и привлечение людей к участию в политической жизни, формирование требований, которые отвечают реальным или выдуманым интересам (артикуляцию), сочетание интересов (агрегирование) и политическую коммуникацию. «Выход» заключается в разработке политических норм, их применении и контроле их соблюдения. Первый набор функций осуществляют негосударственные социальные институты – политические партии, группы интересов, средства массовой информации, в то время как функции «выхода» выполняются исключительно государственными органами – законодательной, исполнительной и судебной властью [3, с. 321].

Таким образом, представления о патриотизме можно разделить на три группы: познавательную-информационную, эмоциональную и оценочно-поведенческую. Также мы считаем целесообразным выявить соответствие полученных ответов одному из общепринятых определений: патриотизм –

стремление к общим целям и интересам государства, которые приоритетны по отношению как к интересам общества, так и к интересам личности (группы). Это покажет, насколько ранее установленные факты социальной реальности соответствуют современным тенденциям Донецкой Народной Республики.

Представления о Родине также могут много сказать о патриотических ценностях индивида. Между состояниями от приверженности малой родине до причисления себя к человеческому роду находятся приверженцы национализма, нацизма, мультикультурализма, космополитизма, а также сторонники политических идеологий, например, таких, как славянофилы, западники или евразийцы [4, с. 46]. Несмотря на то, что на первый взгляд вопрос патриотизма выглядит несопоставимым с процессами в международных отношениях, в более подробном рассмотрении оказывается, что последние оказывают значительное влияние на патриотические воззрения индивидов. Так, приверженность определенной идеологии диктует индивиду оптику на другие политические явления. Например, для западника в роли Родины будет выступать такое политическое устройство (или его часть), которое выстраивает государственную идентичность по канонам западной демократии, в то время как для евразийца идеальным вариантом окажется следование политической системы идеалам евразийского единства, то есть он будет рассматривать Родину как компоненту евразийского пространства [4, с. 47-49]. В контексте донецких реалий на вопрос о понимании Родины могут звучать ответы о Российской Федерации, Украине или Донецкой Народной Республике как самостоятельной политической единице.

Однако в данном случае не стоит упускать из виду и приведенную структуру патриотизма Г. Алмонда и С. Вербы, сквозь призму которой можно анализировать и представления о Родине. Так, например, ответы «Родина – это страна, о которой я знаю все, потому что я здесь родился и вырос» будет указывать на когнитивный аспект определения Отечества,

утверждения любви и привязанности к территории, на которой проживает индивид, – на эмоциональную, а оценивания ситуации на Родине по шкале «хорошо/плохо» и стремление это исправить – соответственно к оценочно-поведенческому.

Оценка значимости патриотического воспитания напрямую связана с уровнем патриотического сознания и оценкой его роли в жизни индивида и общества. Патриотическое воспитание закладывает основу института гражданского общества, главной задачей которого является сохранение единства и общности государства, а также выполнение своих прямых обязанностей перед страной. Именно поэтому во многих исследованиях патриотизма патриотическому воспитанию отводится отдельный блок. Целью патриотического воспитания является развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [2, с. 119]. Следовательно, мнение о необходимости или необязательности патриотического воспитания показывает отношение индивида не только к образовательному процессу, целью которого является привитие патриотизма, но к государству в целом, к его благополучию, процветанию и развитию.

Выводы. Таким образом, концептуальная модель исследования основана на изучении понимания патриотизма, отношения к нему и оценивании респондентами его значимости, определении ценностных ориентаций жителей Донецкой Народной Республики в сфере патриотизма, их патриотических настроений и политического участия – все вместе это отражает патриотическую самоидентификацию индивидов.

Список использованных источников:

1. Алмонд, Г. Гражданская культура: Подход к изучению политической культуры (II) / Г. Алмонд, С. Верба // Полития. – 2010. – № 3–4. С. 207–221.
2. Вырщиков, А.Н Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском обществе. Монография / А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. – 176 с
3. Халбашкеев, А.В. «Политическая культура» как научная категория / А.В. Халбашкеев// Вестник БГУ. – 2013. – №6. – С. 145-151.
4. Цыганков, А. П. Социология международных отношений: Анализ российских и западных теорий: Учебное пособие для студентов вузов / А. П. Цыганков, П. А. Цыганков. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 238с.
5. Чикаева, Т.А. Патриотизм как инструмент коллективной идентичности. – Тамбов: Грамота, 2017. №3(77). – 187-189 с.

ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Сарафонов Р.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Значение общественного мнения в жизни любого общества является чрезвычайно важным. Оно представляет собой проявление общественного сознания, выражающееся в различных оценках и характеризующее явное или скрытое отношение больших социальных групп (в первую очередь преобладающего большинства населения изучаемого государства) к актуальным проблемам действительности, представляющим общественный интерес.

Общественное мнение интенционально концентрируется вокруг определенных событий, идей и проблем. Объектом могут выступать любые факты социальной жизни населения определенного государства, в том числе, определенные позиции, высказывания и точки зрения политиков, значимых для общества лиц, руководителей организаций и т.д.[1].

Наличие общественного мнения, дает возможность озвучивать свою точку зрения, а также большинства населения на происходящие в государстве события и явления, что в свою очередь, свидетельствует о развитии гражданского общества (некоторая совокупность общественных отношений и организаций, которые позволяют выражать интересы и потребности граждан в различных сферах общества) в государстве.

Именно оно открывает возможность учета интересов различного рода общностей, этнических религиозных сообществ, профессиональных институтов в деятельности органов государственной власти, что, в свою очередь, позволяет сгладить «углы» при соотнесении их интересов.

Изучение общественного мнения позволяет благотворно влиять на государственный аппарат, позволяя правильно и своевременно принимать меры контроля и коррекции, что, в свою очередь, влияет на общую ситуацию в государстве.

Пренебрежение общественной точкой зрения может привести к возникновению серьезных кризисных ситуаций, как в системе государственного управления, так и государства в целом.

Если говорить более конкретно, то отсутствие изучения или неверный или некорректный выбор и сбор информации об общественном мнении может привести к серьезному застою и как следствию конфликтам, что логичным образом может негативно отразиться на общей ситуации в государстве. Это и обуславливает необходимость анализа технологий изучения общественного мнения в государственном управлении.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Исследованию технологий и методов изучения общественного мнения посвящено множество научных работ. Среди таковых можно выделить работу В.М. Литвиновича по изучению общественного мнения в цифровую эпоху, в которой представлена эволюция методов изучения общественного мнения начиная с 20 века, кроме того рассматриваются положения о том, что в современном мире необходимо делать акценты на применении информационно-коммуникационных технологий [3]. Среди наиболее эффективных автор предлагает личное интервью с помощью компьютера (Computer-assisted personal interviewing), а также организацию онлайн-опросов (Computer Assisted Web Interviewing). По мнению В.М. Литвиновича, эти методы, могут составить основу исследовательского инструментария в рамках изучения общественного мнения [3]. Однако, все же необходимо заметить, что представленные в работе методы не лишены недостатков, главным из которых, пожалуй, является то, что они не способны преодолеть субъективность респондентов.

Кроме того, стоит отметить исследование актуальных тенденций изучения общественного мнения А.Ф. Зайцевой. Ученый рассматривает сущность общественного мнения, механизмы его формирования сквозь призму различных информационных источников (СМИ, радио, интернет, телевидение). Отдельное внимание уделено технологиям сбора и изучения общественного мнения [2]. Так, по мнению А.Ф. Зайцевой, на сегодняшний день наиболее распространенным способом изучения общественного мнения является выборочный и телефонный опрос [2]. Однако стоит заметить, что автор также уделяет значительное внимание современным технологиям. Так, распространение таких технологий, как мобильные устройства, социальные сети, меняет «почву» для изучения, в которой работают исследователи общественного мнения. По мере расширения этих технологий расширяется доступ к мыслям, чувствам и

действиям респондентов, выражаемые мгновенно, органично и часто публично на всех социальных платформах, которые они используют.

Описание исследования и основные результаты. Общественное мнение как форма массового сознания, в котором проявляется определенное отношение населения к событию или явлению естественным образом содержит позицию не абсолютной совокупности граждан, а лишь тех, которые связаны с изучаемой ситуацией.

Кроме того, подобная точка зрения общества по одному вопросу или конкретной ситуации может в корне отличаться от общественного мнения по иному вопросу. Кроме того, общественным мнение становится только тогда, когда получает публичную огласку, в противном случае это все еще индивидуальная, субъективная точка зрения отдельных людей или мелких групп.

Поэтому для того, чтобы разрозненные индивидуальные позиции людей видоизменились в сформированное общественное мнение оно должно отвечать нескольким условиям [1; 2]:

1. Должно произойти конкретное событие;
2. В произошедшее событие должно быть вовлечено значительное количество людей;
3. Среди вовлеченной части населения должен быть консенсус;
4. Результат сформированного общего мнения должен косвенно или прямо влиять на вовлеченную, в выход из ситуации, аудиторию.

В процессе формирования общественного мнения принимает участие множество различных институтов общества. Оно может сформироваться как стихийно под влиянием различных жизненных явлений и ситуаций, так и целенаправленно, т.е., под влиянием средств массового действия различных партий, политических сил, а также средств массовой информации (пресса, радио, телевидение, интернет).

Кроме того, в формировании общественного мнения принимает участие и личный опыт человека, а также его жизнь в социальной

микроструктуре, т.е. близкое социальное окружение человека, слухи и сплетни [6].

Общественное мнение может иметь как положительную, так и отрицательную направленность. Положительно ориентированное общественное мнение имеет конструктивный характер с точки зрения социального продвижения, способствует формированию адекватного социального поведения, развития социальной активности, инициативного и ответственного отношения к функциональным обязанностям.

Сформированное общественное мнение выступает, как средство обратной связи с органами государственного управления и позволяет значительно повысить эффективность внедряемых решений, поэтому для извлечения пользы для государства или организации в отношении определенного события оно должно быть изучено и проанализировано.

Основополагающую роль в изучении и анализе общественного мнения играют социологические исследования. Наиболее распространенным в данном случае считается опрос. Он может дать возможность получить материал и осуществить достаточно точный анализ распределения мнений практически по любому вопросу в различных группах населения. Опросы являются хорошим инструментом для измерения качественных или количественных показателей общественного мнения, что особенно актуально для применения в государственном управлении.

На сегодняшний день наиболее распространенным способом изучения общественного мнения является выборочный опрос. В выборочном опросе исследователи спрашивают, например, у нескольких сотен человек мнение о рассматриваемых проблемах [2; 5]. В рамках обратной связи подобная технология может позволить выявить удовлетворенность государственным аппаратом, отношение значительной массы респондентов к какой-либо конкретной реформе или законопроекту

и т.п. При этом получаемый результат может быть репрезентативен для гораздо большего количества жителей государства.

Кроме того, можно выделить личные интервью с респондентами (также это могут быть лидеры мнений). Преимущество в изучении общественного мнения заключается в том, что интервьюеры взаимодействуют с респондентами «с глазу на глаз», чаще всего в неформальной обстановке, а также то, что интервьюер может объяснить вопросы респондентам и «разговорить» их. Кроме того, интервьюер может использовать наглядные пособия. Однако у данной технологии есть два недостатка: респонденты вряд ли дадут смущающие их или социально неприемлемые ответы, потому что не хотят, чтобы интервьюер думал о них плохо или опасаются последствий разглашения информации. Вопросы о расе, ориентации и национальности особенно чувствительны в личных интервью и могут негативно сказаться на изучении общественного мнения.

Необходимо сказать, что наиболее распространенный метод сбора социологической информации при изучении общественного мнения, применяемый сегодня — телефонный опрос. Однако, в данном случае, недостатком является невозможность задавать и получать содержательные ответы на сложные или не однотипные вопросы. Людям трудно анализировать сложные вопросы по телефону при его неожиданном для них характере.

Необходимо также добавить, что распространение глобальных социальных сетей и, логично, мнений пользователей в данных сетях открывают новые технологии сбора и изучения общественного мнения.

В настоящее время для изучения общественного мнения специалистами используются разнообразные исследовательские методы с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Широкое распространение получил такой способ сбора данных, как личное интервью с помощью компьютера (CAPI).

Проведение беседы интервьюера с респондентом предполагает фиксацию ответов в электронном формате. После ввода вся информация агрегируется на сервере и мгновенно становится доступна для обработки. Кроме того, можно выделить онлайн-опросы (CAWI). В большинстве случаев в глобальной информационной среде создается специальный сайт, на котором размещается анкета с интересующими исследователя вопросами, а ссылка на этот ресурс распространяется по адресам электронной почты либо размещается на других сайтах.

Необходимо также отметить как современный способ изучения общественного мнения анализ статистики посещения интернет-сайтов. Подобная технология дает возможность выяснить пользовательские предпочтения в глобальной сети. При помощи специального программного обеспечения с высокой степенью точности можно определить популярность того или иного ресурса – число уникальных посетителей за любой период времени. В рамках государственного аппарата это позволит изучить актуальность различных государственных интернет-порталов, а также заинтересованность населения в их использовании.

Выводы. Подводя итоги необходимо отметить, что процесс развития общественного мнения весьма специфичен. Он может происходить как процесс активного обмена информацией, сравнения и противопоставления мнений и позиций, критики и сближения точек соприкосновения позиций и индивидуальных представлений. Изучение общественного мнения в значительной степени основывается на социологическом исследовании и, как следствие, в применении соответствующих технологий. Так, для изучения общественного мнения как средства обратной связи в государственном управлении может применяться широкий спектр технологий, среди которых опросные методики, пиплметрия, статистические анализы и др.

Список использованных источников:

1. Гудулова, Г. О. Структура общественного мнения и основы его формирования / Г. О. Гудулова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2018. — № 1. — С. 79-82.
2. Зайцева, А. Ф. Актуальные тенденции изучения общественного мнения / А. Ф. Зайцева // Молодой ученый. — 2020. — № 7. — С. 201-202.
3. Литвинович, В. М. Изучение общественного мнения в цифровую эпоху / В. М. Литвинович // Социология. — 2015. — № 2. — С. 98-103.
4. Рубанов, В.А. Система взаимодействия органов власти и населения как объект социологического исследования // Философия и социальные науки. - 2013. - №1. - С. 69-73.
5. Соловьев, В. А. Технологии взаимодействия субъектов общественно-политической деятельности / В. А. Соловьев // Вестник КемГУКИ. — 2017. — № 41. — С. 70-74.
6. Франц, В. А. Управление общественным мнением / В. А. Франц. — Екб: Урал, 2016. — 135 с.

**ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО МИРА
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ**

Светличная Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Во второй половине XX века набирает обороты понятие «жизненный мир». Под жизненным миром можно понимать intersubjectивный повседневный мир, который обладает непосредственной очевидностью, тотальной конфигурацией взаимосогласованного человеческого опыта. Понятие «жизненный мир» было введено Э. Гуссерлем, для преодоления узкого горизонта строго

феноменологического метода за счет обращения к проблемам мировых связей [2].

Процесс глобализации можно рассматривать с различных точек зрения, но исследователи говорят о том, что более продуктивным рассмотрением будет в привязке с жизненным миром. На сегодняшний день, глобализация становится универсальным термином. Вместе с тем, сам термин «глобализация» употребляется в газетах, по телевидению и радио, а также в популярных книгах и всемирной паутине Интернет.

Глобализация является сложным процессом, включающим в себя интерпретацию тождества и различия универсализма и партикуляризма. Например, в социологии часто можно встретить рассуждения о диахроническом переходе: от частного к универсальному. Тем не менее, необходимо привести пространственные, синхронические подходы в социологическое мышление, а также рассмотреть пространственный аспект особенностей и различий.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В западной литературе данную проблему изучали: Р. Робертсон, Х. Хондкер и В.Н. Фурс. Суть трактовки глобализации такими авторами: Робертсон и Хондкер заключается в том, что большая часть современного дискурса глобализации сводит этот процесс к универсальным, формирующим однородность тенденциям. Позиция В.Н. Фурса по данному вопросу заключалась в том, что специфика глобализации может быть понята только в связи с глубоким кризисом нации-государства [4, ст. 130].

Про «глобальные проблемы» заговорили еще в 60-е годы XX века. На сегодняшний день существует целый ряд концепций рассматривающих трансформацию структур повседневной жизни людей.

Также можно выделить основные подходы к пониманию культуры в работах Г. Риккерта, изучающего проблематику познания культуры, К. Маркса, М. Вебера, О. Шпенглера, Т. Парсонса, Р. Мертон и др., предлагающих различные «теории повседневности» и определённые

трактовки, а также концепции повседневности, т.е. систему взглядов, выражающих определённый способ видения и понимания этого феномена.

Описание исследования и основные результаты. Концепция Робертсона, основанная на двухчастной дефиниции. Первая часть соотносится с укреплением взаимосвязей между социальными системами посредством торговли, военных альянсов и "культурного империализма"; это очень древний процесс, который относится к докапиталистической эпохе. Напротив, усиление глобального сознания - сравнительно новый феномен; под ним Робертсон понимает то, что «индивидуальные феноменологии», определяющие поведение людей, все в большей мере соотносятся с миром как целое, а не с его локальным или национальным сектором [4, ст. 129].

Исследователь выделил 5 фаз социокультурного оформления глобализации: зачаточная, начальная, фаза взлета, борьба за гегемонию и фаза неопределенности.

Зачаточная фаза приходится на XV – начало XVIII вв., отличительной чертой данной фазы является то, что формируются европейские национальные государства. Преимущественно в это время делается культурный акцент на концепции индивидуального и гуманистического, на развитии современной географии, распространении григорианского летоисчисления, а также на введении гелиоцентричной теории мира.

Следующая фаза – начальная, начинается с середины 18 века и продолжается до конца 19 века. Для этой фазы характерен сдвиг культурного акцента в сторону гомогенизации и унитарной государственности. Вместе с тем, в это время выкристаллизовываются концепции формализованных международных отношений, стандартизированного «гражданина–индивида» и человечества. Робертсон отмечает, что данная фаза характеризуется обсуждением проблемы

принятия неевропейских обществ в интернациональное общество, а также появление такой темы как: «национализм/интернационализм».

Фаза взлета начинается с конца 19 века и продолжается до начала 20 в. В этот период концептуализируются «национальные общества», тематизацией идей личной национальной идентичности, а также введением некоторых неевропейских обществ в «интернациональное общество», международную формализацию идей о человечестве. Кроме того, эта фаза характеризуется тем, что увеличивается скорость глобальных форм коммуникации и их количества, появлением экуменистических движений, нобелевских лауреатов, международных олимпийских игр, распространением григорианского летоисчисления.

Предпоследняя фаза – это борьба за гегемонию, начинается с 1920–е гг. и завершается к середине 1960–х гг. Международные конфликты, которые связаны с образом жизни, в ходе которых природа и перспективы гуманизма обозначаются образами Холокоста и взрывом ядерной бомбы составляют содержание этой фазы.

Последняя фаза неопределенности начинается с 1960–х гг. и завершается через кризисные тенденции 1990–х гг. В данный период возрастает некое глобальное сознание, расовыми, гендерными и этническими нюансами концепции индивидуального, а также активным продвижением доктрины «прав человека».

Таким образом, феномен глобального человеческого состояния – венец социокультурной истории глобализации. Отсюда следует, что социокультурная динамика дальнейшего развития этого феномена представлена в двух направлениях, которые взаимозависимы и взаимодополняющие друг друга.

Говоря о глобальном человеческом состоянии, следует отметить, что оно развивается в таких направлениях: гомогенизация и гетерогенизация социокультурных образцов. При этом, гомогенизация является глобальной институционализацией жизненного мира, она применяется Робертсоном в

контексте организации локальных взаимодействий, в которых непосредственно участвуют и контролируют мировые макроструктуры масс-медиа, экономики и политики.

Это сводится к следующему, формирование глобального жизненного мира пропагандируется СМИ как доктрина «общечеловеческих ценностей», имеющая стандартизированное символическое выражение, а также располагающая определенными эстетическими и поведенческими моделями, которые предназначены для индивидуального пользования.

Рассматривая гетерогенезацию следует отметить локализацию глобальности. Более того, Робертсон внедряет такой термин как: «глокализация», для фиксации этих двух направлений.

Следующий автор, который рассматривал глобализацию и жизненный мир такой ученый как В.Н. Фурс. Его позиция по данному вопросу заключалась в том, что специфика глобализации может быть понята только в связи с глубоким кризисом нации-государства [4, ст. 130].

Эта институциональная форма представляет собой ассоциацию специфического территориального государства и специфического сообщества людей. Благодаря глобализации территориальность перестает быть организующим принципом социальной и культурной жизни; глобализующиеся социальные практики освобождаются от локальных привязок и свободно пересекают пространственные границы [4, ст. 131].

Социальные процессы, происходящие в глобализирующемся и в значительной мере уже глобализованном - жизненном мире, определяются иной логикой, нежели привычная для социальной теории логика процессов в жизненном мире, вправленном в рамку нации-государства.

На смену экспансионизму, который характеризовал современный тип развития обществ, приходит логика «сжатия», «впечатывания» процессов глобального масштаба в локальные события. Или, если использовать понятийный аппарат М. Маклюэна, при возрастании скорости социального взаимодействия, опосредуемого уже не механическими, а электронными

медиумами, на смену эксплозии (буквально: взрыва, связанного с пространственным расширением от центра к периферии) приходит имплозия (буквально: разрушение, например, вакуумного сосуда под действием внешнего давления) [3].

Феномен глобализации может быть адекватно концептуализирована лишь при условии пересмотра некоторых фундаментальных допущений, характеризующихся прямыми предпосылками теоретического осмысления социальной жизни. И в первую очередь речь идет об интуиции «общества» как целостной и согласованно функционирующей системы, своего рода организма «высшего порядка», адаптирующегося к окружающей среде.

Адекватное восприятие феномена глобализации предполагает рассмотрение его в свете концепции модерна. С одной стороны, глобализация представляет продукт современного типа развития, а с другой «стирает» изначальную форму существования модерна. Таким образом, глобализацию можно определить, как один из ключевых эффектов «позднего модерна».

Вместе с тем, в социуме личность в пределах досягаемости выполняет осознанные действия по преобразованию элементов внешнего мира, как физических, так и духовных, для достижения практических целей. В результате, влияние глобализации на жизненный мир каждого человека проявляется в том, что жизненный мир современной личности становится более разнообразным. В жизненный мир каждого человека каждый день поступают новые знания, Традиции, обряды, образцы взаимодействий, элементы мировоззрения приобретают универсальный характер в результате диффузий.

Помимо постепенной унификации повседневности, глобализация способствует интенсификации социальных контактов. Однако, данная интенсификация контактов сопряжена с обезличиванием межличностной коммуникации, где личностный подлинный диалог заменяется общением посредством новейших электронных цифровых средств. Следует отметить,

что положительной стороной здесь является невиданный рост коммуникативных возможностей человечества [6].

Сегодня в структуре жизненного мира каждого человека, важнейшие места занимают средства сотовой связи, компьютеры, ноутбуки, планшеты, нетбуки, подключенные к интернету. Повседневная жизнь каждого из нас немыслима без сотовой связи и интернета, данные средства связи находятся в мире его рабочих операций, в непосредственной близости с центром этого мира – телом.

С помощью Интернета люди получают возможность свободного общения с такими же обывателями, которые находятся далеко друг от друга, в разных странах и городах за тысячи и сотни километров. С помощью таких коммуникативных возможностей происходит взаимопроникновение обыденных сознаний различных обществ, а также заимствование различных идей и суждений о мире, обыденных мировоззренческих знаний и т.п. В следствии чего, жизненный мир современного человека более открыт для казавшихся ранее чужеродными духовных элементов и образцов типизированной деятельности [5].

Выводы. Проанализировав литературу касательно глобализации жизненного мира можно сделать вывод, что глобализацию рассматривают с позиции модерна и спецификой нации-государства. Глобализация началась с общества модерна и вносила коррективы в общественное развитие. Но необходимо отметить, что жизненный мир не до конца глобализировался, территориальное государство остается сильным участником, который обладает ресурсами и социальной идентичностью для большого количества людей, что именуется нацией [4].

Активная интеграция медиа приводит к медиатизации и колонизации жизненного мира человека. Он претерпевает трансформации, меняется само восприятие социального – жизненный мир становится более свободным и гибким, то есть сетевым.

Таким образом, можно подвести итог, что категория «жизненный мир» в социологии оказывается инструментом анализа как субъективного мира человека, так и интерсубъективной социальной реальности в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

На сегодняшний день повседневность, выступает основной и необходимой предпосылкой социокультурных исследований жизненного мира как особой формы познания человеческого бытия в условиях глобализации и трансформации [5].

Список использованных источников:

1. Дивисенко, КС. Концепция жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля: горизонты социологического исследования / К.С. Дивиденко // Петербургская социология сегодня. - №2 - 2010. - С.179-194.
2. Маклюэн, Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека, Г. М. Маклюэн / [Пер. с англ. В. Г. Николаев]. – Москва: КАНОН-пресс-Ц, 2003. – 180 с.
3. Фомичев П.Н. Робертсон Р. Хондкер Х. Дискурсы глобализации: предварительные размышления / П.Н. Фомичев / Глобализация: Контуры XXI века. – Москва: ИНИОН РАН, 2001. - С. 215-218.
4. Фурс, В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. / В.Н. Фурс – Минск: Экономпресс, 2000. – 224 с.
5. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. / А. Шюц – Москва: РОССПЭН, 2004. – 1056 с.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Семенова А.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В современном обществе перед семьями стоит задача сохранить целостность семьи в условиях карантина и самоизоляции.

В период карантина обостряется эмоциональная и психологическая напряженность. А при напряженной атмосфере члены семьи становятся раздражающим фактором друг для друга, поскольку семья не создает чувство защищенности и поддержки. В такой ситуации увеличивается риск разводов. Тем не менее, не смотря на риски, наверное, важно отметить и позитивные моменты, на которые указывают и социологи, и психологи.

Пандемия – это внешняя угроза, внешний враг. В кризисных условиях возрастает значение семейной поддержки, взаимопомощи. При гармоничных взаимоотношениях в семье уровень негативных эмоций снижается – семья в период карантина становится поддержкой, помогает снять напряжение и уменьшить стресс. Карантин стал уникальным периодом в жизни семей. У каждого из нас есть некое представление об идеальных семейных ролевых моделях, однако высокий уровень включенности в социальные процессы, динамика общественных процессов многим не позволяют воспроизводить эти модели в повседневной жизни. Период самоизоляции – это период, когда интенсивность внешних, внесемейных коммуникаций существенно сократилась. Появилась возможность полностью сконцентрироваться на семье (конечно, с определенными ограничениями – продолжая удаленно работать и т. п.) и воплотить свои представления об идеальной семейной роли. Короткий период самоизоляции был в определенной степени комфортен для ряда пар. Во многих странах женщины сразу начали делать генеральную

уборку, потом – готовить невероятно вкусные и сложные блюда. Мужчины стали что-то мастерить, то есть восполнять накопленный дефицит вклада во внутрисемейные отношения.

Таким образом, цель данной статьи – выявить специфику организации жизни семьи в условиях пандемии.

Специфика организации жизни семьи в условиях пандемии в современном мире изучается во многих исследовательских работах.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Китай, откуда началось распространение COVID-19, стал первой страной, в которой проблемы в семьях явно наблюдались в контексте эпидемии, ведь в Ухане людям приходилось почти два месяца проводить в изоляции. Аналогичная ситуация была зафиксирована и в других городах КНР, где был введен карантин. Так, в феврале 2020 года в Шанхае органы исполнительной власти столкнулись с таким большим количеством заявлений о разводе, что срок выдачи документов увеличили с недели до трех.

В городе Фучжоу провинции Фудзянь местным властям пришлось установить лимит в 10 запросов на развод в день, поскольку нотариальные конторы просто не могли справиться с потоком людей, которые хотели развестись. Всего около десяти городов страны сообщили об увеличении показателей по этой проблеме.

Однако в Китае увеличилось не только количество разводов, но и случаев домашнего насилия. В Ухане он удвоился. В январе 2020 года было подано 85 заявок (против 43 годом ранее), а в феврале - 83 (против 47). Из-за того, что город находится на карантине, рассмотрение отчетов жертв насилия заняло не два дня, а неделю, что также повлияло на статистику разводов.

По данным Bloomberg, сами чиновники по разводам винят приток посетителей в домашних проблемах, с которыми пары столкнулись во время карантина. Многим не удалось построить жизнь, которая устраивала

бы всех членов семьи, были навязаны финансовые проблемы и эмоциональный стресс. Немаловажную роль сыграли и проблемы в общении - пары не могли разрешить споры мирным путем.

Так, в США адвокаты по бракоразводным процессам предрекают рост числа заявлений на расторжение отношений до 50%. При этом, по их мнению, проблемы коснутся, прежде всего, обеспеченных пар. Партнёры, зарабатывающие больше денег, могут захотеть расторгнуть брак не столько из-за изоляционных мер, сколько по причине грядущей финансовой нестабильности. Им легче понести расходы на развод сейчас, чем «тянуть за собой» партнёра, наблюдая, как их собственный счёт в банке стремительно уменьшается. Уже сейчас юристы в Нью-Йорке получают на 50% больше вопросов о том, как проходит бракоразводный процесс.

Тема разводов на фоне коронавируса нашла отражение и на страницах американских таблоидов и желтой прессы: все больше публикаций публикуют истории о том, как коронавирус выявил неожиданные проблемы во взаимоотношениях. Многие из них закончились смертельным исходом.

В Великобритании есть планы перенести процедуру развода в онлайн из-за карантина - приоритет будет отдаваться делам, которые нельзя откладывать, включая те, в которых один из супругов стал жертвой домашнего насилия. С переходом на новую форму работы суда они не ожидают серьезных изменений в рассмотрении дел, но предупреждают, что они возможны: отладка системы займет некоторое время.

Наряду с опасениями массовых разводов, спровоцированных необходимостью самоизоляции, есть мнение, что «пандемия будет сигнализировать супругам о необходимости больше разговаривать друг с другом, вместе решать проблемы, находить компромиссы и научиться выражать свои чувства. В этом случае мы действительно дойдем до того, что семьи станут сильнее. Это повод улучшить ваши отношения [1].

«Самоизоляция – это вызов для любой семьи. Люди попадают в непривычные для них условия жизни. В обычной жизни между супругами есть определенная эмоциональная дистанция, сейчас семьи учатся общаться в условиях, когда привычное общение создать очень трудно» [2].

Описание исследования и основные результаты. В исследовании, проведенном в 2020 году в Украине, где попробовали сделать сегментацию и ответить на вопрос, кому было хуже всего в самоизоляции, выяснилось, что 12% респондентов совмещали работу и семейные обязанности. Это люди, которые оказались на самоизоляции с семьей, с детьми и с удаленной работой. Больше всего им не хватало возможности побыть в одиночестве. Если в среднем по выборке 7–8% опрошенных отмечали уже случившиеся серьезные ссоры в семье, то в данной группе об этом говорили в два раза чаще – 15-16%. Респонденты жаловались на подавленность и на сильные негативные эмоции.

Вторая группа, которой было крайне тяжело на самоизоляции, - это те, кто жил в одиночестве (22% опрошенных). Довольно значима здесь доля тех, кто ничем, кроме отдыха, себя не занимал. Есть такая проблема – отсутствие навыков структурирования своего времени, умения занять себя, когда ты не находишься в колесе между домом, работой и какими-то дружескими обязательствами в выходные. Если у тебя есть творческие планы – ты счастливчик.

Самый благополучный сегмент по эмоциональному переживанию самоизоляции - 24% респондентов. Это те, кто живет с семьей, но не работает удаленно или работает неполный день и активно занят чем-то творческим, например, самообразованием, играми и пр. Они реже других испытывали подавленность.

Треть опрошенных оказались на изоляции с семьей, с детьми, но в отпуске (32%). Они просто отдыхали, смотрели телевизор, кино, сериалы. Этим респондентам больше всего не хватало какой-то социальной

активности, работы, возможности сходить в магазин, кафе, увидеться с друзьями. Им было скучно.

35% респондентов - родителей, которые находились на самоизоляции с детьми, на вопрос о том, правда ли им сейчас тяжелее, правда ли нагрузка на взрослых возросла, согласились с утверждением, что «сейчас с детьми сложнее, чем обычно, нагрузка на старших членов семьи сильно возросла» (по 10-балльной шкале они оценили это утверждение на 8-10 баллов). Как такие родители распределяются по группам? Тяжелее другим родителям детей 7-9 лет. Скорее всего, это связано с тем, что ребенок в этом возрасте требует большего внимания, чем подросток, который может себя занять, при этом у него уже начинается жизнь, связанная со школьными занятиями, уроками, обязанностями, которая требует постоянного включения родителей.

Было тяжелее семьям, которые находились на самоизоляции с двумя детьми или более. Среди мужчин только 30% сказали, что с детьми сейчас тяжелее, среди женщин – 37% [5].

Также был проведен опрос жителей России. Почти каждый пятый россиянин считает, что за время длительного нахождения дома во время эпидемии коронавируса в России его отношения с супругом или супругой стали хуже. Лишь 6% заявили о прогрессе в отношениях. А 76% вообще не заметили никаких изменений. Такие данные социологического исследования аналитического центра НАФИ приводит RT.

Согласно данным опроса, 10% респондентов отметили нарушение связи с детьми. Но 13%, напротив, отмечают, что длительное нахождение дома сплотило их с детьми, улучшилось взаимопонимание.

Об ухудшении общения с родителями заявили 5% респондентов. В то время как 19% утверждают, что общение с родными стало лучше.

Отмечается, что опрос проходил в июне 2020-го на всей территории России. В онлайн-тестировании приняло участие 500 человек в возрасте от 18 лет [5].

Изоляция оказывает огромное влияние на любого, кто с ней сталкивается. Но те, кто живет один или, например, с соседями, партнерами, или детьми, находятся в разных ситуациях – и сталкиваются с разными трудностями.

«Те, кто находится дома с близкими, могут становиться напряженными и раздражительными по отношению к членам семьи. Одно дело проводить с ними добровольно время в выходные и праздничные дни, и совсем другое – поддерживать тесный контакт 24 часа в сутки », - говорит Яна Шагова. Профессор психологии Вашингтонского университета Пеппер Шварц считает, что в ситуации изоляции есть два варианта развития крупномасштабных партнерских отношений. С одной стороны, пара может по-новому ценить друг друга, близость и поддержку в сложных ситуациях. С другой стороны, партнеры могут, наоборот, понимать, что в их нынешних отношениях им не хватает поддержки и комфорта – или что эти отношения в принципе им не подходят.

Выводы. Таким образом, можно сказать, что самоизоляция превратилась в «маленькую жизнь». Это «маленькая жизнь», взятая из «большой жизни» со своими собственными правилами, динамикой и ограничениями. Благодаря укреплению семейных уз существенно меняется формат и динамика межличностных отношений. Самоизоляция усугубляет существующие конфликты и подвергает семьи испытанию.

Возникли новые риски и новые конфликтные зоны. Можно даже выделить основные этапы. Первый этап - это адаптация к новой ситуации, притирка друг в друга, построение новых позиций и диспозиций, вплоть до новой организации жизненного пространства. И в этой фазе, как правило, происходит снижение уровня удовлетворенности. Второй этап - это как раз минимальный уровень удовлетворенности, на котором есть опасность сформироваться семейного кризиса.

Третий этап - зависимость, это выход из кризиса (как конструктивный, так и деструктивный). Причем, при конструктивном

выходе их кризиса предполагается повышение удовлетворенности, переход к некой стабильности. Результат третьего этапа во многом зависит от социально-экономических характеристик семьи: от уровня жизни, от сферы профессиональной деятельности родителей, от условий проживания, а также от психологических характеристик семейной системы: ее гармоничности, функциональности, зрелости.

Таким образом, ситуация вынужденной самоизоляции в период пандемии – это своеобразный лакмус, высвечивающий проблемы семьи. Но, в то же время, ее можно рассматривать и как шанс, дающий членам семьи возможность лучше понять друг друга, решить не решенные ранее проблемы и установить более гармоничные взаимоотношения.

Список использованных источников:

1. Коронавирус. Вирус-убийца. Расширенное и дополненное издание | Прокопенко Игорь Станиславович
2. Научная статья WONDER[Электронный ресурс].–Режим доступа:<https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/249227-social-distancing-in-times-of-coronavirus>, свободный (26.10.2020)
3. Коронаразвод: пандемия COVID-19 рушит семьи по всему миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.ru/,world/koronarazvod-epidemiya-rushit-semi-po-vsemu-miru/>, свободный (28.10.2020)
4. Термин «Самоизоляция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://360tv.ru/news/obschestvo/psiholog-pandemija-pomozhet-ukrepit-semi/>, свободный (26.10.2020)
5. Разговор о семье, судьбе и браке в пандемических тонах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://covid19.fom.ru/post/razgovor-o-seme-sudbe-i-brake-v-pandemicheskikh-tonah>, свободный (26.10.2020)

СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Сердечная Н.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. За последние десятилетия стилю жизни как научной категории и предмету исследования посвятили свои публикации многие западные социологи, которые предоставили концептуальные основания изучения стиля жизни, методологические аспекты изучения стиля жизни в современных условиях.

Стиль жизни представляет собой предмет пристального изучения специалистов различного профиля в области социальных и гуманитарных наук. В социологии стиль жизни, как правило, связан с социальной стратификацией, выполняя две функции. Суть первой состоит в демонстрации индивидами принадлежности к некой группе, а второй – в определении границ, которые отделяют представителей одного слоя от другого.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует достаточное количество работ, которые посвящены обзору как социологических теорий и интерпретаций понятия «стиль жизни» или «образ жизни», так и в несоциологических. Например, целью исследования Е.С.Горбань был поиск смыслов, вкладываемых разными авторами в понятие «стиль жизни»[6], А.В.Мозговая и Е.В.Шлыкова исследовали понятие стиля жизни городской общности как ресурса адаптации к неопределенности среды[7], исследование В.Н. Буртоновой было посвящено проблемам изучения городского стиля жизни, рассматриваемого в качестве социального механизма конструирования городских границ на примере г. Улан-Удэ[3], И.С.Бондаренко[1], Н.А.Головин и В.А.Сибирев исследовали стили жизни через призму консьюмеризации общества[5], Е.Г. Нимпроизвёл попытку выявления роли

СМИ в формировании стиля жизни на уровне высших ценностных ориентиров и в качестве практики медиапотребления[8].

Однако важно отметить, что, не смотря на существования множества научных работ, цель которых заключается в попытке провести как теоретический, так и эмпирический анализ понятия стиля жизни, существует некая проблема в силу того, что современный мир настолько динамичен, что новые ценностные ориентиры и установки внедряются у каждого молодого поколения и могут быть связаны как с эпохой консьюмеризма, так и с личными психологическими особенностями. То есть, невозможно свести все уже существующие исследования в одну унифицированную теорию с последующим её закреплением. В данном исследовании описаны основные теории, раскрывающие понятие стиля или образа жизни.

Описание исследования и основные результаты. Проблематика образа и стиля жизни активно исследовалась в классической социологии. Так, в работах К.Маркса образ жизни трактуется как «способ жизнедеятельности индивида, социальных групп и общества в целом, проявляющийся в конкретно-исторической системе социальных отношений и соответствующий нормам и ценностям, которые отображают эти отношения. На арене истории индивид действует как часть целого – конкретной общественной системы, нации, народности, как член конкретной социальной группы – класса, партии, организации. образ жизни, согласно Марксу, выступает как отражение социального в индивидуальном. Стиль жизни, в свою очередь, можно трактовать как отражение индивидуального в социальном. Отсюда следует, что образ жизни в марксистской теории – это структурное понятие, которое отображает общую поведенческую культуру социума, в то время как стиль жизни – организация индивидом своей жизни на основе собственных нужд и потребностей, целостная система устойчивых черт жизнедеятельности, которые проявляются в процессе реализации жизненных целей [9, с. 12].

Эрих Фромм интерпретировал это так: «Образ жизни, обусловленный особенностями экономической системы, превращается в основополагающий фактор, определяющий характер человека, ибо властная потребность самосохранения вынуждает его принять условия, в которых ему приходится жить. Фромм рассуждает об этом в контексте удовлетворения естественных потребностей человека, таких как сон, еда, вода, безопасность, то есть таких, которые требуют удовлетворения при любых условиях и поэтому являются первичным мотивом поведения индивида. Но чтобы иметь возможность удовлетворить первичные потребности, человеку необходимо трудиться [10, с. 30].

При изучении образа и стиля жизни в рамках классической социологии можно также отметить подход М.Вебера. Согласно его концепции, статусные группы стратифицированы именно по личным принципам потребления благ, выраженным в образе жизни, в отличие от классов, стратифицированных по уровню экономического состояния. По мнению Вебера, статусная позиция определяется уровнем социального уважения и находится в сфере распределения престижа, а статусный престиж выражается прежде всего в том, что от каждого, кто претендует на принадлежность к данному кругу лиц, ожидают особого стиля жизни [4]. Чтобы поддерживать статусный престиж в обществе, индивиду необходимо соблюдать определенные условности и демонстрировать определённые символы, доказывающие его принадлежность к конкретной социальной группе. В этом направлении двигаются также Т.Веблен, В.Уорнер и Э. Тоффлер. Так, Т.Веблен и В.Уорнер, выражая солидарность с М.Вебером.

П.Бурдье рассматривает категорию «стиль жизни» сквозь феномен габитуса и социального пространства. Согласно его концепции, стиль жизни – это структурированная система позиций социального пространства, которые занимает индивид, принадлежащий к определённой

группе, а также его представления про эти объективно относящиеся к нему позиции. Сами позиции определяются характерными для индивидов практиками, разнообразием деятельности и используемыми предметами. При этом особое место в этой системе занимает вкус – система принятия и оценивания своих и чужих практик. отличия стилей жизни обусловлены охватом и соотношением экономического и культурного капиталов. Под экономическим капиталом социолог понимает уровень материального благополучия индивида, а под культурным капиталом – все культурные ресурсы, которыми располагает индивид – дипломы и звания, спортивные титулы (институализированные), владение культурными объектами (объективированные), а также особые знания, специфический опыт, представление об эстетике, произношение и т.д. (инкорпорированные) [2].

Из социологов постсоветского пространства, занимающихся вопросом стиля жизни, можно выделить Н.А.Шульгу. Он, рассматривая стиль жизни как феномен, который совместно или отдельно обусловлен традицией, сознательным или бессознательным выбором одного из существующих типов поведения и желанием самореализации или самоутверждения [11], акцентирует внимание на таких современных тенденциях, как плюрализация стилей жизни, ориентированность на успех, консьюмеризация, гедонизация, информатизация, виртуализация, приватизация и публитизация жизни, пространственная и профессиональная мобилизация [9, с. 16].

Основываясь на приведенных теоретических положениях, отметим, что стиль жизни – это устойчиво воспроизводимый индивидом выбор в пользу конкретной совокупности практик, образцов потребления и поведения, который обусловлен как социальными, так и психологическими факторами. Стиль жизни как способ символической коммуникации демонстрирует принадлежность индивидов к той или иной группе, независимо от того, образованы эти группы в результате схожести стратификационных позиций или личностных детерминант.

Следует отметить, что стиль жизни выступает в качестве детерминанта престижа, обладание которым дарует признание и одобрение со стороны социальной среды. Забота о поддержании определенного стиля жизни и связанная с ней борьба за символы престижа является характерной особенностью функционирования престижных систем, что, в частности, находит свое отражение в циклах моды.

Степень владения видами капитала диктует индивиду стиль жизни и указывает на уровень его престижа в социальной структуре. Таким образом, символами престижного стиля жизни могут быть деньги, владение средствами производства, товаром, недвижимостью, инвестициями (экономический капитал), внешность, ухоженность, физическое и психологическое здоровье (физический капитал), особые знания и навыки, эмоциональный интеллект и уровень культурного развития (культурный капитал), образование и профессиональные навыки (человеческий капитал), социальные связи и принадлежность к группе индивидов, обладающими властью и авторитетом (социальный капитал), власть, авторитет, наличие подчиненных (административный капитал), политическая активность и политическая культура в целом (политический капитал), а также звания и номинации, статус эксперта и способность к воспроизводству мнений (символический капитал).

Выводы. Исходя из вышеописанного, проведем границу между понятиями «образ жизни» и «стиль жизни». Так, образ жизни является более широкой категорией, которая охватывает конкретное общество в его целостности и несет в себе все характерные социокультурные и экономические черты определенной исторической эпохи. Образ жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях. Он содержит особенности поведения, общения, склада мышления индивида, проживающего в конкретной локальности в определенный исторический отрезок.

Стиль жизни, в свою очередь, представляет собой совокупность образцов поведения индивида или группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. Он вырабатывается индивидами в соответствии с их биологическими, общественными и эмоциональными потребностями. О стиле жизни судят по внешним формам бытия, в которые входит: организация рабочего и свободного времени, занятия вне сферы труда, устройство быта, манеры поведения, ценностные предпочтения, вкусы и др.

Список использованных источников:

1. Бондаренко И.С. Консьюмеризация общества в контексте развития современных стилей жизни / И.С. Бондаренко// Вестник ЗабГУ. – 2012. – №12. – С.64-69.
2. Бурдые, П. Структура, габитус, практика / П. Бурдые // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Том 1. – №2. – С. 44-59.
3. Буртонова В.Н. Стиль жизни горожанина как социальный механизм конструирования городских границ /В.Н. Буртонова// Власть. – 2017. – №12. – С. 38-42.
4. Вебер, М. Основные понятия стратификации / М. Вебер // Социологические исследования. – 1994. – №5. – С. 147-156.
5. Головин Н.А., Сибирев В.А. Стили жизни как коммуникативная реальность: структура латентного содержания рекламы / Н.А. Головин, В.А. Сибирев// Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2010. – №4. – С. 287-299.
6. Горбань Е.С. Обзор социологических теорий и интерпретация понятия «Стиль жизни»: от классового общества до постмодерна /Е.С.Горбань // Экономическая социология. – 2013. – №3. – С. 133-144.
7. Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Стиль жизни городской общности как ресурс адаптации к неопределенности среды / А.В.

Мозговая, Е.В. Шлыкова// Научный результат. Социология и управление. – 2019. – №1.– С. 52-69.

8. Ним Е.Г. Стиль жизни социального субъекта и роль масс-медиа в формировании стилевых различий /Е.Г. Ним // Актуальные вопросы современной науки. –2009.– №5-1.–С. 68-92.

9. Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. – Київ: Інститутсоціології НАН України, 2008. – 416 с.

10. Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм; пер. с англ.—Москва: АСТ МОСКВА, 2006.—571 с.

11. Шульга, М. Стилї споживання мешканців України / М. Шульга // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2005. – С. 365–375.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сердюкова Е.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Предпринимательство является довольно сложным и многогранным явлением, важность которого трудно переоценить. Уровень деловой активности определяет темпы экономического развития и внедрение инноваций в повседневную жизнь. Большим престижем статус предпринимателя пользуется среди молодёжи. Это побуждает многих молодых людей открывать собственное дело. Успех бизнес-стартапов невозможен без учёта комплекса факторов, способствующих / препятствующих эффективной предпринимательской деятельности. В связи с этим особую значимость представляют имеющиеся у предпринимателя материальные и нематериальные ресурсы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Эмпирические исследования представлений предпринимателей и непредпринимательских слое населения о факторах и ресурсах, необходимых для успешного ведения бизнеса, осуществляются Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) [4], «Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) [3], «Национальным агентство финансовых исследований» (НАФИ) [2], Институтом «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета («Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) [1], «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (GUESS) [5]). Однако обобщающие аналитические работы по данной теме отсутствуют.

В связи с этим целью нашего исследования является изучение представлений студенческой молодежи Донецкой Народной Республики о ресурсах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень изученности проблемы; 2) проранжировать по степени значимости ресурсы, необходимые для ведения бизнес-деятельности; 3) определить, какими ресурсами обладают студенты для открытия собственного дела; 4) выявить, дефицит каких ресурсов сдерживает предпринимательские намерения студенческой молодежи.

Описание исследования и основные результаты. В декабре 2019 года нами было проведено социологическое исследование «Факторы успеха в предпринимательской деятельности в представлении молодежи Донецкой Народной Республики». Было опрошено 199 студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата и 1-2 курсов образовательной программы магистратуры, которые обучались в ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Успех в бизнес-деятельности во многом зависит от имеющихся у предпринимателя личных качеств, умений, навыков, а также располагаемых ресурсов (капиталов). Большинство опрошенных студентов

(87%) уверены: для того чтобы заниматься предпринимательством, в первую очередь, необходим стартовый (экономический) капитал. При этом каждый второй респондент указывает на важность социального капитала – нужные связи и знакомства (44%) и на личные качества (целеустремленность, креативность, инициативность, работоспособность, готовность рисковать) (44%). Далее в порядке убывания значимости студенты перечислили следующие ресурсы и способности: наличие оригинальной бизнес-идеи (30%), человеческий капитал – специальное образование, знания и навыки (20%), умение создавать хороший продукт / услугу (18%), правильно подобранная команда (18%), опыт (9%), удача (5%).

Большинство мужчин (85%) и женщин (88%) уверены, что без наличия стартового капитала невозможно открыть собственное дело. Мужчины в порядке убывания приоритета указали такие факторы, как социальный капитал (46%) и личные качества (37%). По мнению женщин, для занятия предпринимательством более важны личные качества (46%), а не социальный капитал (43%). По сравнению с женщинами мужчины в большей степени подчёркивают значимость специального образования (соответственно, 18% и 25%) и удачи (соответственно, 4% и 8%). В то же время женщины чаще, чем мужчины указывают на такой фактор, как умение подобрать команду партнеров и подчинённых (соответственно, 18% и 8%).

Студенты всех курсов убеждены, что своё дело невозможно открыть без наличия стартового капитала. Чаще всего так считают студенты 5 курса (92%), реже всего – студенты 6 курса (80%). Для студентов 4 и 5 курсов вторым по приоритетности фактором является наличие особых личных качеств (соответственно, 46% и 45%), тогда как для студентов 6 курса – социальный капитал (51%). Кроме того, студенты 4 и 5 курсов в большей степени, чем студенты 6 курса указывают на значимость оригинальной бизнес-идеи (соответственно, 31%, 33% и 24%). В то же время каждый

десятый студент 6 курса (11%) полагает, что успех в предпринимательстве не обходится без удачи.

Абсолютное большинство опрошенных студентов убеждены, что своё дело невозможно открыть без наличия стартового капитала. Чаще всего так считают студенты-юристы (93%), реже всего – студенты-экономисты (84%). Для студентов специальностей «Социология» и «Социальная работа» вторым по приоритетности фактором является наличие социального капитала (51%), тогда как для студентов специальностей «Экономика» и «Юриспруденция» – наличие особых личных качеств (соответственно, 39% и 45%). Студенты-юристы чаще остальных указывают на важность человеческого капитала (специальное образование, знание, навыки) (34%) и реже остальных – на удачу (2%). В то же время студенты-экономисты реже остальных считают опыт важным фактором успеха в бизнесе (7%).

Какими же из перечисленных выше ресурсов обладают сами респонденты? Следует отметить, что каждый седьмой из них (15%) не смог ответить на данный вопрос. Остальные же указали следующие имеющиеся у них ресурсы: особые личные качества (56%), социальный капитал – связи и знакомства (33%), человеческий капитал – специальное образование, знание, навыки (30%), удача (29%), оригинальная бизнес-идея (20%), экономический капитал (19%), правильно подобранная команда (12%), опыт (10%), умение создавать хороший продукт / услугу (9%).

Мужчины и женщины обладают различными ресурсами, позволяющими заниматься бизнесом. Так, мужчины чаще, чем женщины обладают социальным (50% против 29%) и экономическим (27% против 17%) капиталами, а также в большей степени склонны считать себя удачливыми (37% против 27%) и способными создавать хороший продукт или услугу (13% против 8%). В то же время женщины значительно превосходят мужчин в обладании особыми личными качествами (соответственно, 60% и 43%) и человеческим капиталом (соответственно, 32% и 23%).

Несомненно, на представления студентов о наличии у них ресурсов для занятия бизнесом большую роль играют такие факторы, как курс обучения и специальность. В частности, студенты 4 курса чаще, чем студенты 5 и 6 курсов указали на обладание экономическим капиталом (соответственно, 23% 15%, 14%). В то же время студенты 5 курса в большей степени, чем все остальные обладают особыми личными качествами (62%), удачливостью (35%) и опытом (18%). Студенты 6 курса чаще остальных указали на наличие социального (48%) и человеческого капиталов (41%), оригинальной бизнес-идеи (28%), умения создавать хороший продукт / услугу (17%).

Студенты специальности «Экономика» чаще, чем студенты других специальностей обладают такими важными для открытия своего дела ресурсами, как особые личные качества (60%), социальный (35%) и экономический (23%) капиталы. Студенты специальности «Юриспруденция» больше, чем остальные респонденты полагают, что они удачливы (33%), обладают оригинальной бизнес-идеей (27%) и умением создавать хороший продукт или услугу (17%). Обучающиеся на специальностях «Социология» и «Социальная работа» превосходят остальных в наличии человеческого капитала (35%) и опыта (14%).

Как видим, студенты обладают различными ресурсами, необходимыми для открытия своего дела. Однако почему они до сих пор не воспользовались ими и не стали предпринимателями? Лишь каждый десятый респондент (10%) не смог ответить на данный вопрос. Остальные указали на следующие причины, не позволяющие им лично заниматься предпринимательством: отсутствие стартового капитала (68%), нестабильная экономическая ситуация (47%), отсутствие связей и поддержки третьих лиц (27%), дефицит специального образования, знаний, навыков (22%), притеснение бизнеса властями (17%), боязнь неудачи (16%), высокие налоги (13%), отсутствие оригинальной бизнес-идеи и интереса к предпринимательской деятельности (по 12%), высокая конкуренция среди

предпринимателей и отсутствие необходимых личных качеств (по 8%). Таким образом, респонденты считают главными препятствиями для занятия бизнесом дефицит имеющихся у них капиталов и ресурсов – экономического, социального, человеческого, а также отдельные личные качества (страхи и неуверенность в себе, недостаточная целеустремленность, работоспособность и т.п.). Напротив, неблагоприятные факторы деловой среды – экономическая нестабильность, притеснение бизнеса властями, высокие налоги, высокая конкуренция среди предпринимателей – воспринимаются многими как второстепенные.

По сравнению с мужчинами женщины чаще указывают в качестве основных препятствий для занятия бизнесом отсутствие стартового капитала (70% против 61%) и экономическую нестабильность (50% против 39%). В то же время мужчины чаще, чем женщины не могут открыть своё дело из-за дефицита социального (соответственно, 32% и 26%) и человеческого (соответственно, 26% и 21%) капиталов, а также из-за отсутствия оригинальной бизнес-идеи (21% против 9%), личных качеств (11% против 6%) и высокой конкуренции в бизнесе (11% против 7%).

Представления студентов 4 и 6 курсов о трёх главных препятствиях, не позволяющих им открыть своё дело, оказались довольно близкими: отсутствие экономического капитала (соответственно, 64% и 66%), экономическая нестабильность (соответственно, 52% и 49%), дефицит социального капитала (соответственно, 26% и 23%). По сравнению с другими обучающимися студенты 4 курса чаще указывали на такие факторы, как отсутствие интереса (14%) и оригинальной бизнес-идеи (15%). Студенты 5 курса чаще, чем остальные, сталкиваются со следующими препятствиями в открытии своего дела: дефицит социального капитала (33%) и высокие налоги (19%). При этом для них менее значимым в принятии решения не заниматься предпринимательством оказалась экономическая нестабильность (38%) и притеснение бизнеса властями (8%). Студенты 6 курса в качестве причин, не позволяющих заниматься

предпринимательством, чаще остальных указали страх неудачи (26%) и отсутствие личных качеств (11%).

По сравнению с другими категориями респондентов для студентов специальностей «Социология» и «Социальная работа» главными препятствиями в создании своего дела являются отсутствие стартового капитала (72%), притеснение предпринимателей властями (22%), отсутствие бизнес-идеи (15%). При этом они меньше всех заявили об отсутствии интереса к занятию бизнесом (4%). Студенты специальности «Юриспруденция» чаще других указали на такие сдерживающие факторы, как дефицит социального капитала (31%) и страх неудачи (23%) и реже других – на экономическую нестабильность (26%) и высокие налоги (8%). Ответы студентов специальности «Экономика» близки к средним значениям. Единственное исключение составляют варианты «страх неудачи» (12%) и «отсутствие личных качеств» (4%), показатели которых, меньше, чем у остальных опрошенных. Обращает на себя внимание тот факт, что вне зависимости от направления подготовки, каждый пятый студент указал на отсутствие специальных знаний и навыков как на причину, не позволяющую заниматься предпринимательством.

Выводы. Практически все респонденты полагают, что для открытия своего дела, в первую очередь, индивид должен обладать экономическим капиталом. Большую роль также играет наличие социального капитала и особых личных качеств. Значение экономического капитала склонны преувеличивать обучающиеся 5 курса, а также студенты-юристы. Студенты-экономисты, наоборот, не концентрируют своё внимание исключительно на денежных ресурсах. Вторым по значимости фактором для них выступают особые личные качества.

Из ресурсов, необходимых для успешного ведения бизнеса, молодые люди обладают следующими (в порядке убывания): особые личные качества, социальный и человеческий капитал, удача, оригинальная бизнес-идея, экономический капитал. Женщины в большей степени, чем мужчины

испытывают дефицит социального и экономического капиталов, но превосходят их в наличии особых личных качеств и человеческого капитала. Вполне естественно, что студенты 6 курса чаще остальных указали на наличие социального и человеческого капиталов, оригинальной бизнес-идеи. Студенты специальности «Экономика» чаще, чем студенты других специальностей обладают такими важными для открытия своего дела ресурсами, как особые личные качества, социальный и экономический капиталы.

Основным препятствием для занятия бизнесом является дефицит имеющихся у респондентов капиталов – экономического, социального, человеческого, а также отдельные личные качества (страхи и неуверенность в себе, недостаточная целеустремленность, работоспособность и т.п.). Напротив, неблагоприятные факторы внешней среды – экономическая нестабильность, притеснение бизнеса властями, высокие налоги, высокая конкуренция среди предпринимателей – воспринимаются многими как второстепенные. По сравнению с мужчинами женщины чаще указывают в качестве основных препятствий для занятия бизнесом отсутствие стартового капитала и экономическую нестабильность. Ответы студентов специальности «Экономика» близки к средним значениям. Единственное исключение составляют варианты «страх неудачи» и «отсутствие личных качеств» показатели которых, меньше, чем у остальных опрошенных. Обращает на себя внимание тот факт, что вне зависимости от направления подготовки, каждый пятый студент указал на отсутствие специальных знаний и навыков как на причину, не позволяющую заниматься предпринимательством.

Список использованных источников:

1. Глобальный мониторинг предпринимательства. Национальный отчет. Россия 2018/2019 / О.Р. Верховская, К.А. Богатырева, Д.М. Кнатько

и др.; Высшая школа менеджмента С.-Петербургского гос. ун-та. – Санкт-Петербург, 2019. – 91 с.

2. Деловой климат и конкурентоспособность российских предприятий. Социология. Статистика. Публикации. Отраслевые обзоры. – Вып.5 / Аналитический центр НАФИ. – Москва: Издательство НАФИ, 2017. – 49 с.

3. Предпринимательство в России: доверие, барьеры и факторы успеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3605> (дата обращения: 10.04.2021).

4. Условия для предпринимательства в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fom.ru/Ekonomika/14237> (дата обращения: 10.04.2021).

5. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, К.А. Богатырева, Т.В. Беляева и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2018. – 53 с.

ВЛИЯНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сорока О.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Развитие предпринимательства является важной задачей для экономики с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста и развития страны.

Особая роль отводится развитию молодежной предпринимательской активности, так как молодые люди, будучи активными, мобильными, готовыми к изменениям, рассматриваются в качестве носителя инновационного потенциала общества, стратегического ресурса,

пополняющего производительные силы страны. Их предпринимательская деятельность решает задачу вывода на рынок труда наиболее активной группы населения и вовлечения ее в деятельность, обладающую высоким потенциалом с точки зрения развития экономики и общества в целом [2].

Таким образом, развитие предпринимательства среди молодежи требует реализации многосторонних мер на различных уровнях, включая сферы образования, промышленности, общественного развития. Разработка таких мер не может быть осуществлена без понимания особенностей текущего состояния предпринимательства. Принимая во внимание, что формирование отношения к предпринимательству как к карьерному выбору, становление предпринимательских намерений и переход к первым действиям по созданию бизнеса зачастую происходят в студенческие годы, важная роль отводится изучению предпринимательской активности среди студентов вузов [1].

В качестве задач данной статьи, необходимо отметить выявление карьерных предпочтений, отношения студентов к предпринимательству, реакции ближайшего окружения на потенциальную предпринимательскую активность.

Цель исследования – выявить влияние первичных групп на предпринимательские настроения студенческой молодежи на постсоветском пространстве.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Роль семьи в формировании предпринимательских намерений студенческой молодежи на постсоветском пространстве изучается в международном проекте «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (GlobalUniversityEntrepreneurialSpiritStudents' Survey - GUESSS), который проводится раз в два года. К настоящему моменту проведено восемь международных опросов: в 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013/2014, 2016 и 2018 году. Впервые Россия приняла участие в данном проекте в 2011 году [4].

На формирование предпринимательской активности студенческой молодежи, основываясь на результатах глобального проекта, воздействует реакция окружения на соответствующие действия студентов в этой сфере. Студенты ожидают положительную реакцию своего окружения (семьи, друзей, сокурсников) в случае выбора предпринимательской карьеры [6].

Следует отметить, что данные исследования не могут охватить все аспекты серьезных изменений предпринимательских намерений студентов, в связи с чем требуется проведение повторных новейших исследований, позволяющих отражать смену карьерных предпочтений и их формирование. В этой связи, основой теоретической части нашего исследования является глубокое изучение влияния первичных социальных групп на предпринимательские настроения студенческой молодежи на постсоветском пространстве.

Описание исследования и основные результаты. Для того чтобы получить представление об основных источниках предпринимательства среди студентов в рамках социального окружения был организован проект «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (GlobalUniversityEntrepreneurialSpiritStudents' Survey), который был детально изучен. В фокусе проекта не только процесс создания новых предприятий студентами, но и более широкий предпринимательский контекст, и другие карьерные планы студентов.

В международном проекте отражены характеристики распределения студентов, наследующих семейный бизнес. Семья, в которой родители являются предпринимателями, создает особый контекст формирования подхода к выбору карьеры. В академической среде не прекращаются дебаты о том, насколько профессиональная ориентация родителей влияет на формирование карьерных намерений их детей. Уровень дохода семей рассматривается как один из элементов, являющихся проводником многих принятых в обществе неформальных правил, ценностей и норм поведения, которые передаются из поколения в поколение. В целом, в исследованиях

обычно подтверждается тот факт, что если родители являются предпринимателями, то вероятность того, что дети последуют их примеру, увеличивается.

В анкете GUESSS студентов спрашивали о том, являются ли их родители, или хотя бы один из них, предпринимателями в настоящий момент. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в международной выборке у большинства опрошенных студентов деятельность родителей в настоящий момент не связана с предпринимательством. Данный аспект проиллюстрирован в отчетах с 2011 по 2018 годы. В 2011 году доля студентов, родители которых не являются собственниками бизнеса, составляет 69,87% [3, с.21], в последующих отчетах до 2018 года сохраняется динамика, при которой данный процент уменьшается. В исследовании 2013-2014гг. он составил 68,7% [4, с.28], в 2016 – 63,3% [5]. В отчете 2018 года в большем количестве случаев родители не являются предпринимателями (62,7%) [6, с.27].

Как отмечается в исследовании GUESSS, у большинства студентов из России родители также не имеют собственного бизнеса, соответствующий показатель на протяжении 2011-2018 годов снижается с 81% до 71%. Выявлено, что минимальный процент студентов, родители которых не являются предпринимателями (71%), приходится на 2013-2014гг., респонденты также в большинстве случаев указывают, что отец имеет собственный бизнес (19%) по сравнению с показателями в других отчетах [3]. В России в среднем у 5-6% студентов оба родителя являются предпринимателями, что также близко к мировому показателю, который составлял около 8,8%.

Показательным также является изучение того, насколько сами студенты готовы стать преемниками семейного бизнеса. Несмотря на то, что, в целом, многие студенты связывают с фирмой родителей положительные чувства, лишь 4 - 8% из них готовы посвятить себя

развитию семейного бизнеса [6, с.28]. Отмечается, что в международной выборке несколько выше показатель эмоциональной привязанности студентов к фирме родителей, а в российской - более выражено стремление удерживать фирму в руках семьи.

Несмотря на существование семейного бизнеса и понимание специфики предпринимательства, не каждый студент стремится стать преемником в фирме родителей. Сила намерений в международной выборке еще менее выражена, чем в российской. Студенты в России довольно нейтрально оценили готовность вкладывать силы, чтобы стать преемником, хотя данные показатели по международной выборке оказались еще ниже. В среднем индекс «готовности» к преемственности среди студентов, у которых родители – предприниматели, по международной выборке находится на уровне от 1,09 до 3 с 2011г. по 2018г., а по российской составляет от 0,6 до 3,25 [6, с.28]. Тем не менее, существование самой возможности стать преемником придает студентам большее чувство уверенности. Многие в России согласны с тем, что такая перспектива несет в себе больше преимуществ, чем недостатков, но в международной выборке оценка абсолютно нейтральная.

В ходе полевого этапа социологического исследования, апеллируя к данным отчета глобального проекта 2013-2014гг., при сравнении карьерных намерений студентов спустя пять лет после окончания высшего образовательного учреждения в России по двум частям выборки: тех, у кого родители – предприниматели, и тех, у кого они не являются предпринимателями, были выявлены определенные тенденции. Процент студентов, которые собираются стать предпринимателями, составляет чуть более 50% в обеих группах [3, с.28]. Иными словами, не было выявлено четко выраженной связи между наличием семейного бизнеса и предпринимательскими намерениями студентов.

При анализе результатов отчетов 2016 и 2018 годов выявлено, что процент студентов, которые собираются стать предпринимателями, выше,

если их родители также предприниматели (57% и 58% соответственно), в отличие от тех, кто не имеет собственного бизнеса (49% и 48% соответственно).

В международной выборке, исходя из результатов отчетов за 2013-2018 гг., ответы респондентов распределились следующим образом: среди предпринимательских семей студенты, в большей мере, видят себя основателями собственного бизнеса, данный показатель варьируется от 35% до 44%. В непредпринимательских семьях процент желающих значительно снижается и находится в пределах от 28% до 34%.

На формирование предпринимательской активности студенческой молодежи, основываясь на результатах глобального проекта, воздействует также реакция окружения на соответствующие действия студентов в этой сфере. В анкете студентам задавали вопрос о том, как отреагировали бы люди в их окружении (семья, друзья и сокурсники), если бы они выбрали карьеру предпринимателя. Оценить реакцию просили по шкале от 1 («крайне отрицательно») до 7 («крайне положительно»). Данные мониторинга свидетельствуют, что студенты ожидают положительную реакцию своего окружения в случае выбора предпринимательской карьеры, причем средний показатель по всем трем вопросам несколько выше среди российских студентов. В отчете 2013-2014гг. средний показатель составляет 5,88 [3], и превышает показатели в последующих отчетах. В исследовании 2016 года среднее арифметическое на основе оценки реакции трех представленных категорий: семьи, друзей и сокурсников составил 5,77 [5, с.29], а в отчете 2018 года – 5,74 [6, с.28].

Отношение окружения к предпринимательской карьере студентов по международной выборке имеет более низкие показатели по сравнению с российской выборкой. В исследовании 2013-2014гг. среднее арифметическое на основе оценки реакции семьи, друзей и сокурсников составило 5,53 [3]. В отчете 2016 года индекс насчитывает более высокую

оценку – 5,60 [4, с. 29]. По данным 2018 года средний показатель составляет 5,56 [6, с.29].

Выводы. В ходе изучения существующих разработок по теме исследования мы выяснили, что в настоящее время складывается благоприятная среда для развития предпринимательства среди молодежи, характеризующаяся желанием молодежи строить свое профессиональное развитие в направлении создания собственного дела, а также выбором унаследования семейного бизнеса.

Наличие в семье родителей-предпринимателей рассматривается как фактор, способствующий становлению их детей как будущих предпринимателей. Было выявлено, что процент студентов, которые собираются стать предпринимателями, выше, если их родители также предприниматели, в отличие от не предпринимателей.

Так как в теоретической модели GUESS выделяется социально-культурный аспект, он также был детально проанализирован. Оказалось, что российские студенты несколько больше уверены в положительной реакции близкого окружения на их предполагаемое решение стать предпринимателем.

Список использованных источников:

1. Выборнова, В.В. Актуализация проблем профессионального самоопределения / В.В. Выборнова. – Москва: Интел-Синтез, 2006. – 400 с.
2. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Москва, 2007. – 301 с.
3. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, А.В. Куликов. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2011. – 38 с.
4. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет /

Г.В. Широкова, Т.В. Цуканова, К.А. Богатырева. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2013. – 46 с.

5. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, К.А. Богатырева, Т.В. Беляева и др.– Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2016. – 49 с.

6. Широкова, Г.В. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет / Г.В. Широкова, К.А. Богатырева, Т.В. Беляева и др.– Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2018. – 53 с.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ИСКУССТВА СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ КАК ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сочнева А.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. «Предмет – это часть объекта» - распространенная точка зрения в социологических кругах. Данная методологическая позиция, основанная на реализме мысли, В.И. Ленина, и говорит нам, что объекты многогранны, а каждая наука способна, используя свой инструментарий, изучить только одну грань. В данной работе мы попытаемся показать, на примере искусства как объекта социологического исследования, что такой методологический подход несовместим с социологическим способом мышления о мире, структура аргументации которого, не смотря на всю полипарадигмальность, построена на сведении множества феноменов, попадающих в поле зрения исследователя к некоторому «социальному». В качестве основания этого «социального» как чего-то всеобъемлющего, всепроникающего или везде отражающегося выступают в социальной теории разные сущности: общество (понимаемое как организм), коллективные представления,

практики, структура и функции, язык и речь. Именно данные сущности признаются в социальной теории как обладающие онтологическим статусом и первопричиной всего. Все остальные сущности всех масштабов - это либо эпифеномены, либо конструкторы перечисленных сущностей, которые не обладают собственным полнотой реальности.

«Предмет – это конструктор методологии нашего исследования» - вторая распространенная методологическая позиция, которую разделяют западные и некоторые российские коллеги – наиболее соответствует социологическому способу мышления о мире, однако это лишает искусство онтологического статуса. Оно оказывается кантовской «вещью-в-себе». Это зеркало или экран, на котором отражаются наши смыслы, структуры, практики. Подобный образ мысли лишает искусство права быть значимым процессом в создании того, что мы называем социальным, так как в такой логике оно всегда оказывается зависимой переменной.

Возникает парадокс или проблема: логическое следование социологическому способу мышления о мире заставляет отказаться от реалистической позиции «предмет – это часть объекта», в противном случае наша точка зрения изначально ошибочна; следование реалистическому постулату «предмет – это часть объекта» заставляет отказаться от социологического способа мышления о мире в противном случае наша точка зрения, также, изначально ошибочна. Возникает дилемма: следование первому пути ведет нас к простому воспроизводству существующих социологических способов мышления о мире, но сохраняет социологию; следование второму пути открывает перспективы открытий, но создает угрозу существования социологии как науки. Сможем ли мы сохранить социологию в рамках новых теоретических интуиций? Этот вопрос, на который мы не можем дать ответ в рамках данной работы. Цель работы куда уже: аргументировать существование поставленной проблемы, показав, каким образом искусство лишается онтологического статуса в социальной теории, а также показать перспективы возвращения

ему онтологического статуса через новые теоретические интуиции, бросающие вызов социологии.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Разработкой методологической проблемы социологического исследования искусства занималась М.В. Горностаева. Ученый указывает на проблему изучения искусства как целостного объекта и выделяет два основных подхода к его изучению: 1) отражающий подход (к таким подходам относят: критическую теорию Т. Адорно, который рассматривает искусство как отражение капиталистической культуры, отчуждающей человека от самого себя; понимающую социологию М. Вебера, которая была реализована в исследовательских проектах интерпретативного анализа Е. Хельзенгера и контент-анализа Л. Ловенталя; структурный семиотический анализ В. Райта и интеракционистскую теорию в версии И. Гоффмана); 2) формирующий подход (к таким подходам относят теорию культурной гегемонии Антонио Грамши, критическую теорию Маркузе). Основные недостатки данного подхода: 1) неверное понимание методологической проблемы (автор утверждает, что указанные теории схватывают только формирующую или отражающую часть объекта); 2) отсюда следует неверная задача по синтезу теорий, которые не совместимы в принципе, так как используют разные аксиоматические допущения в структуре аргументации; 3) непонимание сути марксистских подходов, определяя их в качестве формирующих.

Как было нами сказано ранее, свойство любой социологической теории – редукция искусства к набору реально существующих сущностей, а синтез - разных способов редукции в принципе не возможен. Сама суть редукции - сведение многообразия феноменов к их единству. Разные теории редуцируют к разным сущностям: смыслам, практикам и структурам. Теоретический «винегрет» не создаст новый овощ. Что касается подхода Грамши и Маркузе (а это марксистские подходы), то для марксизма, в принципе, любой объект – это совокупность социальных

отношений, отражающий классовые интересы. А в том, что искусство может быть инструментом выражения классовых интересов нет ничего формирующего. Это такое же сведение искусства к зеркалу, но не мира ценностей и смыслов, а классовых интересов [4, с. 84-89].

Н.Г. Фархатдинов проводит реконструкцию оснований современной социологии искусства, через ту проблематику, которая ставилась теоретиками, видевшими в искусстве проблему для социальной теории. Ученый выделяет две основных исследовательских программы: 1) концепция производства искусства (*П. Бурдьё, Г. Беккер*) – фокусируется на вопросах: «кто производит?», «что производит?», «для кого производят?», «в чьих интересах?»; 2) сильная программа социологии искусства (*Дж. Александер*) – фокусируется на автономии культуры и искусства от других полей действия, социальных институтов и пр.

Основные недостатки работы в том, что автор не уделяет должного внимания идеи автономии искусства, которая выражена не только в работах Дж. Александера, но и в работах другого неофункционалиста Н. Лумана [10]. И невнимание к редукции, которые эти подходы производят. В первом случае искусство редуцируется к целям его производящих, которые выражаются на языке в социологии. Во втором случае язык социологии оказывается формальным языком, не способным понять искусство за пределами понятия структуры и функций искусства, который не является его языком. Искусство как искусство оказывается непознаваемо для социологии. Иными словами, не существует общего универсально языка познания данного объекта. Искусство как объект для социологии оказывается сложным, но непознаваемым.

Существуют и другие попытки решения проблемы социологического изучения искусства, к примеру, М.Б. Глотов безуспешно пытался, следуя ленинской логике предмета как части объекта, не замечая несовместимость социологического подхода с такой методологией, определить границы предмета социологии искусства [5, с. 122-130]. П.О. Кокина пыталась

показать всю сложность изучения искусства с позиции социологии, через создание теоретического «винегрета», который скорее показывает проблему методологии самого автора, чем проблему изучения искусства [9, с. 64-68]. Однако, мы не имеем возможности останавливаться на подробном разборе работ, которые не содержат оригинальные идеи.

В целом, указанные попытки ответа на вопрос «как должна социология изучать искусство?», преодолевая пропасть между теорией и объектом, остались нерезультативны.

Описание исследования и основные результаты. Первым о необходимости пересборки «социального» заговорил Б. Латур. Вопрос, который задает Латур: «Почему, исследуя искусство, мы сосредоточиваемся только на том, «что социально» в оценке шедевра, а не на множестве других возможных источников его ценности?» [11, с. 322]. Его ответ состоит в том, что «социальное» из того, что требует объяснения трансформировалось в то, через что строится объяснение [Там же, с.13]. Все, на что смотрит социолог, уже *argiori* социально. Далее производится операция редукции, которая в зависимости от теоретической рамки исследователя сводит искусство к основаниям социального. Искусство как объект лишается онтологического статуса.

М. Деланда указывает на три формы редукции, которая осуществляется при изучении объекта как «социального»: микроредукционизм (сведение совокупности наблюдаемых объектов к порождениям индивидуальных намерений отдельных индивидов); мезоредукционизм (сведение совокупности наблюдаемых объектов к обезличенным практикам); макроредукционизм (сведение всех наблюдаемых объектов к функциям тотальной сущности «общества») [8, с. 11-13]. Именно данную классификацию мы будем использовать в дальнейшем, чтобы показать механизмы деонтологизации искусства в социальной теории.

Примером микроредукционизма в исследовании искусства является редукция объектов искусства к товару. Следующий логический ход – сведение искусства к рынку объектов искусства [13]. На первый взгляд, этот предельно экономический подход чужд социологии, но в контексте «теории обмена» Дж. Хоманса и П. Блау, которые выдвигают тезис о том, что обмен является элементарной формой социального поведения, это уже не кажется неразумным [15]. В своем исследовании символического значения цены объектов искусства О. Вельтус показывает возможность изучения объектов искусства в рамках экономического подхода, в котором искусство как институт рассматривается как порождение действий рациональных игроков: «с точки зрения экономической теории рынок искусства является лишь еще одним примером рационального, эгоистического, максимизирующего полезность действия. Предполагается, что цены представляют собой не что иное, как совершенные и нейтральные репрезентации культурных ценностей. В условиях неопределенности и ассиметрично распределенной информации экономисты также понимают цены в терминах сигналов качества, которые те посылают» [4, с. 35].

Эталоном мезоредукции искусства может считаться его сведение к практикам поддержания социальной дистанции (неравенства) в перспективе И. Гофмана, которая прекрасно показана в лекции М. Сафроновой [12]. Рассматривая трансформацию изобразительного искусства, М. Сафронова, используя теоретический инструментарий Гофмана [6], сводит предметы искусства к реквизитам или атрибутам статуса тех, кому они принадлежат. А художники как производители данных объектов сводятся к охранителям социальных статусов.

Примером макроредукции служит исследование искусства через концепт социального института (Э. Дюркгейм). В данном контексте объект искусства выступает как некий артефакт, требующий оценки. Артефакт, прошедший оценку, признается объектом искусства. Оценка, в свою

очередь производится через сообщество в частности или общество в целом, через систему фильтрации [7, с. 120]. Через установленную систему фильтрации артефактов общество реализует запрос на формирование определенных ценностей, смыслов, образцов поведения. Именно так искусство выполняет нормативную функцию в обществе [2, с. 77].

Во все трех примерах мы видим одну и ту же формулу:

$$Art = f(x)$$

, где в качестве x в первом случае выступает рациональность, во втором – практика, в третьем – функция (социальная). При этом *Art* является эпифеноменом x , который выступает в качестве основания рынка, статусной группы или общества. Искусство в такой версии не существует вне рациональности, практики или функциональности. При этом, мы не можем сказать, что искусство – это функция от рациональности и практик и социальных функций. Это всегда или/или. Следовательно, как отдельные подходы внутри социологии, так и подход другого дисциплинарного поля не описывают часть объекта: они описывают его полностью. Проблема заключается не в синтезе теорий, как многие думают, который мог бы дать цельное знание об объекте (оно всегда цельное), а в преодолении редукции, встроенной в теории, которая деонтологизирует объекты познания.

Представители плоских онтологий М. Деланда, Г. Харман и Л-Р. Брайанта предлагают отказаться от редукционизма и признать «онтологический тезис, гласящий, что все объекты, как красиво выразился Иен Богост, одинаково существуют несмотря на то, что они существуют неодинаково» [1, с. 19].

Основное положение данных теорий гласит – объекты — это сборки, состоящие из гетерогенных компонентов разной природы, обладающие одинаковым онтологическим статусам. Компоненты, в свою очередь сами

состоят из объектов меньшего масштаба. Тезис о гетерогенности предполагает, что в производстве реальности участвуют не только сущности социальной природы: рациональность, практики или социальные функции, но и материальные и нематериальные объекты, которые наряду с социальными сущностями играют в сборках, производящих реальность, материальные и экспрессивные роли [8, с. 21]. Такая позиция лишает социологию привилегированного статуса на высказывания о реальности.

К текущему моменту уже встречаются публикации российских ученых, направленные на использование новых теоретических интуиций плоской онтологии в анализе искусства. К примеру, работа А.М. Фейгельмана и Шаталов-Давыдова посвященная онтологии *science-art* [14]. В данной работе авторы показывают, что привычная схема «реальность-отражение-произведение» рушится, когда мы пытаемся рассмотреть объект искусства, состоящий из компонентов, принадлежащих разным полям производства реальности: мира науки и мира искусства. «Сегодня произведение *science-art* позволяет установить связи тех объектов, которые оно собирает в ассамбляж, но при этом само по себе становится тем «таинственным объектом», который лежит в основании данного ассамбляжа, и сам вступает в связи, в принципе, с чем угодно (самое очевидное, со зрителем, порождая целый комплекс новых объектов и своих свойств). Таким образом, искусство, в очередной раз пытается раскрыть какие-то смыслы об окружающем пространстве, при этом порождая новые объекты, возникающие в ходе рассмотрения объектов, очищенных от влияния всепоглощающей роли художника» [14, с. 133]. И следует добавить, - общества.

Гетерогенность *science-art* очевидна. Однако, тезис о гетерогенности заставляет рассматривать любые виды и объекты искусства как *argiōi* гетерогенные. А «социальное» в них только часть, наравне с другими, несоциальными частями, которые в равной мере производят реальность.

Выводы. Таким образом, очевидна несовместимость реалистической онтологии и, ее методологического постулата, что в качестве предмета исследования выступает часть объекта с социологическим способом мышления о мире, суть которого заключается в редукции любых объектов к основаниям «социального». Существующие классические социологические подходы деонтологизируют искусство, оставляя его за гранью познаваемого. Перспективной, на наш взгляд, является плоская онтология, которая преодолевает редукционизм, однако создает угрозу существования социологии. К текущему моменту теории представителей плоских онтологий (реалистических) плохо операционализируются, и, следовательно, плохо проверяемы на эмпирических данных. Однако некоторые успешные работы по анализу искусства именно через призму данных теоретических построений показывают перспективы разработки и проверки новых теорий общества в поле изучения искусства.

Список использованных источников:

1. Брайант, Л. Р. Демократия объектов / Л. Р. Брайант; пер. с англ. О. С. Мышкина. – Пермь: Гиле Пресс, 2019. – 320 с.
2. Ветрова, О. А. Культура и искусство как нормативные регуляторы национальной жизни / О.А. Ветрова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2012. – №. 1. – С. 76-84.
3. Вельтус, О. Символические значения цены: конструирование ценности современного искусства в галереях Амстердама и Нью-Йорка (перевод ЕС Бердышевой) / О. Велютус // Экономическая социология. – 2008. – Т. 9. – №. 3.
4. Горностаева, М. В. Искусство как социологическое явление / М.В. Горностаева // Социологические исследования. – 2004. – №. 4. – С. 84-89.

5. Глотов, М. Б. Границы предмета социологии искусства //Социологические исследования. – 1999. – №. 1. – С. 122-130.
6. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А. Д. Ковалева — М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000 — 304 с.
7. Головкова, М. И. Институциональный концепт в исследовании современного искусства / М.И. Головкова //Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – №. 18. – С. 119-124.
8. Деланда, М. Новая философия общества: теория ассамбляжей и социальная сложность / М. Деланда; пер. с англ. К.С. Майоровой. – Пермь: Гиле Пресс, 2018. – 170 с.
9. Кокина, П. О. Концепции изучения современного искусства через призму социологии / П.О. Коконина // Общество: социология, психология, педагогика. – 2021. – №. 2. – С. 64-68.
10. Luhmann N. Art as a social system. / N. Luhmann – Stanford University Press, 2000. – 329 p.
11. Латур, Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; / Б.Латур // Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014 — 384 с.
12. Сафонова, М «Социология искусства: как изучать Ван Эйка, импрессионистов и голливудское кино» / М. Сафонова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://theoryandpractice.ru/videos/1358-mariya-safonova-sotsiologiya-iskusstva-kak-izuchat-van-eyka-impressionistov-i-gollivudskoe-kino> (дата обращения 01.04.2021).
13. Фархатдинов, Н.Г. Искусство как товар: старые и новые исследовательские перспективы / Н.Г. Фархатдинов // Экономическая социология. 2011. №3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-kak-tovar-starye-i-novye-issledovatel'skie-perspektivy> (дата обращения: 07.04.2021).

14. Фейгельман, А. М., К вопросу об онтологии science-art / А.М. Фейгельман, Д.Ю. Шаталов-Довыдов // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, обществе. 2019. №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ontologii-science-art> (дата обращения: 07.04.2021).

15. Хоманс, Дж. К. Социальное поведение: его элементарные формы (главы из книги) (перевод: Николаев В. Г.) / Дж. К. Хоманс // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2001. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/2001-02-016-homans-dzh-k-sotsialnoe-povedenie-ego-elementarnye-formy-glavy-iz-knigi-perevod> (дата обращения: 07.04.2021).

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ СУВЕНИРНОЙ РЕКЛАМЫ

**Сумщенко А. В.
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры
и искусств имени М. Матусовского»,**

На сегодняшний день любой продукт или услуга нуждается в продвижении, что является очень важным фактором успешной деятельности предприятия или организации. Продвижение – это совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его приобрести. [1]

На рынке высшего образования продвижение образовательных услуг стало также неотъемлемой частью деятельности высших учебных заведений. Они используют широкий набор средств и методов

коммуникационного воздействия, при этом используются: реклама в прессе, реклама на телевидении и радио, наружная реклама, печатная и сувенирная продукция, дни открытых дверей, научно-практические конференции и семинары, интернет-реклама, создание и ведение официального сайта и страницы ВУЗа в социальных сетях и т.д. Вызывают особый интерес творческие ходы в PR-кампаниях, направленные стремление «подружиться» с абитуриентами, стать ближе, стать частью жизни каждого будущего студента. Каждый из вузов стремится создать свой бренд. Согласно исследований Т.Питерса бренд стремится удовлетворить мечту потребителя и связывает появление бренда с созданием в процессе брендинга глубоких впечатлений и эмоций. Т.Питерс вводит термин дримкетинг (dreamketing = dream + marketing) [3].

Одним из важнейших элементов формирования имиджа вуза является фирменный стиль - совокупность графических, цветовых, пластических, акустических приемов, которые обеспечивают единство всем изделиям организации [2]. Фирменный стиль образовательного учреждения используется при создании сувенирной продукции, которая будет являться стимулом для привлечения внимания к вузу, активности студентов. К сувенирной продукции организации относятся: кружки, ручки, блокноты, майки, толстовки, бомберы и др. У многих британских вузов есть своя фирменная линия одежды: толстовка, кепка, галстук и т.д. Выпускникам Кембриджа престижно иметь кружку, галстук, кольцо, обложку для iPhone с символикой университета.

Ведущие зарубежные университеты активно используют сувенирную продукцию для продвижения своего бренда, уделяют особое внимание разработке фирменного стиля и управлению имиджем. В то время как образовательные организации Луганской Народной Республики только начинают развивать это направление, что является правильным решением, так как в информационно переполненном мире образовательные организации вынуждены привлекать к себе внимание за

счет маркетинговых инструментов, чтобы выделиться, запомниться, привлечь больше абитуриентов.

Рекламный сувенир представляет собой эффективный инструмент современного коммуникативного пространства, цель которого – напоминать о компании, предлагаемой ею продукции. Фирменная символика на сувенирах является обязательной частью корпоративного стиля, дающая возможность привлечь внимание к компании. Кроме того, оригинальный сувенир с фирменной символикой служит и знаком внимания, и способом напомнить о себе потенциальной целевой аудитории.

Ценность рекламных сувениров заключается в том, что помимо рекламного продукта как такового, человек получает еще и полезный предмет: фирменной ручкой можно писать, из кружки с логотипом — пить чай и т.д. С одной стороны, такой сувенир дает возможность рекламодателю косвенно напоминать о себе в течение длительного времени, с другой — человек будет смотреть не на безличный предмет, а на подарок с указанием имени дарителя. Каким бы целям ни служила данная продукция, это, прежде всего подарок, который студент/абитуриент будет вольно или невольно демонстрировать окружающим.

Подводя итог, можно утверждать, что использование сувенирной продукции в рекламных кампаниях образовательных учреждений является серьезным средством создания в рекламных целях позитивного впечатления о вузе. Продвижение с помощью сувенирной продукции наилучшим образом воздействует на психику человека, служит легкой и не навязчивой, но очень действенной формой рекламы в настоящее время.

Список использованных источников:

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2003.

2. Иваненко Ю.А. Имидж организации как фактор повышения ее конкурентоспособности // Вестник СГТУ, 2006. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-organizatsii-kak-faktor-povysheniya-ee-konkurentosposobnosti/>.

3. Шаромов А. Нефинансовые инструменты брендинга // Корпоративная имиджелогия. [Электронный ресурс]: http://www.ci-journal.ru/article/191/200803nefinansovye_instrumenty_brendinga.

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ СОВРЕМЕННОЙ КИНОПРОДУКЦИЕЙ

Сытник А. Д.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Характерной чертой современного общества является стремительное развитие средств массовой коммуникации, одним из самых распространенных и самых сильных является кино. Одновременно с использованием просмотра фильмов как средства наполнения свободного времени и удовлетворения потребности в развлечениях, зритель просто не может рационально мыслить и критически воспринимать информацию, которая в данный момент представляется на экране. Тем не менее, кино может не только формировать социальные нормы, но и разрушать их, манипулируя общественным сознанием, что приводит к замедлению культурного развития или общему упадку социально-культурной жизни общества.

Как один из важных агентов социализации кино принимает непосредственное участие в социокультурном процессе выработки и передачи ценностей, традиций, обычаев, норм и правил поведения. Кинематограф непосредственно формирует мировоззренческие взгляды на жизнь отдельных личностей, групп, сообществ и общества в целом. Кино

считается одной из важнейших культурных форм с точки зрения отражения видимого, воображаемого и виртуального.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В социологии данную проблему изучали А.В. Дильмухаметова, Л. Бейкер, К. Пигрэм, Т. Дерзян, М.С. Бережная, К.А. Котлова, Р. Веббер.

Учитывая значительный научный потенциал в области социологии кино, не следует упускать из виду, что существующие теоретические и практические разработки не раскрывают всей полноты исследуемой темы. В научном дискурсе до сих пор нет всестороннего изучения киноконента, доступного на современном телевидении. Использование социальных норм в качестве решения социальных вопросов и проблем дает большие перспективы, но необходимо систематически исследовать, когда и как они влияют на социальные нормы и как манипулируют поведением через кинематоргаф.

Описание исследования и основные результаты. Для того, чтобы понимать, как с помощью кинематографа возможно манипулировать, надо понять, что значит сама манипуляция. Манипуляция - это своего рода психологический прием, цель которого - заставить человека совершить определенные действия вопреки его желанию. При этом влияние не явное, а скрытое. Суть манипуляции заключается в том, что человек, на которого оказывается давление, должен сам хотеть совершить определенные действия, даже если это ему невыгодно [1].

Часто производство фильмов имеет транснациональный характер и распространяется на международную аудиторию, с чем связаны и поиски общего транснационального антигероя: терроризм, природный катаклизм, угроза инопланетного вторжения, вирус. Тренд интернационализации распространяется как на производство киофильмов, сериалов, так и в целом на производство телевизионного контента.

Сила аудиовизуальных средств проявлялась и эксплуатировалась политически, социально и экономически на протяжении всей истории.

Такие лидеры, как Адольф Гитлер, например, успешно использовали фильмы в качестве пропагандистских инструментов во время Второй мировой войны. Факты, подобные этим, показывают необузданную силу кино: огромную силу, которая даже вызвала революции. По мере того как технология продолжает расти, политические и экономические лидеры используют кино для изменения и формирования мировоззрения людей либо для своей собственной выгоды, либо для блага людей.

Сегодня в высокобюджетном кино герои не курят. И это не связано с кардинальным изменением общественных пристрастий, а также является результатом производственной оптимизации и нацеленности на высокую рентабельность. В 2007 году в США курение в кино было приравнено к сценам насилия, секса и использованию нецензурной лексики.

Тед Бер предупреждает в своей книге «Голливудская катушка удачи», что «средства массовой информации, особенно кино и телевидение, являются не только самыми мощными инструментами коммуникации, когда-либо изобретенными, но и наиболее распространенными в современном обществе. Они создают мощные эмоциональные образы в нашем сознании, направляют наши мысли и влияют на наш образ жизни, перенаправляя наши надежды и мечты» [2]. Он иллюстрирует свою точку зрения, ссылаясь на 1942 год, когда был выпущен диснеевский фильм «Бэмби». Он отмечает, что за год до выхода фильма охота на оленей в Штатах оценивалась в 9,5 миллиона долларов.

Но после трагической сцены в «Бэмби», где его мать застрелили охотники, бизнес по охоте на оленей в Штатах упал до 4,1 миллиона долларов. Это может показаться банальным примером, но он иллюстрирует влияние фильма на американскую публику. Эта сила обладает способностью формировать и определять наши убеждения и ценности по тем, которые изображаются на экране, если мы не осознаем этих опасностей.

В фильме Гарта Джоуэтта «Кино как демократическое искусство» он объясняет, как влияние кино глубоко проникло в американское «коллективное бессознательное». Джоуэтт изучал работы социолога 1930-х годов Пола Кресси, который утверждал, что, хотя фильмы изначально были организованы коммерчески, чтобы продавать «развлечения», они стали способом, с помощью которого люди узнают о себе и других как о членах общества и о том, как они должны взаимодействовать. Кресси утверждал в исследовании «Кино как неформальное образование», что фильмы были основным источником информации о сферах жизни, о которых человек не имел никаких других знаний.

Существуют несколько способов, которыми кинематографическое искусство влияет на общество и современный мир.

Фильмы вдохновляют нас. Хороший фильм будет развлекать, обучать и вдохновлять зрителя во многих отношениях. Подумайте, например, о том, какое влияние оказывают песни на людей. Они заставляют нас думать. Они делают нас сострадательными. Они вдохновляют нас помогать другим и делать добро человечеству.

Фильмы могут повысить осведомленность о различных аспектах жизни. Людям необходимо напоминать о важности формального образования, а также совместных школьных занятий, таких как искусство и спорт. Фильмы, связанные со школой, подчеркивают эту важность и дают заинтересованным сторонам образования идеи о том, как улучшить системы образования в различных частях мира. Кроме того, фильм помогает нам понять негативные последствия употребления наркотиков, алкоголя и токсикомании.

Фильмы формируют культуру. Помимо отражения наших разнообразных культур, фильм уже давно формирует наши убеждения и ценности. Хороший пример - когда люди копируют модные тенденции у кинозвезд и музыкантов. В наши дни также часто встречаются общества, использующие фигуры речи, вдохновленные киноиндустрией. По крайней

мере, фильм укрепляет отдельные культурные убеждения и устраняет некоторые из них.

Большинство исторических фильмов основаны на фактах, и даже для тех немногих, которые являются художественными, они все еще изображают реалистичную и фантастическую картину того, каким был мир до изобретения аудиовизуальных устройств, которые мы знаем сегодня. Они связывают современный мир с прошлыми поколениями.

Многие социальные психологи сегодня придерживаются мнения, что фильмы подрывают симпатии людей, делая насилие и страдания других приемлемыми. Апатия стороннего наблюдателя растет, и многие люди в больших городах предпочитают пассивно наблюдать, как люди калечат или убивают друг друга. Эта тенденция не помогать жертве или соглашаться с насилием выросла в результате снижения чувствительности в средствах массовой информации сочувствия.

Фильмы давно влияют на поведение людей. Фильм оставляет в подсознании зрителей определенную информацию, на основании которой они стараются вести себя как любимый герой. Дети подвергаются этому интенсивно, но взрослые не лишены инстинкта подражания.

Фильм может влиять на мнения и идеи людей и формировать общество, изменяя их взгляды и отношения. В наши дни дети часто смотрят телевизор, и они могут смотреть фильмы с множеством сцен насилия, и дети будут думать, что такой тип действий нормален или принят в обществе. Сейчас люди молодого возраста тоже предпочитают смотреть комедии и фильмы ужасов. Но если первые в основном безвредны, вторые могут нанести значительный урон психике и моральному здоровью. Просмотр фильма - это не только развлечение, но и способ получить много информации. Информация о фильме может быть положительной (фильм информирует о разных странах, явлениях и событиях и учит мудрости) и отрицательной (неверность некоторой информации, лежащее в основе влияние фильма).

Медиакритики все чаще говорят о катастрофическом наводнении насилием современных средств массовой коммуникации как об одной из основных тенденций их развития.

Телевидение, демонстрируя сцены жестокости, тем самым в определенной мере удовлетворяет запрос самой аудитории. А современный кинематограф направлен на поиск новых средств изображения сцен насилия: специфический монтаж, рапид, звуковые эффекты были призваны превратить сцены насилия в зрелище, эстетизировать смерть на экране. Насилие становится движущим механизмом действия.

Вывод. Фильм может влиять на мнения и идеи людей и формировать общество, изменяя их взгляды и отношения. В наши дни дети часто смотрят телевизор, и они могут смотреть фильмы с множеством сцен насилия, и дети будут думать, что такой тип действий нормален или принят в обществе.

Кинематограф также может оказывать влияние через социальный механизм. Здесь влияние коренится в том факте, что они могут предоставлять информацию таким образом, чтобы усилить координацию в отношении нормы. Информация, которая, как известно, является общедоступной, помогает людям сформировать понимание об общих убеждениях. Публичная информация не только побуждает людей обновлять свои личные убеждения, но также позволяет им обновить свои убеждения о том, насколько широко распространены эти убеждения. То есть общедоступная информация используется для того, чтобы знать, что другие получили информацию, и что каждый, кто получил информацию, знает, что все остальные, кто получил информацию, знают это, и так далее, создавая общее знание. В этом ключе некоторые авторы утверждают, что «попытки изменить общественное поведение путем изменения частных установок не будут эффективными, если не будут предприняты

определенные усилия для преодоления границы между общественным и частным» [3, с.113].

Манипуляция – сильнейший механизм психологического воздействия (часто скрытый), который подразумевает принуждение собеседника к какому-либо действию.

Хорошо известно, что та информация, которая предоставляется кинематографом, может влиять на широкий спектр взглядов и поведения.

Очевидно, что в современном мире фильмы имеют большое значение. А поскольку положительное влияние перевешивает отрицательное, наш долг - выбрать правильный контент для правильной аудитории и защищать молодые умы от контента, который развратил бы их чувства, нормы и мнения.

Список использованных источников:

1. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценко. — М.: ЧеРо — Издательство МГУ, 1997. — 344 с.
2. Бер Т. Голливудская катушка удачи: выигрышная стратегия, направленная на искупление индустрии развлечений / Т. Бер. — CoralRidgeMinistries, 1991. — 125 с.
3. Chwe M. Rational ritual: culture, coordination, and common knowledge / M. Chwe - Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
4. Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н. А. Агафонова. - Минск: Тесей, 2008. — 392 с.
5. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения / М.И. Бобнева – М., 2004. – 310 с.
6. Левицкая А. А. Современная медиакритика в США: актуализация образовательного компонента // Дистанционное и виртуальное обучение, 2015. — No 5. — С. 85 — 103.
7. Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. — Эксмо, 2011. — 688 с

ПРИЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

Твердун Е.А
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Организационная деятельность людей является одним из объектов изучения социологии управления. Организационная деятельность – это не только совместная деятельность некоторого количества людей, связанных общими целями, интересами, идеями и ценностями, это деятельность людей, объединённых в одну организацию, одну систему, которая подчиняется единым правилам и нормам и выполняет порученную им задачу, в соответствии с корпоративными, правовыми, экономическими и другими требованиями.

Совокупность правил, норм и требований организации предполагает и формирует особые психологические отношения между коллегами, и между руководителем и подчинённым, которые функционируют только в организации.

Современный этап развития бизнес-отношений не раз доказывал, что повышение сопричастности персонала организации прямым образом влияет на выходные показатели эффективности, а в рамках эффективности предприятия, улучшения качества предоставления услуг актуальным является определение приёмов мотивации сотрудников с помощью поощрения, наказания, а также техник скрытого влияния на подчинённого.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема мотивации трудовой деятельности привлекала внимание многих ученых на протяжении длительного времени. Серьезный вклад в понимание сущности и содержания мотивации труда внесли такие известные ученые, как Дж. Милль, Д. Рикардо, А. Смит, Й. Шумпетер. Ими были разработаны фундаментальные понятия: «потребности», «интересы», «мотивы», «стимулы» и т.д.

Основу современных теорий мотивации заложили такие зарубежные ученые Э. Мейо, Ф. Тейлор, А. Файоль.

Выделим несколько базовых тезисов теории Абрахама Маслоу: потребности делятся на две группы первичные и вторичные, а также представляют пятиуровневую иерархическую структуру, в которой они располагаются в соответствии с приоритетом; поведение человека определяет самая нижняя неудовлетворённая потребность иерархической структуры; после того как потребность удовлетворена, её мотивирующее воздействие прекращается.

Макклелланд выдвигает теорию про виды желаний человека: власть; успешность; принадлежность к определенной касте.

Основная часть служащих рада быть в рядах определенной фирмы и дорожит своим статусом. Лидеры стараются приобрести власть, а одиночки работают на личный результат. Если условно разделить сотрудников по трем категориям, легко найти подход к каждому

В последние годы опубликовано немало содержательных работ по проблематике менеджмента и особенно персонала управления. Причем проблематика эта совершенно резонно трактуется как междисциплинарная, обязывающая использовать в ее изучении и применении комплексные подходы, интегрирующие социологические, экономические, психологические и некоторые иные составляющие. Следует уделить внимание работам таких авторов, как Ю.Мухина «Наука управлять людьми», «Менеджмент персонала», Дж.М. Иванцевич и А.А.Лобанова «Человеческие ресурсы управления», Ю.Г. Одегова, П.В.Журавлева«Управление персоналом» и другие [1]. Представленные в них соображения касательно организации работы с персоналом и его мотивации свидетельствуют о несомненной пользе подобного рода книг, как для исследовательской деятельности, так и для специалистов, занятых решением проблем управления персоналом организации [2]. В нашем исследовании мы сделаем акцент на приёмах мотивации именно с

помощью социальных санкций и техник скрытого влияния, другими словами с помощью манипулирования.

Описание исследования и основные результаты. Известный писатель Лев Толстой говорил: «Никакая деятельность не может быть прочной, если она не имеет основы в личном интересе». Вопрос только в том, как соединить интересы компании с личными интересами сотрудников? Ответом на этот вопрос выступает использование социальных санкций (метод «кнута и пряника») и техник скрытого влияния для мотивации сотрудников и повышения качества, эффективности выполняемой деятельности.

Мотивация — это, в первую очередь, психологический процесс, который управляет действиями конкретного человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых рабочих условий и стимулов внутри компании, побуждающих сотрудника на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных целей [3].

Мотивационная система внутри организации выполняет конкретные задачи: стимулирование сотрудников качественно выполнять поставленные задачи; повышение производительности труда; создание позитивного настроения внутри команды; снижение кадровой текучести; привлечение и удержание ценных, компетентных, высококвалифицированных специалистов; повышение лояльности сотрудников к организации, в которой они работают; создание корпоративной культуры.

К методам мотивирования эффективного трудового поведения относятся: материальное поощрение; организационные методы; морально-психологические [4]. Обычно в практике управления, одновременно применяют различные методы и их комбинации. Чтобы более эффективно управлять мотивацией персонала, нужно использовать в управлении предприятием все три группы методов.

Появление новых психологических методов мотивации труда произошло благодаря росту роли человеческого фактора. В основе этих методов лежит утверждение, что помимо материальных стимулов играют не маловажную роль, и нематериальные мотивы, такие, как моральное удовлетворение работой и гордость своей организацией, самоуважение, признание со стороны окружающих членов коллектива. Такие методы мотивации базируются на изучение потребностей человека.

Помимо системы «кнута и пряника» большим интересом пользуются техники скрытого влияния, иными словами руководитель использует манипулирование для мотивации труда сотрудников.

Существует множество техник и методов манипулирования и часто такие приёмы родом из детства, поэтому в основе наиболее эффективных манипулятивных приёмов лежат типичные фразы, которые когда-то произносили родители. Схожесть легко можно увидеть на примерах.

1. Давление на жалость. В детстве: «Ты собираешься на вечеринку, а бабушка плохо себя чувствует! Остайся дома, поухаживай за ней, больше никому». Сейчас: «Конечно, вы сейчас в отпуске, но у нас намечается очень важный проект, и без вас тяжело будет выполнить всё качественно. Получится вечером выйти в скайп?». Согласно теории Эрика Берна в таком послании на явном уровне общаются двое коллег – «взрослых», а на скрытом — начальник становится на позицию «ребёнка», который просит «родителя» помочь ему. Редко кто упустит возможность почувствовать себя спасителем в такой ситуации. Чувство собственной значимости — одна из самых ненасыщаемых человеческих потребностей.

2. Игра на чувстве вины. В детстве: «Как безответственно с твоей стороны идти на вечеринку, когда бабушке плохо! Мы из сил выбиваемся, а вам лишь бы развлекаться!» Сейчас: «Вы и так в отпуске, а у нас горячий сезон, у вас получится хотя бы в скайп выйти?». Ситуация та же, но послание другое. В этом случае позиция начальника родительская, а подчинённому достаётся роль «ребёнка», непослушного и виноватого.

Конечно, чтобы заслужить любовь и признание «родителя», «ребёнок» откажется от удобного времени отпуска, выйдет сверхурочно и будет работать за троих.

3. Сравнение. В детстве: «Маша на одни пятёрки учится, а у тебя даже по рисованию четвёрка!», и в обратную сторону: «Ну и что, что все списывали, а если все с крыши прыгать будут?». Сейчас: «Ваши показатели хуже всех в отделе, вам следует больше стараться» или «Такую глупую ошибку иногда допускают неопытные сотрудники, но от вас я этого не ожидал!»

4. На слабо. В детстве: «Тебе никогда не поступить в этот вуз!». Сейчас: «Клиент сомневается, похоже, не очень доверяет твоему опыту, может, поручить это кому-то другому?». Этот метод хорошо работает с людьми, которые любят проявить себя в экстремальной ситуации. Когда всё спокойно и размеренно, они скучают, выполняют работу спустя рукава. Зато в ситуации форс-мажора они способны проявить свои лучшие качества. Скепсис со стороны начальства подстегнёт такого сотрудника всем назло доказывать свой профессионализм, упорство и целеустремлённость. Такой подход грубоват, поэтому руководители часто используют третье лицо, чтобы донести до сотрудника свои сомнения в его силах.

5. Лесть. В детстве: «Ты самый умный! Никто не сделает это лучше тебя!». Сейчас: «Я не могу доверить это важное задание никому, кроме вас». Создавая какой-то образ в глазах окружающих, мы хотим выглядеть целостной, непротиворечивой личностью и стараемся действовать последовательно. Чья-то вера и поддержка могут зарядить энергией и придать сил. Лесть к тому же может использоваться для навязывания своей точки зрения: «Вы же такой умный и понимаете, что самым лучшим вариантом было бы» [5].

При проведении собственного исследования были выявлены следующие закономерности. Руководители в процессе управления

коллективом, чаще всего, используют следующие стратегии манипулирования: угроза наказания и сравнение сотрудников между собой – 25%; обещание награды – 20%; игра на чувстве вины – 10%; лесть – 5%, а также 15% опрошенных использует все стратегии манипулирования в зависимости от ситуации требующей определённых решений.

В большинстве случаев 47% респонденты прибегают к использованию стратегий манипулирования для повышения качества скорости выполняемой сотрудником работы. Реже для стимулирования их потенциала 27%, а также для борьбы с ленью и безответственностью сотрудников 20%. Крайне редко такие стратегии применяются руководителями для повышения мотивации сотрудников 6%.

К наиболее эффективным стратегиям манипулирования респонденты относят: угрозу наказания - 40%; обещание награды - 30%; сравнение сотрудников между собой - 15%. Также некоторые респонденты отмечают, что к каждой рабочей ситуации подходит своя, определённая стратегия, где она и является эффективной - 15%.

Стратегию угрозы наказания считают эффективной 47% опрошенных, объясняя свой выбор тем, что каждый сотрудник желает избежать неудачи и не хочет понести любого рода наказание. Обещание награды, как эффективную стратегию определили 33% респондентов, аргументируя это тем, что награда всегда выступает мотивом для повышения качества работы сотрудника. Стратегию сравнения сотрудников между собой отметили, как эффективную 13% опрошенных, придерживаясь здорового соревнования между сотрудниками, например, получение звания «сотрудник месяца». Определив рычаги управления подчинёнными, как считают 7% респондентов, легко можно применять ту или иную стратегию манипулирования в соответствии с ситуацией и ценностями сотрудника.

К наказаниям руководители прибегают чаще всего в ситуации нарушений в работе подчинённого 73%, в других случаях за халатность 20% и за лень 7%.

В ряд наиболее эффективных наказаний вошли штраф 35%, исправительные работы 24%, увольнение 18%, брань 12%, выговор и понижение в должности поддержали по 6% опрошенных.

Респонденты объяснили, почему считают эффективным то или иное наказание следующим образом: руководитель указав сотруднику на его ошибки и неудачи, заставит задуматься подчинённого об избегании дальнейших неудач 60%. Страх сотрудника потерять авторитет в глазах руководителя и коллег 27%. Страх остаться без награды за проделанную работу – руководители объясняют этим штраф 13%.

К наиболее распространённым поощрениям сотрудников, руководители относят материальные и финансовые награды 58%, похвала 21%, неформальные мероприятия за счёт компании 16% и профессиональный рост 5%.

Стратегии, оказывающие большое влияние в процессе управления коллективом на качество выполнения профессиональных задач респонденты распределили следующим образом: наказание нерадивых сотрудников 40%, награда преуспевающих сотрудников 33% и легкое манипулирование 27%.

Выводы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение приёмов мотивации сотрудников в процессе управления является важным и, несомненно, нужным в организации управления, в первую очередь для повышения эффективности выполняемой деятельности. Мотивация выступает процессом стимулирования отдельного сотрудника или группы к действиям, приводящим к осуществлению целей организации – это процесс побуждения себя и других к достижению личных целей или целей организации.

Современный метод мотивации – это когда руководитель организации заинтересован в том, чтобы персонал качественно, ответственно и внимательно относился к выполнению своих обязанностей, вежливо, приветливо и доброжелательно относился к клиентам. Тем самым в интересах руководителя находится создание благоприятных условий для персонала, разработка стратегий и тактик подхода к организации работы.

Список использованных источников:

1. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. — М.: Дело, 1993 – 300с.
2. Одегова Ю.Г., Журавлева П.В. Управление персоналом М.: Финстатинформ, 1997. -877с.
3. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация. Способы и технологии информационно-психологического воздействия М.: Алгоритм, 2002 - 28 с.
4. Мордачев В.Д. Манипулирование людьми: играем на слабостях. Изд. 5-е Ростов н/Д: Феникс, 2006. -250 с.
5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. М., 2013. – 623с.

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Тесунова Ю.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Экономические ценности – это представления о целях, к которым стремится человек в экономической деятельности. Они могут иметь как индивидуальный, так и общепринятый характер и выражаться в форме идеала, основных принципов мышления.

Экономические ценности выступают идеальными критериями оценки экономических событий, явлений и процессов. В основном к ним относят такие понятия как богатство, деньги, способы получения доходов, а также более абстрактные категории, например, капитализм, социализм, индивидуализм, экономическая свобода, равенство.

Основу экономического поведения, в свою очередь, составляет субъективное представление личности о соотношении выгод и затрат на пути к достижению благополучия или более высокого публичного или частного статуса. Кроме экономического и социального интереса, индивидуальную и групповую модели экономического поведения формируют соображения относительной доступности тех или иных жизненных благ с учетом личных способностей каждого человека, а также влияние социальных институтов, обычаев, традиций, этнического и местного менталитета.

Экономические ценности и экономическое поведение являются ключевыми категориями феномена экономической культуры. Экономическая культура, как и культура вообще, постоянно изменяется, развивается. Система экономических ценностей жителей Донецкой Народной Республики в условиях военно-политической нестабильности стремительно трансформируется и людям приходится кардинально менять стратегии экономического поведения. Существует объективная необходимость в социологическом осмыслении и обобщении происходящих изменений, в определении и выявлении позитивных и негативных направлений развития экономической культуры в целом, а также экономических ценностей и экономического поведения, в частности. Это могло бы способствовать разработке более точных социально-экономических прогнозов, поиску новых путей повышения эффективности социально-экономической деятельности государства и обеспечения стабильности общества в целом.

Цель – изучить поколенческий аспект экономических ценностей и экономического поведения жителей Донецкой Народной Республики

Задачи:

- охарактеризовать степень научной разработанности проблемы экономических ценностей и экономического поведения;
- выявить отношение жителей Донецкой Народной Республики к деньгам;
- изучить стратегии экономического поведения жителей Донецкой Народной Республики;
- провести сравнительный анализ экономических ценностей и экономического поведения между поколением X и поколением Z.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Вопрос экономических ценностей поднимался в работах М. Вебера [1], В. Зомбарта [4], Г. Зиммеля [3], В.В. Радаева [9] и др. Проблемы экономического поведения человека в системе общественной хозяйственной деятельности изучали М. Вебер, Т. Веблен [2], Шумпетер [11] и др. Вопрос поколений в социологическом ключе рассматривали К. Маннгейм [6], Х. Ортеги-и-Гассет [7], Н. Хоув, У. Штраус [12]. В российской социологии поколенческую проблематику исследовали В.В. Радаев [8], Ю.А. Левада [5], Т. Шанин [10] и др. Но несмотря на значительную разработанность данной научной проблемы, вопрос об экономических ценностях и экономическом поведении жителей Донецкой Народной Республики остается неизученным, что обуславливает необходимость проведения социологического исследования.

Описание исследования и основные результаты. Исследование на тему «Особенности экономических ценностей и экономического поведения жителей Донецкой Народной Республики» было проведено в период с 08 февраля 2021 по 15 марта 2021. Сбор социологической информации осуществлялся методом полуструктурированного интервью. Всего было опрошено 10 человек. Отбор респондентов производился

методом снежного кома. Основной критерий отбора – принадлежность индивидов к поколению X (1968-1980 годы рождения) и поколению Z (1998-2003 годы рождения). Из каждой группы было опрошено по 5 человек. Поколение Y (1981-1997 годы рождения) не рассматривается, так как является переходным поколением – носителем мировоззрения полярных групп. Поколенческая дифференциация респондентов проводилась на основе синтеза концепций Н. Хоува, У. Штрауса и В.В. Радаева, направленных на изучение поколений, исходя из особенностей западного и российского обществ [8; 12].

В ходе исследования респондентам задавался вопрос об их отношении к деньгам, какую роль они играют в жизни опрошенных, как бы они оценили их важность по шкале от 0 до 5, где 0 – совершенно не важны, а 5 – очень важны, как они ими распоряжаются и так далее. Оказалось, что средняя оценка важности денег в жизни респондентов – 3,5 балла. При этом высокие баллы ставили преимущественно молодые люди – важность денег на 5 баллов оценил 18-летний тренер по футболу, а на 4 балла – 21-летний студент, 22-летний фрилансер и 22-летняя секретарь школы. Самую низкую оценку – 2,5 балла – поставил 45-летний рабочий. Ни один представитель поколения X не ставил оценку выше трех баллов.

При этом стоит отметить, что связать полученные ответы с материальным благосостоянием опрошенных достаточно сложно, так как практически все отвечали, что уровень их материального благополучия «нормальный», «средний» или «сносный/терпимый» – о высоком уровне материального достатка не говорил никто. Многие делились, что им хватает «на все, что нужно», но практически всегда этот ответ сопровождался некоторыми поправками. Например, 21-летний студент из Донецка, который учится в Москве, отвечал так: *«[Я оцениваю свое материальное благополучие] на четверочку. Мне хватает и на еду, и на одежду, и на концерты сходить остается. Но это по хорошим временам. Сейчас, пока я временно безработный, конечно, немного потуже. В*

Москве жить очень дорого. Здесь, чтобы жить более-менее нормально, нужно зарабатывать около 70 тысяч рублей. Это чтобы и поесть, и одеться, и погулять. Про покупку недвижимости я молчу, пока что мне кажется это нереальным, но я не собираюсь сдаваться». Также респонденты отвечали, что, несмотря на удовлетворение основных потребностей, им все же хотелось поднять уровень дохода или отказаться от чрезмерного потребления: «У меня есть деньги на все необходимое, а если мне на что-то не хватает, а еще сто раз подумаю, а надо ли оно мне. Знаете, если переночевать с мыслью надо или не надо, то 99% вещей оказываются лишними. Поэтому я не жалеюсь» (Татьяна, 43 года, домохозяйка).

Все опрошенные делают сбережения. Каждый респондент указал на свою систему накопления, но все озвученные системы можно разделить на две категории: тратить то, что не отложили или откладывать то, что не потратили. Провести разграничительную линию между поколениями в данном вопросе также не представляется возможным, поскольку подобные ответы давали индивиды из разных возрастных групп. В целом, откладывают то, что не потратили всего два человека: 21-летний студент и 45-летний рабочий.

В шести из десяти интервью в качестве цели сбережений респонденты называли путешествие или отдых: из них три человека поколения X и три – поколения Z. Оставшиеся четыре человека накапливают на автомобиль (18 лет и 22 года), недвижимость (22 года), свадьбу детей (50 лет) и на свое дело, на развитие приусадебного участка, на здоровье, на спорт, на здоровое питание, на развитие близких (45 лет). Однако это не означает, что сугубо материалистические цели чужды тем, кто копит на путешествия. Помимо желания увидеть мир, опрошенные отмечали также планы купить квартиру (19 лет, 21 год, 22 года), приобрести автомобиль (22 года), сделать ремонт и купить мебель (44 года). Четыре человека отметили привычку делать сбережения даже тогда,

когда нет конкретной цели, для того чтобы обязательно были деньги в запасе. Среди них два «икса» и два «зумера». Так, 18-летний студент и тренер по футболу говорил: *«Пример из жизни. С июля 2020 года с каждой зарплаты я начал откладывать по 5 тысяч. У меня была цель просто откладывать, я не знал, на что я их потрачу. Когда я накопил определенную сумму денег, я очень сильно захотел айфон, очень. И уже в 2021 году с этой суммы денег я пошел и сделал эту покупку. Я считаю, что деньги всегда нужно откладывать, мало ли какие бывают в жизни ситуации».*

Половина опрошенных проявили готовность вкладывать деньги в образование или самообразование. Среди них четыре «зумера» и один представитель поколения X. Еще три респондента (22 года, 44 года и 45 лет) утверждают, что в эпоху развитых информационных технологий все знания можно получить самостоятельно и абсолютно бесплатно, а еще два «икса» в принципе не видят смысла в получении дополнительного образования. Стоит указать, что ни один респондент, указавший на готовность платить за образование, не имел в виду государственные учреждения. Все высказывания относились только к частным курсам и тренингам: *«Это точно будут частные курсы, я готова платить за знания, которые мне наверняка пригодятся. Я не вижу особого смысла получать второе высшее образование в ДНР»*, – отмечает 22-летний секретарь школы.

Таким образом, в данном случае можно утверждать, что существует зависимость между возрастом индивида и его готовностью оплачивать образование – поколение Z больше склонно платить за получение знаний, в отличие от поколения X.

Выводы. Исходя из проанализированных данных, можно сделать несколько выводов. Во-первых, жители Донецкой Народной Республики, независимо от возраста, оценивают свое материальное благосостояние на

среднем уровне, – несмотря на то, что многие отметили возможность удовлетворения потребностей, никто не назвал уровень доходов высоким.

Во-вторых, были выявлены отличия между поколением X и поколением Z. Так, первые не придают деньгам особой важности и не оценивают их роль в своей жизни выше, чем на 3 балла, в то время как большинство вторых ставили высокий балл. Представители поколения Z отмечают готовность вкладывать деньги в свое образование и самообразование, а также накапливают средства на приобретение автомобиля и недвижимости, в то время как «иксы» отмечают важность финансового запаса и желание путешествий. Однако это может говорить не о поколенческих особенностях, а о жизненных потребностях – индивиды поколения X старше 40 лет и большинство из них уже имеют средство передвижения и жилье, следовательно, они ставят перед собой другие цели, в то время как молодым людям еще предстоит приобретать материальные блага. Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что поколение Z больше привержено материалистическим ценностям, необходимо проанализировать больше исследовательских переменных.

В-третьих, можно выделить и общие характеристики: практически все опрошенные стремятся к получению новых знаний, платно или бесплатно, и стараются накопить сбережения по одной из систем: либо откладывать деньги до совершения покупок, либо после, что дает разный результат накоплений.

Таким образом, поколенческий подход к исследованию экономических ценностей и экономического поведения показал, что между поколением X и поколением Z действительно есть разница, однако для подтверждения этого тезиса необходимо учесть и другие индикаторы, такие как отношение к труду, потребление, проведение досуга, жизненные приоритеты и так далее.

Список использованных источников:

1. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения. — Москва: Прогресс, 1990. — С. 61-272.
2. Веблен, Т. Б. Теория праздного класса / Т. Б. Веблен; пер. С. Сорокина. — Москва: Либроком, 2011. — 368 с.
3. Зиммель, Г. Философия денег / Г. Зиммель; Вступ. ст., сост., общая ред. А.Ф. Филиппова. — Москва: Наука, 1999. — 616 с.
4. Зомбарт, В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека: пер. с нем. / В. Зомбарт; изд. подгот. Ю. Н. Давыдов, В. В. Сапов. — Москва: Наука, 1994. — 443 с.
5. Левада, Ю.А. Поколения XX века: возможности исследования / Ю.А. Левада // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2001. — № 5 (55). — С. 7-14.
6. Маннгейм, К. Проблема поколений // Новое литобозрение. — 1998. — № 2. — С. 59-68.
7. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. — Москва: АСТ, 2002. — 509 с.
8. Радаев, В.В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ / В.В. Радаев // Социологические исследования — 2018. — №3. — С. 15-34.
9. Радаев, В.В. Экономическая социология [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев. — 2-е изд. — Москва: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. — 602 с.
10. Шанин, Т. История поколений и поколенческая история России / Т. Шанин // Человек. Сообщество. Управление. — 2015. — №3. — С. 6-26.
11. Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер; пер. с англ. и нем. — М.: ЭКСМО, 2007. — 863 с.

12. Howe, N. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 / N. Howe, W. Strauss. – New York: William Morrow & Company, 1991. – 554 p.

РОЛЬ БРЭНДИНГА В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Тимохина А.Г.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Возникновение управленческой деятельности можно причислить ещё к глубокой древности, а также с полной уверенностью сказать о том, что руководство является неотъемлемой чертой любого общества. Именно поэтому управление сыграло одну из важнейших ролей в формировании и становлении общества. Ещё в древних странах создавались различные философские школы по обучению будущих управленцев, чиновников. Ведь обществу были необходимы квалифицированные кадры для построения пирамид, храмов, замков и других немаловажных сооружений. Нельзя не отметить, что существовали значимые, брендовые фигуры в политических делах и воинском деле. Например, политический деятель Древнего Рима – Марк Туллий Цицерон, которого все знают, как великого мастера своего слова, оратора. Он сумел не просто продвинуться по социальной лестнице вверх, а смог создать из себя некий «брендовый культ».

Если говорить о современности, то сейчас очень высока конкуренция во всех сферах жизнедеятельности человека и общества. Особенно это важно в политической сфере, многие президенты и представители власти создают свой публичный образ. И стоит задуматься о том, как инструментарий брендинга улучшить, ведь в последнее время применяются различные методы влияния с его помощью.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день под понятием «публичное управление» можно

понимать властное управляющее воздействие на объекты управления (общественные отношения и их участников, процессы, феномены), реализуемое субъектами такого управления, то есть государством и уполномоченными им органами и лицами [4, ст. 9].

Такие ученые как Дж. М. Пффинер и Р. Пристюс понимают под «публичным управлением» управление организацией и направлением человеческих и материальных средств для достижения поставленных целей.

Исследователь Д. Розенблум дает следующее определение: «Государственное управление представляет собой использование управленческих, правовых и политических теорий и процессов для реализации законодательных, исполнительных и судебных государственных мандатов в целях нормативного и сервисного служения обществу в целом или отдельным его сегментам» [4, ст. 10]. Ученый, основатель организационной теории публичного управления В. Вильсон описывает публичное управление как детализированное и систематическое применение прав граждан.

В соответствии с документами Организации Объединённых Наций «публичное управление» - реализовывает общественно-политические, финансовые, а также управленческие действия в стране по различным вопросам. Это взаимоотношение государственных институтов и граждан, которые через них выражают свои общественные интересы, осуществляют свои права и обязанности. Природа публичного управления вытекает из функций государства и из необходимости управлять его делами, то есть теми делами, которые традиционно отнесены к компетенции публичной власти. Ключевыми понятиями, определяющими семантику понятия государственного управления, выступают понятия «государство», «власть» и «управление».

Жиль Гюльельми определяет публичную власть как «кристаллизацию доминирующих отношений правителей по отношению к управляемым при выполнении следующих условий [3, ст. 130]:

- 1) наличие четкой дифференциации между правителями и управляемыми;
- 2) принятие этой временной ситуации управляемыми, обнаруживающими в этом относительные преимущества;
- 3) возможности постоянного контроля над правителями и их общей деятельностью.

В условиях глобализации, где конкуренция растет каждый день, возникает необходимость в создании качественного «бренда». Понятие «бренд» в сегодняшних реалиях применимо как к товарам, так и к отдельным персонам. Персональный бренд – это образ, сформированный в сознании людей об определенном человеке, их представление о персоне, возникающее при упоминании его имени.

Описание исследования и основные результаты. На сегодняшний день нет единого мнения касательно понятия «бренд». Так, согласно словарю В.К. Мюллера, бренд – это американизированный вариант английского существительного brand-name. Само слово brand означает «клеймо, тавро, марка, фабричная марка; отпечатываться в памяти, производить впечатление».

Исследователь Ф. Котлер и Американская Ассоциация Маркетинга определяют бренд как «имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов».

Интересное определение бренда дано в книге В. Перция и Л. Мамлеевой «Анатомия бренда», где авторы рассматривают бренд с количественной точки зрения. Так, по мнению авторов, брендом признается товар, который:

- 75 % потенциальных покупателей целевой аудитории могут приобрести этот товар;
- 75 % целевой аудитории способны установить отраслевую принадлежность товара по названию бренда;
- 20 % покупателей целевой аудитории являются постоянными пользователями товаров бренда;
- 20 % покупателей целевой аудитории способны перечислить главные характеристики бренда;
- бренд существует на рынке не менее 5 лет;
- покупатели готовы платить за товар цену, которая выше средних цен на аналогичные товары в категории бренда.

Выводы. Таким образом, бренд – это сложившийся образ в сознании потребителей, который связан со стратегическими задачами компании.

Следует отметить, что персональный брэндинг – это некое «второе Я», с помощью которого человек демонстрирует себя на публике. Где главная цель оказывать влияние на то, как другие люди воспримут персону, и превратить это восприятие в возможности. Персональный бренд – это, прежде всего, маркетинг самой персоны, и в этом ключе необходимо решить, какие каналы могут быть использованы для эффективного позиционирования личности в рамках того образа, который стремится выстроить в сознании публики. В публичном брэндинге главной задачей является то, что необходимо осознать настроение, потребности граждан и на основе этого предлагать им различные пути решения их проблем.

Можно выделить три основных сферы, где наиболее часто применяется персональный брэндинг [5, ст. 78]:

Можно выделить три основных сферы, где наиболее часто применяется персональный брэндинг:

- шоу-бизнес – персональный брэндинг личности, цель которой стать частью известных медийных личностей и звезд. Здесь

предполагается, что создаваемый имидж, должен быть запоминающийся и легко привлекать к себе внимание людей с возможностями;

- лицо компании – это представитель компании, цель которого заключается в том, чтобы контактная аудитория воспринимала персону как эталон имиджа и бизнес-корректности;

- stand-alone brand – важное отличие данного понятия в том, что этот человек не организует открытую пропаганду самого себя как личность, здесь чаще всего имеют место быть корпоративные единицы, которые обладают достаточно высокими профессиональными характеристиками и высокий ценник.

Персональный брэндинг не только способен подкрепить положение человека в социальной структуре общества, но и отличает, выделяет его из всех остальных. Персональный бренд повышает узнаваемость личности за счёт хорошо спланированного нахождения субъекта в информационном поле, укрепляя репутацию личности, усиливает уровень лояльности целевой аудитории и наконец повышает ценную значимость персоны.

Исследователи Д. Макнелли и К. Д. Спик в своей работе «Как выделиться из толпы, или Формула персонального брэндинга» [4.с.64], выделяют три основные характеристики персонального бренда:

- во-первых, компетенции: строя персональный бренд, человек должен доказать целевой аудитории свою квалификацию и продемонстрировать навыки, способные удовлетворить ее потребности;

- во-вторых, стандарты, способ действия, демонстрируемый целевой аудитории (стандартами могут быть надежность, независимость, гибкость и другие характеристики, привлекательные для аудитории);

- в-третьих, стиль, призванный создать эмоциональную связь персонального бренда и целевой аудитории.

Как показывает практика, большинство инструментов брэндинга проводятся через интернет и средства массовых коммуникаций. Различные

бизнес-вопросы, политические решения, научные конференции проходят в онлайн-режимах, оставаясь важнейшими темами для обсуждения.

Благополучие и эффективность персонального бренда находится в некой зависимости от постоянных социальных изменений и тем, как персоне будет на них реагировать, как личность будет реагировать на происходящие изменения, как будет поддерживать свой публичный стиль и как будет сохранять свой имидж перед аудиторией. Иными словами персональный брендинг призван формировать конкретные (нужные, ожидаемые, контролируемые) выгодные взаимоотношения с общественностью.

Все области применения персональных брендов разделяют на три блока, где алгоритм его формирования и эволюции имеет схожие черты: бренд в рамках семьи и круга родственников, бренд в т.н. группах взаимодействия; профессиональный бренд - в рамках организации и прочих структур, являющихся основным источником дохода.

Кроме того, в сфере управления важную роль играет и ребрендинг предполагая перемены не только во внешней атрибутике, но и в сознании граждан (восприятие, отношение). Целью ребрендинга является повышение эффективности агитационно-пропагандистской работы, вовлечению электората, сохранение и корректирование положительного стиля общественного деятеля.

Значительным атрибутом в публичном управлении является и лозунг партии, которую представляет персонаж, логотип и ценностные составляющие бренда.

Таким образом, подводя итоги можно сделать выводы о том, что роль брендинга в публичном управлении достаточно высока. Многие политические деятели, звёзды шоу-бизнеса, представители организации, компании активно пользуются брендингом, его атрибутами. Особенно сейчас, в эпоху информационного общества, общества потребления различных брендов, символов и знаков. Политические партии используют

различные инструменты публичного брендинга, создавая из персоны некий бренд. И тут на первое место выходят различного рода коллаборации с уже существующими брендами, работа с быстро растущей интернет-аудиторией. На сегодняшний день политические бренды и постепенно теряют свою эффективность, поэтому необходимо искать всё новые возможности для привлечения публики. В основном многое зависит от самой личности человека, от того как он будет себя проявлять в различных обстоятельствах. Ведь реальность она достаточно изменчива и постоянно приходится подстраиваться под нововведения и находить выход их различных ситуаций. Таким образом это достаточно сложная, кропотливая работы не только предвыборных кампаний, пиар-менеджеров, но и самой личности. Персонаж должен быть готов к происходящему вокруг себя, быть подкован в различных областях знаний и прежде всего готов морально. Роль брендинга в публичном управлении в основном заключается в умении управленца изучить потребности своего народа, а затем предложить пути решения. Но при этом, он должен представить себя и свои ценности обществу, показать на что он способен и каковы его мысли. Чтобы люди осознавали за кем они следуют, чтобы их моральные установки, интересы и проблемы могли быть удовлетворены с помощью определенного бренда.

Список использованных источников:

1. Блинова Е.А. Особенности оценки публичной политики в условиях сетевого общества / Южно-Российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. № 2. С. 67–78.
2. В. Перция и Л. Мамлеевой. Анатомия бренда. – Москва: Вершина - 2007. 288с.
3. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Правовые основы, цели, принципы, инструменты, модели и концепты публичного управления / ИГСУ РАНХиГС. - М.: Буки Веди, 2016.- 252 с-С.130.

4. Дэвид Макнелли, Карл де Спик. Как выделиться из толпы, или Формула персонального брендинга / [пер. с англ. К. Ткаченко]. - М. : ФАИР-ПРЕСС : ГРАНД, 2004. - С. 64.

5. Оконкво, У. Брендинг в моде класса "люкс": Мастерство создания и управления / У. Оконкво; Пер. с англ. С.С. Гуриновича . - Мн.: Гревцов Букс, 2012. - 408 с.

6. Рожков, И.Я. Брендинг: Учебник / И.Я. Рожков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 331 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Токарчук В.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Власть необходима для организации «производства», которое требует подчинения всех участников единым целям, а также заключается в регулировании других взаимоотношений между людьми в организации, так как любая организация – это прежде всего люди, из которых она состоит, и без контроля, скорее всего, будет сложно направлять усилия людей на достижение целей самой организации.

Под властью понимают способность оказывать влияние на людей. Но в различных ситуациях необходимо разрешить определённые проблемы, заручиться поддержкой, наладить сотрудничество и тому подобное, вследствие чего важная роль отводится межличностным отношениям, неформальным связям. Отсюда, власть представляет собой социальный процесс.

Грамотная власть в каждой организации необходима для эффективного осуществления функций планирования, организации, мотивации, контроля. В основе руководства людьми находится влияние, то есть психологическое (эмоциональное или рассудочное) воздействие,

которое оказывается на них с целью изменения поведения. Фактор власти является одним из ключевых в функционировании организаций, следовательно, необходимость изучения теоретических основ реализации власти в управлении организацией играет значительную роль и заключается в том, что и руководители, и подчинённые, вероятнее всего, имеют различное представление об организационных процессах, целью которых является достижение эффективного функционирования, для которого, соответственно, необходимо надлежащее применение власти. Именно поэтому мы рассмотрим теории некоторых авторов, основывающихся как на теоретическом, так и на эмпирическом материале, о процессе власти в организации.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует большое количество работ, которые посвящены анализу изучения процесса власти как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. Например, С.А. Рузинский освещал вопросы организации деятельности муниципальной власти в РФ, а именно, насколько грамотно и эффективно организована деятельность органов управления [7], Е.Ю. Сурвилло произвела попытку исследовать ожидания власти-подчинения как основания для формирования скрытых конфликтов в организации [8], А.М. Шаповаловой были рассмотрены особенности взаимоотношения власти и общественных организаций в рамках формирующегося в России гражданского общества [10], В.П. Петров рассматривал организацию взаимодействий на предприятии через призму понятий «корпоративная власть» и «корпоративное управление» [6].

Однако важно отметить, что, не смотря на опыт теоретического и эмпирического анализа феномена власти существует проблема унификации. Это обусловлено тем, что ни одна из теорий не может претендовать на единую и всеобщую в силу того, что каждый автор рассматривает данный феномен с различных точек зрения и сфер жизнедеятельности, а именно, государственное управление,

эффективность муниципальной власти, организацию взаимоотношений власти с общественными движениями и т.п. Мы осуществим попытку описать основные парадигмы феномена власти в управлении организацией.

Описание исследования и основные результаты. Краткий словарь по социологии даёт следующее определение власти: «власть – это форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и направление деятельности, поведение людей, социальных групп и классов, посредством экономических, идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с помощью авторитета, традиции, насилия» [5]. В основе данного определения власти лежит признание асимметричности организационных отношений между людьми.

Французский ученый Серж Московичи делает вывод о том, что «власть есть голое принуждение, навязывание воли, контроль над поведением других...» [4 с. 247]. Здесь можно увидеть явное описание формальной власти с некоторыми принципами авторитаризма в управлении и жёсткими методами осуществления власти.

Ещё один исследователь уделял внимание вопросам власти в организации Дуглас Макгрегор: отмечал низкую роль власти в управлении. В противовес власти он говорил об интеграции полномочий, которая позволяет создать условия взаимодействия сотрудников, при которых достигаются индивидуальные цели и цели развития организации [11, с. 93].

Концепция зависимости Джона Коттера заключается в том, что руководителю необходимо развивать власть при наличии фактора зависимости от определённых индивидов, которые им не подчинены. Данная трактовка примечательна именно однонаправленностью процесса власти, с учётом того, что, как правило, данный процесс имеет двойственный характер, что и отличает данную теорию от других [2, с. 156].

Роберт Бирстед отметил, что «власть стоит за каждой организацией и подпирает её структуру. Без власти нет организации и нет порядка» [3, с.126]. Здесь следует обратить внимание на феномен баланса власти, который заключается в том, что руководитель имеет власть над подчинёнными, однако в некоторых ситуациях и подчинённые имеют власть над руководителем.

Следует отметить, что значительное внимание исследователи уделяли вопросу о разнообразии форм и источников власти: базирующаяся на насилии, на вознаграждении, легитимная власть, власть харизмы, власть социальных связей, власть информации и прочее [9]. Более значимым для социологии является типология Н.И. Гаврилова, в которой выделяются такие формы проявления власти как контроль, организация, управление и руководство, а также его технология сбалансированности данных компонентов с другими элементами рабочего места сотрудника [1].

Выводы. Основываясь на вышесказанном, можно сказать о том, что в социологической мысли существуют различные трактовки процесса власти. Одни исследователи делают акцент на интерпретациях понятия власти, разграничении между руководством и лидерством, феномене баланса власти в отношениях руководства-подчинения. Другие – переносят своё внимание на интерпретацию различных форм, источников и способов осуществления власти в совершенно разных плоскостях.

Необходимость власти у руководителя обосновывается вследствие того, что он находится в зависимости от коллег. Без содействия этих людей управляющий не способен результативно реализовывать собственные функции. В этом и заключается значение власти в организации. Имеет место разграничение между руководством и лидерством, что играет далеко не последнюю роль в организационном процессе.

Таким образом, теоретические основы реализации власти в управлении организацией требуют дальнейшего изучения и могут стать основанием для последующих исследований.

Список использованных источников:

1. Гаврилов, Н.И. Социология для пользователя. Учебное пособие для вузов / Н.И. Гаврилов. – Донецк: ДонГУУ, 2009. – 163 с.
2. Коттер, Дж. «Власть и влияние: по ту сторону формальных полномочий» / Дж. Коттер. – 1985.
3. Мескон, М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1999. – 800с.
4. Московичи, С. Машина, творящая богов / С. Московичи. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560 с.
5. Краткий словарь по социологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai/> (Дата обращения: 14.04.2021).
6. Петров, В.П. Корпоративная власть и корпоративное управление / В.П. Петров // Социология власти. – 2005. – №3. – С. 131-141.
7. Рузинский, С.А. Организация деятельности муниципальной власти / С.А. Рузинский // Евразийский научный журнал. – 2016. – №1. – С. 90.
8. Сурвилло, Е.Ю. Исследование ожиданий «власть-подчинение» как основания для формирования скрытых конфликтов в организации / Е.Ю. Сурвилло // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – №114 – С. 342-347.
9. Френч, Р.П., Рейвен, Б. «Основы социальной власти» / Р.П. Френч, Б. Рейвен. – 1962. – 171 с.
10. Шаповалова, А.М. Развитие многообразия взаимоотношений власти и общественных организаций / А.М. Шаповалова // ИСОМ. – 2010. – №4. – С. 44-47.
11. Шелдрейк, Дж. Дуглас Мак-Грегор и человеческая сторона предприятия / Дж. Шелдрейк. – Москва // Социальная психология:

хрестоматия / сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – Москва: Аспект Пресс, 2008. – С. 258-262.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Томак Ю.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Социальные инновации (англ. social innovation) — это новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие социальные изменения общества [1]. Социальные инновации помогают экономическому развитию общества и улучшают качество жизни населения. Они позволяют разрешать сложные ситуации в общественных отклонениях и сглаживают переход от одной фазы –технологических процессов к другой. Цель таких нововведений в целом – создание общества со сбалансированными социальными, экономическими и экологическими потребностями. В идеале социальная инфраструктура должна соответствовать структуре постепенно развивающегося общества. Тогда движение к идеалу будет взаимным: общество откликнется.

Мировое сообщество планирует с помощью инновационных социальных технологий облегчить решение пяти задач: урбанизация, интеллектуальность, как новая экологичность, энергетика, мобильные технологии, здравоохранение.

У нас много общего с мировосприятием вещей. Но для прогрессивного и плодотворного развития общества в нашей стране компетентные инновации в здравоохранении, образовании и улучшении условий жизни сыграли бы в первую очередь неоценимую роль.

Демография, культура, наука неизбежно «стягиваются». И решаемые задачи будут мирового класса.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Как отмечается выше социальные инновации имеют огромное значение для экономического развития и улучшения качества жизни людей в больших городах. В 2020 году 56% населения Земли уже проживали в городской среде, а к 2025 году будет проживать в более 35 городах которые станут гигантскими мегаполисами.

К 2025 году в мире появится 26 «умных» городов, а в 2020 году объем рынка технологий интеллектуальных городов уже достиг феноменального объёма и составляет 1,57 трлн долларов США.

Под «социальными инновациями» подразумевается развитие технологий и новых бизнес – моделей для улучшения качества жизни и социальной инфраструктуры в соответствии с глобальными мега – традициями. Целью является достижение устойчивого развития общества, в котором удовлетворение экологических и экономических потребностей осуществляется сбалансированным образом. В результатах исследований содержатся сведения о том, как возможно капитализировать рынок социальных инноваций, приведены рекомендации по оценке влияния инноваций на уровень общества благосостояния возможности выбора для граждан, а также уменьшение стресса и повышение уровня безопасности в обществе. Однако ещё мало сделано для того, чтобы определить понятие и оценить его потенциальное влияние на мировую экономику и качество жизни.

Согласно результатам исследования, существует 5мега – тенденция и, соответственно, пять областей, в которых социальные инновации могут помочь решить задачи, стоящие перед человеком [2]:

- Урбанизация. 2025 году в результате массовой миграции более 35 городов по всему миру превратятся в гигантские мегаполисы и, соответственно, крупные экономические центры Мегаполиса вместе с пригородами сформируют мего - регионы, мега - коридоры или мего - трущобы. города будущего будут иметь несколько деловых центров, будут

возводить здание с учётом неизбежных будущих изменений. Перераспределение богатства приведет к значительному экономическому неравенству в пределах города.

- Интеллектуальность, как новая экологичность «Зелёные» продукты и услуги будут все активы всё активнее улучшаться или даже заменяться «умными» продуктами и услугами. «Интернет вещи» объединит более 80 миллиардов устройств по всему миру. Интеллектуальные цифровые технологии станут ключевым фактором эффективности и устойчивости развития. Умные, экологические устройства города будут возводиться «с нуля» с применением новейших ЕСО инноваций, позволяющие сократить энергопотребление и улучшить все аспекты человеческой жизни. к 2025 году в мире появятся 26 таких «умных» городов., объём соответствующего рынка уже составляет 1, 57 трлн. долл. США к 2020 году.

- Энергетика. Урбанизация и стремление к энергетической безопасности определяют развитие энергетики. Однако, будущее данной индустрии не будет всецело зависеть от выбора энергоносителя. К растущей расходы на электроэнергию и внимание к вопросам защиты окружающей среды стали катализатором инноваций в сфере управления энергоэффективностью, таких как «умные» электросети, обеспечивающее контроль наглядное отображение инфраструктура и, как следствие, более экологичные, надёжнее им интеллектуальная энергопотребления.

- Мобильные технологии. урбанизация и современные средства связи оказывают значительное влияние на городскую мобильность им логистику. Перед компаниями, которые позиционируют себя как партнёры и поставщики услуг для городов, открываются значительные деловые и инвестиционные перспективы. Уже в 2020 году почти 1 млн. парковок развитых городов были оборудованы системами управления парковочным пространством, представляющим водителю нужную для них информацию в режиме реального времени. Около 26,2 млн. человек уже

пользуются услугами каршеринга, а число таких автомобилей достигнет 450000. В период с 2010 по 2020 год во всём мире более 500 млрд долл США было потрачено на высокоскоростной железнодорожной линии их общая протяженность составит более 70000 км. в сети железных дорог стали не только города и страны. И даже континенты к 2035 году поездка на поезде из Лондона в Пекин станет реальностью.

- **Здравоохранение.** К смещению акцента с лечением на профилактику заболевания посредством современной диагностики приведёт к сокращению расходов на лечение с 70% в 2007 году до 56% уже в 2020 году интеллектуальное лекарство, виртуальные больницы и электронные документы изменят облик здравоохранения. ключевым элементом такой программы будут инновации, направленные на удовлетворение потребностей конкретного пациента. В развитых странах - несмотря на требования пациентов - изменения в сфере законодательства и предоставления медицинских услуг происходит медленно, в то время как в развивающихся странах создаются новые – бизнес модели, ориентированы на удовлетворение конкретных потребностей пациента с помощью экономичных инновационных разработок.

Описание исследования и основные результаты. В своем исследовании В.Попов, Ж. К. Омонов, И. В. Наумов, А. Ю. Веретенникова в 2018 году изучали тенденции развития социальных инноваций [3]. Ученые разработали авторский подход к классификации социальных нововведений и сформировали перечень экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на социальное и инновационное развитие. Так, Экзогенные факторы сгруппированы следующим образом: государственное управление, социально-экономические условия, развитие человеческого капитала, инновационная инфраструктура, неформальная институциональная среда и некоммерческие организации, ориентированные на общество. Эндогенные факторы, разделены на 2 группы: факторы, характеризующие процесс управления социальными

инновациями, и процесс предоставления ресурсов. Ученые разработали эндогенные и экзогенные линейные модели с двумя и тремя независимыми переменными, демонстрируя, как особенности развития национальной и региональной экономики влияют на результаты социальной и инновационной деятельности. Следовательно, он показывает отчетность бюджета малых, средних и крупных социально-инновационных проектов с экономическими показателями развития региона, включая средний денежный доход на душу населения, уровень безработицы, экономическую активность населения в регионе и валовой региональный продукт.

В ходе анализа было определено положительное влияние на количество лиц, занятых в области, и объемы социальных выплат населению и налогооблагаемых доходов наличными на бюджет из социальных инноваций, малого и среднего размера. Также анализ влияния экзогенных факторов на крупные социальные инновации показал взаимосвязь с количеством сотрудников, занимающихся НИОКР, и инвестиционным потенциалом региона. Полученные результаты позволили определить тенденции в развитии социальных инноваций, инициированных гражданами. Практическое значение результатов заключается в возможности их использования органами государственного управления с точки зрения реализации эффективной политики по устранению барьеров и созданию благоприятных условий для развития социальных инноваций.

В тот же время Ж.К. Омонов, Е.В. Попов, А.Ю. Веретенникова в том же 2018 году опубликовали свою следующую работу об эволюционном контуре развития социальных инноваций [4].

Ученые рассмотрели эволюционный контур развития социальных инноваций от формирования идей новаторами до восприятия реализуемых обществом проектов. Эволюционный контур включает в себя все этапы инновационного процесса: инициирование, инвентаризация, имитация и адаптация. В то же время эволюция социальных инноваций анализируется

на основе использования эндогенных и экзогенных экономических институтов. Изучая роль социальных инноваций в развитии общества, важно отметить выявленные этапы эволюции социальных инноваций: формировании идей преодоления дисфункций экономических институтов, формировании проектов с эффективным использованием бывших институтов, реализации проектов с эффективным использованием бывших институтов пост, а также оценке эффективности внедрения социальных инноваций. Увеличение знаний заключается в разработке целостного подхода к изучению социальных инноваций для формирования институционального контура их эволюции. Именно определение закономерностей развития социальных инноваций, позволили использовать эволюционный контур формирования социальных инноваций в формировании прогностических моделей для оценки их развития в соответствующей институциональной инфраструктуре.

Выводы. Инновационная деятельность в социальной сфере недостаточно развита. Все учреждения, организации, технологии и продукты в этой области должны быть обновлены. Считается, что этот процесс консервативный, но изменения воспринимаются населением с осторожностью. В качестве примера инновационного решения можно привести электронные очереди. Недостатки внедрения инновационных технологий заключаются в том, что это делается без учета мнения населения. Так, электронные очереди, которые оказывают услуги через интернет-порталы государственных учреждений, позволяют экономить время, но не учитывают, что пожилым людям трудно или невозможно использовать компьютеры и смартфоны. Таким образом, социальные инноваций значительно влияет на качество жизни населения, при условии подготовленности к их внедрению.

Список использованных источников:

1. Большой толковый социологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/social_dict (дата обращения 04.04.2021)

2. Степанова Ю.Н. Роль инноваций в современном развитии российского общества / Ю.Н. Степанова, М.С. Лесникова // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17939> (дата обращения 13.04.2021).

3. Попов Ж.Е. / Тенденции развития социальных инноваций // Ж.Е. Попов, Ж.К. Омонов, И.В. Наумов, А.Ю. Веретенникова / Уральский государственный экономический университет. – 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-sotsialnyh-innovatsiy> (дата обращения 04.04.2021)

4. Попов Ж.Е. / Эволюционный контур развития социальных инноваций // Ж.Е. Попов, Ж.К. Омонов, И.В. Наумов, А.Ю. Веретенникова / Уральский государственный экономический университет. – 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsionnyy-kontur-razvitiya-sotsialnyh-innovatsiy> (дата обращения 04.04.2021)

ТАТУИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Умурзаков Темур-хан Фархатович
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Современной культуре присущ стремительный рост телесно ориентированных социальных практик и различных концепций тела и телесности. Безусловно, человек обращал внимание на свое тело во все времена, но сегодня оно становится

проблемой именно в силу массовости различных телесных практик и трудностей с концептуализацией, осознанием тела.

Об актуальности проблемы осознания телесности свидетельствует также повышение ценности человеческой индивидуальности в современном мире и обостренное восприятие всего, что связано с личностным самовыражением, а тело представляет собой одно из таких средств. Современная эпоха характеризуется также приданием телу особого смысла как носителя символической ценности [6]. Телесность является частью Я-образа, формирующегося в процессе конструирования идентичности, одним из способов которого является татуирование.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблема исследования татуирования на современном этапе является достаточно разработанной и осуществляется как в рамках изучения проблематики телесности, конструирования индивидуальной и социальной идентичности, исследования различных субкультур и т.д. Так, Л.Е. Этинген, В.А.Круткиным и др. проблема татуирования рассматривается с позиции социальной антропологии в контексте социокультурного многообразия; И.М. Быховская исследует вопросы аксиологии человеческого тела, раскрывая специфику и процесс превращения биологического тела в социальное и социокультурное; психологические аспекты телесности в целом, и татуирования в частности освещаются в трудах В.Н.Никитина. Феномен современного татуирования, его типология на основе критерия пространственно-темпоральной локализации, молодежная специфика нанесения татуировок в закрытых и открытых группах в современном обществе глубоко проанализирована Е.С.Воробьевой. Вышеперечисленные и другие исследования взяты в качестве теоретической основы данного исследования.

Описание исследования и основные результаты. Первая волна моды на татуирование возникла в Европе в XVIII–XIX вв. вследствие появления в Европе первых татуированных «дикарей», как проявление

цирковой культуры. Вторая волна моды на татуирование сформировалась в конце XIX ст. и, в отличие от первой, презентовала татуирование как достойное подражанию проявление вкуса в аристократических и богемных кругах. Третья волна зародилась во второй половине XX в. в США одновременно с возникновением ряда контр- и субкультур, на гребне которых начинает формироваться новое художественное направление «боди арт» одним из аспектов которого становится татуирование, которое к концу XX ст. распространяется и становится популярным среди звезд киноискусства, спортсменов и шоу-бизнеса. В настоящее время татуирование широко распространено во всех без исключения социальных слоях и представляет собой одну из наиболее многочисленных телесных практик [8].

В России татуирование как массовое явление проявилось в 90-х гг. XX ст.. на сегодняшний день, по предварительным подсчетам, с 1995 по 2016 гг. только в Москве открылось не менее 200 тату-салонов, и примерно такое же количество частных татумастеров принимают клиентов у себя на дому. Ежегодно в России - в Москве и Санкт-Петербурге - проводятся две крупные международные тату-конвенции, цели и характер организации которых позволяют провести аналогию между ними и официальными профессиональными мероприятиями, имеющими место в кино- и театральной индустрии, моде и современном искусстве: событие анонсируется в специализированной прессе, на суд экспертного жюри представляются выполненные работы, призовой фонд распределяется по нескольким номинациям, публикуются итоги, издаются каталоги и альбомы. Таким образом, современная тату-культура, берущая начало в частных практиках татуирования, одновременно позиционирует себя как одно из направлений современного искусства. Однако отношение к татуированию в современном обществе даже среди молодежи не столь однозначно. В обществе по-прежнему сохраняется представление о татуировании как об одном из проявлений тюремной субкультуры [1].

Согласно проведенным исследованиям, самоидентификация тату-мастеров и их клиентов - носителей татуировок, с одной стороны, квалифицирующих свои татуировки как произведения искусства, с другой - обозначающих таким образом свое полное отмежевание от традиций и символики тюремных и армейских татуировок.

При этом современные тату-культура и татуирование - будучи рядоположенными и другим видам искусства, и другим видам телесных практик - в отличие от них, носят маргинальный характер, который выражается в юридической «неполноценности» тату-профессии и социальном неприятии тату-культуры в целом. Представители современной тату-культуры нередко сталкиваются с социальным неприятием, усугубляющим проблему ее легитимации: человеку могут отказать в приеме на работу или оскорбить только на том основании, что на его теле есть татуировка. В целом, отношение людей, не имеющих татуировки и не испытывающих желания ее делать, к татуированным людям только с некоторой натяжкой можно назвать лояльным [2].

В молодежной возрастной группе, наиболее восприимчивой к разного рода нововведениям и экспериментам, ситуация не столь однозначная, но в целом может быть охарактеризована как амбивалентная. Носители татуировок ассоциируют их с «рисунком на теле», «искусством», «творчеством» и «самовыражением», в то время как молодежь, не имеющая татуировок и не стремящаяся их делать, соотносят их с «маргинальностью», «болью», «рок-музыкой», «тюрьмой», «индейцами», «искусством Китая», «армией», «печатью», «клеймом», «ужасом», «грязью», «вызовом», «агрессией», «отвращением» [2]. Именно таким образом респонденты описывают свои ощущения от татуировки. И, если абсолютное большинство татуированных респондентов связывает татуировку с «красотой» и «самовыражением», то почти половина не татуированных респондентов — с уродованием собственного тела, хотя

одновременно признает, что татуировка может быть высокохудожественной, как произведение искусства.

Тем не менее, на современном этапе, согласно исследованию Е.С. Воробьевой около 15 процентов московской студенческой молодежи уже имеют татуировки и более четверти – хотят сделать их впервые. При этом данные, полученные в ходе исследования свидетельствуют, что статус тату-аудитории студенчеством не ограничивается [1].

Одним из ключевых теоретических аспектов исследования молодежи является теория поколений, предложенная американскими исследователями Н. Хоувом и В. Штраусом и адаптированная в России Е. Шамис и Е. Никоновым, согласно которой настоящее активное молодое поколение, названное «миллениумом», рожденное с 1983–2003 гг. отличается рядом поведенческих особенностей, в том числе и ярко выраженной потребностью в визуализации информации, посредством телесных практик. Одним из таких культурных символических телесных знаков является татуировка [5].

Татуирование с научной точки зрения представляет собой пока еще недостаточно изученный феномен, сопровождающий (наряду с игрой) все этапы развития цивилизации и человека. Будучи древнейшим универсальным явлением татуировка, начиная с архаической культуры, представляет собой информационное сообщение, имеющее определенное социальное и психологическое значение, о чем свидетельствуют исторические артефакты и история этносов, сохранивших татуировку в телесности своих культур.

На современном этапе исторического развития татуировка является информационно-коммуникативным знаком, обеспечивающим трансляцию содержащейся в нём информации окружению, а также демонстрацию молодежи её ценностных установок и смысложизненных ориентиров, будучи одним из кодов, фиксирующих особенности различных культур и

субкультур, этнической, религиозной, гендерной, социальной и пр. идентичности [3].

В исследовании Е.С. Воробьевой у студенческой молодежи было выявлено девять сценариев мотивации к татуированию: 1. Протест против запретов родителей; 2. Стремление эпатировать окружающих, демонстрация и самоутверждение; 3. Мотив поиска круга общения; 4. Фиксация принадлежности к группе; 5. Демонстрация опыта эстетического переживания; 6. Мотив защиты (оберег). 7. Фиксация привязанности. 8. Стремление к самовыражению; 9. Мотив ценности боли [Воробьева 2]. Каждый из мотивационных сценариев, несмотря на из разнообразие демонстрирует один из аспектов социальной или индивидуальной идентичности. Многообразие изображаемых персонажей, прямо пропорционально многообразию мировоззренческих установок и сложности я-образа [2].

Дифференцируя идентичность на социальную и личную, представленные выше мотивы можем условно разделить на две группы. К мотивам татуирования связанным с конструированием социальной идентичности можем отнести: мотивы подражания, поиска круга общения, фиксации принадлежности к группе, фиксации привязанности.

К мотивам татуирования направленным на формирование личностной идентичности относятся: мотивы протеста, защиты, ценности боли, эстетический мотив, мотив самовыражения.

Следует отметить, что дифференциация идентичности на социальную и личную весьма условна, поскольку личная идентичность представляет собой социально-обусловленный конструкт. Однако, в данном контекста она оправдана наличием разнонаправленных функций данных видом идентичности: социальная идентичность связана с осознанием человеком своей принадлежности к группе, а личная – собственной уникальности [1].

Искусство изображений на теле имеет разные стили и направления. Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что наиболее популярными в молодежной среде являются следующие «жанровые» направления татуирования.

Эротические тату. Наносятся с целью придания сексуальности своему телу. Считается, что татуировки эротического характера поднимают самооценку носителя. По статистике, практически у каждой пятой девушки, сделавшей татуировку на теле изображена кошка. Единое мнение относительно значения данного изображения пока отсутствует. В качестве наиболее распространенного – соотнесение гибкости и пластичности силуэта данного животного с собственной сексуальностью. Впрочем, не менее, популярным изображением среди девушек является рисунок бабочки – являющейся символом красоты, легкости, изящности. Также популярны рисунки птиц, ящериц и змей.

Тату-обереги. Такие татуировки наносятся на тело стремясь защитить себя от различных напастей, демонстрируя склонность к суеверию.

Клановые тату. В данную группу объединены все разновидности татуировок, носящие функции отражения принадлежности к определенной социальной группе. К таким относятся, например, армейские, патриотические, татуировки заключенных, татуировки различных молодежных группировок. Следует отметить, что во время службы в армии делают себе татуировки около 70% от общего количества военных, в зависимости от рода войск. В этом случае татуировки воспринимаются как акт самоутверждения.

Декоративные тату. Являются наиболее распространенными студенческой молодежной в среде. Это рисунки и орнаменты, с помощью которых просто украшают свое тело. Они не несут никакой информационной нагрузки. К этой группе относятся также временные татуировки, то есть тату, которые наносятся на тело на определенный срок.

Следует отметить, что временные татуировки наиболее популярны среди людей, не стремящихся кардинально менять свой имидж. При создании рисунка используется натуральный краситель, а технология нанесения отличается тем, что рисунок наносится на кожу, а не под неё, что и дает временный эффект.

Ритуальные тату. Ритуальные татуировки не предназначены для посторонних глаз. Хотя на сегодняшний день ритуальные татуировки приобрели большую популярность, однако те, кто их наносит, зачастую не знают истинного значения изображения. Духовные «риски» татуировки связаны с тем, что молодые люди, незнакомые со значением символики руководствуются лишь эстетическими побуждениями – рисунок просто понравился, при этом часто даже не подозревая, что эти символы в разных культурах имеют множество значений. Существуют рунические татуировки, которым современные неоязычники приписывают магические силы. Смысловая нагрузка татуировок-иероглифов также не всегда понятна [4].

Выводы. Татуирование как культурный феномен представляет собой одну из древнейших, универсальных знаковых систем человека, и занимает определенное место в современном сообществе, выражаясь в символах, призванных продемонстрировать идеи, культурные ценности и предпочтения конкретного носителя.

Невзирая на трансформацию природы традиционных и современных обществ, изменения в сущности и целях татуирования не столь значительны в силу того, что ключевое отличие современного общества от традиционного состоит прежде всего в сфере экономической, и практически не затрагивает сферу функционирования символических культурных форм. Что и обуславливает татуирование как один из способов символической интеграции индивида в систему социальных отношений, средство коммуникации с ним и способ конструирования идентичности. Из чего следует, что, несмотря на усложнение форм и способов

социализации индивида, связанных с социально-историческими и социокультурными изменениями, татуирование является одним из наиболее стабильных во времени способов социализации, поскольку сохраняет преемственность с татуированием в традиционных обществах, выполняя не значительно изменившиеся с тех времен функции. Таким образом, татуирование как телесное преобразование выступает в качестве одного из механизмов творческого конструирования идентичности, в котором прослеживается индивидуальная траектория ее построения.

Список использованных источников:

1. Воробьева Е.С. Татуирование как объект социологического исследования / Е.С. Воробьева // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2016. - Том XIX - № 3 (86). - С.148 – 161.
2. Воробьева Е. С. Формирование мотивации к татуированию как механизм конструирования идентичности / Е.С. Воробьева // Теория и практика общественного развития. -2016. - № 6. – С. 41 – 47.
3. Лысак И.В., Косенчук Л.Ф. Формирование персональной идентичности в условиях сетевой культуры. / И.В. Лысак, Л.Ф. Косинчук - М.: Издательство «Спутник +», 2016. – 147 с.
4. Медникова М.Б. Неизгладимые знаки: татуировка как исторический источник. / М.Б. Медникова - М.: Языки славянской культуры, 2007. - С. 27-83.
5. Мельникова Л.А. Репрезентация визуальных телесных кодов российской и китайской молодежи / Л.А. Мельникова // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. - 2018. - № 1. – С.146 – 155.
6. Петракова А.С. Некоторые аспекты проблемы идентификации личности в условиях современного Российского общества. / А.С.Петракова // Философия права. – 2016. - № 6 (79). – С. 16-20.
7. Хамбли У.Д. История татуировки. Ритуалы, верования, табу / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. - М.: Центрполиграф, 2014. – 255 с.

МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Шамиров А.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Материальное благосостояние как экономическое явление и результат деятельности индивидов и государства тесно связано с проблемой социального неравенства. Построение общей теории благосостояния, которая отражает глубинную сущность данного феномена, факторы его генезиса и функциональные последствия для объектов микро- и макроуровня, определяется конкретными условиями культурного и социально-экономического развития социума. Представление о благосостоянии формировалось с учётом сложившегося в обществе способа производства и распределения материальных благ.

Целью данной статьи является изучение эволюции представлений о материальном благосостоянии, сложившихся в социальных науках. Задачи исследования состоят в том, чтобы 1) выявить степень научной разработанности проблемы; 2) охарактеризовать основные подходы анализа феномена благосостояния; 3) определить основные тенденции в эволюции представлений о материальном благосостоянии.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Большинство российских исследователей связывает феномен материального благосостояния с более широкими категориями уровня и качества жизни. В то же время само изучению эволюции понятия индивидуальное и общественное благосостояние не уделяется должное внимание. Краткий обзор развития теорий благосостояния представлен в публикациях Р.М. Камалтдиновой, Е.П. Кукель и Е.А. Косьминой. В статье О.В. Санфировой предпринята попытка не только концептуализировать, но и провести демаркацию между понятиями благосостояние и благополучие. Ряд исследователей сфокусировались на изменении методологии

измерения благосостояния, которые произошли под влиянием идей А. Сена.

Описание исследования и основные результаты. Актуализация проблемы благосостояния происходит по мере становления институтов современного индустриального общества, когда фокус научного интереса концентрируется на изучении хозяйственной сферы жизни общества. В связи этим неудивительно, что концепция как личного, так и общественного благосостояния изначально стала формироваться как одно из направлений исследований классической политэкономии.

Адам Смит рассматривает труд как ключевой источник и причину индивидуального и общественного благосостояния: «Собственным трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть этих предметов: значительно большую часть их он должен получать от труда других людей; и он будет богат или беден в зависимости от количества того труда, которым он может распорядиться или которое он может купить» [5, с.31]. При этом учёный сформулировал три базовых принципа, обеспечивающих благосостояние. Во-первых, основным мотивом хозяйственной деятельности индивида выступает корыстный интерес. Во-вторых, «невидимая рука» самоорганизующегося и саморегулирующегося рынка преобразует эгоистический интерес в общественное благо. В-третьих, минимизация воздействия государства на свободную игру рыночных сил максимизирует рост богатства народа. Таким образом, для А. Смита общее благо – это национальное богатство или доход, а индивидуальное благо – это индивидуальный доход. Само же благосостояние как результат взаимодействия личного и общественного интересов обеспечивает богатство, способствует уменьшению бедности, создает прирост благополучия индивидов и государства.

Указанные выше идеи А. Смита позволяют считать его основателем ресурсной концепции благосостояния. Данная концепция приравнивает благосостояние индивида к совокупности имеющихся в его распоряжении

благ. Последние выступают лишь как объекты, к использованию которых он имеет доступ. Однако вопрос о характере и степени фактического использования таких благ остается за рамками ресурсной концепции. Со своей стороны отметим, что большинство исследований благосостояния людей до сих пор сводится к определению степени обеспеченности домохозяйств материальными благами и услугами.

Противоположный подход представлен теорией субъективного благосостояния. В её основании лежат идеи утилитаризма Иеремии Бентама. Центральной категорией в его учении является удовольствие: «Природа поставила человечество под управление двух верховных властей: страдания и удовольствий... Они управляют нами во всем, что мы делаем, что мы говорим, что мы думаем» [5, с.31].

Как видим, Бентам сводит все мотивы поведения людей к достижению удовольствия, а богатство рассматривает как частный случай удовольствия. В отличие от Смита, ученый полагает, что индивидов интересуют не столько материальные блага сами по себе, сколько конечный результат их использования. Более того, сами блага являются лишь средством получения индивидуальных полезностей, т.е. определенной степени удовлетворённости / удовольствия от процесса потребления благ. Вместе с тем Бентам не верит в возможность самопроизвольного согласования индивидуального и общественного благосостояния с помощью механизмов свободного рынка. С такой задачей может справиться только идеальный свод законов, построенный по принципу «максимального счастья для всех».

Научное обоснование взглядов И. Бентама нашло отражение в эвдемонике – экономической теории, изучающей проблемы счастья, благополучия и благосостояния. По мнению Бентама, индивидуальное благосостояние – это некая величина эгоистического наслаждения, удовольствия и даже счастья, которую можно довольно точно вычислить. Для этого достаточно из суммы удовольствий за конкретный период

времени вычесть сумму страданий. Такая процедура возможна благодаря однородности самого удовольствия. Удовольствия, получаемые разными индивидами или одним индивидом в разные промежутки времени могут различаться по таким параметрам, как продолжительность, интенсивность, определенность, близость по времени, плодотворность, чистота, распространённость. Однако все они могут быть пересчитаны в однородное удовольствие [1, с.31-32].

Концепция субъективного благосостояния получила широкое распространение во второй половине XX века. Основанные на ней эмпирические исследования ориентированы на выявление самооценки населением степени удовлетворённости материальными условиями жизни. Однако несмотря на очевидные, по сравнению с ресурсным подходом, преимущества, концепция субъективного благосостояния имеет ряд недостатков. Во-первых, в силу разных причин индивиды могут по-разному оценивать одни и те же условия жизни. С другой стороны, индивиды занимают различное положение в обществе при одних и тех же экономических условиях. Как следствие, методы измерения благосостояния через наслаждение / полезность / счастье оказываются довольно приблизительными.

Однако преуменьшать вклад И. Бентама в разработку концепции благосостояния не стоит. Его идеи оказали влияние на представителей маржинализма – субъективной школы экономики, сформировавшейся в 1870-1880-е годы. В целом маржиналисты (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, В. Парето) фокусируют своё внимание на проблеме индивидуального благосостояния, которое детерминируется двумя факторами: 1) предпочтения индивида; 2) условия для осуществления рационального выбора при использовании ресурсов. Для измерения индивидуального благосостояния вводится функция индивидуальной полезности. В связи с этим главной проблемой теории благосостояния

выступает возможность сопоставления результатов измерения полезности (благополучия) разными индивидами.

В отличие от маржинализма неоклассическая экономическая теория развивала ресурсную концепцию благополучия. Артур Сесил Пигу завершил создание неоклассической теории благополучия. Её ключевым понятием является национальный дивиденд – «всё то, что люди покупают на свои денежные доходы, а также услуги, предоставляемые человеку жилищем, которым он владеет и в котором проживает» [2, с.101]. Таким образом, национальный дивиденд представляет собой чистый продукт общества, множество материальных благ и услуг, покупаемых за деньги. Для Пигу он является не только мерой эффективности производства, но и мерой общественного благополучия. Учёный признаёт, что индивидуальное благополучие нельзя свести исключительно к его монетарным аспектам. Кроме максимума полезности от потребления, оно включает социальный статус индивида, его отношения с другими людьми, характер работы, жилищные условия, природное окружение, общественный порядок и безопасность. Ощущая воздействие этих компонентов, индивид чувствует большую или меньшую степень удовлетворённости ими.

Проведение комплексной политики по установлению и поддержанию общественного и индивидуального благополучия связано с реализацией идей Джона Мейнарда Кейнса. Согласно его рекомендациям, государство, используя макроэкономические рычаги, должно влиять на уровень использования ресурсов и национального дохода, тем самым, определяя уровень благополучия. Результатом такой деятельности в 1930-1960-х годах стало формирование во многих развитых странах с рыночной экономикой режима Welfare State – государства всеобщего благополучия.

В отличие от экономистов социологи (Т. Парсонс, Дж. Гелбрейт, У. Ростоу) в большей степени склонны включать в дефиницию

благополучие совокупность условий, определяющих качество жизни индивида. При этом эффективность и степень удовлетворения потребностей, т.е. то, что составляет содержание общественного благополучия, отразилось в оценке отдельных индивидов. Сама же оценка детерминирована образом жизни и ценностно-нормативной системой. Таким образом, был сформулирован единый общечеловеческий критерий благополучия, который оттеснил материальные потребности на второй план.

Указанная выше тенденция нашла наиболее полное воплощение в концепции Амартьи Сена. Его идеи, по сути, являются альтернативой как ресурсной, так и субъективной теории благополучия. Феномен благополучия учёный относит не столько к миру окружающих индивида предметов, сколько к состоянию, в котором находится сам индивид, благодаря возможности распоряжаться этими предметами. Таким образом, ключевым понятием теории благополучия Сена является располагаемые возможности (*capabilities*). Само благополучие он определяет как «наличие условий, при которых человек с успехом может стремиться к достижению великого для себя блага – всестороннего развития» [4, с.56].

Критикуя субъективный подход, Сен уверен, что индивидуальное благополучие не следует оценивать, опираясь исключительно на субъективные самооценки людей – «могут существовать разумные этические основания для того, чтобы излишне не концентрироваться на сравнении ментальных состояний – удовольствий или желаний. Полезность иногда может быть очень подвержена влиянию постоянных лишений» [3, с.270]. Действительно, индивиды объективно могут испытывать многочисленные депривации. Однако, привыкнув к бедным условиям жизни, они считают их вполне сносными, нормальными.

Индивид, исходя из личных интересов, потребностей организма и специфики социокультурного окружения, формирует собственный стиль жизни. Этот стиль жизни состоит из всего того, что индивид делает с

располагаемыми благами. А. Сен называет его способом функционирования и принимает за определение понятия индивидуального благосостояния. В ряде публикаций учёный рассматривает фактически реализованный стиль жизни как результат выбора одного, наиболее предпочтительного из множества доступных стилей жизни. Как и многие другие современные мыслители, Сен убеждён, что наличие свободы выбора обогащает жизнь и создаёт условия для увеличения индивидуального благосостояния [4, с.77].

Следует отметить, что сам А. Сен не считает свою концепцию вполне законченной: «Теория благосостояния подобна чёрной дыре, чем больше мы получаем ответов на поставленные вопросы, тем больше мы рождаем новых сложных и нерешаемых вопросов [4, с.17]. Тем не менее, она имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Указанные выше идеи стали основой для пересмотра подходов в измерении благосостояния населения, экономического и социального прогресса, что нашло отражение в докладе, подготовленном в 2009 году комиссией Стиглица – Сена – Фитусси.

Выводы. Начало изучения проблемы материального благосостояния было положено классической политэкономией. На рубеже XVIII-XIX веков сформировались два основных подхода в измерении благосостояния – ресурсный и субъективный. Первый активно разрабатывался экономистами-неоклассиками, а второй – экономистами-маржиналистами. Несмотря на имеющиеся отличия, оба подхода связывали благосостояние исключительно с материальными факторами существования индивида.

В отличие от экономистов социологи (Т. Парсонс, Дж. Гелбрейт, У. Ростоу) в большей степени склонны включать в дефиницию благосостояние совокупность условий, определяющих качество жизни индивида. При этом эффективность и степень удовлетворения потребностей, т.е. то, что составляет содержание общественного благосостояния, отразилось в оценке отдельных индивидов. Сама же

оценка детерминирована образом жизни и ценностно-нормативной системой. Таким образом, был сформулирован единый общечеловеческий критерий благосостояния, который оттеснил материальные потребности на второй план.

Указанная выше тенденция нашла наиболее полное воплощение в концепции Амарты Сена. Его идеи, по сути, являются альтернативой как ресурсной, так и субъективной теории благосостояния. Благосостояние учёный определяет как реализация человеком возможности к всестороннему развитию.

Список использованных источников:

1. Блауг, М. 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг; пер. с англ. под ред. А.А. Фофонова. – Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2008. – 352 с.
2. Пигу, А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу; пер. с англ., общ. ред. С.П. Аукуционека; в 2 т. – Т.1. – Москва: Прогресс, 1985. – 512 с.
3. Сен, А. Возможность общественного выбора / А. Сен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. – Т.5, кн.2. – Москва: Мысль, 2005. – С.252-303.
4. Сен, А. Развитие как свобода / А. Сен; пер. с англ. под ред. и с предислов. Р.М. Нуриева. – Москва: Новое издательство, 2004. – 432 с.
5. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов (Отдельные главы) / А. Смит. – Петрозаводск: Петроком, 1993. – 320 с.

ПРИЧИНЫ ИЗМЕН МОЛОДЕЖИ, ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Шеврекукова Ю.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Супружеские измены являются довольно распространенным явлением, о чем говорят многие исследования. Они были, есть и будут, пожалуй, от этого ни куда люди не денутся.

В современном обществе отношение к этому явлению довольно противоречивое. Разные исследователи, которые работали над данной темой, делали свои выводы исходя из результатов их наблюдения и опросов [3].

В течение длительного времени общество оправдывало сексуальное поведение мужчин, вне зависимости от их брачного статуса, однако подобное поведение девушек и женщин признавалось недопустимым и наказуемым. В Европе незаконная беременность считалась не только признаком аморальности, но и психической болезни, поэтому юных женщин отправляли в исправительные заведения для малолетних преступников и в психиатрические больницы. В царской России соблазненная и обманутая девушка для избегания публичного порицания убегала из дома, решалась на аборт или самоубийство. До конца XIX века, в российской деревне, женщине, родившей внебрачного ребенка, грозили позор и презрение односельчан. Своих детей матери нередко бросали или убивали из-за общественного неприятия и малой вероятности замужества. Достаточно сложным было положение замужней женщины, изменившей своему мужу, так как даже церковь, ориентированная на сохранение брачного союза, разрешала развод, если был установлен факт неверности. В этом случае виновной стороне запрещался повторный брак, а дети не всегда оставались с матерью.

Времена изменились, но двойная мораль ощутимо проскальзывает в гендерных стереотипах, наиболее отражаясь, воспринимающих любовные интриги и измены как норму мужского поведения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Социолог Владимир Федорович Анурин установил, что современные мужчины, по-прежнему считают измену привилегией для собственного пола, в целом они этот поступок оценивают положительно [3].

Ирина Васильевна Медалева частично подтвердила заключения Владимира Федоровича Анурина: мужчины, в подавляющем большинстве, считают мужскую измену «нормальным явлением», однако не допускают женской неверности, которая «разрушает отношения». Как оказалось, мужчины не признают физическую измену прелюбодеянием, если не испытывают любви к новой партнерше [5].

Мужская измена нередко расценивается как показатель высокого статуса и экономической состоятельности мужчины, в то время как поведение женщины преподносится как разврат, что заставляет ее скрывать подробности своей личной жизни.

Анатолий Зайцев, кандидат философских наук, социолог, который давно и серьезно занимается проблемами супружеской неверности. В исследованиях он ограничился главными, основными мотивами нарушения верности в отношениях[4].

- Первый среди них – угасание чувства, вытеснение его новым .
 - А вот следующий мотив – желание испытать что-то новое. Исследования показывают, что стиль жизни окружающих, мало влияет на нравственность.

- Половая неудовлетворенность в отношениях служит так же мотивом измен.

- Скука, когда вы длительное время находитесь в отношениях, может произойти застой в сексуальном плане, так как в не редкий случай, что партнеры перестают привлекать друг друга.

Так же статистика Анатолия Зайцева показывает, что любовниками за частую являются коллеги по работе и в большинстве случаев они уже состоят в браке.

Исходя из вышесказанного можно сказать, что мужчина изменяет, в большинстве случаев по двум причинам: во-первых, потому, что считает свой брак скучным и монотонным, а жену - домашней хозяйкой, которая неохотно соглашается на близость и считает секс обременительной обязанностью, а во-вторых, если его провоцируют посторонние женщины, находящиеся под воздействием алкоголя или так далеко зашедшие в своем флирте, что мужчина как бы из вежливости не может отказать им или отступить столь доступный объект.

Неверность женщины – довольно большая угроза семье как собственной, также и семье любовника. Так как только меньшинство мужчин откажется от близости с женщиной без любви. Скорее всего, что как раз интимное отношение пробуждает в мужчине интерес к даме. Сексуальная потребность у мужского пола появляется независимо от существования объекта, она просто существует. Женщины же испытывают в основном потребность в любви, а секс лишь дополняет чувства. В первую очередь чтобы отдался мужчине, женщины хотят узнать о нем как можно больше. Большое количество женщин не вступают в интимные отношения с мужчиной, которого не любят. Практически все без исключения женщины испытывают чувство любви в сексуальных отношениях. Разница между мужчинами и женщинами в том, что мужчин устраивает просто интимный контакт с женщиной, без вовлечения эмоциональной стороны. Исходя из того, что было проанализировано в работе, можно сделать следующий вывод: психология у мужчин и женщин различна, следовательно, различны взгляды на факт измены. Если для мужчины, чаще всего, измена – это кратковременный момент получения удовольствия, то для женщины, все серьезнее, и бывает очень сильно вовлечена эмоциональная составляющая.

Предметом являются гендерные отношения в представлениях о причинах измен у молодежи.

Цель: исследования представлений о причинах измен у молодежи.

Описание исследования и основные результаты. Для реализации цели социологического исследования был проведён опрос на тему: «Причины измен молодёжи, гендерный аспект». Генеральную совокупность данного исследования составила молодежь Донецкой Народной Республики возрастом от 18 до 25 лет.

С помощью результатов данного социологического исследования было изучено мнение респондентов.

Результаты оказались следующие:

На первый вопрос «Как бы вы определили понятие измена?» ответили таким образом, что 41,7% считают изменой «половой акт», еще 21,7% «поцелуй», так же 20% дали свой индивидуальный ответ, который сводится к одному что «Человек перестает думать о своем партнере, и от этого начинаются измены» и всего 16,7% считают, что изменой являются удовлетворения личных желаний.

Исходя из ответов на второй вопрос, «Какие последствия может вызвать измена?» было выявлено, что 36,7% респондентов прекратили бы свои отношения с человеком, который изменил, так же 20% будут испытывать недоверие к своему партнеру, 18,3% получают душевную травму, 10% разочаруются и 15,1% опрошиваемых, выбрали в целом все выше перечисленные варианты.

Ответы на третий вопрос показали, что «Что в отношениях между мужчиной и женщиной может спровоцировать женскую измену?» 36,7% ответили, что от нехватки внимания, 23,3% считают, что причиной является затянувшийся конфликт в отношениях, 18,3% причина «неудовлетворение в постели», 13,3% не хватает внимания в отношениях и 8,3% дали свой вариант ответа.

В четвертом вопросе были такие результаты «Что в отношениях между мужчиной и женщиной может спровоцировать мужскую измену?» На вопрос о причине мужских измен 48,3% ответили, что к подобному может привести «скука и рутина в отношениях», так же 23,3% считают, что проблемой является контроль, 13,3% ответили полигамность, 10% «Стремление к разнообразию сексуальной жизни» и 5% дали свой личный вариант ответа, отсутствие желаемого внимания.

Пятый вопрос, «Как вы считаете, как произошла трансформация отношения в современном обществе к изменам?» Опрошенные 46,7% считают, что измена больше не является позором в наше время, 38,3% ответили, что теперь девушка будет безнаказанной и 15% «женщин за измену не осудят».

В шестом, «Какое сейчас отношение к изменам в обществе?» 33,3% ответили «осуждающе», 25% считают приемлемое отношение, 23,3% неприемлемое и 18,3% из-за выгоды.

Вывод. В ходе нашего исследования мы выяснили, что большое количество молодежи ДНР считают изменой «половой акт» с другим партнером, так же последствия измены показывают разрыв отношений между партнерами.

Женская измена чаще всего происходит от нехватки внимания, а мужская измена, из-за рутины в отношениях.

На сегодняшний день измена больше не является позором, но при этом люди все же осуждают подобный поступок.

Причиной осуждения измены, является боязнь молодых людей ощутить предательство со стороны партнера, которое может повлиять на их психологическое здоровье и вызвать депрессию, а так же, лишит желания в дальнейшем создать семью.

Список использованных источников:

1. Анурин В.Ф. Сексуальная революция: двойной стандарт // Социологические исследования. 2000. №9. С. 88-95.
2. Смирнов Е.Р., Поварова А.Е. Институт брака и правовое положение женщины в Англии XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. №3-1. С. 332-335.
3. Щучинов О.С., Казанцев С.К., Орехова Н.А. Сексуальная измена как фактор дестабилизации парных отношений // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2006. №3. С. 173-182.
4. Смирнова Н.С. Аналитический образ исследований неверности и измены в романтических отношениях // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2013. Том 19. №1. С. 117-121.
5. Матвеева К. С. Эволюция социальных представлений о гендерной идентичности // Вестник Тамбовского университета. 2008. №1 (69). С. 170-177.

**ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА**

Шкаева К.Д.
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Интернет имеет огромное значение в повседневной жизни любого из нас. Уже невозможно встретить человека, который не пользуется данным видом связи для получения информации, общения или работы. Интернет один из самых удобных видов связи в современном мире. В настоящее время актуальность

исследования проблемы Интернет-зависимости становится все более очевидной в связи ростом количества пользователей сети Интернет

Избыточное времяпрепровождение в Интернете несет за собой спад в общественных, профессиональных и других видах занятиях, что впоследствии приведет к потере общественных отношений: работа, учеба, дружба и др. Интернет-зависимый перестает уделять внимание обыденным вещам и общественным связям, теряет интерес к реальности, в связи с чем возникает ряд социальных проблем, спад трудовой деятельности, уменьшение рабочих специальностей и многие другие [4].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В своей работе мы опираемся на исследования зарубежных ученых и социологические опросы, проведенные на территории ДНР среди молодежи возрастом от 18 до 24 лет. В России феномен интернет-зависимости стал предметом изучения в последнее десятилетие. Среди российских исследований особое место занимают работы А.Е. Войскунского, который является одним из первых исследователей, обративших внимание на деятельность людей в Интернете и влияние на них Сети [2].

Явление Интернет-зависимости начало изучаться за рубежом с 1994 года. Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости (University of Pittsburgh-Bradford), изучившая более 500 опросников, выяснила, что из них 400 оказались Интернет-зависимыми, она считает, что каждый, у кого есть доступ к модему и выходу в Интернет, может стать интернет-зависимым, причем наибольшему риску подвергаются владельцы домашнего компьютера. Результаты опросника таковы: всего используют чаты (37 %), телеконференции (15 %), E-mail (13 %), WWW (7 %), информационные протоколы (ftp, gopher) (2%).

В 1997–1999 гг. были созданы исследовательские и консультативно-психотерапевтические web-службы по данной проблематике [5].

Анализ распространённости интернет-зависимого поведения среди московской молодежи, проведенный В.Л. Малыгиным и сотрудниками в 2013 году показал, что 4,3% из них имеют признаки сформированного интернет-зависимого поведения, а 29,3% от общей выборки злоупотребляют интернет-ресурсами и относятся к группе риска возникновения проблемного использования Интернет. В.Ю. Рыбников и соавторы также убеждены, что значительная часть (22,8%) молодежи Санкт-Петербурга вовлечена в проблему компьютерной игровой зависимости и рассматривает данное явление как социально кризисную ситуацию, требующую специальных законодательных и профилактических программ [1].

Молодежь все больше поддается влиянию Интернета. Разные трудности в повседневной жизни, связанные со сложностями взаимодействия в современном обществе, все чаще подталкивают молодежь к «углублению» в Сети. В Интернете некоторые чувствуют себя более уверенно, открыто, что способствует увеличению количества контактов, что положительно сказывается на удовлетворении социальных потребностей. Все это вызывает определенное привыкание у современной молодежи, что влияет на их жизнь и на жизнь общества в целом. Интернет-зависимость современной молодежи – это сложный процесс, причины которого не являются простыми и поверхностными. Для молодежи важно в любой момент времени оставаться на связи со своими близкими и друзьями. Социальные сети позволяют им мгновенно обмениваться сообщениями, информацией, фотографиями и т.п., упрощают поиск новых знакомств. Живя в информационном обществе, молодежь желает оставаться «в курсе событий», а Интернет предоставляет огромную информативную базу, которой студенты и школьники пользуются в процессе своего обучения в образовательных учреждениях. Один из способов немного развлечь себя – это прослушивание музыки, и Интернет является той площадкой, где каждый любитель музыки может найти то,

что ему понравится. Также огромное влияние на потребление интернет-услуг оказывают непрерывные технические инновации, развитие интернет-сфер. Молодые люди зачастую не только не могут контролировать время, проводимое в сети, но и не стремятся это делать. Особенно привлекательны онлайн-игры, которые позволяют самореализовываться через конструирование и развитие виртуальной личности.

Цель: исследовать причины зависимости молодых людей от социальных сетей и разработать рекомендации и программу по профилактике зависимости молодежи от социальных сетей.

Описание исследования и основные результаты. Для реализации социологического исследования был проведён опрос. Генеральную совокупность данного исследования составили молодежь Донецкой Народной Республики возрастом от 18 до 24 лет.

В ходе обработки результатов анкетирования стало известно, что проблема зависимости студенческой молодежи от сети Интернет действительно существует.

На первый вопрос «сколько времени Вы проводите в Интернете?» ответили таким образом, что: 53% опрошенных проводят более 6 часов в сети, а 33% используют Интернет 4-5 часов в день. Еще 10% на интернет тратят 3-4 часа, и всего 4%-1-2 часа в день.

Исходя из ответов на второй вопрос «С какой целью, чаще всего, Вы его используете?» было выявлено, что 56% респондентов используют интернет для работы/учебы и поиска информации. Это объясняется тем, что в сети Интернет огромное количество различной информации находится в открытом доступе и для ее поиска не нужно прилагать какие-либо усилия, так как есть возможность в любой момент, не затрачивая много времени, узнать то, что нужно получить желаемую информацию. А 44% респондентов нужен интернет для всякого рода развлечений.

Ответы на третий вопрос показали, что 16% опрошенных часто отвлекаются на не связанные с работой или учебой сайты. Но 40% делают

это лишь иногда, 23% ответили, что часто отвлекаются, а еще 21% отвлекаются редко.

В следующем пункте «Сложно ли вам заставить себя выйти из сети, например перед сном?» 36% ответили, что сложно бывает часто, 33% редко испытывают с этим трудности. И всего 6% имеют такую проблему, как заставить себя. Еще 25% бывает иногда сложно.

Пятый вопрос затрагивает тему социальных сетей. Все 100% имеют аккаунт в сети «ВКонтакте», еще 16% используют «Одноклассники», а также 46% используют такие социальные сети как: Инстаграм, Ютуб, Телеграмм.

В шестом «Замечаете ли вы, что проводите в онлайн больше времени, чем планировали?» 36% ответили, что это происходит иногда. 30% и 10% ответили, что такое происходит часто и всегда соответственно. Еще 24% крайне редко проводят больше положенного времени.

В седьмом пункте «Терпите поражение в попытках сократить время, проводимое в интернете?» Результаты оказались таковы, что 33% опрошенных терпят поражение иногда, и точно такие же 33% часто. С проблемой сокращения времени 13% ответили, что так происходит всегда. 21% крайне редко имеют с этим проблемы.

В вопросе «Сколько времени вы можете прожить без Интернета?» Респонденты ответили так, что 51% не сможет вообще прожить без интернета, 30% сколько угодно, а 16% и 3% смогут продержаться неделю и месяц соответственно.

В последнем вопросе задавался такой вопрос: Бывает ли, что вы бесцельно бродите по новостным сайтам, кликая на броские заголовки? По результатам оказалось, что 43% молодежи иногда бродят по сайтам, 36% делают это часто, 16% не имеют с этим проблем, а 3% всегда листают сайты бесцельно.

Выводы. В ходе нашего исследования мы выяснили, что проблема интернет-зависимости молодежи в ДНР существует и является актуальной,

так как с каждым последующим годом будут появляться все новые и новые возможности использования «всемирной паутины», следовательно зависимость от жизни онлайн будет только расти. Интернет зависимость опасна не только возникновением социальных и психологических проблем, но и развитием болезней: проблем со зрением, сухостью глаз, туннельным синдромом, расстройствами сна. Кроме того, она проявляется болезнями позвоночника и суставов, сердечно-сосудистыми патологиями, головными болями, иными заболеваниями. Интернет оказывает значительное влияние на человека и общество в целом.

По итогам данного исследования были выработаны рекомендации, как избежать интернет – зависимости:

1. Использовать реальный мир для общения.
2. Следует искать друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков общения.
3. Наполнять жизнь положительными событиями, поступками.
4. Иметь собственные четкие взгляды, убеждения.
5. Избегать лживости и анонимности в виртуальной реальности.
6. Научиться контролировать собственное время и время за компьютером.
7. Найти любимое занятие, увлечение, хобби в реальной жизни.
8. Больше гулять, проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом

Список использованных источников:

1. <https://infourok.ru/nauchnoissledovatel'skaya-rabota-internetzavisimost-kak-problema-i-veka-2074784.html> Бочарова А. Интернет-зависимость как проблема XXI века [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://infourok.ru/nauchnoissledovatel'skaya-rabota-internetzavisimost-kak-problema-i-veka-2074784.html> <https://infourok.ru/nauchnoissledovatel'skaya-rabota-internetzavisimost-kak-problema-i-veka-2074784.html>

internetzavisimost-kak-problema-i-veka-2074784.html (Дата обращения 18.10.2020)

2. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета / Под ред. А.Е. Войскунского // Гуманитарные исследования в Интернете. – М.– 2000. – С. 100–131

3. Жилов В.С. Основные проблемы интернет-зависимого поведения [Электронный ресурс]. -Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-internet-zavisimogo-povedeniya/viewer> <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-internet-zavisimogo-povedeniya/viewer> (Дата обращения 18.10.2020)

4. Цой Н. Социальные факторы феномена интернет-зависимости [Электронный ресурс]– Режим доступа: <http://www.iuaj.net/node/1081>(Дата обращения 18.10.2020)

5. Янг К.С. Диагноз — Интернет-зависимость/ К.С. Янг// Мир Интернет. – 2000. – №2. – С.24-29

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СТРУКТУРУ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ МОЛОДЕЖИ

Юхнова А.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. В условиях развития современного общества возрастает роль использования сети Интернет и социальных сетей. Наибольшим спросом они пользуются у молодежи. В настоящее время молодые люди значительно сокращают живое общение, прогулки на свежем воздухе и в общественных местах, заменив их на общение в социальных сетях, иногда полностью погружаясь в виртуальный мир.

Досуг - важная часть жизни молодого поколения. В сфере досуга реализуются многие потребности молодежи. К таким потребностям

относятся нравственные и эстетические, социально-культурные и духовные, и физические потребности в частности. С возникновением все большего количества различных видов социальных сетей молодым людям становится все сложнее от них отказаться или ограничить себя в их использовании. И порой их не останавливает даже вред, который они этим себе наносят.

Очень важно понимать, что молодежь - это будущие специалисты-профессионалы, а из-за возрастания зависимости от социальных сетей они не могут уделять должного внимания учебному процессу, что снижению качества знаний.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Социальных сетей становится всё больше. На сегодняшний день они заняли всё свободное время молодежи и детей. По статистике, примерно 50% всех россиян зарегистрированы в одной из социальных сетей. Согласно мнению отечественных ученых, 96% подростков общаются через Интернет [1]. Именно поэтому некоторые учёные серьёзно занимаются проблемой интернет-зависимости и в частности зависимости от социальных сетей. Эту «болезнь» изучают такие учёные как К. Янг, М.А. Шаталина, Джеймс Барсонс и другие. Интернет-зависимость вызывает научный интерес у широкого круга учёных. Достаточно много проводится и социологических исследований по поданной проблематике.

Понятие «социальная сеть» появилось еще 1954 году и ничего общего с Интернетом, не имело, а изучать это явление начали еще в 30-е годы прошлого столетия [2]. Социальные сети в нашей жизни с каждым годом играют все более важную роль, поэтому вопрос о зависимости молодежи от них на сегодняшний день как никогда актуален.

Описание исследования и основные результаты. Следует заметить, что социальные сети заняли большую часть свободного времени. Вытеснив способы коммуникационного общения, они заменили молодежи хобби, реальное общение. Отдав должное всем положительным моментам

в использовании социальных сетей, таким как экономное средство связи, доступность аудио и видео материала, быстрота поиска и обмена информацией необходимо подчеркнуть, что их негативное влияние. С возникновением все большего количества различных видов социальных сетей все больше возрастает и зависимость от них. Молодым людям становится все сложнее от них отказаться или ограничить себя в их использовании. И порой их не останавливает даже вред, который они этим себе наносят. Социальные сети занимают всё больше времени молодёжи, они заменяют реальное общение и хобби. Исходя из этого, целью нашего пилотажного исследования в рамках учебного проекта является изучение степени влияния социальных сетей на структуру свободного времени молодежи. В ходе исследования мы осуществили попытку изучения вопросов, связанных с выявлением причин частого использования социальных сетей и выяснением среднего количества времени, проводимого в сети.

Согласно результатам анализа эмпирической информации, полученной в результате опроса 30 человек, каждый четвертый участник опроса проводит в социальных сетях пять и более часов (41% опрошенных) и почти каждый второй – три-четыре часа в день (67% опрошенных). Большинство респондентов отметили, что осознают, как много времени они проводят в социальных сетях и это вызывает у них определенную обеспокоенность (82% опрошенных). Из них почти каждый четвертый использует любую возможность для выхода в сеть, например, при включении телефона (18% опрошенных).

Среди причин наиболее частого выхода в социальные сети подавляющее большинство респондентов отметили общение с друзьями и родственниками (76% опрошенных), поиск новых знакомств (6% опрошенных), поиск интересной или нужной информации, в том числе и для учебы (6% опрошенных). При этом, почти каждый второй респондент, считает общение в сети более приятным и комфортным, чем общение в

реальном мире (45% опрошенных), а каждый третий предпочел бы общение «в живую» (39%).

Выводы. Таким образом, пилотажное исследование показало, что метод анонимного анкетирования в рамках массового опроса может быть использован для сбора социологической информации при изучении влияния социальных сетей на молодежь. Очевидным является возрастание влияния социальных сетей на образ жизни и организацию свободного времени молодежи.

Список использованных источников:

1. Терякова А.С., Боброва И.И. Влияние социальных сетей на молодежь // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: <https://portalnp.snauka.ru/2014/12/2243> (дата обращения: 10.04.2021).
2. Сидоров А.И., Мухарлямова А.Ю. Социальные сети и их влияние на молодежь // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 7 (часть 2). – С. 219-219.

ПОНЯТИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Яловничий П. Д.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Человек не может жить без потребности, потребности определяют мотивы и деятельность человека личности. У каждого человека потребности располагаются по их собственной значимости, а так же выражаются по-своему. Существует много классификаций потребностей, и в этом параграфе я хочу их рассмотреть.

Потребности – это нужда в чем-то или ком-то, желание иметь что-то или обладать чем-то. Существуют такие виды потребности как телесные

(биологические), личностные (социальные) и духовные (экзистенциальные): Чтобы сильнее понять понятие потребности мы должны рассмотреть взгляды других учёных на это понятие.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Многие учёные психологи и социологи пытались понять, как влияют потребности на общество и в целом на человека, существует теории таких учёных как Маслоу, Алдерфера, Фромма, Мак-Кленнанда и так далее.

Самой популярной теорией считается теория Маслоу. Он расположил их от высшим к низшим или от биологических к духовным. Он выделял такие виды потребностей как:

- физиологические потребности (пища, вода, сон, то есть все, что связано с телом и организмом).
- потребность в эмоциональной и физической безопасности (стабильности, порядке).
- потребность в любви и принадлежности (семья, дружба), или социальные потребности.
- потребность в самоуважении (уважении, признании), или потребности оценки.
- потребность в самоактуализации (саморазвитии, самовоспитании, других «само»).

Первые две относятся к низшим потребностям или биологическим, остальные же относятся к высшим. Низшие потребности говорит Маслоу нужны человеку как для индивида, высшие – для личности и индивидуальности.

Развитие высших потребностей невозможно без удовлетворения первичных. Однако после их удовлетворения духовные потребности развиваются не всегда.

Высшие потребности и стремление к их реализации обуславливают свободу индивидуальности человека. Становление духовных потребностей тесно связано с культурой и ценностными ориентациями общества,

историческим опытом, который постепенно становится опытом личности. В связи с этим можно выделить материальные и культурные потребности.

Алдерфер же немного видоизменил теорию Маслоу и выделил три группы потребностей, дифференцировав потребность в оценке:

- существование (физиологические и потребность в безопасности по Маслоу);
- связанность (социальные потребности и внешняя оценка по Маслоу);
- развитие (внутренняя оценка и самоактуализация по Маслоу).

Теорию отличают еще два положения:

- одновременно могут быть задействованы несколько потребностей;
- чем ниже удовлетворение высшей потребности, тем сильнее желание удовлетворить низшую (речь идет о замещении недоступного доступным, например, любви – сладким).

Фромм в свою очередь соединял свою классификацию потребностей с природой. Выделял такие виды потребностей:

- Потребность в общении и межиндивидуальных узлах (любовь, дружба).
- Потребность в творчестве. Независимо от рода конкретной деятельности человек создает мир вокруг себя и само общество.
- Потребность в ощущении глубоких корней, гарантирующих прочность и безопасность бытия, то есть обращение к истории общества, семье.
- Потребность в стремлении к уподоблению, поиску идеала, то есть идентификация человека с кем-либо или чем-либо.
- Потребность к познанию и освоению мира.

Стоит отметить, что Фромм придерживался концепции о влиянии бессознательного на человека и потребности относил как раз к этому. Но в понятии Фромма бессознательное – скрытый потенциал личности,

духовные силы, отведенные каждому человеку изначально. А также в подсознательное занесен элемент общности, единства всех людей. Но подсознательное, как и описанные потребности, разбивается об логику и рациональность мира, клише и табу, стереотипы. И в большинстве своем потребности остаются нереализованными.

Мак- Клелланд в своей теории приобретаемых потребностей выделил три вида потребностей, которые приобретаются человеком в течении его жизни:

- потребность в достижении или свершении;
- потребность в человеческих связях или в присоединении;
- потребность во власти.

Согласно авторской концепции, эти потребности есть у каждого человека, но их выраженность и влияние на поведение отличаются. Начало развития потребности берут в детстве:

- если детей поощряют при контроле над другими, то формируется потребность во власти;
- при самостоятельности – потребность в достижении;
- при установлении дружбы – потребность в присоединении.

Таким образом, несмотря на различные точки зрения психологов, выделяются основные группы потребностей человека.

- Потребности биологического характера, направленные на жизнеобеспечение организма: питание, питьевой режим, дыхание, сон, температурный режим.
- Потребности социального характера, направленные на пребывание в определенных социальных, религиозных, национальных кругах и группах, возможность получить признание и уважение.
- Потребности духовного характера, направленные на получение знаний, реализации творческих способностей, эстетических удовольствиях.

Так же мы должны поподробнее рассмотреть понятие материальные потребности.

Материальные потребности – желание потребителей приобрести и использовать материальные блага и услуги, удовлетворяющие их нуждам. Материальные потребности включают в себе потребности в одежде, обуви, продукты питания, предметах культурно-бытового назначения. Все материальные потребности можно разделить на предметы первой необходимости, предметы длительного пользования и предметы роскоши.

На материальные потребности влияют так же ценности и система ценностей человека, потому что именно они определяют поведение человека в некоторых аспектах жизни.

Ценность – это свойство предмета (услуги) удовлетворять определенным потребностям субъекта (индивида, группы, общества).

Уровень ценности товара зависит от того, насколько характеристики и свойства товара соответствуют человеческому представлению о потребительской ценности. Таким образом, если достоинства товара ниже ожиданий, то потребитель останется неудовлетворенным. Если товар оправдывает ожидания, потребитель удовлетворен. Если достоинства превосходят ожидание, то потребитель в восторге.

Система ценностей – это совокупность убеждений, касающихся предпочтительных стилей поведения или конечных состояний существования в соответствии с их относительной важностью.

Ценностные ориентации – это важнейший элемент внутренней структуры личности, определяющий ее отношение к действительности и проявляющийся в целях, идеалах, убеждениях, интересах.

Понятие «ценностная ориентация» определяется через 2 исходные категории: отношения и установка.

Ценностные ориентации – это установка личности на те или иные ценности материальной или духовной культуры общества (Ядов).

Формирование ценностных ориентаций

Ценностные ориентации – это продукт воспитания и целенаправленного формирования, идеологического влияния общества на личности. Это продукт социализации.

Ценностные ориентации или личные ценности – это усвоенные человеком общественные и групповые ценности. Развитие ценностных ориентаций – это признак зрелой личности.

Описание исследования и основные результаты. Также следует рассмотреть современные исследования такого понятия как потребление.

В основе современной потребительской мысли лежат такие методологические принципы свобода выбора и суверенитет потребителя. Необходимым моментом данного суверенитета является свобода потребительского выбора.

Второе изменение касается нормализации центров потребления и изменений в структуре классов. Данную тенденцию также изучали П. Бурдьё и М. Фезертоун. Социологи видят усиление потребления в появлении «новых средних классов» в результате технологических нововведений и социальных изменений, ведущих к увеличению числа людей, работающих в сферах СМИ и моды. М. Фезерстон фокусирует внимание на том, что он называет «посредниками культуры», которые приняли «этику самовыражения через потребление». Эти ценности постепенно отфильтровывались в обществе, и это привело к «эстетизации повседневной жизни», когда все больше и больше людей занимаются потреблением, чтобы улучшить себя и свое социальное положение. Об этом свидетельствуют различные занятия фитнесом, распространение пластической хирургии и так далее.

Третье изменение основано на массовой индивидуализации. Эти тенденции рассматривали в своих работах З. Бауман и У. Бек. По их мнению, всеобщий доступ к высшему образованию и социальным пособиям в Европе привел к эрозии традиционных источников идентичности, предоставляемых семьей, традиционной властью и работой.

Четвертое изменение связано с растущим значением ритуала «потребления» для общества.

Фират и Венкатеш считают, что изменения в западных культурах привели к эрозии модернистских идей прогресса, чрезмерно упрощенных двоичных различий, таких как «производство» и «потребление». Они предполагают, что в современном обществе производство и потребление существуют в повторяющемся цикле, а все производство благ сосредоточено на создании символов, которые общество потребляет для конструирования идентичностей. Эти изменения привели к усилению специализации продуктов и созданию визуально привлекательной среды для покупок. Эти изменения освобождают людей, и они стремятся к смыслу и идентичности через потребление.

Пятое изменение связано с развитием субкультур в современном обществе, где люди потребляют, чтобы обозначить свою идентичность как часть группы, и это может быть связано с довольно высоким уровнем потребления, даже если эти группы являются девиантными.

Выводы. Проанализировав литературу касательно понятия потребления можно сделать вывод, что потребления в разные периоды истории рассматривалось по-разному.

У каждого исследователя этого понятие было свой взгляд на это понятие самым распространённым является пирамида потребностей Маслоу потому что она наиболее полно рассматривает понятие потребления. И многие наука когда изучают потребности опираются именно на эту теорию.

Список использованных источников:

1. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко, СГУ сервиса - Форум, 2008. - 160с.
2. Каверин С.В. Психология потребностей: Учебно-методическое пособие, Тамбов, 2006. - 240с.

3. Маслоу А. Мотивация и личность. 3 - е изд. СПб.: Питер, 2009. - 352с.
4. Орлов С.В., Дмитренко Н.А. Человек и его потребности. - СПб.: Питер, 2008. - 158с.
5. Марченко Т.А. Потребность как социальное явление. - М.: Высшая школа, 2005. - 220с.
6. Человек и его потребности. Учебное пособие. / Под ред. Оганяна К. М. СПб.: Изд-во СПбГИС, 2007. - 410 с.
7. Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций, чувств в мотивации личности. //Теоретические проблемы психологии личности. /Под ред. Е.В. Шороховой. - М.: Наука, 1974. - 310 с.

СЕКЦИЯ
«ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Амелина И.В.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Проблема профессиональных рисков в социальной работе по-прежнему актуальна и мало изучена. Не подлежит сомнению, что постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное влияние на здоровье социального работника. Признаками этого негативного воздействия являются: ощущение эмоционального истощения; наличие враждебности по отношению к клиентам; наличие психосоматического заболевания; нарушения аппетита; негативная самооценка; рост агрессивности и чувства вины и др. Отсюда очевидна необходимость привлечения внимания общественности, органов власти и самих социальных работников к проблеме предупреждения профессиональных заболеваний и реабилитации социальных работников.

Социальные работники должны хорошо представлять профессиональные риски, их социально-психологическую и биологическую природу, иметь информацию о способах предупреждения такого рода заболеваний, правильно реагировать на их наличие. Социальный работник должен иметь представление о различных формах проявления психологического кризиса на том или ином этапе своей деятельности. Важнейшая задача органов управления, в ведении которых находятся социальные службы и учебные центры, осуществляющие подготовку и переподготовку социальных работников, — не столько содействие им в профессиональном развитии и продвижении по службе, а сохранение здоровья социальных работников, профилактика их

профессиональных заболеваний, проведение консультаций относительно профессиональных рисков в социальной работе. Очень важно повышать психологическую культуру социальных работников и проводить психологические тренинги, консультации с ними. Социальные работники должны хорошо представлять себе профессиональные возможности и ограничения, постоянно учитывать свой психофизиологический и трудовой потенциал.

Работа специалиста социальной сферы деятельности предъявляет жесткие требования к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и требует научно обоснованных методов отбора, адаптации и профилактики профессиональных рисков. Однако именно эти аспекты остаются наименее разработанной проблемой профессиографии специалиста социальной сферы деятельности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Поле деятельности специалиста по социальной работе обширно. Профессиональная деятельность является разноуровневой и неоднородной. Уже в силу этого проблема профессионального стресса особенно остро заявила о себе в настоящее время. В качестве причин, обуславливающих психическое выгорание, чаще всего указываются две группы факторов: индивидуальные характеристики личности и организационные (ситуационные) факторы, связанные с содержанием и условиями самой профессиональной деятельности: острота проблем, глубина контакта с клиентом, обратная связь, справедливая оценка результатов деятельности, рабочие перегрузки, продолжительность рабочего дня.

Некоторые авторы выделяют и третью группу факторов, рассматривая содержательные аспекты деятельности в качестве самостоятельных.

Так, Форманюк Т.В. выделяет личностные, ролевые и организационные факторы у К. Кондо соответственно: индивидуальные, социальные и «характер работы и рабочего окружения» [1].

По результатам исследований феномена выгорания в зарубежной и отечественной психологии можно составить социально-психологический портрет специалиста социальной сферы, у которого с наибольшей вероятностью может проявиться эффект психического выгорания.

Описание исследования и основные результаты. Одним из базовых оснований содержания социальной работы является концепция приемлемого риска.

По определению С. И. Ожегова, риск – это возможная опасность; рисковать – значит подвергаться риску, ставить себя перед возможной неприятностью; рискованный – содержащий в себе риск, опасный. Наиболее общими источниками риска являются:

- искусственная среда обитания (экологические аспекты);
- внутренняя среда (гигиенические и соматические заболевания);
- естественная среда (несчастные случаи при землетрясениях, наводнениях, ураганах);
- профессиональная среда (профессиональные заболевания, несчастные случаи на производстве);
- непрофессиональная среда (любительская деятельность в местах повышенного риска – горы, пещеры и т. д.; активный спорт);
- социальная среда (суициды и т. п.).

Категория риска обычно рассматривается учеными параллельно с такими категориями, как «неопределенность», «неожиданность», «случайность», «вероятность». Риск, с психосоциальных позиций, означает добровольно-зависимое попадание людей в условия, которые могут быть опасны для их жизни.

Основными факторами негативного влияния трудового процесса на личность работника социальной сферы являются когнитивные, поведенческие, аффективно-мотивационные и другие стереотипы. Полноценная профессиональная деятельность выражается в том, что работник социальной сферы как субъект труда призван самостоятельно и

творчески подходить к определению и решению профессиональных задач; достигать результатов, соответствующих стандартам; уметь анализировать и регулировать технологические процессы и т. д.

По мнению Т.В. Форманюк, активное трудовое поведение является одной из форм самореализации, точнее говоря, поиском самого себя в сфере профессиональной деятельности. Это особенно характерно для «помогающих профессий» с их высокими идеалами служить людям, с высокими (и часто завышенными) требованиями, которые предъявляются по отношению к представителям данных профессий и результатам их деятельности со стороны общества и часто принимаемые ними, задавая высокие критерии «субъектного вклада индивидов в профессиональное занятие» [1].

Соответственно растут и их собственные ожидания относительно тех «личностных наград», которые дает профессиональная деятельность.

Потенциально помогающие профессии дают хорошую возможность самоактуализации за счет сильного эмоционального вовлечения в деятельность, что является важным элементом самоактуализации по А. Маслоу.

Таким образом, Т.В. Форманюк считает, что «выгорание» – это плата не за сочувствие людям (как утверждает К. Маслач), а за свои нереализованные ожидания. В качестве причин наиболее сильных негативных переживаний, связанных с работой называются «отсутствие результата» («ощущение, что работаешь впустую», «чувство отчаяние, когда что-то не удалось, не получилось и т. д.)). Ощущение утраты смысла деятельности, обесценивание и бессмысленность своих усилий являются сильнейшим фактором переживаний специалистов социальной сферы [1].

Ролевые конфликты, ролевая неопределенность, негативны гендерные установки, низкий социальный статус – также играют существенную роль в развитии синдрома сгорания.

На развитие синдрома «сгорания» оказывает воздействие и организационный фактор. Работа может быть сложной по содержанию, но недостаточно организованной, не оцениваемой должным образом, а характер руководства может не соответствовать содержанию работы и т.д.

Как говорит К. Маслач, если все знание относительно того, что ведет к выгоранию, и того, что может ему препятствовать, свести к одному слову, то это будет слово «баланс». Нарушение этого баланса – как в профессиональной, так и в личной жизни – ведет к разрушению.

Испытывая хроническое эмоциональное напряжение и стараясь каким-то образом справиться с ним, уменьшить его, человек часто – вольно или невольно – физически и психологически дистанцируется от своих партнеров по общению. Физическое дистанцирование проявляется в том, что там, где это возможно, работники начинают сокращать рабочее время и увеличивать рабочие перерывы. Западные исследователи отмечают прямую связь между профессиональным выгоранием и увольнениями с работы. Нередки случаи, когда работник стремится перейти на административную работу в той же области, так как она допускает меньшее вовлечение в проблемы людей.

Специалисты по социальной работе нередко забывают, что их преимущество в познании клиентов относительно, поскольку они видят клиентов в специфических условиях и, как правило, непродолжительное время. Они не имеют возможности наблюдать за деятельностью клиентов в реальной жизни и только с их слов знают об их тревогах, страхах, неудачах, и в меньшей степени – о достижениях.

Излишняя вовлеченность в профессиональную деятельность нередко заставляет страдать семью социального работника:

во-первых, требования этики не позволяют социальному работнику делиться с семьей проблемами своих клиентов, соблюдая принцип конфиденциальности. Поэтому члены семьи лишь приблизительно представляют, чем он занимается. Такова общая проблема семей, члены

которых из профессиональных соображений должны думать, что и как говорить близким людям о своей работе;

во-вторых, работа требует больших эмоциональных затрат, и иногда это значительно уменьшает эмоциональную отдачу в семье. Когда на работе весь день приходится выслушивать других людей и углубляться в их заботы, вечером бывает трудно проникнуться заботами жены или мужа и детей.

Необходимо отметить и то, что уровень должностных окладов специалистов социальных служб низок, специалисты по социальной работе сами не защищены от трудных жизненных ситуаций.

Важное место отводится специализации социального работника в оказании помощи клиентам: одни специализируются в области профилактики правонарушений, другие совершенствуются в оказании помощи пожилым и инвалидам, третьи – в работе с детьми, у которых нет родителей и др. Такая специализация требует знания соответствующих теорий и концепций, опоры на эмпирические исследования. Необходимо знать, как подойти к анализу ситуации, разработать программу оказания помощи, какие методы применить для решения проблем, знать соответствующие законы и политику государства по этим вопросам [2].

Особая сфера применения знаний и умений социального работника - ориентация в проблемах моделирования и прогнозирования предстоящего развития и функционирования социальных систем: семьи, группы, сообществ. Здесь от специалистов требуется знание структур и процессов, оказывающих влияние на процедуру принятия решений, на использование властных полномочий, на коммуникативные функции, на ролевые позиции.

Кроме того, социальный работник располагает знаниями социальных источников и систем обеспечения социальными услугами по месту жительства, таких, как больницы, школы, детские учреждения, государственные органы. Знает, как функционируют эти системы,

специфику их деятельности, какое влияние они оказывают на клиентов, как выйти на эти системы, знает законы, которые регламентируют их деятельность и т.д. [3].

Репутация социального работника складывается в процессе взаимодействия его с окружающей средой. Чем больше людей общается с ним и убеждается в его знаниях, компетентности, богатом жизненном опыте, в его благожелательности, внимательности к людям, честности и открытости, коммуникабельности и обязательности, тем выше его репутация.

Восприятие людьми окружающего мира, а также их поведение в определенной степени зависит от уровня информированности. Поэтому в деятельности социального работника важное место занимает уровень информированности, который способствует расположению и доверительности к нему со стороны клиентов, выработки у них уверенности в том, что им будет оказана соответствующая помощь и поддержка.

Выводы. Существуют различные теоретические подходы к определению сущности социальных и профессиональных рисков. В целом, принято считать, что социальные риски - опасные, неблагоприятные события, в том числе социально-экономические процессы. К ним относятся ухудшения социального положения и степени удовлетворения социальных потребностей граждан, т.е. материального уровня и качества их жизни.

Профессиональный риск определяется, как риск, связанный с профессиональной деятельностью человека. Исключения профессионального риска в процессе трудовой деятельности требует, с одной стороны, оценки и определения уровней "приемлемого риска", с другой - принятия мер по исключению чрезмерного или "недопустимого риска". Возможность работать и зарабатывать на полноценную жизнь, реализовывать с помощью трудовой деятельности потенциал творческой

личности и достигать при этом желаемого социального статуса – одна из базовых ценностей современного общества. Поэтому сохранение здоровья человека, его профессиональной способности к труду – основная задача защиты работников от рисков профессионального труда;

Социальная работа предъявляет жесткие требования к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и требует научно обоснованных методов отбора, адаптации и профилактики профессиональных рисков. Психологический профессиональный отбор имеет большое психогигиеническое значение в работах связанных со сложными условиями. Немногие люди испытывают желание лицом к лицу сталкиваться с несчастьем других. Социальный работник идёт на огромный риск, на него воздействует все общественные явления: от нищеты до благополучия, от власти до анархии. Важно обладать профессионально значимыми качествами, чтобы в процессе помощи другим предотвратить собственное «самоистребление».

К основным выявленным рискам нужно отнести – недостойное вознаграждение за труд (низкая заработная плата), риск опасности на рабочем месте, риск нарушений условий труда, профессиональные болезни, стрессы, в том числе (как следствие неуправляемого течения стрессов) развитие синдрома эмоционального выгорания и профессионального кризиса. Их развитие постепенно приводит к необратимым изменениям личностной структуры специалиста, что препятствует успешному осуществлению им профессиональной деятельности. Все это позволяет говорить о необходимости проведения мероприятий, направленных на предотвращение или смягчение негативных сторон профессиональной деятельности социальных работников.

Список использованных источников:

1. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» учителя / Т.В. Форманюк // Вопросы психологии. – 1994.- №6. – С. 34-56.
2. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной этики социального работника / М.В. Фирсов. – М., 1993. – 344с.
3. Фирсов М. В. Теория социальной работы / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова: Учеб.пособие для студ. ВУЗов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432с.

**СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ,
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ**

Бессонова И.С.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является важнейшим направлением социальной политики государства. Содержание социальной работы с этой категорией детей определяется приоритетами государственной политики. Основное содержание социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав, контроле за условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем.

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации проводится целенаправленная и планомерная работа по реализации федеральных законов и других нормативных актов, закрепляющих их права, выделяются из бюджетов необходимые средства на содержание этой категории детей в

государственных учреждениях, выплачиваются пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся у родственников, в приемных семьях.

В Донецкой Народной Республике вопрос обеспечения защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, находится на постоянном контроле в Государственной службе по делам семьи и детей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема социальной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе и воспитывающихся в государственных социальных учреждениях, получила достаточно широкое освещение: изучением феномена сиротства в различные периоды развития общества занимались В.В. Беляков, И.Ф. Дементьева, М.В. Фирсов и др.; особенностей воспитания детей в учреждениях интернатного типа рассматривали Л.А. Беляева, Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова, Ф.А. Мустаева, В.А. Никитин, А.Я. Олиференко, Л.К. Сидорова и др.); особенностей развития личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исследовали М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Шульга, Т.И. Юферева и др.; исследованию социальной адаптации воспитанников и выпускников учреждений интернатного типа посвящены работы И.А. Бобылевой, Л.М. Загребельной, О.Ю. Итальянкиной, Г.В. Семьи, И.И. Шевченко и др.

Тем не менее, проблема социальной работы с данной категорией детей остается актуальной и не полностью разрешенной. В частности, не четко выявлены и не до конца обоснованы формы и методы организации социальной работы, способствующие эффективной адаптации данной социально-уязвимой категории населения к условиям социальной жизни.

Описание исследования и основные результаты. Выпускники, имеющие в установленном законом порядке право на получение жилого помещения, по выходу из сиротских учреждений обеспечиваются жилищем: получают собственные жилые помещения или вселяются в

ранее сохраненные за ними жилые помещения. Вместе с тем возврат выпускников государственных детских учреждений в ранее сохраненные за ними жилые помещения не способствует их нормальной дальнейшей жизни. Зачастую происходит возврат в асоциальную обстановку, к лицам, лишенным родительских прав, страдающим алкоголизмом, наркоманией, ведущим аморальный образ жизни, психически больным, а также в жилые помещения, не отвечающие санитарным и техническим требованиям. Для некоторых детей это заканчивается трагически [1].

Пользуясь тем, что выпускники государственных детских учреждений в первые годы выпуска не адаптированы к условиям самостоятельной жизни, а получаемая выпускником заработная плата не дает возможности оплачивать полностью расходы по содержанию жилого помещения, криминальные элементы, недобропорядочные лица путем обмана и злоупотребления доверием сирот добиваются совершения ими сделок по обмену, приватизации и последующему отчуждению занимаемых жилых помещений или ухудшению их жилищных условий. Все это ведет к росту числа лиц, утрачивающих постоянное место жительства, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и совершением правонарушений.

Для того чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию и улучшить решение названных проблем в соответствии с законодательством РФ Правительством Москвы и региональными органами самоуправления была разработана программа мер по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских домов, домов-интернатов, школ-интернатов и мероприятий по их социальной адаптации в обществе.

Данная программа в области обучения, воспитания и психолого-педагогической реабилитации в учреждениях образования и социальной защиты населения включает в себя следующие меры:

- Соблюдение действующего законодательства РФ по защите прав детей-сирот на образование, медицинское обслуживание, жилье и профессиональное обучение, а также защиту прав и законных интересов в период нахождения на полном государственном обеспечении.

- Своевременные выплаты в установленных размерах денежных пособий, стипендий, пенсий, компенсаций и других социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ.

- Бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения во всех типах образовательных учреждений.

- Предоставление в первоочередном порядке бесплатного отдыха и оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом состояния здоровья и медицинских показаний в период обучения и по окончании соответствующих учреждений.

- Развитие служб психолого-педагогической поддержки детей-сирот в учреждениях интернатного типа, внедрение положительного опыта и новых методик психологической адаптации детей-сирот и тестирование степени подготовленности к самостоятельной жизни.

- Своевременную (по окончании интернатов) передачу информации о выпускниках, имеющих отклонения в психическом развитии, в психоневрологические диспансеры и другие лечебные учреждения по месту выделенной жилой площади.

- Меры по повышению уровня информированности воспитанников детских домов, домов-интернатов и школ-интернатов по основам жилищного, гражданского, брачно-семейного законодательства, а также основных конституционных прав и обязанностей.

- Проведение на базе городских и районных центров социальной защиты семьи и детей обучающих семинаров и переподготовки

работников социальных служб, интернатных учреждений по социально-правовым вопросам защиты прав детей.

- Комплекс мер, направленных на улучшение профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие их творческих способностей, воспитание их в духе уважения к труду и навыков самостоятельной жизни.

- Предоставление данной категории граждан одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, предметов быта первой необходимости, которыми обеспечиваются воспитанники по окончании интернатного учреждения за счет бюджетных средств.

В области профессиональной ориентации и трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривается:

- Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам из числа детей-сирот - бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов, в т.ч. по окончании профессионального обучения.

- Заключение на конкурсной основе договоров с предприятиями по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест для трудоустройства безработной молодежи, в первую очередь выпускников детских домов, домов-интернатов и школ-интернатов.

- Содействие профессиональной подготовке и обучению выпускников детских домов, школ-интернатов, домов-интернатов на базе образовательных учреждений в соответствии с заключенными договорами на профессиональное обучение безработных граждан.

- Осуществление профессиональных консультаций и психологического сопровождения в период трудоустройства выпускников детских домов, домов-интернатов и школ-интернатов, обратившихся в службу занятости.

- Осуществление диагностики детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на их профессиональную пригодность с учетом состояния здоровья. Особое внимание при этом обращается на

выпускников, имеющих отклонения в психическом развитии (с участием специалистов-психиатров).

- Создание новых специальных рабочих мест для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление льгот предприятиям, осуществляющим квотирование рабочих мест указанной категории граждан.

- Содействие выпускникам сиротских учреждений в получении высшего образования и выделение в государственных высших и средних специальных учебных заведениях квоты для этих абитуриентов.

- Выплата пособий по безработице и стипендии в установленном размере детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, зарегистрированных в органах занятости и впервые ищущим работу либо получающим новую специальность.

- Рассмотрение вопроса о доплате к заработной плате до среднего городского уровня трудоустроенным на предприятия и в организации выпускникам детских домов, домов-интернатов, школ-интернатов (до достижения ими 23 лет).

При обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилой площадью предполагается реализация следующих мер их социальной поддержки:

- Заблаговременное составление списков выпускников детских домов, домов-интернатов и школ-интернатов, нуждающихся в предоставлении жилой площади.

- Своевременное обеспечение благоустроенным жильем детей-сирот - бывших воспитанников детских домов, домов-интернатов и школ-интернатов.

- Контроль за своевременным внеочередным предоставлением жилых помещений гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Своевременное извещение администрации интернатных учреждений образования и социальной защиты, опекунов, попечителей обо всех изменениях, происходящих с жилыми помещениями, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и запрос согласия законных представителей несовершеннолетних граждан на изменение их жилищных условий.

- Усиление контроля за деятельностью учреждений по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременной и качественной подготовкой документов на получение жилых помещений выпускниками в соответствии с установленными требованиями и действующими нормативными документами.

- Регистрация по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми заключены договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями.

Целью психолого-педагогического сопровождения замещающих семей является создание психолого-педагогических условий, предотвращающих семейное неблагополучие, помощь в преодолении трудностей воспитания в замещающей семье [2]. Результаты психолого-педагогической сопровождения замещающих семей должны проявиться в гармонизации внутрисемейных отношений и внутреннего мира замещающих родителей, что обеспечивает возможность эффективно выполнять свою родительскую роль, воспитательную функцию; повышение психолого-педагогической компетентности родителей, овладение техниками эффективного взаимодействия с ребенком; повышение уровня психического и личностного развития детей; укрепление социальных связей семьи [3].

Необходимо заметить, что данная программа может быть адаптирована и применима к условиям ДНР.

Выводы. В целом, социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, требует системного комплексного подхода с учетом всех субъектов защиты прав детей – органов опеки и попечительства, действующих в регионах институтов уполномоченного по правам ребенка, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлений социальной защиты населения, Фонда для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.д. При этом возрастает роль социальных работников, различных служб помощи населению, призванных отрегулировать механизмы взаимоотношений ребенка-сироты с социальной средой благодаря своей профессиональной компетенции.

Осмысленное, лично ориентированное взаимодействие определяет особую роль социальных работников, создающих условия для успешной адаптации детей-сирот в современном мире, способствующих формированию у данной категории нуждающихся необходимых знаний и навыков, активной жизненной позиции.

Список использованных источников:

1. Овчинников А.Н. Педагогические условия социальной реабилитации детей-сирот в воспитательной системе школы-интерната: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 Тула, 2002.
2. Ослон В.Н. Проблемы сопровождения замещающей профессиональной семьи / В.Н. Ослон // Дефектология. – 2006 – № 1. – С. 30-35.
3. Хрусталькова Н.А. Система комплексного сопровождения профессионально-замещающей семьи / ЕН.А. Хрусталькова // Педагогика. –2007. – № 2. – С. 52-58.

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОДРОСТКАМИ, ИМЕЮЩИМИ МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бойко Ю.С.
ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный университет»

Постановка проблемы, введение. Острой проблемой, которая поднимается в социологических исследованиях, является инвалидность. Интерес социологов к данному вопросу вызван ростом детской инвалидности в мире и в России, поэтому актуальнейшим предметом рассмотрения данного вопроса является переход к социальному контексту анализа инвалидности и нерешенности социальных проблем данной категории населения, основными среди которых являются социализация и профессионализация.

Подростки с ментальными особенностями имеют «тяжёлые нарушения психического развития, при которых, прежде всего, страдает способность к социальному взаимодействию и поведению». [1]

Дети с ментальными нарушениями имеют отличительные черты физического развития, на которые, в первую очередь, влияют социальная среда. Психологи определяют «физическое развитие» как «процесс изменения форм и функций организма человека под влиянием условий жизни и воспитания». [2] Физическое развитие имеет влияние на качество жизни человека, на его взаимодействие с социумом и участие в социальной жизни общества, а также влияет на реализацию собственных желаний.

Основными симптомами «детского аутизма» служат: нарушение социального взаимодействия и расстройство коммуникационных способностей. Подростки имеют проблемы в установлении контакта со сверстниками, также проблемы с выражением эмоций, неспособность к символизации в игре, провалы в памяти, невозможность сосредоточения на чём-то одном, также ребёнок склонен беспокоиться или тревожиться в непривычных для них ситуациях. Кроме того, у подростков с ментальными

особенностями прослеживаются нарушения с установлением связи даже с близкими людьми. Это может проявляться как в безразличии, так и в гиперчувствительности. Выражаются эти трудности из-за недостаточности развития эмоциональной связи - недостаток эмпатии, непонимание и неприятие чувств и намерений других людей. Затруднения могут выражаться в меньшей степени в общении со взрослыми, а в контактах с другими детьми, наоборот, проявляться в большей степени. [3]

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В настоящее время изучение проблематики детского аутизма является предметом исследования специалистов многих областей научного знания. При выполнении работы были использованы труды отечественных и зарубежных авторов (Ф. Аппе [4], О.С. Никольская [5], Н.Я. и М.М. Семаго [6], К.С. Лебединская [7] и др.), в работах которых рассматриваются особенности социализации и профессионализации детей с ментальными нарушениями.

Из-за отсутствия общения у ребёнка ещё с раннего детства возникают проблемы с социализацией, искажается движение всего психического развития ребенка, которые тормозят процесс социальной адаптации.

В подростковом возрасте у молодых людей формируется самосознание, адекватное самооценивание и самоотношение, сильнее развиваются способности познания своего собственного мира, что очень важно для развития личности.

Помимо первичной социализации, на первый план выходит и вторичная социализация, необходимая для любого человека, независимо от возраста. Одним из видов вторичной социализации является профессионализация. [8]

В современном мире получение образования и трудоустройство выступают в качестве одних из основных факторов сохранения и изменения общественной структуры, а также социальной,

профессиональной мобильности личности. Образование повышает возможность восхождения по социальной лестнице. Однако, люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с проблемами в данной сфере из-за проблем с социальной адаптацией в обществе.

Одним из инструментов решения данной проблемы могут стать помощь и поддержка подросткам с ментальными нарушениями в преодолении трудностей на пути взросления и самореализации.

Особое внимание профориентационной работе студентов с ОВЗ уделяет образовательное учреждение «Жирновский нефтяной техникум» Волгоградской области. Это профессиональное информирование студентов, это организация производственной практики, основанной на доступности для студентов. Профориентационная работа техникума заключается в профессиональном просвещении подростков, в проведении различных игр, воздействующих на коммуникационное развитие студента, в тренингах по повышению самостоятельности и ответственности, а также в организации экскурсий в предприятия для прохождения производственной практики. Организация подобных практик положительно влияет на профессиональное самоопределение подростков с ОВЗ, что играет роль в их дальнейшем трудоустройстве. [9]

Описание исследования и основные результаты. В научной лаборатории МГГЭУ была разработана комплексная концепция реабилитации, в основе которой лежат принятые меры по реализации решения проблем профессиональной ориентации и трудоустройства. [9]

Так, Благотворительным фондом Николая Чудотворца запущен проект «Творчество. Развитие. Жизнь», который помогает в решении данной проблемы. [10]

Проект «Творчество. Развитие. Жизнь» - «это комплекс коррекционных, развивающих и творческих занятий для подростков с ОВЗ, групп психологической поддержки и консультаций для родителей,

который поможет подросткам в преодолении трудностей на пути взросления и самореализации». [10]

Целью проектной деятельности является, прежде всего, социализация детей с ментальными нарушениями, изучение проблем социальной адаптации и профессионализации детей с ОВЗ, а также помощь в преодолении социальных барьеров, с которыми сталкиваются подростки.

Проект содержал 5 блоков, один из которых: Программа «Социально-психологических тренингов и профориентационных занятий «Развитие», который включал в себя 5 тематических блоков.

В первую очередь, основным социально-психологическим тренингом является занятия из блока «Я - это я». При организации данных занятий упор делается на изучение подростком себя, своих эмоций, на формирование навыка самопознания и осознания своих личностных особенностей, интересов и склонностей. На занятиях подростки знакомятся с основными принципами работы, осваивают приёмы самодиагностики и способы самораскрытия.

Следующий блок занятий представляет собой социально-психологические тренинги «Я и другие люди». На занятиях упор делается на развитие коммуникационных навыков подростков, изучение эмоций других людей. С помощью игр и проигрывания различных ситуаций подростки приобретают навыки и умения поддержки во время разговора, умения задавать и отвечать на вопросы других людей.

И основным блоком представляется социально-психологический тренинг «Я и выбор профессии», который классифицируется на 3 различных подразделения занятий. Первые занятия направлены на диагностирование интересов подростков, с учётом их физических и психологических особенностей.

Следующие занятия направлены на теоретический аспект профессионализации. Подростки осваивают правила выбора профессии,

определение понятий профессии и профессиональной деятельности, а также оценивают значение творческого потенциала человека, профессиональной карьеры.

Занятия последнего блока «Я и выбор профессии» - это погружение в мир профессий. Подростки расширяют свои знания о профессиональной деятельности, изучают особенности различных профессий и определяются с интересующими их профессиями.

Помимо этого, на каждом занятии ребята приветствуют и прощаются друг с другом. Это необходимо, поскольку приветствие даёт почувствовать, насколько необходим контакт при общении, когда все участники приветствуют тебя различными жестами, а прощание с каждым участником даёт обратную связь от коммуниканта.

Кроме того, для помощи в профессиональной ориентации подросткам с ограниченными возможностями здоровья на одном из занятий нами был проведён тест «Определение типа будущей профессии (по методике Е.А. Климова в модификации Г.В. Резапкиной)» [11], который состоит из 25 вопросов, которые разделены по блокам (природа, техника, знаковая система, искусство, человек).

Дети должны отметить тот ответ, который им будет ближе. Таким образом, ответ каждого ребёнка позволит зафиксировать им тип профессии, который наиболее подходит (и, как следствие, скрывающихся за ним ценности, установки и приоритеты), для дальнейшего обучения и трудоустройства.

На основе анализа тестирования, можно отметить, что чётко прослеживается разнообразие мнений, возможностей и желаний детей с ОВЗ. Самые популярные профессии, среди детей, были профессии, связанные с работой с другими людьми (около 66%). А выраженный интерес к профессиям, связанным с уходом за животными и растениями, и профессиям, связанным со способностями и талантами, прослеживается у 50% детей.

Проанализировав результаты анкетирования детей с ОВЗ, занимающихся в проекте «Творчество. Развитие. Жизнь» по вопросам профессионального самоопределения, можно сделать следующие выводы:

Результаты исследования проведенного тестирования по методике Е.А. Климова позволяют сделать вывод, что у 66% испытуемых наблюдается выраженный интерес к профессиям, связанных с работой с людьми, что, по классификации типов профессий Е.А. Климова, соответствует типу «Человек - человек». Также выраженный интерес к профессиям категории «Человек – природа» и «Человек-искусство» наблюдается у 50% подростков. Наименее популярные профессии, к которым наблюдается выраженный интерес подростков, относятся к типу «Человек - техника» и «Человек - знаковая система», т.е. обучающиеся мало ориентированы на создание, обслуживание и применение разнообразных технических механизмов и конструкций.

- Дети имеют предварительное представление о том, какую профессию выбрать.

- Не все дети определились с выбором своей дальнейшей специализации.

- Присутствует недостаточный интерес ребят к вопросу профессионального самоопределения, низкая заинтересованность данной проблемой.

Выводы. Проанализировав тестирование, можно сделать вывод, что большая часть детей продемонстрировали заинтересованность в изучении своих способностей, информации о различных профессиях и перспективах дальнейшего профессионального роста, что показывают их ответы в тесте. Эти данные доказывают высокий уровень мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья на участие в занятиях по профориентации. Однако, некоторые дети не представляют, чем будут заниматься во взрослой жизни и что им необходимо для успешности. Однако, сейчас дети стали задумываться о том, что им ближе, какая

профессия вызывает у них наибольший интерес, что является гарантом того, что они будут добиваться поставленных целей и подниматься вверх по карьерной лестнице.

Таким образом, в ходе проведения работы с подростками с ОВЗ в ходе проекта «Творчество. Развитие. Жизнь», мы увидели особенности развития подростков, сложности, с которыми они сталкиваются в процессе социализации и профессионализации. Это играет особую роль в самоопределении подростков, в чём мы убедились, проводя тестирования на профессиональную ориентацию. Проектная деятельность оказала положительное влияние на развитие коммуникационных навыков у детей, в ходе проекта ребята научились распознавать свои эмоции, смогли раскрыть свой внутренний потенциал, а также изучили многообразие востребованных профессий, из которых наиболее подходящую смогли выбрать для дальнейшего обучения и трудоустройства.

Список использованных источников:

1. Лавров Никанор Васильевич, Шабанов Петр Дмитриевич Расстройства аутистического спектра: этиология, лечение, экспериментальные подходы к моделированию // Обзоры по клинич. фармакол. и лек. терапии. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rasstroystva-autisticheskogo-spektra-etiologya-lechenie-eksperimentalnye-podhody-k-modelirovaniyu> (дата обращения: 21.03.2021).
2. Прокофьева Кристина Витальевна, Петухов Юрий Владимирович Особенности физического развития молодых людей с ментальными нарушениями // Евразийский Союз Ученых. 2016. №31-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskogo-razvitiya-molodyh-lyudey-s-mentalnymi-narusheniyami> (дата обращения: 21.03.2021).
3. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Костин И.А., Веденина М.Ю., Аршатский А.В., Аршатская О.С. Н62 Дети и подростки с

аутизмом. Психологическое сопровождение.— М: Теревинф, 2005.— (Особый ребенок).— 224 с.

4. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма / Франческа Аппе; [пер. с англ. Д. В. Ермолаева]. — Москва: Теревинф, 2006.— 216 с.

5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Костин И.А., Веденина М.Ю., Аршатский А.В., Аршатская О.С. №2 Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение.— М: Теревинф, 2005.— (Особый ребенок).— 224 с.

6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Материалы курса «Психологические особенности проблемных детей» : лекции 1–4. – М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 60 с.

7. Лебединская К.С. Ранний детский аутизм.// Сборник научных трудов / Под ред. Т. А. Власовой, К. С. Лебединской, В. В. Лебединского. М.: АПН СССР, 1981.

8. Костин Роман Алексеевич, Климанова Анна Евгеньевна Вторичная социализация: понятие, проблемы и тенденции развития // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2011. №3 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vtorichnaya-sotsializatsiya-ponyatie-problemy-i-tendentsii-razvitiya> (дата обращения: 21.03.2021).

9. Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в системе многоуровневого образования: организационные и методические аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 18 ноября 2016г./составители: Байрамов В.Д., Ореховская Н.А. – М.: МГГЭУ, 2016 - 847 с.

10. Благотворительный Фонд Николая Чудотворца <https://www.fondpribylova.ru/>

11. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» <http://transport.68edu.ru/wp-content/uploads/2015/03/Профориентация.pdf>

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Брежнева А.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Новые концепции социальной политики, модель социальной работы как фактора социального благополучия страны, инновационные процессы в социальной сфере, требования работодателей, модернизация отечественного образования стимулируют интерес ученых к вопросу о теоретических основаниях новых направлений в вузовской подготовке будущего социального работника. Высшее профессиональное социальное образование должно быть ориентировано на те виды деятельности, которые по своей сути относятся к инновационным видам деятельности в социальной практике, которые позволяют разрабатывать и реализовывать современные технологии и социально востребованные проекты, а также самореализовать творческий потенциал личности. Формирование инновационной компетентности предполагает совместную деятельность педагогов, студентов, руководителей и практиков социальных служб и организаций, а также самостоятельную работу студентов по поиску инновационного социального опыта, его анализу, обобщению.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В современных исследованиях категория «инновация» достаточно часто отождествляется с категорией «новшество», или рассматривается как синоним термина «новация». Само воплощение новых идей отличает «инновации» от «новаций», ведь если специалистом открывается что-то принципиально новое, то его можно назвать новатором, если трансформируется научная идея - инноватором. Поэтому, следует различать понятия «инновация» и «нововведение», ведь под «новацией»

понимаются средства (новые методы, методики, технологии, программы и т.д.), а «инновацией» - процессы, разворачивающиеся по определенным этапам. В. Сластенин также поддерживает мнение о том, что инновация является введением нового в цели, содержании, методах, формах и организации деятельности [1].

Согласно Б.Ф. Усманову, «инновация есть воплощенное в жизнь новшество (идея), зафиксированное в сознании и практике человека изменение существующих реалий. В стратегическом значении – продукт управляемого человеком развития, который целенаправленно используется обществом и его структурами для достижения прогресса в той или иной сфере жизнедеятельности» [3]. М. Доуэл к инновационным техникам работы с группой относит видеоконференции и «скайп-групповую» работу [2]. Н.М. Платонов и М.Ю. Платонова выделяют следующие разновидности новизны: «индивидуальную новизну, когда результат деятельности индивида (творца) для общества не является новым, однако представляется таковым в субъективном, индивидуальном, чисто психологическом смысле; локальную, или групповую, новизну, когда результат творческой деятельности является новым лишь для определенной группы людей; региональную новизну, когда новое распространяется в пределах отдельного региона, страны или государства; объективную, или всемирную, новизну, когда новое признано всем мировым сообществом» [5].

Е.И. Холостова отмечает, что «социальная инновация – идея, имеющая своей целью обрести социально-экономическое содержание быть востребованной обществом, а инновационная деятельность – процесс осуществления инноваций охватывают создание и внедрение: новых видов оказания социальных услуг, новых технологических процессов и форм организации социального обслуживания, нового рынка социальных услуг, новых процессов управления и решения социально-экономических задач, соответствующих им финансовых инструментов и организационных

структур, новых предпочтений человека в духовно-нравственной, социальной сфере» [2, с. 85-86].

Описание исследования и основные результаты.

Профессиональная социальная работа способна выполнить свою миссию и внести достойный вклад через оказание помощи человеку в сложной жизненной ситуации в социальное развитие общества. Поэтому на современном этапе формирования и развития социальной работы стали актуальны проблемы становления профессионализма социальных работников, подготовки и переподготовки различных категорий специалистов по социальной работе и формирование инновационной компетентности будущего специалиста.

Профессионализм в социальной работе - это постоянно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и специалиста, обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблем, достижение высокого качества труда и результатов [2].

При рассмотрении вопросов профессионализма специалиста социальной работы необходимо учитывать и такую его сущностную характеристику, как «инновационный потенциал».

В условиях перехода системы высшего профессионального образования ДНР на инновационный путь развития содержательная и организационно-методическая основа этого процесса заложены в государственных образовательных стандартах третьего поколения. Они определяют основные аспекты формирования у будущих специалистов социальной сферы компетенций инновационного характера, которые ориентируют их на инновационную деятельность в условиях динамических социально-экономических изменений, в числе которых в первую очередь следует указать готовность к генерации и реализации инновационных идей и технологий в социальной сфере. Решение этой задачи требует создания оптимальных условий для становления ключевых

характеристик психологической готовности к инновационной деятельности, качество которой определяется развитием у студентов мотивационной направленности на эту деятельность, сформированностью у них профессионально значимых качеств, удовлетворенностью теми сторонами учебной деятельности, которые более значимы в становлении профессионала, формированием когнитивного, операционального, эмоционально-волевого и коммуникативного компонентов готовности к инновационной деятельности.

Внедрение инноваций в систему профессиональной подготовки будущих социальных работников обеспечивается прежде всего:

- личным осознанием профессорско-преподавательского состава, вовлеченного в такую подготовку, потребности в инновациях;
- их информированностью о новейших технологиях, знаниями новаторских методик работы с будущими социальными работниками;
- настроенностью на создание творческих разработок, проведения педагогических экспериментов;
- готовностью к преодолению трудностей, связанных с инновационной деятельностью;
- практическими навыками разработки и реализации инноваций и тому подобное.

Учитывая потребности современного общества, требования профессионального стандарта, в дисциплину «Теория и практика управления в социальной работе», реализуемую в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» на 3 курсе направления «Социальная работа» (магистратура), предлагается включить модуль «Социальная инноватика», целью которого является формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области теории и практики социальной инноватики.

Для определения уровня знаний, обучающихся в начале и в конце модуля проводится тестирование, состоящее из вопросов по различным темам, таким как: характеристики социальных инноваций; основные функции инноваций; этапы инновационного цикла и др.

Модуль «Социальная инноватика» включает в себя следующие теоретические разделы.

1. Основные понятия инноватики. Типология инноваций. Социальные инновации.

2. Инновационный процесс. Управление инновационным процессом в социальной организации. Инновационный потенциал социальной организации.

3. Инновационная политика. Инновационная стратегия развития. Персонал инновационной социальной организации.

4. Творческий процесс. Креативность и технологии ее развития.

В ходе практических занятий студенты готовят рефераты (примерная тематика рефератов: «Методы преодоления сопротивлений социальным инновациям», «Креативные качества социального работника», «Социальные инновационные программы и проекты» и др.), решают кейсы, изучают отечественный опыт реализации социальных инноваций, а также защищают собственные инновационные социальные проекты.

При изучении опыта реализации социальных инноваций студенты анализируют инновационные проекты различных регионов Российской Федерации.

Например, студенты знакомятся с проектом по профилактике подростковой преступности «Антиштраф», реализуемым в Новгородской области Фондом помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт».

Инновационная система «Антиштраф» – превентивная методика поощрения, внедряемая фондом, с помощью которой шаг за шагом возможно улучшение поведения «трудного ребенка». Психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетнего и его родителей – участников программы осуществляется специалистами фонда. Этапы внедрения системы «Антиштраф» включают: диагностику проблем ребенка, определение его приоритетных ценностей, составление меню поощрений системы «Антиштраф» и таблицы желаемого поведения.

Изучается *инновационная социальная практика «Школа ухода»*, реализуемая государственным бюджетным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», филиал «Басманный» (г. Москва), направленная на обучение родственников уходу за больными, создание для них условий психологического комфорта. Особенностью практики является привлечение к мероприятиям программы специалистов медицинского профиля, организаций, выпускающих продукцию по уходу за больными, юриста, психолога. Мероприятия также направлены на закладку базовых и совершенствование полученных знаний, умений, навыков с целью развития профессионального мастерства социальных работников и резервных кадров на замещение вакантных должностей в системе социальной защиты населения г. Москва.

Изучается *инновационный проект «Группа выходного дня «Школа здоровья»* (г. Пенза). Цель проекта – социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития детей в условиях семейного воспитания, подготовка к самостоятельной жизни. Группа работает в субботу и воскресенье в удобное время для родителей. В эти дни специалисты группы выходного дня ждут родителей вместе с детьми. Кроме этого, в субботу в первой половине дня у взрослых есть возможность оставить в группе малыша на четыре часа. В группе регулярно проводятся занятия с малышами, охватывающие все направления развития ребенка: двигательное, речевое, познавательное, социальное, эмоциональное. Родители могут присутствовать на занятиях в группе или оставить малыша под присмотром специалистов [4].

Интересным для изучения представляется *инновационный проект «Сохраним семью»* (Республика Татарстан), который предусматривает реализацию мероприятий, направленных на сохранение семьи. К задачам проекта относятся:

- разработка, издание и распространение среди будущих молодоженов просветительской брошюры «Секреты семейного благополучия»;

- разработка, издание и распространение среди семейных пар, подавших заявление на расторжение брака, просветительской брошюры «Новое рождение семьи»;

- разработка и реализация системы работы по программе восстановительной медиации для пар, подавших заявление на расторжение брака;

- информирование населения через СМИ о ходе реализации проекта и возможностях получения в г. Казань бесплатной помощи психолога и медиатора по вопросам семейных отношений, организация просветительских передач на радио и ТВ;

- распространение опыта организации системы медиации среди специалистов районов Республики Татарстан [3].

Применение кейсов позволяет формировать инновационную компетентность. Как отмечает Н.В. Гарашкина, «важно, что результатом социального образования должны быть не только знания, но и способность человека оценивать, анализировать, предвидеть последствия социального развития и содействовать происходящим социальным процессам или противодействовать им, если они противоречат интересам всех или отдельного члена общества» [4].

Выводы. Одним из перспективных направлений развития системы вузовской подготовки является формирование инновационной компетентности у будущего специалиста социальной сферы. Инновационная компетентность у будущего специалиста социальной

сферы обеспечит конкурентоспособность, расширит возможности трудоустройства и социальной мобильности. Одним из перспективных направлений развития системы вузовской подготовки является формирование инновационной компетентности у будущих специалистов социальной сферы как процесс, объединяющий усилия преподавателей, студентов, практиков социальных служб и организаций.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении предполагают продолжение фундаментальных и прикладных исследований приоритетных направлений, связанных с изучением различных сторон инновационной деятельности на начальном и последующих этапах труда специалистов по социальной работе, активизацией инновационной деятельности специалистов по социальной работе в различных социальных учреждениях, оптимизацией роли самосовершенствования в формировании у них психологической готовности к инновационной деятельности.

Список использованных источников:

1. Данилова С.В. Управление процессом саморазвития личности / С.В. Данилова// Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы III Международной науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2020, г. Донецк. Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические основы обеспечения социальных инноваций в деятельности органов государственной власти / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 45-49.
2. Дружинина А.А. Формирование компетентности в области социальных инноваций у будущего социального работника // Социальноэкономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 10. С. 209-216.
3. Жданов С.Т. Профессиональная деятельность социального

работника: Содержание и организация / С.Т. Жданов, В.И. Табохлин // М.: Институт молодежи, 2013. – 235 с.

4. Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики: учеб. пособие / Ю. А. Карпова. — СПб.: Питер, - 2014. - 192 с.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Валькевич О.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Современные социально-политические и экономические изменения в обществе влияют на мировоззрение и ценности всех людей, но в большей степени - на подрастающее поколение [1].

Изучение системы ценностей подростков представляется особенно актуальной проблемой в условиях серьезных социальных изменений. Когда разрушаются многие ценности и исчезают социальные структуры норм.

В периоды общественного кризиса молодые люди являются наиболее социально нестабильными, морально неподготовленными и наиболее уязвимыми. Современная молодежь переживает острый кризис формирования ценностных ориентаций. Прежде всего он проявляется в отсутствии у большинства из них основных ценностей (смысла жизни, концепции жизни, духовности, патриотизма и многого другого).

Многие психологи согласны с тем, что половое созревание - это особый этап в личном развитии. В подростковом возрасте начинает формироваться определенная группа интересов, которая постепенно приобретает определенную устойчивость. Эта группа интересов является психологической основой ценностных ориентаций подростка. В этом возрасте возрастает интерес к вопросам мировоззрения, религии, морали и эстетики. Развивается интерес к психологическим переживаниям и опыту как других людей, так и к нашим собственным [6].

Объект данного исследования: ценностные ориентации как социальное явление.

Предмет исследования: ценностные ориентации современных подростков.

Цель статьи: изучение ценностных ориентаций современного подростка.

Изложение основного материала. Процесс взросления современной молодежи проходит в условиях разрушения традиционных норм и ценностей, упадка общей культуры и усиления влияния медиапространства. Трансформация духовной сферы общества влияет на формирование ценностных ориентаций молодежи и их жизненных целей [6].

Ценности как база моральных принципов. Будущее состояние общества зависит от ценностной базы. Выявив ценностные ориентации молодежи, можно показать степень их адаптации к социальным условиям.

Ценности - это общепринятые представления о целях, к которым должен стремиться человек. Они составляют основу моральных принципов [1].

Наряду с понятием «ценность» существует ряд аналогичных понятий, которые так или иначе выделяют конкретную сторону или функцию, выполняемую значением. Это прежде всего социальные и личные ценности, а также ценностные ориентации. Через усвоение ценностей, убеждений, норм, правил и идеалов формируется личность ребенка и регулируется его поведение в будущем [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследование ценностных ориентаций молодежи позволяет определить степень их адаптации к новым социальным условиям и ее инновационный потенциал, поэтому в молодежной среде наблюдается их деформация, что приводит к развитию различных форм антиобщественного поведения и внедрению криминальной субкультуры. С другой стороны, надо признать,

что требования к подрастающему поколению постоянно растут. Ожидается, что у молодых людей развиты осознание, ответственность и понимание условий, которые предлагает современное общество и в которых необходимо самореализоваться [2]. Будущее состояние общества во многом зависит от сформированной ценностной базы.

Среди социологов и других областей исследования подростки часто являются предметом исследования, поскольку они представляют собой наиболее проблемную социально-демографическую группу среди возрастных групп [3]. В связи с этим становится важным изучить ценностные ориентации молодежи.

Особое внимание уделяется подросткам в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, которых можно рассматривать как полноценную личность [4]. В связи с этим интерес к изучению ценностных ориентаций современных подростков представляется полезным для общества в целом. Разнообразие всех ценностных ориентаций, мировоззрений и перспектив придает исследованию междисциплинарный характер и привлекает внимание социологов, учителей, психологов и философов [4].

Исследователи систематически проводят исследования по изучению школьников, в основном старшеклассников. Например, представлены результаты выявления образовательных стратегий учащихся одиннадцатых классов средней общеобразовательной школы № 6 г. Енакиево, анализ результатов социологического исследования с целью изучения ценностей старшеклассников [2].

Описание исследования и основные результаты. Был проведен анкетный опрос 90 подростков (44 парня и 46 девочек) в одной из школ Донецкой Народной Республики города Енакиево. Возраст подростков распределился следующим образом, 14 лет - (10,5 %), 15 лет - (48 %), 16 лет - (39 %), 17 лет - (2,5 %). По классам: 9 классы - (55 %) , 10 классы - (45 %). Обработка полученных результатов была обработана в программе социологических исследований SPSS Statistic.

Для подростков тема учебы в школе является довольно важной, хотя 63 % подростков относятся к школе нейтрально. 58 % удовлетворены отношением со стороны учителей. 52 % удовлетворены отношениями между учащимися. 69,5 % удовлетворены качеством преподавания. 52,7 % не удовлетворены организацией досуга в школе. На вопрос «Что Вам дала школа?» 35 % ответили «друзей», а еще 37 % ответили «знания», по 9 % ровно ответили «подготовку в ВУЗ» и «подготовку к жизни в современном обществе», 19 % ответили «ничего».

35 % подростков видят смысл жизни в улучшении собственной жизни, 43 % - в борьбе за свои цели, 22 % - в реализации своих способностей.

На вопрос «Каковы на Ваш взгляд критерии успеха?» 62,7 % выбрали жизнь в свое удовольствие, 59,3 % - наличие надежных друзей, 46,6 % отметили материальное богатство.

На вопрос «Что для Вас имеет наибольшую ценность?» среди множества вариантов ответов на первом месте идет «Семья с хорошими отношениями» (77 % по частоте выбора ответов, далее только проценты); «друзья» (56 %); «здоровье» (54,2 %); «собственная жизнь» (47,5 %); «деньги» и «возможность реализовать свои способности» набрали по 40,7 %; Наименьший процент выбора ответа стала «религия» (1,7 %) (табл. 1)

Таблица 1

Таблица ценностей подростков

анг	Варианты ответов	% выбравших
	семья с хорошими отношениями	77,0%
	друзья	56,0%
	здоровье	54,2%

	собственная жизнь	47,5%
	свобода	40,7%
	деньги	34,7%
	возможность реализовать свои способности	40,7%
	жизнь другого человека	20,3
	труд	15,3%
0	мир	15,3%
1	власть	10,2%
2	признание общества	9,5%
3	природа	8,6%
4	другое	6,8%
5	Родина	4,1%
6	религия	1,7%

Такие качества в людях, как «честность и надежность» у современных подростков по ценности стоит на первом месте 80,5%, причем, это качество наиболее отметили 84,0%, 89,0% - девушек и 100%

семнадцатилетние школьники. Такая ценность как «общительность и чувство юмора» занимает вторую строку (70,3%). 80,4 % девушек отмечают ее, это больше на 20% чем юноши. На третьей строке идет ценность «отзывчивость и искренность» (56,8%). Здесь также преобладают девушки (79,3%).

Понятие «счастье» для многих респондентов оказались верные друзья (69,5%) и семья (68,6%), а также достижение мечты (67,8%), остальные варианты ответов оказались ниже, например, материальное благополучие (48,2%).

Понятие «несчастье» для многих респондентов оказались такие варианты ответов как болезнь близких (74,6%), и нищета (52,5%); наименьшим оказался ответ депрессия (22%).

Наиболее острые переживания у респондентов вызывает взаимоотношения в семье (56,8%), затем следуют дела, связанные с учебой (43,2%); наименьшее переживание у респондентов вызывает происходящее в стране и мире.

Таблица 2

Инструментальные ценности подростков (в %)

Инструментальные ценности	Всего	Пол		Возраст			Итого
		Юноши	Девушки	4	5	6	
Общительность и чувство юмора	70,3	80,4	56,8	2,0	5,0	1,0	7,9
Доброта и справедливость	56,8	45,7	79,3	0,0	6,7	2,9	9,6
Честность и ответственность	48,2	89,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

надежность	0,5	5,0		3,3	8,7	1,1	0,0
Целеустремленность и трудолюбие	7,1	0,6	21,7	3,3	4,2	8,9	66,7
Ум и ответственность	4,7	1,9	39,1	,0	6,8	6,3	66,7
Отзывчивость, искренность	6,8	3,1	79,3	1,7	4,5	7,4	66,7
наглость и уверенность	,5	1,1	4,3	6,7	2,9	,0	0,0

Теперь мы выявим некоторые особенности ценностных ориентаций подростков:

- особенности по полу - мужской пол 39,5 % признались, что не стараются в учебе, из женского признались только 19,4 %;
- переживания взаимоотношений в семье вызывают у женского пола 71,7 %, в то время как мужской пол в этом вопросе переживают 47,2 %;
- отношения с другими людьми вызывают переживания у девочек - 45,7 %, у мальчиков - 19,4 %;
- болезнь близких воспринимается как несчастье у женского пола - 87 %, у мужского 66,7 %;
- на вопрос о счастье, мужскому полу счастье представляется как достижение мечты (82,2 %), женский пол (60,9 %);
- в критериях жизненного успеха ответили интересная работа женский пол (71,7 %), мужской пол 25 %;

Таким образом, исследование показало, что среди подростков 14-17 лет в г. Енакиево Донецкой Народной Республики преобладают:

- семейные ценности, именно хорошие взаимоотношения в семье и вызывают наиболее острые переживания и чувства у подростков;

- видят смысл жизни в улучшении условий собственной жизни, подростки считают критериями жизненного успеха жизнь в свое удовольствие, ценят в людях такие качества как честность и надежность;

- видят счастье в наличии верных друзей, а болезнь близких воспринимают как несчастье.

Выводы. Проведенное исследование, позволило выделить следующие особенности ценностных ориентаций подростков:

1. Подростки сохраняют традиционную шкалу ценностей, которая определяет их цели на будущее. Они стремятся и ценят семейное счастье, благополучие в профессии, общение с друзьями материальный достаток. Вместе с тем они прагматичны и эгоистичны, поскольку считают важным жить в свое удовольствие, отдыхать и развлекаться.

2. Девочки больше желают иметь верных друзей, домашних животных; считают важным мир на планете; ориентированы на продолжение обучения, саморазвитие и духовное совершенствование. Мальчикам в большинстве важны материальная обеспеченность и власть.

3. То, как подростки усваивают социальные нормы, во многом зависит от условий образовательной среды, которая формирует устойчивый круг интересов, значимых отношений и опыта как психологическую основу для ценностных ориентаций, и жизненных принципов растущих людей во взаимоотношениях как с определенными взрослыми, сообществом взрослых в целом.

Список использованных источников:

1. Макеев, П.С. Поколенческий анализ современных детей и подростков: количественный анализ характеристик / П.С. Макеев // Социальная политика и социология. - 2015. - Т. 14. - № 3. - Часть 1. - С. 52-62.

2. Пташко, Т.Г. Система социального образования студента в условиях педагогического процесса вуза / Т.Г. Пташко, Е.Г. Черникова //

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2017. - № 4. - С. 95-100.

3. Рослякова, С.В. Концепция формирования познавательной компетентности у современных подростков в условиях интеграции общего и дополнительного образования: монография / С.В.

Рослякова. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. - 341 с.

4. Толстых, Н. Н. (2012) Подростки и их родители: что ценят и чего хотят сегодня? Психологическая наука и образование, № 4, с. 70–78. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18948825_18305337.pdf (дата обращения 16.12.2020).

5. Цымбаленко, С. Кто они, подростки девяностых? (социологический портрет современного детства) / С. Цымбаленко, С. Щеглова // Воспитание школьников. - 1995. - № 6. - С. 48.

6. Черникова, Е.Г. К вопросу о формировании здорового жизненного стиля у подростков / Е.Г. Черникова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2014. - № 4 (333). - С.169-172.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТИПОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Гнездова В.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. Актуальность исследования проблемы девиантного поведения подростков обусловлена своеобразием современного этапа развития российского общества и характеризуется кардинальными изменениями во всех сферах социальной жизни. Динамизм социальных процессов, возникновение и смена кризисных ситуаций, обострение противоречий и конфликтов – все это детерминирует интерес

науки и практики к вопросам изучения социальных отклонений и профилактики девиантного поведения. Особое значение при этом следует уделять исследованию негативных отклонений в поведении подростков.

Девиантное поведение подростков – распространенный феномен, сопровождающий процесс социализации и возрастного развития, который актуализируется у подростков и снижается в юношеском возрасте. Однако, девиантное поведение осознается далеко не каждым представителем подросткового возраста, и прочная возможность противостояния окружающей действительности негативно влияет на личностное развитие

Высокая научная и общественная значимость проблемы девиантного поведения находит подтверждение в многочисленных теоретических и прикладных исследованиях данного вопроса.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема девиантного поведения широко освещена в зарубежной и отечественной социологической литературе, но важно отметить, что его конкретный аспект – подростковая девиация – изучен в меньшей степени. Девиантное поведение в подростковом возрасте представляет собой сложное явление, поэтому изучение этой проблемы имеет междисциплинарный и разноплановый характер.

В своей работе мы опирались как на общеметодологические, так и на частные теории. Исследованию девиаций посвящены философско-методологические теории зарубежных ученых: антропоцентрические теории П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо; психоаналитические теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона; теории аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертон; культурологические теории А. Миллера, Э. Сатерленда; теория социального научения А. Бандуры; теория стигматизации Г. Беккера; конфликтологическая теория О. Тура и др.

Методологические основы изучения девиантного поведения представлены и в отечественных теориях: девиантологии В.С. Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина, М.Е. Поздняковой; современной

социологии права В.П. Казимирчука, В.Н. Кудрявцева, Ю.В. Кудрявцева, а также в трудах В.Ф. Левичевой, В.Т. Лисовского, И.А. Невского, А.С. Харчева.

Значительный вклад в изучение девиантного поведения подростков внесли работы авторов, исследующих отдельные аспекты этого явления.

Как нарушение процесса социализации девиантное поведение рассматривается такими известными российскими учеными, как Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, Б.П. Битинас, И.С. Кон, Г.Ф. Кумарина, А.В. Мудрик, И.А. Невский.

Проблеме проявления девиантных форм поведения у подростков, вызванных неблагоприятным положением ребенка в системе внутрисемейных отношений, посвящены работы В.Г. Бочаровой, Ю.Р. Вишневого, И.А. Горьковой, Г.А. Гурко, И.А. Двойменного, А.Н. Елизарова, Е.Н. Заборовой, В.А. Лелекова, А.В. Меренкова, В.Д. Москаленко, Г.П. Орлова, Б.С. Павлова, В.Г. Попова, Л.Л. Рыбцовой, Л.Я. Рубиной, В.В. Солодовникова, В.Т. Шапко.

Влияние школьной среды в процессе социализации молодежи, а также ее роль в профилактике отклоняющегося поведения учащихся, представлены в работах Б.Н. Алмазова, В.С. Афанасьева, Г.Ф. Кумарина, В.В. Лозового, И.А. Невского, В.Г. Степанова [2].

Признавая значение вышеизложенных работ, стоит отметить, что несмотря на множество подходов к исследованию девиантного поведения, проблема подростковых девиаций в условиях трансформации общества требует дальнейшего изучения.

Описание исследования и основные результаты. Современная ситуация развития российского общества сопровождается ростом такого негативного социального явления, как отклоняющееся поведение. В такой ситуации подростки оказываются самыми незащищенными и неподготовленными представителями общественности, в связи с тем, что представители данного возрастного периода часто не имеют достаточного

жизненного опыта, моральных убеждений, не имеют сформированные жизненные ценности, и закрепляют в своем сознании и поведении негативные тенденции общественного развития. Девиантное поведение является фундаментальной психолого-педагогической проблемой, которая изучается в психологии, медицине, педагогике и юриспруденции.

Анализ научных источников позволил нам выделить несколько типов девиантного поведения [2]:

- делинквентные действия с ярко выраженной антиобщественной направленностью, которые в самых крайних случаях становятся уголовно наказуемыми;

- аддиктивные акты, цель которых – уйти от реальности посредством употребления психоактивных веществ или с чрезмерной фиксацией на определенном виде деятельности;

- патохарактерологические действия, которые вызваны патологическими изменениями характера, возникающими из-за дефектов образования;

- психопатологические акты, возникшие в результате психических расстройств;

- поступки, основанные на гиперактивности человека, проявляющиеся особым талантом или гениальностью.

Отклоняющееся поведение и его типы могут иметь несколько другую классификацию [4]. По отношению к ним девиантными действиями общества являются:

1. Социально одобренный. Они выражаются в поведении личности, которое является позитивным и направлено на устранение устаревших стандартов. Как правило, этот тип девианта связан с социальным творчеством и способствует качественным изменениям всей социальной системы. Примеры тому – гений, спортивные достижения, подвиги и лидерские качества.

2. Нейтрально. Это девиантное поведение – это тип поведения, который не вызывает общественного беспокойства и не способствует его изменению. Такие неординарности, стремление удивить всех своим поведением и униформой.

3. Социально неодобрительно. Такое поведение нарушает и дезорганизует социальную систему.

В современной социологии наиболее признаны типы, типы девиантного поведения, классифицированные Р. Мертонем [3]. Он составил свою группу понятий в соответствии с представлениями об этом процессе как разрушающем основные элементы культуры, включая этические нормы. Исходя из этого, Мертон выделил четыре типа отклонений, в том числе:

1. Инновации. Такой тип поведения предполагает согласие с общими целями общества, но в то же время отказ от общепринятых способов их достижения. Среди новаторов – проститутки и шантажисты, великие ученые и создатели финансовых пирамид.

2. Ритуализм. Такое поведение связано с отрицанием основных целей общества и абсурдным исполнением способов их достижения. Пример тому – бюрократ. Этот чиновник требует тщательного заполнения любого документа, его повторной проверки, составления в четырех экземплярах и т.д. При этом в поле зрения упускается главное – цель.

3. Ретретизм. Это не что иное, как бегство от существующей реальности. Этот тип отклонения выражается в отказе не только от социально значимых целей, но и от способов их достижения обычными людьми. Такое поведение характерно для наркоманов, алкоголиков, бомжей и др.

4. Бунт. Такое поведение отрицает существующие в обществе цели и методы. Девиант стремится заменить их новыми. Яркий тому пример – революционеры.

Составляя свою классификацию, Мертон подчеркивал тот факт, что девиантное поведение и его типы не являются продуктом, демонстрирующим абсолютно отрицательное отношение к общепринятым нормам. Ведь вор вовсе не отвергает такую цель общества, как материальное благополучие. Но действия бюрократа не противоречат общепринятым правилам работы. В этом случае есть только буквальная казнь, доходящая до абсурда. Но при этом и бюрократ, и вор – девианты.

Каковы наиболее частые причины негативного поведения молодежи? В их списке следующие:

1. Неправильно организованное образование. Такой подросток обычно живет в непростой семье. В его глазах возникают конфликты между родителями, которых не интересует его внутренний мир. Иногда эта беда довольно глубоко скрыта. И это обнаруживается только после того, как подросток начинает выделяться своим негативным поведением.

2. Биологические факторы. Среди этих причин выделяется наследственность, снижающая активность защитных механизмов и ограничивающая адаптивные функции человека. Этот фактор может проявляться в умственной отсталости, наследовании аномальных черт характера, а также в таком негативном явлении, как алкоголизм. Кроме того, у подростков с девиантным поведением выявляется неполноценность клеток мозга, что является следствием некоторых серьезных заболеваний, перенесенных ими в раннем возрасте. К факторам биологического типа можно отнести особенности подросткового возраста. Именно в этом возрасте у человека происходит быстрый рост тела, наступает половая зрелость и близится к завершению, а функции многих систем и органов, включая центральную нервную систему, улучшаются.

3. Психические факторы. В подростковом возрасте завершается и формирование характера человека. Нарушения этого процесса иногда приводят к негативным психологическим реакциям, выходящим за рамки принятой в обществе нормы. Среди них: активный протест

(непослушание и грубость); пассивный протест (уход из дома); активное избегание контакта с людьми; имитация поведения других людей; повышенное стремление к самоутверждению на основе отрицания опыта старших; гиперкомпенсация (безрассудные поступки) как защитная реакция, маскирующая слабые стороны личности.

Подростковые девиации не имеют четкой стадии развития. Оно идет от единичных отклоняющихся действий к регулярным повторяющимся поступкам, организованным действиям, образу жизни. Прогресс может занять несколько недель, месяцев, лет. Основным клиническим проявлением девиантного поведения подростков является сложность социальной адаптации: частые конфликты с учителями, одноклассниками, смена друзей, приверженность «плохим компаниям». Общественная дезадаптация проявляется уходом из дома, отказом от школы, пропуском уроков, увлечением Интернетом, компьютерными играми. Учебная деятельность тяжелая, к занятиям нет интереса, успеваемость низкая. Характерны отвлечение, низкая концентрация внимания, отсутствие волевых способностей. Увлечения часто меняются, дела остаются незавершенными до конца. В эмоционально-личностной сфере ярко выражен инфантилизм – низкий уровень ответственности, контроля над своим поведением, организацией бытовой сферы жизни. Это проявляется в невнимательности, опозданиях, неумении составить план работы, действовать по нему. Преобладает эмоциональная неуравновешенность, частые перепады настроения.

В зависимости от типа отклонения присутствуют фобии, депрессии, вспышки агрессивности, истерии, упрямства, импульсивные деструктивные действия. Самоуважение часто неадекватно, оно компенсируется ограничительным поведением (изоляция), жестокостью и притворным безразличием.

На физиологическом уровне девиантное поведение сопровождается нарушением сна, аппетита, дневной сонливостью, снижением функции

иммунной системы, дисменореей и психосоматическими реакциями. Подростки имеют недостаточный или избыточный вес, подвержены инфекционным заболеваниям, функциональным нарушениям (головные боли, повышение температуры тела, перепады артериального давления, нарушения пищеварения).

Стоит отметить, что необычные способности также являются признаками отклонения, но редко рассматриваются как патологические симптомы. Одаренные блестящие подростки не вызывают беспокойства у общества, не нуждаются в медицинской помощи. Особые условия развития организуют учебные заведения.

При отсутствии медицинской, психотерапевтической и педагогической помощи девиантные реакции подростков становятся образом жизни. Самые неблагоприятные варианты – это организованная преступность, алкоголизм, проституция. Подростки и молодые люди из этих групп наиболее подвержены насильственной смерти, распространению социально значимых инфекций (туберкулез, ВИЧ, ЗППП) и смерти. Осложнения отклонений – самоубийства. Самопроизвольная смерть – результат эмоциональной нестабильности, импульсивности и отсутствия профессиональной помощи.

Выводы. В большинстве случаев при комплексном подходе к коррекции девиантного поведения подростков имеет благоприятный прогноз – молодые люди обладают гибкостью адаптивных механизмов, а реабилитационные и психотерапевтические мероприятия дают положительный результат. Параллельно с медицинской, психологической помощью проводится социально-педагогическая реабилитация. Мероприятия организуют на базе учебных заведений социальные педагоги, учителя-предметники, школьные психологи. Перспективным способом лечения девиантного поведения является групповая психотерапия. Встречи предполагают моделирование частых проблемных ситуаций. В ходе ролевых игр подростки учатся разрешать конфликты, наблюдают за

собственными реакциями и их результатами, учатся выстраивать продуктивные отношения со сверстниками.

Список использованных источников:

1. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение. Профилактика, коррекция, реабилитация / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М.: Владос, 2014. - 288 с.
2. Колесникова, Г. И. Девиантное поведение для студентов вузов / Г.И. Колесникова, А.Б. Котова, И.А. Петрулевич. - М.: Феникс, 2017. - 128 с.
3. Мельникова, М. И. Зарубежный опыт изучения проблемы девиантного поведения / М. И. Мельникова // Международный научноисследовательский журнал. – 2015. – №6 (37). – С. 26-27.
4. Рудакова, И. А. Девиантное поведение / И.А. Рудакова, О.С. Ситникова, Н.Ю. Фальчевкая. - М.: Феникс, 2017. - 160 с.
5. Степанова, Е. В. Анализ актуальных форм и методов психологопедагогической профилактики агрессивного поведения подростков / Е. В. Степанова, В. А. Попов // Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 788-791

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Дубровина И.М.
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Современная социально-политическая, экономическая и духовная обстановка крайне противоречива и многоаспектна. Это определяет приоритеты в области социальной политики, объектом которой являются социальные отношения, выражающие контакты между людьми. В современном обществе

Донецкой Народной Республики особое значение приобретает коммуникативная способность личности в многообразных сферах его жизнедеятельности. Кроме того, в связи с тем, что социум предъявляет высокие требования к профессионализму, активности людей в процессе их совместной деятельности проблема межличностных отношений в различных сферах социальной жизни остается одной из самых актуальных.

Созданием условий для установки оптимальных отношений между обществом и личностью, государством и личностью, оказания помощи, нуждающимся в социальной защите, поддержке занимаются социальные работники. Социальная работа, как вид профессиональной деятельности, имеет следующие направления: индивидуальные, семейные, организационные проблемы в социальной сфере, социально-экологические проблемы, социально-экономические проблемы и их последствия; проблемы социальной стратификации; проблемы поведенческого плана индивидов и общностей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Межличностные отношения являются предметом изучения в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. В социально-психологической науке известны работы: Г.М. Андреевой (структура общения), А.А. Бодалева (общетеоретические проблемы взаимодействия), Л.И. Божович (роль общения в формировании личности), А.А. Леонтьева (проблема педагогического общения, роль речи в процессе коммуникации), А.Н. Леонтьева (единство общения и деятельности), А.В. Петровского (проблема развития межличностной коммуникации), Б.Ф. Ломова (теоретические и методологические проблемы общения), Б.Д. Парыгина (межличностные взаимодействия и взаимоотношения внутри группы). В то же время существуют исследования и частного характера: В.Н. Куницыной (концепция трудностей межличностного общения), Н.В. Казариновой, В.М. Погольши (межличностное общение), Л.Д. Столяренко (проблемы общения и коммуникации).

В настоящее время в социальной психологии утвердилась позиция, согласно которой межличностные отношения, определяют жизнедеятельность малой группы (Г.М. Андреева, А.Л. Журавлев, А.А. Бодалев, Л. Десев, И.П. Волков и др.).

В социально-психологической литературе недостаточно исследована коммуникативная деятельность социального работника в целом и ее структура, в частности. Особого изучения также требует вопрос о формировании коммуникативных умений у будущих социальных работников в процессе их обучения, об определении критериев, позволяющих оценить степень развития коммуникативных профессионально важных качеств.

Описание исследования и основные результаты. Проведенный теоретический анализ, направленный на выяснение сущности общения и специфики различных подходов к теоретико-экспериментальной разработке проблематики общения в современных психологических исследованиях, свидетельствует о последовательном повышении методологического статуса этой категории психологической науке. Сначала оно рассматривалось как условие и фактор человеческой деятельности, потом как особый вид деятельности и, в конце концов, как одна из самых важных сторон образа жизни человека, сравнивая по своему значению с самой деятельностью [2].

Облегчают профессиональное общение и делают его более продуктивным, прежде всего, умение социального работника слушать, вести диалог, говорить, приятная внешность, умение «читать» по лицу чувства и намерения другого человека, умение точно оценивать его чувства и настроение, объяснять, аргументировать свои предложения и замечания, замечать в другом человеке его индивидуальные особенности, черты характера, ставить себя на место другого человека, уважительное и дружеское отношение к нему, умение разнообразить языковые формы обращения к другому человеку, вовремя завершать общение,

доброжелательное отношение к собеседнику, стремление оказывать на него приятное впечатление, проницательность, умение видеть партнеров по общению «насквозь», доверие к людям.

Максимальные трудности, наоборот, вызывают некоторые экспрессивно-речевые (несоответствие выражения лица словам, быстрый темп речи, громкая речь, нежелание поддерживать контакт глаз и т.д.) и социально-перцептивные (отсутствие проницательности, ошибки в оценке чувств и настроения другого человека, стремление делать вывод о личности на основе внешности, неумение «читать» по лицу чувства и намерения другого человека, неумение соотносить действия и поступки людей с их качествами личности, неумение поставить себя на место другого человека) особенности.

Мешает также отсутствие умений, необходимых для организации взаимодействия с другими (неумение аргументировать свои замечания и предложения, желание навязывать свою точку зрения, привычка перебивать собеседника и т.п.), и некоторые особенности осуществления к ним (неприязненное отношение, высокомерие, тщеславие, безразлично и властное отношение и т.д.) [3].

В каждой из составляющих присутствуют взаимосвязанные блоки:

- когнитивный (знание и понимание теоретических основ профессиональной коммуникации);

технологический (владение умениями и навыками профессиональной коммуникации);

- инструментальный (владение умениями эффективного использования вербальными и невербальными средствами коммуникационной деятельности).

По мнению экспертов, компетентность включает:

1. Способность личности воспринимать и отвечать на индивидуальные и социальные нужды.

2. Комплекс отношений, ценностей, знаний и навыков.

3. Компетентность в сфере экономической деятельности (предприимчивость, ответственность, дисциплинированность, культура труда, гордость за выполненную работу).

4. Правовая компетентность (правовая культура, осознание потребности в соблюдении требований законов, выполнение равенства всех людей, уважение к свободе, открытость).

5. Коммуникативная компетентность (толерантность, восприятие плюрализма, умение цивилизованно отстаивать свои убеждения).

6. Организационная компетентность (рациональное самоуправления и управления, эффективность менеджмента, эффективное использование времени и других курсов).

7. Технологическая компетентность (рациональное сосуществования с техносферой, критическое отношение к ней, умелое использование информационных технологий).

8. Экологическая компетентность (знание законов технологий, гармоничное сосуществование с окружающей средой, сохранение биосферы).

9. Компетентность в сфере повседневной жизни (уважение к другим, навыки сосуществования, готовность прийти на помощь, забота об этике в жилом пространстве).

Надо отметить, что не только знания, умения и навыки профессиональных дисциплин помогут социальному работнику стать действительно профессионалом своего дела. Большое значение приобретает формирование профессиональной компетентности будущих специалистов, вызывает уверенность в своих силах.

Сущностная характеристика социально значимой коммуникативной способности должна включать мотивационный и действенный компоненты. Мотивационный компонент: осознание роли и значения коммуникативности в различных видах деятельности; осознание необходимости быть активным участником общения; осознание

необходимости усвоения правил общения и соблюдение их. Действенный компонент: активное, самостоятельное участие в общении; проявление инициативы; проявление заинтересованности успехами других; проявление критического отношения к результатам общения; постоянное совершенствование умений общаться; перенос умений из одной области в другие виды деятельности [2].

Профессиональное общение специалиста социальной работы, кроме коммуникативного потенциала, включает составляющие компоненты: знания, способы деятельности по образцу, приобретение жизненных навыков, обеспечивающих индивидуальное развитие коммуникативных умений – практический; сформированные эмоционально-ценностные отношения к диалогу с социальным клиентом – мотивационно-ценностный, опыт межличностного и группового общения – содержательный [1].

Мотивационно-ценностный компонент. Формирование ценностных ориентаций социального работника может осуществляться при достаточно высоком уровне личностного развития, включающем определенную степень сформированности высших психических функций, сознания и социально-психической зрелости. Часто объекты деятельности имеют равно высокую ценность для ее субъекта, и он не может осуществить выбор наиболее значимых для него сфер жизнедеятельности, пытаясь достичь успехов сразу по нескольким направлениям. Однако рано или поздно человек встает перед необходимостью разрешить эту проблему. И чем скорее он сможет определить для себя приоритеты, тем более четко будет представлять себе свои дальнейшие самостоятельные решения, тем конкретнее будут его жизненные и профессиональные планы.

Содержательный компонент. Информационный аспект профессионального общения позволяет рассмотреть содержание профессионально значимой информации, которая способствует

взаимопониманию и взаимодействию социального работника и его клиентов [2].

Практический компонент. Приобретение коммуникативного опыта происходит при коммуникативном взаимодействии с другими людьми и через успешные и неуспешные ходы в реальном процессе коммуникативного взаимодействия. Практический компонент профессионального общения раскрывается через творческое содержание личности специалиста. Развитие способности к творчеству представляет собой одну из центральных линий личностного и индивидуального развития.

Все отмеченные структурно-содержательные компоненты культуры профессионального общения социального работника взаимосвязаны. В целостном единстве они призваны выполнять важные функции в профессиональной деятельности специалиста.

В числе основных функций выделяются: познавательно-гносеологическая (позволяет исследовать, системно описывать и объяснять возникающие проблемы в жизнедеятельности личности и в профессиональной деятельности специалиста с позиции современной теории коммуникации), социально-экологическая (призвана обеспечить соблюдение человеком нравственных принципов общества и осуществление на этой основе оптимальных моделей и технологий коммуникативной деятельности), интегративнорегулятивная (обеспечивает целостность процесса развития профессионального общения социальным работником и ее воплощения в профессиональной жизнедеятельности, что позволяет синтезировать коммуникативные знания, навыки, продуктивный опыт и инновационные действия в соответствии с избранным видом профессиональной деятельности) [1].

Выводы. Таким образом, компетентность в профессиональном общении выступает важнейшим условием успешной совместной деятельности людей, взаимодействия каждого из них с другими и в то же

время проявлением и фактором формирования их отношений и между собой и к различным явлениям жизнедеятельности. Профессиональное общение обеспечивает высокую степень широты кругозора, его направленность, индицирует степень сформированности мировоззрения, социальной активности в целом, повышает социальную значимость индивидуальных норм поведения, владения разнообразными методами и способами конструктивной деятельности, облагораживает характер эмоциональной восприимчивости, обостряет интуицию. В этом смысле в понятие компетентности профессионального общения входит как овладение определенным объемом знаний о принципах, закономерностях и приемах эффективного общения, так и тренинг по совершенствованию собственных навыков и умений общения до уровня, позволяющего специалисту социальной работы заниматься практической профессиональной деятельностью.

Список использованных источников:

1. Данилова С.В. Коммуникативный потенциал социального работника как основа эффективного профессионального общения / С.В. Данилова// «Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики»: материалы III Республиканской науч. интернет-конф. 2-9 ноября 2020г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». - Донецк: ДонАУиГС, 2020 – С. 93-96.
2. Зимняя И.А. Социальная работа как профессиональная деятельность. Текст. / И.А. Зимняя //Социальная работа и проблемы подготовки кадров. -М.: Изд-во Союз, 2012. - 312 с.
3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – СПб.: «Питер», 2015. – 592 с.
4. Кожухарь Г.С. Проблема толерантности в межличностном общении / Г.С. Кожухарь // Вопросы психологии. 2006.- №2. - С.3-12.

5. Коныгина М.Н. Формирование готовности будущего специалиста социальной работы к социально-помогающей деятельности в этнокультурной среде. Текст. / М.Н. Коныгина. Ставрополь: Издательство СевКав ГТУ, 2006. - 160 с.

ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

Ефремова И.Д.

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»,

Постановка проблемы, введение. На данный момент многие социальные проблемы тесно связаны с пандемией COVID-19, которая началась в середине декабря 2019 года. Столкнувшись с высокой заболеваемостью и большим количеством смертельных случаев, обществу пришлось принимать определённые меры, а также внедрять инновации в социальной сфере, которые были направлены на защиту здоровья граждан и безопасность их жизни. Многие люди были вынуждены столкнуться с дистанционной работой и обучением, общением на расстоянии, проблемами безопасного выхода на улицу, ограничением путешествий, сложностями с заработком денежных средств и поддержанием бизнеса, и многим другим. В связи с этим государствам требовалось ввести экстренные инновации, которые касались как здравоохранения, так и, в большей степени, социальной сферы.

Экономики стран пришли в упадок из-за приостановления деятельности большого количества предприятий и фактически «гибели» малого бизнеса, что привело к отсутствию работы у части населения. Поэтому в отдельных государствах власти пытаются оказать финансовую поддержку своим гражданам в виде дополнительных социальных выплат. В одних странах такие выплаты возможны только для потерявших работу из-за пандемии, в других же на денежную сумму может рассчитывать всё население.

Немаловажной инновацией, которую ввели в России и ряде других государств, стала работа системы QR-кодов при карантине. Активнее всего QR-коды использовались в Москве – получение такого кода было обязательно для выхода из дома, как для похода в магазин, так и для посещения больницы. Процесс получения кода проходил с помощью сайта правительства Москвы, а при отсутствии QR-кода полиция должна отвести граждан к месту их жительства. Позднее подобную систему запустили еще в 21 регионе России с разницей в том, что пропуск оформлялся уже через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АО «НИЦ «Особое мнение» от 27 апреля 2020 года [1], в вопросе о поддержке введения системы пропусков, спецразрешений, QR-кодов и тому подобного для перемещения по городу 64% респондентов выбрали вариант «Скорее поддерживаю» и 31% – «Скорее не поддерживаю». Подобный ответ объясняется, с одной стороны, тем, что 75% опрошенных поддерживают предпринимаемые руководством их региона меры по установлению режима самоизоляции, а с другой, беспокойством о проблеме приватности частной жизни.

Одной из инноваций в социальной сфере, которая должна благоприятствовать социализации в посткоронавирусном мире, а также помочь временным убежищем для некоторых семей, потерявших свои дома во время землетрясения 2017 года в Мексике, является городская инсталляция «mi casa, your casa», впервые установленная в Атланте в 2014 году, и обретшая новое значение в 2020 году. Команда дизайнеров сделала игровую площадку, связанную с идеей тепла и комфорта, которая благодаря расположению объектов, способна безопасно возобновить общение между людьми [4].

Описание исследования и основные результаты. Большинство социальных инноваций в данный момент направлены именно на

безопасность людей, то есть на дистанцирование и ограждение контактов: устанавливаются антиковидные перегородки для транспорта, предприятия, учреждения образования и многие другие сферы переходят на «удалёнку», разрабатываются новые платформы для дистанционного общения и обмена информацией. Даже групповые развлечения переходят в цифровой мир – компании трансформируют свои приложения, чтобы охватить людей, находящихся в отдалении друг от друга. Так американская компания Puzzle Break сделала виртуальную игру, в которой нужно найти выход из квест-комнаты с помощью определенных подсказок и головоломок, а отличием от привычной офлайн-формы данной игры является то, что она проводится через Zoom [5].

Недостатками многих таких инноваций становится неспособность людей, долго проводящих свое общение исключительно в рамках интернет-сетей, устанавливать связь и взаимодействовать в реальном мире. И хотя дистанцирование, безусловно, направлено в первую очередь на то, чтобы общество было в безопасности, такая тенденция может привести к социальной раздробленности и социальной дезорганизации. Немного сглаживает такую неоптимистичную картину социальная солидарность большинства стран и готовность к взаимопомощи.

Председатель комитета по социологии Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Фирсов указывает на усиление в российском обществе горизонтальных социальных связей, как в бытовой, так и в трудовой сферах. С одной стороны, он отмечает потенциал возникновения в кризисных условиях горизонтальных связей, основанных на взаимопомощи, которые базируются не на прагматике, а на солидарности и альтруистичных ценностях. С другой, по его мнению, переход на удалённую работу разрушает в коллективах привычную иерархию коммуникации, в связи со сложностью её организации в режиме онлайн, и приводит людей к необходимости горизонтального взаимодействия для решения трудовых задач [2]. Эти новшества в

последствия могут привести к более глубоким изменениям в рабочих процессах и повседневной жизни.

В посткоронавирусном мире, на данный момент, возникает множество сложностей и угроз, связанных с социальным взаимодействием и плачевным финансовым состоянием населения. Инновации стремятся по возможности исправить это, но кроме пользы все они, естественно, имеют и свои недостатки. Текущий вектор развития новых форм коммуникации может в будущем помочь справиться с социальной адаптацией в реальном мире, сгладив период, в который люди были значительно ограничены в общении. А государственная помощь уже сейчас способствует стабилизации экономического положения граждан.

Список использованных источников:

1. Режим самоизоляции: ожидания, мотивы, оценка введенных ограничений // ВЦИОМ URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rezhim-samoizolyaczii-ozhidaniya-motivy-ocenka-vvedennykh-ogranichenij> (дата обращения: 10.04.2021).
2. Фирсов А. Горизонтальная основа солидарности / 15 образов мира после коронавируса // Эксперт URL: <https://expert.ru/expert/2020/15/15-obrazov-mira-posle-koronavirusa/> (дата обращения: 10.04.2020).
3. Local builder produces anti-COVID-19 dividers for UVs, PUVs // wheels.ph URL: <https://wheels.ph/local-builder-produces-anti-covid-19-dividers-for-uvs-puvs/> (дата обращения: 11.04.2021).
4. Playground urban installation 'mi casa, your casa' works perfectly in times of social distancing // COVID Innovations URL: <https://www.covidinnovations.com/> (дата обращения: 9.04.2021).
5. Zoom-based escape rooms are here for you and your friends or coworkers // INCIDER URL: <https://www.businessinsider.com/zoom-based-virtual-escape-rooms-online-prices-2020-5> (дата обращения: 9.04.2021).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Загидуллина А.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Каждому человеку присуща индивидуальность, специфическая иерархия ценностей, которые служат связывающим звеном духовной культуры общества и духовным миром личности. Ценностные ориентации личности включают в себя различные стороны взаимоотношений человека с окружающей действительностью [2]. Осознание ценности предполагает наличие у индивида определенного способа ориентировки в каком-либо классе, группе ценностей, являющегося внутренним психологическим механизмом, формирующим те или иные предпочтения личности. Деятельность человека в системе общественных отношений диктуется социальными нормами и социальными стереотипами.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Несмотря на различные подходы к пониманию природы ценностных ориентаций, большинство исследователей признают, что особенности строения и содержание ценностных ориентаций личности обуславливают ее направленность и определяют позицию человека по отношению к тем или иным явлениям действительности., выполняют роль регуляции социального поведения человека (В.П. Ядов, Ш.А. Надирашвили., Л.И. Мнацаканян, Н.А. Журавлева).

Описание исследования и основные результаты. Социальные ценности, выступающие как некоторые общественные идеалы, выработанные общественным сознанием, усваиваются индивидом в процессе социализации и образуют ценностные структуры личности, т.е. превращаются в личностные ценности. Подробно останавливаясь на данном процессе, можно сказать, что структура личных ценностей и

значимость каждой ценности для индивида лишь в определенной степени отражают структуру социальных ценностей. Мера и степень совпадения будет зависеть от множества «внешних» социальных причин, а также «внутренних» индивидуально-психологических и личностных факторов. Д.А. Леонтьев выделяет четыре вида соотношений личностных и социальных ценностей в связи со степенью их совпадения:

1. Конформное развитие (максимальное совпадение ценностного ядра и периферии индивидуальной ценностной структуры с ядром и периферией ценностной структуры, распространенной в данном социуме).

2. Вариативное развитие (явное совпадение ядер индивидуальной и общественной ценностных структур и расхождение их периферий).

3. Маргинальное развитие (некоторое, незначительное совпадение ядер индивидуальной и общественной ценностных структур и сильное расхождение периферий).

4. Девиантное развитие (некоторое, незначительное совпадение периферий индивидуальной и общественной ценностных структур и полное несовпадение ценностных ядер).

Следовательно, ценности рассматриваются как один из элементов «социальной составляющей» процесса социального познания. Практически тождественным понятию личной ценности является понятие «ценностная ориентация», которое используется обычно при отнесении ценностей к мотивационно-потребностной сфере (т.е. связанной непосредственно с регулированием социального поведения), тогда как «личностные ценности» рассматриваются в большей степени при отнесении их к смысловой сфере личности.

Ценностные ориентации — это система фиксированных установок, характеризующаяся избирательным отношением человека к ценностям. Им свойственны осознанность, устойчивость, положительная эмоциональная окрашенность отношений человека к окружающему миру. Наиболее

значимой функцией ценностных ориентаций является регуляция социального поведения личности.

Ценности ориентации выполняют функцию побуждения к действию, направляют и корректируют процесс целеполагания человека. Такие функции ценностных ориентации, как отражение и защиту идеала человека, целеполагания жизнедеятельности, ведущих принципов жизни. Кроме того, ценностные ориентации могут быть критерием выбора из альтернативных способов действий, выступать детерминантным принятием решения. С точки зрения В.Г. Алексеевой, ценностные ориентации являются определенной формой включения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения личности.

Система ценностных ориентаций, являясь психологической характеристикой зрелой личности, одним из центральных личностных образований, выражает содержательное отношение человека к социальной действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры личности ценностные ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, указывают на направленность ее поведения [2].

Е.Н. Тумилевич, выделяет следующие виды ценностей:

- традиционные ценности личности — это ценности, усвоенные поколением родителей. Отказ детей от них вольно или невольно означает и критику, осуждение ими образа мыслей и жизни отцов;
- материальными ценностями являются любые вещественные образования, способные удовлетворять потребности людей в пище, жилище, одежде и т.д.;
- социальные ценности связаны с потребностью людей в социальном статусе, в определенном уровне и качестве жизни. В

современном обществе западного типа к ним относятся свобода, демократия, справедливость, права человека и др.;

– духовные ценности — это ценности духовной жизни личности и общества. К ним относятся нравственные, эстетические, религиозные ценности;

– нравственные (моральные) ценности — это то, что еще древние греки именовали «этическими добродетелями». Античные мудрецы главными из этих добродетелей считали благоразумие, доброжелательность, мужество, справедливость. В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. Они отражаются в мировоззренческих философских концепциях, преломляются в произведениях искусства, усваиваются в процессе воспитания, закрепляются в различных моральных кодексах, этикете;

– религиозные ценности, основополагающей целью которых является нравственно-религиозная идея спасения, воздаяния за беды, невзгоды и несчастья, пережитые человеком в земной жизни. Религия и нравственность неразрывно связаны между собой. История показывает, что религия всегда давала человеческой воле такие силы для нравственной деятельности, каких не может найти человек ни в естественных влечениях своей природы, ни в побуждениях разума. Религия немислима без нравственности, которая есть соответствие поведения человека моральным принципам определенного мировоззрения. Религиозная мораль сохраняет некоторые культурные, национально-бытовые и прочие традиции;

– эстетические ценности отражают представление людей о красоте, гармонии, совершенстве. Формирование эстетических ценностей осуществлялось на основе эстетического отношения к действительности, когда мир, природа, общество, сам человек выступали как предмет оценивания с позиций эстетических чувств и эстетических потребностей.

– личные (индивидуальные) ценности. На Западе большое внимание уделяется изучению личных ценностей. Это происходит, прежде всего, потому, что ценности являются важнейшим фактором, детерминирующим поведение человека, в том числе его поведение как потребителя. Именно ценности объясняют, почему потребители, имея нередко одни и те же потребности, принимают разные потребительские решения.

Осознание ценности предполагает наличие у индивида определенного способа ориентировки в каком-либо классе, виде, группе ценностей, являющегося внутренним психологическим механизмом, формирующим те или иные предпочтения личности, по характеру и направленности которых можно определить и особенности ее ценностных ориентации [3].

Формирование у молодого поколения установок, ценностных ориентаций, жизненных идеалов, господствующих в данном обществе. Способствует тому, что молодежь приобщается к жизни общества, социализируется и интегрируется в социальную систему. Обучение языку, истории, литературе, принципам морали и нравственности служит предпосылкой для формирования у молодого поколения общеразделяемой системы ценностей, благодаря чему оно учится понимать других людей и самих себя, становится сознательными гражданами страны. Содержание осуществляемого системой образования процесса социализации и воспитания детей в значительной мере зависит от господствующих в обществе ценностных стандартов, морали, религии, идеологии. В доиндустриальных обществах религиозное воспитание являлось составной частью школьного обучения. В современном индустриальном обществе религия (церковь) отделена от государства, под контролем которого находится система формального образования, поэтому религиозное образование и воспитание осуществляется либо в рамках семьи, либо в специальных негосударственных учебных заведениях [4].

Рассмотрим некоторые основные факторы, влияющие на систему ценностных ориентаций молодежи:

Культурный опыт. Культура задает систему ценностных представлений, регулирующих индивидуальное и социальное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления познавательных, практических и личностных задач. Культура переводит человека в другой способ бытия, способ, который лежит вне отдельного человека и является более осмысленным и упорядоченным. Человек изначально, с момента своего рождения помещен в мир культуры. В этом мире накоплен и зафиксирован гигантский общечеловеческий опыт, который обеспечивает человека готовыми образцами и средствами решения личностных задач. Сознание человека развивается внутри культурного целого, в котором кристаллизирован опыт деятельности, общения и мировосприятия.

Моральные принципы. Кроме норм морали, знаний о моральных качествах и идеале в истории морального сознания возникает необходимость в гибком и универсальном руководстве для человека. Ими стали моральные принципы. В этих принципах дается только общее основание для осуществления норм поведения и критерий для выбора правил в самых разных условиях. В моральных принципах зафиксированы общие правила поведения, требования общественной дисциплины, предъявляемые к множеству совершаемых людьми поступков какого-либо типа.

Личный опыт. Этот фактор является самым значимым по степени влияния на формирование системы ценностей у человека. Так, например, ценностные ориентации взрослого отличаются гораздо большей устойчивостью по сравнению с системой ценностей ребенка, т.е. личный опыт «закрепляет» отдельные ценности, имеющие для конкретного человека определенную значимость.

Внутрисемейная атмосфера. Фактор воздействия родителей на детей имеет длительный характер, поэтому является одним из важнейших

по степени влияния на ребенка, и в частности на его жизненные ценности. Они в значительной мере определяют жизненный путь ребенка. Но кроме сознательного, целенаправленного воспитания на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия превышает все остальные [1].

Выводы. Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в них резюмируется жизненный опыт, накопленный человеком в его индивидуальном развитии. Выделяют такие виды ценностей как материальные, религиозные, эстетические, личные, нравственные, социальные. На систему ценностных ориентаций личности влияют: культурный опыт, моральные принципы, личный опыт, внутрисемейная атмосфера, средства массовой информации и развитие информационных технологий. Наличие ценностных ориентаций свидетельствует об определенном этапе в формировании личности, появления таких психологических структур, которые в значительной степени способствуют становлению его мировоззрения. Молодое поколение представляет собой специфическую социальную общность, которая находится в стадии формирования, становления структуры системы ценностей, выбора жизненного и карьерного пути. Молодость характеризуется как период становления самосознания, социального статуса, формирования устойчивой системы ценностей. Ценностные ориентации молодежи представляют собой разделяемые в конкретном обществе те или иные убеждения относительно целей, к которым молодые люди должны стремиться, и средств их достижения.

Список использованных источников:

1. Карпишена Е.А. Ценностные ориентации молодежи / Е.А. Карпишева// Система ценностей современного общества. – 2013. – №28. – С. 4-12.
2. Нагоева Л.Х. Ценностные ориентации: понятие и феномен /

Л.Х. Нагоева //Новые технологии. – 2011. – № 4. – С. 12-19.

3. Руженков В.А. Ценностные ориентации подростков, лишенных родительского попечения, как предиктор риска социальной дезадаптации // Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. – 2013. – № 4.

4. Суетина Н.М. Ценность и ценностные ориентации: концептуализация различных подходов. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2008. – С. 28–34.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В ДНР

Иващенко А.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Пожилые люди - та категория людей, которая особенно нуждается в поддержке и помощи как со стороны близких, так и со стороны друзей. Существует множество причин одиночества в пожилом возрасте, к ним относятся одинокое проживание, отсутствие собственных детей или внуков, отчуждение со стороны социума, недопонимание в семье, но это лишь малая часть причин. Одиночество как философская проблема может рассматриваться с точки зрения эвристического подхода [1, 2]. Для демографической ситуации в мире характерно прогрессирующее увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. Аналогичный процесс происходит в России. По прогнозам к 2055 году доля лиц пожилого и старческого возраста в России будет составлять около 40,0%. В последнее время в связи с постарением населения, а также с развитием отношения к старости в направлении от эйджизма к гуманизму, стало все больше уделяться внимание пожилому возрасту, отсюда возникла актуальность изучения одиночества и старости.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Изучению феномена одиночества пожилого человека было посвящено много исследовательских работ таких авторов как Э. Фромм «Бегство от свободы. Человек для себя», Т.А. Комю, А.В. Нечаева, К. Ясперс, Янг. Рассмотрим наиболее часто встречаемые причины одиночества, отмечаемые в данных работах:

1. Потеря близких людей, друзей и давних знакомых. Пожилой человек пытается найти новых товарищей, заменить ушедших, но это не приносит ему должного утешения.

2. Повзрослевшие дети покидают родительский дом, чтобы заниматься собственными проблемами, взаимоотношениями из-за эмоциональной потребности быть самостоятельной личностью.

3. Со временем пожилой человек чувствует ухудшение своего здоровья и страх смерти, от этого у него идет ещё большее опасение одиночества. Поэтому пожилому человеку очень важно иметь возле себя того, кто сможет помочь и поддержать, а также просто быть рядом.

При отсутствии поддержки и внимания со стороны семьи и друзей, есть риск проявления социального или эмоционального одиночества. Социологи Дж. Янг и Бек занимавшиеся данной проблемой выделили 3 типа одиночества:

1. Большой риск хронического одиночества появляется при отсутствии удовлетворения общения в течение двух лет подряд и более. Хроническое одиночество возникает, если человек в преклонном возрасте не может установить социальные связи, которые необходимы ему. В данном случае человек вынужден актуализировать коппинг-стратегии для регуляции психики в состоянии стресса [3].

2. Ситуативное одиночество возникает вследствие переживаний значимых стрессовых событий, когда человек теряет близких, например, разрыв отношений или смерть супруга. Со временем это одиночество

проходит человек принимает потерю и самостоятельно справляется с одиночеством.

3. Переходящее одиночество, это непродолжительный приступ чувства одиночества, который может проявиться даже случайно [4].

На основе исследования Янга, было выдвинуто положение, что хроническое одиночество возникает чаще у тех людей, у которых мало близких и интимных отношений. Янг считал, что хронический характер одиночества связан не с краткосрочной ответной реакцией на новую среду, а с долговременным когнитивным и бихевиоральным дефицитом отношений с окружающими его людьми [4].

Одиночество не всегда связано с понижением количества социальных связей с социумом, но также может проявляться и в случае, если человек находится в кругу знакомых ему людей.

Описание исследования и основные результаты. В процессе прохождения научно-исследовательской практики было организовано и проведено эмпирическое исследование с целью выявления уровня переживания одиночества пожилых людей.

Диагностика проводилась в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Ворошиловского района г. Донецка Донецкой Народной Республики в отделении социально-бытовой адаптации среди пожилых людей. В исследовании приняли участие 10 человек (средний возраст –70 лет). Участие в исследовании было добровольным.

Для проведения диагностики пожилых людей были использованы такие методики: «Одиночество» опросник С.Г. Корчагиной, Шкала одиночества Д. Рассел, Л. Пепло, М. Фергюсон.

Данные методики помогли нам определить уровень переживания одиночества пожилых людей, проживающих в Донецкой Народной Республике и являющихся клиентами социальных служб (на примере Территориального центра социального обслуживания (предоставления

социальных услуг) Ворошиловского района г. Донецка). Результаты исследования представлены с помощью табл. 1, 2.

Таблица 1.

Результаты исследования уровня переживания одиночества, %

Уровень переживания одиночества			
Не переживает	Неглубокое переживание	Глубокое переживание	Очень глубокое переживание
0%	80%	20%	0%

Из Таблицы 1 видим, что 80% исследуемых имеют неглубокое переживания возможного одиночества. Это объясняется тем, что большинство опрошиваемых поддерживают связь со своими родственниками и детьми, при том, что с детьми они не проживают. Из-за этого может возникать чувство одиночества.

Таблица 2.

Результаты исследования уровня субъективного ощущения одиночества, %

Уровень субъективного ощущения одиночества		
Высокий	Средний	Низкий
20%	80%	0%

Из Таблицы 2(по опроснику «Шкала одиночества») мы видим, что также, как и по опроснику «Одиночество» 80% исследуемых имеют средний уровень переживания одиночества.

Качественный анализ ответов пожилых людей с глубоким уровнем переживания одиночества показал, что в основном пожилые люди испытывают чувство острой тоски по чему-то безвозвратно ушедшему (по молодости, близким людям, прошлому образу жизни), им не хватает общения из-за сложности в построении коммуникации. Можно

предположить, что они чувствуют себя совершенно одинокими из-за того, что они не поддерживают контакты с близкими и родственниками по разным причинам.

Выводы. Исходя из полученных данных по диагностическим методикам, можно сказать, что в основном, пожилые люди имеют средний уровень переживания одиночества. Средний уровень переживания одиночества может объясняться тем, что отсутствуют близкие отношения с другим человеком, отсутствуют друзья, очень ограниченный круг общения.

Для того, чтобы бороться с одиночеством в пожилом возрасте существует ряд методов:

— активная жизненная позиция — стоит избегать пассивного лежания на кровати или бездумного просмотра однотипных телепередач (что предпочитают большинство людей пенсионного возраста). Новые впечатления можно получить только путем посещения мероприятий различного характера (в зависимости от вкуса), да и только таким образом можно завести новые знакомства, проявив интерес к жизни, испытать яркие эмоции;

— творческая деятельность — наличие хобби в пожилом возрасте — обязательная составляющая старости (для тех, кто желает избежать одиночества). Это может быть все, что угодно, ведь на данный момент появилось достаточное количество свободного времени, когда можно реализовать мечты и задумки молодости, чему ранее все время что-то мешало. Это может быть все, что угодно: путешествия, написание рассказов, танцы, фотографирование, лепка, кулинария и пр. Ограничений нет, главное, чтобы это приносило удовольствие и радость от происходящего. А при командной работе эффект будет еще лучше, ведь деятельность в компании союзников наиболее приятна. К тому же это улучшает коммуникативные навыки, что необходимо в пожилом возрасте;

— развитие интеллекта — тренировка интеллекта крайне важна, это улучшит память внимание, мышление. В качестве нее можно выбрать разгадывание кроссвордов или ребусов. Также хорошего результата поможет добиться выучивание стихотворений. С интересным собеседником, имеющим широкий кругозор, намного приятнее вести диалог;

— контроль эмоций — с возрастом характер меняется в худшую сторону, поэтому, чтобы не потерять всех своих друзей и собеседников нужно контролировать эмоции;

— уважительное отношение к себе и к окружающим людям;

— оптимистический настрой — важно быть по жизни оптимизмом, не падать духом в сложных ситуациях и помнить правило, что ничто не вечно, после дождя всегда выглянет солнце. Концентрирование на позитиве привлекает в жизнь положительные эмоции, а вечное недовольство происходящим только лишь усугубляет положение;

— любовь к себе немаловажна, ведь как говорится, все начинается с любви к себе, положительное отношение окружающих к человеку возможно только в том случае, если человек сам любит себя, ведь это заметно. Поэтому необходимо и в пожилом возрасте не запускать себя, продолжать заботиться о себе.

Список использованных источников:

1. Шумаков В.А. Актуальные проблемы синергетической интерпретации эвристической интуиции / В.А. Шумаков // Современные гуманитарные исследования. - 2006. - №6. - с. 67.

2. Шумаков В.А. Эвристическая интуиция в свете общих методологических идей синергетики: автореф. дис. ... филос. наук /В.А. Шумаков. - Челябинск, 2007

3. Сероусова О.В. Коппинг-стратегии, стресс и алекситимия у больных мигренью / О.В. Сероусова, М.И. Карпова, А.И. Долгушина и др. // Уральский медицинский журнал. - 2015. - №2 (125). - с. 57-61.

4. Янг Д.И. Одиночество, депрессия и когнитивная терапия: теория и её применение /Д.И. Янг. -М.: Прогресс, 1989. - с. 552-593.

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Иващенко В.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Актуальность исследования субъективного благополучия лиц пожилого возраста определяется тем, что старение населения представляет одну из сложных социальных проблем. В пожилом возрасте происходит изменение социального статуса, вызванное прекращением трудовой деятельности и сокращением социальных контактов, материального статуса - связанного с зависимостью пожилых людей от работающих членов семьи, семейного статуса - определяемого одиночеством в кругу семьи и друзей [1, 2, 3, 4]. Тревога о будущем, ощущения беспомощности и не востребованности, обострение хронических заболеваний приводят к переоценке ценностей в данном возрасте.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Субъективное благополучие личности рассматривается в работах М.Аргайла, Е.Е. Бочаровой, Н. Брэдберна, А.А. Власовой, Г.А. Гловой, Э.Динера, Л.В.Карапетян, О.А. Кислицыной, Л.В. Куликова, А. Маслоу, Г.В.Пучковой, К.Рифф, М. Селигмана, А.Е. Созонтова, Р.М. Шамионова, и др.

Следует отметить, что проблема субъективного благополучия не получила целостного изучения. Исследователи выделяют лишь некоторые

факторы этого явления: психофизиологические (М. Аргайл), соматические (О.С. Копина), удовлетворенность жизнью (П. И. Яничев), уровень притязания и самооценка (Н.А. Растригина), жизненные стратегии (А.Е.Созонтов).

Описание исследования и основные результаты. Обзор научной литературы за последнее десятилетие позволяет рассматривать субъективное благополучие как самостоятельную дефиницию, подход к которой варьируются в зависимости от методологической позиции исследователя и задач, поставленных перед ним.

В социологии и социальной психологии удовлетворенность жизнью, которая изучается в нашем исследовании, считается частью более широкого понятия субъективного благополучия (Андреев Н.В., 2010) [5]. С другой стороны, некоторые авторы для характеристики состояния субъективного благополучия личности в аспекте его благоприятности кроме термина благополучие, употребляют также такие термины, как переживание счастья, эмоциональный комфорт и, собственно, удовлетворенности жизнью. Термин «удовлетворенность жизнью» широко распространен, что и объясняет его использование в нашем исследовании данном тексте.

Однако, как отмечает Л.В.Куликов, для этого термина характерна неопределенность в предмете оценки. В психологическом аспекте более конструктивным является термин «благополучие». У него есть достаточно ясное значение, его трактовки совпадают или в значительной степени сходны в различных научных дисциплинах и быденном сознании. Благополучие и чувство благополучия весьма значимы для любого человека, занимают центральное место в самосознании и всем субъективном (внутреннем) мире личности. Л.В.Куликов, рассматривает ряд составляющих благополучия личности – социальное, духовное, материальное, физическое и определяет субъективное благополучие как

слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия (Куликов Л.В., 2004) [6].

Л.В.Карапетян резюмирует определения субъективного благополучия множества исследователей: «В соответствии с различными психолого-социальными концепциями субъективное благополучие личности связано со сложными переживаниями индивидом собственной жизни на основе сравнения актуальных или потенциальных ее аспектов с эталонами, нормами, отраженными в сознании человека на уровне некоего варианта самооценки, обусловленного социокультурной спецификой усвоения им существующих в социуме и культуре представлений» (Карапетян Л.В., 2014, стр. 172) [7].

Эмпирические исследования привели к возникновению ряда теоретических концепций субъективного благополучия, в которых С.В.Яремчук отмечает: теорию адаптации (Campbell A.); теорию множественного несоответствия (Michalos A. C.); динамическую модель равновесия (Headey V., Wearing A.); гомеостатическую модель (Cummins R. A.) [8].

Теория адаптации предполагает, что люди оценивают свое благополучие относительно того уровня жизни, к которому они привыкли: если уровень жизни становится выше прежнего, то человек испытывает возрастание удовлетворенности. По мере привыкания к новому уровню жизни переживание удовлетворенности актуальной жизненной ситуацией снижается (Brickman P., Campbell D. T., 1971).

Теория множественного несоответствия основана на идее зависимости субъективного благополучия человека от разрыва между тем, что он хочет, и тем, что он имеет (Michalos A. C., 1985).

Динамическая модель равновесия предполагает, что личностные особенности, события жизни человека, субъективное благополучие и негативные переживания находятся в динамическом равновесии. При этом центральную роль в этом равновесии играют личностные особенности.

Важные отрицательные или положительные события нарушают равновесие и ведут к увеличению или уменьшению уровня субъективного благополучия. Авторы теории отмечают, что нарушение будет временным, поскольку устойчивые характеристики личности обеспечат возвращение привычного для человека уровня субъективного благополучия (Headey V., Wearing A., 1989).

Р.Камминс, разработавший гомеостатическую модель субъективного благополучия, отталкивается от многочисленных данных о том, что большинство людей оценивает удовлетворенность своей жизнью выше среднего. Объяснение этому он находит в поддержке удовлетворения жизнью механизмом по типу физиологического гомеостаза (Cummins R., 1995).

На настоящий момент выделяют два типа гомеостатических буферов, сохраняющих субъективное благополучие:

1) Внешние буферы, смягчающие негативное взаимодействие с окружающей средой (наиболее важные из них – материальное благосостояние и благоприятные отношения с окружающими);

2) Внутренние буферы (самоуважение, оптимизм, интернальный локус контроля, высокий уровень экстравертированности и низкий уровень нейротизма) (Perkins T., 2008).

Если обратиться к отечественной психологии, то можно увидеть, что разработка проблемы субъективного благополучия началась не так давно. Однако ее актуальность высока. В настоящее время изучены изменения субъективного благополучия в зависимости от возраста (Л. В. Куликов, 2004), здоровья человека, наличия детей, брака, досуга (Козырева П.М., Низамова А.Э., Смирнов А.И., 2015, 2016), социально-экономических условий жизни людей, наличия работы и реализуемой профессии (Андреевкова Н.В., 2010) [5, 6, 9]. В качестве предикторов субъективного благополучия изучены также семейное положение, переживание одиночества (Яремчук С.В., 2013) [8].

Многочисленные зарубежные исследования показывают, что субъективное благополучие в меньшей степени зависит от объективных переменных и в большей степени определяется индивидуально – личностными особенностями и эмоциональными состояниями людей (Diener E., 1999).

Субъективное благополучие играет регуляторную роль в жизни человека. В исследовании, проводившемся С.В.Яремчук, была обнаружена корреляционная взаимосвязь, которая показывает, что компоненты субъективного благополучия встроены в различные контуры системы регуляции. В контексте регуляции жизнедеятельности человека в целом дифференцированная оценка жизненных сфер функционирует, опосредуясь смысловой системой личности. Снижение удовлетворенности жизненными сферами, возникающее в ответ на несоответствие возможностей человека его жизненным ценностям, приводит к переосмыслению недоступных жизненных ценностей и ценностей, порождающих внутренний конфликт. В результате эти сферы приобретают дополнительную ценность и повышают мотивацию человека к активности, направленной на их достижение. Снижение общей оценки удовлетворенности жизнью, помимо опосредованного воздействия, может напрямую побуждать человека к изменению своей жизни (Яремчук С.В., 2013) [8].

Проанализировав модели субъективного благополучия можно выделить его основные составляющие (см. рис. 1).

Рис.1 Составляющие субъективного благополучия

Исходя из составляющих субъективного благополучия были выбраны следующие методики для определения уровня субъективного благополучия пожилых людей: Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ), адаптация Н. В. Паниной, «Интернациональный индекс субъективного благополучия» в переводе Е. Углановой.

В процессе прохождения научно-исследовательской практики было организованно проведено эмпирическое исследование с целью выявления уровня субъективного благополучия пожилых людей.

Диагностика проводилась в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Ворошиловского района г. Донецка Донецкой Народной Республики в отделении социально-бытовой адаптации среди пожилых людей. В исследовании приняли участие пожилые люди в количестве 10 человек. Участие в исследовании было добровольным.

Обработав результаты исследования по методикам для изучения уровня субъективного благополучия пожилых людей по методикам «Тест

индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ), адаптация Н. В. Паниной и «Интернациональный индекс субъективного благополучия» в переводе Е. Углановой, мы занесли их в таблицы (таб. 1, 2, 3). Данные методики помогли нам определить уровень субъективного благополучия пожилых людей.

Исходя из результатов, полученных в ходе проведенного по методике («Тест индекс жизненной удовлетворенности») исследования, мы получили следующие данные об уровне жизненной удовлетворенности пожилых людей (табл. 1, 2).

Таблица 1.

**Результаты исследования уровня жизненной удовлетворенности,
%**

Уровень жизненной удовлетворенности		
Высокий	Средний	Низкий
20%	10%	70%

Из Таблицы 1 видим, что 70 % исследуемых имеют низкий индекс жизненной удовлетворенности. Это говорит о том, что для обладателей низкого значения индекса могут быть характерны высокий уровень эмоциональной напряженности, низкая эмоциональная устойчивость, высокий уровень тревожности, психологический дискомфорт, низкий уровень удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней.

Таблица 2.

**Результаты исследования уровня жизненной удовлетворенности,
%**

Шкалы	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Интерес к жизни	30%	30%	40%
Последовательность в достижении целей	30%	50%	20%

Согласованность между поставленными и достигнутыми целями	20%	30%	50%
Положительная оценка себя и собственных поступков	60%	30%	10%
Общий фон настроения	40%	10%	50%

Из Таблицы 2 видим, что большинство исследуемых имеют низкий уровень жизненной удовлетворенности практически по всем шкалам.

По шкале «Интерес к жизни», преобладающим является низкий уровень - 40%.

По шкале «Последовательность в достижении целей», преобладает средний уровень - 50%.

По шкале «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями», преобладает низкий уровень – 50%.

По шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков», преобладающими являются высокий уровень – 60%.

По шкале «Общий фон настроения», преобладает низкий уровень – 50%.

Исходя из результатов, полученных в ходе проведенного по методике («Интернациональный индекс субъективного благополучия») исследования, мы получили следующие данные об уровне субъективного благополучия пожилых людей (табл. 3).

Из Таблицы 3 видим, что большинство исследуемых имеют нормативные показатели индекса субъективного благополучия практически по всем параметрам.

По параметрам «Уровень жизни» и «Достижения», преобладающим является нормативный показатель - 80%.

Таблица 3.

**Результаты исследования индекса субъективного благополучия,
%**

Диагностируемый параметр	Низкие показатели	Нормативные показатели	Высокие показатели
PWI	31%	53%	16%
Уровень жизни	20%	80%	0%
Здоровье	50%	40%	10%
Достижения	20%	80%	0%
Взаимоотношения с близкими	10%	40%	50%
Безопасность	50%	40%	10%
Отношения с соседями	30%	40%	30%
Уверенность в будущем	50%	30%	20%
Жизнь в целом	20%	70%	10%
NWI	30%	43%	27%
Экономическая ситуация	30%	40%	30%
Состояние природы	20%	50%	30%
Обстановка в обществе	20%	60%	20%
Деятельность правительства	30%	30%	40%
Бизнес	40%	50%	10%
Национальная безопасность	40%	40%	20%
Жизнь в стране	30%	30%	40%

По параметрам «Здоровье», «Безопасность» и «Уверенность в будущем», преобладающим является низкий показатель - 50%.

По параметру «Взаимоотношения с близкими», преобладающим является высокий показатель - 50%.

По параметру «Отношения с соседями», преобладающим является нормативный показатель - 40%.

По параметру «Жизнь в целом», преобладающим является нормативный показатель - 70%.

По параметрам «Состояние природы» и «Бизнес», преобладающим является нормативный показатель - 50%.

По параметру «Экономическая ситуация», преобладающим является нормативный показатель - 40%.

По параметру «Обстановка в обществе», преобладающим является нормативный показатель - 60%.

По параметрам «Деятельность правительства» и «Жизнь в стране», преобладающим является высокий показатель - 40%.

По параметру «Национальная безопасность», преобладающими являются низкий и нормативный показатели - 40%.

Обобщая результаты исследования индекса субъективного благополучия можно сказать, что преобладающим показателем по Индексу персонального благополучия (PWI) (53%) и Индексу национального благополучия (NWI) (43%), является нормативный показатель.

Выводы. Исходя из полученных данных по методикам, можно сказать, что в основном, пожилые люди в Донецкой Народной Республике имеют низкий уровень жизненной удовлетворенности, но при этом они имеют средний уровень удовлетворенности некоторыми сферами жизни. Это можно обосновать тем, что в силу своего возраста и жизненных обстоятельств они не испытывают достаточной удовлетворенности жизнью. Но их взаимоотношения с окружающими (близкими и соседями), достижения в какой-то степени сглаживают низкий уровень

удовлетворенности жизни. Если говорить об Индексе национального благополучия, можно предположить, что они могли приспособиться и привыкнуть к тем условиям жизни, в которых они проживают (экономическая ситуация, национальная безопасность, состояние природы и др.) и поэтому ощущения благополучия находятся на среднем уровне. Для повышения уровня субъективного благополучия, сохранения и укрепления здоровья пожилых людей рекомендуется программа психологической помощи данным лицам, в задачи которой должны входить: формирование навыков саморегуляции, информирование о психологических особенностях пожилого возраста, повышение самооценки, снижение уровня тревожности, обучение технологии психологической поддержки, содействие преодолению коммуникативных барьеров.

Список использованных источников:

1. Дорошенко Т.Н. Социально-психологические особенности пожилых людей / Т.Н. Дорошенко // Социально-психологические аспекты практики социальной работы: сборник трудов. - 2016. - С. 338 - 342.
2. Тащева А.И. Концепция организации психологической помощи одиноким людям пожилого возраста / А.И. Тащева // Психология старости и старения: хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. -М.: Академия, 2003. - С. 349 - 353.
3. Шаловская О.А. Медико-социальные аспекты пожилого возраста / О.А. Шаловская // Социология Медицины. - 2013. - №2(23). - С. 25 - 28.
4. Шамкова С.В. К вопросу об инновационных технологиях социальной работы с лицами пожилого возраста /С.В. Шамкова // Вестник Орловского государственного университета. - 2014. -№2(37). - С. 52.
5. Андрееenkova Н.В. Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью и определяющих ее факторов / Н.В.Андрееenkova// Мониторинг общественного мнения. - 2010. - № 5. – С. 189-215.

6. Куликов Л.В. Психогигиена личности: вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики: Учебное пособие / Л.В. Куликов – СПб: Питер, 2004. – 454 с.

7. Карапетян Л.В. Теоретические подходы к пониманию субъективного благополучия / Л.В.Карапетян // Известия Уральского федерального университета. Проблемы образования, науки и культуры. — 2014. - № 1. - С. 171-182.

8. Яремчук С.В. Субъективное благополучие как компонент ценностно-смысловой сферы личности / С.В. Яремчук // Психологический журнал. - 2013. - Т. 34. - №5. – С. 85-95.

9. Козырева П.М. Счастье и его детерминанты (статья 2) /П.М. Козырева, А.Э.Низамова, А.И. Смирнов // Социологически исследования. - 2016. - № 1. – С. 68-76.

УСЛОВИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Костюкова М.П.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Взаимосвязь человека с профессией долгие годы изучалась сквозь призму адаптации личности к деятельности, ее профессиональной пригодности, удовлетворенности процессом труда и повышения его результативности. Исследования же факторов, препятствующих профессиональному развитию, обуславливались стремлением повысить эффективность труда человека, сделать его надежным, безопасным, созидательным. Учет индивидуально - типологических свойств человека сводился к профотбору и выработке индивидуального стиля деятельности [4].

Среди факторов, негативно сказывающихся на профессиональном развитии специалиста можно обозначить: неблагоприятная социально -

экономическая ситуация, низкая организованная культура труда, отсутствие адекватной социально - профессиональной мотивации содержанием труда, недостаточный уровень развития способностей, профессионально-важных качеств, психофизических свойств и др. [1].

Под влиянием условий труда, индивидуально - типологических особенностей работников, их возраста развиваются профессионально нежелательные качества, которые отрицательно сказывается на продуктивности профессиональной деятельности.

Первые предпосылки развития профессиональных деструкций можно заметить уже на стадии обучения будущей профессии.

С точки зрения формирования представления о своем профессиональном предназначении важно изучать предпосылки профессиональных искажений в период обучения потому, что профессиональное самоопределение задает степень активности личности и формирует удовлетворенность трудом, а это, в свою очередь, составная часть ощущения полноты жизни и объективная реализация жизненной позиции, выбранная под действием созданной субъективной картины жизненного пути.

С точки зрения развития профессионально-важных качеств важно изучать предпосылки профессиональных искажений в период обучения потому, что структура и динамика этих качеств влияют на эффективность осуществления его труда и выступают в роли тех внутренних условий, «проходя» через которые внешние характеристики и требования деятельности преобразуются в готовность специалиста [2].

Развитие профессионально обусловленной деструкции зависит от активности личности и степени осознаваемости проблем профессионального развития. Осуществляя пассивную стратегию поведения в критических ситуациях, игнорируя противоречия профессионального развития, человек выбирает деструктивный вариант

профессионализации, приводящий к негативным личностным новообразованиям [4].

Проблема изучения профессиональных искажений будущих социальных работников является актуальной в наше время на территории республики. Объясняется это тем, что профессиональная деятельность является одной из ведущих практически для каждого человека, и естественно, накладывает свой отпечаток на его личность. Специалисты, работающие с другими людьми, а социальные работники являются таковыми, с развитием профессиональных искажений могут становиться источниками конфликтов в коллективе, подопечными и отрицательно влиять на рабочий процесс. При этом сам человек чувствует себя нездоровым, могут наблюдаться сбои в работе организма.

На сегодняшний день труд социальных работников в республике немало важен. Социальные работники помогают людям и сообществам установить и преодолеть личные, социальные и ситуативные трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Они оказывают социальную помощь, защиту и поддержку, предоставляют социальные услуги отдельным лицам и социальным группам, проводят профилактику социально опасных явлений в обществе, оказывают первую психологическую помощь различным категориям населения и т.д. [6]. Немалая доля ответственности по социальной защите населения лежит на плечах работников УТСЗН. Они ежедневно озабочены социальными проблемами детей-сирот, инвалидов, ветеранов, поддерживают малообеспеченные и многодетные семьи, помогают им преодолевать жизненные трудности [7].

Объект исследования: условия профессиональных искажений у будущих социальных работников в период обучения.

Предмет исследования: профилактика профессиональных деформаций у будущих социальных работников в период обучения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Как показывает анализ психолого-педагогических, социологических работ профессиональные деструкции и деформация личности неизбежны, но одних она приводит к потере квалификации и профессионализма, других - к равнодушию, третьих - к неадекватной самооценке и агрессивности, но большинство людей - к поиску методов и средств профессиональной реабилитации [5].

Способствовать развитию профессиональных искажений в период обучения могут такие факторы как: отклонения в мотивационной сфере студентов, возрастные особенности, личность преподавателя, сформированность профессионально-важных качеств, оценка перспективности профессии и искажение в аспектах целеполагания.

Для реализации поставленных задач планируется проведение опроса студентов-социальных работников, направленного на изучение тенденций формирования профессиональных деструкций в процессе овладения профессией и на основе полученных результатов наметить пути профилактических мероприятий.

Выводы. Во избежание негативного развития личности в профессии все этапы профессионализации в социальной деятельности должны быть подкреплены системой комплексных превентивных мер, включающих в себя меры педагогического, психологического, социально-экономического характера. Достаточно перспективными локусами профилактики искажений видится развитие целеполагания, навыков самоорганизации, планирования собственных действий, поступков, познавательной активности и инициативы; формирование положительного отношения к учению у будущих социальных работников привлечение в качестве методов обучения практико-ориентированных, инновационных технологий, способствующих коммуникативному мотивированию, развитию творческих способностей студентов; модернизация системы

психологического сопровождения при овладении профессией на разных этапах обучения [3].

Список использованных источников:

1.Безносков С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносков. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с.

2.Воробьёва М. А. Профессиональная деформация специалистов и ее профилактика / М. А. Воробьёва // Педагогическое образование в России. – 2015. – №2 – С. 22–26.

3.Есенова А.Ю. Риски профессиональных деформаций в контексте профессионального становления будущих юристов // «Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики»: материалы III Республиканской науч. интернет-конф. 2-9 ноября 2020г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС» - Донецк: ДонАУиГС, 2020. –119-127.

4.Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Психология профессиональной деструкции: учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М.: Академический проект, 2005. – 240 с.

5.Соколова Е.А. Педагогическая технология предупреждения профессиональной деформации будущих специалистов в образовательном процессе / Е. А. Соколова // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2013. - №1. – С.65-82.

6.Работники социальной сферы – это особые люди. - Газеты ДНР [Электронный ресурс]:- Режим доступа: <https://gazeta-dnr.ru/rabotniki-socialnoj-sfery-eto-osobyelyudi/>(дата обращения 07.04.2021).

7.Представляем специальности Академии. Социальная работа.- ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://donampa.ru/novosti/773-sotsialnaya-rabota>(дата обращения 07.04.2021).

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Краснова Ю.О.
Южный федеральный университет
(Институт философии и социально-политических наук,
кафедра социальных технологий),

Постановка проблемы, введение. В настоящее время отмечается новое направление в социально-гуманитарных дисциплинах – это социология эмоций. Проводя анализ теоретических источников, можно отметить, что полноценных исследований в настоящее время практически нет. Рассматривая работы современных исследований, необходимо отметить, работу О.С. Симоновой, которая отмечает, что в настоящее время «социальные действия и социальные структуры уже не рассматриваются без учета эмоционального измерения»¹.

Таким образом данная тема является актуальной. Цель работы – провести теоретический анализ эмоционального поворота в социальной работе.

В работе использовался анализ литературы по теме исследования, сравнение, индукция, дедукции, опрос.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В настоящее время можно отметить большое количество работ посвященных социологии эмоций: статьи, книги, отчеты, диссертации. Рассматривая эмоциональный поворот, в первую очередь проведем анализ понятия «эмоции». Рассматривая определение различных авторов можно выделить две позиции: одни авторы (М.С. Лебединский, В. Я. Мясищев) считают эмоции одной из самых сторон психологических процессов, которые возникают как правило от прожитых переживаний человека, другие авторы (П.К. Анохин, Г.Х. Шингаров) относят эмоции к физиологическому состоянию организма человека, которые в свою очередь демонстрируют

¹ Симонова О.А. «Эмоциональный поворот» в социологии: развитие теории и отдельных исследовательских областей. – Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал, 2016. № 3. С. 105.

все формы и виды переживаний человека. Таким образом можно отметить, что эмоции обычно рассматриваются как феноменологически значимые реакции субъекта на важные события и как способные вызывать особые телесные изменения и поведение².

Рассматривая эмоциональный поворот, необходимо отметить, что возникновение и обширность данного понятия приравнивают к событию, которое произошло 11 сентября 2001 г. В целом эмоциональный поворот по нашему мнению – это разработка и внедрение новой теоретической конструкции, для нашей статьи это означает разработка и внедрение новой теоретической конструкции именно в социальной работе (то есть социального работника).

Также стоит отметить, что социальный поворот, по нашему мнению, возникает намного раньше обозначенного события, а именно с возникновением новейшей эмоциональной культуры.

Рассматривая эмоции в социальной работе, необходимо также отметить, что работа занимает значительную часть нашей жизни, поэтому одним из ключей к счастью или, как говорят психологи, субъективному благополучию является общее состояние удовлетворенности и позитивных переживаний, которые человек может испытывать на работе. Любой человек, в конечном счете, ищет «работу своей мечты». С другой стороны, как показывают многочисленные исследования, счастливые или эмоционально вовлеченные в работу люди показывают гораздо более высокие показатели производительности труда, качественно иные результаты, позитивно влияют на выборы других людей (не только коллег, но и клиентов), а также испытывают гораздо меньший стресс, меньше устают, болеют.

Отметим, что при рассмотрении вопроса социологии эмоций в социальной работе, необходимо обозначить и понятие интеллект. Термин

² Голубева Н.А. Успешность профессиональной деятельности социального работника // Системогенез учебной и профессиональной деятельности: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. С. 94

«социальный интеллект» был введен в науку в 1920 г. Э. Торндайком³. Автор выделил три типа интеллекта: механический, абстрактный и социальный. Абстрактный интеллект или абстрактная наука означает понимание и управление мыслями, идеями. Механический интеллект или визуально-пространственная механика находят применение в конкретных объектах. Социальный или практический интеллект относится к практическому взаимодействию с людьми. Ученые рассматривают интеллект как индивидуальное, личное достояние человека. В то же время они отмечают, что содержание функций этого феномена отражает двойную обусловленность социального интеллекта. То есть он определяется внутренним и внешним миром человека. Анализ различных концепций и подходов показывает, что многие ученые подчеркивают инструментальный характер концепции «социальный интеллект», имея в виду механизм природы мышления (внимание, память, воображение, восприятие, система мышления, умственная операция и др.). Другие ученые сосредотачиваются на постановке целей и результате выполнения этого механизма – формировании представлений о сходствах и различиях с другими, об обществе, о мире, который окружает и его место и т. д.

Таким образом можно сделать вывод, что эмоции могут исследоваться как часть любого социального феномена. Эмоции позиционируются как промежуточные переменные в социологических исследованиях харизматического лидерства, гендерных ролей, разделения труда, реакций на стресс и т.д.

Проводя анализ деятельности социального работника, необходимо отметить, что в данной деятельности отмечаются свои особенности. В некоторых исследованиях отмечается рост требований к деятельности социального работника, которые напрямую связаны с увеличением важности работы социальных служб и людей.

³ Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк. Психология как наука о поведении / Дж. Б. Уотсон. М. ; Назрань : АСТ, 2015. С. 7

По нашему мнению, можно отметить, что работник социальной сферы, который помогает другим людям должен быть не только внешне опрятен, но внутренне. Социальный работник, по нашему мнению, должен активно и искренне проявлять свое стремление помочь людям.

Описание исследования и основные результаты. Таким образом правомерно рассматривать феномен *«значимый другой»* как центральное психологическое качество социального работника, что обуславливает вопрос о его содержательном наполнении применительно к данной сфере профессиональной деятельности.

Далее нами было проведено эмпирическое исследование в группе социальных работников (выборка составила 115 человек, средний возраст 36 лет, все респонденты – женщины).

В исследовании был использован Опросник Н. Холла «Эмоциональный интеллект»⁴. Опросник Н. Холла состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал (так называемые «парциальные» составляющие ЭИ): «Эмоциональная осведомленность»; «Управление своими эмоциями»; «Самотивация» (произвольное управление своими эмоциями); «Эмпатия»; «Распознавание эмоций других людей». При интерпретации данных выявляется три уровня эмоционального интеллекта: низкий (до 11 баллов), средний (от 11 до 20 баллов) и высокий (от 21 балла).

По итогам исследования, можно отметить, что эмоциональный интеллект у социальных работников может интерпретироваться как гармоничный эмоциональный интеллект, средневысокого уровня, то есть имеющий качества эмоционального интеллекта четвертого и шестого типов.

⁴ Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. С. 57

Рисунок 1 – Среднегрупповой «профиль» эмоционального интеллекта социальных работников

Обозначенный тип эмоционального интеллекта социального работника, можно охарактеризовать, как социальное гибкое поведение такой личности, которое демонстрирует высокий уровень социальной адаптивности.

Рассматривая индивидуальные результаты, можно отметить, что данный тип эмоционального интеллекта социального работника обнаружен был у 43,2% или 49 чел. У 26,4% респондентов был отмечен акцентированность профиля эмоционального интеллекта, который был выражен в высоких результатах по шкалам «Эмпатия» и «Эмоциональная осведомленность».

Рассматривая другие показатели по результатам, можно отметить, что наименее выражены у респондентов способности управления собственными эмоциями.

Отметим, что в целом представленные показатели, позволяют сделать вывод, что уровень эмоционального интеллекта социального работника скорее высокий, чем низкий, он характеризуется

способностями понимать, сочувствовать, мотивировать и сопереживать окружающим, оказывать позитивное влияние на других, что можно в целом оценить положительно.

Феномен «значимый другой», как эмоциональный поворот в работе социальных работников имеет высокую выраженность в совокупности личностных качеств социального работника, в частности, он непосредственно взаимосвязан с ценностно-смысловой сферой личности.

Выводы. Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что ученые рассматривают интеллект как индивидуальное, личное достояние человека. В то же время они отмечают, что содержание функций этого феномена отражает двойную обусловленность социального интеллекта. Эмоции могут исследоваться как часть любого социального феномена. Эмоции позиционируются как промежуточные переменные в социологических исследованиях харизматического лидерства, гендерных ролей, разделения труда, реакций на стресс и т.д. Проведенный анализ позволяет выделить феномен «значимый другой», как эмоциональный поворот в работе социальных работников. Данный феномен имеет высокую выраженность в совокупности личностных качеств социального работника, в частности, он непосредственно взаимосвязан с ценностно-смысловой сферой личности.

Список использованных источников:

1. Голубева Н.А. Успешность профессиональной деятельности социального работника // Системогенез учебной и профессиональной деятельности: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. С. 94-95.
2. Ерохина Е.В. Эмпирическое обоснование психологических типов эмоционального интеллекта // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 2011. Вып. 1. С. 100-106.

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: учеб. для студентов вузов. М.: Академия, 2008. 501 с.
4. Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк. Психология как наука о поведении / Дж. Б. Уотсон. М.; Назрань : АСТ, 1998. 701с.
5. Симонова О.А. «Эмоциональный поворот» в социологии: развитие теории и отдельных исследовательских областей. – Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал, 2016. № 3. С. 105-130.
6. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. С. 57-59.
7. Emotional intelligence: an international handbook / ed. by R. Schulze, R.D. Roberts. Cambridge; Göttingen: Hogrefe & Huber Publisher, 2005.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В РОССИИ

Кузьмичева Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования системы подготовки специалистов по социальной работе в России. Становление профессионализма начинается с профессиональной подготовки специалистов, поэтапного формирования системы практических навыков системы социальной работы и профессионального образования. Благодаря профессиональному образованию специалисты могут достичь цели социальной работы – обеспечить благополучие социально-дезадаптированных групп населения. Систему подготовки специалистов

определяет основная образовательная программа, составленная на основе государственного образовательного стандарта. Механизм реализации этой программы, постоянной актуализации ее содержания должен предусматривать содействие активному, заинтересованному, творческому подходу субъектов образовательного процесса к его осуществлению, с тем чтобы их деятельность, в конечном счете, определяла развитие всей системы [3]. Подготовка социальных работников основана на принципах гуманизма, толерантности, практической направленности и др., представляет собой многоуровневый процесс, каждый из уровней которого (ориентировочный, исполнительный, практический) имеет свой субъект, цель, задачи, способы и средства реализации [5].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. При подготовке специалистов по социальной работе возникает ряд проблем: проблемы репродуктивности обучения, его низкая практическая ориентированность, недостаточная государственная поддержка, недостаточность материально-технического обеспечения процесса переподготовки профессорско-преподавательского состава [2].

Описание исследования и основные результаты. Для решения этих проблем и улучшения подготовки профессиональных кадров социальной работы необходимо усовершенствовать систему подготовки кадров в России, для этого нужно выполнить некоторые задачи:

1) Интеграция теории и практики. Сегодня важно обеспечить необходимую программно-методическую базу обучения и практики, переработать и дополнить с учетом современных подходов программы каждой дисциплины, создать пакет соответствующих учебных пособий, создать на базе вузов центры практической социальной работы [1];

2) Совершенствование подготовки сотрудников территориальных центров социальной помощи к приему практикантов, ориентирование их на контакты и взаимное сотрудничество [2];

3) Поддержка взаимодействия с региональными органами управления социальной сферой. Такое взаимодействие может быть взаимовыгодным и полезным. Эффективное взаимодействие государственных органов власти, вузов и местного сообщества является важным условием развития социальной работы как социальной практики, научноисследовательской и образовательной деятельности [1].

4) Модернизация коллективных форм учебной деятельности в учебном процессе. Именно в групповом взаимодействии студенты имеют возможность проявлять и обсуждать социально-личностные чувства, видеть и изучать феномены групповой динамики [4]. В данном случае имеет место рассмотрение тренинга как вида обучения. Тренинг - интерактивное обучение, в котором участники активно действуют и взаимодействуют друг с другом и с тренером. Ключевыми чертами тренинга являются интерактивность и технологичность. Также можно ввести в систему подготовки проведение многодневных семинаров в нетипичной обстановке, где в сжатые сроки студенты имеют возможность построить и отрефлексировать коллективную деятельность, пережить коллективные чувства. Распространение художественно – творческих технологий. В Российской системе подготовки специалистов по социальной работе необходимо освоение новой дисциплины «Художественнотворческие технологии в социальной работе». Нужно создать систему программного и методического обеспечения преподавания этих креативных дисциплин, связанных с такими видами творчества, как театрализация, музыкальная и изобразительная деятельность, имеющими значительный потенциал профессионально-личностного развития студентов.

5) Мониторинг качества образовательного процесса в профессиональной подготовке специалиста. На Западе подобное явление называется супервизорством. Супервизорство – новое для России направление работы с профессионалом, целью которого является

увеличение целенаправленности профессиональных действий, повышение квалификации и повышение степени удовлетворенности собственной работой. Супервизорство представляет собой технологию, включающую подготовку социального работника, его последующий профессиональный рост и профилактику профессиональных рисков [4],[5].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что система подготовки специалистов по социальной работе в России недостаточно сформирована и, в связи с изменениями в обществе, требует постоянной модернизации. Поэтому существует необходимость совершенствования системы подготовки специалистов по социальной работе, внедрения разнообразных новых гибких методов и форм обучения специальности «социальная работа», необходимость адаптирования зарубежного опыта к российской действительности. Это даст возможность сделать выпускников более подготовленными к профессиональной деятельности, повысит мотивацию к трудоустройству по специальности и, в общем, повысит уровень социальной сферы.

Список использованных источников:

1. Воронина Т. Д. Подготовка специалистов по социальной работе в ВУЗах современной России: проблемы и новые возможности // Вестник Томского Государственного университета, 2010. № 1(9).
2. Гришанова Н.А. Профессиональная подготовка социальных работников: новые подходы и тенденции // СОТИС. 2009. №2.
3. Письмо Минобразования РФ от 19 мая 2000 г. N 14-52-357ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов».
4. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. "Трудности перевода": теория, практика и качество подготовки специалистов по социальной работе // Отечественный журнал социальной работы. 2009. №1.

5. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.

РОЛЬ НОРМАТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТИИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Левченко А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. В процессе развития семейно-брачных отношений психологи выделяют периоды «спада в отношениях», которые характеризуются нарастанием чувства неудовлетворенности друг другом, у супругов обнаруживаются расхождения во взглядах, учащаются ссоры, возникает молчаливый протест, ощущение обманутых надежд и упреки. Подобные периоды получили название нормативных кризисных ситуаций в браке.

Не смотря на то, что нормативные кризисы семьи происходят в типичные периоды развития супружеских и семейных отношений, современным супругам все сложнее самостоятельно решать те проблемы, с которыми они сталкиваются в кризисный период. Это обусловлено высокой степенью негативно влияния современной внесемейной ситуации. Период глобальной перестройки общества, военные действия, пандемия, экономическая нестабильность – вот только некоторые из тех факторов, которые оказывают негативное влияние на семейные отношения и усугубляют протекание нормативных кризисов семьи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследованиям супружеских и семейных отношений уделяется много внимания в современной науке. Так, особенности взаимодействия в супружеских отношениях были предметом исследования в работах В.Е. Резникова (как разновидность межличностного взаимодействия); Н.В. Маляровой («личностные» взаимоотношения супругов). Такие

психологические характеристики супружества как любовь, анализировались в исследованиях О.А. Карабановой, Л.Я. Гозман; ролевая структура (Ю.Л. Олейник, Т.В. Андреева, Ю.Е. Алешина, О.А. Гаврилица), удовлетворенность супружескими отношениями (М.С. Ключкова, А. Менегетти, Г. Айзенк). Факторы, влияющие на удовлетворенность супружескими отношениями, исследовались в работах Б. Оршнер, Дж. Медлинг, М. Мак-Керна, Н. Плена, С. Маклахана, Ст. Нока, С. Русселя, Р. Скиннера, А. Бархай, У. Берр, М.С. Мацковского и др. Зависимость удовлетворенности супружескими отношениями от любви и эмоциональной привязанности изучалась В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Взаимосвязь между удовлетворенностью браком и особенностями межличностного восприятия супругов друг другом анализировались в исследованиях Ю.Е. Алешиной. Особенности развития, функционирования, ролевой структуры молодой семьи были затронуты в работах Н. Н. Обозова. В своих исследованиях Е.С. Калмыкова выделяет основные проблемы задачи молодой семьи. Особенности супружеских конфликтов в молодой семье изучали А.И. Захаров, Ю.Е. Алешина, Т.А. Гурко, В.В. Меньшутин, Г. Навайтис.

Проблема кризисов в супружеских отношениях до сегодняшнего дня остается дискуссионным вопросом. Исследования семейных кризисов, в том числе и супружеских, проводилось в работах Э. Дюваль, Р. Хилл, П. Босс, Дж. Хейли, Г. МакКубин, Дж. Паттерсон и др.

Первые широкие исследования семейных кризисов были проведены в рамках теорий стресса и в теориях семейного стресса (Э. Дюваль, Р. Хилл, П. Босс, Л. Лаукс, Г. Вебер, С. Хофбол). Исследователями были выделены как стрессоры, которые приводят в итоге к кризису, так и факторы, позволяющие преодолеть семейный кризис.

Описание исследования и основные результаты. В основе семейного кризиса лежат определенные закономерности развития внутрисемейных отношений. Поэтому не следует искать причину

создавшейся ситуаций лишь в поведении кого-либо из членов семьи или брачных партнеров. Эти закономерности надо знать и учитывать, корректируя в соответствии с ними свое поведение. В кризисной ситуации в первую очередь необходимо проявлять терпение, избегать опрометчивых решений и поступков.

Учеными выделяется несколько таких периодов, или спадов, в отношениях, которые не все семьи успешно преодолевают. Они могут наступить [3]:

- в первые дни после свадьбы-
- через 2–3 месяца супружеской жизни
- через 6 месяцев
- через год
- после рождения первого ребенка
- на 3-5-м году совместной жизни-
- на 7-8-м году
- через 12 лет семейной жизни
- через 20–25 лет.

Вышеуказанные периоды семейных кризисов рассматриваются условно, потому что переживаются они не всеми семьями. Вместе с тем следует иметь в виду, что переход семьи с одной стадии супружеской жизни на другую часто сопровождается возникновением кризисных ситуаций. Любое нормальное, естественное событие в жизни семьи (вступление в брак, рождение ребенка, поступление ребенка в школу, чья-то болезнь и т. п.), изменения в семье или в ее структуре, вызываемые этими событиями, неизменно порождают те или иные проблемные ситуации, требуют принятия соответствующих решений, мобилизации для этого необходимых ресурсов.

Для характеристики таких проблемных ситуаций, вызванных переходом с одной стадии жизненного цикла на другую, американская исследовательница Рона Рапопорт в 1963 году ввела понятие

«нормативного стресса», или «нормального кризиса» [1]. Она отмечала, что в нормальном развитии семьи существуют некие моменты, названные «точками необратимости», которые являются границами между стадиями жизненного цикла и которые имеют критическое значение для развития семьи. Они ведут либо к разрешению кризиса и дальнейшему развитию семьи, либо к усложнению ситуации, семейной дезадаптации и последующему распаду семьи.

Под семейным кризисом понимается ценностный конфликт личности и общества относительно рождения и социализации детей, выливающийся в невыполнение репродуктивной и социализационной функций семьи, сопровождающийся ослаблением семьи как союза родственников, союза родителей и детей, союза супругов, ослаблением триединства родства – родительства – супружества из-за исчезновения семейного производства, совместной деятельности родителей и детей.

По мнению американского семейного терапевта В. Сатир, семья по мере роста каждого ее члена должна пройти десять основных кризисных этапов, которые сопровождаются повышенной тревожностью, требуют подготовительного периода и последующего перераспределения душевных и физических сил [2].

1. Зачатие, беременность и рождение первенца. Брак как отношения в известной мере эгоистические перерастает в семью как отношения альтруистические. Происходит изменение ролевой структуры семьи.

2. Начало освоения ребенком человеческой речи, что требует серьезной работы родителей.

3. Налаживание отношений ребенка с внешней средой, чаще всего в школе. Необходимость адаптации детей и родителей к ситуации, когда в семью проникают элементы школьного, «уличного» мира.

4. Вступление ребенка в подростковый возраст, трудности возраста, возможные конфликты с родителями.

5. Взросление ребенка, оставление дома в поисках самостоятельности, независимости. Ощущение родителям и этого периода как потери (синдром «пустого гнезда»).

6. Женитьба взрослых детей, вхождение в семью новых членов (невестка, зять, внуки), проблемы во взаимоотношениях с ними.

7. Наступление климакса в жизни женщины-жены.

8. Уменьшение сексуальной активности у мужчин.

9. Становления родителей в качестве бабушек и дедушек.

10. Период заката: уход из жизни супругов.

Одной из наиболее известных периодизаций в отечественной психологии семьи является периодизация, предложенная

Э. К. Васильевой, выделившей пять стадий семейного цикла.

- 1. Зарождение семьи: с момента заключения брака до рождения первого ребенка.

- 2. Рождение и воспитание детей: продолжается вплоть до момента начала трудовой деятельности хотя бы одного ребенка.

- 3. Окончание выполнения семьей воспитательной функции: период с начала трудовой деятельности первого ребенка до того момента, когда на попечении родителей не остается ни одного из детей.

- 4. Совместное проживание родителей с детьми, хотя бы один из которых не имеет собственной семьи.

- 5. Супруги живут одни или с детьми, имеющими собственные семьи [4].

Возможность перехода семьи на следующий этап развития обусловлена гибкостью семейной системы, определяющей ее готовность к изменениям. Она также связана со способностью супругов приносить в психологическую «жертву» достигнутые на предыдущей стадии равновесие и устоявшиеся способы взаимодействия друг с другом, с детьми и третьим поколением (бабушками и дедушками).

В то же время многое зависит от желания супругов сохранить семью, культуры их межличностных отношений и способности пересматривать свои ошибочные взгляды, от того, насколько выражено стремление поддерживать психологически благополучные, здоровые отношения с другими членами семьи. Наличие осознанной установки на совместное с партнером развитие и своевременное обнаружение трудностей во взаимоотношениях обуславливают возможность супругов корректировать свое поведение.

Наряду с объективными условиями, которые могут привести к возникновению кризиса в семье, выделяются также субъективные факторы, связанные с *личностными особенностями супругов и изменением чувства любви*, которые также могут стать причиной кризисных отношений в браке. Почему случается так, что любовь через некоторое время превращается в безразличие, а может быть, и в ненависть?

Стало уже тривиальной истиной, что брак – вещь сложная и требовая, предъявляемые партнеру, постоянно растут. Сегодня для счастливого брака уже мало того, что мужчина приносит в дом столько денег, сколько нужно для безбедной жизни, а жена хорошо ведет домашнее хозяйство. Не секрет, что со временем растут проблемы, которые становятся для супругов непреодолимым препятствием и ведут к семейному кризису. Приведем некоторые из них.

1. *Несерьезное отношение к заботам и проблемам спутника жизни.* Муж и жена так и не могут выбраться из состояния детского восприятия друг друга и по любому поводу обижаются на то, что другой не смог (не захотел) исполнить их «заветное желание».

2. *Забывчивость и пренебрежительность в отношениях между супругами.* Женщины при этом страдают от того, что мужья со временем частенько забывают важные даты совместной жизни, дни рождения близких людей. Оттого, что муж много времени уделяет работе, а ей приходится ограничивать свою деловую жизнь. Жена хочет, чтобы муж

давал ей понять, что он помнит о супруге и считает ее верной помощницей во всех своих начинаниях.

Мужьям со своей стороны также не нравится, когда о них забывают. Мужчина иногда даже более обидчив, чем женщина. Он думает так: сделать прическу и макияж у нее всегда есть время, а на меня нет...

3. *Завышенные требования к супругу* (от спутника жизни ждут того, чего он дать не может). Сейчас среди большого числа женщин преобладает такая точка зрения: «Теперь я мужняя жена, и муж обязан сделать меня счастливой, чего бы ему это ни стоило». Выдвигаются требования: зарплата у супруга должна быть высокой, а сам он – нежным и заботливым.

Мужья в свою очередь также не прочь поднять планку требований к своей половине. Жена должна быть отличной хозяйкой и матерью, вовремя накормить мужа, всегда хорошо выглядеть, соответствовать сексуальным устремлениям мужчины. Если женщина не отвечает этому набору «стандартных» качеств, мужчина считает, что имеет моральное право развестись или завести любовницу.

4. *Несовпадение сексуальных желаний партнеров*. Иногда женщине не нравится, если мужчина требует от нее того, чего она не хочет. Другая, наоборот, стремится к тому, к чему не готов супруг. Брак может спасти только полная откровенность супругов по поводу своих притязаний в сексе и отказ от завышенных требований или слишком бурных фантазий. Однако останется ли этот брак счастливым – большой вопрос.

5. *Чувство зависти к успехам партнера*. В наше время оно может появиться у обоих партнеров – по поводу удачной карьеры, большой зарплаты и т. п. Если успешен муж, жена порой начинает испытывать страх, что она не нужна преуспевающему супругу, отодвинута на задний план, что ему теперь интереснее с другими женщинами. Наряду с завистью появляется чувство ревности. Эти же эмоции свойственны и мужчинам. Как следствие – совместная жизнь начинает разлаживаться.

6. *Партнер дает понять другому, что тот его больше не привлекает.* Действительно, стоит только сказать мужчине или женщине, что он (она) потерял (а) для вас всякий интерес, что есть другие, гораздо более привлекательные, умные, сексуальные, как пропасть начинает расширяться так стремительно, что надежд на восстановление не остается.

Выводы. Таким образом, семья в своем развитии проходит ряд этапов, каждый из которых включает в себе как кризисы, так и возможности личностного роста членов семьи и развития семейной системы в целом. С переживанием кризиса связан риск неопределенности будущего, естественный для любого развития, и столь же естественное стремление избежать этого риска. Если семья как система пытается избежать изменений, обусловленных ее естественной динамикой, то это может стать источником возникновения негативной симптоматики у ее членов — психосоматических, сексуальных, эмоциональных расстройств. Выход из кризиса сопровождается либо установлением новых отношений между членами семьи, принятием новых ролей, нового уровня взаимопонимания и взаимодействия, либо (при попытке любой ценой сохранить прежний тип взаимодействий) — нарастанием степени эмоционального отчуждения и нарушением внутрисемейных отношений.

Список использованных источников:

1. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов. - СПб.: Речь, 2017. - 360 с.
2. Сатир В. Психотерапия семьи. — «Речь», СПб., 2000 — 213 с.
3. Стрелков Ю.К. Психология жизненных кризисов и значимых событий // Психологический журнал. 2013. Т. 14. № 5. С. 141–152
4. Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений. — М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО, 2000. — 512 с.

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ОСОЗНАННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ

Маринов А.Л.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Ситуация настоящего времени характеризуется динамическим изменением во всех сферах общественной жизни, что, безусловно, сопровождается трансформацией общественного сознания людей и перестройкой иерархии идей и взглядов, характерных для них. Человеческое сообщество находится в состоянии спортивного азарта в борьбе за накопление материальных благ, власти, авторитета, признания, в стремлении преодолеть дистанцию и достичь финиша с минимальными потерями и максимальным финансовым капиталом, получение престижа и максимального комфорта.

Резкое изменение приоритетов, появление новых ценностей и переориентация взглядов по значимости тех или иных нравственных качеств часто приводят к упадку духовной сферы жизнедеятельности, как общества в целом, так и отдельной личности. Падение моральных ориентиров, обесценивание положительных отношений между людьми способствует появлению широкого спектра социальных проблем, касающихся молодого поколения и, к сожалению, дестабилизируют его положение в реалиях современного мира, что, собственно, и обусловило актуальность данной статьи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На современном этапе изучение понятия «родительство» занимает особую роль. С одной стороны, существует ряд причин, которые подталкивают к изучению проблем семьи и семейного взаимодействия, с другой стороны, среди многочисленных работ, которые затрагивают родительские роли, большинство посвящено либо родительским ролям в совокупности (Т. В. Андреева, Е. А. Гайдукова, С. В. Ковалев), либо материнской роли, в

том числе готовности к материнству (Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова, Н. И. Ганошенко).

Множество работ, как классических, так и современных, посвящены изучению представлений молодежи о будущей семейной жизни (С. И. Голод, В. М. Медков, Л. И. Савинова, Е. А. Гайдукова и др.).

Работ, рассматривающих проблему осознанного родительства, в особенности, отцовства, все еще крайне мало. Среди известных работ, как наиболее фундаментальные в области данной проблемы, выделяют психологические исследования Ю. В. Борисенко. Ученым рассмотрены психологические закономерности формирования отцовства, влияния отцовства на развитие личности ребенка и самого мужчины-отца.

Целью статьи является ознакомление с теоретическими и практическими достижениями социальной работы в области подготовки молодых людей к осознанному родительству.

Описание исследования и основные результаты. Важной детерминантой в представлении о родительстве является социальная среда и господствующие в ней ценности. Так, например, ценность отцовства, декларируемая в патриархальном обществе, наделяет данную роль высокой значимостью, приписывает ей высокий социальный статус.

На современное представление молодежи об отцовстве и материнстве значительное влияние оказывают средства массовой информации, формирующие стереотип «правильной» жизни, «правильных» стремлений и ценностей, в том числе ценность сексуальных отношений, важность близких отношений, «идеальной» семьи, необходимости рождения детей.

Формирование готовности молодежи к брачно-семейным отношениям – неотъемлемая составная часть общей системы воспитания подрастающего поколения. Целенаправленная подготовка молодежи к семейной жизни обусловлена, как необходимостью укрепления института семьи в целом, развития представления о системе брачно-семейных

отношений, так и тем, что она способствует всестороннему и гармоничному развитию личности самого молодого человека. Такая подготовка помогает преодолеть ошибочные взгляды на взаимоотношения мужчины и женщины, на семейную жизнь, делает представление о своей роли в качестве родителя более осознанной и реалистичной [1].

Содержание подготовки молодого поколения к семейной жизни включает следующие важнейшие аспекты:

1) общесоциальный, раскрывающий политику государства в области брачно-семейных отношений и демографии, дающий представление о значимости семьи, о семейных ценностях, о социальных ролях супругов и родителей;

2) этический, включающий воспитание таких нравственных качеств, как:

- равноправное отношение к представителям другого пола, старшим и младшим;

- уважение к матери и отцу;

- потребность в воспитании детей;

- ответственность, верность, честность, сдержанность, доброта, уступчивость;

- осознание моральных основ брачно-семейных отношений;

- формирование правильных представлений об идеальном муже и жене, об отце и матери.

3) правовой: ознакомление с основами законодательства о браке, с важнейшими положениями семейного права, с обязанностями супругов по отношению друг к другу, к детям, к обществу;

4) психологический:

- формирование понятий о личности, об особенностях психологии межличностных отношений, о психологических основах брака и семейной жизни;

- развитие психологической чувствительности, умения понимать

психологию других людей;

- формирование навыков общения [3].

Еще одним направлением, включенным в общую систему подготовки молодежи к семейной жизни, может быть такое направление, как формирование осознанного родительства.

Осознанное родительство – это осведомленность и готовность родителей к взятию на себя ответственности по обеспечению и воспитанию ребенка. Осознанное родительство является основой для благополучной семьи, психологического здоровья детей и качественных детско-родительских отношений [2].

В настоящее время многие молодые люди не готовы к тому, чтобы стать родителями. Основные причины этого – кризис семьи, снижение роли семейных ценностей, отсутствие систематизированной информации, из-за чего дети воспринимаются как нечто безумно сложное и пугающее.

Психолого-педагогическая помощь в системе социальной работы помогает рассмотреть более детально данный феномен: ознакомиться с его принципами, провести сравнительное исследование тех или иных семей, проанализировать их поведение и пр. Затем в комплексе составить правильное представление об эмоциональных и поведенческих составляющих родительства, от которых зависит взаимодействие родителей и детей, их счастливая жизнь в целом.

Осознанное родительство формируется, опираясь на следующие принципы:

- 1) естественное родительство;
- 2) готовность к уходу за младенцем;
- 3) знание основ детской психологии.

В основе естественного воспитания как педагогической системы лежат следующие принципы:

- осознание собственных потребностей и потребностей ребенка, в том числе эмоциональных;

- понимание психологических проблем малыша, желание помочь ему выразить себя;
- принятие своей ответственности за формирование самооценки сына или дочери;
- готовность обратиться за помощью, если собственных усилий окажется недостаточно для решения особенно сложных семейных проблем;
- стремление избежать негативных «педагогических штампов» собственного детства [2].

Таким образом, социальная, психологическая и нравственная подготовленность к браку и родительству, означает восприятие человеком целого комплекса требований, обязанностей, социальных стандартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь. Разумеется, нравственно-психологическая подготовленность юношей и девушек к браку и родительству должна являться частью общего воспитания человека и включаться в систему социальной работы [4].

На современном этапе развития психологии и социологии, родительство понимается как комплексное и системное явление, сложный феномен, состоящий из множества структурных компонентов и подвергающийся различным факторам воздействия.

Функции, которые выполняют отец и мать, часто описываются через понятие «социальная роль». Существует несколько подходов к рассмотрению ролей отца и матери, в частности, данные роли по-своему рассматривают различные психологические школы – психоанализ, бихевиоризм, системная семейная психология и другие.

Выводы. Формирование отцовства и материнства является сложным многоступенчатым процессом, на который влияют различные факторы: социальные, семейные, личностные.

Формирование осознанного родительства – одно из ключевых направлений, включенных в общую систему подготовки молодежи к

семейной жизни. Осознанное родительство – это осведомленность и готовность родителей к взятию на себя ответственности по обеспечению и воспитанию ребенка.

Теоретический анализ научных исследований показал, что проблема формирования осознанного родительства молодежи является многоаспектной, имеет сложный характер и объединяет целый ряд, научных направлений, которые в совокупности дают возможность составить целостное представление о проблеме формирования осознанного родительства молодежи. Несмотря на широкий спектр законодательных основ и в последнее время высокую заинтересованность ученых феноменом отцовства, фундаментальных исследований по проблеме формирования осознанного родительства молодежи немного, и есть необходимость в систематизации научных достижений.

Список использованных источников:

1. Борисенко Ю. В. Проблема отцовства в современном обществе / Ю. В. Борисенко // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 122-130.
2. Герхард А. Лекции по аналитической психологии: [Перевод] / А. Герхард. – М.: РЕФЛ-бук; Киев: Ваклер, 1996. – 278 с.
3. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2003. – 319 с.
4. Осознанное родительство – залог счастливой семьи [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mind-control.ru/osoznannoe-roditelstvo/> (дата обращения – 03.04.2020 г.).
5. Самотаева Э.А. Жизненные стратегии молодой семьи / Э.А. Самотаева, А.Г. Рюмина // Материалы II Республиканской научной интернет-конференции «Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики» 8 ноября 2018г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». - Донецк: ДонаУиГС, 2018 – с.186-189.

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Масюк И.И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. В современном мире люди всё чаще и чаще хотят, чтобы их окружала любовь, забота и ласка. Появление в своём доме животного несёт все эти прекрасные и светлые чувства. Чтобы купить животное или просто забрать его из приюта, надо осознанно подойти к этому решению, обдумать все детали, потому что, как говорится, он тоже станет одним из членов вашей семьи. Животное-это часть души человека, и отношения к ним полностью говорят о качествах и чувствах к тому, кого приручили.

Проблема бездомных животных давно существует в нашей стране, ведь животные, как дети: собаки и кошки не виноваты, что они оказываются на улице или в приюте. Каждый из них, появившийся на свет, имеет право на достойную жизнь. Это, в первую очередь, зависит от хозяев, от их человеческих качеств. А эти качества необходимо развивать у человека, начиная с раннего возраста. Под бездомными животными, как правило, понимают, прежде всего, кошек и собак, которые становятся бездомными, то есть лишёнными своего дома, где они жили бок о бок с людьми, только после того, когда те, кто их держал дома, кормил и заботился о них, по каким-либо причинам, решил избавиться от домашних питомцев. Помимо этой категории бездомных животных в населённых пунктах проживает не одно поколение рождённых на воле потомков некогда домашних животных. Обе эти категории бездомных, одичалых животных объединяет одно - они результат человеческих эмоций, действий и бездействий по отношению к ним. Во многих государствах на улицах городов есть бездомные животные. Это – броский показатель людской беспощадности и безразличия по отношению к «братьям меньшим». Так

как чаще всего на улице оказываются самые популярные бездомные животные: собаки и кошки [2].

Актуальность выбранной нами темы в настоящее время обуславливается тем, что проблема существования бездомных животных имеет неблагоприятные последствия для всего общества. Кроме того, эта проблема приносит большие страдания самим бездомным животным. Собаки являются разносчиками кишечных заболеваний и бешенства. В то же время сами часто становятся жертвами жестокости со стороны людей [3]. Поэтому становится очевидным, что нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно жили на улицах.

Мы решили выбрать эту тему, потому что это серьезная проблема, требующая особого внимания общества в целом и каждого человека в отдельности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Выходя на улицы каждый день, мы видим, как выгуливают домашних собак. Прекрасные и сытые животные веселят око находящихся вокруг людей и умиротворенно ходят с хозяевами. Большинство взрослых людей любят питомцами, а дети втайне мечтают завести себе собаку, кошку или другое животное.

Однако на глаза попадают не только ухоженные животные в сопровождении владельцев, но и бродячие. Основная масса из них своим внешним видом и повадками портят впечатление о себе. Появляются вопросы: отчего эти животные оказались одни на улице, есть ли у них владельцы, почему животных не обожают, почему боятся люди. С давних времён собаки и кошки были приручены и одомашнены человеком, в настоящее время они практически не способны сами позаботиться о себе, и нуждаются в постоянном человеческом уходе и надзоре [3].

Однако, в наше время не каждый человек отдает себе отчет в том, что, приобретая приглянувшегося щенка или забавного котенка, он одновременно берет на себя ответственность за доверенное ему животное.

В результате этого, безответственный хозяин выбирает основной и самый легкий путь избавления от накопившихся забот по уходу за домашним животным – выгнать беззащитное животное на улицу. Бездомное животное сегодня можно встретить везде: во дворах домов, возле мусорных контейнеров, возле магазинов. Они есть везде, где есть хоть какая-то возможность найти себе пищу. Проблема бездомных животных в других странах. В решении проблемы бездомных животных западные страны используют принцип «начинать нужно с человека» [4].

Ведь животные не становятся бездомными сами по себе. Данный статус они приобретают, будучи потерянными или брошенными своими хозяевами. Поэтому за рубежом действуют достаточно жесткие законодательные нормы, регламентирующие обязанности владельцев домашних животных.

Желающие завести домашнего питомца должны уплатить достаточно высокий по приднестровским меркам налог. Например, в Германии он составляет 150 евро за первую собаку, 300 - за вторую. Если собака бойцовская, налог составляет уже 650 евро. Кроме того, необходимо оплачивать обязательную страховку на случай нападения собаки на человека.

Владельцы бойцовских собак должны получить справку о безопасности животного.

Животные должны быть чипированы или иметь татуировки, позволяющие установить хозяев.

Во многих странах частным владельцам запрещено разводить животных.

Вопрос о необходимости прививок даже не обсуждается.

Для нарушителей правил действует крайне жесткая система штрафов. Гражданина, выбросившего животное на улицу, могут оштрафовать до 25-30 тысяч евро. В Италии и Франции за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность [5].

Основным методом контроля за бездомными животными является отлов особей, которых на момент поимки не сопровождает владелец. После этого животное помещается в приют на период от 3 до 60 дней. Дальнейшая судьба четвероногих различна в разных странах [5].

Описание исследования и основные результаты. Для анализа ситуации с бездомными животными в ДНР мы решили провести опрос населения в лице респондентов.

Метод анкетирования используется для опроса большой группы людей, проживающих на большой территории, для получения эмпирической информации, касающейся объективных или субъективных фактов. Данный метод мы использовали из-за его удобства. Нам не требовалось лично присутствовать во время опроса (он проходил дистанционно), а также, метод анкетирования позволил нам увидеть разнообразие предлагаемых вариантов.

Задачами проекта являются:

- провести опрос населения по проблеме бездомных животных
- проанализировать отношения жителей города к бездомным животным

В нашем исследовании мы выяснили, что большинство респондентов имеют домашних животных и негативно относятся к бездомным животным, но не знают, как решить эту проблему. Выяснилось 40% опрошенных боятся бездомных животных и считают, что от них нужно избавляться радикальными способами.

Но как бороться? Тут мнения разделились. В основном респонденты думают о приютах, но многие из них не понимают, что приюты предназначены не для постоянного проживания там бездомных животных, а это лишь временное пристанище для бедняжек, где их отмоют, полечат, покормят и самое главное – найдут хозяина».

По мнению респондентов, основными причинами бездомности животных являются «выбрасывание» домашних животных на улицу и их

последующее неконтролируемое размножение, а также отсутствие ответственного отношения к животным (рис. 1).

Рис. 1. Мнения респондентов
о причинах появления бездомных животных, % (n = 168)

Следует отметить, что, несмотря на наличие данных об увеличении количества нападений бездомных на людей, большинство респондентов (43,7%) не знали о таких случаях. 10,2% респондентов лично столкнулись с агрессией бездомных животных. Также следует отметить, что мужчинам чаще знакомы ситуации, когда бездомные животные нападают на людей.

В опросе был задан еще один блок вопросов о чувствах, которые вызывают бездомные животные у респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Чувства респондентов, при виде бездомных животных, % (n = 168)

Подавляющее большинство респондентов испытывают жалость и сочувствие при виде бездомного животного (80,6%). Несколько менее популярным оказался вариант «желание помочь» (73,1%).

Подавляющее большинство респондентов (75,9%) уверены, что в их городе не хватает приютов для домашних животных.

Таким образом, процент тех, кто указал, что в городской среде не хватает ветеринарных клиник, незначителен, так как в городе есть ветеринарная клиника. Однако респонденты указали, что она нуждается в существенных изменениях: новом оборудовании и профессиональных ветеринарах.

Многие предлагают свое видение решения проблемы бездомных животных:

«Я считаю, что проблему следует решать с самого начала: нужно не выкидывать животных на улицу, прежде чем взять домой, подумать: а сможешь ли ты уделять ему достаточно времени.»

«Мои действия:

Подкармливать и заботиться о бездомных животных.

Стараться найти хозяина бездомному животному.

Рассказывать об этой проблеме друзьям и взрослым».

Принимая во внимание анализ данных исследования, можно предложить следующие рекомендации. Городская администрация вместе с представителями приютов для животных должна организовать образовательные и ознакомительные курсы для обучения гуманному и ответственному поведению по отношению к животным. Также желательно, чтобы приюты для животных сотрудничали со школами и университетами, обучая тех, кто желает правильно работать с животными, включая соответствующие методы поддержки, которые не причиняют вреда ни животным, ни людям.

Так уж создан мир, что не все люди знакомы с понятием сострадания к попавшим в беду. Что уж тут говорить о животных! Мы часто встречаем бездомных животных. Они подбегают к нам на остановках, у подъездов домов и, заглядывая в глаза, ищут того единственного человека, которому они смогли бы стать нужными.

Часто ли мы задумываемся: куда делась собачка, которая бегала возле подъезда? Что происходит с выброшенными на улицу животными? О чем кричат глаза кошек и собак, которые обречены на смерть? Все ли понимают, как нужна помочь брошенным на произвол судьбы созданиям, доверчиво заглядывающим в глаза прохожих, в поисках хозяина.

Выводы. В нашем городе проблема бездомных животных существует и стоит очень остро. Проблема бездомности является как социальной, так и экологической проблемой. На социальный характер проблемы указывает недобросовестное отношение горожан к своим питомцам, что ведет зачастую появлению животных на улице. С экологической точки зрения это явление несет в себе также ряд проблем. Животные на улице представляют опасность для здоровья человека: они становятся переносчиками различных заболеваний, могут напасть на прохожих, защищая свою территорию.

Список использованных источников:

1. Александрова М.И. Животные и люди / М. И. Александрова - Спб., 2005. - 265с., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> – (дата обращения 26.03. 2021).
2. Долженко, В.М. Животные как часть экосистемы: Материалы 2 Красноярской региональной научно-практической конференции / В.М. Долженко. / / Universum - Красноярск, 2010. №8 (19)., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> – (дата обращения 26.03. 2021).
3. Северцова А.Н. Животные в городе. Материалы научно-практической конференции. / – М. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. РАН. - 2000. №3 (6), [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> - (дата обращения 26.03. 2021).
4. Соколова В.Е. Жизнь животных: в 7 т. / под ред. В.Е. Соколова. – М.: Просвещение, 1983–1989., [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/> – (дата обращения 26.03. 2021).

**Covid-19 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Машталир Е.А., Минкова А.А., Гончаренко В.В.
ГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»,

Постановка проблемы, введение. Социологический анализ инновационных процессов в социальной сфере сегодня невозможно представить без обращения к проблематике, связанной с объявленной пандемией коронавируса. Общество существенным образом модифицируется и подстраивается под процессы самоизоляции, локдауны и другие новые атрибуты социальной жизни. Представляется актуальным

предметно рассматривать изменения, которые происходят в общественных отношениях под влиянием распространения Covid-19.

Нам особенно близка тема организации новых форм взаимодействия в такой важной сфере социальной жизни, какой является образование и прежде всего система высшего образования.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Существует большое количество публикаций, связанных с данной проблемой. Однако научная проработка в этом ключе еще требует существенного пласта прикладных исследований. Как правило, имеет место публицистичность и полемичность статейных материалов. В качестве показательного примера приведем публикацию руководителя исследовательской группы Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Д. Мельник «Высшее образование в мире: какие проблемы высветила пандемия» [1]. В ней, в частности, рассматриваются вопросы, каким образом различные университеты мира реагируют инновационными инициативами на необходимость организации дистанционного обучения. Например, указывается на создание в ряде вузов сервисов по ментальному здоровью, адаптированных под онлайн-формат обучения и повышенный уровень тревоги, страха и одиночества, вызванных условиями, диктуемыми пандемией [1].

Данная проблема (нововведения в университетской среде в период угроз, вызванных распространением Covid-19) требует дальнейшего изучения в более системном ключе.

Описание исследования и основные результаты. В силу ограниченности возможностей проведения авторских репрезентативных опросов, опять-таки из-за пандемии, мы обратились к результатам исследований, проведенных ведущим российским социологическим исследовательским центром – ВЦИОМом. Российские социологи еще в мае прошлого года представили «данные опроса об удовлетворенности

организацией дистанционного образования, об изменении уровня учебной нагрузки и о возможных последствиях для качества образования из-за перехода на удаленный формат обучения» [2]. Опрашивались как родители выпускников школ, гимназий и лицеев, так и студенты высших учебных заведений, а также учащиеся колледжей и техникумов. В аналитическом обзоре по результатам исследования подчеркивается, что более половины студентов оценили уровень преподавания в дистанционном формате как высокий или скорее высокий – 53%. В тоже время каждый третий респондент назвал его средним – 32%. «Скорее низким» определили его 8% опрошенных, а 4% выбрали вариант ответа «низкий». Еще 3% затруднились с ответом. На вопрос: «Если учитывать все стороны, скажите, пожалуйста, Вы удовлетворены или не удовлетворены организацией дистанционного образования в Вашем учебном заведении?» четверть опрошенных ответили, что они «полностью удовлетворены», а еще 47% – «скорее удовлетворены». «О том, что организация дистанционного образования осуществлена в той или иной степени неудовлетворительно, высказались 26% студентов» [2]. 2% респондентов не смогли ответить на данный вопрос. Любопытна разница в оценках степени удовлетворённости организацией дистанционного образования родителей учеников 11-х классов, учащихся техникумов и колледжей, а также студентов вузов. Наименьший процент в той или иной степени удовлетворенности оказался у родителей (44%), далее у учащихся техникумов и колледжей (74%). Наиболее же «оптимистично» оказались настроены студенты вузов (82%) [2].

Выводы: Внедрение инноваций в социальную сферу, в данном случае в систему университетского образования, тема неисчерпаемая. Со своей стороны, будучи студентами, можем выделить как положительные, так и отрицательные стороны инноваций, связанных с полномасштабной организацией дистанционного обучения. В качестве положительных, на наш взгляд, следует отметить: доступность (можно получать образование,

находясь в другом городе, поселке, даже стране); экономия финансовых ресурсов и времени; необходимость освоения информации в режиме самостоятельной работы. Что же касается отрицательных сторон внедрения инноваций, здесь нам представляется важным выделить следующее: значительное число знаний и навыков сложно или невозможно изучить дистанционно. Особенно это видно на примере медицинских вузов; нехватка непосредственного личного общения в том числе с преподавателями; сложности, возникающие у некоторых категорий студентов с доступностью к платформам дистанционного обучения; нехватка контроля со стороны преподавателей, следствием чего выступает «охлаждение» определенного числа студентов к процессу обучения.

Список использованных источников:

1. Мельник Д. Высшее образование в мире: какие проблемы высветила пандемия – Режим доступа: <https://tass.ru/opinions/8306213>(дата обращения: 10.04.2020).
2. Выпускники школ и студенты высказали мнение о дистанционном образовании. Аналитический обзор ВЦИОМа– Режим доступа: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vypuskniki-shkol-i-studenty-vyskazali-mnenie-o-distanczionnom-obrazovanii>(дата обращения: 10.04.2020).

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЖЕЛАННОГО МАТЕРИНСТВА

Миронова Д.К.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Отказ от материнства – нежелание женщины принять на себя социальную роль матери – тяжелейшее проявление экономического и духовного состояния нашего общества. Поводы и причины отказов от новорожденных чрезвычайно

разнообразны. Возникновение отказов от материнства обусловлено сложным взаимодействием социально-экономических, семейных, нравственных, психобиологических и патологических факторов. Наиболее высока распространенность отказа от новорожденных среди незамужних женщин, женщин из семей с низким материальным достатком, не имеющих постоянного жилья, среди несовершеннолетних и лиц с криминальным прошлым, среди учащихся, выпускниц сиротских учреждений. Именно эти наименее социально защищенные группы женщин особенно подвержены психологическим стрессам, депрессивным состояниям в период беременности, а также другим формам психической патологии, в том числе алкоголизму и наркомании, то есть таким нарушениям, которые сами по себе могут изменять мировоззрение женщины, порождать неуверенность в своих силах, чувство утраты перспективы, неверие в завтрашний день и тем самым способствовать отказу от материнства. Вынашивание нежеланной беременности негативным образом сказывается на здоровье и развитии ребенка.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Описание исследования и основные результаты. Не обязательно нежеланность детей всегда однозначное и категорическое понятие, есть и более тонкие его градации. А.И.Захаров выделяет случайного, вынужденного, преждевременного, несоответствующего по полу, лишнего и «промежуточного» ребенка. [4]

Случайным, то есть не ожидаемым в данное время, оказывается ребенок у слишком молодых, не озабоченных рождением детей родителей или, наоборот, в семьях, где есть один или два ребенка и нет конкретного желания иметь детей, впрочем, нет и отрицательного отношения к уже возникшей беременности.

Вынужденный ребенок тоже появляется случайно, когда его еще не ждали, до заключения брака. Тогда факт беременности и становится обязательной, нередко вынужденной причиной брака.

Преждевременные дети в принципе желанные, но появляются раньше времени, когда родители еще не готовы психологически. Восполнять недостающие чувства к ребенку приходится по мере его роста.

Нежеланный по полу ребенок тоже имеет проблемы в развитии, вызванные неадекватным воспитанием со стороны родителей. К мальчику относятся как к девочке, больше опекают, ограничивают самостоятельность и активность, не развивают специфические формы общения со сверстниками того же пола. Девочку, наоборот, больше стимулируют, нацеливают на успех и наказывают при непослушании. В роли нежеланного по полу выступают как первые, так и вторые дети в семье. Все же в более чистом виде нежеланность по полу может чаще встречаться у единственных или первых (старших) детей, в то время как про вторых (младших) лучше говорить как о лишних по полу детях.

Самое опасное для психического развития ребенка – сочетание их нежеланности вообще и нежеланности по полу в частности, если он второй в семье и первенец того же пола не только желанный, но и соответствующий по полу ожиданиям родителей. [4]

Психологические исследования показывают, что среди «отказниц» часто встречаются женщины с выраженными личностными нарушениями. Для многих характерна личностная и эмоциональная незрелость, зависимость, аффективная несдержанность, низкая толерантность к стрессам, амбивалентность установок на материнство. Это делает их особенно зависимыми от негативного влияния социального окружения. [1]

Психологические исследования женщин, отказывающихся от собственных детей, – новое и актуальное направление в исследованиях девиантного женского поведения. Предварительный анализ психологического тестирования женщин, отказавшихся от новорожденных в родильных домах, обнаружил у них эмоциональную психологическую незрелость, неготовность к браку в силу эмоциональной неустойчивости и эгоцентризма. Обычно это женщины, которые в детстве сами подвергались

психологической депривации и агрессии или которым не удалось решить свои детские или пубертатные конфликты. Такие лица бывают сосредоточены лишь на своих проблемах, для них характерно наличие чувства пережитой несправедливости и недостатка любви. Иногда у них видна чрезмерная зависимость от собственной матери или отца. У некоторых можно усмотреть явное и, возможно, неосознанное стремление ко все новым и эмоциональным переживаниям. Очень часто это приводит к многочисленным сексуальным связям, которые из-за незрелости личности они не способны продолжить и в которых они не находят эмоционального удовлетворения. По-видимому личностная незрелость, неготовность воспринять новую социальную роль и являются важнейшими психологическими факторами, формирующими аномальную материнскую мотивацию. Процесс принятия решения отказаться от новорожденного, как правило, начинается задолго до рождения ребенка. В это время женщины обычно переживают тяжелый психологический кризис, имеющий в разных случаях разное содержание. Однако, общим для всех является борьба мотивов, когда инстинктивному стремлению женщины к материнству и давлению общественной морали противодействует неверие в свои силы и возможности, связанные с реальной или мнимой физической или моральной несостоятельностью, с ощущением неспособности и нежеланием преодолевать жизненные трудности, с отсутствием элементарных материальных условий, а также с ощущением утраты (или угрозы утраты) социальной поддержки в связи с распадом семьи, со смертью или болезнью близких, высокими социальными притязаниями, со страхом вернуться в родной дом с «незаконнорожденным ребенком» и пр. решающим здесь является убежденность, что рождение ребенка может стать угрозой для реализации собственных социальных устремлений, или, напротив, ощущение, что мать сама (а через нее и все окружение) является угрозой для благополучия и даже жизни собственного ребенка. У многих женщин принятие решения отказаться от своего ребенка сопровождается

ощущением психического напряжения, чувством вины и собственной греховности. В подобных ситуациях поведение женщины во время беременности можно рассматривать как своеобразную форму психологической защиты.

В одних случаях – это рационализм. При этом женщина привлекает для самозащиты множество реалистических и малореалистических доводов, которые, с ее точки зрения, «оправдывают» планируемый отказ от материнства; как правило, она утрачивает способность видеть и рассматривать иные, альтернативные, варианты выхода из кризиса. Одновременно, как правило, аггравировются собственные отрицательные физические качества, гипертрофируются материальные и семейные затруднения. Априорно игнорируется помощь других членов семьи, знакомых и декларируется невозможность получения достаточной социальной помощи со стороны государства. Характерной чертой таких состояний является аффективная насыщенность и ригидность своих представлений и установок. Попытки рационально обсудить иные варианты бывают малоэффективны и могут вызвать обиду, непонимание, агрессию.

В других случаях преобладают механизмы вытеснения – когда женщина, остро переживая первый эмоциональный шок от осознания нежелательности беременности, постепенно как бы «забывает», что она беременна. Очень часто такая женщина ведет прежний, а иногда и более активный образ жизни. Много переезжает из города в город, неумеренно развлекается, курит, алкоголизируется, предается сексуальным эксцессам. При этом часто исчезают субъективные признаки беременности, игнорируется шевеление плода. Женщина почти всю беременность чувствует себя «хорошо», перестает предвидеть очевидные события, элементарно планировать или устраивать свою жизнь. Проявлением таких качеств служит избегание аборта при нежелании иметь ребенка. Подобные женщины могут проявлять амбивалентность в своих чувствах по

отношению к ребенку, на время принимать и прикладывать его к груди, искать сочувствия и поддержки.

Несколько иная картина психологической защиты демонстрируется в тех случаях, когда женщина, будучи с самого начала не мотивированной на вынашивание, роды и материнство, на протяжении всей беременности буквально игнорирует своего будущего ребенка. Уже заранее она относится к нему безразлично, как к ненужной вещи, не включает его в среду своего самосознания. Часто такие женщины донашивают беременность только потому, что знают - «аборт вреден для здоровья».

В части наблюдений на первый план выступают механизмы проекции. В этом случае для женщины ребенок буквально становится воплощением всего того зла, которое она, как считает, незаслуженно получила от жизни и, в первую очередь, от отца ребенка. В психоаналитической литературе перенос на ребенка ненависти, испытываемой по отношению к его отцу, получил название «комплекса Медеи». С рождением ребенка связывается полный жизненный крах. Главные эмоции таких женщин по отношению к новорожденному – это брезгливость, отвращение и даже ненависть. Для них типичной становится убежденность в том, что «такой нежелательный ребенок просто не может быть нормальным». Агрессивность к собственному плоду такие женщины реализуют через brutальное абортное поведение, в том числе через упорные попытки всяческими путями прервать беременность даже на самых поздних сроках, иногда подвергая себя серьезной опасности. Часто в течение всей беременности в фантазиях женщины ребенок представляется уродливым, крайне безобразным. По-видимому, как вариант проекции можно рассматривать случаи, когда отказ от ребенка мотивируется утратой любви и ощущением полного безразличия к нему по мере исчезновения любовных чувств к отцу ребенка.

Одной из форм депривации в детском возрасте является ситуация сиротства, включающая в себя все виды психической депривации –

сенсорной, эмоциональной, моторной и т.д. учитывая частоту сиротства, эта проблема представляется весьма актуальной в социальном аспекте. [1, 2]

Депривация – это как бы одно из естественных испытаний, предъявляемых биологической природой и социальной средой человеку, как биосоциальному существу, позволяющее изучить взаимоотношения биологического и социального на модели психиатрической патологии, что особенно отчетливо проявляется в раннем детском возрасте. Вместе с тем, депривация в детском возрасте, особенно в период новорожденности и младенчества, как фактор риска возникновения психических расстройств у детей, остается недостаточно изученной проблемой, актуальной для многих специалистов: врачей, педагогов, психологов, работающих с детьми.

Традиционно выделяют четыре формы психической депривации: сенсорную, когнитивную, эмоциональную и социальную, причем подчеркивается, что депривационные жизненные ситуации действуют всегда совместно. Природа депривации подразделяется на ситуацию изоляции, ситуацию сепарации и реактивное расстройство привязанности. Ситуация изоляции определяется как отсутствие или недостаточное поступление стимулов. Ситуация сепарации означает прекращение специфической связи между ребенком и его социальной средой.

Выводы. У ребенка в раннем детстве должна быть сформирована привязанность к матери или замещающему мать лицу на базе интимных и стойких эмоциональных взаимоотношений. Недостаточность подобных эмоциональных связей приводит к целому ряду нарушений психического здоровья ребенка, которые в соответствии со степенью и стойкостью депривации могут иметь тяжелый и даже непоправимый характер.

Если рассматривать эмоциональную депривацию в виде недостатка материнской заботы с нарушением системы мать – дитя, то она возникает еще в период беременности, и в основе ее лежат условно-безусловные

рефлекторные поведенческие механизмы, которые в норме насыщены положительными эмоциональными реакциями и обоюдной эмоциональной привязанностью. Причины недостаточной эмоциональной близости к ребенку могут быть различного вида, степени и качества. [3, 4]

Депривация ребенка внутри семьи может быть вызвана общей психической незрелостью и инфантилизмом матери, а также имеющимися у нее психопатическими особенностями характера.

Список использованных источников:

1. Брутман В.И., Ениколопов С.Н. Попытка психологической типологии одного из вариантов девиантного поведения юных – отказа от своего ребенка. Социальная дезадаптация: нарушения поведения у детей и подростков. Под ред. А.А.Северного. – М., 2016, с.142-144
2. Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству. *Вопр. психологии, // Психологический журнал.- 2002.-№5.- с.63-75.*
3. Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2012. — 240 с.
4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. М., Арель – Пресс, Эксемо – Пресс, 2000, – 512 С.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ

Наджафова Ю.М.
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Изучение опыта социальной работы за рубежом предполагает типологизацию стран по сложившимся системам социальной работы, в частности, по роли государства в решении проблем социальной защиты населения. Именно по этому признаку ныне различают «... американскую (с преобладанием негосударственных форм помощи и поддержки

социально слабых слоев) и европейскую системы (с преобладанием государственных форм помощи и поддержки населения)» [1, с. 334].

Принято считать, что социальная политика — это система мер, осуществляемых государством, общественными организациями, местным самоуправлением и предприятиями по широкому кругу вопросов, связанных с общественным благополучием, а также сам процесс принятия решений. Довольно часто эти меры, процесс их выработки и реализации рассматривают как политическую деятельность, оказывающую влияние на благополучие граждан

Опыт социальной работы за рубежом представлен в разных источниках информации или в соответствии с типологией стран — в связи с особенностями систем социальной работы, — или же в зависимости от специфики социальных проблем тех или иных групп населения, нуждающихся в социальной помощи, поддержке, защите.

Социальная работа — принятое во всем мире выражение, обозначающее проявление гуманного отношения к человеку. Она возникла еще в библейские времена как благотворительность, религиозный долг человека, как система гуманитарных услуг нуждающимся людям. Однако только в прошлом веке социальная работа была признана самостоятельной профессией, требующей специальной подготовки.

Первые школы по подготовке социальных работников появились в странах Западной Европы и США в конце XIX — начале XX веков. И сегодня уже никто не представляет себе мир без социальных работников. Опыт, накопленный в сфере социальной работы, существующей за рубежом уже более ста лет, разнообразен и многолик.

Обращение к американскому опыту социальной работы обусловлено тем, что США является родиной социальной работы, где она появилась как профессиональная деятельность в конце 19 века, и высокий уровень профессионализма, достигнутый этой страной в социальной работе, признается во всем мире. Более того, в большинстве стран (и это было

подтверждено на последних Всемирных конгрессах по социальной работе) используются сегодня именно американские модели организации социальной работы как наиболее универсальные и отвечающие ожиданиям общества и возможностям профессии.

Отличительной чертой системы социальной защиты населения в США является децентрализация, которая проявляется в наличии и реализации разных социальных программ на разных уровнях: федеральном, штата, местном.

Государство курирует такие формы государственной системы социального обеспечения как социальное страхование и государственное пособие бедным. Гарантированный государством доход в США соответствует «черте бедности». Он систематически корректируется с учетом уровня инфляции и может быть увеличен за счет бюджетных средств штатов

Продовольственная помощь осуществляется, главным образом, путем предоставления нуждающимся продуктовых талонов тем людям или семьям, доход которых не превышает 125 % от дохода «черты бедности». Талоны предоставляются им бесплатно или по сниженным ценам. Другие формы продовольственной помощи — школьные завтраки, помощь матерям с детьми до 1 года.

Семьям с низкими доходами предоставляются и жилищные субсидии. Система государственного страхования в стране дополняется частными системами страхования, имеющими две формы — коллективную по месту работы и индивидуальную.

Пенсионные фонды складываются из взносов предпринимателей (свыше 90 %), профсоюзов, неорганизованных рабочих и служащих. Отличие частной пенсии от государственной состоит в том, что она выплачивается рабочим и служащим после 10 лет непрерывного стажа в одной фирме, а государственная независимо от места работы. Для пожилых людей и инвалидов создаются фонды и услуги на федеральном

уровне. Это пенсии по старости, медицинское обслуживание, обеспечение дешевым жильем, продовольственное обеспечение, организация транспортных услуг, занятости.

Социальная работа в зарубежных государствах, хорошо распространена и развита. Люди могут обратиться и им могут предоставить любую помощь, как материальную, так и психологическую. Опыт социальной работы все больше развивается. Зарубежный опыт социальной работы как целостную систему, включающую в себя, такие элементы (компоненты), как объекты и субъекты, содержание, средства, управление, функции и цели социальной работы.

Список использованных источников:

1. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 368 с2.

2.[<https://infourok.ru/zarubezhniy-opit-socialnoy-raboti-968099.html>]

Сборник СР с разными категориями

2.[<http://www.studfiles.ru/preview/1098202/page:8/>] журнала «Социальное обслуживание» №1, 2015 г. Программы по трудоустройству бездомных: опыт Европы и США. С.93-107.

3. <http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/960/40960/18265> Учебное пособие

ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИИ ЮРИСТА

Обуховская И.М.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. На сегодняшний день присутствие юриста в любой сфере нашей жизни трудно переоценить. Они помогают в разрешении гражданских споров и при проведении уголовных

процессов, обеспечивают безопасность предпринимательской деятельности.

Работа юриста является одной из немногих профессий, которая сопровождается повышенным уровнем стресса, в связи с чем для этой группы специалистов проблема опасности эмоционального выгорания представляет особую угрозу. Важно отметить, что эмоциональное выгорание существенно влияет на специалиста юридического дела подрывая физическое здоровье, искажая мотивацию труда, меняя облик личностных, профессионально полезных черт, расшатывая стабильность семейных, внесемейных отношений. Сущность такой угрозы заключается не только в работе, которая подразумевает деятельность в экстремальных условиях, но и в переносе таких негативных проявлений в обыденную жизнь, семейную сферу.

Эмоциональная заряженность, многофункциональность работы, высокие ожидания относительно представителя юридической профессии, могут вместе с успехом привести к длительному рабочему стрессу, эмоциональному выгоранию юриста. Это явление в психолого-педагогической, социологической литературе изучается достаточно глубоко, но одновременно с этим, в вопросе особенностей проявления выгорания среди юристов, оставляет поле для научного поиска.

Таким образом, актуальность данного исследования определяется особым местом юриста в обществе и, в связи с этим, желанием понять, как именно развивается это явление у работников юриспруденции и на какие факторы стоит обратить пристальное внимание. А также с помощью факторов, которые могут повлиять на эмоциональное выгорание у юриста, можно проследить тенденцию, какие факторы могут повлиять на будущих юристов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Впервые понятие «синдром эмоциональное выгорание» было введено Гербертом Дж. Фрейденбергером (1974) [3]. В зарубежной и отечественной

литературе наблюдается большое количество работ, посвященных исследованию понятия, структуры и динамики эмоционального выгорания (Г. Селье, В.К. Вилюнас, В.В Бойко, Ф.Б. Березин, Н.Е. Водопьянова и др.).

Чаще всего под эмоциональным выгоранием понимается комплекс психических проблем, возникающих у человека из-за негативного влияния профессиональной деятельности [1]. Среди юридических специальностей, наиболее изученных в плоскости эмоционального выгорания чаще встречаются профессии следователя, адвоката, работника прокуратуры. К специфическим признакам выгорания, присущим представителям адвокатской профессии, относят следующие: установка «всех жалко, всех обижают, всем надо помочь» (навязчивое консультирование, принимающее формы поучения, раздача советов окружающим может осложнять повседневное личностное общение); завышенная самооценка, позиция «всегда прав» (в силу особенностей профессии адвокат должен преуспевать в умении всегда выглядеть в лучшем свете). Без навыков самопрезентации трудно быть успешным в этой профессии, но порой это может принимать гипертрофированные формы: излишняя самоуверенность, изворотливость, неумение признавать свои ошибки; противопоставление себя доверителям, позиция «клиент - мой враг» (неумение при заключении соглашения с доверителем четко обозначить круг профессиональных обязанностей адвоката, отсутствие навыка установления доверительных, но деловых отношений с клиентом, неумение провести четкую грань между профессиональным и личностным общением, стремление позднее ограничить круг решаемых правовых проблем клиента, с тем, чтобы он «не сядил на голову», приводит к формированию установки «быть всегда настороже с клиентом», «держат ухо востро»)[2].

Возникновение профессионального выгорания у представителей юридических профессий обусловлено следующими особенностями профессиональных ситуаций: монотонность работы, особенно если ее

смысл кажется сомнительным; вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и положительной оценки; строгая регламентации времени работы, особенно при нереальных сроках ее исполнения; работа с «немотивированными» клиентами, постоянно сопротивляющимися усилиям помочь им, и незначительными, трудно ощутимыми результатами такой работы; напряженность и конфликтность в профессиональной среде, недостаточная поддержка со стороны коллег и их излишнего критицизма; нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации; работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального совершенствования; неразрешенные личностные конфликты специалиста; неудовлетворенность профессией, которая основана на осознании неправильности ее выбора, несоответствия своих способностей требованиям профессии, результативности своего труда [3].

Описание исследования и основные результаты. В планируемом эмпирическом исследовании важно изучить те факторы и тенденции, которые, проявляясь на стадии обучения, могут повлиять на формирование и закрепление эмоционального выгорания юристов. Вероятно, такие факторы можно разделить на социально-психологические (специфика организации учебной деятельности, психологический климат в группе, в образовательной организации) и индивидуальные (личностная профессиональная активность, уровень мотивации в освоении профессии, готовность к профессиональной деятельности, сформированность профессиональной идентичности) [4].

Перечисленные составляющие, наряду с позитивным, могут оказывать и деструктивное, разрушительное влияние на качество профессионального становления специалиста, а следовательно, повышают риск профессиональных деструкций в будущей профессиональной деятельности.

Выводы. Таким образом, эмоциональное выгорание является негативным аспектом профессиональной деятельности юриста. Оно оказывает влияние не только на качество работы, но и, в целом, на личность юридического работника. Профессиональное выгорание формируется благодаря ряду определенных факторов: повышенная ответственность за исполняемые функции и операции, нарушение привычной организации деятельности, трудоголизм, заикливание, ограниченные ресурсы здоровья, а также неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной деятельности и психологически трудный контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения.

Перечисленные составляющие социально-психологического и индивидуального порядка, наряду с позитивным, могут оказывать и деструктивное, разрушительное влияние на качество профессионального становления специалиста, а следовательно, повышают риск профессиональных деструкций в будущей профессиональной деятельности.

Список использованных источников:

1. Барабанова, М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания» / М.В. Барабанова // Вестник МГУ. – 2000. – 348с.
2. Боровикова С.А. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. / С. А. Боровикова – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та. - 1991. - 152 с.
3. Водопьянова, Н.Е. Старченкова, Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд./ Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2008. – 7 с.
4. Есенова А.Ю. Детерминанты профессионального становления студентов в процессе овладения профессией / / Актуальные проблемы

исследований социальной сферы условиях интеграции с РФ: материалы заседания круглого стола, 19 марта 2021 г., г.Донецк. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС», ГОУ ВПО «ДонНУ». – 26 с.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Паламарчук Е.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Профессиональная деятельность у специалистов служб социальной защиты населения предъявляет жесткие требования к психофизиологическим особенностям специалистов-профессионалов и требует научно обоснованные методы отбора, адаптации специалистов по социальной работе и профилактики синдрома профессионального «выгорания».

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. С целью профессиональной адаптации специалистов и сохранения их профессионального долголетия перспективными являются разработки и использования различных видов социальной, профессиональной и личной поддержки, которые предупреждают профессиональные деструкции и деформации.

Профессиональная деятельность сотрудников в системе «человек – человек» имеет место очень большое количество социальных контактов. По этому признаку можно судить о том, что представители социальных профессий, подвержены эмоциональному выгоранию.

Описание исследования и основные результаты. Развитию эмоционального выгорания, как мы выяснили, способствуют личностные особенности:

- высокий уровень эмоциональной лабильности;

- высокий самоконтроль поведения, особенно при волевом подавлении отрицательных эмоций;
- склонность к повышенной тревоге, напряженности, беспокойству;
- внешний локус контроля;
- интровертированный тип личности.

В связи с выделенными критериями нами были подобраны методики, которые позволяют наиболее полно раскрыть проблему эмоционального выгорания.

Этапы исследования:

1 этап – диагностирование уровня эмоционального выгорания (Методика «Диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко»).

3 этап – диагностирование субъективного отношения испытуемых к себе и другим людям (Методика «Личностный дифференциал»).

4 этап - диагностирование уровня субъективного контроля (Методика «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд)).

Исследование проводилось в г. Донецк период с 28.02.2021 года по 31.03.2021 года. В исследовании приняли участие 28 испытуемых – специалистов служб социальной защиты населения в возрасте от 25 до 40 лет, со стажем работы в системе от 3 до 15 лет.

Описание методик исследования:

Методика «Диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко». Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психологического феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов. Разработан В.В. Бойко [3].

Результаты, полученные при помощи методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, у нас получились следующие результаты.

Сложившийся синдром эмоционального выгорания выявлен у большинства испытуемых - 53,6%; у 32,1% испытуемых синдром находится в стадии формирования и у 14,3% испытуемых он отсутствует.

Испытуемые, у которых выявлен синдром эмоционального выгорания (53,6%), характеризуются следующими особенностями. Для них характерно

осознание психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы.

В результате неудач или неспособности повлиять на сложные обстоятельства, испытуемые обычно испытывают недовольство собой, избранной профессией, конкретными обязанностями. Когда психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, испытуемые претерпевают от чувства безысходности: они пытаются что-то изменить, еще и еще раз обдумывают неудовлетворительные аспекты своей работы. Это приводит к усилению психической энергии, и если она не находит выхода, то респонденты могут переживать ощущение «загнанности в клетку». Может обнаруживаться ощущение тревоги и депрессии в связи с профессиональной деятельностью в особо осложненных обстоятельствах.

Испытуемые неадекватно «экономят» на эмоциях, ограничивают эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе профессиональных контактов. Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами испытуемых как неуважение к их личности, то есть переходит в плоскость нравственных оценок. Нередко у респондентов возникает потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального отношения к субъекту, они защищают свою стратегию.

Поскольку профессиональная деятельность специалистов служб социальной защиты населения предполагает широкое общение с людьми, у

них может проявляться редукция профессиональных обязанностей, что проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. У испытуемых все реже проявляются положительные эмоции и все чаще отрицательные. Со временем они почти полностью исключают эмоции из сферы профессиональной деятельности. У испытуемых отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для манипуляций. Объект тяготит своими проблемами, потребностями, неприятно его присутствие, сам факт его существования.

Респонденты могут утверждать, что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности.

Испытуемых, у которых синдром эмоционального выгорания не выявлен (14,3 %), можно охарактеризовать следующим образом. Если имеют место неудачи или даже невозможность повлиять на складывающиеся обстоятельства, испытуемые не казнят себя за это, способны воспринять все с разумной точки зрения. Крайностей в интериоризации обязанностей, ролей, обстоятельств деятельности не происходит. Когда внешние обстоятельства очень сложны, и устранить их невозможно, от чувства безысходности эти люди не страдают, пытаются все же что-то изменить.

Испытуемые без синдрома «эмоциональное выгорание» способны в случае необходимости прибегать к адекватному избирательному эмоциональному реагированию – подключать к взаимодействию с коллегами и клиентами эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категоричности, грубости. В целом такой режим общения свидетельствует о высоком уровне профессионализма.

Если на работе у испытуемых имеют место негативные эмоции, они способны с ними справиться и не переносят их во внепрофессиональную сферу.

Выводы. Прделанная работа показала, что профессиональная жизнь испытуемых эмоционально насыщена: их многое волнует, и позитивные, и негативные обстоятельства вызывают эмоциональный отклик.

Респонденты могут с уверенностью сказать, что работа с людьми им интересна, доставляет удовлетворение, является социально ценной. На уровне физического и психического самочувствия существенных отклонений, которые могли бы быть связаны с профессиональной деятельностью, не наблюдается.

По мнению многих авторов, мерой помощи в случае профессионального выгорания является работа направленная на снижение выгорания и смягчения действия неблагоприятных организационных факторов.

Организационные и статусно-ролевые факторы легче поддаются коррекции (совершенствование организационных и коммуникативных навыков, стимулирования внутренне организационных инноваций, развитие организационной культуры), чем базисные личностные свойства (личностная коррекция) [7]. К тому же, действия, которые направлены на то, чтобы преодолеть синдром выгорания, предполагают, как предоставление специализированной профессиональной помощи, так и техники самопомощи.

Прежде всего, профилактические меры могут быть разработаны только после того, как специалистом распознаны симптомы негативных профессиональных явлений. А. Бизяева отмечает, что если социальный работник не контролирует проявления своей ролевого поведения, то он постепенно вторгается во все сферы его жизни, делает поведение неадекватным и такой, что существенно осложняет отношения специалистов с окружающими. Своевременному осознанию симптомов

негативных профессиональных состояний помогает адекватная профессиональная рефлексия специалиста.

Следует отметить, что для предупреждения и преодоления профессионального выгорания работников социальной сферы необходимо удовлетворить их потребности во власти путем увеличения ответственности, делегирования полномочий, поручения более сложной работы тому подобное. Важно также использовать систему вознаграждения, которая включает премии, ценные подарки, дополнительные выходные дни и отпуска, творческий отпуск, направленный на престижные курсы повышения квалификации, участие и представление к награждению по итогам года и др. Именно благодаря эффективному использованию личных и социальных ресурсов социальные работники могут предупредить и преодолеть действие синдрома профессионального выгорания.

Создание возможности для творческого роста, повышение уровня заработной платы, использования технических средств, хорошие взаимоотношения в коллективе, высокий уровень ответственности за труд, также для предупреждения и помощи социальным работникам в преодолении синдрома профессионального выгорания рекомендуется следующее:

- организация рабочих пауз, технических перерывов, тайм-аутов для эмоциональной разгрузки;
- оптимизация режима работы и отдыха, изменение видов деятельности на непрофессиональные;
- обучение приемам релаксации и саморегуляции психических состояний;
- развитие умений и навыков равномерного распределения профессиональных нагрузок, быстрое переустройства с одного вида деятельности на другой;

- конструктивное решения конфликтов, повышение профессионального мастерства и квалификации путем самообразования;
- привитие навыков конструктивных (успешных) моделей целесообразного поведения [9].

Предупреждение профессионального выгорания специалистов социальной сферы имеет осуществляться в двух направлениях - смягчение действия стрессовых факторов путем подготовки студентов к противодействию им - и активизация личностных ресурсов будущих специалистов для дальнейшего эффективного преодоления негативных последствия профессиональных и организационных стрессов.

Предупреждению профессионального выгорания социального работника способствует выполнению ряда рекомендаций этой: определение краткосрочных и долгосрочных целей, отдых от работы и других нагрузок, овладение умениями и навыками саморегуляции, профессиональное развитие и самосовершенствование, избегание ненужной конкуренции, эмоциональное общение, физические нагрузки и здоровый образ жизни.

Список использованных источников:

1. Акиндинова И.А. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности педагога: проявления и профилактика. Педагогические вести. / И.А. Акиндинова, А.А. Баканова // СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, - 2013. - № 5. С. 34.
2. Басова Н.Ф. Основы социальной работы / Н.Ф. Басова М.: Академия, 2017. – 288с.
3. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. / В.В. Бойко. - СПб.: Питер, 1999. 105 с.

4. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова // Питер, - 2015, - 336 с.
5. Козин В.В. Синдром «эмоционального выгорания»: происхождение, теории, профилактика, перспективы изучения / В.В. Козин В., Т.С. Агибалова // Неврологический вестник. 2013. Т. XLV, вып. 2. С. 44–52.
6. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования и перспективы / В.Е. Орел // Психологический журнал. Т. 22, №1. 2001. С.90-101.
7. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной деятельности и специальность в системе высшего образования / А.М. Панов: М., 1999. – 334с.
8. Панова А.М. Теория и методика социальной работы: учеб. пособие в вопросах и ответах / А.М. Панова. – М.: Институт социальной работы, 1996. – 233 с.
9. Полунина Н.В. Инновационная деятельность лечебно-профилактических учреждений, ее эффективность и влияние на состояние здоровья врачей / Н.В. Полунина, Е.И. Нестеренко, В.В. Мадьянова // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. М.: Медиа Сфера, 2002. № 4. С. 3–8.
10. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т.И.Ронгинская // Психологический журнал. 2002. Т.23. № 3. С. 25-29.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Пархоменко А.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В условиях развития социально-экономических процессов основным фактором, который определяет динамику развития общества становятся инновации. В современном обществе социальные инновации занимают ведущие позиции. Ведь именно социальные инновации могут стать основой для решения множества проблем социальной сферы в условиях развития государства, которое имеет социальную ориентированность. В социологии ведутся споры относительно правомерности выделения понятия «социальная сфера», а также интерпретации данного понятия. В этом направлении представляют теоретический и методологический интерес труды таких российских ученых, как И.Ф. Албегова, Ф.Г. Албегов, Т.И. Заславская, Г.И. Осадчая. Основным направлением идей Г.И.Осадчей о социальной сфере является её интерпретация социальной сферы через категорию воспроизводства. Это одно из нескольких направлений, сложившихся в науке к изучению социальной сферы, которое получило широкое распространение в российской социологии социальной сферы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Значительное количество работ посвящено инновационным процессам в социальной сфере и ее отдельных подсистемах. В этом предметном поле свои работы представили М.А. Багомедов, А.З. Мусаева, И.И. Водяненко, Л.А. Галактионова, И.З. Гарафиев, Н.Н. Зарубина, Ю.А. Карпова, И.И. Краснопольская, И.В. Марсиянова, Н.И. Лапин, Е.С. Луговая, Н.Д. Эмиров. Практически всеми исследователями поддерживается мнение о том, что

инновации должны соответствовать институциональной среде и потребностям общества.

Описание исследования и основные результаты. Давно ни у кого не вызывает сомнения авторитетное утверждение о том, что с качеством инновационной организационно-управленческой деятельности неизменно связываются успехи или провалы в любой сфере человеческой жизнедеятельности, в любой стране, на любом континенте. На особую социальную значимость управления указывают многие источники, самые известные авторы.

Организационно-управленческая деятельность как социальное явление обнаруживает себя в том, что она берет на себя задачу поддержания определенной целостности данного общества, его качественной специфики, упорядоченности, способствует его нормальному функционированию, совершенствованию и развитию, достижению поставленных целей (материальных, духовных, социальных, политических). В качестве механизма, с помощью которого решаются эти задачи, выступает человеческий труд, выстраиваемый по определенной логике, последовательной цепи действий, насыщенных социальным, значимым для человека содержанием.

Самой «наисоциальной» по своему содержанию, направленности следует считать организационно-управленческую деятельность в сфере социальной защиты населения в частности и в социальной сфере вообще. Эту особенность обуславливает прямая связь данного вида деятельности с социальной политикой государства, которая решает наиболее близкие проблемы человеческой жизни, и всегда, включая сложные периоды модернизаций общества, должна быть всецело направлена на сохранение и развитие человеческого потенциала, стабилизацию общественных отношений. Иными словами – деятельность человека в экономической, политической, духовной и других сферах имеет смысл и будет оправдана, если она «работает» на человеческие потребности и интересы, на

совершенствование, возвышение человеческой личности как средоточия социальной политики, социально ориентированного демократического государства, создавая соответствующий образ, модель социальной политики данного государства.

Выводы. Таким образом, социальная сфера общества – одна из основных ее сфер (наряду с экономической, политической и духовной). В ней реализуется социальная политика государства, охватывающая коренные, жизненно важные интересы наций, народностей, классов и социальных групп, отношений общества и личности. Социальная сфера представляет собой пространство, в котором воспроизводится реальная повседневная жизнь, развитие и самоосуществление личности, групп, общностей, коллективов. Важно подчеркнуть, что социальная политика и ее модели всегда отражали исторический путь государств, стремившихся с ее помощью избежать социальных катаклизмов, сохранить стабильность общества. За социальной политикой утверждается роль механизма системного решения жизненно важных проблем социального развития личности и общества, и прежде всего производства, распределения и перераспределения материальных и иных благ и ресурсов, обеспечивающих высокое качество жизни и благосостояние членов общества.

Список использованных источников:

1. Албегова И.Ф., Албегов Ф.Г. Социология социальной сферы как инновационное направление современного социологического знания: состояние и проблемы развития // Социальные и гуманитарные знания. 2016. Т. 2, №
2. Барсукова, И.И. Социально-экономическое значение предприятий социальной сферы / И.И. Барсукова, А.В. Саяпин // Социально-экономические явления и процессы. - 2014. - № 5.

3. Заславская Т.И. Социальные результаты реформ и задачи социальной политики // Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. М.: Дело, 1998;

4. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: Академический проект, 2003.

5. Суркова И.В. Инновации в социальной сфере российского общества в условиях глобальной информатизации. М.: Социологические науки, 2018.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Попова А.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Технология обеспечения конкурентных преимуществ является важной составляющей системы управления предприятия и имеет особое значение для достижения конкурентоспособности. Согласно системным подходом, Технология обеспечения конкурентных преимуществ предприятия - это система взаимосвязанных элементов, взаимодействие между которыми обеспечивает ее эффективность. Установить функциональную сущность технология обеспечения конкурентных преимуществ как подсистемы управления предприятием можно, используя распространенное выделение специальных функций управления (планирование, организация, контроль, мотивация, регулирование). Технология обеспечения конкурентных преимуществ является интеграция маркетинговых, финансово-инвестиционных, материально-технических, инновационных, интеллектуально-кадровых, логистических, социально-психологических процессов, обеспечивающих формирование и развитие конкурентных преимуществ, и являются объектами управления.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблема конкуренции и конкурентоспособности компании является одной из распространенных тем в экономической теории. Еще Адам Смит говорил, что невидимая рука рынка управляет миром, и рыночная экономика потому не разваливается, что конкуренция все расставляет на свои места, и люди, стремящиеся лишь удовлетворить свои собственные интересы, в конечном итоге работают на благо общества. Однако до начала 70-х годов, несмотря на большое внимание к проблеме конкурентоспособности, новых идей в ее разработку было привнесено сравнительно мало.

Определенный вклад в развитие теории конкуренции А. Смита внесли Д. Рикардо, Д.С. Миаль, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Портер, Г.Л. Азоев, Ю.И. Коробов, Л.Г. Раменский, А.Ю. Юданов, Р.А. Фатхутдинов и др. При этом точки зрения авторов, акценты, сделанные ими, отличаются в зависимости от исторического промежутка, состояния мировой экономики и подхода к теории конкуренции [1; 2].

В процессе развития концепций конкурентных преимуществ компании прямо или косвенно внесли свой вклад достаточно широкий круг зарубежных учёных и специалистов: В. Алдерсон, Д. Дэй, Г. Хамел, К. Прахалад, Д. Барни и другие. К числу отечественных ученых, занимающихся исследованием конкурентных преимуществ относятся: Г. Л. Азоев, О. С. Виханский, М. М. Гаджиева, В. В. Криворотов, и другие [2].

Несмотря на существующее многообразие мнений по исследуемой теме, отдельные теоретико-методические и прикладные аспекты формирования и повышения конкурентоспособности в сфере услуг нельзя признать полностью разработанными.

Описание исследования и основные результаты. Создание конкурентных преимуществ требует усилий всех участников. Современной

конкурентным преимуществом является интеллектуальный капитал предприятия, в состав которого мы включаем трудовые ресурсы, базы знаний и интеллектуальные информационные системы. Управление предприятием должно осуществляться на принципах постоянного развития и совершенствования. Это касается всех подразделений, бизнес-процессов и усовершенствование работы персонала. Основой современной конкурентоспособности являются новые преимущества, которые перерастают в инновации, материализуют новые идеи и знания. Развитие технологий приводит к сокращению жизненных циклов товаров, изменению управленческих и информационных технологий. Именно это обуславливает определение жизненного цикла преимуществ для их дальнейшей модернизации или изменения. Основная часть расходов на предприятии должна приходиться не на производственный процесс, а на разработку новой продукции, менеджмент качества, маркетинг, сбыт, развитие персонала, корпоративной культуры, информационного обеспечения.

Технологическая стратегия - базовый вариант стратегии, определяет практически все виды стратегий. Выбор технологии определяет преимущественно всю дальнейшее поведение предприятия на любом этапе жизненного цикла [3].

Социальная стратегия - это совокупность решений, определяющих вид и структуру коллектива работников компании, а также характер отношений с акционерами, определяющим является фактор развитости корпоративной культуры.

Управленческая стратегия - совокупность решений, определяющих характер управления предприятием при реализации выбранной стратегии.

Теория отраслевой конкуренции (позиционирование) опирается на экзогенные (внешние) факторы как источники формирования конкурентных преимуществ предприятия, среди которых ключевыми являются структура рынка, основные силы конкуренции (по М. Портером),

возможности и угрозы, которые существуют на рынке, преимущества в цепочке создания ценности на основе низких издержек, дифференциации продукции и тому подобное. Ресурсный подход основывается на эндогенных (внутренних) факторах формирования конкурентных преимуществ, а именно на особых, уникальных комбинациях материальных и нематериальных ресурсов и управлении ними [2].

Использование системного подхода при управлении процессами обеспечения конкурентных преимуществ предприятия определяет изучения единой технологии обеспечения конкурентных преимуществ, которая имеет все свойства, присущие системам (табл. 1).

Согласно процессным подходом технология обеспечения конкурентных преимуществ необходимо рассматривать как процесс, который является общей суммой всех функций управления, осуществляется поэтапно и предполагает определенную последовательность действий, и обуславливает логическую последовательность проведенного исследования.

Таблица 1

**Свойства технологии обеспечения конкурентных преимуществ
предприятия**

Свойства	Характеристики
1	2
Организационная целостность	В процессе формирования и развития каждого отдельного вида внешних конкурентных преимуществ непрерывно участвуют все виды внутренних конкурентных преимуществ, в. ч. все функциональные подразделения предприятия. В результате их взаимодействия технология обеспечения конкурентных преимуществ имеет свойства, которыми отдельный вид конкурентного преимущества не обладает. И наоборот, отдельный

	вид конкурентного преимущества не может раскрыться полностью вне связи с другими элементами системы
Взаимосвязь	Все элементы технология обеспечения конкурентных преимуществ тесно взаимосвязаны, поэтому эффективность управления отдельным видом конкурентного преимущества резко снижается по сравнению с эффективностью управления системой конкурентных преимуществ
Эмерджентность	Уровень конкурентоспособности предприятия может быть большим, таким же или меньше суммы уровней обеспечения конкурентных преимуществ в каждой отдельной функциональной области деятельности предприятия
Однонаправленность на цель	Согласованность и однонаправленность технологии обеспечивает синергетический эффект при управлении конкурентными преимуществами предприятия
Открытость	Технология обеспечения конкурентных преимуществ является открытой системой, которая подвергается воздействию факторов внутренней и внешней среды
Пропорциональность	Высокий уровень конкурентоспособности предприятия достигается в результате оптимизации уровней обеспечения конкурентных преимуществ во всех функциональных сферах его деятельности. Добиваясь такой оптимизации, следует избегать стремление к тому, чтобы каждый элемент системы оказывался лучшим сам по себе, без учета

Использование процессного подхода по обеспечению конкурентных преимуществ предприятия позволяет повысить обоснованность принимаемых управленческих решений за счет разукрупнения всего процесса управления на элементарные действия с целью разработки и предложения организационного, методического и информационного обеспечения каждого элемента работы [4]. Это способствует появлению возможности прогнозировать продолжительность реализации управленческого решения и необходимые расходы. Достижения эффективности обеспечения конкурентных преимуществ базируется на внутренне координаты нации и согласованности всех процессов, при которой определены задачи будут выполнены оптимальным способом с минимальными затратами.

Согласно концептуальных положений, обеспечения конкурентных преимуществ конкретизирована технология, которая охватывает три этапа, соответствующие таким общим управленческим функциям, как анализ, планирование и контроль. Так, функция анализа, которая является неотъемлемой составляющей управленческого процесса и предшествует реализации каждой другой управленческой функции, выделена и поставлена на первое место. Функция контроля рассматривается в широком смысле и предполагает, помимо прочего, оперативное управления процессами обеспечения конкурентных преимуществ предприятия [2].

Поскольку процесс управления конкурентными преимуществами имеет стратегический характер, результатом исследования процесса является разработка стратегии обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. Схема концептуальной модели определяет необходимую теоретическую основу, то есть последовательность теоретических обобщений, обоснований и выводов, которыми должен обладать

управленческий персонал предприятия для внедрения технологии обеспечения конкурентных преимуществ.

Эффективность технологии обеспечения конкурентных преимуществ полной мере будет зависеть от степени адаптивности и склонности к изменениям внутренней и внешней среды предприятия. Основываясь на законах функционирования рынка и теоретических основах стратегического управления предложена система принципов технологии обеспечения конкурентных преимуществ (табл. 2).

Таблица 2.

Принципы формирования и развития технологии обеспечения конкурентных преимуществ предприятия

Принципы	Характеристики
1	2
Адаптивности	Способность технологии обеспечения конкурентных преимуществ эффективно выполнять общие функции управления в цикле управления предприятием и специфические функции в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды предприятия. Этот принцип требует выявления и учета всех возможностей внутренней среды предприятия, а также его взаимосвязей с внешней средой
Интеграции	Взаимодействие и согласованность функциональных сфер деятельности предприятия для достижения цели на общей информационной основе
Гибкости	Возможность усовершенствования технологии обеспечения конкурентных преимуществ за счет накопления, изменения, дополнения и использования информационной базы знаний предприятия

Динамичности	Динамичный характер анализа и оценки управляемых процессов, потому что процессы обеспечения конкурентных преимуществ происходят непрерывно
Системности и комплексности	Достигается только путем выполнения определенного комплекса разработанных и реализованных мероприятий по обеспечению конкурентных преимуществ предприятия
Инновационного развития	Определяет и обуславливает направление и приоритетность разработанных мероприятий по технологии обеспечения конкурентных преимуществ

Технология обеспечения конкурентных преимуществ должна основываться на необходимом инструментарии, с помощью которого можно быстро оценить сложившуюся ситуацию. Выбор инструментария управления должен соответствовать наиболее важным требованиям к нему: графическая форма его представления в виде широкого информационного поля для обеспечения взаимной связи основных переменных универсальность применения типовых моделей для различных видов продукции и предприятий; обеспечение высокой оперативности для контроля, оценки экономической эффективности, прогнозирования и отбора наиболее рациональных решений [4].

Стратегическая направленность технологии обеспечения конкурентных преимуществ обуславливает подчиненность принципам и положениям теории стратегического управления предприятием. Но решение определенного задачи требует разработки «собственных» принципов и положений, которые являются базовыми предпосылками формирования и обеспечивают совершенствование технологии.

При этом формирование и совершенствование технологии обеспечения конкурентных преимуществ предусматривает: овладение

практическим инструментарием управления конкурентными преимуществами; критически оценивать существующих теоретических концепций и методик, выявление их сильных и слабых аспектов, позитивных и негативных последствий применения; правильное понимание и интерпретацию конкретной ситуации; разработку конкретных приемов работы, методов исследования, инструментов управления с учетом специфики сложившейся ситуации [3].

Выбор стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия в соответствии с рыночной ситуацией связан с оценкой ее преимуществ и рисков, анализом ее соответствия ситуации на рынке, а также уровня организации производства на предприятии и управления им. При выборе базовой стратегии исходят из того, насколько она способна стимулировать адаптацию возможностей предприятия к конкретным рыночным условиям. В этом заключается суть базовой стратегии как общеэкономической основы обеспечения практических действий предприятия.

Выводы. Проведенный анализ работ ученых по исследованию конкурентоспособности предприятий свидетельствует, что в современной науке имеется большое количество конкурентных стратегий предприятий, однако ни одна классификация не является универсальной, имеет свои недостатки и не отражает полностью всей глубины категории, исследуется. Стратегия обеспечения конкурентоспособности является элементом системы конкурентных стратегий, в состав которой также входят стратегия формирования конкурентных преимуществ и стратегия конкурентной поведения. Стратегия обеспечения конкурентоспособности заключается в реализации мероприятий по обеспечению товарно-рыночной, ресурсно-рыночной, технологической, социальной, финансово-инвестиционной и управленческой стратегии. То есть, стратегия обеспечения конкурентоспособности сочетает комплексное управление всеми сферами деятельности предприятий. При формировании конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг необходимо учитывать ряд

особенностей, таких как: особые свойства услуг; роль человеческого фактора в процессе оказания услуг; влияние научно-технических достижений; возможность дублирования услуг. Создание условий устойчивой конкурентоспособности предприятий определяется, как стремление вкладывать максимальное количество усилий в определение направлений развития, разработку системы решений по эффективному приближению к выбранному ориентиру, а также оценка и контроль конкурентной позиции на рынке услуг.

Список использованных источников:

1. Антонов Г.Д. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2014. – 300 с.
2. Баронин С.А. Теория и методология управления конкурентоспособностью бизнес-систем: Монография / С.А. Баронин, В.А. Андреев и др.; под ред. С.А. Баронина – М.: НИЦ Инфра-М, 2014. – 329 с.
3. Данилова С.В. Сертификация деловых способностей как фактор повышения конкурентоспособности выпускников / Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк, Секция 1: Социально-правовое регулирование общественных отношений: актуальные проблемы и требования современности / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». - Донецк: ДонаУиГС, 2017. С.44-46.
4. Филосова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учебное пособие / Т.Г. Филосова, В.А. Быков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 295 с.

РОЛЬ ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРЕЖИВАНИИ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИИ

Пугач Д.И.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день существует необходимость психологического анализа адаптивных возможностей человека, раскрытие закономерностей порождаемой им самой собственной активности и регуляции своей жизнедеятельности в трудных жизненных ситуациях. Представляет интерес исследование субъективных и объективных характеристик ситуации, их влияния на характер и стратегии совладания в трудных жизненных ситуациях, исследование личностных ресурсов, способствующих эффективному и продуктивному ее преодолению. В частности, в современной психологии нет единого понимания влияния на переживания трудных жизненных ситуациях и копинг-поведение в ней таких факторов как пол, возраст, образование, наличие-отсутствие работы, социальной активности, хобби, места проживания и т.д.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В современной психологии представлены два типа понимания жизненной ситуации. Первая точка зрения сводится к рассмотрению ситуации как некоторой объективной данности, внешних условий жизнедеятельности, задающих пространственно-временные границы. Так, А.В. Филиппов, С.В. Ковалев отмечают, что в общественных науках «ситуация» трактуется как обстановка, совокупность условий, детерминирующих характер протекания деятельности. Согласно другой позиции ситуация рассматривается как взаимовлияние личности и среды (Л.С. Выготский, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.А. Петровский, Н.В. Гришина, Е.Ю. Коржова). При этом центральное значение приобретают субъективные факторы: переживание и понимание ситуации человеком [4].

В соответствии с этим, и трудность жизненных ситуаций может пониматься по-разному. В одном случае, это объективная данность, с которой приходится иметь дело, реальность «по ту сторону» нашего сознания: ее можно «впустить» в сознание или, проявляя сопротивление, исключить из поля осознания. Согласно другой точке зрения, основанной на деятельностном подходе А.Н. Леонтьева, трудность жизненной ситуации есть результат когнитивного оценивания, которое осуществляется на основе субъективных критериев и личностных смыслов [3].

Эта оценка трудности является одной из составляющих субъективной картины ситуации. Опираясь на структуру сознания-образа, предложенную А.Н. Леонтьевым, мы исходим из определения субъективного образа ситуации как совокупности перцептов (являющихся результатом восприятия), а также значений и смыслов, которые приписываются перцептам. Эти значения и смыслы есть результат когнитивного оценивания: когниция основывается на значениях, а оценка производит смыслы [8].

Наиболее важными признаками, на основании которых ситуация категоризуется как трудная, являются необходимость приложения усилий для преодоления и достижение значимой трудной цели, требующей высоких затрат ресурсов.

Описание исследования и основные результаты. Анализируя составляющие образа тяжелой жизненной ситуации, важно также отметить роль психологической защиты, которая, запускаясь автоматически в случае угрозы Я, репрессирует импульсы, угрожающие благополучию человека. Тем самым значимая информация о ситуации не допускается к осознанию, что искажает реальность, отраженную в индивидуальном сознании. Отметим, что говорить о таких искажениях возможно лишь в том случае, если параметры субъективного образа сопоставляются с

соответствующими данными, измеренными объективно. Исходя из этого, важным становится разрешение проблемы объективной трудности.

В литературе отмечается, что переживание теснейшим образом связано с объективными характеристиками ситуации, порождающей психологические трудности [1].

К объективным факторам ситуации обычно относят внешние проявления ситуации, которые может зафиксировать сторонний наблюдатель. Объективные (биографические) факторы могут оказывать влияние не только на характер протекания процесса адаптации родственников к болезни ребенка, но и сами являться составляющими этой ситуации, выступая в качестве детерминантов «субъективной картины ситуации», предикторов ее течения и развития. Каждый из отмеченных факторов по-своему может влиять на переживание и понимание, интерпретацию ситуации и поведение человека [2].

Остановимся на некоторых объективных характеристиках ситуации, которые, по нашему мнению, оказывают значимое влияние на процесс переживания и совладающее поведение в тяжелой жизненной ситуации:

1. Биологические факторы (возраст).
2. Макросоциальные условия (город проживания).
3. Семейные факторы (семейное положение, наличие детей, и др.). К функциональным семейным стабилизаторам в ситуации переживания трудностей относят: общее место проживания, общие развлечения, обоюдный интерес партнеров; к дисфункциональным: болезнь члена семьи, асоциальное поведение членов семьи, несогласие с ценностями партнера.
4. Социальная активность (образование, наличие работы, наличие хобби, социальная активность). Система навыков, умений и знаний обеспечивает репертуар поведенческих возможностей человека, поэтому любой навык или знание добавляет помехоустойчивости человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.

5. Социально-экономические факторы (наличие поддержки со стороны окружающих (друзей и близких, социально-психологических служб), уровень материального благополучия) [3].

Каждый из отмеченных факторов по-своему может влиять на переживание и понимание, интерпретацию ситуации и поведение человека.

Роль личностных ресурсов в переживании и копинг поведении.

Как отмечают К.С. Карвер и М.Ф. Шайер ресурсы могут умножать наши жизненные силы и позволяют выдерживать невзгоды ненадежного окружающего мира гнуться, но не ломаться под сильными ветрами и сохранять равновесие и оставаться, а поверхности, не погружаясь в зыбучие пески, куда жизнь стремится нас затянуть [4].

В контексте исследуемой проблемы нам представляется важным, что «цельный субъект, интегрирующий все виды деятельности и все виды активности, способен быть независимым, самостоятельно совладающим с жизнью творцом, а не продуктом собственной биографии, что и составляет его сущность — творческую, нравственную, свободную» [1].

В литературе выделяются различные факторы в качестве ресурсов, обеспечивающие сохранение психического благополучия в трудных ситуациях.

Среди личностных характеристик отводится:

- локус контролю, высокому уровню рефлексивности, социальной смелости, настойчивости, высокой мотивации достижения, копинг компетентности, самооэффективности, эмоциональному интеллекту, жизнестойкости и др. [2].

- оптимизм, самоуважение;

- когнитивные способности, особенности организации индивидуального ментального опыта;

- свойства социальной сети и адекватность социальной поддержки; поддержка ближайшего окружения;

- личностные черты родственников, индивидуальные особенности других членов семьи;
- внешние ресурсы (время, деньги, отсутствие других жизненных стрессов).

В литературе, с менее адаптивным совладающим поведением в данной тяжелой жизненной ситуации соотносятся: сниженная самооценка (трудности в принятии себя); ощущение несвободы и зависимости от ухудшения отношений с окружающими (подавленность); потеря жизненных ориентиров; предпочтение держать дистанцию в общении (стремление не привлекать к себе внимания, избегание делиться своими трудностями); редкое проявление волевых качеств; чувство беспомощности; личностная predisпозиция (незрелость, астенические черты, сенситивность, высокий уровень «невротизма», склонность к чрезмерному контролю и подавлению нежелательных; и др. [2].

С более высокой адаптацией в данной тяжелой жизненной ситуации соотносятся такие характеристики, как: экстравертированность (общительность); уверенность в своих силах, устойчивая положительная самооценка; спокойствие; постоянство в своих планах и привязанностях; наличие высокого интереса к жизни и работе; стремление к сотрудничеству; уважение других; настойчивость; высокая активность; пластичность; стремление к развитию; любознательность; высокий уровень субъективного контроля, эмоций; реалистический подход к жизни; и др. [2].

Структуру личных копинг-ресурсов составляют: когнитивные ресурсы, социальная поддержка, эмпатия, аффиляция и низкий нейротизм.

Основным копинг-ресурсом является Я-концепция; индивид чувствует уверенность в способности контролировать ситуацию. Чувство контроля над средой способствует формированию эмоциональной устойчивости и адекватному восприятию происходящих событий их анализу.

Особым ресурсом в совладающем поведении являются эмпатийные тенденции, их структуру составляют способность сопереживать и понимать точку зрения другого человека, что дает возможность четче оценивать ситуацию и находить альтернативные варианты решения. Аффiliation свидетельствует об уровне чувства привязанности, верности, общительности и желания сотрудничать с другими людьми.

Высокий уровень развитости когнитивных ресурсов позволяет адекватно относиться к стрессогенным событиям, успешно их преодолевая. В психологической литературе выделяют следующие копинг-стратегии: «избегание», «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки», где их основными функциями являются регуляция эмоций и управление проблемами, вызывающими дистресс.

Т.Л. Крюкова определяет три базисных стиля преодоления трудной ситуации:

1) проблемно-ориентированный; он направлен на разумный анализ и решение сложной ситуации;

2) эмоционально-ориентированный, где человек проявляет эмоциональную реакцию, которая выражается в собственных переживаниях, т. е. человек уходит в себя;

3) избегание, уход от ситуации; здесь человек может прибегать к различным способам отвлечения: наркотики и алкоголь, обвинение других или перекладывание ответственности и т. д. [1].

Исследователями также описываются две формы совладающего поведения: конструктивные и неконструктивные стратегии. Первая форма поведения достигается посредством достижения поставленных целей, возможностью обратиться за помощью, рациональным обдумыванием поступающих проблем и способов ее решения.

Стратегия реализуется и через пересмотр своего отношения к ситуативной проблеме, желание перемен внутри себя.

С психологической стороны изменяется система личностных установок и стереотипов. Для второго варианта характерны проявления пассивного поведения в виде пассивности, бегства от проблем, спонтанных агрессивных и импульсивных реакций, эмоциональных срывов.

Проблема формирования профессионального стресса под воздействием факторов производственной среды и условий труда является важной и актуальной в рамках психологии труда.

Наиболее подверженные данному виду стрессу являются представители профессий типа «человек–человек», к которым относится и деятельность социального работника. Основными негативными воздействиями профессий типа «человек–человек», согласно классификации Е.А. Климова, являются интенсивное и напряженное взаимодействие с разной категорией людей, эмоционально-насыщенные контакты. В связи с этим исследование особенностей преодоления стресса специалистами, работающими в данной сфере, значимо и имеет прикладное значение

В рамках нашего исследования мы остановимся на свойствах темперамента — как наиболее значимых в ситуации стресса, а также осмысленности, которая рассматривается в литературе как личностный ресурс в тяжелой жизненной ситуации и как результат работы переживания.

Выводы. Совладающее поведение является одним из механизмов адаптации и нормального функционирования субъекта в трудной жизненной ситуации. В современной отечественной литературе совладание рассматривается как один из вариантов защитного поведения, опосредованный различными уровнями и особенностями организации индивидуальности.

Множество исследований стратегий совладания, проведенных на различных группах испытуемых и в различных обстоятельствах, свидетельствует в пользу сложной детерминации этого явления.

Понимание этих зависимостей может существенно обогатить психологию индивидуальности и очень важно с точки зрения оказания практической помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В частности, в отечественной психологии еще слабо изучен «вклад» различных уровней и отдельных переменных индивидуальности в совладающее поведение. Трудная жизненная ситуация относится к высокострессогенным жизненным ситуациям и может оказывать влияние на все уровни индивидуальности человека. В ответную реакцию на эту ситуацию (способы совладания) также включаются разные уровни интегральной индивидуальности.

Список использованных источников:

1. Альперович В.Д. Копинг-стратегии субъекта в связи с образами трудной жизненной ситуации в метафорах и социальной фрустрированностью // Экспериментальная психология. 2020. Том 13. № 3. С. 143–155. doi:10.17759/exppsy.2020130311
2. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций / Ф.Е. Василюк // Психологический журнал. – 1995. – Т.16. – №3 (май-июнь). – С.90–101.
3. Гришунина Е.В. Когнитивно-эмоциональная структура переживаний сложных жизненных ситуаций (на примере миграции и развода) // Консультативная психология и психотерапия. – 2011. – №4. – С.130–152.
4. Данилова С.В. Психологические особенности формирования стрессоустойчивости будущих социальных работников /С.В. Данилова// Научная сокровищница образования Донетчины. – Донецк, 2019, №2 – С. 84-88.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О ФУНКЦИЯХ И ДИСФУНКЦИЯХ МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА

Светлакова О.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы. Современная рыночная экономическая система основана на двойственных отношениях субъектов хозяйствования - малого и среднего бизнеса, с одной стороны, и крупного бизнеса, с другой. В то время как малые и средние предприятия обеспечивают мобильность и гибкость экономической системы, крупные предприятия обеспечивают конкурентоспособность и устойчивость. Взаимодействие крупных и малых предприятий и их соотношение в структуре мировой экономики начали интересовать экономистов на заре развития капиталистического способа производства, когда появились первые крупные мануфактуры, положившие начало процессу централизации капитала и производство [1, с.62].

В настоящее время крупные предприятия все чаще создают вокруг себя мелкие предприятия, в том числе на базе бывших филиалов, филиалов и дочерних предприятий. Таким образом, они повышают «рыночную гибкость», избавляются от нерациональных накладных расходов и сокращают налоговые платежи.

Методы и экономические механизмы формирования малого бизнеса сыграли важную роль в формировании российской модели взаимодействия малого и крупного бизнеса. Первоначально значительная доля малых предприятий была сформирована в результате прямой фрагментации крупных предприятий и фактически означала поток средств из государственного сектора в частный сектор [2, с.150].

Другая часть малых предприятий была сформирована путем создания дочерних предприятий крупного предприятия. Их основателем или одним из основателей было само предприятие. Такие фирмы обычно

создавались для решения конкретных задач, связанных с деятельностью «материнской» компании.

Третья группа малых предприятий была сформирована как автономные фирмы, которые впоследствии стали дочерними структурами крупных предприятий. Многие малые предприятия этой группы были созданы во время приватизации (полной или частичной) государственной собственности.

Цель статьи –рассмотреть функции и дисфункции малого и крупного предпринимательства в глазах студентов. В соответствии с целью, предлагается решить следующие **задачи**:

- 1) изучить степень научной разработанности данной проблемы в социологической науке;
- 2) провести эмпирическое исследование о малом и крупном бизнесе в представлениях студенческой молодёжи;
- 3) выявить представления обучающихся в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» о функциях и дисфункциях малых и крупных предпринимателях.

Краткий обзор существующих разработок. Различные социологические службы время от времени проводили исследования на эту тему –ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр. По мнению А.Р. Яковлева, эффективное существование малого бизнеса в экономическом пространстве без включения его в общую структуру крупномасштабной экономики [3]. В то же время возможны как взаимовыгодные формы сотрудничества, так и формы агрессивного поглощения и насильственного присоединения мелких фирм для реализации интересов крупных предприятий. Эффективность малых предприятий и продолжительность их жизненного цикла определяются возможностями сосуществования и поддержки со стороны крупного производства. В то же время определение статуса, роли и функций малого и крупного бизнеса, а также определение приоритетов и совместных интересов в решении общих проблем

становится необходимым и достаточным условием для достижения положительного эффекта от функционирования.

Для оценки эффективности взаимодействия малых и крупных предприятий часто используется термин «синергия», предложенный известным экономистом и теоретиком в области стратегического управления И. Ансоффом, который охарактеризовал его как разницу между общим эффектом совместного использования ресурсы и сумма частных последствий использования одних и тех же ресурсов отдельно [4, с.200]. Что касается рассматриваемой проблемы, то синергия оптимизирует взаимоотношения между крупными и малыми предприятиями, которая приводит к большим результатам, чем в тех случаях, когда они работают независимо.

Описание исследования и основные результаты. Социологическое исследование на тему «Имидж малого и крупного бизнеса в представлениях студенческой молодёжи» проводилось в декабре 2019 года. Генеральную совокупность составили обучающиеся очной формы обучения 4 курса образовательной программы бакалавриата и 1-2 курсов образовательной программы магистратуры финансово-экономического факультета и факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Эмпирическое исследование проведено с помощью метода сплошного опроса в форме анкетирования. Всего было опрошено 199 респондентов.

Анализируя ответы на вопрос о влиянии деятельности малых и средних предпринимателей, можно сделать вывод, что как мужчины (56%) так и женщины (53%) склоняются к тому, что их деятельность идет скорее на пользу, небольшой разрыв в мнениях мужчин (15%) и женщин (18%) выявился в однозначности пользы, но на порядок меньше от предыдущего мнения, затруднились дать ответ на этот вопрос как некоторые мужчины (27%) так и некоторые женщины (22%), так же мужчины (2%) и женщины (6%) отметили, что деятельность малых и средних предпринимателей

может идти скорее на вред, и малое количество женщин (1%) отметили, что деятельность таких предпринимателей идет однозначно на вред.

Анализируя ответы на этот вопрос, студенты разных курсов ответили так: студенты 4 курса меньше всего склоняются к тому, что деятельность предпринимателей идет однозначно на пользу (17%), больше всего они склоняются, что деятельность мелких и средних предпринимателей идет скорее на пользу, чем на вред (60%), о том, что деятельность таких предпринимателей идет скорее на вред, отметили 4% респондентов, никто из студентов 4 курса не отметил, что деятельность таких предпринимателей идет однозначно на вред, и затруднились определить (18%) степень полезности или вреда таких предпринимателей. У студентов 5 курса небольшое количество ответивших склоняется к тому, что деятельность таких предпринимателей идет однозначно на пользу (18%), большинство склоняется к тому, что деятельность предпринимателей идет скорее на пользу (43%), так же было отмечено как вариант, что деятельность мелких и средних предпринимателей идет скорее на вред (4%), но не было отмечено однозначного вреда, так же затруднились ответить на этот вопрос 35% респондентов. Студенты 6 курса еще меньше отметили однозначную пользу (15%) предпринимателей, а вот то, что деятельность идет скорее на пользу отметили половина опрошенных (51%), немного больше, чем предыдущие курсы, было отмечено, что деятельность предпринимателей идет скорее на вред (9%), в отличии от 4 и 5 курсов, студенты 6 курса отметили, что есть доля вероятности однозначного вреда (2%), и так же не смогли выбрать пользу или вред 22% студентов.

Анализируя ответы на этот вопрос по специальностям, можно заметить такую тенденцию как и в анализе ответов по курсам, что меньше всего определяют деятельность мелких и средних предпринимателей как однозначно идет на пользу – «Социология» и «Социальная работа» (14%), «Юриспруденция» (12%), «Экономика» (20%), а больше всего

утверждают, что деятельность таких предпринимателей идет скорее на пользу – «Социология» и «Социальная работа» (53%), «Юриспруденция» (63%), «Экономика» (50%), далее было отмечено, что деятельность мелких и средних предпринимателей идет скорее на вред – «Социология» и «Социальная работа» (3%), «Юриспруденция» (7%), «Экономика» (5%), так же было высказано мнение со стороны экономистов, что деятельность таких предпринимателей идет однозначно на вред (1%), и затруднились ответить на этот вопрос студенты специальности «Социология» и «Социальная работа» (30%), «Юриспруденция» (17%), «Экономика» (23%).

Отвечая на вопрос: «Какую пользу для общества приносят мелкие и средние предприниматели?», как мужчины (19%) так и женщины (23%) склоняются к тому, что мелкие и средние предприниматели создают новые рабочие места для общества, с небольшим отличием было замечено как у мужчин (15%) так и у женщин (17%) считают, что мелкие и средние предприниматели удовлетворяют спрос населения на товары и услуги; также считают, что такие предприниматели развивают конкуренцию – мужчины 11%, а женщины 8%; мужчинами (14%) и женщинами (9%) было отмечено, что благодаря предпринимателям происходит стимулирование экономического развития страны; меньшее количество респондентов склоняются к тому, что благодаря таким предпринимателям пополняется бюджет – мужчины (5%) и женщины (10%); отмечалось среди мужчин (8%) и среди женщин (4%), что благодаря таким предпринимателям появляются новые возможности для активных и предприимчивых людей; меньше всего мужчин (4%) склонялись к тому, что предприниматели часто занимаются благотворительной и спонсорской деятельностью; затруднились ответить на этот вопрос всего 15% мужчин и 13% женщин.

Анализируя ответы на данный вопрос, можно сделать вывод о том, что создание новых рабочих мест из-за деятельности мелких и средних предпринимателей занимает первое место у студентов 4 курса (26%), у

студентов 5 курса (20%) и у студентов 6 курса (14%); далее удовлетворение спроса населения на товары и услуги отметили 19% студентов 4 курса, 14% студентов 5 курса и 13% студентов 6 курса; о том, что деятельность мелких и средних предпринимателей способствует развитию конкуренции студенты 4 курса ответили 8%, студенты 5 курса – 9%, студенты 6 курса – 12%; стимулирование экономического развития страны считают пользой 11% студентов 4 курса, 8% - 5 курс, 12% студентов 6 курса; отчисление налогов, пополнение бюджета считают пользой 9% студентов как 4 курса так и 6 курса, а 10% студентов 5 курса; касательно повышения уровня и качества жизни всего общества выступает пользой для 16% студентов 4 курса, всего 4% студентов 5 курса отметили это как польза и 10% студентов 6 курса; меньше всего считают, что предприниматели часто занимаются благотворительной и спонсорской деятельностью 2% студентов 4 курса, студенты 5 курса так вообще не считают, всего 1% студентов 6 курса так считает; также есть те, кто затруднился ответить на этот вопрос 10% студентов 4 курса, 21% студентов 5 курса и 15% студентов 6 курса.

Рассматривая ответы на этот вопрос, можно увидеть, что студенты всех трёх анализируемых специальностей считают создание новых рабочих мест пользой, которую приносят мелкие и средние предприниматели – «Социология» и «Социальная работа» – 21%, «Юриспруденция» - 28%, «Экономика» – 20%. Также пользой считают то, что предпринимательство удовлетворяет спрос населения на товары и услуги – «Социология» и «Социальная работа» считают так 15%, «Юриспруденция» считает 16%, «Экономика» – 17%; небольшое количество респондентов считают, что благодаря предпринимателям повышается уровень и качество жизни – 5% студенты специальностей «Социология», «Социальная работа» и «Юриспруденция» и 7% студентов специальности «Экономика». Предприниматели обеспечивают сами себя средствами к существованию в качестве пользы считают 9% студентов

специальности «Социология» и «Социальная работа», всего 3% студентов-юристов и 6% студентов-экономистов; затруднились ответить на этот вопрос 11% студентов специальности «Социология» и «Социальная работа», 12% студентов специальности «Юриспруденция» и 15% студентов специальности «Экономика».

Половина опрошенных мужчин (50%) и немного меньше половины опрошенных женщин (47%) сталкивались как с положительной, так и с отрицательной деятельностью предпринимателей. Только с положительной деятельностью сталкивалось меньше 20% как мужчин, так и женщин. Не сталкивались ни с положительной, ни с отрицательной деятельностью 23% мужчин и 24% женщин. Только с отрицательной деятельностью сталкивались всего 2% мужчин и 1% женщин. Не смогли определиться с ответами на этот вопрос 23% мужчин и 24% женщин.

Как мужчины (52%), так и женщины (45%) считают, что деятельность крупных предпринимателей идет скорее на пользу общества. Меньше всего мужчины (2%) и женщины (1%) считают, что деятельность крупных предпринимателей идет однозначно на вред. Не смогли определить вред приносит или пользу деятельность предпринимателей 17% мужчин и 31% женщин.

Больше всего мужчин (20%) и женщин (25%) склоняются к тому, что благодаря крупным предпринимателям создаются новые рабочие места. Меньше всего мужчин (1%) и женщин (1%) считают, что крупные предприниматели часто занимаются благотворительностью и это идет на пользу общества. Не определили пользу для общества от крупных предпринимателей 20% мужчин и 18% женщин.

Большее количество мужчин (6%) и женщин (3%) считают, что вред крупных предпринимателей состоит в росте цен. В основном респонденты не определились с вредом, который наносят крупные предприниматели, мужчины (63%), женщины (90%).

Есть мнение студентов, что вред крупных предпринимателей наносится в качестве роста цен, так считают 2% студентов 4 и 6 курса и 7% студентов 5 курса. Однако в основном респонденты не определили вред, наносимый крупными предпринимателями – 91% студентов 4 и 6 курса и 76% студентов 5 курса.

Как мужчины (38%), так и женщины (36%) сталкивались как с положительными, так и с отрицательными результатами деятельности крупных предпринимателей. Меньше всего мужчин (4%) и женщин (1%) сталкивались только с отрицательными результатами. Затруднили ответить некоторые как мужчины (23%), так и некоторые женщины (31%).

Выводы. Рассматривая представления респондентов о вреде или пользе малых и средних предпринимателей, мы видим, что мужчины, женщины, студенты опрошенных специальностей и курсов, считают деятельность таких предпринимателей пользой для общества.

На вопросы о вреде, респонденты не смогли определить есть ли он вообще от малых и средних предпринимателей.

О том, какую пользу приносят малый и средний бизнес, мужчины и женщины почти в равных процентах считают, что малый и средний бизнес создает новые рабочие места, что в наше время очень необходимо, так же такие предприниматели удовлетворяют спрос населения на различные товары и услуги. Меньше всего респондентов считают, что малые и средние предприниматели могут заниматься благотворительной и спонсорской деятельностью.

О деятельности крупных предпринимателей, респонденты отозвались также позитивно. Однако, в отличии об отзывах о малых и средних предпринимателях, были и те, кто всё таки видит и вред наносимый такими предпринимателями. Вред состоит в том, что из-за крупных предпринимателей заметен рост цен на предоставляемые ими товары и услуги из-за возросшей конкуренции.

Как в отношении малых и средних предпринимателей, так и в отношении крупных, респонденты сталкивались как с положительными результатами их деятельности, так и с отрицательными.

Итак, подводя итог проделанной работы, можно заметить, что тенденция идет к тому, что малый и средний бизнес выходит вперед. Так как такой бизнес воспринимается респондентами более позитивно, отмечены позитивные качества, и такой бизнес может способствовать карьерному росту студентов.

Список использованных источников:

1. Набиев, Р.А. Совершенствование взаимодействия власти и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства / Р.А. Набиев, А.В. Мельников // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. - 2010. - № 2. - С.60-64.

2. Панасюк, А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк. 2-е изд., стер. – Москва: Изд-во «Омега-Л», 2008. – 265 с.

3. Яковлев, А.Р. Развитие институционального механизма взаимодействия крупных и малых фирм в современной российской экономике: дисс. канд. экон. наук: 08.00.01: Яковлев Анатолий Романович. — Волгоград, 2007. - 190 с.

4. Климова, Т.В. Имидж как технология социального управления: дисс. канд. соц. наук: 22.00.08 / Татьяна Васильевна Климова; Новосиб. гос. академ. эконом, и упр. – Новосибирск, 2002. - 243 с.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Свириденко Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

Постановка проблемы. В современном обществе многодетность воспринимается как подвергаемая сомнениям ценность. Хотя она является символом семейственности и семейного счастья, и о многодетных семьях прошлых столетий говорят как о «золотом веке» российской семьи и семейной культуры, но современные семьи зачастую предпочитают оставаться бездетными или малодетными.

Многодетная семья самой своей сущностью способствует реализации личностных и общественных потребностей. В многодетных семьях создаются благоприятные условия воспитания, поскольку дети растут в тесных взаимоотношениях друг с другом в семейном коллективе и как правило, с раннего возраста приучаются выполнять определённые обязанности и помогать друг другу.

Однако в экономическом плане именно многодетная семья оказывается в наиболее сложном положении, поскольку мать, как правило, не работает, а отец в одиночку не имеет возможности обеспечить семье нормальные условия существования. Кроме того, отмечается негативное и даже отрицательное отношение общества к многодетным семьям.

Целью статьи является изучение и анализ мероприятий по поддержке многодетных семей в Донецкой Народной Республике.

Задачи статьи:

- выявить уровень разработанности темы статьи;
- изучить специфику проведения мероприятий по поддержке многодетных семей;
- выявить степень влияния мероприятий на престиж многодетных семей;

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Тенденции взаимосвязей в многодетных семьях, основные проблемы и методы оказания помощи многодетным семьям освещены в работах Н.А. Бутрима [1]. Т.Я. Якилова в своих научных трудах уделяла внимание особенностям работы с многодетными семьями, основным видам деятельности, которые влияют на имидж многодетной семьи в современном обществе, но при этом Якилова уделяла мало внимания комплексному подходу работы с такими семьями, а больше рассматривала конкретные направления деятельности [5].

Описание исследования и основные результаты. Для поддержания и улучшения качества жизни многодетных семей, для повышения их имиджа в обществе им предоставляется различная финансовая, социальная и психологическая помощь. Рассмотрим основные аспекты деятельности, которая проводится в Донецкой Народной Республике, направленная на поддержку многодетных семей.

Многодетной считается семья, состоящая из родителей (или одного из родителей), трех и более детей возрастом до 18 лет (если дети обучаются в учебных заведениях на дневной форме обучения – до 23 лет). По предварительным данным, всего в республике насчитывается около 8000 многодетных семей.

Согласно законодательству, действующему на территории Донецкой Народной Республики, справка родителей многодетной семьи и справка ребёнка из многодетной семьи являются документами, подтверждающими статус многодетной семьи и детей из такой семьи, и их право на получение льгот.

Многодетные семьи имеют право на те же пособия при рождении третьего и последующего ребёнка, что и семьи, в которых воспитывается 1-2 ребёнка:

- пособие по беременности и родам;
- единовременная выплата при рождении ребёнка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;
- ежемесячная выплата пособия по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет.

Многодетным семьям предоставляется 50% скидка на:

- оплату за пользование жильем (квартирная плата),
- пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги).

Одному из работающих родителей предоставляется один раз в календарном году по заявлению дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Кроме того, детям из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Мать или отец могут прийти в школу со всеми документами и написать заявление на бесплатное питание. Помимо паспортов и свидетельств, необходимо предоставить данные о прописке несовершеннолетних, бумаги о доходах родителей. Рассмотрев документы, школа перенаправит их в орган социального обеспечения.

Многодетная семья имеет право на предоставление следующих льгот:

- 1) бесплатные препараты по рецепту для детей, не достигших 6-летнего возраста;
- 2) первоочередное обслуживание в больницах;
- 3) безвозмездный отпуск витаминов для детей;

- 4) бесплатные обеды и завтраки для школьников;
- 5) отдых в лагерях и санаториях без оплаты;
- 6) выдача школьной и спортивной формы;
- 7) одно свободное посещение музея, выставки или парка аттракционов (не чаще 1 раза в месяц).

Помимо денежных выплат, социальных услуг и льгот в Донецкой Народной Республике проводится ряд иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие положительного имиджа многодетных семей, такие как, тренинги, семинары, опросы по улучшению качества жизни таких семей, развлекательные мероприятия. Рассмотрим основные из них, которые проводились за последние несколько лет.

В июле 2019 года был проведен опрос среди многодетных семей по поводу их материального положения. В нем приняли участие 2300 многодетных семей в 19 городах ДНР. Опрос выявил положительную динамику в финансовом положении домохозяйств многодетных семей в Донецкой народной Республике. Об этом свидетельствуют данные Центра социологических исследований «Особый статус».

Опрос респондентов показал, что в июле 2019 года – по сравнению с июлем 2018 года – произошло сокращение на 4 п.п. (11% до 7%) числа граждан, определяющих уровень своего благосостояния как «критический». На 3 п.п. (18% до 15%) – число тех, кто определяет его как «плохой». При этом на 7 п.п. (с 41% до 48%) выросло число тех, кто относит себя с самой массовой категории – уровень достатка в семье «терпимый». Остальные показатели остались практически без изменений. Отмечается также что, наиболее заметное улучшение ситуации наблюдается в Енакиеве, Горловке, Снежном, Зугресе, Иловайске и Кировском. Критический уровень в этих городах был снижен на 4-20 п.п.

По информации Центра, 27% опрошенных многодетных семей в Донецке считают, что уровень жизни в столице улучшается (рост на 4 п.п. по сравнению с июлем 2018 года).

В августе 2019 года в Центрально-Городском районе города Макеевки состоялось благотворительное мероприятие было организовано и проведено благотворительное мероприятие для детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, детей, находящихся под опекой/попечительством, детей из многодетных семей, проживающих в Макеевке. В ходе мероприятия дети приняли участие в развлекательной программе с привлечением иллюзиониста, также мероприятие включало в себя элементы тренинга.

В Центрально-Городском районе города Донецк в ноябре 2019 года был проведен тренинг «Позитивное родительство» совместно с психологом, котором принимали участие также родители, воспитывающие более трех детей. Цель тренинга — формирование осознанной позиции позитивного родительства и укрепление института семьи.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о важности создания и поддержки позитивного социально-психологического климата в семье, умения слушать и слышать своего ребёнка, договариваться с ним и создавать атмосферу любви к ребенку.

В результате тренинга его участники получили знания о способах и методах налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, об оптимальных выходах из конфликтных ситуаций, возникающих в процессе воспитания.

Отделом по делам семьи и детей администрации города Ждановка в апреле 2020 года было организовано мероприятие с женщинами, которые являются многодетными матерями. Была проведена беседа с элементами тренинга о роли матери в воспитании детей.

В ходе беседы участницы встречи обсудили роль матери в многодетной семье и воспитании детей, умение находить различные варианты решения сложных ситуаций. Проблемы на работе, материальные трудности или просто усталость от накопившихся дел — негативные

эмоции требуют выхода и, к сожалению, не редко женщина невольно срывается именно на детях, что является совершенно недопустимым.

Участниками были выработаны правила — способы переключения на хорошее настроение. Памятки на данную тематику, разработанные специалистами отдела по делам семьи и детей, были вручены всем присутствующим.

В период с сентября по ноябрь 2020 в городе Енакиево был реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества жизни многодетных семей и повышения их имиджа в современном обществе. Была проведена благотворительная акция «Добровольцы – детям» (сбор канцелярских товаров, игрушек, развивающих игр для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами).

Культурно-досуговым центром г.Енакиево проводились конкурсно-развлекательные, тематические вечера, выставки рисунков, конкурсно-игровые программы, вечера чествования семей, выставка-презентация декоративно-прикладного искусства «Семья талантами богата», культурно-массовые мероприятия на территориях сельских поселений (творческие и тематические вечера; игровые, познавательные программы).

В сентябре 2020 года в городе Енакиево было проведено мероприятие, направленное на укрепление института семьи. Отделом по делам семьи и детей администрации г. Енакиево в коммунальном учреждении «Общеобразовательная школа I-III ступеней №2» было проведено общешкольное родительское собрание на тему: «Ответственность родителей за воспитание полноценного гражданина общества. Проблемы воспитания правовой культуры у детей».

Мероприятие проведено с целью правового информирования родителей. В ходе собрания участники ознакомились с работой отдела по делам семьи и детей администрации г. Енакиево по предупреждению раннего социального сиротства, оказанию помощи семьям для преодоления сложных жизненных обстоятельств. Кроме того, были

затронуты вопросы предупреждения насилия и жестокого обращения с детьми в семье.

В результате проведенного мероприятия его участники проинформированы относительно негативных последствий насилия и жестокого обращения с детьми в семье, ознакомлены с механизмом взаимодействия всех субъектов социальной работы в г. Енакиево по вопросам профилактики насилия в отношении детей и принятия соответствующих мер в случае выявления указанных фактов.

Выводы. Таким образом, в Донецкой Народной Республике проводится ряд мероприятий по поддержке многодетных семей. Данные мероприятия помогают улучшать качество жизни многодетных семей и повышать при этом их имидж и престиж. В наше время многодетной семье требуется предоставление различной помощи, поддержки и защиты со стороны государства, социальных служб и общества. Многодетная семья сталкивается с множеством проблем: материальные, жилищные, проблемы, связанные с образованием детей и с их здоровьем, но при этом крайне важно уделять внимание проблеме, которая связана с престижем многодетных семей, с их отношениями с микросредой и социумом в целом, тому какие появляются в обществе стереотипы восприятия многодетных семей и представления людей об их жизни в современном обществе.

Деятельность, которая проводится социальными службами по повышению престижа многодетных семей в Донецкой Народной Республике, показывает результаты, но оценить эффективность мероприятий в краткосрочный период затруднительно.

Вопрос повышения престижа многодетных семей требует всестороннего рассмотрения и изучения, а также же улучшения предоставления материальной, социальной и психологической помощи многодетным семьям. Комплексный подход поможет улучшить их

качество жизни с последующим изменением общественного мнения о многодетных семьях в положительную сторону.

Список использованных источников:

1. Бутрим, Н.А. Специфика проблем современной многодетной семьи / Н.А. Бутрим. – Самара: СПТ, 2012. – 176 с.
2. Мацковский, М.С. Социология многодетной семьи / М.С. Мацковский. – Москва: Знание, 1999. – 452 с.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебное пособие / Е.И. Холостова. – Москва: Дашков и Ко, 2004 – 692 с.
4. Шеляг, Т.В. Социальный статус многодетных семей и их способность к самопомощи / Т.В. Шеляг. – Москва: МГУ, 2005. – 93 с.
5. Якилова, Т.А. Проблемы многодетной семьи / Т.А. Якилова. – Владивосток: ДВГТУ, 2001. – 411 с.

ДИНАМИКА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Сергеев С.С.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. Обучение может быть представлено как единство управленческих функций, которые циклично сменяют друг друга. Такой цикл представлен целеполаганием, этапами сбора и переработки информации, прогнозирования, принятия решений, организации исполнения, общения и коммуникаций, контроля и коррекции.

Проблема познания специфики механизмов целеполагания актуальна в различных сферах интеллектуальной и коммуникативной деятельности. Исследования психологических механизмов процессов постановки целей в учебной деятельности, проведенные за последние десятилетия рядом авторов способствовали в значительной мере разработке теории

целеполагания. Целеполагание как одна из основных функций управления образовательным процессом.

Развитая способность к целеполаганию способствует четкому видению перспектив и возможностей личной и профессиональной самореализации субъекта. Поскольку цель придает жизни смысл, временную перспективу, создает определенное направление в жизни, реализация в учебно-воспитательном процессе высшего профессионального образования программы развития способности к целеполаганию у студентов и аспирантов должна способствовать формированию специалистов, готовых к самообразованию и самосовершенствованию в образовании и профессиональной деятельности [1].

Проблема целеполагания обостряется в связи с подготовкой перехода к компетентностному обучению. Одним из эффективных направлений повышения качества подготовки специалистов (бакалавров, магистров) является создание системы целеполагания, адекватной требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования [2]. Цель является системообразующим элементом обучения студента. Она «цементирует» все этапы учебной академической и практической деятельности будущего специалиста [3]. От качества постановки цели зависит уровень и прочность усвоения знаний, приобретения умений и навыков, формирование компетенций.

Многие действующие методы преподавания не уделяют должного внимания развитию профессионально-важных и личностных качеств студентов. В частности, это касается такой важной характеристики, как целеполагание. Вместе с тем, эффективность деятельности современного человека и его результаты напрямую связаны с тем, насколько он грамотно и осознанно определяет для себя цели. В наибольшей степени это касается управленческих кадров, на которых возложена ответственность за успех всей организации. В связи с этим возникает острая необходимость в

развитии целеполагания как неотъемлемой характеристики деятельности будущих специалистов социальной защиты населения ещё на этапе вузовского обучения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблеме целеполагания посвящены работы виднейших ученых как за рубежом (Р. Акофф, Ф. Эмери, Д. Биллинг, Б. Блум, Д. Кратвол, Б. Мусиа, Н. Гренлунд, К. Роджерс, А. Хэтроу, Е. Симпсон, Б. Браун и др.), так и в России (Ю.Н. Кулюткин, О.Е. Лебедев, Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талызина, К. Денек, Д. Толлингерова, И.А. Володарская, А.М. Митина, О.К. Тихомиров, А.М. Цирульников, В.П. Беспалько, Г.И. Батурина, И.Я. Лернер, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя и др.).

Именно достижение поставленной цели является критерием эффективности всякой деятельности. Поэтому целеполагание определяет формирование готовности, являясь одним из факторов, которые необходимо учитывать при профессиональной подготовке специалистов. Целеполагание определяется как формулировка или выбор цели функционирования организации, а также ее конкретизация на подцели и их согласование [7]. Всякая профессиональная подготовка оказывает влияние на систему представлений о профессиональной деятельности. Для исследования и развития целеполагания как компонента психологической готовности наиболее адекватным представляется системный подход. На практике подходом, позволяющим решать подобную задачу, является коучинг как системная технология развития. С целью выявления представлений студентов об основных задачах управленческой деятельности было проведено исследование в рамках модели логических уровней, разработанной Р. Дилтсом, которую в настоящее время эффективно используют в коучинге. Р. Дилтсом была разработана универсальная системообразующая модель мышления о личностных изменениях, которая может быть использована на каждом этапе обучения и развития человека, группы и организации, получившая название

«логические уровни внимания», или «уровни классификации информации» [3]. М. Аткинсон назвала эти уровни «логическими уровнями мышления» [4], с помощью которых можно наблюдать за системой мышления человека. Они позволяют систематизировать представления человека о себе и своих целях, привести их в соответствие с ценностями и определить необходимые ресурсы.

Описание исследования и основные результаты. В нашем исследовании мы осуществили попытку определить динамику целеполагания студентов – психологов за период обучения в вузе.

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в промежутке от конца марта 2021 г. до начала апреля 2021 г. Основную часть выборки исследования составили студенты – социальные работники. Количество выборки – 24 человек. Возраст испытуемых колебался от 17 до 25 лет. Все испытуемые были поделены на две группы. Критерием комплектации групп явился курс обучения.

В Выборку 1 вошли учащиеся 1 курса (12 человек). Выборка 2 – учащиеся 4 курса в количестве 12 человек.

Целью нашей работы было исследование динамики целеполагания у будущих социальных работников в период обучения.

В качестве психодиагностического инструментария мы использовали следующие методики: методика исследования целевой направленности личности (Я.В. Васильев); методика «Личностный дифференциал» (адаптирована сотрудниками психоневрологического института им. В.М. Бехтерева); «Тест-опросник измерения мотивации достижения» И. Мехрабиана (в модификации М.Ш. Магомед-Эминова).

В результате исследования обнаружено что для первокурсников характерно, уверенность в том, что все зависит от самого человека. Однако, с одной стороны, свои задачи ставят неразумно - выдвигаются цели меркантильного характера - иметь машину, квартиру, дом, то становится ясным, что самому заработать сейчас такие деньги невозможно,

а, с другой стороны. Для них характерен малый выбор способов решения задач, так как им трудно перестроить стереотипные механизмы достижения целей.

Для обучающихся четвертого курса характерен высокий показатель самооценки обеспечивается уверенностью в свои силы, но не из-за простоты достижения целей, а потому что они уверены в правоте поставленных целей, но их достижение не является простым, а порой и совсем невозможным.

При содержательном анализе целей, в котором проявляется мотивация, автор выделяет три уровня. Для первокурсников характерен первый уровень мотивации, который характеризуется меркантильной, утилитарной мотивацией. Испытуемые в завершаемых предложениях указывают на эгоцентрические цели, связанные с удовлетворением физиологических потребностей, бытовых благ и сиюминутных интересов. Если рассмотреть этот уровень через категорию «Осознанность», то мы видим, что у испытуемых высказывания однозначны, и в них отсутствует контекст или второй план диалогической речи. Потребностная сфера проецируется на прямую и мотивационной сфере не прикрывается меркантильность и утилитарность желаний. Если внутренний голос рассматривать как совесть или чувство вины, то совесть или чувство вины в широком слове отсутствуют. Сомнений по поводу выдвигаемых целей у испытуемых нет.

Размышление о путях достижения целей и учета условий также отсутствует. Это свидетельствует о том, что отсутствует выбор средств по достижению цели. Раз отсутствует выбор, то значит и отсутствует мыслительный процесс. Поэтому ведущим познавательным процессом на первом уровне направленности личности является память. Испытуемым легко и просто выдвигать цели, которые не выносятся далеко вперед, не надо прокладывать многоэтапные траверсы подцелей, а проще изъять из памяти наиболее желаемое, на сущее хотение и воспроизвести его из

представления в вербальную формулировку - прозрачную, простую и желательную.

Для обучающихся четвертого курса характерно преобладание второго уровня мотивации ситуативном, основанном на четком представлении о целях деятельности и условиях их достижения. Такую мотивацию следует рассматривать как осознанную и престижную, потому что в завершенных предложениях присутствуют оценочные характеристики. Этот уровень связан с осознанием выбираемой цели уже на стадии первичного актуального списка. Испытуемые, составляя его уже для себя, фиксируют в тексте существенные параметры достижения цели. Например, «Закончу институт и устроится работать по специальности». Осознанность является главной особенностью второго уровня, подтверждает составление второго списка целей по их значимости для личности. Испытуемые довольно легко корректировали этот список, выдвигая на выше социально значимые цели.

Мы получили данные, которые свидетельствуют о том, что половина испытуемых студентов первого курса (50%) имеют более высокий уровень мотивации достижения. Что же касается студентов четвертого курса, процент людей, имеющих высокий уровень мотивации достижения несколько, хотя и незначительно ниже – 42%. У испытуемых четвертого курса в большей степени выражен средний уровень мотивации достижения (58%) и совсем не выражен низкий (0%).

В первой группе имеются испытуемые, которые характеризуются низким уровнем мотивации достижения или другими словами – высоким уровнем мотивации избегания неудач (8%). Во второй группе испытуемых в среднем уровень мотивации достижения меньше чем во второй группе, у которых этот уровень является доминирующим.

Следует отметить, что в первой группе отсутствуют испытуемые с низким уровнем мотивации достижения (высоким уровнем мотивации избегания неудач).

При анализе мы обнаружили, что для первокурсников характерно преобладание далеких целей над близкими. А для обучающихся четвертого курса наоборот преобладание близких целей над дальними. Для первокурсников характерно, уверенность в том, что все зависит от самого человека. Свои задачи ставят неразумно - выдвигаются цели меркантильного характера - иметь машину, квартиру, дом, то становится ясным, что самому заработать сейчас такие деньги невозможно. Для них характерен малый выбор способов решения задач, так как им трудно перестроить стереотипные механизмы достижения целей.

Для обучающихся четвертого курса характерен высокий показатель самооценки обеспечивается уверенностью в свои силы, но не из-за простоты достижения целей, а потому что они уверены в правоте поставленных целей, но их достижение не является простым, а порой и совсем невозможным. Чем выше значимость целей, тем соответственно выше отношение к ним. Для обучающихся четвертого курса характерно преобладание второго уровня мотивации ситуативном, основанном на четком представлении о целях деятельности и условиях их достижения. Таковую мотивацию следует рассматривать как осознанную и престижную, потому что в завершенных предложениях присутствуют оценочные характеристики.

В отличии от первокурсников обучающиеся четвертого курса выдвигают на первый план значимые цели, например, «Закончу институт и устроится работать по специальности». Для первокурсников характерен первый уровень мотивации, который характеризуется меркантильной, утилитарной мотивацией, с удовлетворением физиологических потребностей, бытовых благ и сиюминутных интересов.

Обучающиеся четвертого курса, как правило, одновременно с учебой решают и иные проблемы: они стремятся найти работу по специальности, обзаводятся семьями, определяют личные, гражданские, социальные и

политические приоритеты. Именно этими обстоятельствами можно объяснить падение интереса к учебе у студентов от курса к курсу.

Поиск путей разрешения данной проблемы привёл к созданию определённой модели организации обучения. Ключевая идея её заключается в оказании теоретической и практической помощи студентам с целью успешного формирования у них умений целеполагания.

Поскольку целеполагание предусматривает обязательное включение его в образовательный процесс, то в структуре формирования общих целей, так или иначе, отражается логика программы подготовки специалиста. Целостная, динамическая система подготовки социального работника предполагает изучение не только ряда теоретических дисциплин, но и практического курса. Целевая установка варьируется на разных этапах подготовки специалиста.

В современном обществе в условиях постоянного обновления научного знания и повышения требований к специалистам различных областей все большее значение приобретают профессионально-личностные качества и способности выпускников вузов. При подготовке специалистов теоретические дисциплины, предусмотренные государственными образовательными стандартами, призваны обеспечивать формирование высокого уровня теоретического мышления, способностей соотносить понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными явлениями, творчески использовать теоретические положения для практического решения профессиональных задач.

В качестве современного метода междисциплинарного уровня в настоящее время широко используется когнитивный подход, в рамках которого «появилась возможность широкого обмена идеями, моделями и другими научными результатами исследователей, работающих разными методами над сходной проблематикой (либо использующих сходные методы в разных предметных контекстах)».

Этот подход объединяет несколько наук, включая, в первую очередь, психологию познавательных процессов. Когнитивная психология опирается на положения о том, что человек является существом мыслящим, а часть когнитивных процессов человека протекает алгоритмично.

Выводы. Предложен подход моделирования целеполагания который является попыткой составления обобщенной схемы сквозных целей в системе подготовки выпускников специальности социальная работа. Как следует из изложенного, речь идет, прежде всего, о системе обучающих целей. Модель приобретет завершенную структуру при органичном включении в нее развивающих и воспитательных целей. Данная модель организации учебно-методической помощи, во-первых, поможет более эффективно организовать процесс формирования умений целеполагания; во - вторых, позволит обучающимся специальности 39.03.02 «Социальная работа» осмысленно осуществлять процесс целеполагания.

Перспективные направления исследования заключаются в проведении лонгитюдных исследований, направленных на изучение динамики развития интеллектуальных, личностных и деятельностных аспектов способности к целеполаганию, а также гендерных, возрастных, профессиональных особенностей проявления этой способности и влияния отдельных качеств на процесс ее развития.

Список использованных источников:

1. Воробьева И.Н. Эффективность развития способности к целеполаганию у менеджеров: автореф. дис. ... канд. психол. наук / И.Н.Воробьева; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М., 2009. – 25 с.
2. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы / О.С. Газман // Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Петровского. - М., 2009. – 124 с.

3. Гусякова Н.И. Психологические механизмы становления и развития профессионального сознания студентов педвуза: дис. док. психол. наук / Гусякова Н.И. 2006. – 494 с.

4. Данилова С.В. Профессионально-этическая ответственность студентов социальных работников, как фактор формирования управленческих способностей /С.В. Данилова// Научная сокровищница образования Донетчины. – Донецк, 2018, №2 –С. 72-76.

5. Кардовская Е.К. Развитие профессионального самосознания студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа» // Южно-российский журнал социальных наук. – 2011. – № 2. – С. 62–69.

СОГЛАСОВАННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ КАК ОСНОВА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Ставицкий Д.И.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы, введение. В современном мире изменились роли мужчин и женщин в производственных отношениях и в семье, изменилась структура половой стратификации, а также характер социализации мужчин и женщин.

Ломка социальных институтов, ранее защищавших деятельность семьи, значительно усложняет функционирование семьи. Разрушение прежней, традиционной идеологии в отношении семьи и отсутствие новой, которая помогла бы сплочению и обретению чувства принадлежности, нестабильное материальное положение современных семей, отсутствие устойчивых нравственных ценностей приводит к тому, что семьи легко распадаются. В этих условиях возрастает роль супружеского взаимодействия, так как многие проблемы семьи должны решаться на микроуровне – в рамках личных отношений домочадцев.

Супружеские отношения влияют на характер семейного равновесия. Они представляют собой стержень для формирования прочих отношений в семье. Выполнение семьей её функций имеет значение не только для её членов, но и для общества в целом.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Изучением функций, выполняемых супругами в процессе семейной жизни, занимались многие как отечественные, так и зарубежные ученые: Ю. Е. Алешина, В. Дружинин, В. А. Сысенко, Л. Б. Шнейдер Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис, В. Сатир, Д. Фримен и др.

Семейные функции можно представить в виде структуры семейных ролей. Процесс возникновения и функционирования ролевой структуры семьи является одной из главных сторон ее становления и развития как социальной и психологической общности. В условиях существования разных норм и образцов ролевого поведения этот процесс тесно связан с межличностными отношениями супругов и их установками. В настоящее время качество межличностных отношений супругов определяется, прежде всего, тем, как воспринимают их сами супруги. Поэтому, актуальным является исследование представлений самих супругов о социально-ролевом взаимодействии в семье, их удовлетворенность этим взаимодействием.

Описание исследования и основные результаты. В связи с изменением семейных функций в современном обществе центральной проблемой при исследовании семьи становится проблема качества брака. В научной литературе по проблемам семьи существует некоторая размытость в терминологии, в частности, в дефиниции устойчивости брака. В работах, посвященных этой проблематике, можно встретить такие понятия, как «устойчивость», «стабильность», «качество брака», «супружеское счастье», «благополучие семейных отношений» и т. д.

Стабильность и удовлетворенность браком – связанные понятия, но их нужно различать, причем различия связаны с разделением подходов к изучению качества брака на социологический и психологический.

В русле социологического подхода достаточным показателем успешности супружеских отношений является сам факт сохранности брака, то есть отсутствие развода. Эта характеристика получила название стабильности брака и широко используется в различных демографических, социологических и других исследованиях. В специальной литературе под понятием «стабильность» обычно понимают «прочность», установившийся режим, в противовес конфликтности, критической ситуации в семье, завершающейся разводом [1]. Эта характеристика имеет много преимуществ (здесь практически отсутствует проблема измерения, достаточно знать, разведены супруги или нет, благодаря чему в исследовании может быть проанализирована фактически любой величины выборка респондентов). Но есть и свои недостатки, самый существенный из которых состоит в том, что факт сохранности брака практически ничего не говорит о том, как супруги оценивают свои взаимоотношения, насколько они счастливы в браке, а для целей социально-психологического исследования, тем более для осуществления коррекции, важно именно это [2]. Кроме того, юридическая сохранность брака вовсе не означает, что супруги действительно живут друг с другом и ведут совместное хозяйство.

В психологических исследованиях основной акцент ставится на изучении именно удовлетворенности браком. Большинство специалистов определяют ее как внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к собственному браку.

Стабильность семьи и удовлетворенность браком не взаимоисключающие понятия, они имеют много общего, но однозначного значения они не имеют – высокостабильные браки не всегда характеризуются высоким уровнем удовлетворенности браком (например, для традиционных семей вполне обычен стабильный брак при полной неудовлетворенности супругов

своими отношениями, а в современной семье подобная неудовлетворенность может привести к разрыву даже при наличии детей) [3].

Многими учеными установлено существование определенной зависимости между удовлетворенностью браком и выполнением супругами своих ролевых обязанностей. При этом, семейные роли могут быть традиционными, товарищескими, партнерскими. Традиционные роли характерны для традиционного уклада семьи (главенство мужчины, четкое распределение обязанностей), товарищеские и партнерские – для эгалитарного (основанного на равенстве супругов) уклада [4].

Существуют и некоторые гендерные различия в тех факторах, которые влияют на удовлетворенность браком. Так, удовлетворенность браком мужчин связана с таким фактором, как доход семьи. В этом, возможно, сказывается традиционно присущая им роль кормильца. На данную закономерность, в частности указывает и Г. Навайтис: у мужчин с ригидно закрепленной установкой на материальное обеспечение семьи при неудачах финансового или профессионального характера проявляется не только негативная оценка отношений в семье, но и снижение удовлетворенности интимными отношениями с женой [5].

Главное для стабильного брака, по оценкам женщин – справедливое распределение бытовой нагрузки между супругами, полноценный отдых в семье, сексуальная гармония, взаимопонимание с детьми, удовлетворенность психологической атмосферой, общением, дружеская расположенность и забота. Удовлетворенность браком у женщин взаимосвязана также со степенью интернальности (внутреннего локуса контроля) мужей – чем выше показатели интернальности мужчины, тем больше удовлетворенность браком у его жены. Соответственно, экстернальность мужей (внешний локус контроля) связана с меньшей удовлетворенностью браком у женщин [6]. Интернальность предполагает ответственность, зрелость личности. Соответственно, можно предположить, что брак с более ответственным, зрелым мужчиной оказывается субъективно более благоприятен для женщин.

Это подтверждает и выявленная в некоторых исследованиях взаимосвязь удовлетворенности женщин с наличием работы у их мужей. В то же время подобных взаимосвязей в факторах удовлетворенности мужчин не наблюдалось. Можно предположить, что мужскую удовлетворенность браком детерминируют несколько иные особенности жен (например, любовь жены, которая может проявляться в эмоциональной теплоте отношения к мужу) [7].

Современные исследования показали, что удовлетворенность супругов браком коррелирует между собой: большей удовлетворенности в браке мужа соответствует большая удовлетворенность жены, и, наоборот, при низкой удовлетворенности браком мужчины его жена также не удовлетворена браком [4].

Анализ и обобщение научных источников позволил организовать и провести эмпирическое исследование, целью которого было определить особенности согласованности ролевого взаимодействия супругов на разных этапах семейной жизни.

Супружеские пары исследовались на трех этапах семейного цикла исходя из периодизации В.А. Сысенко – в период до 5 лет супружеской жизни («молодые» супруги), от 10 до 20 лет супружеской жизни («средние» супружеские пары») и более 20 лет супружеской жизни («пожилые» супруги). Выборка состояла из 15 супружеских пар: по 5 супружеских пар – представителей каждого из трех этапов.

В своем исследовании мы использовали метод тестирования, методы математической статистики (описательную статистику).

Для достижения поставленной цели был разработан комплекс психодиагностических процедур, включающих следующие конкретные психодиагностические методики:

- методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой – с целью определения когнитивной составляющей ролевых установок супругов, семейных ценностей и их согласованности;

- проективный метод ЦТО (Цветовой тест отношений) – для определения эмоциональной составляющей ролевых установок супругов и их адекватности.

Анализ результатов эмпирического исследования выявил следующее:

1. «Молодые» супружеские пары прежде настроены на социальную активность и внешнюю привлекательность (свою собственную и брачного партнера). Для данного этапа супружества характерен наибольший процент несогласованности и конфликтности в различных сферах семейной жизни. Самой конфликтоопасной является сфера идентификации с брачным партнером: большинство молодых мужчин ориентированы на личную автономию, а большинство женщин уже в начале брачного союза стремятся к общности интересов, совместному времяпровождению с супругом.

2. На среднем этапе супружества и у мужчин, и у женщин когнитивные установки становятся более уравновешенными: все сферы семейной жизни приобретают приблизительно равную ценность. Не совсем адекватны лишь ожидания мужей относительно социальной активности жен (жены готовы к большей социальной активности, чем предполагают мужья).

3. Когнитивные установки супругов к этапу «пожилого» брака приближаются к модели распределения обязанностей в традиционной семье: у женщин возрастает значимость хозяйственно-бытовой сферы и снижается значимость сферы социальной активности, у мужчин несколько снижается стремление к общности интересов. Наблюдается также неадекватность ролевых ожиданий жен в отношении выполнения мужьями эмоционально-психотерапевтической функции: мужья несколько эмоционально «отдаляются» от жен по сравнению с предыдущим этапом, а женщины продолжают ожидать от мужей прежней эмоциональной поддержки.

4. Согласованность семенных ценностей возрастает к середине супружества во всех сферах семейной жизни и несколько снижается к периоду стажа супружеской жизни более 20 лет в некоторых сферах, оставаясь для большинства сфер согласованными.

5. Динамика эмоциональных установок супругов заключается в том, что с увеличением стажа семейной жизни мужчины положительно относятся к большинству семенных функций и их выполнение не вызывает у них протеста. Исключение составляет лишь сексуальная функция, о чем свидетельствует ухудшение оценки мужчинами себя как сексуального партнера с увеличением семейного стажа. Женщины в «молодых» супружеских браках не слишком высоко оценивают себя как сексуальных партнерш и «хозяек», что демонстрирует их соответствующее отношение к данным семейным функциям. Все остальные семейные роли принимаются молодыми женщинами положительно. Женщины в «средних» супружеских парах все семейные роли принимают положительно, особенно высоко оценивая себя как родительниц и подруг. Женщины в «пожилых» браках наиболее высоко оценивают себя как хозяек.

5. Мужчины положительно относятся к выполнению женщинами родительской и хозяйственно-бытовой функций, причем это отношение с увеличением стажа семейной жизни становится все лучше. На всех этапах супружества мужчины также положительно оценивают выполнение женщинами эмоциональной и интимно-сексуальной функций. Отношение к жене как к добытчице материальных средств наиболее положительное у мужчин в «средних» браках.

6. Отношение женщин к мужьям в плане выполнения ими родительской, хозяйственно-бытовой функций и функции материального обеспечения с каждым новым этапом супружества меняется в положительную сторону. Отношение к мужу как к сексуальному партнеру изменяется от сугубо положительного в «молодых» браках к нейтральному в «средних» и «пожилых» браках. А отношение к выполнению мужем

эмоциональной функции меняется от нейтрального в «молодых» браках к положительному – в «средних» и снова к нейтральному – в «пожилых» браках.

Выводы. Ролевое взаимодействие супругов не устанавливается раз и навсегда и меняется на протяжении жизненного цикла семьи. Удовлетворенность браком и семейной жизнью в целом, при этом, зависит не столько от того, как распределены семейные роли, а от того, насколько такое распределение устраивает обоих супругов.

Поскольку на каждом этапе семейного цикла имеются свои типичные проблемы в ролевом взаимодействии супругов, представляется целесообразным составить коррекционную программу социально-ролевого взаимодействия в семье, что нами и предполагается осуществить в рамках подготовки дипломной работы.

Список использованных источников:

1. Алёшина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю. Е. Алёшина. – М.: Класс, 2004. – 202с.
2. Голод С. И. Социально-демографический анализ состояния и эволюции семьи / С. И. Голод // Трансформация российской семьи в условиях глобализации: теоретическое и экспериментальное моделирование процессов: сборник РФФИ. – М., 2008. – С. 37 - 56.
3. Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А. Сысенко. – М.: Мысль, 1993. – 175с.
4. Андреева Т.В. Психология семьи: Учебное пособие / Т.В. Андреева. – 3-е изд. – С.Пб.: Питер, 2018 – 535 с. – (Стандарт третьего поколения).
5. Навайтис Г. Семья в психологическом консультировании / Г. Навайтис. – Калининград, 1999. – 254 с.
6. Прохорова О. Г. Психология семьи. Психологическое здоровье: учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. – 2-е изд.,

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 152 с. – (Университеты России).

7. Реан А. А. Психология изучения личности / А. А. Реан. – С.Пб: Издательство Михайлова В.А., 1999. – 288 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Токарь Ю.А.
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Изучение поведения людей, выходящих за рамки установленной морали, сохраняет свою актуальность среди современных социологов. Не бывает такого общества, где все его члены ведут себя в соответствии с установленными правилами. Пока будут какие-либо установки, некоторые люди будут стремиться их нарушить.

Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов, социальных психологов, медиков, работников правоохранительных органов, педагогов [6].

В любом сообществе всегда существуют социальные нормы, принятые в данном обществе, по которым оно живет. Отклонение от этих норм или их несоблюдение называется социальным отклонением или девиацией.

Наиболее актуальной в этой ситуации становится проблема социального регулирования девиантного поведения, направленного на профилактику и преодоление причин, обуславливающих девиантное поведение личности, социальной группы и даже отдельных социальных слоев, разработку форм и методов достижения позитивного социального результата.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В настоящее время среди исследователей наблюдается повышенный интерес к проблеме девиантного поведения. Научное изучение отклонений осуществляется в психологии, криминологии, психопатологии, социологии [7].

Девиантное поведение как определенный конструкт изучалось разными научными направлениями.

Основные исследовательские подходы к изучению причин появления и распространения девиантного поведения. К передовым зарубежным ученым изучающим девиантное поведение следует отнести: Д. Гарланд, Дж. Янг, Дж. Феррел, К. Хейворд, Р. Куинни и В. Чемблисс, М. Брустен, Ф. Зак и др.

Изучением девиантного поведения в отечественных исследованиях, занимались представители различных отраслей науки. Особенное значение для становления социологии девиантного поведения имеет вклад таких ученых как Я.И. Гилинский, В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук, В.М. Коган, Л.И. Спиридонова и др., разрабатывающих комплексную теорию исследования девиаций. Современные ученые изучающие данный вопрос: Позднякова М.Е., Маслова О.М., Шурыгина И.И., Рыбакова Л.Н., Гилинский Я.И.

Р.К. Мертон предложил свое понимание аномии, сосредоточив внимание на анализе дисфункциональных явлений в обществе. Причины девиации он видел в разрыве между целями общества («культурная структура») и социально одобренными средствами осуществления этих целей, нормами социальных институтов («социальная структура»), что дает постоянное напряжение в социальной системе. Мертон выделил такие 5 способов аномического приспособления, как конформность, инновация, ритуализм, ретризм, мятеж. Он также сформировал концепцию «беззакония», которая основывается на социально-культурной диссоциации целей и инструментальных средств их достижения. Главная

гипотеза Р. Мертона заключается в том, что отклоняющееся поведение с социологической точки зрения может быть рассмотрено как симптом рассогласования между культурно предписанными стремлениями и социально структурированными средствами их реализации.

Т. Селлин подчеркивал, что девиации возникают в результате конфликтов между культурными нормами. Конфликт, по его мнению, возникает потому, что интересы группы не соответствуют нормам большинства.

Миллер расширил идею Селлина о взаимосвязи между культурой и девиантным поведением. Он утверждал, что существует ярко выраженная субкультура низшего слоя общества, одним из проявлений которого являются групповые правонарушения. Эта субкультура придает значение ценностям риска, везения, стремления к острым ощущениям.

Я.И. Гишинский считает, что основным источником отклоняющегося поведения выступает социальное неравенство. Непосредственной причиной девиации являются социально-экономические противоречия: противоречия между «относительно равномерно растущими потребностями людей и существенно неравными возможностями их удовлетворения, зависящими прежде всего от социальной позиции индивидов и общественных групп, их места в социальной структуре общества» [3, с. 26].

Анализ литературы показывает, что среди специалистов по девиантному поведению не существует единства в вопросе о том, что считать девиацией. Одни считают, что речь идет о любых отклонениях от принятых в обществе правовых или нравственных. Другие авторы предлагают включить в это понятие только нарушения правовых норм, третьи - различные виды социальной патологии, такие как безработица, душевные заболевания, бедность, бродяжничество.

Описание исследования и основные результаты. Опираясь на идею аномии, Роберт Мертон разработал анемическую концепцию

девиации. Он утверждал, что базовой причиной любой девиации является разрыв между институциональными культурными целями и доступностью социально одобряемых средств для достижения этих целей. Среди множества элементов социальной структуры Р. Мертон выделяет два, особенно, по его мнению, важных. Первый — это определенные культурой данного общества намерения и интересы, которые выступают в качестве «законных» целей — приемлемых для всего общества или же отдельных его слоев, социально одобряемых. Данные намерения и интересы называются институциональными. Второй элемент определяет, регулирует социально одобряемые средства (способы достижения этих целей) и контролирует их применение.

Р. Мертоном была разработана типология поведения личностей в их отношении к целям и средствам. Согласно этой типологии отношение к целям и средствам любой личности укладывается в следующие классы:

- конформист принимает как культурные цели, так и институциональные средства, одобряемые в обществе, и является лояльным членом общества;

- новатор пытается достигнуть культурных целей (которые он принимает) неинституциональными средствами (включая незаконные и криминальные);

- ритуалист принимает институциональные средства, которые абсолютизирует, но цели, к которым он должен стремиться с помощью этих средств, игнорирует или забывает. Ритуалы, церемонии и правила для него являются основой поведения, в то же время оригинальные, нетрадиционные средства им, как правило, отвергаются;

- изолированный тип отходит как от культурных, традиционных целей, так и от институциональных средств, необходимых для их достижения (например: бомжи, наркоманы, алкоголики);

- мятежник пребывает в нерешительности относительно как средств, так и культурных целей; он отступает от существующих целей и средств,

желая создать новую систему норм и ценностей и новые средства для их достижения.

При использовании этой типологии важно помнить, например, что люди никогда не могут быть полностью конформными к нормативной культуре или быть полными новаторами. В каждой личности присутствуют в той или иной степени все перечисленные типы. Однако какой-то из типов обычно проявляется в большей мере и характеризует личность.

Таким образом, отклоняющееся поведение играет в обществе двойственную роль: с одной стороны, представляет угрозу стабильности общества, с другой - поддерживает эту стабильность.

Так, например, при наличии в обществе или социальной группе многочисленных случаев социальных отклонений люди утрачивают чувство ожидаемого поведения. Происходит дезорганизация культуры и разрушение социального порядка.

С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним из путей адаптации культуры к социальным изменениям. Нет такого современного общества, которое долгое время оставалось бы статичным. Даже совершенно изолированные от мировых цивилизаций сообщества должны время от времени изменять образцы своего поведения из-за изменения окружающей среды. Но новые культурные нормы редко создаются путем обсуждения и дальнейшего их принятия всеми членами социальных групп. Новые социальные нормы рождаются и развиваются в результате повседневного поведения индивидов, в столкновении постоянно возникающих социальных обстоятельств. Отклоняющееся от старых, привычных норм поведение небольшого числа индивидов может быть началом создания новых нормативных образцов. Постепенно, преодолевая традиции, отклоняющееся поведение содержащее новые жизнеспособные нормы, все в большей степени проникает в сознание

людей. По мере усвоения членами социальных групп поведения, содержащего новые нормы, оно перестает быть отклоняющимся.

Известный американский социолог Альберт Коэн, развивая аномическую теорию Мертона, разработал свой подход, в соответствии с которым девиантное поведение является следствием блокирования идеалов молодых людей и фрустрации их статуса. Коэн уточняет, что общество рекламирует не столько идею материального успеха, сколько стратегию повышения социального статуса, затрудняя процесс его достижения выходцами из беднейших слоев. Поэтому в поисках престижного социального положения, социального идеала, неимущая молодежь вынуждена совершать девиантные поступки. Он также обращает внимание на то, что выходцы из низшего класса проходят иную, в отличие от детей из среднего класса, социализацию, поэтому они проигрывают им конкуренцию в борьбе за более высокие социальные позиции в обществе. Преступное поведение считается «правильным в соответствии со стандартами этой субкультуры именно потому, что оно противоречит нормам господствующей культуры».

Толкотт Парсонс в своей работе «Социальная система» определял социальный контроль как процесс, с помощью которого через наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение и тем самым поддерживается социальная стабильность. Он проанализировал три основных метода осуществления социального контроля: изоляцию, суть которой заключается в том, чтобы поставить непроходимые перегородки между девиантом и всем остальным обществом без каких-либо попыток исправления или перевоспитания его; обособление — ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полную изоляцию от общества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы; реабилитацию, рассматриваемую как процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к

нормальной жизни и правильному исполнению своих ролей в обществе. Можно также выделить две формы социального контроля: формальный, включающий в себя уголовное и гражданское право, органы внутренних дел, суды и т. д.; неформальный, предусматривающий социальное вознаграждение, наказание, убеждение, переоценку норм. Таким образом, сущность социального контроля заключается в стремлении общества и различных составляющих его общностей укреплять конформизм своих членов, культивировать «социально желательные» формы поведения, воспрепятствовать девиантному поведению, а также возвратить девианта в русло соблюдения социальных норм.

Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное явление, стало насущной задачей. Ее рассмотрение предполагает поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов, среди которых вопросы о сущности категории «норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее. Эпоха перемен, современная социально-экономическая ситуация резко обострили проблемы, связанные с коррекцией отклоняющегося, аномального поведения. Изменения, происходящие в нашем обществе, практически разрушили ранее существовавшие представления о норме в поведении.

Вряд ли какая-нибудь область социальных исследований привлекала к себе внимание социологов больше, чем проблема девиантного поведения и связанные с ним причины и мотивы. Однако многочисленность теорий и концепций говорит о неопределенности, противоречивости во мнениях исследователей даже в отношении самого определения отклоняющегося поведения [8]. Это связано с тем, что сами комплексы социальных норм, нарушение которых и составляет существо девиантного поведения, заметно отличаются в разных обществах, и исследователям, каждый из которых является членом своего общества, бывает довольно трудно прийти к согласию.

Отклонение в поведении - девиантное поведение - является, таким образом, естественным условием развития человека, жизни всего общества. Иначе говоря, девиантное поведение было, есть и будет и в этом заключается актуальность его изучения [6].

Философы и юристы, медики и педагоги, психологи и биологи рассматривали и оценивали различные виды социальной патологии: алкоголизм, табакокурение, наркоманию, проституцию, преступность, суицид.

Социологические теории рассматривают девиантное поведение в контексте общественных процессов и норм, утвержденных внутри данного общества. Социальные девиации подчиняются социальным закономерностям, они зависят от времени и общества.

Причины девиантного поведения раньше пытались объяснить исходя из биологических особенностей нарушителей норм – специфическими физическими чертами, генетическими отклонениями; на основе психологических особенностей – умственной отсталости, различных проблем психического характера.

Биологические и психологические трактовки причин девиации не нашли однозначных подтверждений в науке. Более достоверны выводы социологических теорий, рассматривающих происхождение девиации в широком общественном контексте.

Девиантность возникает уже в процессе первичной социализации человека. Она связана с формированием мотивации, социальных ролей и статусов человека в прошлом и настоящем, которые противоречат друг другу. Например, роль школьника не совпадает с ролью ребенка. Мотивационная структура человека носит амбивалентный характер, в ней находятся как позитивные (конформные), так и негативные (девиантные) мотивы действий [6].

Практически каждый, кто ведет себя девиантно, нуждается в квалифицированной психосоциальной помощи. В таком случае он может

рассчитывать на конфиденциальность обращения, взаимное доверие, чувство поддержки, принятие и уважение его личности, индивидуальности.

Рассмотрим универсальные современные технологии, применяемые для всех видов девиантного поведения.

Психосоциальная помощь как один из уровней рассматриваемой системы играет в ней связующую роль и отличается выраженной гуманистической направленностью. Этот факт получил отражение в таких принципах психологической работы как конфиденциальность, добровольность и личная заинтересованность, принятие человеком ответственности за свою жизнь, взаимное доверие, поддержка, уважение личности и индивидуальности [2].

Психосоциальная помощь имеет два ведущих направления. Это психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация).

Рассмотрим подробнее два основных вида психосоциальной помощи:

Профилактика отклоняющегося поведения. Профилактические меры, нацеленные на коррекцию девиантного поведения. Они представляют собой систему мер, действующих на различных уровнях общественных организаций.

Условиями успешной профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующейся личностью.

Психопрофилактическая работа может входить в комплекс мероприятий всех трех уровней. Считается, что она наиболее эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем [2].

Первая форма-организация социальной среды. В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть направлено на общество в целом, например, через создание негативного общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс) или конкретная личность.

В рамках данной модели профилактика зависимого поведения включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение имеет политика средств массовой информации.

Основным недостатком модели считается отсутствие прямой зависимости между социальными факторами и отклоняющимся поведением. В целом данный подход выглядит достаточно эффективным.

Вторая форма психопрофилактической работы - информирование. Это наиболее привычное для нас направление психопрофилактической работы в форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений.

Метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на изменение поведения. Само по себе информирование не снижает уровень девиаций. В некоторых же случаях, напротив, раннее знакомство с девиациями стимулирует усиление интереса к ним. Запугивание также может вызвать когнитивно-эмоциональный диссонанс мотивирующий к данному виду поведения.

Третья форма профилактической работы - активное социальное обучение социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно реализуется в форме групповых тренингов.

Четвёртая форма-организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного поведения. Например, аддикция может играть важную роль в личностной динамике - повышение самооценки или интеграция в референтную среду.

Пятая форма-организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается особенно ценным. Такой стиль основан на экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития общества.

Шестая форма активизация личностных ресурсов. Активные занятия спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и личностного роста, арттерапия - все это активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.

Седьмая форма минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная форма работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных последствий. Например, наркозависимые подростки могут получать своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по сопутствующим заболеваниям и их лечению.

Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности является еще одним направлением социально-психологического воздействия. Психологическая интервенция-это психологическое вмешательство в личностное пространство для стимулирования позитивных изменений. Цель интервенции девиантного поведения

личности состоит в ослаблении или устранении тех форм ее поведения, которые препятствуют социальной адаптации [7].

Основная трудность работы с отклоняющимся поведением личности состоит в том, что, как правило, на первых этапах социально-психологической помощи человек сопротивляется изменениям, несмотря на выраженные негативные последствия своего поведения. В таких случаях основанием для вмешательства может быть степень вреда, причиняемого девиацией, или уровень социальной дезадаптации личности.

Эффективность работы оценивается как по объективным признакам уменьшения нежелательного поведения (например, случаев употребления наркотиков), так и по субъективным изменениям (например, усилению желания вести трезвый образ жизни). Одним из наиболее важных критериев позитивных изменений выступает повышение уровня социальной адаптации личности.

В случае психологической интервенции отклоняющегося поведения используются все известные методы психологического воздействия, часто те же, что и в психопрофилактической работе. Ведущими методами психологической интервенции являются психотерапия, психологическое консультирование, психологический тренинг, организация терапевтической или саногенной среды [7].

Выводы. Итак, девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. Девиантное поведение следствие неудачного процесса социализации личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации человека, такой индивид легко впадает в состояние «социальной дезорганизации», когда культурные нормы, ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. Такое состояние называется аномией и является основной причиной отклоняющегося поведения. Учитывая, что девиантное поведение может

принимать, как негативные, так и позитивные формы, необходимо изучать данное явление, проявляя дифференцированный подход. Отклоняющееся поведение часто служит основанием, началом существования общепринятых культурных норм. Без него было бы трудно адаптировать культуру к изменению общественных потребностей. Вместе с тем вопрос о том, в какой степени должно быть распространено отклоняющееся поведение и какие его виды полезны, а самое главное – терпимы для общества, до сих пор практически не разрешён. Если рассматривать любые области человеческой деятельности: политику, управление, этику, то нельзя вполне определённо ответить на этот вопрос (например, какие нормы лучше: воспринятые нами республиканские культурные нормы или современные нормы, этикета или нормы этикета наших отцов и дедов?). Однако не все формы девиантного поведения требуют детального анализа. Криминальное поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм и наркомания не могут привести к появлению полезных для общества новых культурных образцов. Следует признать, что подавляющее число социальных отклонений играет деструктивную роль в развитии общества.

Список использованных источников:

1. Антонян Ю.М. Мотивация поведения осужденных: монография / Ю.М. Антонян, Е.Н. Кольшницына - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 144 с.
2. Вист Н.В. Психолого-педагогические условия профилактики девиантного поведения подростков / Н.В. Вист // Гуманитарium. – 2017. – № 1 (2). – С. 16–23.
3. Гишинский, Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения / Я. Гишинский, В. Афанасьев. — СПб, 1993.
4. Ерзин А.И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения: учебное пособие / А.И. Ерзин – Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2012. – 254 с.

5. Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности): монография / Г.И. Забрянский – М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2013. – 352 с.

6. Кикоть В.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 496 с.

7. Ковальчук М. А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. – М.: Владос, 2010. – 286 с.

8. Сятковский В. А. Психология девиантного поведения. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. – 164 с.

8. Сластенин В., Исаев И. Педагогика: учеб. пособие. М.: Педагогика, 2005. 235 с.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕЖПОКОЛЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Ушакова Т.Н.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В период нестабильности общества, социально-политических, экономических, социо-культурных трансформаций, происходящих в нем, как никогда важна устойчивость социального института семьи, которая напрямую связана как с безопасностью общества, так и с перспективами его развития.

Семья как социальный институт представляет собой сложную по структуре и достаточно устойчивую систему, которая создает специфическую атмосферу жизнедеятельности человека. Семья обеспечивает преемственность между поколениями, передачу социального опыта. Положительное влияние семьи способствует формированию гармонически развитой личности, что в свою очередь дает возможность

благополучной социализации и социальной адаптации человека в течение всей его жизни.

Основополагающую роль при этом играют традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Цель статьи. Рассмотреть семейные традиции со стороны их стабилизирующего потенциала в межпоколенных взаимодействиях.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

О. Карабанова в структуре социальной ситуации развития семьи выделяет организующие, активизирующие и событийные факторы. В качестве организующих факторов, интегрируемых отношения между членами семьи, которые обеспечивают событийное ценностное переживание единства между поколениями, выступают практики повседневной жизни (обычного, праздничного), к которым большинство исследователей относят семейные традиции и ритуалы [1].

Поскольку традиция является ценностным компонентом, который присутствует в структуре личности и проявляется в системе морально-этических норм, то она служит эффективным средством интеграции отношений между поколениями в ситуации непосредственного взаимодействия в условиях семейного быта. В этих взаимодействиях реализуется существенная часть ценностных ориентаций людей, определяются нормы их морали и нравственности, стиль жизни, социальные стандарты. По мнению Е. Шилдса, традиции актуализируются в нравственной культуре через нерелективное воспроизведения последующими поколениями моделей поведения, образа мышления, отношения к миру [2]. Аналогичные критерии приводит Д. Гросс. По его мнению, для отнесения культурного феномена в категории «традиции» необходимо соблюдение хотя бы трех условий:

- 1) традиция должна связывать как минимум три поколения;
- 2) традиция передает ощущение прошлого в настоящее, она должна иметь духовный или моральный авторитет;

3) традиция должна отражать преемственность между прошлым и настоящим [3, с. 27].

В ракурсе проблематики данной статьи, представляется важным рассмотреть также идеи М. Мид по механизмам межпоколенной трансмиссии и традиции. В основе системы передачи традиции, как отмечает М. Мид, лежит механизм преемственности, с помощью которого социальная память актуализируется в двух формах: трансляция и трансмутация. Это творческие социальные акты, включающие несколько ступеней «посвящения» ученика: подражание, овладение ритуалами и связанными с ними вещами и предметами быта и культа, социальное творчество. Трансмутация, в отличие от трансляции, основанной на подражательных действиях, означает такой вид кодирования социальной памяти, когда в содержание социальной памяти вводится нечто новое. Трансмутация возможна в двух вариантах:

- ☒ появления в поле социальной памяти новых видов взаимодействия;
- ☒ изменения (иногда значительного) уже существующих.

Механизм, объединяющий эти формы ☒ традиция [4, с. 99]. Таким образом, с точки зрения психологической антропологии, семейная традиция, объединяет в себе трансляцию и трансмутацию, которые являются интегрируемыми механизмами взаимодействия ребенка и взрослого.

Анализ сущности традиций и обычаев, их роль в духовном развитии общества и семьи как первого источника социализации человека, закономерности исторического изменения представлены также в работах И. Аникиной, Ю. Бромлей, М. Савина и др.

Описание исследования и основные результаты. Обратимся к психологическому анализу бытования традиции в контексте функционирования современной расширенной семьи как системы взаимодействия представителей разных поколений в ее пределах. Люди ориентируются на семейную традицию как преимущественно устный,

непосредственный способ трансляции определенной информации, опыта, норм, правил и форм поведения от представителей старшего поколения к младшему в пределах функционирования семьи. Опираясь на трактовку особенностей исторического развития традиции в условиях традиционного и современного общества, по И. Полонской [3, с.103], определяем семейную традицию как преимущественно устный тип межпоколенческого общения, которое реализуется в эстафетной трансляции знаний и представлений в повседневных практиках, в рецитации семейных историй конструировании социальной ситуации развития личности на основе ее причастности к совместным системам ценностей. С точки зрения возрастной психологии, семейная традиция возникает в качестве организующе-интегрируемого фактора социальной ситуации развития ребенка во всей семейной жизни и быту.

Следует отметить, что традиции формируются в повседневных практиках межпоколенных отношений в семье. Прежде всего речь идет о ритуальных практиках и их разновидностях.

В современной социологии и социальной психологии различают ритуалы (прежде всего религиозные) и ритуализованные формы поведения (ритуально-бытовое поведение). Так, в книге «Психология религии» В. Москалец дает определение ритуалу, который является строго регламентированным комплексом символических действий, которые образуют и выражают определенные духовные ценности». Важно то, что «осуществляя ритуал, субъекты проявляют свою солидарность с воплощенными в нем ценностями и укрепляют свое положительное отношение к ним» [5, с.237].

В социально-психологическом измерении традиция рассматривается как составная повседневной жизни личности и группы. Здесь она представлена, утверждает С. Литвин-Киндратюк, не в виде ритуалов, а преимущественно в виде ритуализованных форм поведения, которые являются производными от ритуалов, но к ним не сводятся (этикет,

застольные ритуалы, обычаи, мода). Такие ритуализованные формы, исследователь обозначает как ритуально-бытовое поведение, отражающее эстетические, этические ценности народа, этноса, этнографической группы, субкультуры, малой группы [2, с. 356].

Оригинальная идея разработки семейной этноконфликтологии принадлежит С. Таглине [6, с. 117]. Ученый считал, что в зависимости от конфликтной ситуации и этнической специфики социума, стратегии предотвращения конфликтов может воплощаться в самых разнообразных формах коммуникативного поведения участников конфликта. Ученый выделяет ряд родственных конфликтов с участием детей (родители-дети, дети-дети) и родственные конфликты с участием взрослых (супружеские, между родственниками), предотвращение которых может осуществляться средствами поговорок, прибауток, игр и т.п.

Семейные традиции обращены к образу жизни, а также к семейной культуре, присущей определенной местности и этноса, определенной конфессии, ценностям, которые являются составляющими элементами семейной культуры.

Традиции, которые свойственны институту семьи, как указывает С. Авраменко, в течение всего периода существования разделяются на семейные традиции отдельных семей, состоящих из элементов национальной культуры, культуры региона как элементов макроуровня; этнической, конфессиональной принадлежности членов семьи как элементов мезоуровня и элементов внутренней культуры, ценностного сознания индивидов [7]. Поэтому семейная культура, по мнению Т. Харвин включает совокупность определенных культурных норм, ценностей, традиций, присущих конкретной семье, которые являются продуктом взаимодействия традиций макро- и мезоуровня с собственно семейными традициями, формируемые в рамках культурной и социальной повседневности семьи, зависящими от ее образа жизни, состава и типа [8, с.39].

Сужая рассмотрение традиции к их функционированию в семье, стоит также упомянуть социально-психологические особенности семейных ритуалов. «Ритуал – это предопределенное, повторяющееся действие, имеющее ригидный, стереотипизированный характер» [9, с. 96]. То есть речь идет не о религиозных ритуалах, духовных традициях, а скорее о семейных обычаях, общих привычках.

В рамках семейной культуры отдельно взятой семьи можно выделить традиции, которые сформировались под влиянием образа жизни и в рамках периода жизни отдельной нуклеарной семьи, и традиции, которые являются результатом социального опыта нескольких поколений, или традиции, которые бытуют в многопоколенной семье. Так, А. Шейкор различает аутентичные и неаутентичные традиции (экзистенциалистские термины, используемые в глубинной психологии для различения человеческих действий, которые оказываются истинными или ложными по отношению к самому себе, к самости. Смысл этих терминов заключается в том, что «реальные» чувства и мотивы поведения человека отличаются от тех, которые он сам ощущает, его «неискренность» продиктована стремлением избежать столкновения с определенными аспектами ситуации или себя самого) [6]. Для исследования традиций, считается уместным привлекать семьи с наличием не менее трех поколений, именно за это время норма или структурный элемент быта приобретает значение традиции. Как отмечают Т. Андреева, И. Аникина, М. Вдовина, Н. Максимов в нынешних условиях прослеживается досадная тенденция к малодетности в семьях, а достаточно часто и однодетности, и, соответственно, к повышению воспитательного давления старших членов семьи на детей. Н. Максимова указывает на тенденцию уменьшения в современном обществе поколенности семей, проживающих вместе [10, с. 12].

В современных исследованиях поднимается проблема детрадиционализации образа жизни современной личности. Так, В. Пищик

отмечает, что в современных условиях у субъекта существует проблема реализации своей субъектности, которая вызван не только внешними запретами, но и «конечными факторами» бытия индивида (смерть, свобода, изоляция, бессодержательность). Традиция призвана выполнять защитную функцию благодаря решению подобных экзистенциальных проблем на основе создания схем (деятельность ради блага других, творчество, самореализация) [8, с. 21-22].

Процессы детрадиционализации современной семьи связаны с тем, что трех поколенная семья меняется на двух поколенную семью, которая, к тому же, тяготеет к однодетности. Соответственно более насыщенным становится воспитательное воздействие, направленное на одного или двух детей в семье. Кроме того, сейчас прослеживаются тенденции к размыванию самой структуры традиционной семьи, ее дискредитации как одного из основных социальных институтов общества, его первичной и основной ячейки.

Опираясь на анализ психологических исследований по проблемам межпоколенных взаимодействий, социально-психологического и психолого-возрастного изучения традиций, ритуалов, обычаев, в частности родственных обычаев и ритуально-бытового поведения, можем сказать, что семейная традиция реализуется на двух уровнях: личностном и групповом.

Межпоколенное взаимодействие включает несогласованную и согласованную форму и на личностном уровне имеет свои аналоги, каждый из которых работает в пределах трех компонентной диспозиционной структуры. Несогласованная \square это готовность к интолерантным и межпоколенным взаимодействиям, то есть конфликтность личности. Согласованная \square это готовность к сбалансированным межпоколенным взаимодействиям, которая включает такие составляющие:

☒ когнитивная составляющая: знания и представления о содержании и характере семейных традиций;

☒ аксиологическая составляющая: осознание значимости ценностей, которые лежат в основе этих традиций;

☒ поведенческая составляющая ☒ толерантность к существующим традициям и к их изменениям.

Семейная традиция обеспечивает согласованное межпоколенное взаимодействие и реализуется на групповом уровне в единстве трех основных составляющих:

- 1) путем достижения ценностно-ориентационного единства;
- 2) непротиворечивости семейных нарративов;
- 3) достижения сплоченности и непротиворечивости семейной системы.

Согласование межпоколенного взаимодействия средствами реализации традиции на личностном и групповом уровнях создает условия для предотвращения конфликтов между поколениями в семье.

Выводы. В условиях системной трансформации современного общества и кризиса, переживаемого социальным институтом семьи, семейные традиции, видоизменяясь, сохраняют свою интегрирующую и стабилизирующую роль. Согласование межпоколенного взаимодействия средствами семейной традиции на личностном и групповом уровнях в единстве их компонентов создает оптимальные условия для предотвращения конфликтов в семье между поколениями. Несформированность отдельных составляющих готовности личности к согласованному взаимодействию у представителей отдельного поколения (младшего, среднего или старшего), или одновременно всех участников межпоколенного взаимодействия, может привести к ослаблению и даже потере организационно-интегрируемого влияния семейной традиции.

Список использованных источников:

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие / О.А. Карабанова. – М.: Гардарики, 2005. – 320 с.
2. Литвин-Киндратюк С.Д. Методологические аспекты психолого-исторического исследования ритуально бытового поведения личности / С. Д. Литвин □Киндратюк // Материалы II психологического конгресса, посвященного 110 годовщине со дня рождения С. Костюка (19-20 апреля 2010 гг.) –М.: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2010 □ Т. 1. С. 355□358.
3. Потемкина О.Ф. Тесты для подростков / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. □ М.: АСТ □ Пресс книга, 2005 □ 320 с.
4. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / М. Мид □ М.: Наука, 1988 □ 429 с.
5. Москалец В.П. Психология религии: пособие / В.П. Москалец □ М.: Академия, 2004 □ 240 с.
6. Таглина С.А. Семейная этноконфликтология // Педагогика и психология. □ 1995 - № 3. – С. 117 □ 127.
7. Авраменко С. М. Современный школьник-подросток в контексте воспитания толерантности. / С.М. Авраменко // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. □ Вып. 7, ч. 1 / РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»; редкол.: А. В. Глузман и др.; □ Ялта, 2005, □ С 9.
8. Пищик В. «Потеря» традиционной субъектности поколений как феномен трансформации ментальности / В.Пищик // Психологический журнал. □ 2010 □ Т. 31. □ № 2. – С. 20 □ 27.
9. Залученова Е.А. Исследование семейных ритуалов в работах М.Морваль / Е. Залученова, А. Калиновая // Психологический журнал. - □ 2000 □ Т 23 □ № 5. – С. 96 □ 103.

10. Максимова Н. Ю. Психологическое сопровождение как средство коррекции поведения социально дезадаптированных подростков / Н. Ю. Максимова // Обновление содержания, форм и методов обучения и воспитания в учреждениях образования: сб. науч. работ Ровенского государственного гуманитарного университета. ☐ Ровно, 2008 ☐ № 41 – С. 11 – 15.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ЧУВСТВ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Халапян Е.Г.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Исследуя феномен родительства, психологи и социологи имеют дело, прежде всего, с двумя разными, но взаимозависимыми явлениями – отцовством и материнством.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Психология материнства в последние годы оформилась в самостоятельное направление исследований, рассматривающих ее как часть личностной сферы женщины и как условие развития ребенка. Среди авторов таких исследований мы называем: Л.Л. База, В.И. Брутмана, А.Я. Варга, А.И. Захарова, С.Ю. Мещерякову, С.А. Минюрову, Р.Ж., Г.Г. Филиппову, И.Ю. Хамитову и других [2;3].

Беременность, роды и материнство – это определённые ступени формирования зрелой женской идентичности. Эти этапы связаны между собой, таким образом, что от того, насколько полно женщина проживёт предыдущий этап, зависит возможность прохождения следующего.

Безусловно, важным этапом в становлении материнского поведения является период от зачатия до рождения ребёнка.

Овчарова Р.В. указывает, что период беременности определяется изменениями самосознания женщины, направленными на принятие новой

социальной роли и формирование чувства привязанности к ребёнку. По характеру преобладающего переживания многие исследователи делят период беременности на три этапа: принятие женщиной решения о сохранении или прерывании беременности, начало движения плода, подготовка к родам и появлению ребёнка в доме [5].

По мнению Г.Г. Филипповой, понимание и удовлетворение потребностей детей – это и есть материнская компетентность.

М.Я. Студеникин приводит различия в психоэмоциональном состоянии беременных женщин, готовых и не готовых к материнству.

В семидесятых годах XX века итальянский психоаналитик С. Фанти обосновал существование эмбриональной стадии психического развития человека. За основу будущего отношения матери к ребёнку принимаются эмоциональные контакты матери с плодом, продолжающиеся в младенчестве. Этот опыт актуализируется во время беременности и отражается в содержании материнства.

С точки зрения социальной психологии материнство может быть рассмотрено как результат социализации женщины при формировании структуры личности во взаимодействии с микро и макро группами.

В.И. Брутман, М.С. Радионова считают, что отношения матери с ребёнком определяются её собственной историей, до и после рождения. Так, внутренние конфликты и тревоги, относящиеся к прошлым стадиям развития, оживают в данной кризисной точке человеческой жизни (беременности) и воздействуют на реальный образ ребёнка. Эти конфликты могут включать как положительные, так и отрицательные проявления как своего «эго», так и партнёра женщины. Для того чтобы могло сформироваться чувство привязанности к ребёнку, женщина должна во время беременности интегрировать реальность и подсознательные фантазии, надежды и мечтания, относящиеся к ребёнку. Таким образом, чувство привязанности матери к ребёнку возникает не вдруг - после его рождения, а проходит длительный путь становления.

Смысловое переживание материнства рассматривается С.А. Минюровой и Е.А. Тетерлевой как психологическое новообразование в сфере самосознания женщины, принявшей на себя родительскую роль. В структуре смыслового переживания материнства выделено четыре фактора: «сопереживание ребенку на основе собственного детского опыта - жесткая родительская позиция», «поиск путей сближения с ребенком - отсутствие опыта решения подобных ситуаций в детстве», «предоставление ребенку быть свободным от взаимодействия – наслаждение собственной свободой» и «вытеснение образа ребенка – неприятие собственной воспитательной функции». Эти факторы рассмотрены как биполярные образования, отражающие столкновение смысловых позиций, центрированных вокруг проблемных мест переживания материнства [4].

Таким образом, в процессе беременности постепенно складывается образ себя, как матери.

Долгое время рождение и воспитание ребёнка считалось женским занятием. Роль отца сводилась, как правило, к поддержке жены и ограничивалась эпизодической помощью ей в рождении и воспитании ребёнка. Но рождение ребёнка – это кризисный этап не только в жизни женщины, но и семьи в целом. Следовательно, к рождению ребёнка должен быть готов и мужчина.

Особенности отцовства, различные аспекты роли отца мало изучены, хотя данные вопросы являются актуальными и практически значимыми при составлении программ психологического сопровождения семьи.

И.С. Кон отмечает, что отцовство, как совокупность социальных и индивидуальных характеристик личности, включающих все уровни жизнедеятельности человека, связано с объективными характеристиками личности. Для мужчины это проблема личностного развития, проблема принятия своих чувств и их контроля. Осознание себя отцом приводит к осознанию необходимости жить «правильно».

Существует большая разница между мужчинами в принятии роли отца. Одни мужчины лишь декламируют своё отцовство, взваливая все проблемы, связанные с воспитанием детей, на мать; другие же, наоборот, разбираются до тонкости в самых сложных вопросах воспитания.

В исследовании П. Поповой были выделены некоторые аспекты принятия роли отца мужчиной, это – уважение и привязанность к отцу со стороны матери;

особенности родительской семьи мужчины и его отношений с отцом; возраст мужчины (не слишком рано, когда существует опасность легкомысленного отношения к отцовству и не слишком поздно, когда ответственность за судьбу детей может испугать);

участие отца в общении с ребёнком до рождения и в период младенчества; участие отца в родах [6].

Традиционные роли отца и мужчины оставались неизменными на протяжении многих поколений. В настоящее время стереотип отца претерпевает серьёзные изменения. Как указывает в своей работе Н.А. Коркина, раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях, власть отцов в семье уменьшается.

Сегодня формируется новый тип отца, который психологически и эмоционально «участвует» в беременности, присутствует при родах, включён в кормление, лечение, игру и воспитание ребёнка.

О.А. Карабанова характеризует современный тип отцовства значительным разнообразием параметров участия отца в воспитании ребёнка, например:

доступность;

включённость в совместную деятельность;

ответственность;

мониторинг, то есть информированность о занятиях ребёнка, его местонахождении, интересах, желаниях, потребностях.

В детях отец, как и мать, видит возможность самоактуализации, и в силу этого на ребёнка возлагаются определённые отцовские ожидания в отношении его достижений, карьеры, результатов. В ребёнке для отца воплощена возможность продолжения рода.

Описание исследования и основные результаты. Родительское развитие можно разделить на этапы с момента рождения ребенка до момента, когда он уходит, чтобы стать самостоятельным взрослым. Опишем шесть этапов родительского развития [7].

1. Подготовительный этап.

Это первая стадия, на которой родители начинают представлять и формировать свои роли как родителей еще до рождения ребенка. У них есть яркие идеи о том, что их ждет в будущем, и они предвкушают изменения, которые родительство внесет в их жизнь. Подготовка не обязательно означает, что они будут покупать игрушки, красить детскую или собирать кроватку. Это относится к их осознанию того, насколько их ребенок изменит их жизнь с точки зрения сна, половой жизни, социальной жизни, баланса между работой и личной жизнью и т.д. На этом этапе излагается приблизительный план их рабочих приоритетов, ролей, которые оба родители будут играть в воспитание ребенка и в то, как пойдет их жизнь. Этот план служит руководством для их разума, поскольку они продолжают работать с ним и изменять его в соответствии с требованиями реальности.

2. Изменение ожиданий.

Этот этап длится с момента рождения ребенка до того момента, когда он начинает не соглашаться со своими родителями, примерно к двум годам. Несмотря на то, что родители ожидают трудностей, связанных с необходимостью заботиться о своем младенце 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ничто не готовит их к шоку от реального опыта. Родители часто обнаруживают, что изо всех сил пытаются вернуть все к норме, но именно здесь они, как правило, ошибаются; вместо этого они должны стремиться

установить новую норму. Это время, когда родители начинают сравнивать образы, которые у них были в уме, о том, каким они представляли своего ребенка и как разворачивается реальный опыт. Это не имеет значения, даже если между их ожиданиями и реальностью есть существенные различия; несоответствия разрешаются сами по себе по мере знакомства с ребенком. Они начинают связываться с младенцем, когда держат его и заботятся о нем;

3. Авторитетная сцена.

Родителям необходимо занять авторитетную роль, поскольку их ребенок растет от двух лет до пяти лет. Это означает, что им нужно быть доброжелательным диктатором, который всегда говорит своему ребенку, что ему есть, как себя вести, что делать, в какое время ложиться спать и что они могут и чего не могут есть. Это также важный этап, поскольку им необходимо решить, какой авторитетной фигурой быть, и как они устанавливают и обеспечивают соблюдение правил, и что они делают, когда правила нарушаются. Им нужно научиться принимать свой авторитет и решать, какой контроль им нужно осуществлять над своим ребенком. Они привязаны к своим детям, но начинают понимать, что ребенок не является их продолжением, и у детей есть свои особенности, которые их отличают. Многие родители начинают с представления о том, какими дисциплинами они будут. У них могут быть идеи всегда быть безоговорочными в любви к ребенку, или никогда не желали злиться или отличаться от своих родителей. Важный вопрос на этом этапе – как решить неизбежные возникающие проблемы.

4. Стадия интерпретации.

Родители вступают в стадию интерпретации по мере того, как их дети переходят в начальную школу, и эта стадия длится до начала подросткового возраста. Когда ребенок поступает в начальную школу, родители часто начинают оценивать прошлое и все, что оказалось не так, как они ожидали. Это позволяет им быть более реалистичными в своих

ожиданиях в будущем. Благодаря размышлениям они могут лучше интерпретировать то, что они испытывают на этом этапе. Родители также осознают новые реалии социальной жизни своего ребенка. На них больше не влияют только родители, но и другие посторонние, и по мере того, как ребенок становится старше, родители понимают, что их ребенок – это не они. Интерпретация – основная задача этого этапа.

5. Взаимозависимая стадия.

Бурные годы юности лежат в основе этого этапа отцовства, и он часто начинается, когда они узнают о неожиданных изменениях в своем ребенке. Изменения, которые иногда шокируют, например, их физический рост, язык, прическа, одежда, отношение и поведение по отношению к противоположному полу. Поскольку изменения часто бывают неожиданными, родителям нужно время, чтобы избавиться от образа, который у них был о ребенке. В мире, который меняется быстрыми темпами, опасности больше, и родители часто не имеют опыта, чтобы справиться с этим, и в то же время теряют контроль над жизнью ребенка. Их отношения имеют тенденцию чередоваться между близостью и обособленностью, поскольку ребенок начинает развивать свою собственную индивидуальность.

6. Отъезд

По мере того, как дети растут и готовятся к взрослой жизни, родители переживают самую глубокую фазу оценки. Они проходят каждый этап и задаются вопросом, скольких успехов они достигли с точки зрения задуманного. Они также обнаружат, что у них в голове формируются новые представления обо всем, чего их ребенок может достичь в будущем без их тщательного надзора. Стадия отъезда обычно длится дольше всего, поскольку родители стремятся укрепить свои связи с помощью новых традиций, привычек или ритуалов. По мере того, как их контроль над своими детьми ослабевает, они берут на себя новую роль: они становятся доступными, когда их дети нуждаются в них, и помогают,

не пытаюсь их контролировать. Принимая отдельную личность своего ребенка, они начинают с нового способа связи.

Родители, которые учатся и растут вместе со своими детьми, проходят аналогичные этапы воспитания. Со временем они обнаруживают, что реальность их отцовства часто отличается от того, что они себе представляли.

По мнению психологов, родительская любовь имеет гендерную специфику. Так Э. Фромм отмечает, что материнская любовь по своей природе безусловна, не связана с достоинством и достижениями ребёнка. Отец же выполняет функцию социального контроля и является источником требований, норм поведения, санкций.

Отцовская любовь формируется на протяжении первых лет жизни ребёнка, она – требовательна, условная, это любовь, которую ребёнок должен заслужить. А мать изначально признаёт самоценность ребёнка и строит отношения по типу альтруистической любви, готовности к самопожертвованию, самоотдаче.

По мнению Ю.В. Борисенко, А.Г. Портнова, ребёнок вызывает эмоциональный отклик у отца далеко не всегда потому, что мужчине гораздо сложнее, чем женщине, воспринимать ребёнка как продолжение себя. Женщина подготавливается к общению с ребёнком задолго до его рождения и в процессе родов. В период беременности у женщины появляется новый сенсорный опыт, начинается процесс духовного принятия ребёнка. Мужчина отлучён от этого общения, поэтому чувство отцовства, эмоциональное восприятие ребёнка затруднено.

Следовательно, активное участие отца в воспитании маленького ребёнка способствует формированию надёжного типа привязанности, благополучному эмоциональному его развитию. Поэтому лучше с самого начала, когда это гораздо проще, входить в роль настоящего отца [1].

Чтобы отцы наравне с матерями были полноправными родителями, и их вклад в воспитание не ограничивался функциями обучения и контроля,

необходимо включать мужчину в эмоциональное общение с ребёнком, и первичный уход за младенцем.

Выводы. Таким образом, возникает модель отцовства, в рамках которой отец реализует новую модель эмоционального отношения к ребёнку - условную отцовскую и безусловно-принимаящую материнскую любовь [2].

Список использованных источников:

1. Беременность от зачатия до родов. / Пер. с англ. А. Чесноковой. - М.: Махаон, 2005. - 237с.
2. Евсеенкова Ю.В. Роль отца в современной семье. // Материалы Всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи». В 2-х частях. - Ч.1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. - М., 2017. С. 32 - 38.
3. Сараева А.А. Семья, в которой рождается личность. // Материалы Всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи». В 2-х частях. - Ч.1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. - М., 2003.
4. Кулькова Е.Я., Ковалёва Ю.Н. Конфликтогенны - фактор супружеских конфликтов в молодой семье. / Психолого - социальная работа в современном обществе: проблемы и решения: материалы международной научно-практической конференции 21-22 апреля 2011 года. - СПб.: Изд-во СПбГИПСР, 2011. - С. 96
5. Лосева В.К., Луньков А.И. Работа любви, или стадии развития брачно-семейных отношений // Семейная психология и семейная терапия. - М., 2018. - № 4. - С. 34-36.
6. Минюрова С.А. Диалогический подход к анализу смыслового переживания материнства. / С.А. Минюрова, Е.А. Тетерлева // Вопросы психологии. - 2003. - № 4. - С. 63 - 76.

7. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. - 396с.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Холминец А.О.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,

Постановка проблемы, введение. В последнее время и в теории, и в социальной практике достаточно много внимания уделяется проблеме постпенсионной активности пожилых людей. Однако, при всем многообразии взглядов и подходов к данной проблеме, не учтенным остается влияние гендера на социальную активность в постпенсионный период. Однако, отношение пенсионеров к собственному старению – это и есть активный элемент психической и социальной жизни в позднем возрасте, и он имеет ряд отличий у мужчин и женщин. На протяжении всей своей жизни мужчины и женщины сталкиваются с различными испытаниями, исполняют разные роли, получают различное вознаграждение и приобретают различные статусы. Биологические и социальные факторы, накрадываясь друг на друга, приводят к статистически значимым различиям между мужчиной и женщиной в продолжительности жизни, структуре занятости, определяют вариации семейных ролей и неодинаковое содержание этапов жизненного пути у женщин и мужчин. Необходимо учитывать, что все эти различия усиливаются под влиянием не только пола, но и взаимодействующих между собой факторов дохода, образования, расы, этничности и возраста.

По сути это тот принцип, по которому можно разграничить благоприятные и неблагоприятные формы старения. Хорошее здоровье, умеренный характер возрастных изменений, сохранение деятельного образа жизни, наличие семьи, материального достатка, так же, как и

прошлые заслуги, награды и звания, не являются залогом осознания старости как интересного, полноценного периода жизни, но все эти факторы из прошлого у мужчин и женщин разные и протекают по-разному. И при наличии всего перечисленного человек в старости может считать себя обделенным, больным и несчастным. Принятие собственного старения есть результат активной творческой работы по переосмыслению жизненных установок и позиций, переоценке жизненных ценностей и этот процесс является отличным друг от друга в зависимости от гендерной принадлежности [1].

В общем, старение населения влияет на все стороны жизни общества. Постоянный анализ динамики демографической ситуации необходим для принятия политических решений, затрагивающих интересы общества в целом: в области здравоохранения, образования, подготовки и переподготовки кадров, страхования, социального обеспечения, пенсионной системы и других. Поэтому исследование этой проблемы, как с теоретической, так и с практической точки зрения является весьма актуальным.

Гендерные проблемы в аспекте проблем демографии, а именно продолжающееся старение населения и динамика соотношения мужчин и женщин, нуждаются в формировании адресной социальной политики, которая должна учитывать социальную активность, готовность и желание продолжать активную деятельность, приносить пользу обществу, близким, себе. Среди пожилых людей немало желающих передавать свой профессиональный опыт, житейскую мудрость, нравственный потенциал через участие в воспитательной работе с молодежью, консультирование современных управленцев, а порой и через самостоятельное развитие бизнеса. Государство, привлекая пожилых к активной социальной деятельности, создавая возможности их участия в жизни общества, участия в решении вопросов бизнеса, образования, не просто продлевает активность и жизнь пожилых людей, но и наполняя ее новым смыслом.

Пример заботы общества и государства о пожилых для современных молодых людей формирует новую социальную реальность, в том числе и своего собственного будущего. На практике демонстрируется преемственность поколений. Общественные организации, работающие в данном направлении, выступают в качестве посредников между пожилыми людьми и государством, формируют площадку для их конструктивного взаимодействия. Однако надо признать - подобные возможности сегодня только формируются и пока ситуация остается неоднозначной. При переходе человека по возрастной лестнице от зрелости к старости социальный интерес к нему со стороны общества все более ослабевает [2].

Наработки теоретического материала, проведения исследований в этой области является необходимой работой для изучения влияния гендерных отличий на социальную активность в постпенсионный период.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Основой для возникновения гендерных исследований в конце XX в. стало новое социальное знание, представителями которого являются М.Фуко, И.Гофман, Г.Гарфинкель, П.Бергер, Т.Лукман и др. Научные дискуссии теоретиков привели к разграничению понятий пол и гендер. Пол указывает на биологический статус личности, а гендер — на его (ее) социально-психологический статус с точки зрения маскулинности и фемининности. Введение понятия «гендер» (англ. gender — род) ставило задачей закрепить в языке положения о том, что социальные особенности полов определяются историческими и этнокультурными условиями, причем так, что женщины находятся в подчиненном положении [3].

Ученые исследовали психологические особенности личности пожилых, феномены приспособления к старости, типы старения, специфику Я-концепции, особенности эмоциональной, когнитивной и физической сфер в зависимости от гендерной принадлежности, это были такие ученые и исследователи как Н. Х. Александрова, В. Д. Альперович, Л. И. Анциферова, В. В. Болтенко, И. В. Давыдовский. Данные,

полученные в результате этих исследований, носят информационную платформу всех дальнейших исследований. Малоизученными остаются особенности гендерной идентификации и полоролевой социальной активности, без знания которых невозможно построить целостное представление о личности пожилого человека, возраст которого является критическим для трансформации различных сфер, в том числе и гендерной. Исследования О. В. Краснова, К. Роцака, Н. Ф. Шахматова, и др. дали толчок и показали, что пол участвует в адаптации в виде мужской инструментальности и женской экспрессивности, так же были раскрыты факты, показывающие, что происходит с полоролевыми качествами в пожилом возрасте и факторы их влияния на социальную активность [4].

К сожалению, современная научная деятельность не уделяет должного внимания проблемам коммуникаций и гендерной составляющей в отношении пожилых граждан. Западные ученые проявляли свой научный интерес к данной проблеме с 70-80 х годов XX века. Отечественные исследователи обратилась к изучению гендерного аспекта в данной проблематики совсем недавно, но этого внимания явно недостаточно. Исследования и выводы ученых должны быть приняты во внимание государственными структурами, что является работой посредничества социальной работы.

Описание исследования и основные результаты. Традиционно гендерная тематика рассматривает проблемы положения женщин в современном обществе, возможности реализации ними собственного потенциала, преодоления консервативного, патриархального подхода в определении места женщины в современном обществе. И соответственно, преодоление доминирующего положения мужчин. Однако, современная ситуация уже далеко не так однозначна, с течением времени мужская часть населения требует не меньшей заботы и внимания со стороны общества и государства [5].

Гендерные особенности взаимно усиливаются в таких ключевых моментах, как исторически сложившееся социально приниженное положение пожилых лиц. Внешность и здоровье, память и зрение с течением времени становятся хуже. Поддержание привлекательности, здоровья и биологически стойкого функционирования организма требуют дополнительных затрат времени и финансов, а в первую очередь принятия того факта, что то является проблемой. Естественно в таких тонких, индивидуальных изменениях отличия по гендерной принадлежности имеются. Естественно увядание женщин становится дополнительным, природным фактором отличий. А если учесть, что на протяжении возраста на долю женщин выпадают периоды рождения и воспитания детей, то очевидно, что их образовательный багаж, профессиональная карьера будут менее результативны, чем у мужчин. В совокупности такие факторы, накапливаясь к пожилому возрасту, формируют низкий социальный капитал [6].

Увеличение продолжительности жизни, динамика социальных изменений в обществе, уход на пенсию и отрыв от профессиональной деятельности, ранний уход из жизни близкого человека, влекут за собой одиночество. Неприспособленность к новым условиям увеличивает отрыв от реалий и темпов современной жизни, вызывает кризис для конкретного человека. У пожилых, как правило, более низкая самооценка, большие сложности в трудоустройстве, повышенная чувствительность к себе, слабое осознание необходимости противостоять этому – таковы в целом установки низкого социального статуса пожилых лиц в целом.

Консерватизм личных интересов и привычек усугубляет ситуацию, которая зачастую вызывает разочарование в жизни, агрессию, вспышки насилия, нередки суициды. Неспособность противостоять напору, беззащитность перед потоком современной информации, доверчивость, снижение критичности восприятия информации делает пожилых людей предметом интереса со стороны преступного мира, стремящегося

завладеть имуществом и жильем пенсионеров. И хотя некоторые исследователи отмечают возрастание роли бабушек и дедушек в домашнем воспитании детей, проблема остается нерешенной [7].

Государственными институтами подобное положение не выделяется в качестве глобальной социальной проблемы. И в рамках действующей социальной помощи не разделяют пенсионеров на мужчин и женщин, а предоставляют помощь на одинаковых условиях. В Донецкой Народной Республике действует паритетная система предоставления социальных услуг, которая, в первую очередь, предусматривает защиту и обеспечение социально незащищенных слоев населения. Для людей, нуждающихся в государственном попечении, в сфере управления Министерства труда и социальной политики ДНР функционирует 10 подведомственных стационарных учреждений (дома – интернаты). Из них 3 - дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Принимаются в такие заведения, согласно Типовому положению о доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов, гериатрическом пансионате, пансионате для ветеранов войны и труда, утвержденному приказом Министерства труда и социальной политики ДНР от 4 февраля 2015 года № 3/2, люди пожилого возраста и инвалиды общего типа, не имеющие трудоспособных родственников (супруг, дети, внуки и др.), обязанных их содержать по закону. Для этого нуждающемуся или лицу его представляющему необходимо обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации [8].

Для повышения уровня оказываемых социальных услуг и их большей эффективности нужно брать пример с городов и стран, где были получены большие успехи в сфере создания и использования социальных программ, направленных на улучшение положения пожилых людей – например, предоставление санаторно-курортного обслуживания, медицинские программы диспансеризации населения, создание

специальных отделений для пожилых пациентов во всех больницах и поликлиниках.

Ряд предприятий социальной направленности (аптеки, торговые сети, предприятия бытового обслуживания) могут представлять скидки для пенсионеров. Данной практике следуют многие крупные и малые города России, Белоруссии и т.п. страны. Также практикуется и вклад частных компаний, представителей бизнес сообщества в социальную сферу, в частности касающуюся пожилых граждан.

Что касается вопроса о гендерных особенностях пожилых лиц, то основными важными действующими силами в решении этих вопросов являются общественные организации, способны на практике содействовать улучшению качества жизни пенсионеров как и мужчин так и женщин, представлять и отстаивать интересы представителей третьего возраста с учетом их гендерных особенностей.

Так, например, общественное движение «Донецкая Республика» ведет очень активную деятельность. В рамках проекта «Активное долголетие» осуществляется работа клубных формирований по интересам для активных граждан старшего поколения. С целью организации и проведения совместного досуга участников Проекта проводятся встречи, концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия, а также заседания клубных формирований. Проект взаимодействует с государственными учреждениями городов и районов Донецкой Народной Республики (библиотеками Централизованной библиотечной системы, территориальными центрами социального обслуживания населения, клубными центрами городов и районов), органами местного самоуправления, с целью привлечения граждан старшего поколения к участию в Проекте.

Также данный проект уделяет особое внимание гендеру. Например, существуют мероприятия исконно женского характера и мужского. Для участников проекта «Активное долголетие» женского пола проходят

занятия йогой. или например мастер-классе по вязанию. А для участников проекта «Активное долголетие» мужского пола была дана возможность сходить в поход походе и на рыбалку. Эту практику наши специалисты переняли у других стран, индивидуальный подход очень ценен [9].

Стать участником проекта «Активное долголетие» может любой человек старшего поколения, заполнивший анкету участника Проекта. Участие является добровольным и осуществляется на бесплатной основе.

Вывод. Рассматривая тему гендерных особенностей пожилых лиц и их влияние на социальную активность, можно отметить, что гендерные проблемы в аспекте проблем демографии, а именно продолжающееся старение населения и динамика соотношения мужчин и женщин, нуждаются в формировании адресной социальной политики, которая должна учитывать социальную активность, готовность и желание продолжать активную деятельность, приносить пользу обществу и себе. Анализируя теоретическую базу ранее накопленных знаний, невозможно не заметить, что основой для возникновения гендерных исследований в конце XX в. стало новое социальное знание, представителями которого являются М. Фуко, И. Гофман, Г. Гарфинкель и др., а научные дискуссии теоретиков привели к разграничению понятий пол и гендер. Что касается отечественных исследователей в данной области, они обратилась к изучению гендерного аспекта, как к проблематике пожилых совсем недавно, но этого внимания явно недостаточно для кардинального изменения старых устоев. Исследования и выводы ученых должны быть приняты во внимание государственными структурами, что является работой посредничества социальной работы.

В рамках действующей социальной помощи не разделяют пенсионеров на мужчин и женщин, а предоставляют помощь на одинаковых условиях. В Донецкой Народной Республике действует паритетная система предоставления социальных услуг, которая, в первую

очередь, предусматривает защиту и обеспечение социально незащищенных слоев населения пожилого возраста и инвалидов.

Большую активность и сосредоточение на индивидуальных характеристиках, таких как гендер проявляют общественные организации, они способны на практике содействовать улучшению качества жизни пенсионеров, как и мужчин, так и женщин, представлять и отстаивать интересы представителей третьего возраста с учетом их гендерных особенностей.

Список использованных источников:

1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и медиапланирование. Учебник / Ф.И. Шарков., В.Н. Бузин – М. 2013. – 125 с.

2. Конюхова М.В. Пожилые люди 21 века: нужны ли им библиотеки?: доклад. Итоги работы межрегионального круглого стола «Публичные библиотеки XXI века». – Санкт-Петербург, 9-11 октября 2013 г. – [Интернет ресурс]. – Режим доступа: http://fulltext.pl.spb.ru/unor/теБс1/Копи|юа_РодНые_1исН_21_уека.рсК. – (дата обращения 12.04.2021).

3. «Пенсионный возраст чиновникам будут повышать постепенно» // Российская Газета от 31.10.2015 г. – [Интернет ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/10/31/pensiya-site-anons.html> – (дата обращения 12.04.2021).

4. «Мозг не уходит на пенсию по возрасту» // Российская Газета от 31.10.2015 г. – [Интернет ресурс]. – Режим доступа: <http://econet.ru/articles/65444-mozg-ne-uhodit-na-pensiyu-po-vozzrastu> – (дата обращения 12.04.2021).

5. Сафарова Г. Демографические аспекты старения населения России // Отечественные записки: – [Интернет ресурс]. – Режим доступа:

[/http://www.strana-oz.ru/2005/3/demograficheskie-aspekty-stareniya](http://www.strana-oz.ru/2005/3/demograficheskie-aspekty-stareniya). – (дата обращения 10.04.2021).

6. Ермолаева М. В. Практическая психология старости. / М. В. Ермолаева. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.

7. Приказ Министерства труда и социальной политики ДНР постановление от 4 февраля 2015 года № 3/2, № 135-ИНС – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>. – (дата обращения 05.04.2021).

8. Гамезо М. В. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учебное пособие. / М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 272 с.

9. Малкина - Пых И. Г. Гендерная терапия / И. Г. Малкина - Пых. М.: Эксмо, 2006. – 928 с.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Хорошунова Т.О.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Со вступлением человечества в XXI столетие значительно вырос научно-технический прогресс, изменилась и очень динамично продолжает меняться социокультурная ситуация как в мире в целом, так и на постсоветском пространстве в частности. Изменилась жизнь, нравы, ценности. Но проблемы сиротства по-прежнему не решены и продолжают оставаться актуальными.

Характерной особенностью современности является преобладание социальных сирот, то есть детей, лишенных родительской опеки при живых родителях. Одновременно растет число беспризорных детей.

Складывающаяся тенденция требует новых подходов при решении вопросов социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В научной литературе обозначенная проблема занимает достаточно весомое место. Социальные и психологические особенности развития детей-сирот описаны в работах А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Н.П. Ивановой, О.В. Заводилкиной, И.А. Бобылевой, Г.В. Семьи и других ученых.

Достаточно большое количество работ посвящено технологиям социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (В.И. Жуков, Н.Ф. Маслов, П.Д. Павленок, М.Я. Руднева, Е.И. Холостова и др.).

Немало работ, в частности исследования Л.А. Беляевой, Ю.В. Васильковой, М.А. Галагузовой, Ф.А. Мустаевой, В.А. Никитина, А.Я. Олиференко, Л.К. Сидоровой направлены на изучение условий пребывания и особенностей воспитания детей в социальных учреждениях.

Тем не менее, проблема воспитания, развития, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все еще актуальна и с изменением общественной ситуации, требует нового подхода и новых технологий в работе с данной категорией детей, в частности в специализированных социальных учреждениях.

Описание исследования и основные результаты. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях специализированного стационарного социального учреждения негативно влияет на становление и развитие личности этих детей. У них формируются пассивность и социальная некомпетентность. Следовательно, если нет возможности устройства ребенка в семью (усыновление, опека) или в детский дом семейного типа, то необходимо минимизировать негативные факторы пребывания его в государственном социальном учреждении. Необходима программа сопровождения

социально-личностного развития ребенка в условиях государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющая целенаправленно формировать личностный ресурс, который позволит ребенку в будущем преодолеть социальные затруднения. В качестве такого ресурса может выступать системное качество личности, в психолого-педагогической литературе обозначаемое как «социальная компетентность».

Социальная компетентность – это системное интегративное качество личности, которое включает в себя комплекс знаний о социальной действительности, систему социальных умений и навыков, сформированность социально-личностных характеристик – ответственности, чувства собственного достоинства, коммуникативной толерантности, наличие которых позволяет человеку адекватно адаптироваться в социуме и эффективно взаимодействовать в обществе [1]. Социальная компетентность позволяет также выстраивать свое поведение, учитывая особенности социальной ситуации, адекватно выполнять заданную социальную роль и в достаточно эффективной степени решать проблемы, возникающие в социальной среде [2].

Нами была предпринята попытка разработки программы сопровождения социально-личностного развития ребенка в условиях специализированных социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя социальная компетентность».

Актуальность программы заключается в следующем: на период пребывания воспитанников в специализированном социальном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приходятся годы, когда формируется осознанное отношение к окружающей действительности, закладываются основы жизненных ценностей и приоритетов, нравственных принципов и личных этических норм. Воспитанники учреждений такого типа имеют определенные

особенности в психической и эмоционально-личностной сферах, в межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми.

Поэтому не случайно основной идеей пребывания детей-сирот в специализированных социальных учреждениях, является создание благоприятных условий для воспитания личности, развитие нравственного сознания и формирования гражданской ответственности. Решение этих задач требует выстраивания модели социального сопровождения воспитанников подобных учреждений.

Целевая группа: дети-сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, воспитывающиеся в специализированных социальных учреждениях для детей-сирот (возрастная категория – 14-17 лет).

Цель программы: приобретение знаний, формирование умений и навыков, способствующих повышению уровня социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников специализированных социальных учреждений.

Задачи программы:

- познакомить с понятиями «социальная компетентность» и ее компонентами;
- оказать позитивное влияние на выбор жизненных ценностей детей;
- воспитывать нравственные качества личности (доброту, эмпатию, ответственность, самостоятельность);
- формировать коммуникативные навыки (навыки коллективного общения в процессе совместной деятельности, навыки конструктивного преодоления конфликтных ситуаций).

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий.

Основными формами и методами работы являются:

- словесные: рассказ, беседа, объяснение, пояснение и другие методы, способствующие теоретическому усвоению материала;

- практические: игры, упражнения, тренинги, способствующие к формированию и развитию умений и навыков, расширяющих жизненный опыт и способствующих успешной социализации.

Ожидаемые результаты: по окончании реализации программы выпускники специализированного социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны:

- знать: свои основные права и обязанности;

- уметь: ставить перед собой цели, адекватные социальным и личностным ценностям; принимать решение и действовать в соответствии с поставленными целями в разнообразных жизненных ситуациях; устанавливать с другими людьми конструктивные личностные отношения; разрешать конфликты конструктивным, ненасильственным путем.

- владеть: приемами адекватной самооценки, саморегуляции, самоконтроля.

Главным результатом реализации программы будет являться повышение социальной компетентности каждого воспитанника, которая является своеобразным личностным ресурсом.

Программа реализуется в три этапа.

Первый этап (диагностический) предполагает проведение диагностики особенностей личностного развития детей – воспитанников социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, анализ ее итогов с целью разработки комплекса блоков самой программы.

Второй этап (организационный) предполагает апробацию и использование в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей технологий социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе его личностного развития, раскрытие его индивидуальных особенностей. Программа составляется и реализуется по следующим блокам:

1) информационно-обучающий блок; цель: дать представление о понятии «Социальная компетентность», сплотить детей, настроить на дальнейшее участие в программе;

2) практический блок; цель: формирование компонентов социальной компетентности;

3) аналитический блок; цель: проведение итоговой диагностики, сравнительный анализ полученных результатов.

Третий этап (итоговый) предполагает повторную диагностику с применением тех же методик, которые были предложены на предварительном этапе и сравнительный анализ результатов. Критерием эффективности реализованной программы будет изменение результатов в сторону их улучшения.

Программа будет реализована в процессе прохождения преддипломной практики. Для реализации диагностического блока программы составлен следующий психодиагностический комплекс:

1) методика «Шкала социальной компетентности» (автор А.М. Прихожан) – для диагностики уровня социальной компетентности воспитанников специализированных социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [2];

2) «Шкала социально психологической адаптированности (шкала СПА)», разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптированная Т.В. Снегиревой – для диагностики уровня и отдельных особенностей социально-психологической адаптации воспитанников специализированного социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Методика предназначена для диагностики комплекса психологических проявлений, сопровождающих процесс социально-психологической адаптации и ее интегральных показателей. Адаптированность – это согласованность требований социальной среды и личностных тенденций. Модель отношений человека с социальным окружением и с самим собой, заложенная в основу «Шкалы

социально психологической адаптированности» исходит из концепции личности как субъекта собственного развития, способного отвечать за свое поведение [3].

Выводы. Таким образом, среда специализированных социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется рядом негативных факторов, затрудняющих их социализацию. Наиболее неблагоприятным следствием проживания в такой среде является пассивность и социальная некомпетентность воспитанников. Поэтому система данного устройства детей-сирот требует реформирования и усовершенствования, в частности, необходимо создать условия для эффективного сопровождения социально-личностного развития ребенка - сироты. На пути решения данной проблемы нами была предпринята попытка разработки программы сопровождения социально-личностного развития ребенка - сироты в условиях специализированных социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя социальная компетентность». Программа направлена на содействие в повышении социальной компетентности воспитанников специализированных социальных учреждений для детей-сирот, способствующей их успешной адаптации в обществе. Формирование социальной компетентности в данной программе происходит через овладение социально-психологическими знаниями и формирование основных жизненных навыков, необходимых ребенку-сироте в будущем для самостоятельной жизни и успешной адаптации в социуме.

Апробация программы будет происходить в процессе прохождения преддипломной практики. Проверка результативности программы будет осуществлена методом сравнительного анализа результатов предварительной и повторной диагностики социальной компетентности и адаптивности воспитанников специализированного социального

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с применением одних и тех же методик.

Список использованных источников:

1. Иванова О. М. Проблема социализации детей-сирот в учреждениях, оказывающих социальные услуги / О. М. Иванова, Л. М. Билалова, Р. Р. Латыпова и др. // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. – С.15-24.
2. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – СПб.: Питер, 2007. – 400 с.
3. Подросток: социальная адаптация. Книга для психологов, педагогов и родителей) / В.Г. Казанская. – М.: Прогресс, 2011. – 344 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Цуркан В.В.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Современная социально-экономическая ситуация, новые требования к культуре общественных отношений и труда предопределяют необходимость пересмотра основ подготовки старшеклассников к профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация выступает не только одним из приоритетных направлений развития и воспитания личности, но и осуществляет значимую социальную функцию – смягчает остроту процесса социализации подростков, корректирует соответствие профессиональных личных планов молодежи с потребностями рынка труда.

На сегодняшний день подготовка старших школьников к профессиональному и жизненному самоопределению остается актуальной

социально-педагогической проблемой, смещая на первый план обеспечение вариативности образовательного пространства.

Установлено, что представления старших школьников о рынке труда и профессиях в большинстве своем оторваны от действительности. Процесс принятия решений о выборе профессии у современных выпускников школ зачастую продиктован приоритетом внешних статусных ценностей, слабым знанием собственных возможностей и способностей. Подростки ориентируются на такие профессии, которые в массовом сознании закрепились как «выгодные», «престижные», «современные». Данные положения свидетельствуют об отсутствии сформированного профессионального самоопределения у старшеклассников [3].

Основная цель образования в современной школе состоит в формировании общей культуры личности на основе освоения обязательного минимума содержания образовательных программ; в адаптации обучающихся к жизни в социуме, в создании базы для осмысленного выбора и последующего овладения профессиональными образовательными программами; в воспитании трудолюбия, гражданственности, уважения к свободам и правам человека, любви к семье, Родине, окружающей природе [24].

Следовательно, содержание школьного образования направлено, в частности, на подготовку школьников к самостоятельной жизни в обществе. В современных теоретических исследованиях вопросов профессиональной ориентации старшеклассников все большую активность приобретают общенаучные методы познания и преобразования действительности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема исследования анализируется авторами в различных аспектах: с позиции общественного развития и модернизации образования (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, А.В. Петровский и др.), социализации личности и

ее рефлексии в контексте образования (В. Франкл, Э. Фромм), социальной адаптации личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн) и ее социальной зрелости (Г.М. Андреева, Д.А. Леонтьев и др.).

Профессиональное самоопределение раскрывается с двух оснований оценки социальной позиции: человек для профессии (С.Я. Батышев, В.А. Поляков, С.Н. Чистякова и др.) и профессия для человека (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, И.П. Смирнов и др.).

Описание исследования и основные результаты.

Профессиональное самоопределение - основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни, которое определяет основные направления его деятельности, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и кем работать, какой стиль жизни выбрать. Именно профессиональное самоопределение старшеклассников остается одной из главнейших проблем современного общего образования, несмотря на разработанную и внедряющуюся в российских школах концепцию профильного образования, которое, «будучи средством дифференциации и индивидуализации, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, их профессиональные интересы, оказывающиеся главным смыслом продолжения образования» [41].

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников на современном этапе связана с тем, что в первые годы становления рыночных отношений профориентационная работа со школьниками велась в основном стихийно, на энтузиазме отдельных преподавателей и школ. Старая система профориентационной работы была незаслуженно забыта, хотя, следует признать, во многом она уже не соответствовала новой экономической ситуации и требованиям, предъявляемым к профессиям. В результате в образовательных учреждениях практически не осталось

специалистов по профориентационной работе, отсутствует сама система такой деятельности.

Современный период характеризуется возрастающим вниманием со стороны государства к возрождению и развитию отечественной профориентации, о чем говорят Концепция образования и новые Федеральные государственные образовательные стандарты, в которых среди требований к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования есть и предполагаемый портрет выпускника школы, где одной из его черт является готовность к «осознанному выбору профессии», понимание «значения профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственных основ» [2]. Тем не менее, ряд исследователей считает, что официальные документы не предусматривают решение жизненно значимой для каждого выпускника проблемы выбора профиля обучения, который связан с будущей профессиональной карьерой и с выбором образа жизни. Да и переход к профильному образованию, как показывает практика, пока не дает положительных результатов в решении данной проблемы. Ключевые вопросы профилизации на сегодняшний день крайне слабо проработаны на законодательном и концептуальном уровнях.

Следует отметить такую важную особенность российской профориентации на современном этапе, как ее ориентация на рынок труда. Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников выделяют следующие «варианты отношения к самоопределению и трудоустройству на рынке труда в процессе профессиональной ориентации [1]:

1) игнорирование рынка - в основе отношения лежит надежда на помощь в трудоустройстве родителей, образовательных учреждений, родственников и т.п.;

2) адаптация к рынку - построение своей профессиональной жизни по существующим общественным стереотипам, стереотипам успеха (к

этому призывали выпускников школ в 90-е годы, и именно в этом видели главный смысл профориентационной работы);

3) отношение к рынку по примеру западных стран - подготовка выпускников школ к активным действиям в условиях рыночной экономики, конкурентной борьбы;

4) прогнозирование развития отечественного рынка труда - осуществление выбора будущей профессии и планирования профессиональной карьеры на основе анализа социально-экономических тенденций и прогнозирования изменений в кадровых потребностях общества и требований к профессиям».

Современная тенденция такова, что большинство выпускников предпочитает два первых варианта отношений к самоопределению и трудоустройству на рынке труда. Это объясняется, в первую очередь, нестабильностью развития российской экономики и трудностями объективной перспективы кадровых потребностей общества, что существенно затрудняет профессиональное самоопределение по четвертому варианту, который является наиболее продуктивным. Более того, как подчеркивает К.Г. Кязимов, государство рано отстранилось от проблем макроэкономического регулирования занятости населения, в результате чего все сводится к мерам по трудоустройству, вместо того чтобы прогнозировать социально-экономическое развитие страны и упреждающим образом создавать условия для более эффективного использования имеющегося человеческого ресурса (включая потенциал безработного и незанятого населения) для вовлечения в активную трудовую деятельность [3].

Процесс профессионального самоопределения охватывает практически весь период жизни человека - от профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте до окончательного утверждения в избранной сфере профессиональной деятельности в годы зрелости. На протяжении всего этого периода происходит не только

собственно профессиональное, но и социальное, и жизненное самоопределение личности. Подтверждение сказанному мы находим у многих исследователей, в том числе и у Е.В. Карякиной, подчеркивающей, что профессиональное самоопределение является составляющей личностного самоопределения. Сложившееся понимание профессионального самоопределения предполагает взаимодействие двух систем: с одной стороны - личности как саморегулирующейся системы, с другой - системы педагогических условий, способствующей профессиональному самоопределению старшеклассника [3].

Анализ современного состояния проблемы позволил сделать вывод о недостаточной готовности старшеклассников не только к профессиональному самоопределению, но и к личностному. Учеными, изучающими данную проблему, установлено:

Во-первых, что у большинства старшеклассников недостаточно развиты личностные качества, необходимые для профессионального самоопределения (способность к самопознанию и саморазвитию, ответственность, самостоятельность, целенаправленность, самокритичность, эмоциональная лабильность, сила воли, готовность к выбору), завышен уровень притязаний, занижена потребность в профессиональном самоопределении, не сформированы мотивы выбора профессии, отсутствуют трудовая мотивация, осознание ценности честного (общественно-полезного) труда (ценностно-нравственная основа самоопределения); большинство учащихся не умеют ориентироваться в мире профессионального труда (макроинформационная основа самоопределения); у старшеклассников отсутствуют знания о выбираемых целях: профессиях и специальностях, соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства (микроинформационная основа самоопределения); недостаточно развито умение выделять дальнюю профессиональную цель (мечту) и согласовывать её с другими важными жизненными целями (досуговыми, семейными, личностными), а

также умение выделять ближние и ближайшие профессиональные цели как этапы и пути достижения дальней цели; плохо сформировано умение соотнести свои возможности с требованиями профессии и не развита способность изменить решение при получении новых данных в процессе принятия решения [4].

Во-вторых, слабо выражен интерес к знанию своих характерологических особенностей, в том числе и темперамента, т.к. «темперамент, являясь отражением свойств нервной системы, практически не поддается изменению, и если в процессе профессиональной подготовки и самой деятельности можно скорректировать мотивационные компоненты профессионализма, развить необходимые способности и т.д., то несоответствие избранной деятельности типу темперамента, скорее всего, влечет за собой принципиальную неспособность к этой деятельности» [4, с. 18].

В-третьих, личностное, жизненное самоопределение, профессиональное самоопределение говорят одновременно и о самореализации, и о самоактуализации. Это означает, что самоопределение связано не только с актом выбора (упрощенное понимание самоопределения), но и с совершенствованием себя в выбранной деятельности (с самоопределением в полном смысле), причем следует воспринимать термин самоактуализация не буквально (как актуализацию того, что заложено в человеке изначально), а понимать его как «выход человека за пределы самого себя» и реализацию себя в жизнедеятельности, а не в самом себе [12].

Выводы. Анализ проблемы современной профориентации старшеклассников позволяет сделать вывод о необходимости разработки целостной системы условий, способствующей профессиональному самоопределению старшеклассников, основывающейся на учете желаний и склонностей личности школьника, учитывающей его реальные и перспективные возможности, а также потребность в выбираемой и

осваиваемой выпускником деятельности со стороны производства и общества в целом.

Содержание профессионального самоопределения не сводится только к определению профессии или профессионального пути. Оно охватывает массу явлений личности, включая мотивационные характеристики сиюминутного переживания, и более отдаленных во временном плане ориентиров, преодоление которых приводит к новому качеству не только профессионального, но и личностного становления, системы переживаний, ценностно-смысловых образований и ряд других явлений.

Профессиональное самоопределение, предполагающее высокий уровень субъектности, проявляется в активном поиске личностью возможностей успешного осуществления профессиональной деятельности и выборе пути развития в ней. Принятие же решения о направлении своей профессионализации сопровождается риском, который носит многоаспектный характер, так как может неблагоприятно влиять на саму личность, проявляться в ее отношениях с другими людьми, определять условия ее жизнедеятельности (на уровне объективных и субъективных факторов).

Список использованных источников:

1. Данилова С.В. Проблема оценки деловых качеств личности выпускника /С.В. Данилова// Идентичность в фокусе общественных и гуманитарных наук: материалы заседания круглого стола, 21 марта 2018 г., г.Донецк. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС», ГОУ ВПО «ДонНУ». – С. 24-27
2. Блинов В.И. Требование дифференцированного подхода к организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся / В.И. Блинов, И.С. Сергеев // Современные проблемы науки и образования. - 2014. № 6. URL: www.science-education.ru/120-16020 (дата обращения: 08.04.2021).

3. Вишневский Ю.Р. Профессиональный выбор студентов и ресурсный подход: от потенциала к реализации / Ю.Р. Вишневский, С.Ю. Вишневский // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. - 2012. № 1 (5). - С. 22-27.

4. Карякина Е.В. Особенности и проблемы профессионального самоопределения старшеклассников / Е.А. Карякина. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://r.kemedu.ru/profsch2008/22_karayakina.pdf (19.03.2021).

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Шатохина Р.Р.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Постановка проблемы, введение. Жизнь молодых людей, как и других, социально-демографических групп, обуславливается в большей степени социально-политической и социально-экономической реальностью общества, в котором они живут. Социально-экономическая нестабильность, процесс интеграции в Российское общество, военные действия особым образом сказывается на молодежи. Молодые люди, как составляющая часть общества, не только принимают участие в экономических, социальных, политических процессах, но и ощущает на себе последствия проводимых реформ и трансформаций.

Сегодня актуальной является проблема формирования ответственного поведения молодежи, так как в современном мире человек живет и развивается, окружённый множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые влияют на личность молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности, установки, ценности. От степени ответственности современной молодежи будет зависеть будущее не только конкретной личности, но и общества в целом. Поэтому формирование

ответственного поведения молодежи является актуальной и значимой социальной проблемой для государства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В последние десятилетия изучение проблемы формирования ответственного поведения становится все актуальнее. Ответственное поведение является предметом исследования многих авторов, таких как: В.В. Пшеничная, Н.Ю. Макеева, В.В. Очнев, Е.А. Никуло, А.Г. Алейкин, А.Г. Смертин, С.А. Гаврилушкин, О.В. Мухлынина, О.А. Казанцева, Л.И. Дементий, О.Ю. Гроголева, В.И. Прядеин и другие [1,2,3]. Данные авторы рассматривали проблему формирования ответственного поведения с философской, психологической, педагогической стороны, опирались на возрастные и гендерные особенности личности. Тем не менее, ответственное поведение молодежи как социальная проблема, остаётся малоизученной.

Описание исследования и основные результаты. Молодежь традиционно рассматривается как наиболее активная возрастная группа, которая занимает основное место в общественном воспроизводстве культурных, социальных, политических, экономических и общественных практик.

Современные молодые люди живут в весьма противоречивом мире; так, реалии рыночной экономики и глобализации социальных процессов и взаимодействий, с которыми они сталкиваются повсюду (технологизация коммуникаций и отношений, платные образовательные услуги, различные формы и факторы социального расслоения и неравенства), накладываются на ценности и идеи свободы выбора, самореализации, жизненного успеха, а также возможности изменить свою жизнь и жизнь общества, занимая активную социальную и гражданскую позиции[1].

Ответственность – это не врожденное качество личности, это результат целенаправленного формирования. Это одновременно и

качество, и способность, в своей сформированности показывающие степень и меру социальной зрелости индивида.

Ответственность каждого отдельного человека - это залог ответственного, правового общества, так как общество состоит из отдельных личностей и если все граждане будут ответственно относиться к своему гражданскому долгу, к своим профессиональными функциям, родительским обязанностям, то социально-экономическое положение страны, качество жизни будет улучшаться [3].

Ответственность выступает мощным социальным средством, определяющим будущее. Она является одним из прямых инструментов управления сознанием, деятельностью, бытием и, таким образом, она выступает инструментом и способом конструктивизации этого будущего, как важного показателя изменений в обществе, состоятельности или не состоятельности данного общества.

Важно понимать, насколько характерна для современной молодежи ответственность, так как именно от молодежи в любом обществе зависит будущее государства.

С целью определения уровня ответственного поведения молодежи на базе Республиканского молодежного социального общежития было проведено исследование, в котором приняли участие 10 человек, 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 18 до 33 лет.

Для определения уровня ответственного поведения молодежи нами был применён тест «Экспресс - диагностика ответственности» [4]. Данный опросник был создан с целью, рассмотреть ответственность как целостное образование, а не как сумму разного плана ответственностей и сумму различных компонентов и проявлений. Валидность опросника подтверждена значимыми корреляциями с фактором G по Кеттеллу, с параметрами настоящей ответственности, а также с результативным компонентом ответственности, характеризующим социальную направленность субъекта.

Данный тест состоит из 12 вопросов, на которые респондент должен ответить, поставив цифру соответствующего ответа в бланк. Затем подсчитывается общая сумма баллов. Об ответственности респондентов можно говорить при сумме баллов от 60 до 84 (высокий уровень). Ответственность ситуативная при сумме от 37 до 59 баллов (средний уровень). Безответственность - при сумме от 12 до 36 баллов (низкий уровень).

По результатам исследования, можем сделать вывод, что половине респондентов характерна безответственность, менее половины респондентов характерна ситуативная ответственность и только 1 человеку свойственно ответственное поведение. Результаты предоставлены в диаграмме (рис.1).

Рис.1. Результаты диагностики ответственного поведения молодежи

Проведем анализ результатов тестирования, по вопросам, которые наиболее полно отражают проявление ответственности (рис.2-6).

Рис 2. Вопрос 1. Я тщательно взвешиваю свои возможности, прежде чем принять то или иное решение.

40% респондентов не всегда тщательно взвешивают свои возможности, а лишь в конкретных ситуациях, 20% принимают решение только после того, как взвесят свои возможности, 20% безусловно ориентируются на свои возможности и 20% молодежи не уверены в том, что они соотносят свои возможности с принятым решением.

Рис 3. Вопрос 2. Считаю, что за все свои действия и поступки человек должен отвечать.

20% респондентов дали отрицательный ответ и не считают, что за свои действия нужно отвечать, 40% имеют сомнения на счёт того, что необходимо нести ответственность за свои поступки, 30% считают, что за

свои действия нужно отвечать, 10% уверены, что человек должен нести ответственность за свои действия.

Рис. 4. Вопрос 3. После совершения неблагоприятного поступка меня долго мучает совесть.

На вопрос «Долго ли вас мучает совесть после совершения неблагоприятного поступка?» 40% респондентов ответили нет, 10% сомневаются, но больше склоняются к отрицательному ответу, мнение 10% респондентов зависит от ситуации, 30% сомневаются, но склоняются к тому, что их мучает совесть, 10% ответили положительно. Это говорит о том, что лишь 1 человек из опрошенных переживает за последствия своего поступка.

Рис. 5. Вопрос 4. Данные мною обещания я всегда выполняю.

10% респондентов не выполняют свои обещания, 50% сомневаются, но больше склоняются к отрицательному ответу, 20%

выполняют свои обещания в зависимости от ситуации, 10% респондентов сомневаются, но больше склоняются к положительному ответу и лишь 10% всегда выполняют свои обещания.

Рис. 6. Вопрос 5. Я прилагаю все свои усилия, чтобы закончить начатое дело.

60% респондентов ответили с сомнением, но больше склоняются к тому, что не прилагают все усилия, чтобы закончить начатое дело, 40% также ответили с сомнением, но считают, что прилагают усилия для завершения начатого дела.

Выводы. Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что современная молодежь не всегда готова брать на себя ответственность. Причины могут быть различные: психологические, физиологические, социально-экономические и т.п. Существует необходимость в проведении работы по повышению уровня ответственного поведения молодежи, с целью недопущения негативных последствий для общества, вследствие низкого уровня ответственности современной молодежи.

Список использованных источников:

1. Кнохинов, Е.М. Воспитание ответственности у учащихся старших классов в деятельности ученического самоуправления: автореф. дис. кандпед. наук / Е.М. Кнохинов. – М., 1971. – 20 с.

2. Ореховский, А.И. Ответственность: аксиологическое основание / А.И. Ореховский // Вестник СибГУТИ. – 2012. – № 1. – С.3-12.

3. Сперанский, В. И. Социальная ответственность личности: сущность и особенности формирования / В. И. Сперанский. – М.: изд-во МГУ, 1987. – 150 с.

4. Тест «Экспресс-диагностика ответственности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.vashpsixolog.ru> (дата обращения 02.04.2021).

МЕСТО САМОКОНТРОЛЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЯХ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Шатровая С.А.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**

Постановка проблемы, введение. Одной из проблем высшей школы, с которой сталкиваются будущие социальные работники, не только особенности и специализация профессиональной подготовки, но и большая степень самостоятельности. Сейчас, в контексте реформирования высшего образования, учебным планом предусматривается не менее 50% часов самостоятельной работы от общей трудоемкости дисциплины, поэтому такой вид работы необходимо рассматривать как важный фактор учебной и научной деятельности будущего специалиста. От высшего образования требуется формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение задач такого рода невозможно только путем передачи знаний от преподавателя к студенту. Особая роль отводится формированию умений самоконтроля, которая способствует регулированию процесса выполнения учебной работы студентом, позволяет установить положительные и отрицательные моменты в своей

деятельности, провести корректировку выполненных действий, осуществить оценку своей учебной деятельности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Во время глобальных общественных изменений, реформирования и совершенствования системы высшего образования вопросом оптимизации учебного процесса через формирование навыков самостоятельной работы и самоконтроля в процессе учебной деятельности исследовали Ю.К. Бабанский, Д.Б. Эльконин, Е.Ф. Зеер, М.И. Кувшинов, М.М. Левшин, В.Я. Ляудис, Л.К. Маркова, А.П. Муковиз, Ю.Г. Холод и др [2].

Данный вопрос остается актуальным и требует дальнейшего изучения ввиду современных требования к социальным работникам в контексте стремительной технологической революции.

Стремительный рост объема необходимой для усвоения в процессе высшего образования информации побуждает социальных работников овладеть навыками эффективного самоконтроля в процессе профессиональной подготовки. Готовность к обучению выступает ведущей чертой уже сложившихся специалистов при усовершенствовании ими своих профессиональных компетенции и способствует более полной реализации принципа «обучение в течение жизни», задекларированного в положениях Болонского процесса.

В. Л. Ортынский отмечает, что важным способом контроля является самоконтроль который реализует на практике принципы активности и сознания, прочности знаний, навыков и умений студентов [3].

Описание исследования и основные результаты. Определение сущности и структуры функциональной компетентности социального работника требует дополнительного анализа таких дефиниций, как «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность», «функциональная компетентность» и др.

Компетенция – это круг вопросов, по которым кто-то хорошо осведомлен; круг полномочий, прав; способность применять знания,

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Итак, дефиниция «компетенция» имеет два значения: с одной стороны, это круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретного органа или должностного лица, а с другой, – это знания и опыт в определенной области [4].

Компетентность – это характеристика, которую можно определить путем наблюдений за действиями; то, что порождает действие, умение; возможность установление связи между знанием и ситуацией; способ существования знаний, умений, образованности, что способствует личностной самореализации студентов, нахождению ими своего места в мире, вследствие чего образование становится высокомотивированной, личностно сориентированной и обеспечивающей востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими, а также осознание ею собственной значимости; обладание человеком соответствующим компетенцией, предусматривающей ее личностное отношение к этой компетенции и предметов деятельности; минимальный опыт применения компетенции; совокупность знаний и умений, необходимых специалисту для осуществления эффективно профессиональной деятельности, анализа и прогнозирования результатов труда, использование современной информации относительно определенной отрасли производства.

Выделяют следующие виды компетентности:

- функциональную (профессиональную, специальную);
- профессиональные знания, навыки, образование, деловая надежность, способность успешно и безошибочно выполнять трудовую деятельность; проектирование своего последующего профессионального развития;
- интеллектуальное-аналитическое и логическое мышление, способность к анализу, синтеза, выработки гипотез; обладание способами

личностного самовыражения и саморазвития; способность к научному обоснованию и творческого решения проблем;

– ситуативную-способность действовать в соответствии с ситуацией, выбирать из множества способов поведения самый эффективный способ при определенных условиях деятельности;

– социальную – наличие коммуникативных навыков и навыков бесконфликтного общения; умение сотрудничать, поддерживать добрые отношения с людьми, оказывать социальную и психологическую помощь, эффективно взаимодействовать в команде, демонстрировать гибкость, осуществлять неформальное лидерство [5].

Проведенный анализ сущности дефиниций «компетенция» и «компетентность» позволяет констатировать, что компетентность предполагает способность личности выполнять определенную деятельность или действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты между людьми, тогда как компетенция содержит в себе содержание соответствующей компетентности в виде системы знаний, умений, опыта, владения нормами общения, поведения как результатов обученности. Так, дефиниция «компетентность» включает в себя «компетенцию» и определяет содержание образования.

Качество профессиональной подготовки современных специалистов в высшей школе связано с дефиницией «профессиональная компетентность», поскольку профессионализация личности приводит к формированию особых качеств и черт, присущих представителям определенной профессии, обеспечивающей выполнение профессиональной деятельности, отработке оптимальных способов и приемов ее осуществление.

Профессиональная компетентность является качественной характеристикой субъекта любой деятельности, отражающей уровень его профессиональной подготовки и готовность к реализации этой деятельности; качественной характеристикой личности специалиста,

предполагающего наличие системы научно-теоретических знаний, способность и готовность специалиста применять знания и опыт для решения задач социально-профессиональной отрасли; психологическим (личностным) инструментом специалиста, который обеспечивает эффективное выполнение профессиональной деятельности; способностью человека эффективно реализовывать на практике знания, умения и навыки в определенной области.

Профессиональная компетентность охватывает:

- специальную компетентность - способность к самостоятельной реализации некоторых видов деятельности; умение владеть когнитивными и эмоциональными моделями поведения, которые обеспечивают успешность социального взаимодействия;

- персональную компетентность - способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации; реализация себя в профессиональной деятельности;

- социально-правовую компетентность - знание работы с коммерческими общественными институтами и людьми; способность к профессиональному общению и достойному поведению; ценностно-осознанное отношение к социально-правовой культуре человека, выполнение своих социальных ролей в обществе и т.п;

- экстремальная компетентность - способность действовать в условиях, которые внезапно усложнились, во время аварий и чс;

- аутокомпетентность - адекватное представление о своих социально-профессиональных характеристиках и владения технологиями социальной работы.

Проведенный анализ содержания понятия «профессиональная компетентность» в общем понимании и в аспекте профессиональной деятельности социального работника включает процедуру принятия решений, мотивацию, рациональное использование ресурсов производительности собственной деятельности, планирование рабочего и

личного времени с целью его экономии и избегания перегрузки, выбор приемов переработки информации, общения, самообразования, самовоспитания, самоконтроля, самообразования, саморегуляции [3].

Цели самоорганизации социального работника в профессиональной деятельности заключаются в планировании собственного саморазвития и профессионального самосовершенствования (самообразования, самовоспитания).

Самоорганизация в профессиональной деятельности социального работника связана с проявлением волевых усилий, саморегуляцией, самоконтролем собственных действий, самоограничением. Контроль поведения, действий человека – это одна из главных функций сознания, которая связана, как отмечает

С. Кульневич, с другими личностными функциями:

- критичностью как субъектной оценке внутренних чувств, состояний, отношений личности и т.д. и внешних обстоятельств, событий;
- рефлексивностью как способностью не только познавать себя, но и выходить за пределы своего "Я", осознавать, анализировать действия / события, которые переживаются личностью;
- коллизиионность - способностью находить, идентифицировать, анализировать причины событий, ситуаций, устанавливать их основания, определять приоритетность противоречий относительно социальных и личностных ценностей;
- мотивацией – способностью устанавливать личностный смысл ситуаций, событий, собственной деятельности, взаимоотношений с другими, принимать обоснованные решения;
- способностью самообеспечивать собственную жизнь моральными ценностями, определять приоритеты и устанавливать ограничительные же регуляторы, чтобы предотвратить «перехода личности к бездуховной цели и поступков» [4].

Анализ научных источников позволяет определить алгоритм самоорганизации социального работника в профессиональной деятельности:

1) постановка цели - анализ и формирование личных и профессиональных целей, установление направлений действий и рисков, которые могут возникнуть в процессе достижения целей и выбора альтернативных способов их решения;

2) планирование - разработка плана действий по достижению целей, анализ

ресурсов и обоснование эффективности возможных путей своей деятельности;

3) принятие решения, иерархизация дел по принципу приоритетности;

4) организация деятельности - собственно деятельность по достижению цели, распределение действий, самоуправления собственным саморазвитием;

5) осуществление самоконтроля;

6) рефлексия и оценка деятельности.

Выводы. Итак, самоорганизация и самоконтроль требует активизации внутренних ресурсов социального работника, побудительных мотивационных действий, мобилизации волевых усилий, сложившейся навыки преодоления своей нерешительности, страха, склонности к лени и тому подобное. Вместе с тем, сформированность надлежащего уровня самоорганизации личности педагога - это проявление такой стратегии действий, при которой деятельность происходит естественно, четко, легко, без самопринуждения.

То есть, формирование профессиональной компетентности будущих социальных работников является эталоном для оценки эффективности внедрения психолого-педагогических условий в процесс профессиональной подготовки. Для определения эффективности

профессиональной компетентности обоснованы критерии: субъектная активность, интеллектуальная готовность, эмоционально-социальное восприятия, способность к самоконтролю и самоорганизации.

Список использованных источников:

1. Данияров С.Б. Самоорганизация и навыки умственного труда студентов / С.Б. Данияров. – Фрунзе, 1985. – 76 с.
2. Донцов В.Н. Учебная самоорганизация студентов как фактор успеваемости / В.Н. Донцов. – Л., 2011. – 256 с.
3. Мироедов А.А. Формирование самоконтроля в учебной деятельности студентов/ А.А. Мироедов. – М.: Вопросы статистики, 2008. – 125 с.
4. Организация и методика разработки индивидуальной программы. Учебно-методическое пособие / Сост. М. В. Коробов, Э. А. Дворкин и др. – СПб: Питер, 2009. – 310 с.
5. Степанов В.К. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов / В.К. Степанов. М.: Стройиздат, 1989. – 213 с.